

Revue LiLaS

Littératures - Langues / Langages & Sciences Sociales

N° 7
Décembre
2023

Revue LiLaS

N° 7
Décembre
2023

Volume 1

*Langue, Langage
& Littérature*

ISSN 2709-5002

Revue LiLaS

Littératures - Langues - Langages & Sciences Sociales

Revue inuexée par

MIRABEL

Mir@bel

“(RE) CUEILLIR
LES SAVOIRS”

ACADEMIC RESOURCE INDEX

DIRECTORY INDEXING OF INTERNATIONAL
RESEARCH JOURNALS

Revue LiLaS

(Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales)

ADMINISTRATION

Directeur de publication : TOH Bi Emmanuel, Professeur, UAO (Côte d'Ivoire)

Adjoint : KOFFI Ehouman René, Maître de Conférences, UAO (Côte d'Ivoire)

Rédacteur en chef : Ange Valéry KOUAKOU, Maître-Assistant, UAO (Côte d'Ivoire)

Adjoint : Ibrahim MAIDAKOUALE, Doctorant, Université Bourgogne F.-C. (France)

Secrétaires de rédaction : Dr Ouattara Amadou ADOU, Maître de Conférences, UFHB / Dr Joachim KEI, Maître de Conférences, UAO / Dr Désiré Boadi ANO, Maître de Conférences, UAO / Dr TAKORÉ Augustine, Maître de Conférences, UAO / Dr Aboubakar GOUNOUGO, Maître-Assistant, UFHB / Dr Kouabenan Brin ADOU, UAO / Dr DODO Jean-Claude, UFHB ; Dr YOUANT Yves Marcel, UFHB ; Dr Dao SORY, Maître-Assistant, UAO / Dr Egnifi GARDOZI, UAO / Dr Djilé Donald, UAO / Dr Manassé LOUBAHO, UAO / Dr Martial Ange YAO, Dr Diby Marcel UPGC / Dr Zidago Djessy Junior.

Directeur de la promotion : Dr Bony YAO, Université Peleforo G. C. (Côte d'Ivoire)

Direction des séries :

- **DIRE (Discours et Représentations) :** Dorgelès HOUESSO, MCF, UAO (Côte d'Ivoire)
- **SIC (Sciences de l'Information et de la Communication) :** Dr Ibrahim MAIDAKOUALE, Université Bourgogne-Franche-Comté (France)
- **LittérARTS (Littératures et Arts) :** Christian ADJASSOH, MCF, UAO (Côte d'Ivoire)
- **Cahier de Poétologie :** K'Monti Jessé DIAMA, MCF, UAO (Côte d'Ivoire)
- **Écritures d'Afrique :** KANGA Konan Arsène, Professeur, UAO (Côte d'Ivoire)
- **Sciences-So (Sciences Sociales) :** Martiale N'guessan ADOU, UFHB (Côte d'Ivoire)

Comité Scientifique

Lettres et sciences du langage

ABOMO-MAURIN Mvondo Marie-Rose, Professeure, Littérature africaine, Université d'Orléans ; AMOSSY Ruth, Professeure émérite, titulaire de la Chaire Henri Glasberg, Université de Tel Aviv (Israël) ; ADJASSOH Christian, MCF, Poésie Française, Université Alassane Ouattara ; ANO Boadi Désiré, MCF, Roman Africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; BLÉ KAIN Arsène MCF, Roman africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; BONHOMME Marc, Professeur émérite, Linguistique française, Université de Berne (Suisse) ; COULIBALY Nanourougo, Professeure des universités, Analyse du Discours, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; DANBLON Emmanuelle, Rhétorique, Théories de l'argumentation, linguistique, Université libre de Bruxelles (Belgique) ; DEDOMON Claude, Professeur, Roman français, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; DIAMA K'Monti Jessé, MCF, Poésie Française, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) ; EHORA Effoh Clément, Professeur, Roman Africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KANGA Konan Arsène, Professeur, Roman Africain, Université Alassane Ouattara ; KOBENAN Léon, MCF, (Roman) Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) ; KOFFI Ehouman René, Professeur, Grammaire et Linguistique du français, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KONAN Koffi Syntor, MCF (Littérature et civilisation espagnole), Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) ; KOREN Roselyne, Professeure des universités, sciences du langage, Université Bar-Ilan (Israël) ; KOUACOU Koffi Jacques Raymond, Professeur, Littérature orale, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KOUAKOU Kobenan Léon, MCF, Roman Africain, Université Alassane Ouattara ; KOUAKOU Jean-Marie, Professeur, Littérature et civilisation françaises, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; LEZOU KOFFI Danielle, Professeure, Analyse du discours et Linguistique énonciative, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; N'GUESSAN Kouadio, MCF, , Grammaire et Linguistique du français, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; RABATEL Alain, Professeur des universités, Sciences du Langage, Université Claude-Bernard, Lyon 1 (Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education – ESPE) ; SAMAKE Adama, MCF, Roman Africain, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire).

English studies / études anglophones

Mamadou KANDJI, professeur émérite d'études anglophones, université Cheikh-Anta-Diop (Sénégal), Komla Messan NUBUKPO, Fidèle Komla Messan NUBUKPO, Professeur en littératures et civilisations afro-américaines, Université de Lomé (Togo), Léonard Assogba KOUSSOUHON, Professeur titulaire de Linguistique anglaise appliquée, Université d'Abomey Calavi (Bénin), Vamara KONÉ, Professeur titulaire en études américaines et de littérature comparée, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

Communication, Sciences humaines et sociales

ASSI-KAUDJHIS Joseph, Professeur des universités, Géographie, UAO (Bouaké, Côte d'Ivoire) ASSUÉ Yao Jean-Aimé, MCF, Géographie, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire); BINATÉ Issouf, MCF, Histoire, Université Alassane Ouattara; DIALLO Boubacar Daouda, Professeur, Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger); DIARRA Ali, MCF, Géographie, Université Jean Lorougnon Guédé (Daloa, Côte d'Ivoire); DIARRASSOUBA Bazoumana, MCF, Géographie, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire); DJAH Armand Josué, MCF, Géographie, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire); FANDIO NDAWOUO Martine, Professeure, Sciences du langage et communication, Université de Buéa (Cameroun); GOKRA Dja André, MCF, Communication, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire); GUÉBO Josué, MCF, Philosophie, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire); GUÉRIN Charles, Professeur des universités, Histoire de la rhétorique, de l'éloquence et des pratiques judiciaires romaines, littérature latine, Université Paris-Sorbonne, Paris 4 (France); HADDAD Raphaël, Professeur des universités; Communication, Paris 1 Panthéon / Chercheur associé au Centre d'étude des discours (CEDITEC - UPEC), (France); KIYINDOU Alain, professeur, sciences de l'information et de la communication à l'université Bordeaux-Montaigne (France); MAZOU Gnazébo Hilaire, MCF, Sociologie, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire);

Comité de lecture

Dr AHOUNE Aké Marx, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC); Dr AYEMIEN Mian Gérard, Université Félix Houphouët Boigny; DAKOURI Rodrigue Parfait, Université Alassane Ouattara; DIABY Aïssata, Université Félix Houphouët Boigny; DIALLO Mamadou Bailo Binta (CELFA-CLARE, Université Bordeaux Montaigne); GNANZOU Pierre-André, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC); IRIT

Sholomon Kornblit, Université de Tel Aviv ; MOROKO Danon Anicet Stanislas, Université Félix Houphouët Boigny ; SIDIBÉ Ousmane, Université de San Pedro ; TAL Sela, Université de Tel Aviv ; YÉO Ténédjéwa épouse COULIBALY, Université Péléforo Gon Coulibaly ; YIÉ Faman Berthe épouse BANNY, Ecole Normale Supérieure d'Abidjan ; ZOHIN Sylvie épouse GOHOU, Université Alassane Ouattara

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Promoteurs

Lilas est une revue semestrielle pluridisciplinaire née de l'effort conjugué de trois entités. Il s'agit de l'Observatoire National de la Vie et du Discours Politiques (ONVDP), du Centre National de Recherches sur la Participation de la Poésie à la Contemporanéité (CNRPC), et de l'Association Internationale des Chercheurs Francophones (AICF).

Symbolique

Le lilas symbolise la beauté juvénile et les premières émotions amoureuses, il est parfait pour déclarer ses sentiments, dit-on. S'il est blanc c'est l'innocence, la pureté, la jeunesse. S'il est mauve en revanche, c'est l'amour naissant, les premiers pas vers le tortueux et languissant chemin de la passion. En contexte, il renvoie à la promesse que représentent autant la passion des jeunes chercheurs qui l'animent, que le travail laborieux que nécessite la production mellifère de cette plante.

Champs disciplinaires

Que ce soit sous la forme de monographies originales, d'actes de colloques ou de textes d'auteurs divers recensés et coordonnés par des animateurs, le rendu de la revue LilaS se veut compétitif sur le marché des revues scientifiques africaines et internationales. Ainsi, cette revue pluridisciplinaire comporte plusieurs séries tenant lieu de numéros thématiques et/ou spécialisés dont la série DIRE (Discours et Représentations) contient des articles inédits qui sont des études de cas ou qui font le point des théories liées aux analyses textuelles et discursives (Linguistique, stylistique, sémiotique, rhétorique argumentative, pragmatique etc.). La série SIC (Science de l'Information et de la Communication) questionne les pratiques des médias informatisés et de l'Information communicationnelle en général comme enjeu de redéfinition de l'humain et de ses perceptions. La série Cahiers de Poétologie est spécifiquement adossée au Centre National de Recherche sur la Participation de la Poésie à la Contemporanéité. Elle rend compte de l'actualité des études poétiques en rapports avec les questions contemporaines. La série LittérART (Littératures, Arts & transmédiabilité) édite des textes originaux dans le domaine de la littérature et des arts dont le dialogue est un constituant fondamental de la richesse matérielle et non matérielle des peuples. Écritures d'Afrique s'intéresse au renouvellement des écritures africaines contemporaines à travers plusieurs champs et au prisme de la multimodalité. La série Sciences-So (Sciences Sociales) brasse des études et travaux relevant du champ des sciences sociales au cœur des mutations constantes du monde présent (sociologie, psychologie, économie, géographie, sciences politiques, histoire, anthropologie, ethnologie, ethnographie, sciences juridiques, criminologie), etc.

Évaluation en double aveugle

La revue recueille des articles inédits et rigoureux dans ces différentes séries qui lui donnent l'avantage de conjuguer aussi bien les privilèges liés aux revues pluridisciplinaires que ceux des revues spécialisées. L'encadrement rédactionnel, pris en charge par au moins deux évaluateurs aveugles, assure une objectivité sans conteste aux numéros de chaque série.

CONSIGNES ÉDITORIALES

La revue LILAS se conforme aux normes éditoriales d'une revue de lettres ou sciences humaines adoptées par le CTS/LSH, le 17 juillet 2016 à Bamako, lors de la 38ème session des CCI : « Aucune revue (de l'espace CAMES NDLR) ne peut publier un article dont la rédaction n'est pas conforme aux normes éditoriales (NORCAMES/LSH). Les normes typographiques, quant à elles, sont fixées par chaque revue. »

1. Critères généraux de conformité

- Le texte doit être transmis au format document doc, docx ou rtf ;
- Il devra comprendre un maximum de 60.000 signes (espaces compris), interligne 1.15, Garamond 11 pts ; Le texte doit être justifié ;
- Hormis le corpus analysé, aucune citation ne devra excéder sept lignes de manière continue ;
- L'auteur devra faire figurer la numérotation des pages ;
- Les figures, les images et les tableaux doivent être intégrés dans le fil du texte et centrés. Ils doivent être légendés en Garamond 10 pts.

2. Normes éditoriales d'une revue de lettres ou sciences humaines dans l'espace CAMES

2.1. Aucune revue ne peut publier un article dont la rédaction n'est pas conforme aux normes éditoriales (NORCAMES). Les normes typographiques, quant à elles, sont fixées par chaque revue.

2.2. La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain.

2.3. La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie.

- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie.

- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1.; 1.1.; 1.2; 2.; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.).

2.4. Les passages cités sont présentés en Garamond et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en Garamond et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point (10).

2.5. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante : - (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées) ; - Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).

Exemples :

- En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est « d'élargir l'histoire des mathématiques de telle sorte qu'elle acquière une perspective multiculturelle et globale (...), d'accroître le domaine des mathématiques : alors qu'elle s'est pour l'essentiel occupé du groupe professionnel occidental que l'on appelle les mathématiciens (...) ».

- Pour dire plus amplement ce qu'est cette capacité de la société civile, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement et l'histoire, S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit :

Qu'on ne s'y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer à la philosophie de l'encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de contournements. Celles là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le moins, dans la créativité dont sait preuve ce que l'on désigne sous le nom de secteur informel et à qui il faudra donner l'appellation positive d'économie populaire.

- Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu'il le dit :

le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation sociohistorique et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies étrangères. (S. Diakitè, 1985, p. 105).

2.6. Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page.

2.7. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.).

2.8. Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Par exemple :

Références bibliographiques

AMIN Samir, 1996, *Les Défis de la mondialisation*, Paris, L'Harmattan.

AUDARD Cathérine, 2009, *Qu'est ce que le libéralisme ? Ethique, politique, société*, Paris, Gallimard. BERGER Gaston, 1967, *L'Homme moderne et son éducation*, Paris, PUF.

DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d'une rencontre », *Diogenès*, 202, p. 145-151.

DIAKITE Sidiki, 1985, *Violence technologique et développement. La question africaine du développement*, Paris, L'Harmattan.

SOMMAIRE

SOMMAIRE	9
1- SCIENCES DU LANGAGE ET COMMUNICATION	11
2- ÉTUDES DE LANGUES & TRADUCTOLOGIE	151
3- ÉTUDES LITTÉRAIRES	122

Études Linguistiques & Littéraires

1- SCIENCES DU LANGAGE & COMMUNICATION

LE DISCOURS CARCERAL : ENTRE DECONSTRUCTION DU
DISCOURS DE L'AUTRE ET (RE)CONSTRUCTION D'UNE
IMAGE DE SOI. ANALYSE PRAGMA-RHETORIQUE DE
QUELQUES ECRITS DE PRISON AU CAMEROUN

Martine Fandio Ndawouo,
GRIAD, université de Buea,
martinefandio@yahoo.fr
& **Nathalie Fikack,**
université de Buea,
fikacknathalie@yahoo.fr

Résumé

L'essentiel des discours relatifs à la prison au Cameroun abordent ce milieu particulier en termes de conditions de vie des détenus et de la détention. Ceux-ci sont par ailleurs l'œuvre soit d'anciens détenus, soit de personnes ou personnalités qui n'ont jamais connu la prison. Or, depuis 2011, avec la promulgation, par le Président de la République du Cameroun, de la loi N°2011/028 portant création du Tribunal Criminel Spécial dont la compétence couvre les infractions de détournements de deniers publics, des anciens dirigeants d'entreprises publiques et des hommes politiques de premier plan sont arrêtés et éclopent de lourdes peines. Du fond de leur cachot, certains de ces détenus singuliers commettent des essais en tous genres qui, au moyen des configurations discursives particulières et des stratégies rhétoriques spécifiques, procèdent à une sorte de déconstruction du discours de l'Autre (accusation) et une (re)construction d'une image de soi. La présente étude postule que cette « géhenne » connue comme lieu de privation de liberté, devient alors, paradoxalement, un lieu de la libéralisation de la parole, du moment où certaines 'vérités' ne sont dites qu'à partir de là. Nourrie aux approches de la rhétorique (J-J. Robrieux, 2000) et de la pragmatique (P. Charaudeau, 2005; C. Plantin, 2016), l'étude questionne les procédés et stratégies rhétoriques, en plus des matérialisations discursives visibles ou latentes, convoqués en contexte dans ces écrits particuliers, par le sujet écrivain détenu. Les procédés mis en exergue dans le corpus affichent ledit discours comme une parole manipulatrice, à cheval entre énoncés axiologiques et énoncés performatifs. La communication révèle alors à quel point « ces discours inattendus », qui charrient des enjeux à la fois psychologiques, sociaux et démocratiques, déclinent des postures auctoriales essentiellement orientées qui érigent l'espace carcéral en terreau favorable à la parole libérée.

Mots clés : écrits de prison, postures auctoriales, stratégies rhétoriques, images de soi, influence, Cameroun.

Abstract

Most of the discourses relating to prison in Cameroon address this particular environment in terms of the living conditions of prisoners and detention. These discourses are usually the work of either former prisoners, or that of people or personalities who have never experienced prison. However, since 2011, with the promulgation, by Cameroon head of State of Law No. 2011/028 establishing the Special Criminal Court whose jurisdiction covers offenses of embezzlement of public funds, former business leaders, renowned public authorities and leading politicians are arrested and given heavy sentences. From the depths of their dungeon, some of these odd inmates produce all kinds of essays which, by means of particular discursive configurations and specific rhetorical strategies, carry out a sort of deconstruction of the discourse of the Other (accusation) and a (re)construction of the self-image of the author. The present study postulates that the “Gehenna” known as a place of deprivation of freedom, then becomes, paradoxically, a place of liberalization of speech, from the moment when certain “truths” are only revealed from there. Inspired by rhetoric (J-J. Robrieux, 2000) and pragmatics (P. Charaudeau, 2005; C. Plantin, 2016) approaches, the survey questions the linguistic processes and strategies, in addition to the visible or latent discursive materializations, summoned in context in these particular writings, by these unexpected writers. These processes display the said discourses as manipulative, straddling between axiological and performative statements. The study thus reveals to what extent “these improbable discourses”, on issues that are at the same time psychological, social and democratic, decline essentially oriented authorial postures which establish the prison yard as a favorable breeding ground for liberated speech.

Key words : prison writings, authorial postures, rhetorical strategies, self-images, influence, Cameroon.

Introduction

Les deniers publics forment une partie très importante et essentielle de la chose publique. C’est la raison pour laquelle, la transparence et la bonne gestion constituent un souci majeur, pour un État, pour des citoyens et pour l’opinion publique. En 2011, Paul Biya¹ promulgue la loi N°2011/028 portant

¹ Président de la République du Cameroun

création d'une nouvelle forme de juridiction au sein du paysage administratif camerounais. Il s'agit d'un Tribunal Criminel Spécial(TCS) dont la compétence couvre, selon l'article 2 de ladite loi, les « infractions de détournements de deniers publics et des infractions connexes prévues par le code pénal ». Cette initiative prise par l'État camerounais a permis d'envoyer depuis lors sous les verrous plusieurs hauts fonctionnaires accusés d'atteinte à la fortune publique, par une opération baptisée « Opération Épervier ». Dès lors, des anciens dirigeants d'entreprises publiques, des personnalités politiques de premier plan et celles du Gouvernement sont continuellement arrêtés et écotent de lourdes peines d'emprisonnement.

Incarcérés dans des locaux de détention du pays, dont celui de Kondengui¹, certains détenus sont plutôt captifs de corps que d'esprit. C'est ainsi que l'on assiste à une nouvelle vague de prisonniers écrivains produisant des lettres ou d'ouvrages adressés au Président de la République, à l'opinion nationale et internationale. L'espace carcéral semble s'énoncer dès lors comme un espace de « vérités » où certains anciens membres du Gouvernement camerounais publient des textes qui méritent l'attention du critique, tant par les configurations discursives qui les caractérisent que par leur portée pragmatique et institutionnelle à un moment décisif où le Cameroun revendique une politique de démocratisation multiforme. La prison apparaît ainsi, pour le détenu, comme un lieu de libéralisation de la parole, un lieu de la déconstruction du discours de l'Autre (accusation) et de la (re) construction d'une image de soi. Cette littérature particulière et émergente au Cameroun, qui s'exprime au moyen de certains actes de langage chargés d'intentionnalités particulières, nous a incitées à explorer les écrits de prison de deux personnalités en détention : *Le choix de l'action, mes dix ans au Minal*²(2014) de Marafa Hamidou Yaya, d'une part; *Mensonges d'État : déserts de République au Cameroun*³(2016) de Urbain Olanguena Awono¹, corpus à cette étude se

¹ Il s'agit de la prison centrale de Yaoundé, localisée à Kondengui, l'un des quartiers de la capitale politique du Cameroun.

² Désormais *CA*

³ Désormais *ME*

posent par exemple comme une tribune où les auteurs, au moyen de certaines postures auctoriales ou de certaines stratégies programmées, offrent des discours construits autour des actes de langage essentiellement influençants susceptibles d'orienter des façons de voir et de penser. Si, avec R. Amossy (1999, p. 9) « Toute prise de parole implique la construction d'une image de soi », alors M. Hamidou Yaya et U. Olanuena Awono présentent une « manière d'être » à travers une « manière de dire » sans qu'ils parlent explicitement d'eux-mêmes, de leurs portraits ou de leurs qualités.

Cette contribution propose ainsi une analyse pragma-rhétorique du discours carcéral dans l'optique de décrypter les procédés persuasifs figurants dans ces écrits de prison. En posant les deux textes comme un discours qui fait appel à la captation et comme un espace de libéralisation de la parole politique, l'étude interroge les procédés langagiers qui participent de l'influence sur l'Autre. Elle révèle en quoi M. Hamidou Yaya et U. Olanuena Awono mettent en place dans le tissu textuel, une rhétorique de victimisation pour manipuler l'opinion nationale et internationale. Au-delà, l'étude démontre combien le discours carcéral, en tant que manifestation de la parole politique, charrie des enjeux psychologiques, sociaux et démocratiques qui accompagnent les actes de langage des essayistes.

1. La démarche

Nourrie aux sources de la pragmatique et de la rhétorique, cette contribution s'inspire des jalons méthodologiques proposés par des théoriciens des actes de langage (J. L. Austin, 1970 ; J. R. Searle, 1972 ; A. Petitjean, 2010 ; P. Charaudeau, 2005). Le volet pragmatique s'intéresse aux procédés d'influence de l'auditoire qui sont manifestes dans le discours carcéral. Aussi, une attention particulière est-elle accordée aux fragments de texte, construits autour des actes assertifs, des contenus latents, qui réfèrent à l'implicite, aux forces perlocutoire et illocutoire du discours carcéral. De fait,

¹ Marafa Hamidou Yaya et Urbain Olanuena Awono sont deux anciens ministres du régime Biya qui font partie des détenus politiques, incarcérés pour cause de détournements de deniers publics au Cameroun.

l'entreprise analytique révèle une désacralisation de l'instance dirigeante et une critique acerbe des institutions de la République camerounaise par les écrivains du bague. L'axe rhétorique de l'étude quant à lui suit les traces méthodologiques proposées par des théoriciens qui se sont inspirés des travaux de Aristote (1960). Ainsi, au prisme de *Rhétorique et argumentation* (J-J. Robrieux, 2000), *L'argumentation dans le discours* (R. Amossy, 2016) et *La présentation de soi. Ethos et identité verbale* (R. Amossy, 2010), l'étude scrute des séquences textuelles bâties selon des positionnements discursifs sous-jacents. La démarche permet ainsi de mettre en lumière les postures de victimisation, d'homme vertueux et d'homme véridique qui se cachent derrière les stratégies discursives déployées par les écrivains convoqués.

2. De l'auto-victimisation comme modalité de la construction discursive d'une posture victimaire

D'après P. Charaudeau (2019), le sujet-écrivain qui se trouve dans une situation de souffrance s'exprime en témoignant son état. Dans ce positionnement discursif, il prend à témoin le destinataire, à des fins de reconnaissance de son état, de demande de compassion, voire de demande d'aide ou de réparation. C'est en regard de ce postulat épistémologique que cette partie de l'analyse interroge le corpus en montrant qu'il met en exergue une expression d'un ethos de victime par le sujet-écrivain incarcéré. La rhétorique d'auto-victimisation donne à poser que, les énonciateurs se construisent une image où ils se projettent comme la cible de leur bourreau (le régime en place et ses alliés). Pour y parvenir, ils font recours à un ensemble de modalités énonciatives, permettant de construire, au moyen des postures particulières, une identité victimaire.

2.1. Le sujet écrivain et l'expression d'une persécution personnelle

Être victime passe par une image de soi qui est donnée à voir aux autres comme à soi-même. C'est en fait « un faire-valoir qui doit s'énoncer face à tous les autres » (M. Messu, 2018, p. 89). Le discours carcéral ne fait pas exception à ce postulat, du moment où il s'offre comme un espace discursif

où l'énonciateur est au centre de sa parole et de celle des autres. Autrement dit, l'énonciateur est à la fois sujet de son propre discours et de celui des autres. Dans la présentation de leur parcours dans les différents ministères dont ils ont eu la charge, M. Hamidou Yaya et U. Olanguena Awono ne manquent pas de soutenir dans leurs productions qu'ils ont eu des ennemis qui, pour les écarter de la gestion du pouvoir, les ont accusés de conspirer contre le régime en place. On peut apprécier la mise en scène de cette auto-victimisation dans les extraits ci-après :

[1] « Vous savez aussi bien que moi toute **Pinanité de l'accusation** portée contre moi. Je reviens sur **elle** plus loin car **elle** ne prend toute son ampleur que comme point terminal **d'une longue chaîne de persécutions et d'harcèlements. Qu'il suffise que j'affirme ici ma pleine innocence (...)** Ces vues m'ont valu **des ennemis nombreux parmi ceux personnellement intéressés à votre maintien. Ils ont immédiatement fait circuler des rumeurs me prêtant l'ambition de vous succéder (...)** votre entourage le plus proche m'a, franchissant un degré supplémentaire dans la calomnie, **accusé de conspirer avec ces personnes pour déstabiliser la République** » (CA, 363).

[2] « (...) **victime de la haine politique, des calomnies et des règlements de comptes au niveau de l'État, j'ai la conviction d'être un martyr du système. Dans cette certitude de mon innocence que j'ai démontrée sur pièces d'une valeur probatoire incontestable, j'ai plaidé non coupable (...)** Dans le même temps, **des officines haineuses sont monté, en y incluant mon nom, un groupuscule politique imaginaire, appelé G11, auquel on prêtait l'ambition de s'emparer du pouvoir à l'échéance de l'élection présidentielle d'Octobre 2011(...)** La mission du Contrôle Supérieur de l'État destinée à vérifier la gestion des programmes sida, tuberculose et paludisme s'est laissée aller dans **les ragots de couloir pour délivrer un rapport mensonger et manipulé, en tout cas plein de fables. Cette mission n'a jamais fait d'audit sérieux et recoupé ses informations. Accusé injustement sur la base d'un tel rapport bête et méchant, et arrêté avec violence sans égard à ma dignité, j'ai vécu des années durant, plus de sept, devant les tribunaux un calvaire avec des péripéties dignes d'un procès stalinien** » (ME, 18-20).

Dans l'extrait [1], les déictiques de la deuxième personne, « **Vous** (savez) », « (Je n'ai pas hésité à) **vous** (indiquer) », « (que) **vous** (affichez) », « **votre** (entourage) », etc. indiquent à qui le message est adressé. Cet allocutif

ainsi convoqué est restrictif, et fait référence à une personnalité bien précise. Dans le cas d'espèce, il s'agit du deuxième Président de la République du Cameroun, Paul Biya. Par cette mise en discours du destinataire, l'énonciateur tient à interpeller, au-delà de ce premier destinataire, l'opinion nationale et internationale qu'il n'est nullement un traître ni un rival politique comme ses ennemis l'ont en pensée et le laissent penser. L'énonciateur tente de montrer qu'il est une proie pour l'entourage du Président, plus exactement des membres du Gouvernement, qui voient en lui une sorte de convoiteur du poste de Président de la République. L'accent est ainsi mis particulièrement sur le motif de son arrestation ainsi que le résumant les modalités infinitives déployées dans l'extrait [1] : « conspirer ... déstabiliser », M. Hamidou Yaya s'affiche comme une victime de la calomnie. En effet, la reprise anaphorique du groupe nominal « l'inanité de l'accusation » par le délocutif « elle », en début de [1], permet ainsi à l'énonciateur d'insister sur la persécution dont il fait l'objet.

Dans la séquence [2], à la différence de M. Hamidou Yaya qui implique son adversaire dans le discours, U. Olanuena Awono s'abstient de nommer ses bourreaux qu'il connaît pourtant. Ainsi qu'on peut le noter, il choisit de désigner ses bourreaux par l'indéfini : « un groupuscule politique (...) auquel **on** prêtait l'ambition de s'emparer du pouvoir ». Le pronom indéfini « on » à valeur d'anonymat masqué ici ne fonctionne pas comme un « on » généralisant puisqu'il ne désigne pas tout le peuple camerounais. Il s'agit d'un « on » qui a valeur d'un « vous » exclusif : « on » renvoie en effet à un groupe de personnes/personnalités isolées, considérées comme les bourreaux par le détenu. Cette stratégie de désignation permet à l'énonciateur de marquer une distance idéologique entre ce groupe qui est ainsi offert dans l'espace discursif comme des méchants et lui. En effet, l'énonciateur, par l'usage du pronom « on », s'exprime avec dédain lorsqu'il veut faire allusion à ceux qui ont piétiné son honneur en l'inculpant injustement. Il va alors orienter son discours sur son être, ce qui est décelable à travers la modalité expressive déployée dans l'acte de langage : « sans égard à ma dignité, j'ai vécu des années durant ... un calvaire ». Cette stratégie à visée persuasive lui donne le moyen d'exprimer les moments difficiles vécus depuis son arrestation. En

exploitant les embrayeurs « ma », « j' » pour dire son « calvaire », U. Olanguena Awono démontre clairement qu'être « une victime devient la modalité expressive d'un traumatisme subjectivement ressenti » (M. Messu, 2018, p. 94). En clair, M. Hamidou Yaya et U. Olanguena Awono donnent d'eux-mêmes l'image des êtres qui subissent une violence psychologique certaine, pendant qu'ils insistent à démontrer leur innocence.

Construits autour des énoncés de certitude : « Qu'il suffise que j'affirme ici ma pleine innocence » dans [1] d'une part et « j'ai la conviction d'être un martyr du système. Dans cette certitude de mon innocence que j'ai démontrée sur pièces d'une valeur probatoire incontestable, j'ai plaidé non coupable » dans [2] d'autre part, certains actes assertifs déployés par M. Hamidou Yaya et U. Olanguena Awono apparaissent comme des stratégies susceptibles de produire un effet perlocutoire, celui de susciter le pathos. En effet, à travers pareils actes de langage, les sujets-écrivain incarcérés se positionnent en êtres innocents et en êtres persécutés par les partisans du régime au pouvoir au Cameroun. Dans la séquence [2], U. Olanguena Awono fait recours au champ lexical de l'acharnement pour décrire l'attitude du bourreau à l'égard de ses victimes : « calomnies », « officines haineuses », « ragots de couloir », « rapport mensonger et manipulé », « rapport bête et méchant ». Ce déploiement lexical est identique à celui qu'on retrouve chez M. Hamidou Yaya dans [1] : « persécutions », « harcèlement », « calomnie ». Cet ensemble de lexies descriptives de la médisance doublée de la manipulation du bourreau à l'égard des victimes, permet ainsi aux deux discoureurs d'exposer la forte emprise du bourreau sur eux, un bourreau qui n'a qu'une visée : discréditer leur image auprès du Président de la République du Cameroun. La forme de victimisation ainsi mise en discours est d'ordre relationnel. Chez N. Crick et J. Grotper (1995) en effet, la victimisation d'ordre relationnel concerne les comportements favorisant l'exclusion sociale, à l'exemple de la propagation des rumeurs. Dans le cas d'espèce, ces deux détenus politiques s'affichent comme mis à l'écart de la gestion de la chose publique pour des raisons qui ont été bien ficelées, alors que, dans leurs textes, ils s'offrent des portraits d'êtres vertueux.

2.2. Posture d'homme sérieux et de bonne moralité ?

Pour faire bonne figure et se laver des accusations ou des critiques dont il est victime, le détenu politique produit une forme de discours qui amène à croire à son innocence. Ce type de discours se fait par la construction des modalités discursives exposant une certaine crédibilité. Selon P. Charaudeau (2005, p.91), l'ethos de crédibilité est « le résultat d'une construction opérée par le sujet parlant de son identité discursive de telle sorte que les autres soient conduits à le juger digne de crédit ». L'ethos de sérieux, lui, est perceptible sur le physique de l'homme politique tout comme dans les propos qu'il tient. Parlant de l'ethos perceptible dans les propos, P. Charaudeau précise qu'il est décelable entre autres à travers les indices verbaux qui sont marqués successivement par : un choix de mots simples, appropriés, des constructions de phrases simples, un débit d'élocution empreint de sérénité. Dans les fragments textuels ci-dessous, on peut constater que les sujets-écrivain font usage de la modalité de refus lorsqu'ils revendiquent leur innocence ou manifestent leur détermination à la prouver. Cette modalité leur permet de s'opposer catégoriquement aux motifs de l'accusation les concernant :

[3] « **Le chef d'inculpation imaginé est absurde : j'aurais détourné des fonds publics à l'occasion de l'achat de votre avion présidentiel. En réalité, comme en 2004, comme en 2008, comme en 2010, c'est mon indépendance, mon inflexibilité à servir la nation contre les intérêts particuliers, qu'on veut me punir** » (CA, 365).

[4] « **Je n'ai pas détourné un seul centime de Franc CFA, d'euro ou de dollar** destiné à la santé des populations camerounaises. Et malgré le contexte, **je ferai tout, j'investirai** toutes mes forces Toutes les preuves de mon innocence sont là, et **je n'accepterai jamais d'endosser les habits d'un voleur que je ne suis pas** » (ME, 217).

[5] « **J'ai travaillé ainsi pendant plus de six ans dans le respect de la loi et de la morale** en apportant toujours plus au Cameroun et sans jamais rien lui prendre à des fins privées. **Aucun centime de francs CFA, ni de dollar, ni d'euro n'a été détourné de sa destination pour échouer dans ma poche.** (...) Au fond, **je me sens en paix avec moi-même et avec mon pays que j'ai servi en l'honorant ; je n'éprouve aucun sentiment de déshonneur car je n'ai absolument rien pris au Cameroun** (...) Dans

cette certitude de mon innocence que **j'ai démontrée sur pièces d'une valeur probatoire incontestable, j'ai plaidé non coupable. Et parce que je n'ai rien pris à mon pays, je n'ai rien à rembourser, même pas un centime, au titre de la restitution du corps du délit** » (ME, 18-20).

La séquence [3] étaye deux caractérisants : « imaginé », « absurde », suivi du conditionnel passé « aurais détourné ». M. Hamidou Yaya s'en sert pour marquer son innocence. Ainsi, son arrestation part des justifications non fondées et basées sur des supputations. L'ethos de sérieux que le sujet-écrivain se donne ainsi se fait remarquer aussi par les substantifs évaluatifs (« indépendance », « inflexibilité ») permettant à l'énonciateur de décliner une autre image, celle d'un être de principe. Cette image, qu'il donne de lui, montre qu'il est, contrairement aux motifs de son arrestation, patriote, au service du bien commun et non des intérêts égoïstes. Cette incompatibilité marquée avec ce groupuscule d'individus assoiffés d'intérêts personnels et le refus de se lier à eux relève d'une stratégie rhétorique : celle d'une personnalité politique incorruptible. La stratégie permet à M. Hamidou Yaya de décliner ainsi la posture d'homme sérieux qu'il vise à montrer de sa personnalité politique. Dans cette posture de commis de l'État incorruptible, M. Hamidou Yaya « ne *dit* pas qu'il est simple et honnête, il le *montre* à travers sa manière de s'exprimer », comme le dirait C. Plantin (2016, p. 46). Sur ce point, « L'ethos est ainsi attaché à l'exercice de la parole, au rôle qui correspond à son discours, et non à l'individu "réel", appréhendé indépendamment de sa prestation oratoire » (D. Maingueneau, 1993, p. 138). C'est dire que l'ethos de sérieux que M. Hamidou Yaya projette de sa personnalité politique et qui est perceptible via ces formes discursives participent de ces stratégies déployées pour convaincre l'opinion de sa culpabilité.

Dans les extraits [4] et [5], U. Olanguena Awono adopte la stratégie de récusation pour garder son crédit. Selon P. Charaudeau (2005, p. 98) en effet, « la récusation consiste à nier la mise en cause elle-même, à contester l'accusation et à la déclarer nulle ». Cette stratégie est mise en discours ici par des énoncés négatifs : « Je n'ai pas détourné un seul centime de Franc CFA... », « je n'accepterai jamais d'endosser les habits d'un voleur que je ne suis pas », « Aucun centime de francs CFA, ni de dollar, ni d'euro n'a été

détourné de sa destination pour échouer dans ma poche », etc. Les différentes formes négatives mises alors en discours ont une valeur polémique car elles servent à réfuter l'idée qui meuble la cause de l'incrimination : le détournement des deniers publics octroyés comme subvention à la santé des Camerounais. Ces énoncés négatifs convoqués sous forme anaphorique montrent, dans la dicibilité verbale de l'énonciateur, qu'il joue sur deux ethos : l'ethos préalable et l'ethos discursif : l'ethos préalable préexiste à l'énonciation, il renvoie aux idées préconçues qu'on a de l'orateur (sa renommée, sa réputation, son statut, ses qualités propres, etc.). L'ethos discursif quant à lui, réfère aux mœurs oratoires, autrement dit, à ce que l'orateur montre qu'il est, à travers le discours qu'il produit. On comprend ainsi que le second vient corriger et gommer le premier. En effet, on voit un sujet-écrivain qui déploie la stratégie de récusation pour nier tout discours l'incriminant de voleur des deniers publics. De plus, le futur « accepterai » et la forme négative « ne...jamais », qui participent de la modalité expressive (« je n'accepterai jamais d'endosser l'habit d'un voleur que je ne suis pas »), projettent un homme plein d'assurance qui ne doute pas de son innocence. En inscrivant ainsi dans leurs écrits des formes discursives qui les propulsent en être sérieux, ces détenus politiques se posent *ipso facto* dans leurs textes en être vertueux contrairement à leur bourreau qui opère par des manigances.

3. Le discours carcéral, une mise en scène des institutions camerounaises ?

D'après P. Charaudeau (2005, p. 70), le discours politique qui cherche à faire adhérer le public à un projet, à une action, « insiste plus particulièrement sur *le désordre social* dont est victime le citoyen, sur *la source du mal* qui s'incarne dans un adversaire ou un ennemi, et sur *la solution salvatrice* qui s'incarne dans l'homme politique qui tient le discours ». Dans *CA et ME*, ces trois enjeux du discours politique sont perceptibles. Dans les extraits qui vont suivre, les discoureurs visent à présenter, aux yeux de l'opinion, un certain désordre social dû au régime Biya, qui déstabilise la société. Le discours des détenus politiques est ainsi orienté vers la représentation de la source du mal que les essayistes choisissent de nommer ou de désigner par

certaines figures rhétoriques. L'écriture devient pour eux un temps d'arrêt sur les vicissitudes et les dérapages du Gouvernement camerounais. La principale remise en cause s'oriente vers l'Opération Épervier.

3.1. De la construction discursive autour de l'Opération Épervier

Au Cameroun, depuis les années 2000, suite à la grande campagne de lutte contre les détournements de fonds publics, il s'est constitué un organe nommé « Opération Épervier » chargé de traquer les responsables et personnalités politico-administratives camerounaises qui ont failli à leur devoir de bonne gouvernance et se sont révélés comme des gestionnaires indécents de la chose publique. M. Hamidou Yaya et U. Olanguena Awono, qui ont été frappés par cet organisme, choisissent de mettre en mots cette instance judiciaire sous une forme métaphorique afin de démontrer qu'elle n'assure plus sa fonction de départ mais qu'elle s'offre davantage comme un moyen de règlement de compte politique. Les extraits qui suivent en sont des illustrations :

[6] « **Comme une lame de fond** actionnée par un **machiavel fou**, l'Opération Épervier, essentiellement sélective et politicienne dans la détermination de ses cibles emblématiques, **choque, divise et déchire** le pays. Elle **broie** des cadres talentueux et **décime** l'élite politique compétente (...) c'est toute la classe dirigeante du Cameroun qui est atteinte et engloutie dans cette perception hideuse du « tous pourris » et de **serviteurs de Mammon**, c'est-à-dire du **diable** (...) on voit mal comment **cette boîte de pandore** ravageuse épargnera ceux-là mêmes qui l'ont enclenchée. (*ME*, 11-15)

[7] « L'Opération Épervier s'est transformée en **une effroyable entreprise de grande purge politique digne de stalinienne**. (...) L'Opération se déploie alors **comme une machine de destruction politique massive** ayant pour cible prioritaire ou ennemi, la compétence (...) l'Opération Épervier, devenue **une espèce de fosse commune pour « tous pourris »** dans l'esprit des tenants du pouvoir désireux de s'attirer les faveurs de l'opinion » (*ME*, 80-105)

[8] « Avec ce personnage **disjoint, insaisissable** (...) c'est un homme **mystérieux** » (*CA*, 15-374)

Ces extraits, par le billet de la comparaison et de la métaphore, décrivent deux entités : l'organisme (l'Opération Épervier) et son commanditaire (Le Président de la République du Cameroun, Paul Biya). Selon M-L. Kakdeu (2011 c), la métaphore fait référence à toute image sans outil de comparaison qui associe une personne, un lieu, un temps, etc. à un autre appartenant à un champ lexical différent afin d'accomplir une fonction subjective de valorisation ou de dévalorisation de l'adversaire politique. Dans le cas d'espèce, les passages en amont s'articulent autour d'une métaphore satirique qui joue un rôle dévalorisant. Les extraits [6] et [7] exposent comment cette instance politique est associée à des éléments analogues dévalorisants tels que : « une lame de fond », « cette boîte de pandore », « effroyable entreprise de grande purge politique digne de stalinienne », « une machine de destruction politique massive », « une espèce de fosse commune pour « tous pourris » ». Ces termes métaphoriques à valeur péjorative constituent autant de stratégies qui permettent à U. Olanguena Awono de faire une critique virulente de l'Opération Épervier qu'il prend le soin d'afficher comme un organisme d'extermination de certains membres du Gouvernement pourtant intègres et compétents. C'est à ce titre que semble se justifier cet ensemble de vocables relevant du champ lexical de la déchéance et de la division mis en gras qui « choque », « divise et déchire le pays », « « broie » des cadres talentueux et « décime » l'élite politique » (ME, 11).

La deuxième entité mise en mots est celle qui est à la tête de l'Opération Épervier : le Président de la République du Cameroun, Paul Biya. Ce dernier n'échappe pas, à son tour, à cette forme de représentation métaphorique. Dans l'extrait [6], U. Olanguena Awono lui attribue les analogies sombres toutes dépréciatives : « machiavel fou », « Mammon », « diable ». Dans l'extrait [8], M. Hamidou Yaya, quant à lui, représente Biya comme une personnalité énigmatique à travers ces caractérisants : « disjoint », « insaisissable », « mystérieux ». Ces différents vocables en disent long sur la représentation que les détenus politiques font de Paul Biya dans son action politique. L'adjectif « machiavélique », qu'on traduit le plus spontanément par la ruse, est communément associé à la pensée de Nicolas Machiavel dans *Le Prince*. Dans ce texte, il est recommandé au Prince d'être rusé comme un

renard et d'être féroce comme un lion dans l'exercice de son pouvoir. De fait, pour conserver le pouvoir, le prince doit, au besoin, dissimuler ses stratégies de monarque, tromper, voire tuer pour atteindre ses fins politiques. Le choix du comparant « machiavel fou » permet ainsi à U. Olanguena Awono d'attribuer au chef de l'État camerounais un caractère féroce. Autrement dit, il affiche Paul Biya comme un dirigeant perfide, diabolique et astucieux ; un leader avide de pouvoir qui, sans mesurer la gravité des conséquences de ses actes, est prêt à mobiliser tous les stratagèmes pour contrecarrer tout obstacle qui venait à freiner/empêcher son maintien au pouvoir.

Dans l'extrait [8], l'usage de l'adjectif « fou » qui se greffe à cette figure, « Machiavel fou », est particulier. Dans le jargon populaire, le mot « fou » est synonyme de malade mental. Pris dans ce contexte, cet adjectif rime avec ceux employés par M. Hamidou Yaya dans : « disjoint », « insaisissable », « mystérieux », pour caractériser l'état mental du Président Paul Biya. Ainsi, le deuxième Président de la République du Cameroun est peint par M. Hamidou Yaya et U. Olanguena Awono comme un dirigeant énigmatique atteint de troubles mentaux ; un être dont l'agir manque de raisonnement et d'efficacité. Une personnalité politique comme celle-ci, offerte dans le corpus comme quelqu'un qui a, à la fois les traits machiavéliques et de folie, serait ainsi, aux yeux des discoureurs, un leader qui représente un danger pour la société qu'il dirige. Même si M. Otero feint d'admettre avec M. Poirier (2007) que le « fou » dans la cité n'est pas nécessairement fou, ni principalement fou et, encore moins seulement fou ; il demeure qu'il n'est pas assurément comme les autres. En effet, autant le fou se comporte de manière tantôt réfléchi, tantôt viscérale, autant on note chez lui une désocialisation et parfois un comportement proche de la criminalisation (M. Otero, 2010). Les discoureurs semblent dire implicitement qu'un Président de la République qui n'a pas toutes ses facultés mentales, affiche dès lors un comportement ambigu, proche de l'immoralité et ses prises de décision ne peuvent qu'avoir des conséquences désastreuses sur les citoyens. À côté du caractère machiavélique assorti de démence, U. Olanguena attribue au deuxième Président de la République du Cameroun des traits de « Mammon ».

D'origine araméenne, *Mammon* représente la richesse matérielle. Dans les évangiles, le terme est employé de façon négative. Il désigne tantôt l'argent injustement acquis, tantôt la force asservissante de l'argent. Dans la culture contemporaine, *Mammon* est personnifié comme le démon de l'avarice, de la cupidité. Ces différentes acceptions permettent de noter qu'il y a ici une sorte de renversement de la situation. Le discoureur, accusé de détournement, rejette plutôt le crime odieux sur l'instance qui accuse à savoir le Président. Cet autre comparant permet à l'orateur d'assigner à Biya l'image de celui qui s'approprie la richesse du peuple camerounais. En effet, le Président offert dans l'espace discursif comme *Mammon*, démon de l'avarice, est ainsi celui qui amasse les fonds publics. En indiquant que le Gouvernement tout entier c'est le « tous pourris », dans l'extrait [7], U. Olanguena Awono pose implicitement que le Président de la République du Cameroun, de même que ses proches collaborateurs, sont tous impliqués dans le détournement des deniers publics. À travers ces stratégies discursives, le sujet-écrivain tente de persuader le public cible que l'Opération Épervier ne joue pas son rôle principal : au lieu de s'en prendre aux véritables détourneurs de fonds publics, cet organisme s'en prend aux innocents au nom d'un règlement de compte politique.

3. 2. De la caractérisation de la justice

La justice dans son appréhension générale est un bien public commun. Elle recherche la vérité dans son exercice et elle s'assure que les citoyens, quel que soit leur statut, sont traités de manière égale devant la loi et les tribunaux. Avec le déclenchement de l'Opération Épervier au Cameroun, le fonctionnement du système judiciaire semble, selon M. Hamidou Yaya et U. Olanguena Awono, de plus en plus des plus suspects. Ces deux interpellés pour détournement pensent que l'organe judiciaire au Cameroun est aux ordres. Ce pouvoir est désormais manipulé par le chef de l'État et autres puissants du pays. En effet, ce groupuscule, qui devient une constance remarquable dans le discours carcéral ainsi que dans les chansons populaires

camerounaises¹ et bien d'autres discours, est indexé et affiché par des descriptions métaphoriques. Comme le précise M. Fandio Ndawouo (2009), dans *Subjectivité et délocutivité comme stratégies argumentatives dans la chanson populaire camerounaise*, Biya et son régime sont désignés par des expressions qui n'ont rien à voir avec des usages langagiers « normaux ». L'analyste montre en effet que « l'Équipe Nationale », « le pays organisateur », « le clan des bouffeurs », « le clan des voleurs » sont des expressions employées métaphoriquement par le chanteur Lapiro de Mbanga pour désigner les « cadres » du pays qui ont en main le destin de toute la communauté camerounaise mais qui s'attablent pour « manger la République » (M. Fandio Ndawouo, 2009, p. 5). Dès lors, Biya et son régime sont reconnus par des auteurs dans certains horizons médiatiques comme constituant un groupe de personnes dont le rôle est de s'approprier les grosses parts de la richesse camerounaise, en plus d'exterminer tout contrevenant à l'autorité gouvernante. On peut ainsi lire dans *Le choix de l'action, mes dix ans au Minat ; Mensonges d'État : déserts de République au Cameroun*, comment ces détenus politiques s'affichent en des cibles de l'appareil judiciaire parce que, accusés et condamnés sur la base de fausses accusations. C'est sans doute ce que semble faire constater M. Hamidou Yaya et U. Olanuena Awono dans ces extraits :

[9] « Telle est la situation de notre pays(...) **Un service public aussi important que la justice y est détourné pour régler des comptes.** L'État n'y hésite pas à faire front commun avec **un assassin** pour accabler des innocents. J'aimerais pouvoir dire que, lorsque **je l'ai alerté sur les manœuvres de son ministre de la Justice, le Président de la République est intervenu pour le ramener à la légalité et à sa mission.** Malheureusement, malgré ses promesses, **il n'en a rien fait** (...) Aujourd'hui, **la persécution dont je fais l'objet est portée à un nouveau paroxysme et je me trouve emprisonné sur les ordres d'un juge corrompu.** (CA, 266-365)

[10] « Il y a là presque **une incitation inique et Kafkaïenne de l'appareil judiciaire « à condamner à tout prix, non seulement en toute innocence, en l'absence de preuves, mais aussi en toute ignorance, et en violation de la règle de droit »** » (ME, 217)

¹ Des chanteurs camerounais comme Richard Bona, Lapiro de Mbanga en parlent dans leurs textes.

Parmi les différents types d'actes de langage classés par J. R. Searle, l'acte assertif sert à apprécier des faits ou des dires comme vrais ou faux. Le but de cette catégorie d'actes performatifs est d'engager la responsabilité de l'énonciateur à la vérité de la proposition exprimée. Les extraits supra sont construits avec des actes assertifs permettant d'afficher les manigances du système judiciaire camerounais. Pris dans l'étau de la procédure judiciaire enclenchée à leur encontre et des pressions politiques sur leur personne, M. Hamidou Yaya et U. Olanguena Awono clament ainsi implicitement leur innocence, en exposant le système judiciaire camerounais comme corrompu. L'acte assertif dans l'extrait [9] : « la persécution dont je fais l'objet est portée à un nouveau paroxysme et je me trouve emprisonné sur les ordres d'un juge corrompu » est convoqué par M. Hamidou Yaya pour déplorer l'absence d'une véritable justice dans son pays. L'organe judiciaire est selon lui, manipulé par l'organe exécutif et donc par les membres du Gouvernement. Comme le dirait L. Donfack Sonkeng (2017, p.108), le discours de M. Hamidou Yaya « indiquait qu'il y avait contre lui un rouleau compresseur qui risquait de le broyer quelles que soient les explications qu'il pourrait donner à la justice ». En fait, le sujet-écrivain exprime son désarroi car il se sent lâché par le système qu'il a pourtant servi pendant une vingtaine d'années en tant que membre du Gouvernement. Le détenu politique démontre ainsi son patriotisme et pose implicitement les jalons de son innocence.

Dans l'extrait [10], la prétérition à valeur rhétorique permet à l'énonciateur de feindre de mentionner ce qui se trame derrière son arrestation tout en le faisant : « Je n'ai pas besoin de souligner l'absurdité de ma situation : arrêté pour des faits de détournement de fonds publics dont j'étais innocent, je risquais d'être condamné pour une vieille affaire de diffamation à l'encontre d'un particulier ». La prétérition d'après J-J. Robrieux est une stratégie rhétorique bien connue du discours polémique, lorsqu'il s'agit de dénoncer quelqu'un ou d'évoquer un sujet conflictuel. C'est en fait « une figure par laquelle on feint de taire un propos, afin de mieux en faire sentir l'importance. En d'autres termes, on annonce qu'on n'abordera pas tel sujet tout en l'abordant » (J-J. Robrieux, 2010, p. 109). Cette stratégie rhétorique permet ici

à l'énonciateur de lever le voile qui empêche le peuple de voir les véritables mobiles de son arrestation. C'est l'occasion d'inciter le public à prendre conscience des tripatouilles de la justice camerounaise, laquelle endosse un crime non commis à un citoyen innocent. U. Olanguena Awono démontre ainsi dans son discours que le pouvoir judiciaire s'exerce, non point de façon libérale mais sous la pression d'un autre organe.

Par ailleurs, U. Olanguena Awono se sert dans le même extrait d'une image pour catégoriser sa condamnation. « Une incitation ou la condamnation à la Kafkaïenne » est l'allégorie d'une inculpation à l'absurde. D'après C. Vandendorpe (1999), l'allégorie est une proposition à double sens (un sens littéral et un sens spirituel) par laquelle on présente une pensée sous l'image d'une autre pensée, propre à la rendre plus sensible et plus frappante que si elle était présentée directement. L'énonciateur exploite ainsi dans l'extrait [10] cette image comme stratégie rhétorique pour établir une similitude entre son arrestation et celle de Joseph K. (personnage du roman *Le procès* de Franz Kafka). En fait, le détenu se laisse voir à travers le personnage de Joseph K. qui connaît une arrestation incompréhensible : dans le texte de Franz Kafka, Joseph K. est arrêté un matin sans avoir rien fait de mal. Il est accusé d'une faute qu'il ignore. Il est jugé par des juges qu'il ne voit jamais. Il est jugé sur la base des lois qui lui sont méconnues. Joseph K. se retrouve incarcéré de manière absurde et tente de démêler sa situation sans suite favorable. La procédure judiciaire devient pour le personnage une source d'enfermement et de claustrophobie. Dès lors, l'analogie (« une incitation inique et Kafkaïenne ») endossée à celle des détenus politiques camerounais, permet à U. Olanguena Awono d'exposer à son tour l'absurdité de son incarcération.

À l'image du *procès* de Kafka, la peinture que font les détenus politiques du système judiciaire du Cameroun dans le corpus en fait un appareil étatique gangrené par la corruption et prêt à broyer des innocents. On peut ainsi déduire que la bureaucratie camerounaise, s'affiche dans les textes comme fonctionnant par cooptation, par clanisme, par appartenance à des groupes ésotériques. Cette caractérisation péjorative donne ainsi aux énonciateurs de remettre implicitement en cause la démocratie et la justice de

leur pays. Les écrits de prison analysés ici s'énoncent alors comme une suite de plaidoiries où les accusés se positionnent dans le champ discursif en de véritables opposants du régime qu'ils ont servi et qu'ils offrent dans l'espace discursif comme étant médiocre. Le sujet-écrivain détenu, de plus en plus critique, se sert des procédés polémiques et métaphoriques pour (re)présenter, sous des couleurs défavorables, l'État camerounais. Les traces discursives de l'hypercentralisme du pouvoir ainsi décelables dans les extraits analysés ici affichent un Gouvernement de plus en plus fermé, où l'alternance politique semble quasiment impossible. L'écriture carcérale dans cette perspective s'affirme comme une tribune à partir de laquelle le procès du régime politique est effectué.

Conclusion

Cette étude visait à démontrer comment, M. Hamidou Yaya et U. Olanuena Awono, deux détenus politiques du régime Biya au Cameroun, projettent, chacun dans ses écrits de prison, une posture victimaire, à travers une construction discursive empreinte de l'auto-victimisation face à ce qu'ils qualifient de « persécution de certains membres du Gouvernement et de l'injustice étatique » (*ME*, 122). Le folklore du statut d'État de droit révélé par les sujets-écrivain, s'explique surtout par l'échec de l'une de ses institutions : le système judiciaire. En effet, la justice qui permet effectivement de jauger l'applicabilité des principes démocratiques, est désignée dans le corpus, comme un système qui broie des innocents, des rivaux et des compétents. Au moyen de l'allégorie, des métaphores, des actes assertifs et autres stratégies pragma- rhétoriques, M. Hamidou Yaya et U. Olanuena Awono exploitent cette tribune que leur offre l'écriture pour dénoncer les abus et irrégularités du système judiciaire camerounais, qui bafoue les principes de droit, de légalité et de justice qui lui sont pourtant intrinsèques, et condamne, sans preuves véritables, certains citoyens. Aussi, les détenus portent-ils un regard critique sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire, en même temps qu'ils se posent en cible dans leurs productions. Ces sujets-écrivain se montrent ainsi comme coincés dans les méandres de la justice camerounaise qui s'offre manifestement comme une justice aux ordres. Cette rhétorique de

victimisation permet à ces deux détenus politiques de construire parallèlement des énoncés qui démontrent leur pouvoir d'influence sur le manipulé. Ainsi, l'inscription de l'auditoire dans le discours apparaît à l'analyse comme une stratégie manipulatoire des hommes du bagne pour mieux apprivoiser le manipulé qui devient alors, par l'acte d'écriture, un allié, dans une posture auctoriale qui vise à prouver l'innocence des essayistes. Vu sur cet angle, le corpus apparaît, *in fine*, comme un espace de libéralisation de la parole, politique notamment.

Bibliographie

Corpus

HAMIDOU YAYA Marafa, 2014, *Le choix de l'action. Mes dix ans au Minat*, Yaoundé, Les Éditions du Schabel.

OLANGUENA AWONO, Urbain, 2016, *Mensonges d'État. Déserts de République au Cameroun*, Yaoundé, Les Éditions du Schabel.

Références bibliographiques

AMOSSY, Ruth, 2016, *L'argumentation dans le discours*, Paris, Armand Colin.

AMOSSY, Ruth, 2010, *la présentation de soi. Ethos et identité verbale*, Paris, PUF.

ARISTOTE, 1960, *Rhétorique II*, texte établi et traduit par Dufour, Paris, Les Belles lettres.

AUSTIN, John Langshaw, 1970, *Quand dire c'est faire*, Paris, Le Seuil.

CHARAUDEAU, Patrick, 2005, *Le discours politique. Les masques du pouvoir*, Paris, Vuibert.

CHARAUDEAU, Patrick, 2019, « De l'état victimaire au discours de victimisation : cartographie d'un territoire discursif », revue en ligne Argumentation et Analyse du Discours (AAD), n° 23.

CRICK, Nicki & GROTPETER, Jennifer, 1995, "Relational Aggression, Gender, and Social-Psychological Adjustment" *Child Development*, n°66, p. 710-722.

- DONFACK SOKENG Léopold, 2017, « Les incertitudes de la notion de "libertés publiques" », *Annales de la FSJP*, Dschang, Université de Dschang, Tome 1, vol. 2, p. 25-37.
- FANDIO NDAWOUO, Martine, 2009, « De la subjectivité et de la délocutivité comme stratégie argumentative : lecture pragmatique de la chanson populaire camerounaise », *Nordic Journal of African Studies* 18(1), p. 91-109.
- KAKDEU, Marie Louis, 2011c, « La métaphore dans les discours politiques en Afrique noire francophone », *Signes, Discours et Sociétés*, 7, *Représentations métaphoriques de l'univers environnant*. En ligne, URL : <<http://revue-signes.info/document.php?id=2333>>, consulté en mai 2021.
- MAINGUENEAU Dominique, 1993, *Le contexte de l'œuvre littéraire : énonciation, écrivain, société*, Paris, Bordas/Dunod.
- MAINGUENEAU, Dominique, 2005, « Code langagier et scène d'énonciation philosophique », *Rue Descartes*, n° 50, p. 21-33..
- MESSU, Michel, 2018, *L'ère de la victimisation*, Paris, Éditions de l'Aube.
- OTERO, Marcel, 2010, « Le fou social et le fou mental : amalgames théoriques, synthèses empiriques et rencontres institutionnelles », *Sociologies* [En ligne], *Théories et recherches*, mis en ligne le 29 septembre 2010, consulté le 21 avril 2021.
- PETITJEAN, André, 2010, « Actes de langage et textualité dramatique : aspects linguistiques et didactiques », *Synergies Roumaines*, n° 5, p. 241-254.
- PLANTIN, Christian, 2016, *Dictionnaire de l'argumentation. Une introduction aux études d'argumentation*, Lyon, ENS Éditions.
- ROBRIEUX Jean-Jacques, 2000, *Rhétorique et Argumentation*, Paris, Nathan.
- SEARLE, John Rogers, 1972, *Les actes de Langage*, Paris, Hermann.
- VANDENDORPE, Christian, 1990, « Allégorie et interprétation », *Poétique*, n°117, p.75-94.

LES LEXIES COMPLEXES EN TERMINOLOGIE :
CONSTRUCTION ENDOCENTRIQUE
ET METAPHORISATION CONCEPTUELLE

Koama Clément,

Université Nazi Boni (Burkina Faso)

koamac@yahoo.fr

Résumé

L'une des premières finalités de la terminologie est de forger les mots justes susceptibles de décrire les nouveaux objets et phénomènes dont le monde n'a de cesse de se remplir au quotidien. Il s'agit de l'étude des termes, entendus comme étiquettes apposées sur des concepts, dans une relation référentielle. Cette discipline qui renvoie, entre autres acceptions, à l'ensemble des termes propres à un domaine de savoir, indispensables à l'efficacité de la communication spécialisée, a connu une évolution depuis la théorie wustérienne. La réflexion ici conduite porte particulièrement sur les unités terminologiques dont la structure interne révèle plusieurs constituants, tout en fonctionnant comme une partie du discours. L'objectif visé est de décrire les modalités de construction de ces lexies complexes, ainsi que le processus d'émergence du sens, à partir d'un corpus constitué de bases de données terminologiques (FranceTerme, le Grand Dictionnaire terminologique et BelTerme). Les questions se rapportent dans un premier temps à la relation entre endocentricité et exocentricité dans la formation des termes à plusieurs constituants. D'un autre côté, il s'agit d'interroger l'importance du recours à la métaphore dont on connaît l'utilité dans la néologie de façon générale et dans la création des termes en particulier. Les résultats confirment la faible représentativité des lexies simples, révèlent une prédominance des constructions endocentriques pour les lexies complexes et une forte présence de l'anaphore conceptuelle qui opère par interaction entre domaines de savoir et par catachrèse.

Mots-clés : Théorie des termes, construction endocentrique, lexie complexe, métaphore, discours spécialisé

Abstract

One of the primary aims of terminology is to forge the right words to describe the new objects and phenomena with which the world is constantly being filled on a daily basis. It is the study of terms, understood as labels affixed to concepts, in a referential relationship. This discipline, which refers, among other things, to the set of terms specific to a field of knowledge and indispensable to the effectiveness of specialized

communication, has undergone an evolution since Wustérian theory. This paper focuses on terminological units whose internal structure reveals several components, while functioning as a part of discourse. The aim is to describe the ways in which these complex lexies are constructed, as well as the process by which meaning emerges, based on a corpus of terminology databases (FranceTerme, le Grand Dictionnaire terminologique and BelTerme). Firstly, the questions relate to the relationship between endocentricity and exocentricity in the formation of multi-constituent terms. Secondly, the importance of metaphor in neology in general, and in the creation of terms in particular. The results confirm the low representativeness of simple lexies, reveal a predominance of endocentric constructions for complex lexies and a strong presence of conceptual anaphora, which operates by interaction between fields of knowledge and by catachresis.

Keywords: Term theory, endocentric construction, complex lexis, metaphor, specialized discourse

Introduction

La créativité lexicale et la sémantacité doivent caractériser toute langue qui veut demeurer, de façon efficace, un outil de communication. C'est une condition à remplir pour garder en permanence la capacité de traduire les réalités d'un monde de plus en plus complexe, faites d'innovations en tous genres. Tout nouveau phénomène ou tout savoir qui voit le jour a besoin d'être nommé de manière à en faciliter l'appréhension et la diffusion. Si pour certaines réalités nouvelles, le français a su rapidement forger les termes qui vont avec, dans de nombreuses situations, on observe une prééminence des termes anglais. Comme « les langues sont naturellement liées à la culture » (J. Gardes Tamine, 2007, p. 13), une production terminologique permanente en français se révèle indispensable, en termes de veille et de proposition d'amélioration (pour la traduction de Web par exemple, on est passé de *toile d'araignée mondiale* en 1999 à *toile* tout simplement en 2018). En France, c'est une mission que s'est vu confier la Commission d'enrichissement de la langue française, avec pour objectif de veiller au respect des règles de formation des mots de cette langue, de « rendre les nouvelles notions scientifiques et techniques accessibles au plus large public » (ministère de la Culture, <https://www.culture.fr/franceterme/Le-dispositif-d-enrichissement-de-la-langue-francaise>).

Des milliers d'unités terminologiques sont ainsi créées au fil des années, dont une importante partie se distingue par le multiplicité de leurs constituants (*vortex océanique de déchets, clôture de bassin versant...*). Il nous a paru intéressant, dans une approche terminologique, d'interroger les procédés néonymiques mis en œuvre pour nommer les nouvelles réalités en français ou pour traduire en français des notions déjà nommées dans d'autres langues. Dans le dernier cas, on assiste bien souvent à un simple exercice de traduction mot à mot (accès direct pour *direct access*). Dans les autres cas en revanche, le processus se révèle plus délicat et laisse voir une volonté d'ancrage culturel de la création lexicale ou de la traduction, en convoquant des mécanismes comme l'analogie et l'expansion à fonction spécifique. Dans ce contexte, les modalités de construction et la conception du sens se présentent comme un sujet d'intérêt dans la description des unités terminologiques polylexicales. Les questions auxquelles l'étude essaie de répondre sont précisément de savoir comment se traduit l'opposition entre endocentricité et exocentricité dans la formation des termes complexes et de quelle manière la métaphore est exploitée dans le processus de traduction qui conduit de l'objet au concept. L'objectif visé est de proposer une description de la structuration interne et de la sémantique des lexies complexes recueillies dans des bases de données terminologiques, à partir des outils de la théorie des termes et de la métaphore conceptuelle avec ses multiples composantes.

1- Théories des termes et communication spécialisée

La présente réflexion a pour socle la terminologie qui, comme le rappelle M. T. Cabré (2000, p. 10) « *peut être traitée* à partir des théories linguistiques, de même qu'à partir d'une théorie de la connaissance, ou de la cognition, ou de la communication ». Traditionnellement, on attend de cette discipline qu'elle relève le défi de l'élimination des sources d'ambiguïté, telles que la synonymie et la polysémie, en favorisant plutôt la biunivocité. Celle-ci consiste à faire correspondre à chaque forme linguistique un concept unique. Pour E. Wüster (1976, cité par N. Gormezano et S. Peraldi, 2012, p. 250), les difficultés de la communication professionnelle tirent leur source de

l'imprécision, de la diversification et de la polysémie de la langue naturelle que la théorie des termes doit permettre de transcender. Concept spécifique à un domaine, le terme est « l'unité signifiante constituée d'un mot (terme simple) ou de plusieurs mots (terme complexe) qui désigne une notion de façon univoque à l'intérieur d'un domaine » (J. Dubois, 1994 : 480). Sa valeur « s'établit par la place qu'il prend dans la structuration conceptuelle du domaine. » (F. Olmo, 2006, p. 26), dans une triple relation mettant aux prises le concept, le signe et l'objet. Si les unités terminologiques se prêtent à une description grammaticale, leur spécificité ne peut être mise en évidence que par l'intégration d'aspects sémantiques et pragmatiques.

Dans la présente étude, la lexie complexe s'entend un groupe de plusieurs mots, susceptible d'être analysé comme une partie du discours et pouvant être mis en relation paradigmatique avec une unité lexicale de la même partie du discours (M. Barbera et C. Marcelo, 2000, p. 58). Les problèmes que pose la description des lexies complexes se rapportent à la décision de considérer ou non les morphèmes grammaticaux (indéfinis, possessifs...) comme constituants de l'unité polylexicale. Ils sont indubitablement utiles dans une analyse syntagmatique des lexies. Les adjectifs doivent être analysés au cas par cas, pour évaluer leur apport sémantique à la tête de l'unité terminologique. L'enjeu est d'en arriver à des unités morphologiquement complexes, mais sémantiquement simples, dans une perspective lexicographique unilingue. La lexie complexe est assimilable à une unité phraséologique, c'est-à-dire *une suite de mots unifiés, qui ne se prête point à la modification. Le souci de précision et d'univocité qui caractérise la terminologie conduit à l'expansion des unités lexicales, d'où l'importance du nombre de lexies complexes dans les bases de données terminologiques.*

La métaphore revêt une importance capitale dans le fonctionnement sémantique de la langue. C'est un instrument dont on se sert pour combler certaines lacunes lexicales. « Outil particulièrement utile dans la création lexicale », elle a investi tous les domaines de la langue, « y compris les langues de spécialité ou les domaines techniques » (J. Gardes Tamine, 2007, p. 14). Le locuteur trouve en elle un moyen facile pour penser et appréhender des

réalités nouvelles, dans la mesure où elle prend appui sur l'analogie, fonction générale de l'esprit dont elle est l'expression linguistique. Dans le cadre de la théorie des termes, la métaphore est généralement conceptuelle et renvoie à notre capacité de penser le sensible. Comme l'écrivent G. Lakoff et M. Johnson (1985, p. 106), « une métaphore est réussie quand elle atteint son objectif, à savoir la compréhension d'un aspect du concept ». Face à une matière abstraite, difficile à saisir directement, il est nécessaire de projeter sur elle la lumière d'une matière plus concrète, déjà connue. A la différence de la lexicologie, « la terminologie est d'abord affaire de concepts » (P. Mazurkiewicz, 2011, p. 284).

Langue de spécialité est l'expression généralement employée pour parler des langues dont on fait usage dans des contextes où l'objet de la communication est de transmettre une connaissance propre à un domaine de savoir particulier. Ainsi, « tous ces discours qui, dans une situation de communication, au sein d'une communauté technique et scientifique déterminée, servent de vecteurs à des connaissances spécialisées » sont considérés comme spécialisés (C. Koama, 2022, p. 37). La langue de spécialité étant liée au savoir, la métaphorisation peut constituer un obstacle à l'apprentissage et à la compréhension, si elle ne tient pas compte des particularités de la langue en question. C'est toute une organisation à cerner. L'étude du discours de spécialité est la partie la plus immédiate de la terminologie moderne, désormais perçue comme « une lexicographie de spécialité » qui « relèverait de la linguistique » (C. Roche, 2008, p. 54).

On doit à L. Bloomfield (1970) l'introduction des notions d'endocentrique et d'exocentrique dans les sciences du langage, « pour distinguer entre les constructions syntaxiques dont la distribution est identique à celle d'au moins un de leurs constituants, et qui relèvent par conséquent du même paradigme, et les constructions qui présentent une distribution différente de celle de chacun de leurs constituants, et qui relèvent donc d'un autre type de paradigme » (F. Neveu, 2017, p. 23). Va-nu-pieds par exemple fonctionne comme une construction exocentrique. Les constructions endocentriques se caractérisent par la présence obligatoire d'une constante et

d'un ou plusieurs modificateurs qu'on a la possibilité de supprimer. Dans une construction exocentrique, aucun des constituants immédiats de l'unité n'est capable de remplir la même fonction syntaxique que la totalité de la structure initiale. On observe en outre que dans ce type de construction, il n'y a que deux constituants immédiats au niveau immédiatement inférieur à la structure supérieure dont ils font partie. Il s'agit de deux constantes, dont chacune exige la présence de l'autre dans une relation d'interdépendance.

2- Méthodologie

La méthodologie adoptée dans cette étude distingue deux étapes. La première est consacrée à l'affinement et à la circonscription du corpus. S'engager dans un travail de l'étendue d'un article qui couvrirait tous les domaines de savoir serait fastidieux au regard de la complexité relationnelle des notions. Le cadre général est la plateforme terminologique dénommée FranceTerme, accessible à l'adresse suivante : <https://www.culture.fr/franceterme>. Elle est riche de 7866 termes couvrant 77 domaines de savoir. Nous nous sommes intéressés essentiellement aux domaines classiquement reconnus comme pourvoyeurs de termes : la biologie (690 entrées), l'économie et la finance en général (689 entrées), les domaines des innovations technologiques (électronique, informatique, aéronautique spatiale...) et les sciences de la nature. Les critères d'élaboration d'un corpus en terminologie sont réunis dans la mesure où les termes sont proposés à l'usage de spécialistes par des experts des domaines scientifiques et techniques ou par des institutions habilitées : Administration publique, Académie des sciences, organismes de normalisation (AFNOR), institutions linguistiques de pays francophones et des universitaires spécialistes de la langue. Pour le cas de FranceTerme, les termes adoptés sont validés par l'Académie française et publiés au *Journal officiel*. Nous avons inventorié, dans les domaines visés, les unités terminologiques comportant au moins deux constituants pour une analyse morphosémantique.

La seconde étape se rapporte à la définition des axes d'analyse des unités terminologiques complexes. Il s'agit d'en proposer une description sur des critères formels et sémantiques. À terme, cette approche morphosémantique vise à montrer l'intérêt du recours aux unités très complexes dans les langues de spécialité, phénomène moins observé dans la

langue générale. Le sens de la lexie complexe n'étant pas déductible de celui de chacun de ses constituants, la production du sens obéit à une logique conceptuelle dont il est intéressant de décrire le processus. Il s'agit d'analyser, à la fois, la relation entre les constituants, leur nature syntaxique et d'identifier les constituants sur lesquels repose l'émergence du sens à travers le triptyque signe, concept et objet.

La francisation des termes est également une préoccupation pour les autres pays francophones occidentaux : l'Office québécois de la langue française avec le Grand Dictionnaire terminologique, le service de la langue française de la fédération Wallonie-Bruxelles, avec BelTerme, et Termdat des Services linguistiques centraux de la Suisse en font foi. L'analyse est renforcée par quelques excursions dans toutes ces banques de données terminologiques (à l'exception de Termdat¹) à des fins de complément et de comparaison.

3- De l'endocentrique à la métaphore conceptuelle

La formation des termes est sous-tendue par le souci de réduire l'effort de compréhension, en partant des acquis de la langue commune. Une lexie complexe possède les propriétés d'un syntagme lexicalisé et en tant que syntagme, le rôle de la tête est déterminant dans la production du sens. L'analyse des bases de données terminologiques susmentionnées vise à mettre en évidence l'endocentricité des constructions, d'une part, et les modalités de conceptualisation métaphorique, d'autre part.

1- Construction à dominante endocentrique

Les lexies simples ne sont pas absents des ressources lexicales proposées par les bases de données terminologiques. Mais au-delà du nombre très limité, leur mode de construction reste lisible (prévisible) et leur sens

¹ La base terminologique suisse est essentiellement orientée vers le discours administratif. Elle ne couvre donc pas les domaines dans lesquelles les lexies complexes ont été puisées pour analyse.

déductible, pour qui connaît les règles de formation lexicale en français. Il est aisé de dégager d'*appliquette*, le sens de « petite application » en s'appuyant sur la valeur sémantique du dérivatif. Il en va de même des unités terminologiques telles que *émietteuse*, *méthanisation*, *dépoldérisation*, *écocité*.

Pour les lexies complexes en revanche, la lecture sémantique prend appui sur le caractère synthématique des sous-unités et leur classe distributionnelle. Cela oblige à deux types d'analyses reposant toutes sur la nature des constituants et leur relation. Ainsi, lorsque la construction est de type acteur-action, l'interprétation est exocentrique. La tête, l'élément dont dépendent les autres, se trouve à l'extérieur de la lexie. On constate une appartenance à la catégorie du constituant non immédiat. On note une quasi-absence de ce type de construction dans les ressources terminologiques observées. L'explication réside dans le fait que les unités terminologiques sont essentiellement constituée de noms. On n'y rencontre que quelques verbes : *satelliser*, *spatiabiliser*, *spatialiser*... Mais les unités phraséologiques figées et les locutions (prépositives, conjonctives), qui se prêteraient à une analyse exocentrique, sont totalement absentes. L'exception est faite à travers un cas, observé dans le domaine de l'assurance, de nominalisation de locution prépositive : *bors faute*, définie comme « régime juridique de réparation de dommages où la responsabilité peut être mise en cause en l'absence de faute ».

La construction qui allie une qualité à une substance est interprétée comme endocentrique. L'endocentricité se veut une restriction du champ sémantique de l'unité qui sert de pivot à l'unité terminologique. Le *panier à pain* n'est ni un panier ordinaire, ni un *panier à salade*. Les trois unités partagent le même pivot, mais la première et la troisième sont étendues par des éléments qui jouent un rôle « de détermination ou de spécification quelconque » (Gonzalez Rey, 2000, p. 547). La tête s'inscrit dans le lexique de la langue commune et son entrée dans le champ de la terminologie commande l'apport d'une précision, mise en œuvre à travers une diversité de structures. La spécification sémantique peut se faire par l'adjonction d'un ou de deux adjectifs au pivot (N+A ou N+AA) : *scellé métrologique*, *fusion magnéto-inertielle*, *eaux grises*, *agriculture climato-compatible*, *livre généalogique équin*, *corridor écologique*

nocturne, bombe cyclonique, économie circulaire, etc.

La restriction sémantique ou la spécification s'opère plus généralement par le recours à un syntagme prépositionnel comme dans des lexies suivantes (N+SP) : *circuit de refroidissement secondaire, pistolet à impulsion électrique, induit à cage d'écureuil, désimperméabilisation des sols, tonte de présentation, fourche de répliation, puce à sondes recouvrantes*, etc. La structure montrant l'adjonction concomitante d'un adjectif et d'un syntagme prépositionnel est également courante (N+A+SP) : *noyau actif de galaxie, boîtier matriciel à billes, ...* On peut en dire autant de la construction dans laquelle le pivot est expansé par une suite de plusieurs syntagmes prépositionnels (N+SP+SP) : *asperseur d'emballage de transport, empreinte en gaz à effet de serre, campagne de combustion en réacteur, compensation des émissions de gaz à effet de serre*. Un schéma moins productif mérité d'être évoqué. C'est celui où le nœud est spécifié par un nom ou un syntagme nominal sans recours à un relateur : *affichage tête haute, catégorie investissement, date butoir, krach éclair, négoce minute, taux plancher, valeur vedette, vendeur négociateur*.

On observe que, dans tous ces nombreux exemples, le sens est régi par la relation déterminé-déterminant : la tête est déterminé par les autres constituants. Si l'on considère X, l'unité terminologique complexe, Y la tête et Z les autres constituants, le sens peut se décrire selon le schéma : $X \rightarrow Y+Z$. A titre illustratif, une *puce à sondes recouvrantes* est une puce qui désigne un support miniaturisé de verre portant de courts oligonucléotides » (FranceTerme). Le point commun avec l'insecte, c'est uniquement la taille. Le terme puce est adopté par la langue technique depuis la deuxième moitié du XX^e siècle pour désigner des objets de petite surface et en diverses matières (tablette de silicium, disque de papier...).

Signalons, pour finir, un cas rare de coordination, expliqué par le souci de décrire en une seule unité une activité processuelle, avec *captage et stockage du CO2* (recueillir, transporter dans un lieu de stockage). Le sens résulte de l'association des deux tâches et, du point de vue de la structure, le syntagme prépositionnel joue le rôle de constituant d'expansion qui modifie

chacun des deux noms.

La construction sous forme d'apposition est également rencontrée dans les unités terminologiques des trois plateformes qui ont servi de base à l'analyse. Il s'agit d'un mode d'enchaînement, théorisé par Lago (1993), prenant en compte les constructions non restrictives. Celles-ci sont caractérisées par la coréférence des constituants dont un segment « remplit la fonction de Nucleus et un autre qui remplit celle de Modificateur » (Lago, 1993, p. 428). Dans *automate exécuteur de clauses* par exemple, *automate* et *exécuteur* renvoient chacun au même objet. La même analyse peut être envisagée avec un terme comme *écran antibruit*. C'est un dispositif contre les nuisances sonores qui a la forme et la nature d'un écran. Il se crée une interdépendance entre les deux constituants de l'unité terminologique comme c'est le cas avec une unité comme *pouvoir tampon*. Contrairement à l'approche syntaxique de l'appositive dans laquelle le noyau précède généralement le modificateur, la construction appositive de lexies complexe privilégie l'ordre inverse.

Les unités terminologiques du corpus étudié s'inscrivent essentiellement dans la synthématique, définie comme l'étude de la production des synthèmes. Elle permet de décrire les modes de formation les plus variés, allant de la composition *stricto sensu* à la synapsie¹. Ce dernier procédé de construction se caractérise, entre autres, par l'ordre sémantique déterminé-déterminant, l'absence d'article à l'intérieur de l'unité, l'invariabilité du signifié, la prépondérance du recours aux joncteurs prépositionnels *à*, *de* et *en*. Les deux premières prépositions sont sans conteste les plus productives. Il serait intéressant d'approfondir la réflexion sur la distribution de ces joncteurs relativement à une possible influence de la typologie nominale. Il s'agit concrètement de savoir s'il y a des traits dans le régime qui dictent le choix de la préposition. Ce qui est connu, c'est que, de façon générale, la relation entre

¹ Ce terme *synapsie* forgé par Benveniste désigne un procédé de formation dont la considérable capacité d'expansion se fait par divers moyens (qualificatifs, syntagmes prépositionnels, etc.). C'est le procédé de formation le plus syntaxique.

le nœud et les autres constituants est régie par un souci d'actualisation du nœud. Le sujet définisseur part du nœud auquel il apporte des précisions à travers les caractères différenciateurs de l'objet, dont le nombre est proportionnel à l'évaluation du besoin de spécification.

2- Métaphores terminologiques et conceptualisation

Il n'est plus possible de nier la réalité de « la présence de métaphores dans les vocabulaires de spécialité » (M. Rossi, 2016, p. 87), dans la mesure où elle est attestée par de nombreux travaux de recherche. Partant du postulat que « le terme technique se veut, dans cette approche, une unité objective, dépourvue de toute valeur connotative ou de tout renvoi à d'autres acceptions d'une même unité polysémique » (Rossi, 2016, p. 88), la métaphore a mis du temps à trouver une certaine légitimité dans les réflexions sur la terminologie. Il fallait donc, dans un langage scientifique, se départir de la métaphore. Elle révèle pourtant un potentiel heuristique qui en fait aujourd'hui « un outil fondamental de la pensée scientifique en vertu de son pouvoir de modélisation » (2016, p. 89). La métaphore « constitue un aspect essentiel des systèmes conceptuels humains » et il en va de même de « l'énonciation scientifique et technique » (S. Vandaele, 2002, p. 225). C'est ce qui explique le recours à la confixation (*cyberspace*, *hyperlien* par exemple), présentée comme le troisième type de syntème, dans la formation des lexies simples (C. Koama, 2022).

Pour S. Vandaele (2002, p. 224), « la métaphore conceptuelle est l'établissement de correspondances entre un domaine-source et un domaine-cible ». L'interaction entre les deux domaines est conceptuelle et soumise à l'interprétation du destinataire. Le recours à la métaphore répond à un principe d'économie en évitant la création d'un nouveau mot par le recours à la néologie sémantique. Le secteur de l'informatique et de l'électronique a ainsi repris à son compte des lexies simples de la langue générale telles que *ver*, *puce*, *pilote*, *cavalier*, *jupe*, etc. La métaphorisation précède donc la complexification des unités terminologiques. *Ver* par exemple désigne dans le domaine de l'informatique un logiciel malveillant indépendant, transmis par l'intermédiaire

d'un réseau et susceptible de perturber le fonctionnement des systèmes dans lesquels il s'incruste, en s'exécutant à l'insu des utilisateurs. Le grand Dictionnaire terminologique ajoute expressément une entrée « ver informatique », pour mieux marquer l'interaction entre le domaine de la zoologie (larve) à celui de l'informatique..

La définition est essentiel dans toute étude bâtie sur la terminologie. Dans ce contexte, elle réunit deux types de descriptions : le premier est lexicographique et le second encyclopédique. L'approche encyclopédique vise « à améliorer l'usage des noms pour leur permettre de fonctionner comme des termes, [...] à évoquer les modes de constitution des classes d'êtres et le fonctionnement des schèmes conceptuels ». (A. Rey, 1992, p. 23). La construction métaphorique repose sur une considération d'analogie formelle et de mécanisme fonctionnel. Ainsi, le sème cavité/excavation a conduit au choix de désigner par *puits de carbone* le dispositif de stockage de dioxyde de carbone. Il est toutefois loisible d'observer l'opposition des objectifs, de l'usage et du contenu du puits dans la langue commune et de celui dont il est question dans les bases terminologiques. Le syntagme prépositionnel joue un rôle de sélection et revêt une fonction distinctive. Sous ce prisme, des mots comme nuage, marais, cœur, cellule, bibliothèque, cage d'écureuil ont prêté certains des concepts qui leur sont associés pour la formation de nombreux termes dans différents domaines. Le recours à ces unités lexicales pour désigner de nouvelles réalités obéit au « besoin d'attribuer une forme, une structure à un concept pour pouvoir le représenter et le manipuler » (Y. Keromnes, 2013, p. 68). Ainsi passe-t-on d'une source concrète à une cible abstraite. L'illustration peut en être faite à partir de quelques termes :

- une *autoroute de l'information* n'est pas la large route réservée à l'usage des automobiliste, mais une interconnexion de moyens de télécommunication et d'informatique ;
- une *bombe programmée* est non pas un projectile, mais un logiciel malveillant ;
- un *cœur de processeur* ne désigne pas un organe, mais une unité d'équipement d'un ordinateur ;

- la *cellule de mémoire* renvoie à au plus petit emplacement dans lequel une donnée peut être introduite ;
- la *bibliothèque de cellules* est un ensemble de fonctions électroniques ;
- le *nuage d'électrons* est le cortège des électrons planétaires d'un atome ;
- le *marais barométrique* est un espace dans l'atmosphère caractérisé par l'absence de vent ;
- un *bouclier de protection des données personnelles* (dispositif de protection des données personnelles mises en œuvre pour éviter leur exportation et leur exploitation à des fins commerciales) ;
- une *bombe cyclonique* désigne un cyclone (bomb cyclone en anglais) ;
- une *ardoise électronique* est un ordinateur sans clavier, etc.

On peut affirmer, au regard de ce qui précède, que les fonctions reconnues à la métaphore dans les discours spécialisés sont multiples. Le rôle premier de la métaphore est la dénomination, fonction par laquelle un vide est comblé dans un secteur d'activité donné. La métaphore remplit une fonction heuristique visant à faciliter la compréhension grâce à l'analogie qui lie la source à la cible. Il ne s'agit pas de forger de manière arbitraire un nom. Cette fonction a un versant didactique en ce qu'elle aide à la transformation du sujet en le faisant passer du statut de profane à celui de spécialiste. La métaphore joue enfin un rôle de divulgateur des connaissances par la facilitation de l'explication et de la communication entre professionnels d'un domaine.

Nombre de constructions métaphoriques sont catachrétiques. La catachrèse est perçue comme un détournement du sens d'un mot ou d'une expression, en conservant ses propriétés sémantiques intrinsèques. Dans la langue commune, la métaphore construite par catachrèse est si bien lexicalisée que dans de nombreux cas, elle n'est plus ressentie comme telle. C'est le cas lorsque des parties du corps sont utilisées pour désigner des objets inanimés : un bras de mer (la mer n'a pas de bras), les pieds d'une table, la tête d'un clou, l'aile d'un bâtiment, etc. La terminologie ne s'est pas privé d'y recourir. Le mot bras, par exemple, y est bien productif dans une analogie de fonctionnement (relation fonctionnelle), toujours par l'adjonction d'un adjectif ou d'un syntagme prépositionnel :

- *bras cryotechnique* ;
- *bras de transfert* ;
- *bras esclave* ;
- *bras de lecture*,
- *bras tangentiel*, etc.

Il s'agit d'unités terminologiques qui désignent des dispositifs reproduisant des actions menées par un bras (fonction essentiellement instrumentale). On peut en dire autant de la tête, associée l'idée de la coiffe, de meilleure place ou de niveau élevé : *tête de puits sous-marine*, *tête de série*, *tête radio distante*, *tête de réaux*, *produits de tête*, *séquence de tête*, etc. Le sens précis relève ainsi de la connotation puisqu'il prend appui sur la situation de l'énonciation et repose sur des valeurs contextualisées. Certains terminologues opposent en effet deux types de langues : celle de la signification (dont on sert pour façonner le monde à son goût) et celle de la dénotation.

Comme le montre le dernier exemple ci-dessus, il arrive que la métaphorisation ne porte pas sur le premier constituant. C'est aussi le cas avec des termes comme *rotor à cage d'écureuil* (un équipement de moteur asynchrone qui a la forme d'une cage d'écureuil). L'analogie, base de la métaphore, repose sur le syntagme prépositionnel qui met en interaction le domaine source de l'élevage et celui de la mécanique. Il en va de même d'une unité comme *fond de panier* dans le domaine de l'électronique, dont la définition reprend textuellement le premier constituant, expression d'une position dans l'équipement électronique que désigne l'unité terminologique. En pareille circonstance, l'expression métaphorique vient restreindre, comme dans les constructions endocentriques (cf. supra), le champ sémantique du premier constituant. Il existe des rotors qui possèdent une forme autre que celle de la cage d'écureuil.

Deux théories, plus complémentaires qu'en contradiction, expliquent le processus d'émergence du sens dans les métaphores : celle de la métaphore conceptuelle et la théorie de l'intégration conceptuelle. La dernière va au-delà de l'interaction entre source et cible, pour envisager l'expression métaphorique comme une relation entre plusieurs espaces mentaux, permettant de prendre en charge des métaphores complexes (Liao, 2021). Elle permet de générer, plus avantageusement, le sens des métaphores dont le concept ne porte pas

sur le premier constituant. Le signifié de la lexie complexe constitue un type particulier de celui de l'unité lexicale commune dont il s'inspire, dans une relation d'opposition. Ainsi, c'est de façon intégrale que *marché haussier*, *taux plafond* et *taux plancher*, dans le domaine de la finance, s'interprète comme une métaphore orientationnelle ou d'orientation (opposition haut/bas, montée/descente), selon la typologie de Lakoff et Johnson (1985). Notre lecture des phénomènes est influencée par notre rapport à la verticalité et la conscience que nous avons de l'espace et des positions que nous prenons : *obligation à haut rendement*, *affichage tête haute*, *bas de la pyramide* (clientèle à revenus faible), *bas coûts*. Le haut renvoie au mélioratif (progrès, montée, bonheur) tandis que la bas est conceptuellement dépréciatif. Les auteurs qui viennent d'être cités signalent l'existence de deux autres types de métaphores intégrantes : l'une ontologique et l'autre structurale. Les métaphores ontologiques sont conçues au moyen d'une chosification ou d'une personnification de phénomènes abstraits ou d'objets inanimés. Elles facilitent la compréhension de l'abstrait à partir de matière ou d'objets concrets. Des exemples existent dans notre corpus dans lesquels on affecte à ces objets des attributs d'une personne : *bande mère*, *carte fille*, *arme maîtresse*, etc. Des termes comme *roue émietteuse* et *bioagresseur des cultures* s'inscrivent dans cet élan d'interaction entre le non animé et l'animé, entre l'abstrait et le concret. Les métaphores structurales sont celles qui associent un concept source à un concept cible, selon différents types de relations. Elles s'appuient sur le fonctionnement interne du concept pour établir l'analogie. C'est ainsi que la structure de la discussion (au sens de débat) est associée à celle de la guerre, vu que dans les deux cas on retrouve des idées comme défense, attaque, stratégie. L'expérience du débat fondée sur les idées se confond avec celle du combat physique.

Les unités terminologiques complexes adoptées récemment, battent des records de longueur, en termes de nombre de constituants. Les lexies les plus longues sont formées de sept à huit constituants : *récepteur artificiel activé par ligand de synthèse*, *analyse en série de l'expression des gènes*, en biologie. D'autres comme *coefficients d'égalisation entre détecteurs*, dans le domaine de la spatiologie (normalization coefficients, en anglais) en comptent un peu moins mais

connaissent encore une complexification peu ordinaire. La longueur des termes vise à éviter les définitions hypospécifiques et à privilégier celles qui sont bien suffisantes. La définition en terminologie se veut substantielle et non descriptive. Elle donne des informations destinées à permettre de montrer la singularité d'un concept dans un domaine précis, jusqu'au niveau ultime. Si l'on reconnaît aux métaphores terminologiques la capacité à rendre l'usage facile, la longueur semble constituer un frein à l'immédiateté de la compréhension. Tout effort visant à rendre moins abstraites les formules scientifiques et techniques doit être soutenu et les experts (terminologues, instances de validation, praticiens des domaines pourvoyeurs de termes...) devraient en faire un principe de travail.

Conclusion

La terminologie en français donne la prééminence aux unités polylexicales. Tel est le constat qui a présidé au choix du sujet de cet article. Cette réalité se justifie par le fait que la conception des termes part bien souvent d'unités lexicales de la langue commune, auxquelles on apporte des expansions destinées à reteindre ou à préciser le sens. L'interprétation sémantique de ces unités repose sur une analyse de leurs modes de construction et sur un décodage efficace de la métaphore dans les langues spécialisées, pour permettre l'identification d'un certain nombre de régularités.. La métaphore étant une figure marquée par la variété, son approche en terminologie doit s'ouvrir à la pluralité. On comprend alors que sous l'impulsion de la linguistique cognitive, la métaphore se soit libérée du cocon rhétorique pour intégrer le champ de la terminologie, avec un intérêt particulier pour l'approche conceptuelle. La réflexion dont les résultats sont ici présentée a mis l'accent sur la métaphorisation conceptuelle et l'intégration conceptuelle. Les régularités sur la construction s'observent relativement au schémas d'expansion des nœuds, à la nature des constituants, au processus de production du sens.

Dans la pratique, l'effort de la commission d'enrichissement de la langue ne produit pas toujours l'effet escompté. Le niveau d'appropriation des

termes français, y compris par les professionnels, demeurent faible. On lit plus souvent *mass media* que *médias de masse*, le terme recommandé. Le commun des locuteurs adopte plus facilement *master class* que *classe de maître*, réalité importée du monde anglosaxon avec sa dénomination. Les innovations restent propices à la production et à la diffusion des anglicismes dans l'espace francophone, ce qui réduit l'impact de tout travail néonymique en français. Cela d'autant plus que la traduction en français de vocables anglais procède souvent par simple translittération (*digesteur/digester*), suivie, pour les lexies complexes, des adaptations syntaxiques qui s'imposent (facilitation graphique pour *graphic facilitation*).

Au-delà du français, l'étude de la métaphore dans une approche linguistique, a un intérêt pour les études sur les langues africaines qui sont confrontées à un crucial problème de traduction. La promotion des langues nationales passe par la capacité de leurs locuteurs à nommer l'essentiel des phénomènes et des objets du quotidien, sans recours aux lexiques des langues étrangères. Vu les différences culturelles, une simple translittération n'apportera pas des résultats satisfaisants. La théorie de la métaphore conceptuelle, bâtie sur l'interaction entre domaines conceptuels plus ou moins éloignés, peut efficacement aboutir à des conceptualisations originales.

Les résultats auraient été certainement plus intéressants (plus riches) si l'étude avait porté sur des discours en contexte socioprofessionnel et non sur des unités prises isolément. L'analyse des faits langagiers est productif que l'énumération et la description des termes. C'est pourquoi cette étude ouvre des perspectives relatives à la stratégie d'intégration des nouveaux termes par les locuteurs et au processus de construction des métaphores conceptuelles du point de vue du choix du domaine source.

Références bibliographiques

BARBERA Manuel, MARELLO Carla, 2000, « Les lexies complexes et leur annotation morphosyntaxique dans le Corpus Taurinense », Revue française de linguistique appliquée, 2 (5), p. 57-70.

- BLOOMFIELD Leonard, 1970, *Le langage*, Paris, Payot. 1970.
- DUBOIS Jean, 1994, *Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage*, Paris, Larousse.
- [CABRE Maria Teresa](#), 2000, « Terminologie et linguistique: la théorie des portes », *Terminologies nouvelles*, 21, p. 10-15.
- GARDES TAMINE Joelle, 2007, « Les métaphores lexicalisées dans la langue et dans les langues de spécialité : un obstacle à la compréhension », *Synergies Italie*, 3, p. 13-22.
- GONZALEZ REY María Isabel, 2000, « Constructions endocentriques et exocentriques des unités phraséologiques », *La Lingüística francesa en España camino del siglo*, 21, p. 539-555.
- KEROMNES Yvon, 2013, Les Métaphores - et leur traduction - dans la vie quotidienne. *Revue SEPTET*, 5, p. 68-87.
- KOAMA Clément, 2022, « Remarques sur le fonctionnement morphosémantique des unités terminologiques confixées », *Collection FLE/FLA*, 3, p. 62-74.
- LAGO Jesús, 1993, « Construction endocentrique, construction exocentrique, construction appositive », *Revue de linguistique romane*, 57, p. 421-432
- LIAO Xinmei, 2021, « De la métaphore conceptuelle à l'intégration conceptuelle », *Synergies Chine*, 16, p. 187-198.
- LAKOFF George, JOHNSON Mark, 1985, *Les Métaphores dans la vie quotidienne*, Paris, Minuit.
- MAZURKIEWICZ Paulina, 2011, « Vers de nouvelles perspectives dans la recherche terminologique bilingue en Pologne », *Romanica Cracoviensia*, 11 pp. 282-291.
- NEVEU Franck, 2017, *Lexique des notions linguistiques*, Paris, Armand Colin.
- REY Alain, 1992, *Terminologie, noms et notions*, Presses universitaire de France, Que sais-je ?
- ROCHE Christophe, 2008, « Faut-il revisiter les principes terminologiques ? », *Actes de la deuxième conférence TOTh* (Annecy, 5-6 juin 2008), Institut Porphyre, p. 53-72.
- ROSSI Micaela, 2014, « Métaphores terminologiques : fonctions et statut dans les langues de spécialité », *Actes du Congrès mondial de*

linguistique française, Berlin, 19-23 juillet 2014, p. 713-724.

ROSSI Micaela, 2016, « Pour une typologie des avatars métaphoriques dans les terminologies spécialisées », *Langue française*, 189, p. 87-102.

VANDAELE Sylvie, 2002, « Métaphores conceptuelles en traduction biomédicale et cohérence ». *Traduction, terminologie, rédaction*, 15(1), p. 223–239.

GORMEZANO Nathalie et PERALDI Sandrine, 2012, « Terminologies et nouvelles technologies », *Meta*, 57(1), 249-263

THOIRON Philippe et BEJOINT Henri, 2010. « La terminologie, une question de termes ? » *Meta*, 55(1), p. 106-118

VALEURS EN DELIQUESCENCE OU GENERATION
EXIGEANTE : LES PROLEGOMENES D'UNE SEMIOTIQUE
DU COMPORTEMENT AU BURKINA FASO

Alphonse BAYALA,

Doctorant, Université Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso),
& Université de Limoges (France)

bayalalebeni@gmail.com

Résumé

La crise intergénérationnelle ne date pas de maintenant, c'est dans ce sens que les sciences du sens, notamment la sémiotique s'est saisie de ce thème phénix dans le but de mieux l'appréhender en questionnant les rapports de cohabitation entre les anciennes et les nouvelles générations. Si les valeurs de savoir, de savoir-être, de savoir-faire et de savoir-vivre en partage se présente dans une dynamique de déliquescence selon les anciens, il n'en est pas de même pour la nouvelle génération qui, elle, l'inscrit et l'appréhende au compte des mutations et des différentes révolutions opérées et pour cela, elle se présente dans l'ordre normal de l'évolution des habitus. Cette nouvelle donne a permis à l'humanité de vivre de la meilleure des façons dans ce monde indépendamment des réflexes nostalgiques que les anciens semblent défendre.

Mots clés : Sémiotique du comportement, valeur, générations

Abstract:

The intergenerational crisis does not date from now, it is in this sense that the sciences of meaning, in particular semiotics, have taken up this phoenix theme with the aim of better understanding it by questioning the relationships of cohabitation between the ancients and new generations. If the values of knowledge, know-how, know-how and shared living skills appear in a dynamic of decay according to the elders, it is not the same for the new generation which, for its part, inscribes and apprehends it in the context of the mutations and the different revolutions carried out

and for this, it presents itself in the normal order of the evolution of habitus. This new situation has allowed humanity to live in the best possible way in this world, regardless of the nostalgic reflexes that the ancients seem to defend.

Keywords : Semiotics of behavior, value, generations

Introduction

« Nombrilistes, fainéants... Les jeunes sont bien souvent dévalorisés par les plus âgés, qui se vantent d'appartenir à une meilleure génération que l'actuelle »¹. Cela explique les mouvements de protestations adultes inédits à l'égard des plus jeunes dont fait face le contexte national actuel du Burkina Faso. Celui-ci est exacerbé par des crises et tensions générationnelles (ancienne et nouvelle) qui n'ont cessé d'alimenter notre quotidien. Les valeurs en partage, entre ces deux consciences, se présentent sous un fond de tension se manifestant ainsi par un sentiment de dévaluation dans tous les domaines de la vie sociétale. Dans ce sens les, chercheurs en sciences humaines et sociales soucieux du développement social et du bien-être des populations pourraient faire de ce domaine phénix l'objet de recherches notamment des thèses, des mémoires, des essais et des articles pour une meilleure appréhension de ce thème. Fort de cela, le sujet à savoir : valeurs en déliquescence ou génération exigeante : les prolégomènes d'une sémiotique du comportement au Burkina Faso, s'inscrit en droit ligne avec la préoccupation de départ. Dans cette logique et de toute évidence, la question se soumettant à nous est de savoir ce qui explique la perception de déliquescence des valeurs intergénérationnelle au Burkina Faso. Autrement dit, l'ancienne génération n'est-elle pas très exigeante ? Mieux, ne s'oppose-t-elle pas aux nouvelles exigences de l'époque contemporaine ? La prégnance de cette étude comme fait culturel s'intègre dans la sémiotique des pratiques et des formes de vie, et en tant que telle, elle s'inscrit dans le sensible. Or, « la sensibilité au sens commande au sémioticien de s'intéresser aux pratiques méthodologiques qui

¹ Tom Kuntz, 2022, Les jeunes générations sont-elles vraiment moins fortes que les précédentes ? [En ligne] <https://www.slate.fr/story/224007/generations-z-y-alpha-faibles-moins-fortes-precedentes-critiques-baby-boomers>, consulté 23/10/23 à 17h09

l'entourent »¹. Pour ce faire, notre étude passera au tamis de l'éthosémiotique dont Ivan Darrault-Harris en est la figure tutélaire. Aussi Jacques Fontanille (2015, p.3) écrit-il « la plupart des grandes questions de notre temps impliquent donc soit une entrée par les sciences humaines et sociales, soit leur contribution centrale »². Notre angle d'attaque consistera dans un premier temps, de présenter le cadre théorique et définitoire, dans un second temps, de questionner la culture dans ses multiples assertions. Cette démarche nous permettra de mettre en exergue dans un troisième temps, la crise identitaire, culturelle et intergénérationnelle qui en découle pour enfin faire ressortir cette tension inhérente à la cohabitation de plusieurs consciences partageant un espace.

1.Cadre théorique, méthodologique et définitoire

Nous mettrons en place d'une part, un espace de présentation de la théorie et de la méthode et d'autres part, d'un espace de vulgarisation des concepts en présence.

1.1. Cadre théorique et méthodologique

La sémiotique qui se donne pour tâche d'étudier le comportement des populations, comme le nôtre appelé ethosémiotique se doit d'étudier les doxas en crise qui se manifestent à travers des actants et de questionner les valeurs partagées ou pas. Aussi étudiera-t-elle la congruence de la transmission avec la réceptivité entre génération émettrice et génération réceptrice. Cette sémiotique est capable, selon I. Darrault-Harris (2014, p.6) « d'étudier de manière originale le comportement humain (ethosémiotique) »³. Pour cela, de l'avis d'Ivan Darrault-Harris, elle se doit, certes « de s'appuyer sur une

¹ Mahamadou Lamine Ouédraogo, 2017, « Quelle sémiotique pour un développement durable ? Prolégomènes à une sémiotique du durable ». In : Wiiré, N°5, 2017, Ouagadougou : Presses universitaires de Ouagadougou, p. 397-416. (p.401)

² Jacques Fontanille, 2015, « La sémiotique face aux grands défis sociétaux du XXIe siècle », Actes Sémiotiques [En ligne], N° 118.<http://epublications.unilim.fr/revues/as/5320>. p.3

³ Ivan Darrault-Harris, 2014, Les rebelles de la transmission 1, XXXVème Colloque d'Albi Langages et Signification, Centre Saint-Amarand, p.6.

sémiotique du corps mais exige aussi de faire apparaître le lieu d'articulation du corps et de la psyché ». Puis ajoute Jacques Fontanille : « elle se doit de s'intéresser au comportement en acte ou en construction de l'individu en acte ou en construction de l'individu ou de la communauté à partir des formes narrative et sensibles »¹. Elle permet de mettre en place une étude sémiotique de l'échec dans la transmission et ou la conservation des valeurs, si échec en est une. Ces actes de chamboulement donneraient lieu à une lecture dans la modélisation sémiotique des comportements humains de deux générations (voire plus) ayant un espace commun en partage.

1.2. Cadre définitoire

Ce cadre se présente comme une aubaine de présentification des concepts ayant concouru à asseoir le sujet. Il s'agira pour nous de les étayer dans une perspective de prévention donnant lieu à un canevas de désambiguïsation. Cela étant dit, les concepts en présence et ayant constitué l'ossature de notre sujet sont : **les valeurs en déliquescence, une génération exigeante, les prolégomènes d'une sémiotique du comportement au Burkina Faso.**

En fait, parler de valeurs en déliquescence, revient tout d'abord à définir la notion de valeur avant de le rattacher au lexème de la déliquescence. Selon Algirdas Julien Greimas et Joseph Courtés (1993, p.414-415), le terme valeur qui appelle valeur modale est un englobant du « vouloir, pouvoir, devoir, savoir-être /faire »². Mieux, le dictionnaire français le Larousse, lui est plus précis au sujet de la définition, il dit en substance que la valeur est « ce par quoi quelqu'un est digne d'estime sur le plan moral, intellectuel, professionnel »³. Cette définition traduit un ensemble de savoir-être et de savoir-faire qui rendent une personne sociale et lui facilite son insertion dans

¹ Jacques Fontanille, 2008, *Pratiques sémiotique*, Paris, Presses universitaire de France.

² Algirdas Julien Greimas et Joseph Courtés, 1993, *Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage*, Hachette Université Linguistique.

³ Valeur, définition [En ligne] <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/valeur/80972>, consulté le 25/09/2023

la société. Elle lui donne une certaine identité qui rendent fière les personnes ayant contribué à sa « formation » et son intégration dans la vie.

De ce fait, parler de valeur en déliquescence, c'est mettre en exergue la perte, et l'effritement de tous ces savoirs utiles à l'intégration de l'acquérant, de l'individu dans la société.

Une génération exigeante en appelle une autre : celle non exigeante. Avant tout, il sied de dire ce qu'est la génération. Dans ce sens, Carolle Bonnet (2014, p.137) écrit :

La génération se présente comme une « notion d'ordre sociologique. La notion de génération désigne un groupe latent, formé d'individus relativement contemporains qui partagent un vécu ou des expériences similaires et se retrouvent souvent autour d'un nœud fédérateur (mai 1968), révélateur de mentalités ou d'aspirations communes.

Implicitement la notion de génération exigeante met en opposition deux générations ne partageant pas les mêmes préoccupations, aspirations et perceptions. Dans le cadre de notre étude, il s'agit des anciens qui semblent très soucieuses et incarnant les bonnes « mœurs ». À l'opposé, la nouvelle génération « non-soucieuse », à ce qu'il paraît, semble vivre son temps, en ignorant les voies tracées par les anciens. Cette génération semble avoir tracé sa voie à suivre. Selon les anciens, celle-ci est « suicidaire » et appelle à faire sienne la leur. C'est dans ce contexte que les prolégomènes d'une sémiotique du comportement au Burkina Faso s'invitent pour un libre « arbitrage » et d'analyse des faits. La sémiotique du comportement ayant été longuement présentée, nous mettons l'accent sur les prolégomènes. Ceux-ci se présentent comme un phase propédeutique des principes sans lesquels toute analyse ne pourrait se départir.

2.État des lieux de la pratique

Les idées reçues dans un premier temps et le contre argument dans un second temps permettront de mettre en exergue l'état des lieux de la pratique.

2.1. Les idées reçues

« Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait » nous apprend un adage populaire et cela se renforce dans la perception que les générations devancières ont de leurs générations précédentes à cela s'ajoute l'expression « à notre temps » nous étions ceci, et nous étions cela. Il ne se passe pas une journée où cette séquence phrastique ne sorte des propos d'une personne d'un certain âge parlant des rapports de savoir, de savoir-être, de savoir-faire et de savoir-vivre entre leur génération et celle des autres. À y voir de loin, cette propension à (vouloir) jeter l'anathème sur les plus jeunes ne date pas de maintenant. En fait, depuis, les devanciers avaient déjà posé les bases d'une relation « conflictuelle » avec les plus jeunes en estimant que : « notre jeunesse [...] est mal élevée. Elle se moque de l'autorité et n'a aucune espèce de respect pour les anciens. Nos enfants d'aujourd'hui [...] ne se lèvent pas quand un vieillard entre dans une pièce. Ils répondent à leurs parents et bavardent au lieu de travailler. Ils sont tout simplement mauvais. » (Jean Marie Petitclerc, 2007, p. 9).

Avant elle, une citation vieille de 3000 ans avant Jésus Christ, sur une Poterie d'argile dans les ruines de Babylone, il avait été mentionné, écrit Socrate « cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur. Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois. Ceux d'aujourd'hui ne sont pas capables de maintenir notre culture »¹. Aussi, une citation que l'on attribue-t-elle à Hésiode, 720 avant Jésus Christ où, il a été dit : « je n'ai aucun espoir pour l'avenir de notre pays, si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain. Parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible. Notre monde a atteint un stade critique. Les enfants n'écoutent plus leurs parents. La fin du monde ne peut pas être loin » (Hésiode, 720 av. J.C). Ces écrits des anciens qui avaient prédit l'apocalypse des jeunes qui sont censés incarner l'avenir.

¹Socrate et la jeunesse [En ligne] <https://www.guichetdusavoir.org/question/voir/9349>, consulté le 08/10/23 à 13h09.

Cette façon de faire consistant à présenter les jeunes, qui, une fois aux commandes, se présentent comme une sorte d'acharnement sur les jeunes et les plus jeunes.

L'ancienne (récente) génération n'a pas été à l'abri de cette perception qu'avaient leurs devanciers, qui, sans aucun doute, l'a certainement offusquée, se retrouve à la perpétué sur les plus jeunes, fruits de leur éducation. Les devanciers estiment que la déchéance et la perte des valeurs se ressentent dans tous les domaines et affirment la baisse du niveau scolaire tant dans le maniement de la langue, dans la graphie que dans la cognition au point où ils se considèrent être « plus intelligents » que les plus jeunes. Or les progrès scientifiques vont bon train, les limites d'hier ne le sont plus aujourd'hui. Le développement industriel, médical..., fruit des efforts conjugués de la nouvelle génération force l'admiration et remet en crise les propos tenus sur l'incapacité des jeunes « de maintenant » tant dans le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre. Puisque cette nouvelle génération parvient à faire ce que les devanciers, eux-mêmes, n'ont pu faire. Ces éléments se présentent comme étant des contre arguments de la conception que les anciens ont de la nouvelle génération.

2.2. Le contre argument

Les grands bouleversements scientifiques, technologiques ayant entraîné la révolution dans les domaines industriels, biologiques, économiques et politiques amorcés au début du XVIIe siècle dans le but d'apporter un mieux-être et un mieux-vivre aux populations se sont faits par la succession des populations d'une génération à une autre. Elles se sont, au regard des résultats engrangés et connus, soldées par un développement fulgurant et des prouesses jamais égalées dans l'histoire de l'humanité. Du premier ordinateur, le macintosh à l'utilisation du téléphone portable, de la machine à vapeur, de la mise en place des moyens de transports aérien, maritime et terrestre en lieu et place des chevaux et de la marche pour faciliter les déplacements en les rendant plus rapides et fluides de l'utilisation des cauris et des troc comme monnaie à l'utilisation des billets de banque dans les échanges commerciaux,

L'utilisation des ampoules en lieu et place des lampes à fibres et à pétrole et le délaissement de la dactylographie au profit des claviers ne sont que quelques exemples. Ces inventions ont été l'œuvre des générations qui se sont succédées les unes à la suite des autres et qui ont travaillé à perfectionner celles laissées par leur prédécesseur. Les découvertes se poursuivent, la science évolue, certaines pratiques jugées archaïques et rudimentaires, longtemps utilisées par les générations anciennes sont abandonnées pour donner lieu à des pratiques présentées comme modernes. Nous parlons, depuis lors, d'agriculture intensive et d'agriculture extensive qui permettent à l'humanité de faire face à l'autosuffisance alimentaire. Certains vaccins et des médicaments sont trouvés pour éradiquer certaines maladies comme la poliomyélite qui selon une étude des Égyptologues, il y a de cela une cinquantaine d'années « reconnu des traces de polio sur un squelette datant de 3400 ans avant J.C »¹ et dont l'éradication à travers des vaccins antipoliomyélitiques inactivés (VPI) dans le Programme élargi de vaccination (PEV) n'a été effective au Burkina Faso qu'en 2018². À cela s'ajoute des épidémies comme la peste d'Athènes (-430 à -426 avant J.C) qui ont ravagé le monde de par le passé face auxquelles certaines générations passées et anciennes n'ont pu avoir de remède. Cette pandémie de nos jours a été éradiquée par les recherches dans les domaines médicaux des chercheurs de l'actuelle génération.

Cette réalité montre la faiblesse de la soutenabilité de cette thèse, longtemps prônée et développée par les anciens à l'égard des plus jeunes que nous sommes pour cela en droit de penser. Dans cette logique, scrutons le point de vue de la sémiotique discursive à la pratique : la temporalisation ou la culture en question.

¹ Poliomyélite, un peu d'histoire, [En ligne] <https://www.poliio-france.org/poliomyelite/un-peu-dhistoire/>, consulté le 08/10/2023 à 16h59.

² Vers l'éradication de la poliomyélite au Burkina Faso : introduction du vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) dans la vaccination de routine, [En ligne], <https://www.afro.who.int/fr/news/vers-leradication-de-la-poliomyelite-au-burkina-faso-introduction-du-vaccin> consulté le 08/10/2023 à 17h07.

3.La temporalisation ou la culture en question

La temporalisation se structure en trois grands ensembles : la programmation temporelle, la localisation temporelle et l'aspectualisation (Greimas et Courtés, p.387-388), dans la discursivisation sous l'angle sémiotique. Celle-ci se résume comme son nom l'indique « à produire l'effet de sens (temporalité), et à transformer ainsi une organisation narrative en (histoire) ». Dans le cadre de notre étude, la culture, dans son sens le plus large, est perçue par l'Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)¹ comme « l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances »².

Partant de ce principe, il apparaît que l'homme ne vaut que par sa culture étant donné que celle-ci se présente comme une boussole qui, pour utiliser les mots de Joseph Paré « permet à l'individu de se reterritorialiser »³ en tant que telle, elle est censée se transmettre de génération en génération. Il se pose alors une crise de transmission aussi bien dans la forme que dans le fond de ce qui doit être transmis. Cette crise repose sur la problématique de savoir ce qui est transmis, à qui cette transmission est faite et surtout par qui celle-ci est faite si cette génération au cœur de cette transmission se retrouve elle-même « déterritorialisée ».

Aucune génération ne vient ex nihilo. Celle actuelle est le fruit du couplage de deux familles et le résultat d'une éducation à une époque donnée.

¹ Elle est l'organisation mondiale en charge de l'éducation et de la culture à laquelle le Burkina Faso a adhéré et qui a été créée en 1945. [En ligne] <https://www.unesco.org/fr/bref>, consulté le 23/09/2023.

² Définition de la culture par l'UNESCO [En ligne] <https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/themes/definition-de-la-culture-par-l-unesco.html>, consulté le 24/09/2023

³ Joseph Paré, « Sémiotique, diversité culturelle et développement », Actes de la conférence internationale, Édition Inidaf, Abidjan- Côte d'Ivoire, 2017

En réalité, pour Ivan Darrault-Harris (2014, p.1), « tout un chacun est le fruit de la rencontre de ses géniteurs. Et, tout particulièrement, que l'on hérite d'un génome et d'un corps, voire d'une histoire familiale, d'un imaginaire, et d'une économie psychique qui provient en grande partie du fin fond des générations antérieures »¹. Ce phénomène se traduit par le prolongement du corps de leurs devanciers à travers sa dilation. Cela, en référence au stoïcisme, traduit et montre la trajectoire comportementale que les uns et les autres empreintes qui est la conséquence logique des actes pris et voulus par les générations précédentes à l'égard des plus jeunes, leurs rejetons. Dans cette logique, intéressons-nous à la spatialisation suite logique de la temporalisation dans la dynamique de l'étude de la discoursivisation.

4.La spatialisation et l'axiologisation ou la crise identitaire, culturelle et intergénérationnelle

La spatialisation et l'axiologisation permettent de mettre en exergue des espaces de valeurs culturelles s'imbriquant pour donner lieu à un fait nouveau, l'interculturalité. En effet la jonction de la spatialisation et de l'axiologisation brisent les frontières aussi bien virtuelles que physiques d'une éducation (culture) isolée. La spatialisation, écrivent Algirdas Julien Greimas et Joseph Coutés, (1993 p.25-26) : « comporte, en premier lieu, des procédures de localisation spatiale, interprétables comme des opérations de débrayage et d'embrayage effectuées par l'énonciateur » et l'axiologisation est ajoutent-ils « la description des valeurs morales, logiques et esthétiques »². Ces deux concepts permettent de mettre en exergue le décloisonnement des cultures et donc des visions du fait de La perméabilité des frontières. Cela est à l'origine de l'ouverture de la voie à la non-maîtrise des mouvements des personnes se déplaçant avec leurs cultures contraignant les cultures à la cohabitation, cette réalité est aussi marquée par les couples « dominos » qui eux mettront aux mondes des enfants fruits de leur métissage culturel. Il apparaît donc clairement que cette nouvelle donne sociétale ne peut que produire une société

¹ Ivan Darrault-Harris, idem, Les rebelles de la transmission, XXXVème Colloque d'Albi Langages et Signification Centre Saint-Amarand, p.1

² Algirdas Julien Greimas et Joseph Coutés, idem, p.26

« nouvelle version ». Dans la mesure où le contact de deux systèmes laissent des traces de l'un sur l'autre.

Un autre phénomène et pas des moindres, il s'agit de l'identité réelle de cette génération dite ancienne qui a été déboussolée et désaxée par des faits historiques ayant jalonné l'histoire des peuples du Burkina Faso. En effet, précise Mahamadou Lamine Ouédraogo, (idem, p.411), « carrefour entre l'Occident et l'Orient, l'Afrique a été le théâtre de multiples contacts et confrontations » qui n'est pas sans conséquence sur les comportements de ces derniers « il conviendrait donc d'examiner l'impact de ces blessures sur l'Être africain » (Mahamadou Lamine Ouédraogo, idem, p.411).

En réalité, la « très ancienne génération », celle de l'époque coloniale, après avoir subi les affres de cette colonisation ont eu des enfants qui ont été éduqués et formés par les réalités vécues par les populations de cette époque. Cette génération, fruit de celle qui ont vécue l'époque coloniale feront fasse à une époque sobre, à la faveur des indépendances et eux, éduqueront leurs progénitures dans un climat différent. Plus tard, un autre phénomène, celui de la révolution de qu'a connu le Burkina Faso sous l'ère du capitaine Thomas Sankara. Elle met en confrontation plusieurs générations. Deux générations cohabitent, celle qui a connu la révolution et celle qui ne l'a pas connue. Ce sont elles qui constituent la génération contemporaine qui se voient influencer par la révolution du numérique, développant ainsi l'usage des réseaux sociaux, la robotisation et le numérique.

Celui-ci a fortement contribué au chamboulement dans les rapports sociaux où l'éducation se retrouve dans un va et vient de toutes sortes. L'éducation ne venant plus de la personne la plus âgée à la moins âgée et donc unidirectionnelle ; elle redevient multidirectionnelle. C'est cela le nouvel ordre mondial avec son corolaire de tension entre les consciences appelées à partager un espace commun, le Burkina Faso. Cet avis est partagé par Ivan Darrault-Harris lorsqu'il écrit :

Si, y compris dans le passé récent, la transmission des valeurs, par la voie discursive et/ou pratique, s'opérait de manière quasi monopolistique de la génération adulte à celle adolescente, aujourd'hui, un volume considérable de transmissions passe au sein des réseaux sociaux de toutes natures et, bien plus, cette transmission touche en plein, à rebours, la strate adulte, si prompt et prête par ailleurs à récupérer et assumer les valeurs prônées par les adolescents. (Ivan Darrault-Harris, *idem*, p.2).

Contre toute attente et qui magnifie l'étonnement, et de la dysparentalité « chacun a pu constater avec quelle célérité et quelle virtuosité le peuple adolescent s'est approprié blogs, forums, mails et sms (on notera l'abandon spectaculaire des communications téléphoniques orales au profit de l'écrit » (Ivan Darrault-Harris, *idem*, p.2) Toutes ces actions ont aussi développé une certaine tension dans les rapports collaboratifs entre les différentes générations qu'il sied de relever.

4.L'actorialisation ou la tension au cœur du processus collaboratif des consciences

Algirdas Julien Greimas et Joseph Coutés définissaient l'actorialisation comme « une des composantes de la discursivisations » (p. 8) et elle vise à « instituer les acteurs du discours » (p. 9). Ces acteurs se partagent entre ancienne et nouvelle génération (aussi appelé, par certain, deuxième génération) que nous appellerons des corps-actants intervenant dans le processus de la discursivisation qui interagissent dans un rapport tendu. À ce sujet, Jacques Fontanille, parlant du corp-actant, écrit : « l'actant conçu comme un corps, constitué d'une chair et d'une forme corporelles, est alors le siège et le vecteur des impulsions et des résistances qui contribuent aux actes transformateurs des états de choses, et qui animent les parcours de l'action en générale» (Fontanille, 2011, p.12), Puis il ajoute : « les propriétés d'impulsion et de résistance corporelle participent aux régularités syntagmatiques qui associent un actant à une classe de prédicats narratifs » (*idem.*). Cette tension entre les consciences est perceptible à deux niveaux : dans le cadre familial et en-dehors de celui-ci.

4.1. Dans le cadre familial

Etant donné que la tension n'est forcément de deux consciences impliquées dans une dynamique discursive dans l'affirmation de leur moi, dans le cadre qui est le nôtre, les deux consciences que nous appelons aussi deux générations entretiennent des rapports de parentés incarnés d'un côté par (le duo) père et mère et de l'autre côté par les enfants, le tout sous la houlette de ce que nous pouvons appeler famille. Ces deux catégories se retrouvent par moment, dans leur rapport intersubjectif opposé ou, écrit Catherine Quiminal, (2022, p. 59) « lorsqu'ils sont à bout d'argument ils recourent à la force. Ils refusent d'admettre que leur autorité soit remise en cause » mieux la deuxième génération, (terme utilisé par les parents pour démontrer que les jeunes constituent une génération se démarquant de l'éducation du lignage) estime que le père à travers la famille « crie, il veut montrer qu'il est le maître ». (Catherine Quiminal, idem, p. 58).

Cette tension est aussi à priori alimentée par les parents, elle trouve son origine dans la divergence des opinions selon que l'on soit de l'ancienne ou de la nouvelle (deuxième) génération. Les plus jeunes conçoivent « la famille en migration non comme un lieu clos à l'intérieur duquel ils pourraient reproduire, préserver à l'identique leurs coutumes, leurs valeurs mais bien comme un espace de négociations des différences culturelles ». (Catherine Quiminal, idem, p.58). Et c'est cette conception « nouvelle », qui régit le faire de cette nouvelle génération et qui est « extra » -porté en dehors de la cellule familiale

4.2. En-dehors du cadre familial

Au-delà du cadre familiale, force est de constater que la tension est inhérente à l'espèce humaine au sein du cadre social. Dans les échanges discursifs entre les hommes, la parole est utilisée comme un outil de domination, de manipulation ou le plus « fort », le plus convaincant l'emporte sur les autres. Ces rapports de tension sont aussi exaspérés par la croissance

économique du pays qui se traduit par un rehaussement de la masse salariale, du niveau de vie de la nouvelle génération au détriment de l'ancienne qui pour la plupart sont à la retraite, en fin de vie et ne demande qu'une pension de retraite leur permettant de prendre du plaisir à vivre. Cette donne a impacté tous les domaines de la vie sociétale. Les actions des acteurs politiques contribuent au renforcement de ce clivage. En fait, les actions politiques privilégient la jeune génération du fait de leur force de production et de leur apport dans le développement économique sociale.

Conclusion

La crise à laquelle font face les générations se construit dans un attachement nostalgique qui met les devanciers dans un certain dénie de la réalité. Les mutations dans les habitus ne sont pas reconnues acceptées comme telles. Cette évolution présente un monde en perpétuel devenir qui doit être compris, selon Jacques Fontanille (1995, p.6), « comme une continuité qui s'affirme dans le changement ou comme un changement qui ne remet pas en cause la continuité ». Ne pas l'admettre souscrit au point de vue Tom Kuntz lorsqu'il écrit « chaque génération à la critique facile sur la suivante ».

Les Baby-boomers (génération née entre 1943 et 1960) et la génération X (née entre 1961 à 1981) rattachés à une perception nostalgique, ne retrouve le meilleur que dans le passé. Dans cette dynamique quelle soit de la génération Y, Z ou Alpha (la notion de génération Y renvoie à celle née entre 1980 et 1996, celle dite Z, née entre 1997 et 2010 et celle appelée Alpha après 2010) ne peut que se retrouver, aux yeux des générations devancières comme moins performantes. Or, la réalité est toute autre au regard des prouesses de ces dernières décennies. C'est ainsi que nous estimons que les critiques, les point de vue des anciens à l'endroit des plus jeunes gagneraient à être menés dans une dynamique moins sensationnelle que nous présumons efficace et objective. Ce présentant ainsi, ces critiques seront moins sévères et s'imprégneront des réalités que vivent les générations, c'est d'ailleurs la

marche à suivre pour tout critique qui se respecte. Les générations ont en partage différentes perceptions du monde au regard du fait qu'elles n'ont pas vécu les mêmes réalités. C'est en fait la somme de ces réalités qui constituent l'expérience.

Références bibliographiques

- Bonnet Carole, 2014 « Un inévitable conflit des générations ? », Informations sociales, vol. 183, no. 3, Éd. Caisse nationale d'allocations familiales. Culture, définition selon l'Unesco [En ligne] <https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/themes/definition-de-la-culture-par-l-unesco.html>, consulté le 24/09/2023.
- Darrault-Harris Ivan, 2014, « Les rebelles à la transmission¹ », XXXVème Colloque d'Albi Langages et Signification, Centre Saint-Amarand.
- Darrault-Harris Ivan, 2014, « La transmission intra- et intergénérationnelle des valeurs. Le cas problématique de l'adolescence aujourd'hui », XXXVème Colloque d'Albi Langages et Signification Centre Saint-Amarand,
- Fontanille Jacques, 1995, *Le devenir*, Collection Nouveaux Actes Sémiotiques, Presses Universitaires de Limoges.
- Fontanille Jacques, 2008, *Pratiques sémiotique*, Paris, Presses universitaires de France.
- Fontanille Jacques, 2011, *Corps et Sens*, Formes Sémiotiques, Presses Universitaires de France, Coll. Formes sémiotiques.
- Fontanille Jacques, 2015, « La sémiotique face aux grands défis sociétaux du XXI^e siècle », Actes Sémiotiques [En ligne], N° 118. <http://epublications.unilim.fr/revues/as/5320>.
- Greimas Algirdas Julien et Courtés Joseph, 1993, *Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage*, Hachette Université Linguistique.
- Ouédraogo Mahamadou Lamine, 2017, « Quelle sémiotique pour un développement durable ? Prolégomènes à une sémiotique du durable

- ». In : Wiiré, N°5, 2017, Ouagadougou : Presses universitaires de Ouagadougou, p. 397-416.
- Paré Joseph, 2017, « Sémiotique, diversité culturelle et développement », Actes de la conférence internationale, Édition Inidaf, Abidjan- Côte d'Ivoire.
- Petitclerc Jean-Marie, 2007, *Introduction, Y'a plus d'autorité !* Coll. Même pas vrai, Ed. Érès, 2007.
- Poliomyélite, un peu d'histoire, [En ligne] <https://www.polio-france.org/poliomyelite/un-peu-dhistoire/>, consulté le 08/10/2023 à 16h59.
- Socrate et la jeunesse [En ligne] <https://www.guichetdusavoir.org/question/voir/9349>, consulté le 08/10/23 à 13h09.
- Tom Kuntz, 2022, Les jeunes générations sont-elles vraiment moins fortes que les précédentes ? [En ligne] <https://www.slate.fr/story/224007/generations-z-y-alpha-faibles-moins-fortes-precedentes-critiques-baby-boomers>, consulté 23/10/23 à 17h09.
- Vers l'éradication de la poliomyélite au Burkina Faso : introduction du vaccin antipoliomyélique inactivé (VPI) dans la vaccination de routine, [En ligne], <https://www.afro.who.int/fr/news/vers-leradication-de-la-poliomyelite-au-burkina-faso-introduction-du-vaccin> consulté le 08/10/2023 à 17h07.
- Unesco, elle est l'organisation mondiale en charge de l'éducation et de la culture à laquelle le Burkina Faso a adhéré et qui a été créé en 1945. [En ligne] <https://www.unesco.org/fr/bref>, consulté le 23/09/2023.
- Valeur, définition [En ligne] <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/valeur/80972>, consulté le 25/09/2023.
- Quiminal Catherine, 2022, *La République et ses étrangers. Cinquante années de rencontre avec l'immigration malienne en France*, Coll. Hors collection, Éd La Dispute.

LE SYSTEME ALLOCUTIF EN JEU DANS LE CHOIX DES NOMS PROPRES EN NCAM : UNE APPROCHE SYNTAXIQUE

Gbandi ADOUNA

Université de Kara

adounaino100@yahoo.fr

Résumé

Nommer les personnes, les êtres vivants et les lieux permet de les identifier et de les distinguer de par le nom ; c'est une pratique qui s'impose dans toute communauté linguistique. L'onomastique, est une branche de la lexicologie qui s'occupe de l'étude des noms ; elle comprend l'anthroponymie (qui s'occupe des noms propres de personnes), la toponymie qui étudie les noms de lieux, l'hydronymie qui s'intéresse aux noms des cours d'eau. La présente étude relève du domaine de l'anthroponymie exclusivement. La typologie des noms propres chez les locuteurs du ncàm fait apparaître des noms-énoncés qui reposent fondamentalement sur un système allocutif unique ou double (au plus), sans référent connu. Ainsi, si certains noms ont comme pour allocutif zéro pronom, d'autres combinent jusqu'à deux allocutifs, le recours à ces allocutifs étant corrélatif de faits syntaxiques comme l'emploi d'un aspect verbal en particulier, d'une forme verbale (l'impératif notamment) ou la négation pronominale. Le présent article entend analyser le système allocutif dans les anthroponymes linguistiquement analysables afin de comprendre, au plan pragmatique, le jeu des pronoms (personnels et indéfinis) qui, dans cette fonction ne présentent pas de référent précis mais fonctionne comme des allusions et des messages destinés à l'entourage.

Mots clés : ncàm, nom propre, pronom allocutif, substitutif, syntaxe.

Abstract

Naming people, living beings and places allows us to identify and distinguish them by name; it is a practice that is essential in every linguistic community. Onomastics is a branch of lexicology which deals with the study of nouns; it includes anthroponymy (which deals with the proper names of people), toponymy which studies place names, and hydronymy which focuses on the names of watercourses. This study falls within the domain of anthroponymy exclusively. The typology of proper names among ncàm speakers reveals utterance-nouns which are fundamentally based on a single or double (at most) allocutive system, without a known referent. Thus, if certain nouns have zero pronouns as allocutives, others combine up to two allocutives, the use of these

allocutives being correlative with syntactic facts such as the use of a verbal aspect in particular, of a verbal form (the imperative in particular) or the pronominal negation. This article intends to analyze the allocutive system in linguistically analyzable anthroponyms in order to understand, on a pragmatic level, the play of pronouns (personal and indefinite) which, in this function do not present a precise referent but function as allusions and messages intended to the surroundings

Keywords: ncàm, proper noun, allocutive pronoun, substitutive pronoun, syntax,

Introduction

L'attribution du nom à un individu est une pratique de tous les jours et de toutes les sociétés. Lorsqu'un enfant naît dans une famille, la première obligation des parents c'est de lui trouver un nom. C'est un phénomène culturel très distingué dont la pratique doit se faire avec beaucoup de délicatesse. Puisque chaque communauté a ses réalités, l'attribution du nom dépend de la langue, de la culture et des circonstances dans lesquelles l'enfant est né. L'événement de la naissance d'un enfant offre souvent l'occasion à des parents de régler leurs comptes avec leur entourage. Ce besoin de se faire justice conduit des parents à l'abandon des noms classiques ou claniques selon les sociétés pour se forger ou adopter pour le nouveau venu un nom proverbial qui sera porté par le nouveau-né. Dans la communauté bassar, c'est par le biais des pronoms que cela s'opère. Sans nous intéresser aux mobiles, nous avons choisi de nous intéresser à la référence des pronoms dans ce type de dénomination. A qui réfèrent le *je* et le *tu* d'une part ? A qui renvoient la non-personne et l'indéfini ? Quelles contraintes ces pronoms exercent-ils sur le nom-énoncé au plan syntaxique ? Nous partons de l'idée que le choix des pronoms par un couple n'est pas fortuit et que la référence est fonction des circonstances qui entourent une naissance. Par ailleurs un certain nombre d'actes illocutoires accompagne chacun des choix des noms. Notre propos est ainsi structuré : nous présentons, dans la première section, le cadre de notre étude suivi des résultats sur la typologie des noms. La troisième section analyse le système pronominal dans la formation des noms propres. La dernière section est consacrée à la discussion de nos résultats.

1. La théorie et la méthode

1.1. La théorie

Le présent article repose sur la théorie de l'énonciation. Elle part du postulat selon lequel « Toute énonciation est, explicite ou implicite, une allocution, elle postule un allocutaire » (Benveniste 1970 : 14). Dans la théorie de l'énonciation, celle-ci se définit alors comme une opération de « mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d'utilisation » (Benveniste : 1970 : 12). Plus précisément, elle est

L'acte individuel par lequel on utilise la langue introduit d'abord le locuteur comme paramètre dans les conditions nécessaires à l'énonciation. Avant l'énonciation, la langue n'est que la possibilité de la langue. Après l'énonciation, la langue est effectuée en une instance de discours, qui émane d'un locuteur, forme sonore qui atteint un auditeur et qui suscite une autre énonciation en retour (...) Mais immédiatement, dès qu'il se déclare locuteur et assume la langue, il implante l'autre en face de lui, quel que soit le degré de présence qu'il attribue à cet autre. (Benveniste 1970 : 14).

Sur la notion de pronom, nous dirons que « les pronoms ne constituent pas une classe unitaire, mais des espèces différentes selon le mode de langage dont ils sont les signes (...) Il faut voir que la définition ordinaire des pronoms personnels comme contenant les trois termes *je*, *tu*, *il*, y abolit justement la notion de "personne". Celle-ci est propre seulement à *je/tu*, et fait défaut à *il* » (Benveniste 1966a : 251). Le pronom *il* réfère à une notion lexicale, « constante et "objective, apte à rester virtuelle ou à s'actualiser dans un objet singulier, et qui demeure toujours identique dans la représentation dans la représentation qu'elle éveille », alors que le *je* par exemple n'a de référence que la réalité dans le discours, avec pour signifié « la personne qui énonce la présente instance de discours contenant *je* » (Benveniste 1966a : 252).

Mainqueneau, se référant à l'opposition de Benveniste sur *je/tu* vs *il*, l'a enrichie avec la notion de « rôle ». Il a nommé *je* (énonciateur), *tu* (co-énonciateur) et *il* (non-personne). « L'énoncé contenant *je* appartient à ce niveau ou type de langage que Charles Morris appelle pragmatique, qui inclut, avec les signes, ceux qui en font usage » (Benveniste 1966a : 252). D'où la nécessité de convoquer la linguistique de la communication pour un tour complet de la question.

Nous aurons évidemment recours à cet « appareil de fonctions » dont parle Benveniste (1970 : 15) : l'interrogation (qui appelle une réponse), l'intimation la forme impérative), l'assertion qui « vise à communiquer une certitude » (Benveniste 1970 : 16) et la négation, surtout pronominale. Les quatre fonctions sont celles auxquelles recourent les noms propres.

Attribuer un nom n'est pas chose banale pour un parent, c'est chercher à agir sur l'enfant et aussi sur son avenir. De ce point de vue, attribuer un nom à un enfant peut être traité en termes d'actes de langage, dans la perspective de John Austin (1962) : le langage ne sert pas seulement à décrire le monde mais aussi à agir sur le monde. *Quand dire, c'est faire* (1970), traduction de *How to do things with words* (1962), montre que nous accomplissons sans cesse des actes quand nous communiquons. Un acte de langage (ou acte de parole) est un moyen mis en œuvre par un locuteur pour agir sur son environnement par ses mots : il cherche à informer, inciter, demander, convaincre, promettre, etc. son ou ses interlocuteurs par ce moyen. Sur cette base, le nom relève des énoncés performatifs, c'est-à-dire ceux qui peuvent être réussis au non. Attribuer un nom relève du baptême : le choix du nom transforme le monde puisque désormais c'est par ce nom que l'enfant sera désigné toute sa vie.

En termes d'actes de langage, on accomplit trois actes simultanés : un acte locutoire qui correspond au choix des mots, un acte illocutoire qui « transforme les rapports entre les interlocuteurs » et un acte perlocutoire qui est celui de l'effet recherché sur l'enfant. Au niveau illocutoire, des noms sont choisis parce qu'ils promettent un futur radieux pour l'enfant. Ainsi, si certains

noms peuvent apparaître comme constatifs (les noms claniques, ceux de jumeaux, jour de naissance par exemple), d'autres sont performatifs (les noms lexèmes, noms à allocutifs), avec l'idée que ces derniers soient heureux (ils assurent la félicité), et non malheureux. Ainsi, certains noms apparaîtront comme assertifs, directifs, promissifs, expressifs ou encore déclaratifs.

1.2. La méthodologie

Pour la présente étude, nous sommes parti de la classification des noms propres telle qu'elle a été faite par la plupart des auteurs ayant travaillé sur les anthroponymes de la langue ncàm. De ces anthroponymes, nous avons extrait uniquement les noms propres qu'on peut sous-catégoriser en noms linguistiquement inanalysables et ceux qui se prêtent à une analyse linguistique, en particulier à partir des gloses morphémiques. Nous avons appelé ces derniers les noms linguistiquement analysables qui ont donc été transcrits selon l'Alphabet Phonétique International (API) avant une segmentation en gloses.

La présentation en gloses a révélé la structure syntaxique de chaque nom, ce qui a permis de classer ces noms selon la nature des pronoms impliqués. Nous avons pu nous rendre compte que tout ce que nous pouvons appeler « pronoms » ne rentre pas dans le système allocutif qui accompagne la conception des noms propres. Ainsi les allocutifs (singulier et pluriel) n'entrent pas dans la formation d'un nom propre en ncàm. C'est donc sur cette base que l'analyse a porté, analysant les faits de syntaxe dans leur relation avec le système pronominal

Nous sommes par la suite passées à la classification où nous avons dégagé deux types d'analyses. En effet, nous avons constaté que tous les noms n'ont pas la même structure. Certains sont décomposables en d'autres unités plus petites de la langue, alors que d'autres ne le sont pas. Ceci nous amène à les ranger en deux groupes : les noms linguistiquement inanalysables essentiellement composés des noms claniques et les noms linguistiquement

analysables constitués des noms messages. Ces n'est qu'après cette phase que nous sommes passées à la transcription des données où nous avons utilisé l'Alphabet Phonétique International (API).

2. Les résultats : types de noms et allocutifs

Dans la majorité des cas chez les peuples de langue ncàm, en dehors des noms claniques dont on peut dire qu'ils sont le propre de cette communauté, les autres noms attribués sont souvent porteurs de signification, d'où le fait que de ces noms ne sont jamais le fruit du hasard, mais plutôt d'une réflexion qui prend en compte le vivre ensemble avec tout ce que cela suppose comme difficultés éventuelles qui souvent inspirent et motivent le choix d'un nom pour le nouveau-né.

2.1. Les noms à allocutif zéro

C'est la catégorie de noms non associés à un quelconque système pronominal. Les plus nombreux concernent au premier chef les noms claniques.

2.1.1. Les noms claniques

Ce sont des noms dont on peut dire qu'ils sont prédestinés à toute personne de sexe féminin qui naît dans un clan donné ; ils sont conférés par la mère et respectent un ordre en relation avec le sexe de chaque enfant. Par le nom, on remonte aisément au clan de la maman et donc des oncles de ses enfants. Le nom Gbandi est attribué à un enfant de sexe masculin issu d'une mère du clan nààtáká et occupant le troisième rang parmi les garçons. Ces noms sont utilisés dans les quatorze clans identifiés en pays bassar, les plus grands clans sont : Wadandé, Kankoundi, Kibédipou, Bikpassib, Tchaadoupou, Ouboudoupou. Aucun système allocutif n'est associé à ces noms claniques.

Nous illustrons ce type de noms à partir des clans Nataka (le plus grand) et Wattara de Kodjodoumpou (un clan allogène d'origine Tchokossi et dont les noms sont empruntés au Baoulé de Côte d'Ivoire). Chez ces derniers comme chez les Nataka, les noms sont fonction du sexe et parfois de l'ordre d'apparition des enfants.

Tableau I : Les noms chez le Nataka

Rang	Garçons	Fillles
1	gbàtí	nìfoò
2	nààpoo	ìkpíndí
3	gbadì	àjàà
4	lataam	mòfàaji
5	kitsaau	kyuují
6	kpàkpàja	

Ce qui donne six noms pour les garçons et cinq pour les filles. L'ordre et le sexe sont mis en avant. Le clan Wattara dispose de trois noms pour les garçons et trois autres pour les filles, sans considération du jour de naissance, mais avec un ordre qui est respecté.

Tableau II : Les noms chez le clan Wattara

Rang	Garçons	Fillles
1	Koofi	ájuwaa
2	Kooo	amóji
3	Yààwù	awu

Pour comprendre ces noms du clan Wattara, il faut remonter un peu dans l'histoire. Les Wattara de Bassar sont originaires de Mango ; ce sont des Tchokossi qui eux-mêmes ont émigré de la Côte d'Ivoire, en particulier du peuple baoulé. Chez les Baoulé, les noms se présentent comme suit :

Tableau III : Les noms en pays baoulé de Côte d'Ivoire

Jours de la semaine	Garçons	Filles
Lundi	kuasi	akisi
Mardi	kuadio	adzoa
Mercredi	konan	amena
Jeudi	kuaku	ahu
Vendredi	yao	aya
Samedi	kofi	afue
Dimanche	kuami	amɔ̃ji

(Tiérou 1980 : 21)

Les Baoulé et les Wattara de Kodjodoumpou ont donc en commun les trois noms des Wattara. Chacun des clans Nataka et Wattara dispose ainsi d'une liste fermée de noms pour tous les descendants. Ainsi fonctionnent les noms claniques du ncàm.

2.1.2. Les noms de jumeaux

Les jumeaux sont considérés comme des personnes sacrées, avec des noms qui leur sont spécifiques, même si ces derniers conservent les noms claniques qui leur sont prédestinés. Très peu de noms relèvent de cette catégorie de naissance. Les seuls qui réfèrent à une catégorie de genre sont :

- (1) fùsèèn vs fùsèèná
 jumeau garçon vs jumeau fille

Le genre féminin est ici marqué par le morphème /-á/ suffixé au nom /fùsèèn/. Par ailleurs, le nom de la jumelle est réalisé avec un ton haut à l'initiale et en finale, il est bas dans la deuxième syllabe. Les autres noms disponibles sont d'une part /álaásàni/ pour le garçon et /ámiiná/ pour la jumelle, deux noms qui n'ont aucune valeur lexicale commune. L'enfant qui des jumeaux porte le nom Gado, indépendamment de son sexe.

2.1.3. Les noms lexèmes

Ces noms font partie de ceux les plus recherchés aujourd'hui. Ce sont des noms qui prédisent une certaine félicité à l'enfant qui vient de naître. Les parents rêvent d'un avenir radieux pour le nouveau-né.

(2)	upíja	(3)	ugààja	(4)	ubótt
	Pr-riche.femme-male		Pr-riche.mâle-male		Pr-roi
	“femme riche”		« homme riche »		« roi »

C'est le type de noms le plus en vogue chez les jeunes. Ces noms sont forgés sur le genre I, en particulier la classe 1 et correspondent à la forme du singulier ; ce qui est normal puisque le nom désigne un être unique. Le genre I correspond, au plan sémantique, au genre humain.

Tableau I : Les nominants des noms non suffixés

SINGULIER			GENRES	PLURIEL		
Classe	Préfixe	Suffixe		Classe	Préfixe	Suffixe
1	u-	-ton moyen	I	2	bu-	-bu/b(t)
3	di-	-di/l	II	4	a-	-ton moyen
5	ki-	-kV/ŋu/ŋ/t	III	6	N ¹ -	mú/m
7	ku-	-ku/ŋu/ŋ/u	IV	8	tí-	tu/di/l/n
9	bu-	bu/b	V	10	í-	-fí
11	N-	-ton haut/ton moyen	VI	12	í-	-ton haut/ton moyen
13	N	-m		-	-	-

(Monica Cox 1998 : 134)

¹ N = nasale syllabique. « La plupart des langues voltaïques ont une nasale syllabique qui s'oppose aux phonèmes consonantiques et vocaliques. Elle n'apparaît le plus souvent que dans des affixes, des particules et des pronoms » (Nicole 1996 : 2).

On peut dire des noms lexèmes qu'ils sont des noms ordinaires de la langue réduits à la classe du singulier pour permettre la désignation d'un être humain dans son unicité. Le seul préfixe attesté est donc le préfixe /u-/, sans possibilité d'alternance avec le pluriel.

2.2. Les noms à genres déterminés

Ces noms se définissent sur la base de catégories sexuées ; ils sont relatifs aux deux sexes : masculin et féminin.

2.2.1. Les noms de jours de la semaine

Ces noms découlent des jours de la semaine. Quand les noms claniques sont épuisés par rapport à la liste disponible, il est parfois fait recours aux noms des six jours de la semaine, avec une caractérisation sur la base du sexe : ainsi, le lexème /-ja/ s'adjoint au jour de la semaine pour désigner l'homme et /-pu/ pour la femme.

- (5) kùncápu kùcá=deuxième jour de la semaine/unùpu=femme)
Premier jour de la semaine-femme
"femme née le premier jour de la semaine"

Ce nom ne connaît pas d'équivalent pour homme, tout comme deux autres noms:

- (6a) kákúpu (kákúdi = troisième jour/unùpu= femme)
Troisième jour de la semaine-femme
"femme née le troisième jour de la semaine"
- (6b) cóópu (cókòl= cinquième jour/femme)
Quatrième jour de la semaine-femme
"femme née le quatrième jour de la semaine"

Deux jours de la semaine disposent pourtant des noms pour les deux sexes:

- (7a) lààbóója (lààbóó = deuxième jour/unjá= homme)
deuxième jour de la semaine-homme
« homme né le deuxième jour de la semaine »
- (7b) lààbóópu (lààbóó = deuxième jour/unùpu = femme)
deuxième jour de la semaine-femme
"femme née le deuxième jour de la semaine"

Le second est centré sur le jour du marché, jour que nous avons considéré comme étant le dernier jour de la semaine:

- (8a) kpãjà
jour de marché-ø
« garçon né le jour de marché »
- (8b) kpãjàpu
Jour de marché-femme
« femme née un jour de marché »

Quand au nom /soòmì/, il n'est pas calqué sur le jour de la semaine qui est /putaakpá/.

Les noms basés sur les jours de la semaine sont disponibles pour les filles sur les six jours de la semaine chez les Bassar, alors qu'ils ne sont que deux disponibles pour la gent masculine. Les dérivatifs qui marquent les genres masculin et féminin sont obtenus par troncation, plus précisément par aphérèse de /unì/ "homme générique"; ce qui ne laisse subsister que la seule marque du genre dans la langue. Dans le mot /unì/, il faut reconnaître le préfixe de classe /u-/ qui caractérise le genre humain et le lexème /nì/ "homme".

Quant à l'occurrence /kpãjà/ (plutôt que /kpãjà ja/), il est fort probable que la duplication ne soit pas attestée dans les noms propre. Comme on peut le voir, ces noms se rapportent plus au genre féminin, deux seulement étant disponibles pour le genre masculin. Ils sont aussi utilisés uniquement au singulier.

2.2.2. Les noms de divinités

Ne sont non plus assujettis au système pronominal les noms de divinités sollicitées pour l'obtention d'un enfant. L'enfant prend le nom de la divinité comme s'il était lui-même cette divinité. La plupart du temps, c'est à la majorité que l'enfant découvre le sens du nom qui lui a été donné ainsi que les circonstances qui ont présidé à la démarche des parents. On peut y reconnaître deux types de divinités sexuées.

Certaines divinités sont identifiées comme étant de sexe masculin. C'est cette catégorie qui recouvre le plus de noms. Ces divinités sont propres aux Bassar.

- (9) àlî « divinité de nom *Ali* »
 (10) Jééri « divinité de nom *Djéri* »
 (11) cùrù « divinité de nom *Tchourou* »
 (12) wààja « divinité de nom *Ouadja* » (dtwàal = fétiche/mâle)
 Fétiche-mâle
 « fétiche mâle »

La divinité féminine qui a donné naissance à un nom est identifiée dans la préfecture de Tchoudjo, avec pur nom /àpù/, attribué indifféremment à l'homme et à la femme.

- (13) àpù « divinité du nom Apou »

2.3. Les noms de circonstances

Ils recouvrent l'environnement de naissance et les noms qui servent de leçons.

2.3.1. Noms environnement de naissance

Les circonstances sont de trois ordres : il peut s'agir d'événements malheureux qui ont précédé la naissance d'un enfant ou d'une naissance dans une situation de conflit. Tous ces noms sont indépendants du système allocutif.

- (14) céugbí (kícéú = cimetièrè/gbí = être rempli)
 Cimetièrè-être plein.Pf
 « le cimetièrè est plein »
 (15) kùnsája (kíkusaŋu = guerre/mâle)
 Guerre-mâle
 « homme de guerre »

Le nom en () montre que le contexte de la naissance a été problématique. Ces noms sont susceptibles de troncation, en particulier l'apocope. Par troncation /céugbí/ est réalisé /céu/ « cimetièrre », alors que c'est le phénomène inverse qui se produit dans le cas de /kùnsája/, c'est une aphérèse qui conduit à /uja/ « mâle ».

2.3.2. Les noms leçons

Ils attirent l'attention sur un risque, en particulier celui de vouloir chercher à faire le bien à tout prix et en toutes circonstances. Ces noms semblent opposer le bien et le mal, de façon manichéenne. La valeur de vérité recherchée fait que ces noms ne peuvent s'accommoder d'un pronom en particulier.

- | | | |
|------|------------|---|
| (16) | ńbámǎńgani | (ńbáámǎńi = vérité/ńgani = être bon)
Pr-vérité-être bon
« La vérité est bonne » |
| (17) | ńkàátúnkì | (ńkàá = ferme/túnkì = être amer)
Pr-ferme-devenir amer.Pf
« La ferme est devenue amère » |
| (18) | tíńgankpá | (tíńgani = le bien/être absent)
Pr-(le) bien-être absent
« (faire) le bien n'existe pas » |
| (19) | tíńgankù | (tíńgani = le bien/kù = tuer.Ipf)
Pr-(le) bien-tuer
« (faire) le bien tue » |

2.4. Noms elliptiques de pronoms

Ces noms mettent en jeu le système pronominal de toute langue : les trois « pronoms », à savoir le véritable pronom (le substitutif "il") et les allocutifs « je » et « tu », tous les trois aux deux nombres : singulier et pluriel. Ils ont ceci de particulier qu'ils ne mentionnent pas le sujet de l'énoncé ; celui-ci reste sous-entendu. Ces noms semblent référer à une condition ou à une volonté à

laquelle le porteur semble se plier ou s'accommoder, sans résistance ou de façon résignée.

Ils présentent la structure suivante :

- (20) (ù)jaalipu
(Pr)+COND-dire+manière
« selon ce qu'il a dit »
- (21) (m)jaameepu
(Je)-COND-prier-manière
« tel que j'ai demandé »
- (22) (ù)jaatiimpu
(Il)-COND-donner-moi-manière
« tel qu'il me donne ! »

Ces noms ont ceci de particulier que le pronom n'est jamais mentionné mais sous-entendu. En fait tous les pronoms peuvent fonctionner avec ces noms : /m/ « je », /a/ « tu », /ù/ « il », etc. Ce sont donc des noms interprétables et qui s'adaptent à tout sujet ; c'est ce qui est de nature à expliquer le recours à l'ellipse.

3. Analyse : noms propres et système pronominal

Pour mieux analyser ces noms, nous les avons regroupés par catégories, en nous basant sur leurs structures syntaxiques telles qu'elles sont configurées par le jeu des pronoms. Les noms qui reposent sur le système pronominal fonctionnent comme des proverbes et sont avant tout des créations tous azimuts à partir des choix du concepteur. Comme tels, ils révèlent la capacité créatrice qui se met en jeu dès qu'un couple attend un enfant. Tout semble se jouer beaucoup plus dans le choix des pronoms à retenir dans la formation du nom. Des pronoms allocutifs et substitutifs dont dispose la langue ncàm, le « tu » (et donc son correspondant pluriel « vous ») n'entrent pas dans l'attribution du nom propre. Cela n'est pas apparu dans nos données analysées. Des autres pronoms, c'est le « je » et le « ils » qui sont surreprésentés, avec un « je » plus tourné vers le « ils » ; quant au « il » (singulier) il semble ne référer qu'à l'être suprême dans les quelques noms qui

l'utilisent. Quant au /tɪ/, il semble avoir une portée générale caractéristique de l'expression des conseils. Ces noms fonctionnent aussi bien la forme affirmative comme sous la forme négative.

3.1. Les noms à allocutif « je » : /m/

Ils exploitent la forme interrogative et mettent plus en avant l'innocence de l'enfant, face à la férocité des méchants. Dans ces conditions, ces noms se terminent par un pronom interrogatif, en l'occurrence /ba/ « quoi ? » ou /ɲmá/ « qui ? ».

- (23) ɲɲába
Je-faire.Pf-quoi
« qu'ai-je fait ? »
- (24) mɔɔɔɲɲmá
Je-être fort-avec-qui
« je suis plus fort que qui ? »

Le pronom « je » s'accommode aussi de l'affirmation.

- (25) ɲɲanti
Je-bien.POSS
« ma bonté »
- (26) mbèèbɛ
Je-connaître-ils
« je les ai connus »

Par-dessus tout, il s'emploie avec la négation, pas n'importe laquelle, la négation pronominale. Les noms formés sur la négation verbale ne sont pas attestés comme noms propres.

- (27) máájũ
je-NEG-refuser.Pf
« je n'ai pas refusé »
- (28) máákpaùbɔ́
Je-NEG-avoir-un
« je n'ai personne »

- (29) máágantɪ
Je-NEG-distinguer.Pf
« je ne fais pas de distinction »

Le verbe est au perfectif : le nom est inscrit dans un procès de type réalisé. Les noms à élocutif fonctionnent donc à la forme affirmative, négative comme interrogative : ils affirment, ils nient, comme ils cherchent à comprendre une situation qui dépasse les parents géniteurs.

3.2. Les noms autour du « nous » : /tɪ/

Les noms construits autour de cet allocutif sont la plupart construits à la forme négative. Le type de négation requise est la négation pronominale. Elle est marquée par l'adjonction du morphème /-áá/ au pronom /tɪ/ ; on obtient /táá/. Ils requièrent un verbe à l'impératif.

- (30) tááɲmà
Nous.NEG-être égal
“nous ne sommes pas égaux”
- (31) táábèè
Nous.NEG-connaître.Pf
“nous n'avons pas su”

Les noms autour de cet allocutif dressent un constat, sous forme de sentence. Ainsi, ils peuvent aussi questionner.

- (32) tílíkóla
Nous-dire.POT-entrer-où
« on va parler et se retrouver où » (peur)
Ils peuvent encore intimer un ordre, grâce à l'impératif.
- (33) tíkàlíkpèè
Nous-s'asseoir-POT-regarder.INJ
“on va attendre pour voir”

Des proverbes en fait.

3.3. Les noms construits sur le délocutif « il » : /ù/

Ce délocutif semble réservé à l'être suprême, c'est donc le seul référent pour ce pronom. Il s'agit donc d'une construction autour de Dieu ou du sauveur.

- (34) ùfim
Il-sauver.PF-je
« il m'a sauvé »
- (35) úfim
Il-INJ-sauver-je
« qu'il me sauve ! »

Seulement qu'il y a une ambiguïté qui s'observe ici. Le pronom /ù/ « il » est le délocutif qui correspond au nom /unḽbót/ « Dieu ».

- (36) unḽbót « Dieu »
PrSG-homme-roi
« Dieu »
- (37) ínḽbótí
PrPL-homme-roi
« divinités »

Il faut se demander à présent si en donnant un tel nom à un enfant les parents partent de Dieu en l'identifiant à son pronom correspondant ou si c'est le fruit d'une fortuité. Le problème mérite d'être posé. Dans certaines communautés, kabiyè par exemple, beaucoup de noms sont formés sur le nom /esó/ qui désigne Dieu. Aucun nom bassar n'est formé sur le lexème du nom de Dieu. Du nom propre de Dieu, c'est apparemment le pronom qu'on retient.

3.4. Les noms autour du « ils » : /bì/

Des exhortations/affirmations

A travers le pronom /bì/, il faut comprendre l'indéfini « on ». Il fonctionne avec la négation, l'affirmation.

(38) bàágóti

Ils-NEG-contourner

« on ne contourne pas »

Avec l'affirmative, ce pronom permet de dresser un bilan et poser une situation comme une réalité évidente qui semble s'imposer.

(39) bicámámóni

Ils-avoir-Pr-vérité

« ils ont raison »

(40) bínámfám

Ils-haïr-je-rien

« ils me haïssent pour rien »

(41) bigiñibá

Ils-être fatigué-avec-ils-même

« ils sont fatigués d'eux-mêmes »

L'injonction est aussi de règle ; elle fonctionne comme une invite à mettre fin à une action qui a duré dans le temps.

(42) biñgicà

Ils-POT-être fatigué-POT-laisser

« qu'ils soient fatigués et (qu'ils) abandonnent »

Le pronom /bi/ peut aussi fonctionner comme un objet. Dans cette fonction, il se positionne comme dernier terme (morphème) du nom, contrairement à la fonction subjectale où sa position est en début du nom. Le nom peut s'exprimer à l'impératif.

(43) fánkɪbɪ

Craindre.INJ-ils

« crains les ! »

(44) ícoónkóbɪ

Honte-POT-rentre-ils

« qu'ils aient honte ! »

Il peut aussi être à la forme affirmative, avec un verbe au perfectif qui semble dresser un constat final.

- (45) ícoókóbì
Honte-rentre.Pf-ils
« ils ont été honnis »

3.5. Les noms construits autour de l'indéfinit /á/

Quelques rares noms sont construits autour de l'indéfinit /á/

- (46) ádǎǎcíbì
ça-être couché.Pf-RS-attendre-ils
« ça les attend »/ « leur tour arrive »

4. Discussion : le système allocutif dans l'onomastique ncàm

Cette discussion sur le système pronominal dans l'attribution des noms révèle qu'un classement des anthroponymes sur la base des pronoms montre que les noms propres ne sont pas de simples étiquettes mais qu'ils sont bâtis sur une syntaxe qui peut s'analyser à plusieurs niveaux. Certains n'ont pas d'allocutifs et reposent sur l'histoire, le clan de provenance de la mère, le sexe et l'ordre de préséance. Ils sont figés et linguistiquement inanalysables parce qu'impossible de les gloser. Ils sont dépourvus de signifiés et n'ont de valeur que dans le cadre d'une nomenclature. Ainsi les noms traditionnellement dits claniques et ceux de jumeaux.

Ces noms, dans la perspective d'Austin et Searle, peuvent être classés dans un certain nombre d'actes illocutoires. Les noms claniques, ceux de jumeaux, de jours de naissance, de divinités relèvent des expositifs selon Austin. Ils affirment, ils constatent une situation. Ils assertent, selon Searle, ils donnent un constat sur l'ordre, le sexe, le clan, le jour, etc.

Quant aux noms lexèmes, ce sont des nominaux de la langue qui sortent de ce cadre pour être en quelque sorte élevés d'un cran pour devenir des anthroponymes. Ils cessent d'être des noms propres et acquièrent une valeur d'identification en tant que qualité. Les porteurs de ces noms sont quelque chose, ces noms peuvent être glosés avec comme prédicatif : « il (le porteur du

nom) est... ». Ces derniers noms sont ceux qui fonctionnent sur le plan des actes de langage comme des performatifs, dans la perspective de John Searle, et plus précisément comme des promissifs : ils affirment un souhait, ils veulent voir une promesse se réaliser dans l'avenir du porteur du nom. De là l'intérêt pour ces noms dans la génération actuelle.

Quant aux noms de circonstance, ils fonctionnent comme des verdictifs : ils décrètent quelque chose. Les noms elliptiques de pronoms sont des comportatifs : ils semblent se soumettre à une volonté manifeste, ils semblent être victimes d'une situation. Les noms régis par le système pronominal cherchent à agir sur l'autre, sur l'environnement immédiat, à imposer une volonté ou encore à dresser un constat. Ils relèvent de ce fait des exercitifs.

Conclusion

Deux types de noms propres caractérisent les noms en ncàm. Les noms claniques qui sont tout à fait figés et totalement fermés puisqu'ils ne peuvent pas être étendus. De l'autre côté, les noms qui font intervenir les relations interpersonnelles exprimées par le jeu des pronoms, doublé de processus divers : négation, affirmation, questions avec le jeu des valeurs aspectuelles.

Ainsi, le nom cesse parfois d'être une colle au cou d'un individu selon le clan, mais un message forgé, formulé et qui finit par se lexicaliser au jour le jour grâce à la copie de ces inventions par de nouveaux couples. Ces lexicalisations permettent la propagation des anthroponymes qui naissent pour la première fois au sein d'un couple. Les circonstances dans lesquelles naissent ces noms propres font d'eux de véritables actes de langage dont le but est justement, non pas uniquement de désigner les personnes de par leur origine, mais d'agir sur le monde.

Sur le plan des actes illocutoires, il faut relever le fait que de nos jours, ce sont les promissifs qui sont en vogue dans le choix des anthroponymes du

ncàm. On peut dire que les noms claniques qui jalonnent les communautés ncàm et qui permettent de reconnaître aisément le lieu de provenance de la mère relèvent des « énoncés » constatifs, à côté des autres noms propres qu'on peut qualifier de performatifs.

Tous les pronoms ne sont pas éligibles dans la formulation des noms propres en ncàm, en particulier le pronom dit de la deuxième personne « tu », en ncàm /a/ ; il n'apparaît dans aucun nom propre. Les autres pronoms attestés vont de pair avec certaines valeurs aspecto-temporelles. Le système allocutif est donc au centre de toute attribution de noms autres que ceux d'une culture donnée.

Références bibliographiques

- ADOUNA Gbandi, 2010, *Description du konkomba : langue Gur du Togo et du Ghana – Phonologie et grammaire*, Sarrebruck, Allemagne, Editions universitaires européennes.
- BENVENISTE Emile, 1966, « La nature des pronoms », *Problèmes de linguistique générale*, I, Paris, Gallimard.
- BENVENISTE Emile, 1970, « L'appareil formel de l'énonciation », *Langages*, n°17, 1970, pp. 12-18
- DUBOIS Jean et al, 2002, *Dictionnaire de Linguistique*, Paris, Larousse.
- KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 2009, *L'énonciation, De la subjectivité dans la langue*, Paris, Armand Colin.
- MAINGUENEAU Dominique, 1981, *Approches de l'énonciation en linguistique française*, Paris, Hachette.
- MAINGUENEAU Dominique, 2007, *L'énonciation en linguistique*, Paris, Hachette Sup.
- MAINGUENEAU Dominique, 2007, *Linguistique pour le texte littéraire*, Paris, Armand Colin.
- MAINGUENEAU, Dominique, 2010, *Manuel de linguistique pour les textes littéraires*. Paris, Armand Colin (coll. U).
- SEARLE John R, 1972, *Les actes de langage. Essai de philosophie linguistique*, Paris, Hermann.

TIÉROU Alphonse, 1980, « Le nom africain ou langage des traditions
», *Bulletin des bibliothèques de France* (BBF) n° 2.

YADOU Nambima Thomas, 2017, *Sémantique des classes nominales du m-
bēli-mē*, Mémoire de Maîtrise, Bénin, Université d'Abomey Calavi.

ŽIVKOVIC Danijel, 2017, « Une approche pragmatique de l'analyse du
discours », *Linguistics and Literature*, Vol. 15, No 1, pp. 73-83.

INTERACTIONS FRANÇAIS-BAMANANKAN¹**DIALLO Cheick Omar,**

Doctorant, Université de Limoges (France),

Faculté des Lettres et Sciences Humaines.

cheickdiallo09@gmail.com**Résumé**

Le présent travail traite des interactions du français et du bamanankan et des phénomènes d'emprunts. Après avoir défini les spécificités linguistiques de ces langues ainsi que la place qu'elles occupent sur le paysage linguistique malien, nous nous sommes attachés à rendre compte des changements subis par les deux langues tant au niveau phonique, syntaxique, lexical que morphologique, ainsi qu'à comprendre quelles ressources linguistiques mobilisent les locuteurs pour s'approprier les concepts qui leur sont « originellement » étrangers. Ainsi nous avons non seulement pu procéder à une étude plus fine des influences mutuelles qu'exercent ces deux langues, notamment des phénomènes d'emprunts, d'alternances codiques (code-switching), de mélanges codiques (code mixing), de phénomènes de calques, d'interférences et de diglossie. Cet examen montre que le bamanankan s'est beaucoup enrichi des mots empruntés au français, ce qui provoque un appauvrissement progressif du vocabulaire de la langue cible (le bamanankan). De ce fait, nous assistons aujourd'hui à la naissance d'un bamanankan de type nouveau « créole ou pidgin » en plus du bamanankan quasi original jalousement conservé et protégé par les grands conservateurs Bamanan. Dans le même temps, émerge « un nouveau français » parallèlement au français officiel que tous les locuteurs français vivant en France comprennent difficilement.

Mots clés : français, bamanankan, emprunt, alternance codique, mélange des langues, interférence, diglossie.

Abstract:

This work deals with the interactions of French and Bamanankan and borrowing phenomena. After having defined the linguistic specificities of these languages as well as the place they occupy in the Malian linguistic landscape, we endeavored to account for the changes undergone by the two languages at the phonetic, syntactic, lexical and

¹ Bamanankan signifie « la langue bambara ».

morphological levels, as well as to understand what linguistic resources speakers mobilize to appropriate concepts that are “originally” foreign to them. Thus, we have not only been able to carry out a more detailed study of the mutual influences exerted by these two languages, in particular the phenomena of borrowing, code alternations (code-switching), code mixing, phenomena of layers, interference and diglossia. This examination shows that Bamanankan has been greatly enriched with words borrowed from French, which causes a progressive impoverishment of the vocabulary of the target language (Bamanankan). As a result, today we are witnessing the birth of a new “Creole or pidgin” type Bamanankan in addition to the almost original Bamanankan jealously preserved and protected by the great Bamanan conservatives. At the same time, “a new French” is emerging alongside official French, which all French speakers living in France have difficulty understanding.

Keywords : French, Bamanankan, borrowing, code switching, language mixing, interference, diglossia.

Introduction

Le bamanankan constitue l'une des « *treize langues nationales officielles du Mali* »¹, la plus usitée du fait de son rôle économique dans le pays. Elle est en effet la langue de liaison par excellence entre toutes les couches ethniques du pays. Avec l'avènement du français colonial comme langue officielle et après l'indépendance du Mali, d'énormes difficultés de communication sont apparues dans les secteurs en développement comme la santé, l'agriculture, l'élevage, la décentralisation, du fait de l'émergence de mots nouveaux d'ordre technique, scientifique ou juridique et administratif. L'intégration de ces terminologies et de ces néologismes au bamanankan contraint les locuteurs à adapter les structures morphologiques et tonales de celui-ci afin de mieux se faire comprendre. Il sera donc question, d'une manière générale dans ce travail, d'analyser la structuration et le fonctionnement de ces mots empruntés au français mais aussi de voir comment se réalise l'impact du bamanankan sur le français. Ainsi sera-t-il nécessaire de parler d'abord de l'histoire du français au Mali pour ensuite passer en revue la situation linguistique des deux langues. Dans le passé, la non-standardisation des langues africaines faisait qu'elles

¹ Le recensement général de la population et de l'habitat du Mali (RGPH, 2009).

étaient exposées pendant de très longs moments à des risques rapides de changements phoniques et phonologiques. Le bamanankan se trouve dans cette situation. Nous pouvons dire qu'« *il est parlé au Mali par plus de 80% de la population dont environ 30% se réclament de l'ethnie bambara* »¹. Il est donc parlé en majorité par des ethnies qui ne sont pas elles-mêmes bambara. Ces ethnies y calquent leur substrat linguistique, ce qui explique la prépondérance de plusieurs variantes d'un même mot dans le bamanankan, et la multiplicité des dialectes bambaras. Par exemple, pour dire « *le sel* », il n'est pas rare qu'on entende /k/, /kwà/. L'absence de « norme » contribue également à la prolifération des idiolectes. Ceci est également valable pour les phrases construites : * aka jɪn → en français (c'est bon), * ake jɪn → (c'est bon). Par conséquent il n'est pas exclu de trouver des prononciations différentes d'un même mot parmi les membres d'une même famille. Autre exemple : la « vérité » en bamanankan peut donner différentes prononciations comme celles-ci : /tɪjɛ/, /tɪjɛɲ/, /çɛɲ/.

Sans politique linguistique véritable, ces interactions entre langues en contact créent un phénomène de compensation ou de code-switching. Autrement dit, des mots ou expressions françaises sont introduits dans le parler quotidien. Se forme alors une forme de « syncrétisme linguistique », de mélange codique, ou de code-mixing, provoquant ainsi un enrichissement lexical du bamanankan, mais impactant aussi la structure linguistique de cette langue. Dès lors, on peut se demander si ces évolutions ne conduisent pas à la naissance d'un créole ou d'un pidgin à la place du bamanankan en l'absence de mesures politiques et linguistiques ?

Partant de cette problématique, nous tenterons de déterminer comment l'interaction entre le français et le bamanankan affecte la morphologie de la langue cible, le bamanankan. Il s'agira d'expliquer l'environnement sociolinguistique de cette interaction, mais aussi d'appréhender le mécanisme et les conditions favorisant la prééminence du français sur le bamanankan, et

¹ Gerard Dumestre., « *Stratégies communicatives au Mali : Langues régionales, Bambara-Français* », Paris : Didier Érudition. Collecte langues et développement, 1994, p. 28-30.

ainsi de contribuer à l'amélioration de l'enseignement des langues nationales concomitamment avec le français.

Nous soumettrons aux données de terrain trois hypothèses :

- L'interaction du français comme langue source contribue à l'enrichissement lexical du bamanankan en tant que langue cible.
- Le français comme langue officielle du Mali est source d'appauvrissement de bamanankan.
- L'interaction du français et du bamanankan contribue à l'amélioration de l'enseignement des autres langues nationales.

Notre démarche consistera d'abord en une présentation des deux langues en contact, de façon à rappeler le contexte historique de l'introduction du français au Mali dont l'implantation tant dans les écoles fondamentales, secondaires que supérieures, de la colonisation à nos jours, a été l'objet d'innovations pédagogiques importantes. Face au développement rapide des techniques culturelles, des techniques de santé et même de la maîtrise de l'administration et aux dysfonctionnements de la communication qui en découlent, s'est imposée la nécessité de développer rapidement l'alphabétisation en langues nationales afin d'accéder aussi rapidement que possible au développement global. C'est ainsi qu'a germé l'idée d'introduire les langues nationales dans l'enseignement en milieu formel. Une vraie enquête sur le terrain permettrait peut-être d'aboutir à une conclusion forte donnant à des suggestions objectives.

Pour connaître les usages abusifs des emprunts, nous avons mené une enquête auprès de cinq journalistes et dix locuteurs ayant fréquenté l'école classique. Nous avons procédé ensuite à analyse des résultats pour en tirer un constat. En effet, ce constat révèle que toutes les personnes interrogées ont presque toutes évoqué comme causes fondamentales de l'emploi des emprunts par les locuteurs du bamanankan, le manque d'expression ou la méconnaissance du mot équivalent de la langue d'origine. Donc parmi ces différentes causes on peut citer, entre autres, la difficulté de trouver en bamanankan le mot adéquat et souvent le sens convenable de tel ou tel mot dans la langue citée.

Par ailleurs, il existe d'autres raisons pouvant pousser certains locuteurs à un usage parfois abusif des emprunts, soit :

- Pour mieux se faire comprendre, pour mieux élucider leur pensée ou pour donner un caractère plus solide à leur récit ;
- Pour souvent montrer aux gens, qu'en plus de leur langue maternelle, ils comprennent une autre langue ;
- Par paresse intellectuelle ou par mégalomanie, certains lecteurs du bamanankan emploient sciemment des mots ou des expressions françaises.

Nous avons illustré notre travail au moyen des textes en bamanankan issus d'articles tirés des revues « *Jekabaara* » et « *Kibaru* » que nous avons saisis à l'aide de logiciels de langue nationale logiciel « Keyman ». Ainsi nous avons pu choisir une trentaine d'articles traitant des thèmes relatifs à l'agriculture, l'élevage, la santé, la politique, l'éducation etc.

Nous avons également écouté des enregistrements sur cassettes audio à partir d'émissions radiophoniques de l'Office de Radio et Télévision du Mali (O.R.T.M.) en bamanankan et réalisé en milieu lettré et non lettré sur le monde rural, sur la santé et la décentralisation.

1. Les notions de contact de langues, d'alternance codique et de diglossie

La notion de contact de langues est étroitement liée à celle d'alternance codique mais aussi au phénomène de mélange codique (code mixing) qui s'observent dans les communautés plurilingues. Ainsi, le sociolinguistique et didactique angolais Mona M'panzu, dans son cours de sociolinguistique tenu le 17 septembre 2015 à l'université d'UIGE¹, a exposé la notion de contact des langues dans le contexte angolais. Selon lui, nous sommes aujourd'hui dans un monde où le libéralisme et l'ouverture des frontières pour le libre-échange et le déplacement des personnes et des biens sont les maîtres mots de l'actualité internationale. On a assisté à un retour au communautarisme et à un repli sur soi sans précédent dans l'histoire humaine

¹ L'UIGE est une province d'Angola.

; ce phénomène s'explique par la suprématie d'une identité sur les autres et même sur les droits universaux. Néanmoins, les situations de contact entre les langues se multiplient dans presque toutes les cultures et communautés linguistiques. D'ailleurs Louis-Jean Calvet (2013) signale :

Il y aurait à la surface du globe entre 6000 et 7000 langues différentes et environ 200 pays. Un calcul simple nous montre qu'il y aurait théoriquement environ 30 pays et si la réalité n'est pas à ce point systématique (certains pays comptent moins de langues et d'autres beaucoup plus), il n'en demeure pas moins que le monde est plurilingue en chacun de ses points et que les communautés linguistiques se côtoient, se superposent sans cesse. (Louis-Jean CALVET, 2013, p. 17).

Cette dimension plurilingue de la planète impose un contact continu et dynamique entre les langues d'autant plus que nous traversons une époque où la mondialisation s'affiche comme un fléau incontournable. En effet, on parlera de contact entre deux langues quand celles-ci sont parlées en même temps dans une même communauté, et à des titres divers par les mêmes individus. Rappelons que la notion de relation et de contact des langues s'enracine d'abord dans la linguistique, telle qu'elle apparaît au début du XX^{ème} siècle : W. Von Humboldt (cité par Valérie Spaeth) « *le français au contact des langues : présentation* » met les langues en présupposant évidemment des contacts de civilisation que, par ailleurs, histoire événementielle met bien en scène (les guerres, les conflits des langues). Dès le XVIII^{ème} siècle, Jean-Amos Comenius (1948 en 2005) avait formulé des hypothèses socio-historiques sur les crises de la variation et du changement linguistique :

Dès l'instant qu'ils furent disséminés, les hommes adoptèrent donc de nouvelles conduites de vie qui donnèrent lieu, par la même occasion, à l'apparition de formes nouvelles dans leur langue de communication. Ces changements linguistiques ne furent en effet rendus possibles que par les habitudes sociales aux multiples formes. Autre cause de la mutation des langues : c'est l'intégration et le mélange des peuples qui entraînent le mélange de celles-ci. De là la naissance de nouvelles langues, les emprunts et interférences linguistiques. (Jean-Amos COMENIUS, 1948 en 2005, p. 56.)

Un autre concept sur les alternances et les mélanges codiques découle des travaux de Frédéric Anciaux, maître de conférence à l'université des Antilles et de la Guyane française. En effet, Frédéric Anciaux (2013) indique que :

Selon le mythe de la tour de Babel, tous les hommes parlaient une langue originelle unique commune à toute l'humanité. Pour éviter qu'ils se regroupent, communiquent et tentent de se rapprocher, orgueilleusement du ciel et donc de Dieu, la punition divine consiste à multiplier les langues et à disperser les hommes sur la terre. Le dessein de cette diversité linguistique était d'empêcher toute communication entre eux et de ce fait, de rendre leurs potentiels ambitieux de regroupement et actions collective. (Frédéric ANCIAUX, 2013, p. 28).

Ce mythe joua sans doute un rôle considérable au XIX^{ème} siècle dans l'établissement d'un lien organique et univoque entre la nation et un modèle idéal monolingue de l'État-Nation. Ainsi, une langue est considérée comme parlée par une communauté linguistique vivant dans un territoire bien précis et délimité, représentée par une variété standard codifiée par une autorité légitime et non par une conception de la langue qui émergerait de l'usage. Ce mythe participe aussi à l'instauration d'une représentation négative du plurilinguisme faisant de la présence et du contact de plusieurs langues une situation encore perçue aujourd'hui comme regrettable et dangereuse. Or, les hommes peuvent parler plusieurs langues et s'exprimer de manière dynamique en passant d'une langue ou d'une variété à une autre, soit en alternant, soit en mélangeant les codes linguistiques. Ces manifestations du parler bilingue, produites par des locuteurs respectant ou non les normes linguistiques de chaque code, correspondent au sens large, au concept d'alternances ou de mélanges codiques. En effet, l'alternance codique désigne :

La juxtaposition d'énoncés appartenant à deux langues différentes à l'intérieur d'un même échange verbal, tandis que le mélange codique désigne l'enchevêtrement et hybridation de deux ou plusieurs langues différentes ou variétés de langues, selon des règles morphosyntaxiques identifiables, dans un même énoncé caractéristique de situations de contact de langues. (John Joseph GUMPERZ, 1989, cité par Frédéric ANCIAUX, 2013, p. 30-50)

Ainsi le mélange de langues constitue des productions verbales où les deux langues ne se succèdent pas, mais où des locuteurs mêlent des éléments linguistiques de deux ou de plusieurs langues dans un même énoncé. Par exemple, la notion de calque grammatical ou de moule syntaxique renvoie au fait de transposer la construction syntaxique d'une langue tout en mobilisant le lexique d'une autre langue dans le même énoncé. Un locuteur anglophone parlant français pourrait, par exemple, dire « *une bleue voiture* » au lieu de dire « une voiture bleue » en référence à la structure syntaxique de l'anglais : « a blues car ». Ici deux aspects de deux systèmes linguistiques se superposent (lexique français et syntaxe anglophone) et « *le calque opère des transformations dans la distribution et l'organisation linéaires des catégories grammaticales de la langue cible* »¹.

Dans un ouvrage sociolinguistique, « *concept de bases* », Marie Louis Moreau, affirme qu'Uriel Weinreich est le premier linguistique à utiliser l'expression contact de langues.

Pour Uriel Weinreich, « *il y a contact de langues quand un individu possède plus d'un code linguistique, ce contact de langues influence le comportement psychologique de l'individu, parce qu'il en maîtrise plus l'une que l'autre* »². Uriel Weinreich publie en 1953 « *Langages un contact* » pour définir les notions de contact des langues, de bilinguisme, de variation linguistique, d'interférence et de plurilinguisme. Il montre que plus grande est la différence entre les langues, plus fortes sont les formes et les agencements incompatibles entre eux, plus grands sont les problèmes d'apprentissage. C'est dans cette ligne d'idée que Joshua Fishman (1967, p. 29-38) introduit le concept de diglossie. Pour lui, la diglossie se manifeste par une répartition fonctionnelle des usages entre deux langues ou deux formes d'une même langue. C'est aussi un cas comparable à ce qui se passe à UIGE où plusieurs langues sont parlées : le kikongo, le lingala, le portugais, le français et l'anglais.

¹ Alphonse Lipou, « Normes et pratiques scripturales africaines », in Colloque sur la diversité culturelle linguistique : quelles normes pour le français ? Paris, AUF, 2001, pp. 115-135.

² Uriel Weinreich., « Language in contact », NY. The Hague: Mouton, 1953, p. 241.

Elisabeth SECHAS, dans son ouvrage intitulé « l'enfant bilingue » met en relief des situations où un individu parle deux langues couramment et dont la langue maternelle continue à exercer une influence phonetico-phonologique sur la langue étrangère. C'est le cas des étudiants de la filière de métier d'enseignants du FLE à UIGE. Ils parlent couramment le portugais, et quand, ils sont en contact avec le français, les traces du portugais sont très notoires. (Mona MPANZU, 2015).

Les concepts de contact de langues, d'alternance codique et de diglossie étant définis, venons en aux spécificités linguistiques de la langue bamanankan.

2. Le bamanankan dans l'espace linguistique malien

Le Mali est un pays multilingue avec une langue officielle : le français et treize langues reconnues nationales. Parmi elles, nous pouvons citer le bamanankan (bambara) qui est celle qui compte le plus de locuteurs soit, 46,5%¹ comme langue maternelle et 51,82% comme langue parlée au Mali. En effet, le bamanankan est parlé aujourd'hui par une grande partie de la population malienne et son aire linguistique est en train de s'agrandir d'année en année. Au côté du bamanankan, figure le fulfulde (peul) l'une des langues les plus éparpillées du Mali et même d'Afrique compte plus de sept cent mille (700 000) locuteurs, soit environ 9,39% comme langue maternelle et 8,29% comme langue parlée au Mali. Outre ces langues de grande diffusion, coexistent le Bomu (bobo), le Bozo (bozo), le Dogoso (dogon), le Hassanya (maure), le Mamara (minyaka), le Manikakan (malinké), le Soninké (Sarakolé), le Sonray (songhaï), le Syénara (sénoufo), le Tamasayt (tamasheq), le Xasonkakan (khassonké).

2.1. Statut du bamanankan, principale langue véhiculaire du Mali

Selon la tradition orale, le terme Bamanan trouve son explication étymologique dans trois versions principales :

¹ Selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2009 du Mali.

- la version courante du monde Bamanan, c'est-à-dire le bambara avance que jusqu'à Biton COULIBALY¹, les Bamanan, par orgueil, ont systématiquement refusé la chefferie et le commandement. Chacun était son propre chef parce qu'à rang de noblesse égal, il n'était pas normal de se soumettre à l'autorité d'un autre-ce qui fait dire : « Ban » → refus, « ma » → chef, « la » → personne = Personne qui refuse le chef ou qui refuse de se faire commander.

- la version musulmane soutient que leur refus d'adhésion à la religion a fait d'eux des marginaux, c'est-à-dire : ceux qui refusent de reconnaître le Dieu musulman. Le terme serait donc né avec l'introduction de l'islam au Mali.

- La version des griots² prétend que le terme est né un peu avant l'avènement de Biton COULIBALY, à la suite d'une année de trêve qui contraignit les Bamanan à l'agriculture. Les récoltes furent particulièrement bonnes cette année-là. Les griots, que cette situation arrangeait plus, exhortèrent ces populations aux travaux champêtres : « a y' aw banban » → redoublez d'effort ou encore « aw banbannan ye séné yé » → votre force et votre salut résident dans le travail de la terre.

Samba SISSOKO, 1995, p. 15.

De formation en déformation → ban ma là, bamana, banbala, bamanan, bambara, le terme a vite fait de devenir une définition caractéristique de l'ethnie pour désigner ceux qui se sont adonnés à la terre. Il s'imposa enfin comme un mode de vie et un mode de pensée, comme éthique et une puissance qui dominèrent le Mali précolonial. L'ethnie bambara compte des noms de famille célèbres dans l'histoire de l'ex-soudan français : Diarra, Koné, Coulibaly, Traoré, Dembélé, Mariko, Samaké, Bouaré etc. Même les hommes de castes et certaines personnes dites « *Horon* »³, portent en préfixe dans leur appellation le mot bamanan : * bamanan numu → Forgeron (d'origine)

¹ Mamary COULIBALY dit Biton : Roi Bamanan de Ségou qui régnant de 1712-1755.

² Les hommes de castes.

³ Noble, par opposition aux gens de caste.

bamanan, * bamanan Jeli → Griot (d'origine) bamanan, * bamanan fula → Peul (d'origine) bamanan.

Selon la classification linguistique établie par Maurice Houis¹, le bambara est un dialecte du mandingue, langue parlée au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, et au nord de la Côte d'Ivoire. Entre les différents dialectes, l'intercompréhension existe souvent. Au sein du bambara les usages sont variés. On parle aujourd'hui de bambara standard pour désigner un système convergent dans lequel aurait eu lieu une sorte d'harmonisation des différents parlers. Certains préfèrent le bamanankan, jargon qui signifie « *langue de Bamako* », puisque c'est la rencontre dans la capitale de locuteurs de régions différentes qui a provoqué cette harmonisation. Comme nous l'avons déjà signalé, le bamanankan est l'une des treize langues nationales du Mali. C'est avec elle que le Mali a commencé la mise en œuvre de l'alphabétisation fonctionnelle et l'expérimentation des langues nationales dans l'enseignement. En tant que langue de la capitale, le bamanankan est la langue d'intégration urbaine à Bamako ; il est aussi la langue de l'appareil d'État (des fonctionnaires). Son statut est donc différent de celui des autres langues maliennes.

Le bambara entretient, d'autre part, une sorte de rapport de complémentarité avec le français. Il fait place au français dans tous les lieux où prédomine statutairement la langue officielle. Ainsi, à la télévision, le président de la République prononce ses discours d'abord en français puis en bamanankan. Par ailleurs, les fonctionnaires bamakois en poste dans le nord ne voient pas la nécessité d'apprendre le Songhaï et Tamasheq. D'ailleurs personne ne les y oblige. Cependant à l'inverse, les fonctionnaires du nord en poste de Bamako sont souvent obligés d'apprendre le bamanankan compte tenu de sa prééminence dans toutes les sphères de l'administration publique. Comme l'écrit Jean-Loup Amselle (1990) « *Domination et cette imposition massive*

¹ Maurice Houis., « *Les langues du groupe mandé* ». Dans G. Manessy (ed), *Les langues dans le monde ancien et moderne. Première partie « Les langues de l'Afrique Subsaharienne »*, Paris : Éditions du CNRS, 1971.

du bambara sur presque toute l'étendue du Mali a transformé les locuteurs des autres langues [...] en autant de minorités ethniques »¹.

Si pendant la période coloniale et postcoloniale l'administration était le lieu où le français était le plus pratiqué, on remarque de nos jours que la pratique de code switching (bamanankan-français) dans le parler quotidien devient de plus en plus importante. Souvent, il arrive même que le français s'efface totalement au profit du bamanankan dans les pratiques langagières orales. Bien que le français constitue le médium de l'enseignement au Mali, les élèves et étudiants s'expriment rarement dans cette langue. Ils ne le font que lorsqu'ils sont interrogés par l'enseignant en classe. Également dans les services administratifs, dans les centres de santé, dans le service d'accueil, dans les entreprises les agents qui y travaillent communiquent le plus souvent en bamanankan et tout individu qui prend le risque de s'adresser à eux en français est très généralement négligé, voire frustré. Il y a là un complexe de parler français parce qu'il n'est pas bien maîtrisé. Aujourd'hui, les lettrés maliens lisent de moins en moins, et les conversations se faisant de plus en plus en langues nationales entraînent chez beaucoup de locuteurs des difficultés d'expression dans la langue de Molière.

2.2. Phonologie du bamanankan

Dans le cadre de l'analyse de l'interaction du français et du bamanankan, il convient logiquement de présenter les systèmes phonologiques de ces deux langues qui cohabitent. En effet, l'intégration commence depuis les consonnes et les voyelles jusqu'à la syntaxe en passant par les structures syllabiques et les mots. Déjà à titre illustratif, en observant les sons du bamanankan et du français que nous aborderons dans les pages qui suivent, le son [ʒ] du français n'existe pas parmi les sons du bamanankan ; la conséquence qui en découle sera son altération lors de la prononciation de mots dans lesquels il se trouve en particulier dans le milieu non lettré. Ainsi, lorsqu'on demandera à un illettré

¹ Jean-Loup, AMSELLE., « Anthropologie de l'identité en Afrique et ailleurs », Paris, Payot, 1990, p. 257.

de répéter après soi la phrase française suivante : « *J'ai dit, je mangerai avant de partir à l'école* », il dira : « zedi ze m zere v de partir lek l ». Comme signalé déjà, cela est dû au fait que le bamanankan n'a pas dans son répertoire langagier le son [ʒ] correspond.

2.2.1. Les phonèmes consonantiques du bamanankan

		Labiles	Dentales	Palatales	Vélares	Post-vélares
Oclusives	Sourdes	P	t	c	k	
	Sonores	b	d	J (dʒ)	g	
Fricatives ou constrictives	Sourdes	f	s			H
	Sonores		z			
	Nasales	m	n	ɲ	ŋ	
	Latérales		l			
	Vibrantes		r			
	Semi-voyelles	w		y		

2.2.2. Liste illustration des consonnes du bamanankan

- | | |
|----------------------|-------------------|
| - baarà → le travail | - fârâ → l'écorce |
| - palan → seau. | - daba → la houe |
| - jî → l'eau. | - sélî → fête |
| - mɔgɔ → humain | - ɲɔ → mil. |
| - nége → envie | - nâ → sauce |
| - ɲɔmi → galettes | - rɔʒe → observer |

Il est à faire remarquer qu'en bamanankan les mots commençant par la consonne « R » n'existent pas, la plupart des mots commençant par « R » sont d'origine arabe comme : * àràba → (mercredi), * arasulu → (Dieu), *

àràkan → (un élément de la prière chez les musulmans) ou encore dans les mots d'origine française empruntés par le bamanankan comme : * arajo → (radio), robo → (robot), * oroman → (roman), ràyi → (rail).

La consonne « R » a l'initiale des mots étant en effet presque inexistante, la structure syllabique du bamanankan est du coup affecté ; au lieu que la structure syllabique soit régulièrement : CV (Consonne Voyelle), elle sera altérée en établissant la voyelle « a » à l'initiale des mots. Une autre exception est à signaler d'ores et déjà, c'est l'établissement de la voyelle « e » devant tout mot français commençant par consonne /s/ ; aussi nous avons dans la prononciation en bamanankan en milieu illettré : * espekiteri → (spectateur), * estadi → (stade), * estasiyon → (station)

Cela entraîne du coup l'insertion fortuite de deux consonnes successives dans la structure syllabique des emprunts.

3. Les manifestations linguistiques des interactions français-bamanankan

3.1. Intégration des mots français dans le bamanankan

3.1.1. En milieu non lettré

L'emprunt est le phénomène sociolinguistique le plus important dans tous les contacts de langues. « *Il y a emprunt linguistique quand un parler A utilisé et finit par intégrer une unité ou un trait linguistique qui existait précédemment dans un parler B (dit langue source) et que A ne possédait pas ; l'unité ou le trait emprunté sont eux-mêmes qualifiés d'emprunts.* »¹ L'intégration de l'emprunt à la langue emprunteuse se fait de diverses manières selon les mots et les circonstances. Ainsi, le même mot étranger, emprunté à des époques différentes, prend des formes variées. L'intégration, selon qu'elle est plus ou moins complète comporte des degrés divers :

¹ Jean Dubois., « *Dictionnaire linguistique et des sciences du langage* », Paris, Edition Larousse Bordas, 1994, p.177

Le mot peut être reproduit à peu près tel qu'il se prononce (s'écrit) dans la langue B, il y a toutefois, même dans ce cas, assimilation des phonèmes de la langue B aux phonèmes les plus proches de la langue A. Ainsi l'italien *paparazzo* désignant certains journalistes photographes sera utilisé en français avec la prononciation [PAPARATSO] et le pluriel [PAPARATSI]. Il n'y a pas l'intégration au français pour le pluriel, mais il y a l'intégration pour [r] (on a en italien [R] roule) et éventuellement pour l'accent tonique, mis en français généralement sur la dernière syllabe [-tso] et non sur l'avant-dernière [-Ra], comme en italien.

Jean DUBOIS, 1994, p. 177.

L'absence d'intégration phonétique et morphologique implique la maîtrise des deux systèmes (celui de A et celui de B) ; elle peut se produire aussi quand le parler A est submergé par B. À un niveau plus avancé d'intégration, seuls quelques traits, très fréquents de la langue B, sont maintenus par exemple, les affixes anglais → ing → (camping) ou er → (docker).

Enfin, l'intégration est totale quand tous les traits étrangers à A disparaissent et se voient substituer les traits les plus voisins ou non de B, avec parfois des rapprochements avec certains autres mots de B : ainsi, le germanique (alsacien) *Sauerkraut* a été intégré en français sous forme *Chouroute* [...] » *Jean DUBOIS, 1994, p. 177.*

Rappelons maintenant ce qui distingue le calque linguistique de l'emprunt :

Le calque se distingue de l'emprunt proprement dit où le terme étranger est intégré tel quel à la langue qui emprunte. Quand il s'agit d'un mot simple, le calque se manifeste par l'addition, au sens courant du terme, d'un « sens » emprunté à la langue B, ainsi le mot réaliser dont le sens est « rendu réel, effectif », a pris aussi celui de « comprendre » (il a réalisé la situation) par calque de l'anglais *to realize*. Quand il s'agit d'un mot composé, la langue A conserve souvent l'ordre des éléments de la langue B, même lorsque cet ordre est contraire à celui que l'on observe ailleurs dans l'usage de la langue ; ainsi *gratte-ciel* est formé des mots français *gratte-ciel*, mais c'est un calque de l'anglo-américain *sky-scraper*, dont il a modifié l'ordre pour se conformer à la syntaxe du français. En revanche, *quartier-maitre*, est formé de deux mots français *quartier* et *maitre*, mais c'est un calque de l'allemand *quartiermeister*, dont il conserve l'ordre (alors que, en français, le déterminant *quartier* devrait suivre le déterminé *maitre*). De même, les composés nord-coréen, sud-africain, etc., sont des calques de l'anglais. Ce

type de formation est devenu productif en français. Jean DUBOIS, 1994, p. 165.

Qu'il s'agisse de calque linguistique ou d'emprunt, ils proviennent généralement d'interférences apparaissant au cours de l'interaction du français avec le bamanankan. Si l'interférence correspond au fait d'utiliser dans une langue cible A un trait phonétique, morphologique, lexical ou syntaxique caractéristique de la langue B, celle-ci reste individuelle et involontaire, alors que l'emprunt et le calque sont en cours d'intégration ou sont intégrés dans la langue A. Un Italien parlant français pourra dire une machine → (macchina) pour une voiture (interférence lexical).

Citons, à titre d'exemple, le cas du verbe « *gagner* » utilisé par des locuteurs bamaras, avec un sens très large et polysémique correspondant aussi bien à « *gagner* » qu'à « *avoir* », du fait que le bamanankan n'a qu'un verbe pour ces notions. Ainsi une phrase comme « *Ma femme a gagné un petit* » signifiera qu'elle a eu un enfant et non pas qu'elle l'a gagné dans une quelconque loterie. De même, « *Il faut tuer la lumière* » sera utilisé au lieu d'Il faut éteindre la lumière, « *Amené moi de l'eau* » au lieu d'Apporte-moi de l'eau. D'autres exemples seront donnés plus loin (voir interférence sémantique).

Enfin, beaucoup de locuteurs bamanan tombent dans le piège de l'interférence phonétique, lorsqu'ils prononcent les sons [æ], [y] et [ø], par exemple. Nombreux sont les locuteurs bamanan qui prononcent les mots français ainsi :

- [kɛ́r] au lieu de [kɛtyɛ]
- [limjɛ́r] au lieu de [lymjɛɛ]
- [fɛ́] au lieu de [fø]
- [kɛ́r] au lieu de [kœɛ]
- [pɛ́r] au lieu de [pœɛ].

Une telle interférence phonique commise par le locuteur bamanan s'exprimant en français est due au fait que les sons [œr], [y], [ø] n'existent pas en bamanankan, comme annoncé plus haut.

3.1.2. En milieu lettré

Le milieu lettré intègre les mots français au bamanankan sans aucune transformation syllabique et aussi sans harmonisation phonétique. Pour constituer le corpus de cette analyse, nous avons procédé à des enregistrements de causeries entre intellectuels. Les causeries sont faites en bamanankan, mais les mots français utilisés sont transcrits comme tels. Dans le cas de communication avec un non lettré, l'intercompréhension n'est pas effective. En effet, le locuteur non lettré ne comprend pas tous les mots français, d'où l'importance de séparer l'impact des deux milieux - lettré et non lettré - dans le bamanankan. Nous ne dresserons pas de liste lexicale comparative des mots français recensés en milieu lettré, nous préférons transcrire directement le texte bamanankan émaillé de mots français dans la communication en bamanankan. Aussi pour une première illustration, nous avons l'opportunité d'avoir à notre disposition des enregistrements de la biographie d'un « vieux voleur repenté », mais toujours incarcéré dans une prison à Koutiala¹. Ces enregistrements ont été réalisés par des journalistes d'une radio privée de la ville de Ségou. Dans la transcription, nous écrivons les mots français en gras pour mieux les faire ressortir. Nous posons en image le « *texte intégral* »² de l'entretien.

¹ Une commune de la région de Sikasso (Mali)

² Samba Sissoko., Op. Cit.

La transcription de l'interview du vieux voleur nous permet de constater deux phénomènes :

- le premier phénomène est relatif à l'utilisation massive des mots français intégrés dans le bamanankan conformément à sa structure syllabique et à sa phonologie.
- le deuxième phénomène concerne effectivement l'utilisation dans le discours en bamanankan des mots et expressions françaises tels qu'ils existeraient en français.

En effet, tout cela est dû au fait que ledit locuteur est lettré, il prononce donc clairement le mot français contrairement à un analphabète qui dira (marsi kalo → au lieu → du mois de mars), (arajo → au lieu → de radio), (mansine → au lieu → de machine). Un lettré possède donc une bonne diction des mots et expressions de la langue française empruntée par rapport à un locuteur analphabète prononçant les mots empruntés suivant la structure syllabique du bamanankan /CVCV/. L'Afrique a toujours occupé une place principale au sein de la francophonie, en raison notamment du nombre de pays africains membres de l'organisation internationale de la francophonie et d'universités membres de l'agence universitaire de la francophonie. Pour ce continent, il était indispensable de mettre à jour les données encyclopédiques devenues obsolètes, et d'enrichir la partie concernant la langue de nouveaux africanismes d'acceptions récentes. Ainsi dans le français parlé en Afrique

occidentale et principalement au Mali, figurent des mots d'origine bamanan qui commencent à occuper du reste une place de choix dans le français parlé. Aussi en avons-nous retenu un certain nombre parmi eux :

- Dioula → un commerçant itinérant ;
- To ou Toô → pâte en farine de mil, qui servie en boule est la base du repas principal chez les bambaras ;
- Dolo → boisson alcoolisée de fabrication artisanale tirée du mil (bière de mil, du sorgho, du maïs) encore appelée « tchapalo » ;
- Toubab → Une blanche, un blanc) etc.

Est considéré comme lexique appartenant du français parlé au Mali :

- S'absenter : ne pas être là où l'on devrait être ;
- Accompagnant : personne qui accompagne un proche à l'hôpital, à l'aéroport.

Nous notons également que certains mots d'origine française n'ont pas les mêmes contenus sémantiques pour les Français et pour les Maliens.

3.3. L'absence du genre en bamanankan et ses conséquences sur le français

En français, le genre est morphologique. Les articles (le) ou (la) sont des déterminants du genre en français. Par exemple : la mangue, le cahier. Cependant en bamanankan, il n'y a pas de genre ; la forme définie du nom exprimée par un ton bas s'ajoute au ton haut final des noms provoquant une modulation descendante sur la finale des noms communs définis :

sàgacè → le mouton ; *bólo* → le bras ; *só* → la maison ; *sò* → la cheval.

Nous pouvons donc affirmer que l'emploi du mot « guerre » est une vraie gymnastique dans un milieu illettré qui ne sait quel article employer devant tel ou tel nom. Cette difficulté se constate également chez les élèves qui apprennent le français. L'emploi des articles se fait généralement par tâtonnement ; mais très souvent les illettrés ont une prédilection pour l'article (la) comme on peut le constater dans la conversation avec un illettré, mais familier certaines expressions françaises :

- Chef de garage : est-ce que je peux garer ma voiture dans ton garage pendant ce Week- end ? Réponse : Aucun problème, je suis là pour → (au lieu de « Aucun problème ») ;
- Bonne voyage (au lieu de « Bon voyage »).

3.4. Interférences Sémantiques

Notons que l'interférence sémantique comme annoncée plus haut est surtout fréquente lorsque les deux langues en contact n'organisent pas de la même façon l'expérience vécue. Au Mali on entend souvent certains locuteurs prononcer des expressions ou des phrases issues de traductions littérales bamanankan-français ; à ce titre nous citerons quelques exemples :

Mes chaussures sont gâtées → au lieu → Mes chaussures sont abîmées ; J'ai déjà traversé le pont → au lieu → J'ai déjà passé le pont ;
Allumer la radio → au lieu de → mettre la radio en marche.

Conclusion

Au cours de notre travail, nous avons étudié l'interaction du français avec le bamanankan. Pour ce faire, nous avons essayé de mettre l'accent sur les mots empruntés par le bamanankan au français et l'influence du français sur celui-ci. Cela nous a nécessairement conduit à analyser et à nous rendre compte des changements phoniques, morphosyntaxiques et lexicaux subis par la langue cible (le bamanankan). C'est ainsi que nous avons tenté d'évaluer l'impact des emprunts dans le bamanankan et les ressources linguistiques qu'il déploie, pour s'approprier les concepts qui lui sont originellement étrangers. Ainsi, pour mieux étudier le bien fondé de contact du bamanankan avec le français, nous nous sommes attaché à mettre en exergue le parcours d'intégration du français au bamanankan dans deux milieux linguistiques différents, à savoir, le milieu analphabète et le milieu lettré. En effet, nous avons constaté que le bamanankan, en empruntant au français, a beaucoup enrichi son lexique et, en même temps amélioré et étendu son vocabulaire. Aujourd'hui, au Mali en général, le locuteur bamanan non lettré peut souvent saisir l'essentiel d'un message diffusé en français.

Références Bibliographiques

- AMSELLE Jean Loup. (1990)., « *Anthropologie de l'identité en Afrique et ailleurs* », Paris, Payot, 257 p.
- ANCIAX, Frédéric. (2013)., « *Alternances mélanges codiques dans les interactions didactiques aux Antilles et en Guyane française* », Université des Antilles-Guyane, 340 p.
- CALVET Louis-Jean. (2013)., « *La sociolinguistique* » Série Que sais-je ? Paris, Presses universitaires de France, n° 8, 128 p.
- COMENUIIS. Jean- Amos., 1948 en 2005 : 56 p.
- DUBOIS, Jean. (1994)., « *Dictionnaire linguistique et des sciences du langage* », Paris, édition Larousse Bordas, 514 p.
- DUMESTRE Gérard. (1994)., « *stratégies communicatives au Mali : Langues régionales, Bambara Français* », Paris : Didier Érudition. Collecte langues et développement, 364 p.
- FISCHMAN Joshua. (1967)., « *Bilingualism with and without diglossia, with and without Bilingualism* », journal of social issue, n°32, 1967, pp. 29-38.
- Le recensement général de la population et de l'habitat du Mali (RGPH (INSTA), 2009.
- LIPOU Alphonse. (2001)., « Normes et pratiques scripturales africaines ». Dans Actes du colloque sur la diversité culturelle linguistique : quelles normes pour le français, Paris, AUF, p. 115-135.
- MOREAU. Marie-Louise. (1997)., « sociolinguistique : concepts de bases », 2^{ème} édition, Mardaga, 312 p.
- MPANZU Mona. (2015)., « *Plurilinguisme, contact des langues et expression Francophone en Angola* », Thèse, Université de Franche-Comté, 480 p.
- SAUSSURE Ferdinand. (1916)., « *cours de linguistique générale* », Paris, Edition Payot, 336 p.
- SISSOKO Samba. (1995)., « *Le kotéba et l'évolution du théâtre moderne au Mali* », édition Jamana, Bamako, 177 p.
- SPAETH Valérie. (2010)., Le français au contact des langues : présentation. Langue française, 167, pp. 3-12.

WEINREICH Uriel. (1953), « Language in contact », NY. The Hague : Mouton.

HAMERS. Josiane. F & BLANC Michel. (1983), « *Bilingualité et bilinguisme* ». Bruxelles : Mardaga. Canadian Modern Language Review, 498 p.

HOUIS Maurice. (1971), « Anthropologie linguistique de l'Afrique noire. » Paris, PUF, 232 p.

LA PROBLÉMATIQUE DE LA RECHERCHE AU GABON.
ÉTUDE DU CAS DE LA LINGUISTIQUE HISPANIQUE AU
DEILA : ENTRE QUÊTE DE VISIBILITÉ, LISIBILITÉ
ET CONSENSUS

Lucie Eliane DISSOUVA

Université Omar BONGO, CERILA, Libreville

Luciedissouva@gmail.com

Gaël Samson BISSIELO

Université Omar BONGO, CERILA/CRAHI, Libreville

bissielo2000@yahoo.fr

Résumé

La recherche en linguistique hispanique au Département d'Etudes Ibériques et Latino-Américaines (DEILA) de l'Université Omar Bongo s'intègre dans le secteur de l'Enseignement Supérieur au sein duquel il contribue, dans le cadre général des programmes stratégiques dont le but est l'élaboration des projets de développement. Au Gabon, ce secteur des activités scientifiques et universitaires devrait constituer, l'un des plus porteurs d'espoir parce qu'il est supposé constituer l'une des voies, par excellence, pour la résolution de multiples problèmes de sous-développement. Cependant, le déficit de communication de la recherche demeure un obstacle majeur qui tend à le confiner dans l'invisibilité et partant, l'ilisibilité. Le cas de la recherche en linguistique hispanique est, en réalité, un parfait exemple d'une situation généralisée de la recherche dans le pays en quête de consensus pour une reconnaissance de son utilité.

Mots clés : Recherche scientifique, Linguistique espagnole, visibilité, lisibilité, consensus, Gabon.

Abstract :

Research in Hispanic linguistics at the Department of Iberian and Latin American Studies (DEILA) of Omar Bongo University is part of the Higher Education sector to which it contributes, within the general framework of strategic programs whose aim is the development of development projects. In Gabon, this sector of scientific and academic activities should constitute one of the most hopeful because it is supposed to constitute one of the paths, par excellence, for the resolution of multiple problems

of underdevelopment. However, the lack of communication of research remains a major obstacle which tends to confine it to invisibility and therefore illegibility. The case of research in Hispanic linguistics is, in reality, a perfect example of a generalized situation of research in the country in search of consensus for recognition of its usefulness.

Keywords : Scientific research, Spanish linguistics, visibility, readability, consensus, Gabon.

Introduction

Dès l'avènement de l'indépendance, en 1960¹, et l'ouverture des universités et instituts d'enseignement supérieur, à partir de 1971, les enseignants du supérieur s'investissent dans des travaux de recherche, ce qui fonde le terme générique «enseignant-chercheur» par lequel on les appelle et qui définit leur statut dans l'administration gabonaise. Paradoxalement, on constate que ces travaux ou les résultats de ces derniers ne sont pas connus de la population gabonaise. L'université en générale, et gabonaise en particulier devrait se définir comme le laboratoire de la société, qui répondrait par son élitisme aux diverses préoccupations sociale, c'est-à-dire, par la Recherche. C'est en ce sens que C. Moukegni-Sika (2010, p.167) affirme : « *L'enseignant-chercheur se doit de questionner, dénoncer, expliquer, analyser la réalité sociale et, éventuellement proposer des solutions* ». S'il est vrai que les carrières évolutives des enseignants chercheurs de l'Université Omar Bongo témoignent de leur efficacité, l'accès aux résultats des travaux de la recherche reste un problème crucial au Gabon. Cet état de fait occasionne des conséquences graves sur les représentations et les perspectives d'évaluation de leur intérêt national, régional ou international. Comment expliquer la situation d'invisibilité de la recherche au Gabon qui pousse certains à dire: «les enseignants gabonais cherchent toujours mais ne trouvent pas?»

¹ Selon Jean Bernard MOUTSINGA, c'est à cette période que fut signée, entre le gouvernement gabonais et l'Office de Recherches Scientifiques et Technique d'Outre-Mer(ORSTOM), une convention d'étude pédologique, dans Bulletin d'Information du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (Cenarest infos) n°03-juin/septembre 2006.

Le travail proposé ici s'articule autour de trois axes majeurs: l'objectif de l'étude, les considérations méthodologiques relatives à l'enquête, les principales conclusions.

1. Objectif de l'étude

Cette réflexion tente, d'une part, de cerner les problèmes de manques de visibilité et de lisibilité et la finalité de la recherche dans l'Enseignement supérieur au Gabon, à travers le cas concret du DEILA. D'autre part, elle permet de suivre les écueils qui génèrent les préoccupations constantes tant des acteurs de la recherche que sont les enseignants-chercheurs, les chercheurs que des populations.

Elle démontre notamment que l'insuffisance de communication et des pesanteurs socio-culturelles réduisent l'impact de la production et la diffusion scientifique.

1.1. Constat et problématique

Un fait remarquable que le diagnostic du système national de la recherche permet d'observer est qu'il existe des domaines d'intervention qui bénéficient de plus de visibilité que d'autres. Par ailleurs, il convient de souligner la déconsidération même du politique vis-à-vis de la recherche locale au profit de l'expertise internationale comme peut en témoigner les sollicitudes internationales pour répondre aux questions nationales, notamment dans les domaines des enquêtes sociologiques¹. Toute chose qui concourrait à rendre inaudibles et inopérantes les chercheurs et la recherche gabonaise. Quelques domaines sont pour autant privilégiés. On relèvera qu'il s'agit de manière récurrente de recherches tant au niveau national que dans la sous-région sur l'agroalimentaire en raison des urgences de l'heure (alimentation, changement climatique). A ce propos, des chercheurs s'investissent de plus en plus face à l'exigence de compétitivité sur des questions relative à la recherche et ce, dans des domaines variés et

¹ Nous faisons ici références aux différents cabinets internationaux sollicités pour mener des enquêtes sur le terrain au détriment de la ressource locale.

disparates¹. Notre préoccupation consiste à poser un diagnostic sur la visibilité et l'appropriation des recherches dans le domaine de connaissance de la linguistique hispanique. La question est d'autant plus pertinente car l'enseignement de l'espagnol au Gabon pose parfois le problème de son utilité face à une coopération hispano-gabonaise peu dynamique. L'espagnol au Gabon reste essentiellement scolaire et à l'heure où les débats sur l'adéquation formation-emploi font rage, les débouchés de cette filière poseraient problème au point que certains chercheurs et acteurs hispanophiles militent pour une révolution dans l'enseignement de l'espagnol langue étrangère. Si l'enseignement de l'espagnol est problématique, il en va de soi que la recherche y relative et particulièrement en linguistique est questionnable. Des études antérieures ont abordé le problème de la recherche, nous citerons C. Moukegni-Sika (2010) *Production scientifique et pouvoir politique au Gabon. Esquisse d'une sociologie de la recherche universitaire*; D F Idiata (2014), *Quelle recherche scientifique en Afrique? : Le cas du Gabon*,² une éloquente synthèse qui présente le panorama de cette question et propose des outils de mise en œuvre d'une politique scientifique. Nous nous appuyons également sur les travaux de Quentin de Mongaryas (2014) et A. N. Mboumba (2014) dont les travaux portent respectivement sur la recherche les enseignements scientifiques et la sociologie de l'éducation au Gabon.

Il convient de souligner que, la problématique de la visibilité de la recherche en linguistique hispanique est relativement récente en raison de l'intégration progressive des enseignants dans ces disciplines au Département d'Etudes Ibériques et Latino-Américaines. Il est important de souligner que par défaut de main d'oeuvre³ la Linguistique Espagnole était le parent pauvre des différentes offres de formations au DEILA à en croire le volume horaire

¹ On soulignera, à ce propos, l'existence d'une abondante diffusion, dans la zone CEMAC, de travaux de recherche de la division de la Recherche et de Vulgarisation des Nations Unies pour l'alimentation (FAO).

² IDIATA D.F, *Quelle recherche scientifique en Afrique?: Le cas du Gabon*, Paris, Harmattan, 292p in <https://searchworks.standard.edu/view/10670537> consulté le 3 avril 2017;

³ Jusqu'en 2008, Lucie Eliane Dissouva était la seule enseignante-chercheuse gabonaise permanente dans la discipline.

affecté à cette discipline, soit en moyenne deux (2) heures par semaine et par niveau d'étude, toute chose ayant contribué à l'invisibilité de la discipline.

Rappelons que le DEILA compte, à ce jour, quatre thèses soutenues par des enseignants-chercheurs qui émargent dans le cadre de l'enseignement de la linguistique. On citera: Dissouva L.E (1997), Kombila J.C (2007), Maganga C. (2012), Bissiélo G.S (2012). Cette dynamique donne indéniablement de la visibilité à la discipline et timidement à la recherche.

Aujourd'hui, la linguistique s'affirme considérablement (Dissouva, 2014: 92) au sein du Département des Etudes Ibériques et Latino-Américaines. Alors qu'aucune promotion d'enseignant dans cette discipline n'était relevée jusqu'à ce jour, même pas à titre exceptionnel,¹ l'inscription sur les listes d'aptitude du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES) de Lucie Eliane DISSOUVA, en juillet 2017, en sa qualité de Maître –Assistant va définitivement permettre une affirmation de ce champ au sein du DEILA comme en témoignent les nombreux travaux des étudiants dans la discipline. On pourra, à ce propos, relever, l'existence de cinq (6) articles de l'enseignante-chercheure; ci-dessus citée; dont quatre (4) ont été publiés à l'international.²

¹ Il s'agit de l'article 23 de la Constitution Gabonaise.

² On citera, dans une revue internationale: Dissouva L.E. (2014), *La contribución de la enseñanza de la lingüística en el aprendizaje del español lengua extranjera en la enseñanza superior en Gabón*, in *Lengua, literatura y ciencias de la educación en los sistemas educativos del África subsahariana* /José María HERNÁNDEZ DIAZ Y Eugénie EYEANG (coords.), *Aguilafuente*, 204, paru aux Editions de l' Université de Salamanca, PP. 87-99;(2015); *La prensa escrita en el superior: el caso de "SUP-INFO"Boletín de información sindical universitaria en Gabón*, in *La prensa de los escolares y estudiantes, su contribución al patrimonio histórico educativo*/José María HERNÁNDEZ DIAZ, *Aguilafuente*, 210, paru aux Editions de l'Université de Salamanca,pp.425-437; (2016), *La lengua arcaica en el DEILA: un reto en la enseñanza del español en Gabón*, in Rita Leal et Carla Lopes, Actes du (I Fórum Internacional do Instituto Superior de Ciências Educativas, Douro,1^a Edição, Pedagogo),PP.61-69,(2017) *Análisis crítico de los valores en la retórica publicitaria y su impacto en la educación en Gabón :el caso de "Todo trabajo merece su cerveza"* de Castel Beer, in José María HERNÁNDEZ DIAZ Y Eugénie EYEANG (coords.), *Aguilafuente*, 233, paru aux Editions de l' Université de Salamanca,PP.125-132.

Deux autres sont publiés au niveau national dans une revue¹ et dans un ouvrage collectif (Dissouva, 2016 / KRAAL n°4, 2017 : pp 64-86). Cependant, ces travaux de recherche demeurent peu visibles et presque ignorés même au sein du DEILA. Il faut souligner que comme dans presque tous les domaines de la recherche, la linguistique espagnole souffre de l'occidentalisation tous azimuts des savoirs.

L'intérêt de cette investigation est de montrer qu'il y a des facteurs qui constituent un goulot d'étranglement à la visibilité et la lisibilité des travaux de recherche au faite desquels l'amélioration de la communication peut s'avérer une solution efficiente.

1.2. Cadre conceptuel

1.2.1. Définitions terminologiques

La recherche scientifique est définie comme "*l'ensemble des actions entreprises en vue de produire et développer les connaissances scientifiques*". Par extension métonymique "*on utilise également ce terme dans le cadre social, économique, institutionnel et juridique de ces actions*" (Dictionnaire en ligne) Au sens dynamique de ce terme, il englobe " les promotions scientifiques, et administratives, les projets de formation, les soutenances de travaux, les publications, les ateliers."²

1.2.2. Attestation juridique

Au Gabon, la recherche scientifique est encadrée par un dispositif juridique déterminant les principes fondamentaux de la recherche scientifique. Il s'agit de la loi n°22/2000 du 10 janvier 2001 prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution aux alinéas 1 et 4.

¹ *Des codes linguistiques et de leurs impacts à travers les Gabonitudes de Lybek* in. Perrine MVOU ép.Ongouori et Hilaire Ndzang Nyangone (dir.), Arrêt sur images. La société gabonaise au miroir des *Gabonitudes* de Lybek, Editions Lila, Libreville, PP-157-170.

² Cette énumération est extraite du propos du Dr Samuel Mbadinga, Commissaire Général, In *Editorial du Bulletin d'Information du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique* (Cenarest infos), n°3-juin/septembre 2006.

1.2.3. Missions et objectifs de la recherche au Gabon

Les missions de la recherche scientifique sont clairement définies dans le premier titre de la loi citée ci-dessus. On peut lire, dans le titre I, au chapitre deuxième, article 4 premier alinéa :

La recherche scientifique a pour mission, la maîtrise progressive de la science et de la technologie, en vue d'assurer à la nation les moyens d'exercice de sa souveraineté, de promotion de l'homme et de sauvegarde de son environnement, ainsi que de conquête du bien-être social.

Au nombre des objectifs assignés à la recherche on retiendra que deux (2) alinéas font explicitement référence à la formation des hommes en rapport avec des objectifs de compétence: "*contribuer à la libération de l'homme en faisant reculer les limites de l'ignorance*" et "*contribuer à l'évolution positive des mentalités*". Ces objectifs ne peuvent être atteints sans la production du savoir (Quentin de Mongayas, 2012) dont la visibilité et la lisibilité sont des critères d'évaluation de pertinence. Mais qu'est-ce à dire? Le dictionnaire Larousse (en ligne) définit ainsi le terme visibilité: "*qualité de ce qui est visible*" ou "*possibilité de voir à une certaine distance*". Le terme lisibilité désigne: "*la qualité de ce qui est lisible*".

On notera que ces deux termes, dans le contexte de la recherche doivent être compris au sens où ils constituent une attente et une possibilité de lecture par la communauté universitaire nationale d'abord et ensuite par les populations dans la société gabonaise.

2. Considerations methodologiques

Ce travail est effectué sur la base d'une enquête et d'un questionnaire.

2.1. L'enquête et le questionnaire

Il s'agit d'une enquête menée auprès d'enseignants-chercheurs et des étudiants de Liencé1 dont l'âge varie entre 20 et 24ans. L'échantillon des enseignants était constitué de six(6) enseignants du DEILA, de six(6)

enseignants hors département (1, Etudes germaniques;1, lettres modernes; 1, sociologie;1, Sciences du langage; 1, Psychologie, 1Histoire).

Il s'agissait de répondre aux questions suivantes:

- Question 1: La recherche en linguistique est-elle visible? Pourquoi?
- Question 2: Cette recherche est-elle lisible? Pourquoi?
- Question 3: Est-elle accessible? Pourquoi?

2.2. Résultats

Le développement qui suit rend compte des avis des questionnés. On y trouve le point de vue des enseignants et la perspective des étudiants.

2.2.1. Les enseignants

On relèvera que la totalité des enseignants interrogés s'est exprimée sur les questions qui leur ont été posées. Les réponses sont en rapport avec leur expérience personnelle.

A propos de la lisibilité des travaux de recherche, on remarquera que les enseignants qui n'appartiennent pas au DEILA répondent généralement par non. Il convient de dire ici qu'ils justifient cette ignorance, de prime abord par la barrière linguistique. C'est un a priori dans la mesure où les productions scientifiques dudit département ne sont pas rédigées exclusivement en espagnol qui est exprimé en ces termes:

" Il est vrai que l'espagnol est proche du français mais je n'ai jamais lu un ouvrage en espagnol";

- " je lis un peu l'espagnol si un thème m'intéresse un jour je pourrai peut-être lire des articles en espagnol"

Ils déclarent:

" Je ne connais pas les thèmes de recherche des collègues des études ibériques je sais juste qu'ils ont soutenu des thèses "

Plus encore:

"Je n'ai pas encore lu un travail qui a été produit par l'un des vôtres"

On observe que les enseignants se souviennent du colloque mais rarement de l'article présenté:

" Un collègue de votre département a participé au colloque sur l'œuvre de Jean Tonda..."

La question sur l'accessibilité de la recherche a suscité l'évocation de la situation générale des travaux de recherche au Gabon (tous domaines confondus).

A ce propos, ils relèvent différents canaux de diffusion desdits travaux:

"...il existe quelques maisons d'éditions, des annales et des revues de laboratoires de recherche dont les fréquences de production sont variables, où chacun peut proposer un travail scientifique".

"...on trouve, au sein de l'université Omar Bongo, une librairie où l'on trouve les travaux des enseignants".

Les enseignants reconnaissent l'existence de structures d'encadrement de la recherche et énumèrent: le CENAREST¹ avec en son sein, l'IRSH², l'IRT³, l'IRET⁴, l'IPHAMETRA⁵... Toutefois, ils considèrent qu'elles ne communiquent pas suffisamment:

"...on ne sait pas ce qui s'y passe, ils devraient être présents dans l'activité intellectuelle du département."

Par ailleurs, les enseignants déplorent les manquements inhérents à leurs conditions de travail et soulignent les limites de l'accessibilité de la recherche :

"Nous produisons mais le coût reste élevé"

"Il faut dire que le travail est fait mais on est obligé de chercher à faire des heures ailleurs";

¹ Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique.

² Institut de Recherche en Sciences Humaines

³ Institut de Recherche Technologique

⁴ Institut de Recherche en écologie Tropical

⁵ Institut de Pharmacopée et de Médecine Traditionnelle

"...on ne peut pas travailler dans de telles conditions et attendre de nous des résultats performants."

Ces assertions relèvent le fait que la recherche est insuffisamment valorisée. Les enseignants-chercheurs sont unanimes sur le fait que la prime de recherche qui leur est allouée ne permet pas encore de se consacrer pleinement à la recherche.

2.2.2. Le point de vue des étudiants

Le questionnaire qui précède a été soumis aux étudiants de Licence3, en leur qualité de potentiels acteurs et bénéficiaires de la recherche scientifique du DEILA. Nous présentons ici, les données recueillies

En effet, les étudiants s'accordent sur le manque de visibilité, de lisibilité de la recherche en linguistique hispanique et de la recherche scientifique en général.

" Nous savons qu'il y a des recherches en linguistique espagnole mais on n'arrive pas à les connaître"

Ils estiment et disent être en droit d'avoir des attentes des travaux de leurs enseignants pour compléter les enseignements reçus en classe. Toutefois ils soulignent la précarité de leurs moyens financiers qui limitent leur accès aux nouvelles technologies (ordinateur, téléphone, internet) qu'ils jugent encore non accessibles au grand nombre:

"..on n'a pas accès au même niveau de recherche sans Internet, on est obligé de se déplacer pour aller au cyber (ben) au moins c'est moins cher."

Il convient de retenir que les avis des enseignants et des étudiants convergent sur l'insuffisance de visibilité et de lisibilité.

On constate que les travaux des enseignants gabonais ne sont pas connus des étudiants qui déclarent être tributaires des productions de chercheurs occidentaux. Dans ce sens l'un d'entre eux s'exprime :

"Les enseignants nous font lire les écrivains espagnols, Ferdinand de Saussure et bien d'autres mais les nôtres qui ont peut-être fait un travail dans le même sens on ne nous les présente pas"

"Au niveau du corps enseignant, chacun est figé dans son camp"

En ce qui concerne la lisibilité un enseignant explique:

"...parce qu'on connaît le collègue on ne lit plus"

On trouve l'évocation de ce constat de malaise chez Quentin de Mongaryas (2014:781) et Dissouva L;E (2015: 435). Celle-ci traduit le déficit de communication au sein de la communauté universitaire et le manque d'esprit de corps. Dès lors, il n'est pas hasardeux de percevoir les invectives du gabonais qui s'interroge sur l'opportunité et la réalité de la recherche.

3. Les principales conclusions

En somme, on remarquera que le cas de la recherche en linguistique hispanique est révélateur d'une situation inconfortable qui est celle partagée par l'ensemble des enseignants-chercheurs et apprenants questionnés: le déficit de visibilité et de lisibilité. Il est important, à ce niveau de la réflexion de poser un regard circonspect sur les aspects abordés plus haut, notamment: l'environnement peu propice à la recherche et la permanence de pesanteurs socioculturelles

- L'environnement défavorable

La visibilité de la recherche scientifique est favorisée par la vulgarisation et la diffusion des travaux réalisés. Or, de ce point de vue, l'environnement n'est pas adéquat. Parmi les canaux disponibles pour amplifier les résultats de la recherche au sein du DEILA, les journées scientifiques, colloques et séminaires sont insuffisants, irréguliers et par conséquent inopérants. De même, la bibliothèque Moreno qui existe est indigente car elle ne dispose pas d'un fond d'ouvrages varié. Il est rare d'y trouver des travaux de recherche antérieurs aux années 90, qu'en penser des ouvrages du Moyen-Age?

Par ailleurs, il apparaît que certains laboratoires n'existent que de nom ou ne fonctionnent pas comme tels; d'autres manquent d'équipements. Les revues et les annales sont peu connues et rarement consultées par les

étudiants, voire même, les enseignants. Cette réalité justifie cette assertion d'un enseignant:

"On est plus des enseignants que des chercheurs"

La vulgarisation des travaux scientifiques a un coût. Néanmoins, ce facteur n'explique que partiellement les incohérences évoquées par les enseignants-chercheurs et les étudiants. Au regard de l'ampleur et de la prégnance de ces phénomènes dans la recherche au Gabon, un questionnement des mentalités ne serait-il pas le moyen approprié d'y remédier durablement?

Autrement, comment concilier la recherche scientifique avec le refus de citer un collègue?

"Il n'est que nous même pour citer nos propres productions scientifiques"

Les centres de recherche qui devaient être des interfaces s'emmurent dans un silence inexpliqué.

- Les pesanteurs socioculturelles

Les pesanteurs socioculturelles fondent, à notre avis, les limites observables au sein des entités chargées de la recherche parce qu'elles sont le reflet de dispositions mentales endogènes. Généralement éloignées des intérêts scientifiques, elles conservent et appliquent de manière inconsciente et parfois délibérée le fonctionnement des sociétés primaires ou les droits et les devoirs semblent modelés par l'appartenance à un clan, une tribu.

On relèvera, à ce propos, une tendance à la personnalisation des laboratoires et à leur embastillement dans des considérations ethniques ou politiques. Toute cette dérive écorne la crédibilité de la recherche freine l'éclosion d'une culture de probité morale et intellectuelle authentique conforme parce qu'elle ne cadre pas avec les objectifs de la recherche

scientifique tels que définis à la vision partagée par un ancien Commissaire du CENAREST en 2006¹:

"L'univers de la recherche est par tradition ouvert sur l'extérieur .Il ne peut, par définition, être clos sur lui-même."

On y constate, malheureusement, un manque d'esprit d'équipe, la rétention des informations, l'absence de recherches transversales et l'absence de débat.

Par ailleurs, la science et la technologie visent à améliorer le quotidien or, il apparaît clairement que la recherche éprouve des difficultés à faire écho de ses avancées non seulement au sein du DEILA mais dans la société gabonaise de manière générale. Quant à cette société, quel est son rapport à la lecture ? Cette question reste en suspens parce qu'elle n'a pas accès à la production scientifique en linguistique hispanique qui est peut être réduite. Le nombre dérisoire d'enseignants dans la discipline, quatre (4), aujourd'hui, dont un (1) seul, pendant une décennie, pour des niveaux hétéroclites de la formation initiale² n'a pas favorisé l'éclosion rapide de la recherche. Toutefois elle ne manque pas. L'absence de culture de la lecture est avérée même dans l'environnement universitaire. A ce propos, (Dissouva L.E 2014:94) fait ressortir "la relation conflictuelle" que les étudiants entretiennent avec les livres.

On peut s'interroger, dans ce contexte, sur les perspectives de poursuivre le rêve de la recherche scientifique, au sens noble du terme où il s'offre comme une possibilité de se libérer des pesanteurs et de s'affranchir de l'indigence intellectuelle. Autrement dit, comment concilier la science avec le refus de citer l'ouvrage d'un collègue?

On conviendra enfin de la nécessité d'un consensus. Plus qu'une priorité, communiquer est devenu une exigence de la recherche scientifique

¹ Il s'agit du mot de MBADINGA Samuel, in *Bulletin d'Information du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique* (Cenarest infos),n°2-Avril/juin/2006,p.2.

² Licence 1, Licence2 et Licence 3

pour que cesse le dialogue de sourds qui sous-tend les questions, que cherche-t-on? Pourquoi?, et pour qui?

- De la nécessité d'un consensus pour une reconnaissance d'utilité.

A l'heure de la mondialisation, la communication est une exigence incontournable entre émetteurs et récepteurs de la recherche qui ne doivent pas être distendus par l'absence d'interactions. A cet effet, instaurer la communication entre les citoyens et les collectivités doit être un préalable et une priorité de la recherche. Le problème de l'heure est de sortir le gabonais du scepticisme pour rendre nos institutions de recherche crédibles. Aussi, le questionnement personnel de la part des enseignants et chercheurs joue-t-il un rôle clé dès lors que l'autocritique est une valeur de progrès.

La recherche en linguistique hispanique est étroitement liée à la mise en place de programmes de renforcement des capacités, par conséquent, elle doit identifier les besoins réels des populations pour être à la hauteur de leurs attentes, comme tous les autres services, et avoir un impact sur les politiques publiques. Il y a urgence d'améliorer la communication interne au DEILA, intra universitaire et avec les structures de recherche existante afin d'accueillir de nouveaux projets et sortir du paradigme du travail en "vase clos" évoqué par Mboumba A.N (2014;685) comme l'un des facteurs de la contre-performance du système éducatif gabonais.

"...les enseignants eux-mêmes ne sont pas très préoccupés de la recherche en éducation".

Par ailleurs, il est nécessaire de faire de la recherche l'affaire de tous en améliorant la communication par la collaboration entre les chercheurs des différents départements, les pouvoirs publics et le secteur privé. De ce fait, il conviendrait de s'imprégner et intégrer de nouvelles pratiques pour améliorer, d'abord, la communication intra universitaire qui doit être simple et plus claire pour être comprise par les populations afin qu'elles puissent reconnaître son utilité. Une meilleure communication permettrait de préparer les populations à s'approprier les programmes de développement quand la réalité nous enseigne que de manière générale, dans les zones majoritairement de traditions orales,

les projets échouent faute d'appropriation de ces derniers par les populations locales.

Conclusion generale et perspectives

En guise de conclusion rappelons que cette contribution a permis d'identifier les principaux facteurs qui constituent des obstacles à l'épanouissement de la recherche au sein du DEILA et dans l'Enseignement supérieur de manière générale. Elle interpelle, notamment, sur le fait que la linguistique hispanique participe à l'objectif commun de la recherche scientifique qui est l'affaire de tous dans des domaines disparates.

Le succès ou l'aboutissement des projets de développement est largement conditionné par la possibilité d'avoir accès aux informations. Celles-ci, en effet, constituent les supports de la réflexion sur lesquels reposent les stratégies de la recherche qui peuvent être adoptées pour que les résultats soient visibles et utiles. Aussi, le développement de la recherche scientifique devrait-il se baser sur un consensus entre les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les pouvoirs publics, le secteur privé.

Enfin, on retiendra que, pour être conforme avec les missions qui lui sont assignées, la recherche scientifique au DEILA et dans l'Enseignement supérieur de manière générale, gagnerait à être valorisée -dans tous les domaines- d'abord, par les enseignants-chercheurs et les chercheurs eux-mêmes. Il est certain, les difficultés matérielles, financières et structurelles perdureront autant que l'immobilisme des esprits les maintiendra dans des comportements et attitudes rétrogrades qui confinent la recherche, aujourd'hui, dans le non - encore scientifique. En attendant d'être lisible, visible et, sûrement utile, faire preuve de plus d'imagination, pour trouver de nouveaux procédés endogènes de diffusion et de vulgarisation des résultats de la recherche est le défi majeur à relever afin de sortir du syncrétisme scientifique.

Références bibliographiques

- BISSIELO Gaël Samson, (2012), *Approche sociolinguistique des afro-négrismes d'origine bantou dans la langue et la littérature cubaines*, Thèse de doctorat, Université de Perpignan.
- DISSOUVA Lucie Eliane (2014), *La contribución de la enseñanza de la lingüística en el aprendizaje del español lengua extranjera*, in *Lengua, literatura y ciencias de la educación en los sistemas educativos del África subsahariana* / José María HERNÁNDEZ DIAZ Y Eugénie EYEANG (coords.), *Aquilafuente*, 204, Ediciones Universidad de Salamanca, PP. 87-99.
- DISSOUVA Lucie Eliane, (2015); *La prensa escrita en el superior: el caso de "SUP-INFO" Boletín de información sindical universitaria en Gabón*, in *La prensa de los escolares y estudiantes, su contribución al patrimonio histórico educativo* / José María HERNÁNDEZ DIAZ, *Aquilafuente*, 210, paru aux Editions de l'Université de Salamanca, pp.425-437.
- DISSOUVA Lucie Eliane, 2016, *La lengua arcaica en el DEILA: un reto en la enseñanza del español en Gabón*, in Rita Leal et Carla Lopes, Actes du (I Fórum Internacional do Instituto Superior de Ciências Educativas, Douro, 1ª Edição, Pedago), PP. 61-çã69.
- DISSOUVA Lucie Eliane, 2016, *De quelques pratiques langagières: le cas des pseudonymes, surnoms et autres vocables espagnols de Libreville* in *La revue du KRAAL* n°4, ENS, Libreville, PP 64-86.
- DISSOUVA Lucie Eliane, 2017, *Des codes linguistiques et de leurs impacts à travers Les Gabonitudes de Lybek in*. Perrine MVOU ép. ONGOUORI et Hilaire NDZANG NYANGONE (dir.), Arrêt sur images. La société gabonaise au miroir des *Gabonitudes* de Lybek, Editions Lila, Libreville, PP-157-170.
- DISSOUVA Lucie E.liane, 2018, *Análisis crítico de los valores en la retórica publicitaria y su impacto en la educación en Gabón :el caso de "Todo trabajo merece su cerveza"* de Castel Beer, in José María HERNÁNDEZ DIAZ Y Eugénie EYEANG (coords.), *Aquilafuente*, 233, paru aux Editions de l' Université de Salamanca, PP.125-132.

- KOMBILA Jean Claude, 2009, *L'espagnol des immigrés équato-guinéens de Libreville (Gabon) : approche sociolinguistique*, Thèse de doctorat, Université de Perpignan.
- MAGANGA Christian, 2012, *Immigration et diglossie : le parler des equato-guinéens de Libreville*, Thèse de doctorat, Université de Perpignan.
- MBOUMBA Alix Nina, 2014, *Etat des lieux des recherches sur la sociologie de l'éducation au Gabon: de 200 à nos jours*, in *Lengua, literatura y ciencias de la educación en los sistemas educativos del Africa subsahariana* /José María HERNÁNDEZ DIAZ Y Eugénie EYEANG (coords.), *Aquilafuente*, 204, Ediciones Universidad de Salamanca, PP. 677-686. °
- MOUKEGNI-SIKA C., 2010, *Production scientifique et pouvoir politique au Gabon. Esquisse d'une sociologie de la recherche universitaire*, Paris, l'Harmattan.
- QUENTIN DE MONGARYAS Romaric Franck, 2012, *L'école gabonaise en question .Quel système de pensée pour quelle société?* Paris, l'Harmattan.
- QUENTIN DE MONGARYAS Romaric Franck, 2014, *Les enseignements scientifiques dans le secondaire à Libreville(Gabon):Contribution des Sciences de l'Education à l'analyse des représentations professorales en sciences physiques*, in *Lengua, literatura y ciencias de la educación en los sistemas educativos del África subsahariana* /José María HERNÁNDEZ DIAZ Y Eugénie EYEANG (coords.), *Aquilafuente*, n°204, Ediciones Universidad de Salamanca, pp 777-788.

Textes officiels

La Constitution gabonaise, article 47.

Loi n° n°22/2000 du 10 janvier 2001.

Bulletin d'Information du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (Cenarest infos),n°2-Avril/juin/2006,pp.2.

Bulletin d'Information du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (Cenarest infos), n°3-juin /septembre 2006.

Journal hebdomadaire d'information et d'annonces légales (HEBDO informations);
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
SCIENTIFIQUE: les principes fondamentaux, N°442-14-28Juillet
2001.

References électroniques

Dictionnaire en ligne In

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/recherche_scientifique consulté le 24 mars
2017.

Dictionnaire en ligne In

www.larousse.fr/dictionnaires/français/visibilité/82191 consulté le 24 mars
2017.

Dictionnaire en ligne In

www.larousse.fr/dictionnaires/français/lisibilité/47391?q=lisibilité#47321
consulté le 24 mars 2017.

¹IDIATA D.F(2014), *Quelle recherche scientifique en Afrique? Le cas du Gabon*,
Paris, l'Harmattan, 292 p (in)

<https://searchworks.standard.edu/view/10670537> consulté le 3 avril
2017.

RAPPORT SUBALTERNE ENTRE LES LANGUES : CAS DU FRANÇAIS ET DE L'ESPAGNOL A LIBREVILLE

Christian MAGANGA

Université Omar Bongo, Libreville

christianmaganga72@gmail.com

Résumé

Comprendre ce qui se joue sur le terrain librevillois en termes de rapport entre les langues est bel et bien l'objet de l'analyse que nous envisageons conduire dans le présent article. En effet, Libreville, capitale administrative et politique du Gabon, est à l'instar de nombreuses capitales africaines, au cœur du multilinguisme, né de la présence sur son espace d'une variété de langues. Les unes héritage colonial et issues de l'immigration. D'autres émanant des langues locales. Dans ce melting pot, on note un déséquilibre dans les usages avec à la clé des rapports de subalternité. Il est donc question de parler, parmi les situations de contact observables dans l'espace librevillois, des cas du français et de l'espagnol. L'objectif étant de confirmer ou d'infirmer notre postulat qui place la langue française dans une situation de confort et de monopole au détriment de la langue espagnole qui, quant à elle, vit sous le statut de langue dominée.

Mots-clés : rapport-subalterne-langue-français-espagnol

Abstract

To understand what is happening on the Libreville field in terms of the relationship between languages is indeed the object that we plan to pursue in this article. In fact, libreville, administrative and political capital of Gabon, is, like many African capitals, at the heart of multilingualism, born from the presence in its space of a variety of languages. Some are colonial heritage and the result of immigration. Others emanating from local languages. In this melting pot, we note an imbalance in uses with relationships of subalternity as a key. It is therefore a question of talking, among the contact situations observable in the free space of Libreville, the case of French and Spanish. The objective being to confirm refute our postulate which places the French language in a situation of comfort and monopoly to the detriment of the Spanish language which, for its part, lives under the status of a dominated language.

Keywords: Report-subordinate-language-french-spanish

Introduction

Libreville, capitale politique et administrative du Gabon, symbolise le cœur de la diversité linguistique du pays. En effet on trouve dans l'espace librevillois l'essentiel des langues locales qui composent la carte linguistique du Gabon – un nombre qui varie selon les cas 37 d'après Jacquot (1978) ; 40 selon Grimes (1996) ou 62 d'après Kwenzi Mikala – (C.Maganga 2012 : 103). Toutefois il faut ajouter qu'à cette mosaïque linguistique locale, sont venues s'ajouter surtout dans les années 60, période des indépendances africaines, les langues étrangères issues de ces pays, modifiant par la même occasion les habitudes et la carte linguistique des peuples autochtones. Parmi ces langues étrangères, on compte le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais etc. Les rapports qui liaient ces langues étaient de type impérialiste car toutes se sont implantées via des moyens dissimulés, tels l'évangélisation et bien d'autres encore, et ont contribué à imposer aux peuples nouvellement indépendants une culture voire un mode de pensée tout aussi nouveau que les langues en elles-mêmes. L'histoire coloniale a fait que, selon les pays, certaines sont sorties du lot en s'imposant comme les ou la langue(s) dominante(s). C'est le cas du français au Gabon, où il est devenu la langue de référence et la langue officielle du pays.

Face au pouvoir du français, les autres langues, aussi bien autochtones qu'étrangères tentent de subsister, dans un rapport d'inégalité, tant dans les usages qu'au niveau de l'influence sociale. Quelles pourraient alors être les causes à l'origine d'un tel déséquilibre dans les usages ? Et que font les autres langues à Libreville pour tenter de résister à l'imposante influence du français ? Ce sont là des questions que nous nous posons et qui méritent dans le présent article, une réflexion approfondie. Cependant, traiter de toutes les langues en contact sur le terrain librevillois et du type de rapport qui les lie est un exercice fastidieux qui, surtout, ne correspond pas à notre problématique, qui, rappelons-le, vise à comprendre le comportement de deux langues – le français d'une part, l'espagnol de l'autre – présentent dans un espace commun,

libreville. Le but étant de démontrer si du contact entre celles-ci se joue un rapport de subalternité ou pas.

1. Rapport dominant-dominé

Une très belle expression inventée par Louis-Jean Calvet semble tout à fait traduire dans les mots, la situation dans laquelle vivent les langues aujourd'hui, celle de « guerre des langues ». Elles seraient comme il le dit en situation de « guerre ». Cette excellente métaphore de Louis-Jean Calvet témoigne de combats qui ont pour seul objectif de s'imposer dans l'espace et dans le temps.

Mais si cette « guerre » non armée bien sûr, mais ayant tout de même une vraie valeur symbolique et une réelle importance, tient tant aux nations qui s'y frottent, c'est parce que ces dernières ont compris que gagner la bataille linguistique est tout aussi honorable que gagner une bataille militaire, économique, spatiale etc. Cela est d'autant plus vrai qu'il suffit de remonter l'histoire pour se rendre compte que ce qui a fait la grandeur de l'empire gréco-romain par exemple c'est en grande partie le pouvoir du grec et du latin. Ces deux langues de pouvoir ont hissé la civilisation gréco-romaine au rang de civilisation puissante et forte, et beaucoup d'autres ont suivi. La langue continue de représenter un outil essentiel de domination et de pouvoir. « *Instrument de communication, la langue est aussi signe extérieur de richesse et un instrument de pouvoir* » écrit (P. Bourdieu 1982 ; 249).

Cependant une langue X ne peut prétendre justifier d'un quelconque pouvoir ou d'un statut de dominant, que s'il y a une voire plusieurs autres langues mises en situation de contact avec cette dernière. Pour planter le décor et mieux comprendre l'origine du statut particulier de la langue française au Gabon, il suffit de revenir de manière succincte sur l'histoire sociopolitique, économique, culturelle voire linguistique.

Ce petit pays d'Afrique Centrale fut dans les années ayant précédé son indépendance, le théâtre d'affrontements entre colons français qui s'efforçaient de l'administrer, et les chefs de tribus qui tentaient de résister aux

assauts des assaillants. Mais très vite le déséquilibre de force va permettre aux premiers d'imposer aux peuples autochtones la culture française, que ce soit à travers l'enseignement du catéchisme (œuvre des missionnaires), mais ou de l'école. De même, la grande variété des langues locales ne favorisant pas l'unité linguistique du territoire, seul le français apparaîtra comme permettant aux locuteurs gabonais ayant des dialectes différents de se comprendre et d'échanger. C'est donc fort de ce statut privilégié qu'après avoir accédé à l'indépendance, la langue française s'établira comme la langue officielle du pays, adoptée par la Constitution dans son article 2.

Comme on peut le constater, la nécessité d'établir une unité linguistique dans un pays est un élément essentiel dans la solidification des rapports entre les différents locuteurs de ce pays. La plupart des pays les plus puissants ont très tôt compris cette nécessité d'homogénéisation de leur société sur le plan linguistique, en œuvrant pour la marche vers la standardisation de la langue de référence ou même vers l'unilinguisme. C'est ce en quoi Antonio de Nebrija qui publia en 1492 sa *Grammaire de la langue castillane*, fait figure de précurseur, au bénéfice de l'Espagne.

A l'image de la langue castillane en Espagne, profitant du contexte sociopolitique et linguistique délétère de l'époque, le français a également su s'imposer au Gabon comme la langue référence. A Libreville, la langue française occupe la quasi-totalité des domaines publics et privés ; elle est aussi la langue du savoir et de l'ascension sociale.

Même si d'autres langues étrangères y sont enseignées dans des programmes d'initiation allant des établissements élémentaires privés, au collège au lycée publics et jusqu'à l'Université Omar Bongo, l'école gabonaise a pour outil d'enseignement de base la langue française. Tel un roi sur son trône, la langue française jouit au Gabon d'un statut de privilégié et de prestige. Pour de nombreux étrangers, se l'approprier est un combat de chaque jour, non pas tant pour bénéficier d'un bon bagage intellectuel, mais aussi pour des motivations d'ordre économique.

La finalité de l'apprentissage du français est celle d'espérer, grâce à ce moyen de communication, trouver un emploi. Cependant plus les immigrants font de l'acquisition et de l'apprentissage du français leur objectif premier, moins ils parviennent à préserver leur langue de culture qui est, pour la communauté qui nous concerne, l'espagnol. Le retour vers cette dernière laisse transparaître d'énormes pertes tant sur le plan lexical que grammatical, liées au recul des usages non seulement publics mais privés. Il suffit pour le vérifier de faire référence à la compétence discursive de nos enquêtés.

La place qu'occupe l'espagnol dans les usages à Libreville peut d'ailleurs nous aider à comprendre ce genre de faits. Présent dans les programmes scolaires au Gabon comme langue étrangère enseignée, l'espagnol a cru pendant longtemps pouvoir peser dans les échanges grâce notamment à la présence d'une importante communauté équato-guinéenne dont il est la langue de culture. Mais bien au contraire, la langue espagnole s'est trouvée en réalité dans une mauvaise passe à cause notamment de la propre condition sociale des locuteurs équato-guinéens, dont l'objectif premier n'était pas tant la sauvegarde de la langue, mais plutôt leur propre sauvegarde. Celle-ci passe d'abord par l'apprentissage de la langue française qui, sur le territoire gabonais, est la seule à permettre de bénéficier d'un statut social meilleur ou même de prétendre s'intégrer dans le pays. Cette quête de reconnaissance individuelle va avoir pour conséquence direct l'abandon progressif de l'usage de l'espagnol par les équato-guinéens, jusqu'au sein de leur sphère familiale où on ne lui accordera désormais qu'une place marginale.

Mais la nécessité d'apprendre le français et donc de se frayer un chemin dans l'espace social gabonais, ne va pas à lui seul être l'élément expliquant le délaissement de l'usage de la langue espagnole par les équato-guinéens. On va voir apparaître par ailleurs une forme de dénigrement de l'Équato-guinéen vivant au Gabon qui viendra tout autant jouer un rôle de catalyseur que celui déjà exercé par la pression de la langue française. Réduit à presque rien, on collera à l'immigré de langue espagnole l'étiquette méprisante, dévalorisante, stigmatisante d'« équato » enfonçant l'individu encore davantage dans une condition difficile. Les conséquences ne vont pas se faire attendre,

aussi bien sur le plan social que linguistique : l'image de la langue va s'en trouver affectée, dans la mesure où « espagnol » et « équato » vont devenir quasiment synonymes. Pour de nombreux équato-guinéens s'exprimer en espagnol va alors devenir un identifiant négatif, ou comme le dit Edouard Glissant « un trait définitoire », bref un stigmaté, un bien dont ils feraient mieux de se débarrasser pour s'assurer une certaine invisibilité et donc une certaine tranquillité sociale.

On voit alors comment l'espagnol, qui devrait être un moyen d'affirmation et de médiation culturelle, va devenir pour les Equato-guinéens du Gabon, en particulier ceux de Libreville, un stigmaté qui va les inciter à se dépouiller de ce qui fait leur identité, leur caractéristique culturelle pour vivre une situation de camp retranché où l'usage de l'espagnol ne va être réservé qu'aux cellules réduites que sont la famille, les fêtes communautaires etc. Une telle situation est tout à fait comparable à celle que vivent les Franco-ontariens du Canada, dont traite l'article intitulé « Hors du Québec, point de salut ? » (S. M. Arnopoulos 1982 : 117). Elle y montre, sur la base d'une enquête menée en Ontario, que les francophones y vivent dans la discrétion en évitant de parler le français en public. Son usage en effet, provoque au sein de la majorité d'anglophones une opposition et un ressentiment. Il reste la plupart du temps réservé au milieu familial ou aux activités culturelles francophones. La relégation de l'espagnol aux microcellules sociales fait de cette langue, une langue marginale et justifie un peu plus encore son caractère de langue dominée dans le champ linguistique que forme l'espace librevillois.

Dans l'imaginaire collectif équato-guinéen, on essaie de ne pas apparaître totalement défait de son identité en essayant de faire prévaloir son attachement à sa langue de culture. Cependant la réalité est tout autre. Les déclarations d'attachement à la langue ne semblent pas trouver sur le terrain une véritable matérialisation. Bien au contraire, dès qu'on sort d'un cadre privé où toutes les conditions de confidentialité sont remplies et respectées, ou encore du cadre familial où là on ne risque aucune raillerie en se mettant à parler espagnol, les locuteurs équato-guinéens ont du mal à franchir le pas et à passer des déclarations aux actes. La faute en revient sans nul doute à tous les

éléments succinctement évoqués plus haut, et sur lesquels nous allons revenir en profondeur (l'influence du français, le dénigrement de l'Équato-guinéen etc) et qui ont longtemps plongé les locuteurs équato-guinéens du Gabon, dans une sorte d'occultation sociale.

L'exemple de Libreville est un modèle du genre dans la compréhension du type de rapport qui lie deux voire plusieurs langues au sein d'un même espace. On remarque du côté du locuteur équato-guinéen, qui manifestement revendique à Libreville le statut de bilingue (parlant à la fois espagnol et français), un déséquilibre total dans son approche des deux langues. La part belle est plutôt faite au français aux dépens de la langue espagnole. On fait tout simplement face à une situation où deux langues sont présentes dans un même lieu, l'une ayant par rapport à l'autre, le statut de privilégiée, de prestigieuse (le français), et l'autre se présentant plutôt comme marginalisée et dominée (l'espagnol). Cette image de relation de dominant - dominé, Claude Hagège nous la présente à travers la citation qui suit :

« Tout comme les animaux et les plantes, les langues sont en concurrence pour se maintenir vivantes, et n'y parviennent que l'une aux dépens de l'autre. La domination des unes sur les autres et l'état de précarité auquel sont conduites les langues dominées s'expliquent par l'insuffisance des moyens dont elles disposent pour résister à la pression des langues dominantes... » (C. Hagège 2002, p.26).

Cette situation nous renvoie vers celle des « *diglossies* ». Non pas la diglossie au modèle psycharien ou fergusonien qui, tous deux, ne considèrent les cas de diglossie que dans la configuration linguistique dans laquelle deux variétés d'une même langue sont en usage, l'une présentant par rapport à l'autre le statut de valorisée. Ce que Ferguson appelle variété « haute » ou « *high* », l'autre ayant le statut de dévalorisée, ce que ce même Ferguson appelle variété « basse » ou « *low* ». Mais il s'agit plutôt d'une diglossie selon le modèle de Fishman qui établit, comme le rappelle Henri Boyer :

« Une extension du modèle diglossique à des situations sociolinguistiques où deux langues (et non plus seulement deux variétés de la même langue) sont en distribution fonctionnelle complémentaire (une langue

distinguée, si l'on peut dire, et une langue commune) » (H. Boyer 2001, p.49)

2- Rapport diglossique entre les langues

Arrêtons-nous un tout petit peu sur les termes qu'emploie Henri Boyer. Il apparaît clairement chez Fishman une réelle volonté de dépassement de la vision de ses prédécesseurs. Il entend intégrer dans la compréhension du concept de diglossie, les langues mises en situation de contact. Il faut donc lire dans le regard novateur du sociolinguiste nord-américain, le déplacement de l'analyse du concept de « diglossie » du simple rapport « *intra*linguistique » vers celui « *inter* linguistique ». Cette innovation ouvrira la voie à d'autres redéfinitions du concept de diglossie. Philippe Gardy et Robert Lafont, représentants comme Boyer de l'école sociolinguistique montpelliéraine, insistent quant à eux sur la relation de subordination entre langue dominante et langue dominée. Ils ne sont pas les seuls : Wardaugh parle de « compétition », Bourdieu de « rapport de force », Sankoff & Alu puis Lafont d'« aliénation linguistique », Kremnitz, à la suite d'Aracil et Ninyoles, puis Daoust & Maurais, de « conflit linguistique », et enfin Calvet, de « guerre des langues ». Ces visions plus ou moins conflictuelles ont en commun de s'appuyer sur l'analyse en termes d'inégalité du concept de « diglossie ».

Parmi ces nouveaux regards, intéressons-nous plus particulièrement au modèle catalano-occitan, notre objectif étant de le comparer au modèle librevillois. Car on se rend bien compte que même si l'histoire n'est pas la même, les conclusions auxquelles on aboutit au sortir de l'analyse des situations des langues dans lesdits territoires, semblent tout à fait présenter des similitudes. Lorsque nous parlons de territoire, nous faisons allusion, d'une part au domaine catalan et occitan, deux régions qui subissent la loi du français (pour l'occitan) ou du français et de l'espagnol (pour le catalan, de part et d'autre des Pyrénées) ; d'autre part, à l'espace librevillois, totalement dominé par le français.

Lluís Vicent Aracil et Rafael Lluís Ninyoles, de même que Antoni Maria Badia i Margarit et Francesc Vallverdú, côté catalan, Robert Lafont, Philippe Gardy et Henri Boyer, côté occitan, ont su démontrer qu'il y a, dans des situations de contact, des langues qui subissent la loi du plus fort. La langue de référence qui est celle de l'Etat ou, comme c'est très souvent le cas en Afrique, celle du colonisateur, exerce une forte pression sur les autres langues annexes et périphériques. On peut dès lors considérer le contact entre ces différentes langues, comme faisant partie d'un conflit où la langue dominante cherche à tout prix à préserver sa domination, alors que la ou les langue(s) dominée(s) chercherai(en)t à sortir de cette domination. Si ce n'est pas le cas en ce qui concerne l'espagnol à Libreville, on peut tout de même reconnaître que dans plusieurs autres pays africains, des langues qui auparavant étaient considérées comme marginales (des dialectes, le plus souvent), ont parfois fini par s'imposer et prendre la place de la langue dominante. C'est le cas de la langue haussa parlée au Niger et au Nigeria ; du swahili parlé en Tanzanie, au Kenya, au Rwanda, au Burundi et en Ouganda etc. Cependant dans la majeure partie des cas, on continue d'assister, dans les situations de contact, à la prédominance d'une langue A sur une – et le plus souvent, une multitude de – langue(s) B. L'une et l'autre/les autres cherchant à s'affirmer, va apparaître entre elles une situation de conflit qui conduit Henri Boyer à revisiter la notion de diglossie qui doit pour les raisons indiquées être perçue non pas comme, dit-il :

« Distribution équilibrée et stable des fonctions de deux langues (ou de deux variétés) mais comme la domination d'une langue (langue dominante : le français, l'espagnol) sur une autre (langue dominée : le catalan, l'occitan) ». (H. Boyer 2001, p. 53)

Et il ajoute dans son propos un élément qui nous paraît essentiel dans la compréhension de l'issue du contact entre plusieurs langues :

« Car la compétition dont parlait A. Martinet (1969), dans les cas de la coexistence de deux ou plusieurs langues en un même lieu, ne saurait être exempte de violence (violence qui est le fait du groupe dominant) qui a inéluctablement une orientation glottophagique (Calvet)... » (H. Boyer 2001, p. 53)

En effet, le terrain librevillois nous met face à un cas d'école, s'agissant de diglossie. On a d'un côté la langue française qui est habitée de toutes les représentations positives (langue dominante et prestigieuse, langue du savoir et de la promotion sociale etc.). Et de l'autre, aux côtés des langues autochtones et d'autres langues étrangères, l'espagnol langue stigmatisée « porteuse de signes d'identifications négatifs », pour reprendre les termes d'Henri Boyer.

3. Le français, langue dominante à Libreville

La situation linguistique de Libreville est de près comparable à celle de nombreuses capitales africaines. C'est-à-dire un espace linguistique où la langue du colonisateur joue dans la majeure partie de cas, les premiers rôles. Ainsi donc comprendre pour le cas du Gabon, comment la langue française a pu s'imposer et s'ériger en langue d'Etat, nous semble tout à fait nécessaire. Cela nous permet de remonter tout un pan de l'histoire du Gabon, avec l'arrivée d'une langue étrangère (la langue française) aux pouvoirs à la fois esthétiques et politiques (c'est une belle et prestigieuse langue) et en fin de compte aux effets ravageurs (c'est une langue qui occupe tout l'espace communicationnel).

Aussi bien pour l'autochtone que pour l'étranger vivant à Libreville, la langue française demeure le moyen par excellence de communication. C'est la langue qui garantit entre les locuteurs appartenant à des groupes linguistiques différents, l'intercommunication et l'intercompréhension. Son pouvoir est tel qu'il n'est plus rare de voir d'importantes franges de la population, l'utiliser comme langue de base lors de leurs conversations.

L'emploi du français par les locuteurs équato-guinéens, aussi bien à la maison que dans la rue est considérable. Tout pourrait porter à croire qu'on fait face à des locuteurs francophones. Or tel n'est pas le cas. Malgré l'existence du français comme deuxième langue en Guinée Equatoriale, l'espagnol reste avant tout leur langue d'identification. Ainsi, les voir pratiquement phagocytés par le français n'est pas toujours du goût de tous les Equato-guinéens, notamment ceux qui sont parmi les quelques défenseurs de

la culture hispanique équato-guinéenne. Mais ont-ils vraiment le choix, eux qui à longueur de journée subissent la loi du français ? Certainement pas, dira-t-on au vu de la configuration du cadre de vie social de Libreville. Les nombreux locuteurs équato-guinéens côtoient de manière permanente les locuteurs gabonais qui n'ont comme seul moyen de communication commune que le français. Et même les quelques poches de résistance qui tentent de préserver une certaine attitude de loyauté à l'égard de la langue-mère (l'espagnol), ne parviennent à rester en dehors du phénomène aspirant de la langue française. L'usage de cette langue se révèle être une nécessité pourrait-on dire vitale. En effet, parler français pour l'immigré équato-guinéen qui vit à Libreville, c'est s'assurer un certain nombre de fonctions indispensables : l'accès à l'emploi, la possibilité d'une insertion sociale, le savoir etc.

Et ce n'est pas l'immigré équato-guinéen ayant choisi Libreville comme terre d'accueil qui dira le contraire, lui qui se donne pour objectif premier, dès son arrivée en terre gabonaise, l'apprentissage de la langue française. Car il se rend très vite compte que la situation du « marché linguistique » – pour reprendre les termes imagés de Pierre Bourdieu – de la capitale gabonaise, fait de la langue française celle qui dicte les prix. En d'autres termes, elle constitue l'outil essentiel sans lequel rien ne peut se faire. Il suffit d'ailleurs, pour s'en rendre compte, de sillonner le territoire gabonais, celui de Libreville en particulier pour voir que le français est partout présent. L'attachement des locuteurs équatoguinéens à la langue française reste en majeure partie justifié par des raisons économiques d'une part, puis le fait de résider dans un pays francophone (dominé par la langue française) d'autre part.

De langue de communication en passant par langue du savoir pour finir en langue donnant lieu au pouvoir économique, la langue française est sur tous les fronts. Loin de constituer un effet de mode chez nos enquêtés, l'attachement à cette dernière témoigne plutôt de l'intérêt avoué de ces derniers à une langue qui, comme ils avaient coutume de dire durant l'enquête, leur ouvre les portes du paradis. D'ailleurs ne dit-on pas que « l'intérêt guide l'esprit » ?

On peut à partir de là, comprendre que la fascination de nos informateurs pour la langue française, est bel et bien guidée par le désir de tirer profit des prérogatives d'une langue qui dispose à Libreville d'un statut tout à fait particulier (langue d'intégration, de la promotion sociale, du savoir, de l'éducation, de la communication etc.). Bref, un moyen incontournable qui rythme la vie aussi bien des autochtones que de nombreux étrangers (les Equato-guinéens en l'occurrence) présents sur le sol gabonais, librevillois en particulier.

Cependant, si nous avons d'un côté une langue française qui fascine et dicte sa loi sur le territoire librevillois, il y en a bien d'autres qui, d'un autre côté, semblent plutôt subir cette forme « d'oligarchie » que manifeste la langue française. C'est le cas de l'espagnol.

4. L'espagnol, une langue dominée et stigmatisée à Libreville

Pour bien suivre l'évolution de notre pensée, il est important de ne pas perdre de vue notre postulat de départ. A savoir, montrer le type de rapport qui lie le français et l'espagnol sur le terrain librevillois. Il apparaît bel et bien entre ces deux langues, un certain dualisme laissant transparaître d'un côté, une langue française toute puissante, et d'un autre, une langue espagnole plutôt en perte de vitesse et délaissée par les propres porteurs de cette culture hispanique que sont les locuteurs équato-guinéens.

Parmi les nombreuses causes à l'origine de cet état de fait, on compte tel qu'évoqué succinctement plus haut, la place importante qu'occupe la langue française à Libreville, tant du point de vue démographique, puisqu'on compte logiquement à Libreville beaucoup plus de locuteurs francophones qu'hispanophones, que de celui des usages, qui lui est étroitement lié. La place qu'occupe une langue dans une société en dépend le plus souvent (C. Hagège 2000).

Cependant, il ne faut pas voir dans la faiblesse numérique, le seul élément pouvant justifier la minoration d'une langue. Il y a bien sûr d'autres causes à l'origine du problème, comme par exemple, la domination socio-économique assurée par un groupe linguistique et social minoritaire en nombre. Dans ce cas, les locuteurs de la langue dominée, même si elle est majoritaire, s'en remettent presque de manière systématique, à la langue qui leur permet d'assurer leur développement économique. Ce point est capital dans la compréhension du comportement des locuteurs équato-guinéens vivant à Libreville vis-à-vis de l'espagnol. Ils optent pour le délaissement d'une langue (la langue espagnole) qui ne leur assure, sur le territoire où désormais ils se trouvent, que peu d'avantages, pour s'attacher les services de la langue française qui, au contraire, est à Libreville la langue qui ouvre toutes les portes. Et en plus, comme on le verra par la suite, la langue espagnole va devenir pour les locuteurs équato-guinéens un boulet dont il vaudrait mieux se débarrasser si on veut prétendre à une meilleure considération. Les raisons de cette stigmatisation de la langue espagnole seront bien sûr évoquées dans nos prochaines lignes.

Comme on peut le constater, à la faiblesse numérique des locuteurs équato-guinéens pouvant permettre le maintien de l'usage de l'espagnol dans des proportions plus ou moins raisonnables, vient s'ajouter la stigmatisation d'une communauté (la communauté équato-guinéenne) qui pour fuir les nombreux préjugés (négatifs dans la plupart des cas) à son encontre, va entrer dans une espèce d'*autocensure* ayant pour conséquence directe, l'abandon de l'usage de l'espagnol. Dans ce cas de figure on voit bien comment le jugement sur le locuteur peut atteindre une autre cible qu'est la langue. On peut toutefois aussi se retrouver dans une situation inverse où le jugement sur la langue, atteint une autre cible qu'est le locuteur. Dans l'un comme l'autre des cas, on fait tout simplement face aux conséquences que peuvent engendrer les préjugés, tant sur un locuteur vis-à-vis de sa langue, que sur la langue vis-à-vis de son locuteur. C'est une réalité que vivent les nombreux locuteurs équato-guinéens de Libreville.

Un des éléments aggravants reste sans nul doute le terme « *ecuato* » ou « équato ». Ce terme sur lequel nous allons d'ailleurs revenir, est au cœur du mal-être de la communauté équato-guinéenne résidant à Libreville. D'abord, parce que c'est un mot dont la charge sémantique ne renvoie que vers le négatif. Ensuite, parce que ce terme est loin d'être sélectif. Il a un caractère englobant qui révolte nombre d'Equato-guinéens qui disent vivre plutôt dans la légalité et le respect des lois gabonaises, et qui, par effet de masse, se trouvent logés à la même enseigne que ceux à qui on reproche une mauvaise conduite.

Mais tout compte fait, ce terme a le malheur d'être à l'origine dans une large mesure, du non-usage de la langue espagnole par une large partie des Equato-guinéens qui vivent à Libreville. En effet, il suffit pour l'autochtone d'entendre un usager parler espagnol pour qu'il soit immédiatement taxé d'« équato ». Et vu la charge sémantique de ce mot, nombreux sont ceux qui vont lui préférer l'usage du français qui les met plutôt à l'abri des railleries. Dans tous les cas, s'il y a une conséquence assez visible de cette situation, c'est bel et bien le délaissement de l'usage de l'espagnol, surtout en public, au profit du français. Et lorsqu'on sait, pour reprendre les termes de P. Bourdieu (1977, pp. 22-23) qu'« une langue ne vaut que ce que valent ceux qui la parlent ». On comprend très vite que dans cette espèce de tempête diffamatoire, qu'on pourrait même qualifier de chantage idéologique des autochtones vis-à-vis des locuteurs équato-guinéens qui vivent à Libreville, c'est la langue espagnole (dans son usage et même son apprentissage) qui en fait les frais. Nombreux sont alors ceux qui choisissent de l'utiliser dans des cellules restreintes et non pas en public, voire carrément de l'abandonner au profit du français.

On voit clairement que l'espagnol, qui pourrait et devrait être, comme c'est le cas du français, un moyen d'affirmation et de médiation culturelle, apparaît au contraire pour les Equato-guinéens vivant à Libreville comme un stigmate qui les dépouille d'un élément essentiel de distinction. Car il ne faut pas oublier que chaque peuple, chaque communauté dispose d'un référent qui permet de le distinguer d'un autre. Cela peut aller d'un simple phonème à une langue en passant par l'usage de certains mots. Le travail d'enquête mené par

William Labov (1970) sur l'île de Martha's Vineyard en est une preuve. On voit bien comment une simple prononciation du seul phonème /r/ permet de distinguer les habitants de cette île de ceux n'en faisant pas partie. On n'est ni plus ni moins que dans la description du « *trait définitoire* » dont parle Glissant et qui permet d'identifier à travers des caractéristiques propres à un peuple ou à un individu, son appartenance culturelle. Car finalement, parler espagnol représente pour les locuteurs équato-guinéens, selon les termes employés, comme nous l'avons vu, par Louis-Jean Calvet « *quelque chose d'eux* » c'est-à-dire leur identité et donc leur différence.

Les deux langues vers lesquelles se tourne la grande majorité des locuteurs équato-guinéens, à savoir le français et le fang, représentent pour la première, la langue dominante, celle de l'Etat, celle qui, selon les termes de Pierre Bourdieu, dicte les prix sur le marché linguistique librevillois, et pour la deuxième, une des nombreuses langues locales que compte le Gabon et que les Equato-guinéens partagent avec l'importante communauté fang autochtone du Gabon. Ce sont là deux langues qui ne sont ni plus ni moins que deux bouées de sauvetage qui sortent les locuteurs équato-guinéens de Libreville, de l'espèce d'enfermement idéologique dans lequel les cantonnent les autochtones (les locuteurs gabonais) en les qualifiant « d'équato ».

On voit bien dans cette situation, que le facteur socio psychologique est clairement engagé. En choisissant d'occulter l'usage de l'espagnol au profit du français, de peur de « représailles » les locuteurs équato-guinéens qu'on pourrait qualifier de locuteurs naturels de l'espagnol, font également le choix d'exposer leur langue à d'énormes risques. Des risques qui peuvent facilement aller de la simple perte de vitesse de l'usage de l'espagnol, à son abandon presque total, en quelque sorte sa « mort » sociale en territoire gabonais. Dans son ouvrage *Halte à la mort des langues*, Claude Hagège fait état de trois causes principales de disparition, soit physiques, soit socioéconomiques soit politiques. C'est la cause socioéconomique qui vient à point nommé dans le contexte étudié, puisque, la situation reluisante de l'économie gabonaise fait que bon nombre d'étrangers se donnent comme consigne une fois arrivés sur le sol de ce pays, de participer et surtout de bénéficier du miracle économique

qu'il connaît. Or cet objectif passe par la maîtrise de l'outil de communication commun qu'est la langue française, dans la mesure où celle-ci est au Gabon, un élément de pouvoir qui « *sert de pôle d'attraction pour la communauté en situation de domination* » (H. Boyer 2001, p.70). Toutefois, il est important de préciser que malgré cette lutte acharnée qui voit triompher le français sur le territoire librevillois, la cohabitation est inéluctable tant les attentes de certains locuteurs vis-à-vis des autres langues demeurent.

Conclusion

L'étude menée dans le présent article nous permet d'affirmer qu'il se joue bel et bien sur le terrain librevillois un rapport de domination voir d'infériorisation entre les langues. On trouve dans l'espace social gabonais, un milieu dominé par le français, une langue présente à tous les niveaux de la société et de l'Etat d'une part. L'espagnol, une langue dominée et que les dépositaires – locuteurs équato-guinéens – préfèrent utiliser dans les microcellules d'autre part. Car rappelons le, des années durant la langue espagnole a connu au Gabon, Libreville en particulier un passé sombre. Cette langue a payé le lourd tribut de l'image dévalorisante qui était associée au citoyen équato-guinéen vivant au Gabon. Ce peuple en s'installant au Gabon a brillé par des comportements inappropriés lui valant un désamour total des autochtones. Cet état de fait a eu pour conséquence l'assimilation de l'équato-guinéen à la langue espagnole, sa langue de culture qui désormais était reléguée au second plan car possédant une image toute aussi dévalorisante que son dépositaire, le locuteur équato-guinéen. Cette situation met en lumière le concept de subalternité énoncé dans l'intitulé de notre thématique et qui rejoint la pensée de Gramsci lorsqu'il parle « d'hégémonie culturelle ».

Références bibliographiques

- BOYER Henri, 2001, *Introduction à la sociolinguistique*, Paris, Dunod.
CALVET Louis-Jean, 1980, *La guerre des langues et les politiques linguistiques*, Paris, Hachette Littératures, coll. « Pluriel »

CHAUDENSON Robert, 1989, *Créole et enseignement du français*, Paris, l'Harmattan.

HAGEGE Claude, 2002, *Halte à la mort des langues*, Paris, Odile Jacob.

IDIATA Daniel Franck, 2002, *Il était une fois les langues gabonaises*, Libreville, Editions Raponda Walker.

KWENZI-MIKALA Jérôme, 1980, *L'identification des unités-langues bantoues gabonaises et leur classification interne*, MUNTU et CICIBA

MAGANGA Christian, 2012, *Immigration et Diglossie : le parler des équato-guinéens de Libreville*, Perpignan, CRILAUP

2- ÉTUDES DE
LANGUES &
TRADUCTOLOGIE

MYTHOPOETIC FLAMES OF REMINISCENCE IN THE POSTCOLONIAL PERSPECTIVE OF A DANCE OF THE FORESTS

Ndollane DIONE

Traducteur Freelance

Chercheur: en Littérature africaine et en études diplomatiques et stratégiques

ndollane10@yahoo.fr

Abstract:

This paper examines the interplay between present and past-traditional experiences of A Dance of The Forests in the philosophical rethinking of Postcolonial Africa. Theater performance in traditional Africa has long been more than an outflow channel of emotion. Beyond folkloric considerations, it is cauldron of knowledge and creativity through its varied symbolism and forms, as a pinnacle of enlightenment. The reminiscent brilliantness of its uttered metaphors and masks, proverbs, and mythemes is the headlight of society in its different components by initiation and education. Soyinka's analytical data collected from pre-colonial era challenges the Idyllist vision of reconstruction from alleged perfect African traditions. In A Dance of The Forests, Wole Soyinka presents a blending of literary and oral traditions in the Gathering of the Tribes to assess collective memory specifically in postcolonial Nigeria and in Africa in general. Therefore, the contemporary epistemic question of paradigmatic change aimed at providing centered narratives in the refoundation of African humanities and development of African countries as termed by African scholars leads to a selective, positive and objective quest of essence.

Key Words: Knowledge, Systems, Theatre, fragmentation, rekindling, reinvention, development

Introduction

The mythologic approach in ADF, tackles the notion of identity which at the end of the process shifts from meaning the sum of past experiences repeated in the present, to a selection of values and positive traditions, representative of the best historical experience in the mission of building a new Africa. In a *Dance of The Forests*, the Playwright gives the reader the capacity to review history, while celebrating the present and opening doors to the future. As a modest contribution to the task of meeting the social and political demand of a new Africa, we anticipate in the emergence of a new type of African through a socio-critical¹ reading of the play.

Meeting the challenges of contemporary African States requires an African ontology offered in ADF through the Yoruba theater of gods and interplay with human beings. that is understood at its true value in order to complete what Edward Wilmot Blyden has called the "African Personality". In African literature, the theater of Wole Soyinka, Nobel Prize, is one of the most prominent production that highlights the unfair political machine that often promises and seeks to rip fruits where it has sawn thorns, in an emphatic and insane nostalgia of a past it willingly ignores and biases for self-convenience. Through the Yoruba mythic tradition, the playwright revisits the socio-political context of independence and evaluates Africanfuturism as part of speculative fiction drawing more from African mythological pasts (and presents) to blend with futuristic science². With regard to this, there is a certain dialectic in the gathering of *The Tribes* we need to reconsider while searching to build a new Africa. This implies self and environmental-consciousness that lifts the curtain of the hegemon made of validation criteria

¹ Sociocriticism aims to bring out the relations existing between the structures of literary (or cultural) work and the structures of the society in which this work is deeply rooted. Cf "Towards a Sociocritical Theory of the Text", <https://www.sociocritique.fr/?Towards-a-Sociocritical-Theory-of-the-Text>.

² Chike Okoye, "Speculative vertices, Ogun mythopoesis, and (the) fourth/further stage(s)" <https://letterkunde.africa/article/download/8965/17531>

in knowledge and politics; as well as an objective approach of what socio-political and academic heritage has been, and what we should borrow from that past heritage.

With regards to this, there cannot be a promise of exhaustivity in an exorcism of the 21st century demonic agency in state and social governance in modern Africa. However, In a bid to offer a critical reading of African contemporary challenges, this work will be articulated on three major axes in the postcolonial perspective. Accordingly, a critical analysis of plot and time as dramaturgic technics that present inter-connected mythic experiences will be determinant in the screening of postcolonial state in Africa, before studying how characterization materializes the retrospective and self-examination agency of memory in contrast with the corrupted intentionality of the leaders and society as well.

1- Plot and Time in A Dance of The Forest

The non-linear characteristic of events in *A Dance of the Forests* follow a cosmic circularity which leads the audience in a journey of unescapable reminiscence. The interactive flow between sequences in a space and time nexus presents a diachronic perspective that helps to assess past and present experiences. In the first event of the Play, we can see a Dead man and A Dead Woman, thrusting their heads up from the understreams¹ for their participation in the central event of the gathering of the tribes. Through this opening similar to the gulf of transition², there seems to be a conscious deviancy from the conventional dramatic structure of exposition, complication, climax, anti-climax, and denouement that is the paraphernalia of plays in general.³ Arguably, the Playwright might be willingly setting a spiritual battle ground as the encounter between the dead couple with the

¹ Wole Soyinka, *A Dance of the Forests*..

² The expression refers to the transition stage between existences, conquered by Ogun with his axe as the principle of determination and creativity.

³ Azumurana, Solomon Omatsola. (2014). Wole Soyinka's dystopian/utopian vision in *A Dance of the Forests*. *Tydskrif vir Letterkunde*, 51(2), 71-81. Retrieved May 03, 2022, from http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-476X2014000200006&lng=en&tlng=en.

living is an unexpected and difficult event of identification and integration, swinging between acceptance and rejection in an experience of disrupted existential unity and order¹. Accordingly, the time features reveal a faraway past, bearing a hidden present and the seeds of the future, that only confrontation can help to identify. But the living don't want any interference with the couple as we can notice through these lines (Soyinka, 1963) :

“ DEAD MAN: It was a mistake from the beginning. It is a long way to travel the understreams to be present where the living make merry. What is it to me? I want nothing more. Nothing at all.

DEAD WOMAN: I have been made a fool. It is a hard thing to carry this child for a hundred generations. And I thought ... when I was asked, I thought ... here was a chance to return the living to the living that I may sleep lighter.

The following Dirge-man invitation, "Leave the dead some room to dance," is an evidence of the play's conflictual dynamic between the desire of the dead for judgment and the desire of the living to skip it. Demoke, Rola, Adenebi and Obaneji spurn them, mistaking the dead pair for “obscenities” or “mad people”². The connection between event sequences and time is an insightful exercise that goes beyond memory, depicting an odyssey of recreation where the different parts of a crumbled being meet and clash. The only referee in this duel is the uncorrupted subject repressed but continually reemerging for evaluation. Thus, ancestral and historical consciousness is triggered in the celebration of the present for a probable future. The non-linearity of the play is furthermore striking in the introduction of gods among the living.

¹ Sudha K.P, “Ambivalence in A Dance of the Forests”, https://www.lkouniv.ac.in/site/writereaddata/siteContent/202004120632194006nish_i_Dance_of_the_Forests_5.pdf.

² Christopher ANYOKWU, Ode to Chaos and Amnesia: Fractured Narrative and Heteroglossia as Postcolonial Othering in Wole Soyinka's A Dance of the Forests, *Nordic Journal of African Studies* 21(1): 34–48 (2012), <http://www.njas.helsinki.fi/pdf-files/vol21num1/anyokwu.pdf>.

Indeed, their presence and action are a complex factor in the cartesian inclination to set borders between the dead the living and the spirits, while the ritualistic perspective of the Play refers to an interactive Yoruba cosmogony. The invitation of the Forests Father to a welcome dance is expressive of the interplay between-existences. Analyzing the dance as part of ritualistic performance in traditional African theater, one might understand the exorcism project behind the scene, and the murder case brought to judgement by Eshu. Demoke the carver chosen for the sculpture of a great symbol is a servant of Ogun, while Orelemole is a follower of Eshuoro another divinity in the Play. The story of his homicide is expressive of a conflictual relationship with his apprentice who is the victim but mostly between ogun and Eshu the rival gods. Consequently, the death of Oremole is a complex case when it comes to locate responsibility between the four characters. Looking for his son, the Old man demand to smoke out the forest with petrol is an exaggerated attitude of man towards environment.

As the performance goes on, we can notice a shift from present to past time, in the flashback that takes us into the court of Mata Kharibu eight centuries ago. The relevance of this flashback is found in its nexus with the arrival of the dead couple.

In the structure of the Play, this refers to the dystopian vision which is not just concerned with human atrocities in the present but also in the past¹. The cyclic historicity of events prior to the gathering of the tribes calls for a deep and objective analysis of humankind. Instead of feeding the excitement of the great event with bright symbols and pictures of the past, Chaka, Mali and Shongai as Adenebi suggests, rebutting behavioral patterns are showcased through the journey in the Court of Mata kharibu.

Therefore, the past in the Play is not an invention for pure entertainment. It is an important piece in the vision of the playwright to skip an idyllist approach that celebrates past empires with partiality for personal comfort. All the characters are present in the re-enacted reign of the Emperor with their former roles. As Anyokwu declares, “ we discover the castration

¹ Idem

and enslavement of Captain (Dead Man) and the suicide of his pregnant wife (Dead Woman); tragic events which take place at the behest of Madame Tortoise, wife to Mata Kharibu. Thus, the Dead Man and Dead Woman come before Forest Head to request redress for these ancient crimes of the distant past. On this occasion, History and Nature... anthropomorphized, come forward to critique the past, the present and posterity¹".

The long discussed postcolonial perspective of rethinking Africa in new paradigms and endogenous prisms has been of major concern in African literature, through the different literary genres and narratives. The negritude movement has much to do with the celebration of the cultural and civilizational values of the continent.

Reading from postcolonialism as a historical period...representing the aftermath of Western hegemony, African novelists and playwright commitment has been determinant in the affirmation of identity amid political transition, socio-economic and philosophical project of rethinking local and international policies involved in the history of the continent. This consist in a heterogeneous enterprise with different trends stretching from the radicality of the decolonial to the selective approach of the non-colonial ideologies. In that, the theater of disrupting hegemonic models in Africa with the hands of acolytes of *Devil On The Cross*, of Ngugi Wa'thiong'O is still visible in the mid of state crisis, terrorism and poverty.

With reference to the dream of a new era of prosperity and welfare which pictures the Gathering of the Tribes, Soyinka sets new paradigms of examination eluding the sensational afro-optimism for a full re-evaluation of heritage with eyes to contemplate the beautiful landscapes and monuments, but also to go deep in the regretful and bloody wickedness of that past. This difficult Catharsis is the only way for positive change proposed in the anachronic Plot of A Dance of the Forests. The birth of the Half-child in The Play, is a symbolic event of what the forthcoming generations might look like. Indeed, "The Half-Child is a tragic figure, as he was never given the relief of life, and when he is given a chance to speak, he says, "I who yet await a mother/Feel this dread/Feel this dread,/I who flee from womb/To branded

¹ Idem

womb cry it now/I'll be born dead/I'll be born dead." ¹ The post-independence state crisis, secession impoverishment and conflict finally confirmed the born-dead sovereignty² of Countries under neocolonial domination as well as the empoisoning of generations in Africa with the child-soldier plight.

2- Characterization and Memory in *A Dance of The Forests*:

The story performed on stage is better experimented through characters who might be considered as the personification of dramatic action as well as the materialization of abstractions, feelings and emotions. Characterization is then closely connected to scene descriptions, as a coherent set of technics presenting a figure through naming, physical appearance, jobs and habits, style and thoughts³. Depending on the vision of the playwright correlated to the readiness of audience, there is hermeneutics of action displayed through characters. According to a certain analyst, some of them like Rola and Demoke are strong, fecund, full of spirit, never at a loss for words, and not always moral or trustworthy. Accordingly, they are considered as Ogunian Characters because of the contradiction principle they reflect, contrarily to characters such as Agobereko, Adenebi, and the Old Man who are rather solemn and Mata Kharibu the despot figure obsessed and blinded by a lust for power⁴.

The most striking blend in *A Dance of The Forests*, might be the nexus between Characterization and reminiscence defined as the act or process of recalling past experiences, events, etc⁵. The relationship between past and present

¹ <https://www.gradesaver.com/a-dance-of-the-forests/study-guide/themes>

² The 1958 congress of Cotonou for Independence and the creation of a Franco-African Community are

³ Literary Elements, Characterization: <https://ofpanthers.com/wp-content/uploads/2017/03/Characterization.pdf>, Consulté le 11/05/2022.

⁴ https://www.lkouniv.ac.in/site/writereaddata/siteContent/202004120632194318nis_hi_Dance_of_the_Forests_9.pdf

⁵ <https://www.dictionary.com/browse/reminiscence>,

experiences is determinant in the reminiscent process stimulated through each character to unveil memory and enact the mission of the Forest Father “to pierce the encrustations of soul-deadening habit, and bare the mirror of original nakedness.”¹

This assertion is of major importance to understand the whole plot of the Play by examination of the different characters through the lenses given to pierce the personal encrustations for judgement. Demoke the Village carver is also the former Court Poet “reminiscent of the cyclic tracts of Ogun, his deity, when he experiences the mysteries of creation and of destruction”². The contradictory characteristics of the poet, and murderer are striking in the figure of Demoke. He is considered as the Protagonist of the Play for his bravery in carving the sacred araba tree and later saving the Half-Child from Eshuoro. However, he killed his apprentice.

His role in the ancient court of Emperor Mata kharibu connects him directly to the Dead Man and the Dead Woman, respectively a Captain and his wife enslaved calling for justice as victims murdered by the tyranny of the same emperor for refusing to go to war because of a woman’s purse. The centrality of guilt in the Play is further depicted through other characters who embody contradiction and hypocrisy in their roles. Scrutinizing the figure of Adenibi, let’s compare his role as a government official and his previous role of Court historian. He not only witnessed the unfair trial of the captain, but took a bribe forging the capacity of the incinerator which led to an accident. Moreover, the flashback into the court of Mata Kharibu, presents the Slave-Dealer handing the Historian a coin purse in exchange for his agreement that his ship is a worthy vessel. Indeed, the coin purse is a symbol of how bribery and corruption work in the court of Mata Kharibu³. As such, he portrays the corrupt government officials who build their riches on the lives of innocent.

¹ ADF

² Dele Layiwola, The Philosophy of Wole Soyinka’s Art, <https://journals.ku.edu/jdte/article/download/1938/1901/2265>, consulté le 18/05/2022.

³ A Dance of the Forests Symbols, Allegory and Motifs, <https://www.gradesaver.com/a-dance-of-the-forests/study-guide/symbols-allegory-motifs>.

As for Rola, or Madame Tortoise, her selfishness and immorality are expressive of the uncontrolled devastating passions and temptations that corrupt the morality of leaders, instrumentalizing their power for crimes against citizens, political opponents or social justice defenders.

The presence of deities in the play showcases the spiritual link between men and gods as well as the sense of human responsibility that censures fatalism. Agboreko's performance of sacrifice and verbal art excellency gives the play a mythical taste. His proverbial and allegoric voice, as the Elder of Sealed lips is a canon of traditional wisdom and knowledge. Accordingly, it could be considered as a hyphen between present and traditional knowing paradigms. The environmental characterization through the forests and its dwellers is furthermore important in the analysis approaches of contemporary relationship between man and nature. The whole satirical dimension and effort to proffer mythic explanations and resolutions for social problems¹ is interpreted as a warning against multifaceted socio-political fragmentation, from the mythic vision of cosmic totality and coherence that underpins human existence. The role of the Forests Father, Obaneji and supreme god to gather all those characters in a memory revival context for judgement is an appeal to exorcise the past and the present for a better future.

In parallel, while deconstructing the envisioned amusement, which is depicted as self-betrayal and tyranny, a journey within the ancient womb of The Dead Woman brings each character into self-judgement, identifying the sawn seeds of corruption, criminal justice, and murder, dictatorship, environmental pollution and deforestation, so on and so forth. That past is what the statute should stand for in the gathering of the tribes. It is the legacy from which is expected the sprouting of a political ideal.

Therefore, to avoid the continuum of social and state tyranny, Soyinka presents a critical method of assessment. In contemporary Africa, the disillusionment in the play is analogically common to many postcolonial states in West Africa and has led to the creation of civil society movements as well as Raptivist groups including Senegalese Y'en a Marre, Burkina Faso Balai

¹ Sudha K.P, "Ambivalence in A Dance of the Forests"

citoyen, and Malian les famas de la République.

In that, Soyinka's vision meets "The postcolonial theoretical perspectives offered by Enrique Dussel, Édouard Glissant and Boaventura de Sousa Santos to overcome polarities and dualisms, and envisage more insightful ways to revise the past, inform the present and build the future."¹ The ritualistic setting of the play offers a socio-political catharsis in the assessment of past and present experiences that sets-up future prospects. Generations of artists, political leaders and scholars have hailed the Mother of Tumaïe as the cradle of civilization and a homeland of riches material and spiritual as well. Building on this heritage and paying tribute to them all, a certain number of patriotic and pan- African lenses are displayed in *A Dance of the Forests* as it is in modern channels, audio-visual, academic and social, chanting the wrath of populations on the edge of sarcastic marginalization of African values of humanity along with reckless exploitation of natural resources of the continent. Should we naively expect another Half-child, or exorcise socio-cultural, academic and political and economic models?

Conclusion

The dramatic techniques of plotting and characterization in *ADF* gives access to a prospective thought through Yoruba mythologic patterns. The reminiscent activity of the self is energized in the revival of past and present experiences under the insightful maieutic of the *Forests Head* to stimulate self-examination and judgment of characters formerly engaged in corrupted practices and now yearning for the celebration of a dark history they, insantly want to crystalize. The ritualistic theory of the Author is According to Diakhaté, a way of gaining access to aesthetics² as a dynamic and complex set

¹ Isabel Caldeira, "Memory is of the Future: Tradition and Modernity in Contemporary Novels of Africa and the African Diaspora" in *e-cadernos CES* · December 2016, <https://www.researchgate.net/publication/314650536>

² Ousmane Diakhaté, « Antonin Artraud et Wole Soyinka: L'imaginaire ancien aux sources de la théâtralité », *Annales de la faculté de lettres et sciences humaines*, n°24, 1994, p. 1.

of relationships in human sensory perception¹. Looking back to African and African-American literature historiography, different trends of ideologies and movements including Harlem Renaissance and Negritude, and Pan-Africanism have been raised in a bid to reconnect Africa with its heritage, after centuries of enslavement and imperialism.

The use of ritual, the contiguity of gods and humans as well as the presence of the ancestors returning from the understreams paint the cosmic totality, where the interconnections of the different existential components are scrutinized for the enlightenment of the postcolonial condition. Accordingly, the aesthetic values and functionality in the play are inspiring for the revival and introduction of oral traditions in the African primary and academic spheres, not only for art sake, but also for the continual reassessment of socio-political values and intergenerational bridging. The dramatic vision that might underpin the play is correlative to the African contemporary tragedy of conflicts related to bad governance, the marginalization of humanities, neocolonialism and conflicts.

Bibliography:

Books

Finnegan, RUTH. 2012, *Oral literature in Africa*, Open Book Publishers.

GEORGES, Jean, *Le théâtre : Peuple et culture*, Paris, Editions du Seuil, 1977.

GERARD, Albert, "Preservation of Tradition in African creative writing", Research in African Literature vol.1, 1970.

Sarr, Felwine, *Afrotopia*, Paris, Philippe Rey, 2016.

GFELLER, Elisabeth, *La Société et l'école face au multilinguisme*, Paris, Editions Karthala, 2000.

Hooker, J. R. 1967 *Black Revolutionary: George Padmore's Path from Communism to Pa-Africanism*, New York, Praeger.

¹ Abby Mellik Lopez," Aesthetics, Aesthetic Theories" ; <https://www.researchgate.net/publication/283348334>, consulté le 12/04/2022;

Wa Thiong’O, Ngũgĩ *Decolonizing the Mind, The Politics of Language in African Literature*, Nairobi, Heineman, 1986.

Soyinka, Wole, *Myth Literature and the African World*, London, Cambridge University Press, 2008,

/// /// /// /// // Morality and Aesthetics in the Ritual Archetype, Routledge, 1998.

Papers

GORDON, Jacob, “Yoruba Cosmology and Culture in Brazil: A study of African Survivals in the New World”, *Journal of Black Studies* 10 Décembre, 1979 pp, 231-244

Fall, Mamadou, « Manifeste », 2019, [manifeste-complet-HGS.pdf](#)

V. Parvathi Meena, Dr. K. Renukadevi, « Rituals – A Social Strategy for Communal Catharsis in Soyinka’s *A Dance of the Forests* », *Infokara Research*, Volume 8 Issue 11 2019.

OUTLINING TRAUMA AND MENTAL DISORDER IN
BELOVED (1987) BY TONI MORRISON: IN THE SKIRTS OF
SLAVERY AND FEMININE PSYCHOANALYSIS

Mariame WANE LY

Associate Professor in American
Literature, Department of
Anglophone Studies
University Cheikh Anta Diop
Dakar / SENEGAL
mariemehady.ly@ucad.edu.sn

Mame Séno NDIAYE

Phd Student, Laboratory of
American and Caribbean Studies
Department of Anglophone
Studies, University Cheikh Anta
Diop Dakar / SENEGAL
Mamesenachoco1964@gmail.com

Abstract

In *Beloved*, Morrison delves into the traumatizing effects of collective and individual trauma of slavery and its enduring effects on female protagonists' mental health. Through the psychoanalytic analysis of *Sethe*, *Beloved*, and *Denver*, the present paper aims to unravel the genealogy of the unspeakable trauma slaves experienced. Subsequently, the text demonstrates to what extent subjugation can be the cradle of transgenerational mental disorders. Dehumanization, serial rape, childhood traumas of dysfunctional family engendered infanticide and symptoms like post-traumatic stress disorder, hysteria and severe form of depression. Both *Sethe* and *Denver* confront repressed memories conducting to adopt new paradigms of recovery in order to reposition and reconstruct their shattered selves.

Key words: Slavery, hysteria, mental health, memory, post-traumatic stress, symptoms.

Résumé

Dans *Beloved*, Morrison se penche sur les effets traumatiques, collectifs et individuels, de l'esclavage et leurs contre-coups durables sur la santé mentale des personnages féminins. À travers l'analyse psychanalytique de *Sethe*, *Beloved* et *Denver*, le présent article vise à démontrer la généalogie des traumatismes indicibles subis par les esclaves. Par conséquent, le texte démontre à quel point l'assujettissement collectif peut être le berceau de troubles mentaux

transgénérationnels. La déshumanisation, les viols en série, les traumatismes de l'enfance dans une famille dysfonctionnelle ont engendré l'infanticide et des symptômes tels que le syndrome de stress post-traumatique, l'hystérie et une forme sévère de dépression. Sethe et Denver sont toutes deux confrontées à des souvenirs refoulés qui les conduisent à adopter de nouveaux paradigmes de rétablissement afin de repositionner et de reconstruire leur moi éclaté.

Mots-clés : Esclavage, hystérie, mémoire, psychiatrie, santé mentale, stress post-traumatique, symptômes.

Introduction

Trauma, as the cradle of psychological disorder, can be defined, in Freudian terms, as a wound inflicted upon the mind. Psychic distress can be the consequence of a devastating event or can be the result of long exposure to humiliation and abuse, as in oppressed minority groups. Accordingly, traumatic experiences might irreparably fracture the subject's symbolic universe. Trauma disrupts inherently the psyche, which may cause a drastic change in personality as well as mental disorder (C. Cathy, 1996, p. 3).

This issue is addressed in *Unclaimed Experience: Trauma Narrative and history*, in which Cathy Caruth, draws the particularity of trauma as being both the causal agent of a disorder and its effect on the subject. Accordingly, there is no link of causality or intensity between one and the other, except in extreme situations where horror, intentionality, lead to psychic discontinuity and prolonged effects of destruction.

In *Post Traumatic Slave Syndrome*, Joy DeGruy, adopts a broader conception of the phenomenon. Imported from the psychological and psychiatric consequences of war, civil disasters transfer the concept to the traumas slaves experienced. The encounter of so-called traumatic situations resulting from subjectivity, and female traumatic experiences, like abuse, violence, and rape were previously contained in the symbolic interpretation of Michel Foucault's term the power of social relationships.

In Toni Morrison's novels trauma and mental disorder observed in female characters ensue from the power of racial supremacist who subjected black race to centuries of injury and violence. Her fiction features an

abundance of mentally ill characters, which can be explained by the fact that mental illness is either a current physiological product of trauma and a means of psychological detachment from unbearable traumatic ordeal. She has explored in many of her novels into the impact of psychological trauma on women's mental wellbeing. Sethe and Denver in *Beloved*; Pecola in *The Bluest Eye*; and Violet Trace in *Jazz*, four traumatized women, poignantly illustrate this effect.

In *The Bluest Eye*, the psychological disorders observed in Cholly Breedlove, Pecola and Pauline stem from the domination of White culture and the internalization of white beauty standards, which led to self-hatred. In *Jazz*, madness is a coping strategy, which helps the protagonist Violet to survive in a hostile environment after silencing her childhood trauma. In Toni Morrison's fiction, characters have in common psychotic mental state¹, ostracism² and social persecution.

Hence, literary trauma theorists and critics like J. Brooks Bouson in *Quiet As It's Kept: Shame, Trauma, and Race in the Novels of Toni Morrison* (1992), Kristine Boudreau's *Pain and The Making of Self* (1954), Lynda Koolish in "To Be Loved and Cry Shame" (2001); Michelle Baleav, *The Nature of Trauma in American Novels* (2012) and Joshua Pederson in "Speak, Trauma: Toward a Revised Understanding of Literary Trauma Theory" (2014), all addressed the issue of the traumatic slavery and its influence in the novels of Toni Morrison notably in *Beloved*.

The first theoretical perspectives that have been articulated in psychoanalysis regarding madness and hysteria have placed women as genetically unstable, leading therefore, feminists and literary trauma theorists to reexamine this ideal. The effects of unexamined trauma are designated as the main causes of mental disorder observed in *Beloved's* female characters. These unaddressed traumas ensuing from the atrocities suffered during slavery led character to develop symptoms associated with mental disorder, such as depression, post-traumatic stress disorder, hysteria, emotional amnesia, borderline, insanity, self-harm, and dissociation.

Consequently, our analysis raises the issue of post-traumatic stress disorder and female madness, resulting from the atrocities of slavery on the subjects and their descendants as well as the unspeakable individual and

collective trauma that African American women have experienced in a land of exile. It also aims to analyze the dynamic relation between untreated trauma and psychological disorder. As such, how is madness associated with women? What are the mental mechanisms that transformed abuses in madness as a psychological retort? What are the consequences of untreated trauma? To what extent are traumas genetic and not pathological?

In order to provide substantial rejoinders, three sections are conceived. The first section covers how Narratives of female madness show that subjective experience exists within a social framework, as well as a biological one. It aims to analyze the vital relations between the protagonist Sethe, slavery, love and insanity. The second section probes the abuses of slavery which led to psychological disorders such as hysteria, madness, as well as emotional detachment which led to infanticide. Dealing with Beloved, her fluidity echoes the notions of historical trauma and amnesia. As such, the section aims to demonstrate how she represents the collision of traumas elucidating Sethe's emotional amnesia and dissociation. The section deals with Denver's hysteria. Born during slavery and daughter of a runaway slave, Denver was born into an dysfunctional family destroyed by slavery and its institutions, with an absent father and a murdered mother. Her repression of her past and her deafness are symptoms of a much greater ailment.

1. Slavery, Love, and Insanity

The causes of female behavioral variations and mental disorders are multiple in literary fiction. In Western literature, female mental illness is often associated with love, infidelity and abandonment. Literary critic Alexander Morison proposes an absolute association between madness and love. In his series of lecture on mental illness entitled "*Outlines of Lectures on the Nature, Causes and Treatment of Insanity*" (1848), Alexander Morison tells his audience that "*love produces feverish symptoms and heightened sensitivity when in despair, sometimes madness,*" (1848, p. 3) constructing therefore a parallel between madness and love which he interprets as follows, "*love and madness*" as a "*disease of women*" (1848, p. 33). In African American literature, madness represents more than the consequences of long exposure to a hostile environment. Accordingly,

madness in African American literary perspective is not personal but rather circumstantial. In Toni Morrison's fiction, mental illness is either a current physiological product of trauma or a means of psychological detachment from realities of unbearable traumatic experiences. In *The Bluest Eye*, *Sula*, *Beloved*, and *Jazz*, Toni Morrison novelist explores the impact of psychological trauma on female well-being.

1.1. Female Characters and the disruption of Psyche

The dissociation of the identity of her female character's results from the colonization of African-Americans, oppression, gender issues, colorism, and the internalization of beauty standards, which gave rise to hatred of self, and incest which imprints shame and trauma on the body and psyche of the woman. In *Jazz* and *Home* on the other hand, madness is a coping strategy that helps protagonist Violet survive in a hostile environment after silencing her childhood trauma. Nonetheless, Toni Morrison's characters share obvious similarities such as their psychotic mental states, ostracism and social victimization.

Therefore, psychological trauma, identity dissociation, and untreated childhood trauma are major factors in psychological disorders. As stated above, psychological trauma, is defined, in Freudian terms, as "*an injury inflicted on the mind*" (C. Caruth, 1996, p. 3). Psychological distress can be the consequence of a devastating event or the result of long exposure to the humiliation, abuse and oppression faced by minority groups. From then on, traumatic experiences can irreparably break the symbolic universe of the subject. The loss of a loved one inherently disrupts the psyche, which can lead to a drastic change in personality as well as mental disorders. Suffering thus leads to the disintegration of the subject's protective and nourishing psychological environment, leaving the victim helpless and detached.

Toni Morrison's historical novel, *Beloved* raises public awareness about the insidious social dilemma of past traumatic experience. Her portrayal of psychological disorder becomes an important form of advocacy for the voiceless victims. Morrison's fiction has been celebrated for expressing the

struggles of people who have been rendered voiceless and powerless by their society. In *Beloved*, she gives voice to hundreds unheard of forgotten slaves and their descendants who specifically suffer from post-traumatic stress disorder ensuing from the atrocities of slavery and its aftermath. Psychological disorder additionally opens the door to otherwise unlikely social change, in part by enabling widespread conversation and spreading information to combat stigma against mental health. The term psychological disorder is generally used to refer to what are more frequently known as mental disorders or psychiatric disorders. Mental disorders are patterns of behavioral or psychological symptoms that impact multiple areas of life. They engender distress for the individual experiencing the symptoms (American Psychiatric Association (APA), Committee on Nomenclature and Statistics. 1952. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-I. American Psychiatric Association. Washington, DC. Web).

1.2. Motherhood in Shackles, Mental Disorder and Symptoms

In *Beloved*, the presence of psychological disorder appears as Sethe suffers from Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) that stems from slavery, which is most common among slaves. Indeed, in *Beloved* Toni Morrison shows how the plight of victims of slavery can be productively understood through the lens of PTSD. Moreover, the text argues for a broader understanding of PTSD as a disorder that is not limited to individuals, but can define an entire community and historically defined the African American community during the Reconstruction Era that followed slavery. In *Recognizing Trauma, Expanding Treatment: Toni Morrison's Portrayal of Post-Traumatic Stress Disorder in Sula, Beloved, and Home*, Abby Pribish argues that: "*the unambiguous goal of Morrison's novel is to commemorate the horrors of the slave experience*" (2014, p. 34). In the foreword of *Beloved*, Toni Morrison contends that her goal is to "*make the slave experience intimate*" (1987, Foreword) and thus to tell the story of the millions who were forsaken to do so.

A climax' slave experience that Morrison explores in *Beloved* is the fact that slaves did not come to term with trauma as they obtain physical liberation. Instead, the effects of slavery still deprive former slaves from a peaceful life,

as they are hunted by the ghost of their painful ordeal. Slaves like Sethe who has faced physical and sexual abuse, has developed psychic disorders including, PTSD, anxiety disorder, and hysteria.

Sethe inherited PTSD from her mother, and developed her own after the series of rape she faced while in pregnant. Sethe's mother presents the severe form of PTSD, insofar as she has been treated like an animal, giving birth to more than eight children she killed almost all of them except her. Sethe's mother passed down her insanity and PTSD to her footprints as part of the tenacious legacy of slavery. Consequently, Toni Morrison in *Beloved* emphasizes on the long-lasting effects of slavery on the individual and the African American community. Sethe, an abused and escaped slave, murders her two-year-old daughter to prevent her from being enslaved. Years after the baby's death, the later subsequently returns to haunt her in her 124 house. The presence of ghost in the house scares Sethe's three boys who left the house, leaving only her alone with and her eighteen-year-old daughter Denver and the ghost of her sister who represents her psychic disorder.

As stated earlier, Sethe's unhealed psychological trauma led her to post-traumatic stress disorder, the latter stemmed from her experience of rape and the dehumanizing effects of slavery. The latter is symbolically portrayed in form of the haunting of her home, and later through the presence of *Beloved*. Moreover, Sethe's act of infanticide is an expression of her unexamined post-traumatic stress, portrays through the return of the ghost baby, *Beloved*.

Sethe first psychological disorder appeared while she was escaping from Sweet Home, as her former slave owner followed her to bring her back into slavery, Sethe psyche burns as an extincor fire with flashbacks of her traumatic experiences. Sethe remembers her serial rape and the way the white boys dirtied and animalized her by sucking her milk destined to her unborn baby. In a state of dissociation, and extreme anxiety, she cuts her baby throat as she believes that she is putting her daughter in a safe place "where no could hurt her" (T. Morrison, 1987, p. 12). The context of Sethe's infanticide fits perfectly with the symptom of PTSD that the DSM-III-R first recognized: "intense psychological distress at exposure to events that symbolize or resemble an aspect of the traumatic event" (E. Brett, A. Robert, L. Spitzer, 1988, p. 145).

Sethe's symptomology of her psychological disorder begins with her aggression against her daughter, such later fits with the clinical understanding of the disorder as Morrison published *Beloved*. The American Psychiatric Association (APA) aims to unravel the mystery around the psychological disorders, in the DSM-I, DSM-II, and DSM-III-R (APA, 1987). The manuals concede the "unpredictable explosions of aggressive behavior" (American Psychiatric Association (APA), Committee on Nomenclature and Statistics. 1987. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-III-R*. American Psychiatric Association. Washington, DC. Web). It is diagnosed as official symptom of severe PTSD, and Sethe's act of infanticide was either totally unpredictable and stimulated by a burst of other aggressive behaviors towards her other children. Sethe may have killed her other children if people working nearby did not stop her.

So as to arouse the reader's empathy, Morrison uses the stream of consciousness to get into Sethe's conscious, and thoughts. Sethe conscious after her infanticide is intriguing insofar as she shows no emotion. In psychoanalysis the lack of emotion after a trauma or death is called "*emotional anesthesia*," a total absence of emotion or state of detachment and emotional connectivity to others. Such emotional states observed in victims, after facing a PTSD, are diagnosed in 1987 by the American Psychiatrist Association through the manual DSM-III-R.

In *Recognizing Trauma, Expanding Treatment: Toni Morrison's Portrayal of Post-Traumatic Stress Disorder in Sula, Beloved, and Home*, Abby Pribish argues that: Sethe's self-deluding insistence that the act of killing her daughter is merciful and brings her daughter to safety becomes an example of pathological emotional detachment (A. Pribish, 2014, p. 45). Moreover, Sethe suffers from "*psychic numbness*" that the DSM-III-R describes in victims of PTSD insofar as She is unable to feel the physical pain from her sexual assault, Toni Morrison through this passage illustrates Sethe's numbness as she has been physically and sexually abused: "Sethe's back is covered with scar tissue following the violent beating that accompanied the assault, but she cannot "feel the hurt her back ought to" (APA, 1987, p. 21).

Sethe's stayed in emotional detachment until *Beloved's* appearance. Indeed, *Beloved* is the symbolic character that symbolizes both Sethe and all

African Americans who repressed their trauma as they stayed in emotional detachment and total numbness. However, like *Beloved*, trauma returns back unexpectedly while the victim thought to control his feelings. Indeed, Toni Morrison plunges readers into the fracturing effects of slavery upon the human mind. She radically portrays this phenomenon by granting the psychological impacts of slavery a physical embodiment, resurrecting a figure to adopt the secondary selves of the living. *Beloved* undertakes at an illusory high point in the characters' lives as a physical representation of the psychological split of Sethe and Denver, who before her arrival repressed their past traumas.

2. *Beloved*: "The Silver Fish", Amnesia and Historical Trauma

One of the main reasons of the huge fascination exerted by Toni Morrison's novel *Beloved*, is the eponymous character, *Beloved* whose origin poses an enigma. *Beloved*, an eminently fluid being, linked to water by a number of associations and metaphors, is herself experienced as an elusive fish by Paul D. He referred to her as a silver fish, while he tried to capture her, he thus had the feeling of "a large, silver fish had slipped from his hands the minute he grabbed hold of its tail" (T. Morrison, 1987, p. 65). While escaping his questions, *Beloved* seems to have gone to take refuge in the darkness of the deep waters, leaving behind only a silvery shine. *Beloved* is a mysterious character who leaves the reader astonished as he remains for a long time unable to decide between the different hypotheses on its mysterious nature. As for the origin of *Beloved*, all of Toni Morrison's art is to remain ambiguous enough to allow for their different points of view on the matter.

2.1. *Beloved*: The Collusion of Factors and the Incarnation of Trauma

As for the origin of *Beloved*, all of Toni Morrison's art is to remain ambiguous enough to allow for their different points of view on the matter. However, *Beloved* symbolizes the living reflection of Denver and Sethe as their psychological traumas progress and lead them to psychological disorders.

Sethe's detachment is due to the process of coping with trauma and recovering from violence which follow similar patterns. According to Hinson, coping with trauma and recovering from violence require a process that involves repression and the return of the source. Sethe is especially illustrative of this crossover in that she experiences multiple types of trauma. Yet, *Beloved* represents Sethe's series of trauma that she has repressed years ago. When *Beloved* appears at 124 on a hot August day, Sethe experiences this appearance with the precursory symptoms of a new shock. The urination of legendary proportions she experiences when she first sees *Beloved's* face, becomes metaphorical, even metonymical for the rupture of the bag of waters.

Beloved is, in fact, associated, in Sethe's consciousness, with the birth of her other child, Denver. Sethe distinctly remembers that Denver was born in the midst of an amniotic flow which, in a cosmic vision, went to join the waters of the Mississippi basin (T. Morrison, 1987, p. 51). Sethe's body knows, in and through this meaningful enuresis, that the young ghost is her two-year-old dead child: "and the minute she saw the dress and shoes sitting in the front yard, she broke water, she broke water: her water broke" (T. Morrison, 1987, p. 132). Like the ambiguity of the character *Beloved*, Toni Morrison voluntarily makes the reader wonder who is talking? The narrator or Sethe, however, as the narrator said "She broke water", the reader could believe that it is the narrator. It is she indeed; but we see, seventy pages later, that she only borrowed in anticipation, the very language of her character in a case of patent dialogism (R. Murfin; M. R. Surprya, 1998, p.47): "*when my water broke*" says Sethe (T. Morrison, 1987, p. 202).

2.2. The Dialogic Self

Toni Morrison's fiction is built on an interdependent construction between the self and others in line with a Bakhtinian dialogic. Dialogic for Bakhtin demonstrates the dialogic concept of language as fundamental to identity. Since we analyze the language and fragmented psyche in Morrison's *Beloved* to arrive at her unarticulated philosophy concerning the identity of the self, the value of Bakhtin's theory for Sethe and the narrator dialogic it is

provision of an explicit link between language and Sethe consciousness as she saw the daughter she has herself killed. In fact, the very capacity to have consciousness is based on otherness (M. Holquist, 1990, p. 18), states Holquist. Thus, dialogic as a clearly discernible relation between two different entities can help us understand the dialogic self. Toni Morrison in *Beloved*, through dialogic shows Beloved's interior monologue, written in stream-of-consciousness, the later has no punctuation because it is not a discursive language but, one might say, a pre-language: "Baby Suggs laughed, clear as anything. You mean never told you anything about Carolina? About your Daddy?" ... But you said there was no defense ... Know it, and go on out the yard. Go on" (T. Morrison, 1987, p. 244).

Psychological trauma has shattered Sethe and Denver's selves within neurotic and hysterical pathology. Sethe's stuttering which occurred when her mother died and which lasted until her marriage and Denver deafness, a non-organic disorder also caused by a psychological shock and which is overcome on the occasion of an emotional event. The atrocities of slavery led slaves to psychological disorder such as anxiety disorder, post-traumatic stress disorder, post traumatic slave syndrome, emotional amnesia, detachment, dissociation, and others. In his seminal treatise on the residual effects of slavery, entitled *Breaking the Chains of Psychological Slavery*, Dr. Nai'm Akbar maintained the social and psychological impact of enslavement persisted across generations and still affects the African American personality, in that contemporary African American people have inherited an extensive list of psychological disorders, habits, and behaviors from the era of enslavement. Consistent with this view, the emerging field of epigenetics proposes that the effects of environmental challenges faced by a parent may be displayed by offspring despite the children not encountering the same challenges. Sethe faces environmental challenges that are displayed in her daughters Beloved and Denver, even though they did not directly experience slavery.

Beloved suffers from total amnesia which is a common symptom of psychic disorder. The amnesiac girl seems to have recovered a part of her old memory, so old that her vision seems imbued with a mythical value and situated outside language. Beloved, in fact, is unable to tell itself, to tell its memory. His memory is not made of words, but of images. It is she who is

moved by it: "how can I say things that are pictures". (T. Morrison, 1987, p. 210)

Beloved's amnesia represents the historical trauma of slavery and its atrocities that white people want to keep secret. Toni Morrison contends that it is a national amnesia that no one what to remember, whites want not to remember and Blacks want not no remember. Beloved is also an unambiguous representation of the communal condition of the slave. Such later is noticed when Stamp Paid, another freed slave, approaches the home haunted by Beloved and heard the "roaring of the people of the broken necks, of fire-cooked blood" (T. Morrison, 1987, p. 213). This is closely associated to Beloved, the trauma of violence and the symbolizes the collective legacy of slavery. Additionally, when Denver asks Beloved where she came from, Beloved describes "traveling across the Middle Passage in the bowels of a hot and horrendously cramped slave ship, where "some is dead, and the protracted agony only ends with emerging on a bridge over the water" (T. Morrison, 1987, p. 88).

In this scene, Beloved draws an experience that is collectively bear by million enslaved Africans, unravelling therefore, the past cultural trauma to the community in the present narrative. However, before Beloved's arrival, the memory of slavery has been hidden among the community. As she returns to life, Morrison shows the ominous proof of the enduring effects of unrevealed trauma, which leads to psychic disorders, including: amnesia, detachment, emotional amnesiac, anxiety disorder, post-traumatic stress disorder, and post traumatic slave syndrome. Such later definite parallels to conventional severe mental health diseases. Beloved comes in the community due to her unexamined trauma and integrates Sethe's family, illustrating however, the adverse of silencing and unhealed trauma and psychic disorder. However, Beloved's mysterious presence and capacity to reproduce takes another pathological significance.

The third edition of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, DSM-III which was the first rendition of the DSM to suggest that psychological disorders possess level by specifying a list of symptoms of the disorder, and therefore allowing conventional physician diagnosis. Thought, equally to a viral infection, failure to address psychological disorders intensify

the state by enabling it to develop and spread. In *Beloved*, through descriptions of *Beloved*'s growth in size and ability to reproduce, Toni Morrison shows, how trauma, and psychological disease spreads and shatters the self, and our humanity.

3. Denver's Psychoanalysis: Hysteria as a Retort to Trauma

According to child psychiatrists the presence of the mother in the early childhood experience plays a crucial role in the development of the individual's personality growth. The mother's physical and emotional presence provides two things to the child: protection from stress and emotional regulation, both of which are very important for healthy brain and brain development and the child's personal growth as well. Throughout the first three years, this phase represents breastfeeding and communication. During this first phase, the child learns love and compassion. But Denver's child experience is fraught with social seclusion, trauma and hysteria

As a new born, Denver spent her first months in a prison while her mother was serving her sentence for murdering her two-year-old daughter, *Beloved*. She was nursed with a breast stained with the blood of her murdered big sister, and thus grew up in a hostile environment, where trauma and the supernatural reigned. As a source of psychic defense, Denver thus enters into a hysterical blindness where she reminisces and denigrates her past and the traumatic history of her family. However, in this process of psychological defense, she became deaf and mute and closed in on herself, living in her own world where she dreams while awoken.

3.1. Repressing the Past

Denver's psychological disorders is manifested in her effort to repress her past ordeal. In *To Be Loved and Cry Shame?': A Psychological Reading of Toni Morrison's Beloved*, Lynda Koolish revisits the struggle for Denver and Sethe's psychic wholeness, as they tussle to overcome their past traumatic life experiences. In, *Beloved*, Morrison draws the distressing interlude of time during which, fictionally, all the characters, including Denver, live as

shattered selves in a state of dissociation and denial while they remain obsessed with the idea to expend their psychic resources to keep the past at bay.

While her mother Sethe is unable to bear the recurrent series of losses, faced with her infanticide, the running away of her boys, her husband's abandonment, and her nightmares of the series of rape she faced, Denver is tripped in an insane childhood, where words are seldom used, and grief always present. Denver lives completely alienated and paralyzed in her own mind. After hearing about her mother's infanticide, she gets into a synesthesia version of hysterical blindness, becoming thereafter deaf, and musing in her soliloquy chapter: "Made me have to read faces and learn how to figure out what people were thinking, so I didn't need to hear what they said" (T. Morrison, 1987, p. 206).

Could such later justify her psychological instability and the mutilation she inflicts to herself years after facts? However, like slavery, Denver unhealed childhood trauma constantly returns to haunt her. Accordingly, like victims of injury, untreated trauma turns into post-traumatic stress disorder that may affect three generations later.

Denver's mental disorder shows up as she suffers from hysteria and deafness, which can be explained by the fact that she wants breaks the chains of memory. She does not want to remember the past. The image of the chains of memory, lacerating no longer the flesh but the spirit of its captives long after the escape from their material prison, is a traditional metaphor in African-American literature. The later can still be found in contemporary novels such as Colson Whitehead's *The Underground Railroad*, where the author explores the repressed memories of slaves: "Cora remembered Caesar's words about the men at the factory who were haunted by the plantation, carrying it here despite the miles. It lived in them. It still lived in all of them, waiting to abuse and taunt when chance presented itself" (C. Whitehead, 2016, p. 26).

In parallel, Barbara Hill Rigney in *The Voices of Toni Morrison*, argues that the fugitive is in reality only going from one form of slavery to another, falling from Charybdis to Scylla by not freeing themselves from steel only to fall into the throes of memory trauma: "Everyone tells or sings the story of

slavery and the escape into a freedom that is also, paradoxically, still a form of slavery" (B. Hill Rigney, 1991, p. 36).

In *Beloved*, repressed memories constantly return to haunt the characters. Sethe aims to protect Denver from what she herself has experienced, but also from the danger of repressing memories insofar as those related to the trauma of slavery inherently shatters the self: "So, Denver, you can't never go there. Never. Because even though it's all over—over and done with—it's going to be there waiting for you. That's how come I had to get all my children out. No matter what" (T. Morrison, 1987, p. 36). Traumatized memory is represented through the character Beloved who represents millions of traumatized slaves forgotten and left to be forget. Beloved is an ambiguous figure; who symbolizes re-memory.

Unlike other characters, Denver is inhabited by a hysterical blindness that makes her different from the concept of re-memory that Toni Morrison aims to incorporate in her characters' main perspectives. Denver's refusal to re-memory the past makes thus, Morrison wonders about the desirability and the utility of the narrative of memory. Indeed, this usefulness is not self-evident insofar as Denver insists on forgetting the past, without it either a question of repression, seem to call it into question. Denver doesn't seem to feel the need to look back: "The present alone interested Denver, but she was careful to appear uninquisitive about the things she was dying to ask Beloved, for if she pressed too hard, she might lose the penny that the held-out palm wanted, and lose, therefore, the place beyond appetite" (T. Morrison, 1987, p. 119).

Referring to psychologist Ronald David Laing, author of *Multiple Personality Disorder*, Denver's behavior to voluntary repressed past memories, is a psychological disorder, an avoidance of memory that features as one of psychic disorders he has developed "like schizophrenia, it is a coping strategy, as the only sane response to a word gone mad, and avoid insanity, in order to live in an unlivable situation" (B. Rigney, 1991, p. 34). Toni Morrison view regarding her characters voluntary repressing memory is not about madness, but sanity resistance and survival. However, as dissociative character, Denver has to remember her past traumatic life in order to overcome her psychic disorder and trauma as well.

3.2. Hysteria and Deafness as Symptoms of Psycho-trauma

Denver's hysteria and deafness are psychic disorders that she developed in response to hostile environment where, violence and suffering predominated. In psychoanalysis, violence leads to the constitution of a traumatic memory of the event, a central symptom of psycho-trauma. This memory is different from normal autobiographical memory, it is a memory that is not integrated and trapped in certain structures of the brain. The mechanisms at the origin of this traumatic memory are comparable to exceptional safeguard mechanisms, which are triggered by the brain to escape the vital risk posed by an extreme emotional response to a trauma.

Consequently, Denver while choosing to escape from another traumatic memory, she attempts to displace her fear and loneliness with silenced and repressed rage, she finds herself "longing for a sign of spite from the baby ghost" (B. Rigney, 1991, p. 12). After two years of deafness, and avoidance, Denver's sense comes back as she starts hearing, and the memories of her past, she has harshly avoided to remember, suddenly appear as she hears "close thunder crawling up the stairs" (B. Rigney, 1991, p. 13), the imagined sound of the baby ghost's footsteps. Denver hears again, after years of deafness and avoidance remembrance.

Ashraf Rushdy, in "*Primal Scenes and Constructions in Toni Morrison's Novels*", makes an important point about remembering; she is perceptible by all, and not only by the person who originated it: "The term 'rememory' signifies a magical anamnesis available to one not involved in the original act" (T. Morrison, p, 1987, p. 139). Beloved's return has manifestly reemerged Sethe's stifled memories, which have also affected the memory of the others characters including Denver. It even extends its effects on others residents of 124 Bluestone Road: "And you think it's you thinking it up. although picture. Goal no. It's when you bump into a remembrance that belongs to somebody else" (T. Morrison, 1987, p. 36). In this sense, Denver's refusal to remember the past is broken by Beloved presence that makes all the characters confronts their past. The later seems to place Beloved at the crossroads of individual experience and collective remembrance.

Conclusion

From the perspective of designating the collective trauma of slavery as the main factor of psychological disorder observed in *Beloved's* female characters, Morrison through her commitment and humanity draws the tragic stories of black women suffering from untreated trauma and its longstanding effects. Allowing therefore, voiceless victims to unravel their suffering by find themselves among these deported black people through the symbolic character of *Beloved*, who embodies the forgotten and unheard slaves. Morrison consequently, advocates the power of storytelling and collectivity in the process of recovery, which was addressed in Joy DeGruy's *Post-Traumatic Slave Syndrome* as she highlights the power of storytelling, by emphasizing on how important, helpful and healing it can be to know the history of one's family and community: "helpful and healing it can be to learn about the histories of one's family and community: "Telling our stories can be redemptive. Telling our stories can be free to us. Telling our stories can help lift others up (...) Storytelling is an important part of our education; it strengthens us and helps us build resilience. It helps us put things in the proper perspective." (J. DeGruy, 2005, p. 178.) Additionally, family history strengthens children to develop strong personality and helps develop resilience as we struggled through the process of healing. These are crucial in empowering African Americans to survive, overcome, and heal from trauma and mental illness as well as ultimately engage in personal development. As such, Sethe and Denver consciously silence their traumas and adopt avoidance mechanisms reflected in infanticide and hysterical deafness.

As a traumatized child, Denver is raised in a hostile and negative environment and, she witnesses her mother's act of infanticide and grief. She coped with the trauma and became deaf to overshadow her family's traumatic stories. Her emotional blindness lasted until *Beloved* arrived, allowing her and the whole community to experience collective healing, storytelling and resilience. Indeed, the power of story telling in trauma healing process is addressed in Joy DeGruy's *Post-Traumatic Slave Syndrome*. She defends the power of storytelling, highlighting how important, helpful and healing it is to

learn about the stories of one's family and community. She contends that "telling our stories can be redemptive. Telling our stories can free us. Telling our stories can lift others up (...). Storytelling is an important part of our education; it strengthens us and helps us build resilience. It helps us put things in the proper perspective (J. DeGruy, 2005, p.178). Subsequently, in her historical narrative, Morrison helps the descendants of slaves to relate their own generational storytelling. By doing so, she helps create continuity between generations. The storytelling perspective is crucial in empowering African-Americans to overcome and heal from historical trauma as well as ultimately engage in personal growth. Morrison has already argued this point, stating in the foreword to *Beloved* that her aim is to "make the experience of slavey intimate" and thus voice the traumatic experience of millions who perished across the Atlantic Ocean, and those who fell in the cotton fields, left behind and forgotten.

Bibliography

- BALEAV Michelle, 2012, *The Nature of Trauma in American Novels*. Northwestern University Press.
- BAKERMAN Jane, 1977, "The Seams Can't Show: An Interview with Toni Morrison", Taylor-Guthrie, pp. 30-42
- BEAUVOIR Simone, 1949, *The Second Sex*. Editions Gallimard.
- BORIS Cyrulnik, 2023, *La Résilience, et Espoir*, Podcast Radio France.
- BOUDREAU, Kristine, 1995, "Pain and the Making of Self" in *Toni Morrison's Beloved*, vol.36, no. 3.
- BRETT Elizabeth. A., Robert L Spitzer, Janet B.W. Williams, 1988, "DSM-III-R Criteria for Posttraumatic Stress Disorder." *Am J Psychiatry*, p. 145:1232-1236. Web.
- BUTLER Octavia, 1979, *Kindred*, USA, Doubleday.
- CARUTH Cathy, 1996, *Unclaimed Experience. Trauma, Narrative, and History*, John Hopkins University Press.
- CHESLER Phyllis, 1997, *Women and Madness*, New York: Four Walls Eight Windows.

- DEGRUY Joy, 2005, *Post Traumatic Slave Syndrome, America 's Legacy of Enduring Injury and Healing*. Uptone Press.
- DOUGLASS Frederick, 1845, *The Narrative of the Life of Frederick Douglass*.
- DU BOIS William, 1903, *The Soul of Black Folk*, Chicago, A.C McClurg and co.
- ELLISON Ralph Valdo, 1952, *Invisible Man*, New York: Random House.
- HILL RIGNEY Barbara, 1991. *The Voices of Toni Morrison*, Ohio State University Press.
- HOLQUIST Michael, 1990, *Dialogism: Bakhtin and His World*, 2nd ed. London: Routledge.
- HURSTON Zora Neale, 1937, *Their Eyes Were Watching God*, HarperCollins.
- JACOBS Harriet Anne. 1842, *Incidents in the Life of a Slave Girl*, New York: Taylor & Eldridge.
- KOOLISH Lynda, 2001, "To Be Loved and Cry Shame": A Psychological Reading of Toni Morrison's *Beloved*, Melus.
- MORISON Alexander, 1848, *Outlines of Lectures on the Nature, Causes and Treatment of Insanity*, London: Brown, Green, and Longmans.
- MORRISON Toni, 1970, *The Bluest Eye*, New York: A. Knopf
 -----1987, *Beloved*, New York: A. Knopf.
 -----1992, *Jazz*, New York: A. Knopf
 -----1995, "The Site of Memory," *In Inventing the Truth: The Art and Craft of Memoir*, Ed. William Zinsser: Boston, Houghton Mifflin.
- PRIBISH, Abby. 2014, *Recognizing Trauma, Expanding Treatment: Toni Morrison's Portrayal of Post-Traumatic Stress Disorder in Sula, Beloved, and Home*, Vanderbilt University: Department of English, 2014,
- ROSS Murfin, SURPRYA M. Ray. *The Bedford Glossary of Critical and Literary Terms*, Second Edition, Bedford Books, 1998
- WALKER Alice, 1982, *The Color Purple*, New York, Harcourt Brace.
- WANE LY Mariame, 2007, *Espace Physique et Géographique Mentale: Codes de Représentation dans l'œuvre Romanesque de Toni Morrison*, Thèse de Doctorat de 3^{ème} cycle, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Notes

1-Psychotic mental state occurs when an individual undergoes a psychosis which is a mental health problem that causes people to perceive or interpret things differently from those around them. This might involve hallucinations or delusions.

2- Ostracism means a temporary banishment from a city by popular vote. Sula in Sula was ostracized by her community.

3- In 1980 the APA published the third edition of its Diagnostic and Statistical Manual, DSM-III-R. Unlike the DSM-II, it included the listing post-traumatic stress disorder

AN ANALYSIS OF Sŏgŏkiré VERB SYSTEM: FOCUS ON ITS VERB GROUP

Féridjou Emilie Georgette SANON/OUATTARA

fegsanon@yahoo.fr

&

Gérard MILLOGO

gerardmillogo50@yahoo.com

Département d'Etudes Anglophones, Université Joseph Ki-Zerbo,
Ouagadougou, Burkina Faso

Abstract

This study explores Sŏgŏkiré verb system, shedding light on the complex grammatical nuances that shape this dialect verbal structure. Sŏgŏkiré, a dialect of the Bŏbŏda language, occupies a unique linguistic space in the Western region of Burkina Faso. One way to revitalize indigenous languages like Sŏgŏkiré is to establish its documentation. It is in this regard that this paper examines Sŏgŏkiré verb system through Creisseils' (2006) eclectic lexicalist approach which provides a strong foundation for our research, as it has been successful in many African language description, especially Mande languages. We employed a qualitative methodology to collect in-depth information. The data were obtained through recording of Sŏgŏkiré native speakers' natural speeches via a semi-structured interview guide in Satiri Department located to the North-East of Bobo-Dioulasso. The results of the study reveal the Sŏgŏkiré verb group structure in simple sentences including subject + object + (preverb) + verb and object + (preverb) + verb + subject in transitive sentences, and subject + verb + complement in intransitive sentences. Additionally, the verb group is structured as (negation)+ (auxiliary) + (positive)+ verb + (negation). The results also show the verb markers in conjugation of Sŏgŏkiré, which consists of auxiliaries, verb inflection markers. Finally, the findings reveal that the verb markers express aspects, mood and number. And their operation is highly dependent on context and the transitivity of the sentence in the dialect.

Key-words: Sŏgŏkiré, verb group, verb markers.

*Analyse du système verbal du Sɔgɔkiré : Focus sur son groupe verbal***Résumé**

Cette étude décrit le système verbal du Sɔgɔkiré, mettant en évidence les nuances grammaticales complexes qui façonnent la structure verbale de ce dialecte. Le Sɔgɔkiré, un dialecte de la langue Bɔbɔ, occupe un espace linguistique unique dans la région de l'Ouest du Burkina Faso. Une manière de revitaliser les langues autochtones telles que le Sɔgɔkiré est d'établir leur documentation. C'est dans cette optique que cet article examine le système verbal du Sɔgɔkiré à travers l'approche lexicaliste éclectique de Creisseils (2006), qui fournit une base solide pour notre recherche, car elle a été fructueuse dans de nombreuses descriptions de langues africaines, en particulier les langues mandées. Nous avons utilisé une méthodologie qualitative pour collecter des informations approfondies. Les données ont été obtenues en enregistrant le discours naturel des locuteurs natifs du Sɔgɔkiré à l'aide d'un guide d'entretien semi-structuré dans le département de Satiri, situé au nord-est de Bobo-Dioulasso. Les résultats de l'étude révèlent la structure du groupe verbal du Sɔgɔkiré dans des phrases simples, comprenant sujet + objet + (préverbe) + verbe et objet + (préverbe) + verbe + sujet dans les phrases transitives, et sujet + verbe + complément dans les phrases intransitives. De plus, le groupe verbal est structuré comme (négation) + (auxiliaire) + (positif) + verbe + (négation). Les résultats montrent également les marqueurs verbaux dans la conjugaison du Sɔgɔkiré, qui se composent d'auxiliaires et de marqueurs d'inflexion verbale. Enfin, les résultats révèlent que les marqueurs verbaux expriment les aspects, le mode et le nombre. Et leur fonctionnement dépend fortement du contexte et de la transitivité de la phrase dans le dialecte.

Mots-clés : Groupe verbal, marqueurs verbaux, Sɔgɔkiré.

Introduction

Language is the main means of communication which helps speakers of the same language to understand one another better. According to linguists, the world languages are universal because they share some specific features. However, each language has its own specific parameter variation making it unique. Therefore, it is necessary to examine each language in the world in its own way to have better understanding of the way it functions. In this vein, we decided to describe Sɔgɔkiré dialect, with a specific focus on its verb morphosyntax, encompassing verb markers, the verb group structure in

simple sentences, and verb inflection markers. We decided to describe Sɔgɔkiré verb system because verbs hold a central position within sentences, often bearing the weight of meaning. The complexity of a language is most palpable within its verb system, an aspect that is often the most challenging one of language (Palmer, 1988). Sɔgɔkiré, located in the North-East of Bobo-Dioulasso, is classified in the Bɔbɔda South (Lewis *et al.*, 2016). In this part, it is spoken in two areas including the Department of Satiri and the Department of Léna.

While numerous descriptive studies have been conducted on the broader Bobo language, a critical gap emerges upon an extensive literature review—the exploration of the Sɔgɔkiré language, particularly within the Satiri Department, is notably lacking. Existing research primarily converges around Sɔgɔkiré in the Department of Léna, as documented by Millogo (1976) and Millogo (1984), with a predominant focus on its phonological aspects. The Sɔgɔkiré verb morphosyntax, a fundamental element of the language, remains inadequately described by linguists.

This deficiency poses a significant impediment, limiting the practical use and the acquisition of the language for specific purposes among its speakers. Regrettably, this knowledge gap forces Sɔgɔkiré speakers to employ Syada (another Bɔbɔda dialect) in religious contexts, such as churches, due to the absence of linguistic resources supporting the use of Sɔgɔkiré. This predicament threatens the future vitality of the Sɔgɔkiré language. Further exacerbating this issue is the influence of the Dioula language, another Mande language, serving as a lingua franca in the region, particularly within "Catholic and Protestant churches" (Tiendrebeogo, 1998: 8). In light of these pressing challenges, our study carries significant importance. Not only does it help to revitalize the Sɔgɔkiré language, but it also seeks to promote its recognition on an international scale. This will prevent the dialect from disappearing. As quoted by Creissels (2017, p.11):

il est crucial de développer prioritairement la description de langues qui sont encore l'instrument de communication quotidien et privilégié d'une communauté, mais qui du fait d'évolutions dans la société risquent de se trouver rapidement dans une situation bien plus précaire.[...] Mais si on tarde trop à les décrire, elles risquent rapidement de se trouver dans une situation qui complique beaucoup leur description, et qui rend problématique l'utilisation de leur description dans une perspective typologique.

The description of Sɔgɔkiré is therefore important for the preservation of the dialect. This research seeks to contribute to this vital endeavour by delving deep into the core of Sɔgɔkiré linguistic structure.

Our study makes use of Creisseils' (2006) eclectic lexicalist approach, a methodology that has yielded success in elucidating the grammatical notions of various African languages, particularly the Mande languages. This investigation adopts a qualitative methodology, delving into the spoken discourse of native Sɔgɔkiré speakers in the Satiri Department. Through structured interviews and the collection of natural speech samples, our research endeavours to answer the following research questions.

1. What is the structure of verb groups in simple sentences within the Sɔgɔkiré dialect?
2. What are the verb markers in Sɔgɔkiré?
3. How do these verb markers operate within the Sɔgɔkiré dialect verb system?

1. Literature Review

This section provides an overview of studies conducted on the Bɔbɔ language in general and on Sɔgɔkiré dialect in particular.

On the one hand, many studies have been conducted on the Bɔbɔ language in general, but we selected the ones related to our study. Sanou (1978) conducted a study descriptive study on the Bɔbɔ language of

Tondogosso (Bɔbɔda South). He collected his data from one main participant and three secondary participants. His findings reveal that the Bɔbɔ language of Tondogosso has both tense and aspect markers. The future tense is marked by “na” whereas “mane, manena” express aspects. But Mande languages only express tenses through temporal notions including adverbs (Creissels, 1979; Millogo, 1997).

Another study by Prost (1983) deals with the grammatical description of the Bɔbɔ dialect of Tansila (Bɔbɔda North). His study does not have a specific theory and methodology. It is an attempt to describe the grammar of this dialect. The findings reveal that the Bɔbɔ dialect of Tansila has two types of verbs (transitive and intransitive verbs). Prost (1983) also identifies two aspects such as perfective and imperfective whose distinction depends on the tonal system. But, Prost (1983) seems to advocate that this aspectual distinction depends on the subject, verb, and object, i.e., the tone of the subject, verb, and object can differentiate one aspect from another. More surprisingly, the tone changes from one noun phrase object to another. This ambiguity in the description of the grammatical tone led somehow to a confusion in marking the tone of different sentences of the same aspect. Where Sanou (1976) marks the same tones to reflect different aspects, Prost (1983) uses different tones to reflect the same aspect. This ambiguity can lead to a confusion for native speakers of the language in learning it. Finally, given that Prost (1983) and Sanou (1978) have not followed a specific theory of language description, their analyses consider tenses in the description of Bɔbɔda verb system.

Millogo (1997), by contrast, focuses on the analysis of Tounouma dialect (Bɔbɔda South) phonology and morphosyntax. She conducted this study using Houis' (1974) theory. Her findings show that Bɔbɔ only marks aspects which are articulated into two aspects including perfective and imperfective. And the two aspects are marked with auxiliaries and tone. Unlike Sanou (1978), she found that the contour tone low-mid tone is marked for the imperfective aspect and the register tone low tone is marked for the

perfective aspect. However, her results show that either the register tone or the contour tone can be applied to the verb in the imperfective aspect when the verb predicative *tini* is used. The study does not point out specifically the structures of the verb group in the different aspects. Finally, the findings reveal that the dialect has verb markers which include *ka...ga* (negation), *ka* (negative imperative), *tone* and *nɛ* (positive imperative) *tini*, (progressive), *na* (future), and *tɛnɛ* (habitual).

Boone (2021), on the other hand, conducted an orthographic description study on the Bɔbɔda North. The findings of the study show that the verbs of this dialect have three contour tones such as mid low tones, mid low tones, low mid-low tones and two lexical tones. Also, the study points out three lexical categories such as *na...na*, *ti*, and *mii*. These categories respectively indicate imperfective aspect, copula and auxiliary.

On the other hand, we also reviewed two studies conducted on the Sɔgɔkiré dialect in particular. These studies were conducted on Sɔgɔkiré spoken in the Department of Satiri which include Millogo (1976) and Millogo (1984). Millogo (1976) was conducted under the topic *Esquisse Phonologique du Bobo, dialecte de Léna* and Millogo (1984) on the topic *Approche Phonologique du Bobo, dialecte de Léna*. Both Millogo (1976) and Millogo (1984) were conducted under phonetic and phonological point of view. However, Millogo (1976) addresses somehow the verb system. The findings of Millogo (1976) show three aspects such as imperative, perfective and imperfective. But imperative should be classified as a mood (Creissels, 1991). Another point is that Millogo (1976) does not mention the components of each aspect. Finally, the results of the study show that the tones serve to distinguish between the perfective aspect from the imperfective aspect based on the verb groups.

This study described the tone system from phonological point of view where tonal distinction is related both the verb group and aspect. We wonder whether Millogo (1976) has not attempted to harmonize the tone system or describe the verb system according to the French language by classifying verbs into groups. Based on the assumption that each language is

unique, one cannot hope to have the same realization of the verb from one language to another. Based on the aforementioned literature, it goes without saying that no study has specifically been conducted on Sɔgɔkiré dialect verb system in general and Sɔgɔkiré dialect spoken in Satiri Department in particular. The above studies do not also identify the verb group structures in the language aspects. It is in this regard that we conducted this study to describe the verb system of Sɔgɔkiré dialect of Bɔbɔda spoken in Satiri Department, focusing specifically on the verb group structures and its markers.

1.1. Theoretical Framework

In this study, we employ Creissels' (2006) eclectic lexicalism theory as the theoretical framework to analyse the verb system in the Sɔgɔkiré dialect of the Bɔbɔ language. Creissels' eclectic lexicalism theory is chosen due to its comprehensive and flexible approach to understanding the complex nature of verb morphology and lexical structure. It focuses on the categorization and organization of verb forms into distinct " tiroirs verbaux (verb drawers)." Each drawer contains verb forms associated with specific semantic and syntactic properties. The theory highlights the importance of these drawers in understanding the nuances of verb systems in languages. The verb forms are analysed within aspects which are grouped into "aspect accompli" (perfective aspect) and "aspect inaccompli" (imperfective aspect). In Mande languages like the Bɔbɔ language, the verb forms are analysed within the aspects because tenses are only expressed through temporal adverbs (Creissels, 1991; Creissels, 2006; Millogo, 1997).

Sɔgɔkiré being a dialect of Bɔbɔ, we have analysed its verb system within aspects as described by Creissels (1991, 2006). In the context of Sɔgɔkiré, the theory provides a structured framework to classify and analyse the various verb forms, their semantic role, and their usage within the dialect. Furthermore, this theory allows us to explore the complex interplay between morphological and lexical components within the Sɔgɔkiré verb system, providing a sound foundation for our analysis. By adopting this theory, we

aim to shed light on the unique features and underlying principles of the verb system in this dialect.

2. Methodology

2.1. Research Design and Data Sources

This study was conducted within the Department of Satiri, situated in the "Haut Bassin" region of Burkina Faso at the North-east of Bobo Dioulasso. The selection of this location was based on the prevalence of Sɔgɔkiré speakers in the area. Data for this research were gathered from seven participants, both primary and secondary participants, who are native speakers of Sɔgɔkiré. Among these participants, there were three women and four men. A total of 1235 sentences were collected from these participants residing in seven villages within the Satiri Department during the years 2022 and 2023. Before selecting the participants, we established contact with local authorities in each village who guided us to key individuals for data collection, underscoring their fluency in Sɔgɔkiré. The main participants consisted of four individuals, one woman and three men, all of whom were fluent in Sɔgɔkiré, French, and Dioula languages. One main participant holds a bachelor degree in Mathematics, working as a secondary school teacher, while the others were undergraduates with senior secondary school or junior secondary school certificates.

The age range of the main participants was between 40 and 50 years. They were referred to as main participants as they assisted in translating sentences from French to Sɔgɔkiré. Their proficiency in both French and Sɔgɔkiré languages proved invaluable during the translation process. Diversity in educational qualifications was taken into account while selecting participants to ensure the accuracy of translated sentences. The secondary participants, numbering three, included one man and two women. They are monolingual in Sɔgɔkiré, and their ages ranged from 50 to 70. Their strong command of Sɔgɔkiré played a key role in verifying the accuracy and acceptability of the translated sentences in Sɔgɔkiré. One participant was selected in each village where Sɔgɔkiré speakers constituted the dominant

ethnic group, ensuring a comprehensive representation to minimize bias in the description of the Sɔgɔkiré verb system.

2.2. Instruments of the Research

We collected the data through key informant interviews. Data collection was carried out using two semi-structured interview guides designed to gather information on Sɔgɔkiré verb system in simple sentences, those containing only one clause. According to Varga (2010, p.61), “a simple sentence is a sentence which contains no lower sentence (clause) embedded in it”. The data from the seven participants were recorded using tape recorders.

2.3. Data Collection Procedure

The Data collection occurred in two phases. In the first phase, data were collected from two participants, one main and one secondary, using the structured interview guides. This phase took place from July 5th to July 25th, 2022, in two villages within the Satiri Department. The interview process was consistent for both phases. Initially, we read each sentence in French for the main participants to translate into Sɔgɔkiré, then checked its correspondence with the source sentence. Accuracy and acceptability of the translated sentence were verified by the secondary participant. Elicitation methods were employed to ensure grammatical Sɔgɔkiré sentences, correcting any potential "unnatural" phrasing. It is true that read sentences may be “unnatural” but their elicitation helped to make them obey the grammatical structure of the language (Kate, 2020). The elicitation involved one of the researchers who is a native speaker of the language. It included explanations, gestures, or describing the action expressed by the verb in Sɔgɔkiré. In cases of doubt, the secondary participant confirmed grammaticality and acceptability. If discrepancies arose, the sentence was explained to the main participants to achieve the equivalent in Sɔgɔkiré. The second phase involved five participants including three main and two secondary participants, from six villages within the Satiri Department. Before this phase, data from the first collection were transcribed to identify sentences in doubt, which were given more attention during the second collection.

2.4. Data Analysis Procedure

A qualitative analysis was applied to the collected data. Transcriptions were carried out to create a corpus for analysis, with sentences then translated into English. The analysis employed glosses (literal translations) in English, using double slashes (//) for sentences and single slashes (/) to separate words. Final translations were enclosed in inverted commas (“ ”). Note that I referred to Millogo’s (1976) phonetic chart which follows strictly the IPA symbols. Orthographically, two primary contrastive tones (high and low) were marked within the Sɔ̀gɔ̀kiré verb system, encompassing the three tones (low, mid, and high), as they differentiated between verbs.

Tone markings were used for NP subjects and verb groups when serving as words and for aspect and mood distinctions. The results are presented in tables followed by the discussion section. We have only described the verb group structures in the different aspects. The data were coded as follows: the notation V in the structure stands for verb and the symbol above it stands for tone representation. The dote ... are used to express the place of an NP object or an adverbial. The use of the parentheses indicate that an item is not systematically used in the verb group structure, but its use depends on some conditions. The S1SG indicates the subject of the first person whereas the S1PL entails the subject of the first-person plural. Hab, Imp, Aux, Neg, Pos, Pst, Perf, Prst, Post and Adv indicate habitual, imperfective, auxiliary, negative, positive, past, perfect, present, postposition and adverb respectively

3. Results

In the light of our research questions, this section presents the results in tables followed by discussions based on the collected data through two semi-structured interviews.

Table 1: Imperfective Aspects in Sɔ̀gɔ̀kiré

Imperfective	Distinctions	VG structures		Examples
Present	Habitual	Positive	ŷ	-i <i>ĩmu</i> kuŌkuŌ //S3PL/run-Hab-Imp/everyday// “they run every day”
			(ne) ... + ŷ	-a bekeɛɛ <i>numa</i> kuŌkuŌ //S1SG/eat-Hab-Imp/peanuts/everyday// “I eat peanuts every day” -gbɛ dan <i>diã</i> ĩ ma // money/Prev/like-Hab-IMP /S3PL/Post// (they like money)
		Negative	mā + V + ...kó	-i <i>mā ĩmu</i> kuŌkuŌ <i>ko</i> //S3PL/Neg/run-Hab-Imp /everyday/Neg// “they do not run every day”
			mā ... + V + ...kó	-i <i>mā</i> : yie di <i>wá</i> kuŌkuŌ <i>ko</i> //S3PL/Neg/house/PREV / wash-Hab-Imp/ every day/Neg// “they do not clean the house every day”
	Progressive	Positive	ti + V-di	-a <i>tĩ na-di</i> //S3SG/Aux/come-Prog// “S/he is coming”
			tĩ ...+V-id	-a ti: mɛkari <i>numa-di</i> //S3SG/Aux/the/maize/eat-Prog// “I am eating the maize”
Negative		mā + ti +V-id+...kó	-a <i>mā tĩ na-di ko</i> //S3SG/Neg/Aux/come-Prog/Neg// “S/he is not coming”	
Future	Prospective (Immediate future)	Positive	na + V-na	-a <i>na na-na</i> sen //S3SG/Aux/come-Prosp-Imp// “S/he is going to come tomorrow”
			na... + V-na	-a <i>na</i> : mɛkanó <i>numa-na</i> //S1SG/Aux/the/mango/eat-Prosp-Imp// “I am going to eat the maize”
		Negative	mā + na + V-na + ...kó	-a <i>mā na na-na</i> sen <i>ko</i> //S3SG/Neg/Aux/come-Prosp-Imp/Neg// “S/he is not going to come tomorrow”

Source: Interview data from SŌgŌkiré speakers

Table 2: Perfective Aspects in Sɔgɔkiré

Perfective	Distinctions	VG structures		Examples
Past	Remote past	Positive	(ne) ... + V̇	-ì <i>na</i> guŋ //S3PL/come-Pst-Perf/ yesterday// “they came yesterday” -á <i>ne</i> i mēkari <i>numa</i> guŋ //S1SG/ Pos/the/maize/eat-Pst-Perf/ yesterday// “I ate the maize yesterday”
		Negative	má + V + ... kò	-ì <i>ma na</i> guŋ <i>ko</i> //S3PL/Neg/come-Pst-Perf/yesterday/Neg// “they did not come yesterday”
Past	Resultative present perfect	Positive	V̇	-ì <i>na</i> //S3PL/come-Prst-Perf// “they have come”
			(ne) ... + V̇	-á <i>ne</i> i mēkari <i>numa</i> //S1SG/Pos/the/maize/eat-Prst-Perf/ “I have eaten the maize”
		Negative	má + V + ... kò	-ì <i>ma na ko</i> //S3PL/Neg/come-Prst-Perf/ /Neg// “they have not come”
	Recent past	Positive	dɛŋ + V-vowel lengthening	-á <i>dɛŋ naa</i> //S3SG/Adv/come-Pst-Perf// “S/he has just come” -á <i>zio dɛŋ meni</i> //S1SG/water/Adv/come-Pst-Perf// “I have just drunk some water”
Negative		Má (...) + dɛŋ + V-vowel lengthening ...kò	-á <i>ma dɛŋ naa ko</i> //S3SG/Neg/Adv/ come-Pst-Perf/Neg// “S/he has not just come” -á <i>ma zio dɛŋ meni ko</i> //S1SG/Neg/water/Adv/come-Pst-Perf/Neg// “I have not just drunk some water”	

Source: Interview data from Sɔgɔkiré speakers

Table 3: Imperative Mood in Sɔgɔkiré

Mood	Distinctions	VG structures		Examples
Imperative	Exclusive	Positive	V̇	- <i>na</i> “come”
			Ká + V̇	- <i>ka tumu</i> //you/run// “run”
			V̇ Ká... + V̇ Tí... + V̇	- <i>zio meni</i> //water/drink// “drink water” - <i>Ka zio meni</i> //you/water/drink// “drink water” - <i>Ti a na</i> “let him/her come”
		Negative	Ká + V̇ + kò Ká + Ká + V̇ + kò	- (<i>Ka</i>) <i>ka tumu ko</i> //you/neg/run/neg// “do not run”
Ká... + V̇ + kò	- (<i>Ka</i>) <i>ka zio meni ko</i> //you/Neg/water/drink/Neg// “do not drink water”			

Mood	Distinctions	VG structures	Examples	
	Inclusive	Positive	tí + mà + V̄ / ka + tí + mà + V̄	- <i>tí mà yɔw/ ka tí mà yɔw</i> (let's go)
			tí + mà ... + V̄ / ka + tí + mà ... V̄	- <i>tí mà sɛge tɛri/ ka tí mà sɛge tɛri</i> //let's/goat/buy// (let's by a goat)
		Negative	Ka tí + mà + (ka) + V̄ + kó / ka + ká + tí + mà + V̄ + kó	- <i>tí mà ka yɔw kó</i> //let's/Neg/go/Neg// - <i>ka tí mà yɔw kó</i> //Neg/let's/go/Neg// - <i>ka ka tí mà yɔw kó</i> //let's/Neg/let's/go/Neg// "let's not go"
			ka tí + mà + (ka) ... + V̄ + kó / ka + ká + tí + mà... + V̄ + kó	- <i>ka tí mà sɛge tɛri kó</i> //Neg/let's/goat/buy/Neg// - <i>tí mà ká sɛge tɛri kó</i> //let's Neg// goat/buy/Neg// - <i>ka ká tí mà sɛge tɛri kó</i> // let's /Neg/let's/goat/buy/Neg// "let's not buy a goat"

Source: Interview data from Sɔgɔkiré speakers

4. Discussions

We analysed Sɔgɔkiré verb system in simple sentences, also called independent clauses. According to Creissels (2006b, p. 167):

Les phrases indépendantes d’une langue peuvent être réparties en types en fonction de particularités formelles liées à leur valeur énonciative. Des quatre grands types traditionnellement reconnus (phrases déclaratives, interrogatives, impératives et exclamatives), seuls les trois premiers sont généralement retenus par les travaux typologiques récents comme types majeurs distincts les uns des autres de façon relativement nette dans la quasi-totalité des langues.

In the present study, we described Sɔgɔkiré verb system in two types of simple sentences, including declarative sentences and imperative sentences because the data we collected reveal that the verb group is realised the same way as the one of declarative sentences. Declarative sentences include positive and negative sentences which convey information or judgement (Creissels, 2006b) whereas imperative sentences, including exclusive and inclusive « expriment typiquement l’intention d’agir sur les événements à venir » (Creissels, 2006b, p. 167).

Research question 1: What is the structure of verb groups in simple sentences within the Sɔ̀gɔ̀kiré dialect?

Before answering this research question, it is worth mentioning the structure of simple sentences in Sɔ̀gɔ̀kiré aspects. In transitive sentences, Sɔ̀gɔ̀kiré expresses two main structures, i.e., Subject + Object + Verb and Object + Verb + Subject as in *gbě̀ dan dià` ì ma //money/Prev/like-Hab-IMP/S3PL/Post// (they like money)*. In intransitive sentences, the dialect has one structure which include Subject + Verb + Complement. The results in Table 1, Table 2 and Table 3 provide insights into the structure of verb groups in Sɔ̀gɔ̀kiré. In Sɔ̀gɔ̀kiré, verb groups are structured based on the imperative mood and various aspects, including imperfective and perfective aspects. In the imperfective aspects, the verb group is structured in different ways.

In the habitual present, the verb group consists of verb with a high tone; in the present progressive aspect, the verb group constitutes auxiliary + verb-*di* whereas in the prospective aspect, it is structured as auxiliary + verb-*na*. In terms of the perfective aspects, the remote past and the resultative present perfect verb groups consist of a verb with a low tone whereas the recent past is composed of *deŋ* + verb with a long vowel ending. These findings echo Millogo's (1997) advocating that the Bɔ̀bɔ̀ language only mark aspects. In general, the structure of negative sentence in aspects consists of negation + (auxiliary) + Verb + negation.

As far as the imperative mood is concerned, its verb groups are structured depending on the transitivity of the sentence and the imperative type. In the exclusive imperative, the verb group can be structured as follows: verb with high tone for intransitive sentences, *ka`/ti`* + verb with low tone for transitive sentences. In the inclusive imperative however (*ka*) + *ti* + *ma`* + verb with high tone for intransitive sentences and (*ka*) + *ti* + *ma`* + verb with low tone for transitive sentences. As for the structures of negative sentence, they

include negation + verb + negation for exclusive imperatives and (*ka*)+ negation + *ti*+ *mà* + (negation) + verb + negation. Unlike the literature, the present study has attempted to identify the different verb group structures within the Sɔgɔkiré dialect aspects.

Research question 2: What are the verb markers in Sɔgɔkiré?

Verb markers, also called verb predicatives (Creissels, 1979), convey additional information about the action expressed by the verb. According to Creissels (1979, p. 85), « les prédicatifs verbaux s'intègrent à des constituants (les verbes) spécialisés en fonction prédicatives ». The verb markers in Sɔgɔkiré vary depending on the aspect and mood of the sentence. Imperfective aspects are marked by tone (high tone), *tí...-dí*, and *na...-na*. These distinctions are essential for indicating the present habitual, present progressive, and immediate future aspects. Conversely, the perfective aspects are marked by tones (low tone) and *deŋ...vowel lengthening*, which express the resultative present perfect, remote past, and recent past. The distinction between the resultative present perfect and remote past lies in the use of temporal adverbs. This finding aligns with Millogo (1997) and Boone (2016) who advocate that tone serves to distinguish one aspect from another. Notably, the dialect employs markers like high tone, low tone, *ka, tí mà|kà tí mà*, and *tí* in the imperative mood. Also, polarity markers include *má...kó*, *ká...kó* for negative sentences and *ne* for positive sentences.

Research question 3: How do these verb markers operate within the Sɔgɔkiré dialect verb system?

Within the Sɔgɔkiré dialect verb system, the operation of verb markers is highly dependent on context. In the imperfective aspect, tones (high tone) are essential for marking the habitual present, while *tí... -dí* signifies the present progressive, and *na...-na* is used for the immediate future. The dialect also employs polarity markers, with *má...kó* and *ká...kó* indicating negativity and *ne* signifying positivity. Unlike the other dialects, Sɔgɔkiré

marks positive sentences with *ne*. The *má...kó* marks aspects whereas the *ká...kó* expresses mood. The aspect negative markers carry high tones in the imperfective aspect while, in the perfective aspect, they carry low tones except in the recent past where they carry high tones. This difference may be due to the vowel lengthening. The first particle of the different markers can be amalgamated with the definite article of the Noun Phrase (NP) object, especially when speakers aim to speak more quickly. The positive marker, *ne*, appears when the NP object is used with a definite article, but it does not appear in intransitive sentences or transitive sentences without definite articles. In the progressive aspect, the positive marker is optional, and the prospective and present progressive aspect markers, *tí* and *na*, can be amalgamated with the definite article of the NP object when immediately preceding it. According to Dubois *et al.* (2002, p. 31) « il y a *amalgame* quand deux ou plusieurs morphèmes sont fondus de manière tellement indissoluble que si l'on retrouve les divers significés de chacun sur le plan du contenu, on n'observe qu'un seul segment sur le plan de la forme » (An amalgam occurs when two or more morphemes are so indissolubly merged that, while the different meanings of each are found in terms of content, only a single segment is observed in terms of form). In the perfective aspect, the low tone serves to mark both resultative present perfect and remote past. The low tone falls on the last syllable vowel regardless the number of the verb syllables. By contrast, the recent past markers *deŋ* is always placed before the verb whose final vowel becomes long. In Sɔgɔkiré, the verb markers do not vary from one subject to another in the aspects. They only express aspects and polarity.

In the imperative mood, the different markers (high tone, low tone, *kà, tí ma|kà tí mà, and tí*) also operate differently. The high tone marker is used for intransitive sentences, while the low tone marker is employed for transitive verbs. Additionally, *kà* serves a dual role as a marker in the exclusive imperative, indicating the second person plural, and in the inclusive imperative, where it is optional. In the inclusive imperative, the negative marker *ká* can be positioned before the *tí* marker or after the *mà* markers, and the *tí* marker can be used in both exclusive and inclusive imperatives. In

exclusive imperative it is only used in transitive sentences whereas, in inclusive imperative, it can be used in both transitive and intransitive sentences. Contrary to Millogo (1976), advocating that tone marking depends on the group of verbs, the results of this study reveal that tones serve to distinguish one aspect to another, especially the remote past and resultative present perfect, and the habitual present.

Conclusion

This study has provided valuable insights into the intricate linguistic features of the Sɔgɔkiré dialect. We deployed Creissels (2006) theory as a framework of our study. The data were collected from seven Sɔgɔkiré native speakers via semi-structure interview guides. After the qualitative analysis of the data, the results were discussed, shedding light on the structure of verb groups, the role of verb markers, and their contextual operation. The findings of the study show that the investigation into the structure of verb groups within the Sɔgɔkiré dialect has uncovered a complex system. The verb groups are structured based on the imperative mood and various aspects. In the different aspects, the main verb group structure is (auxiliary) + verb and in different mood it includes (*ti+ ma*) + verb. In addition, the results of the study show that different verb markers are used in sogokire in mood.

They have elucidated how the dialect employs a variety of markers to distinguish between aspects. This includes the differentiation of imperfective and perfective aspects, with specific markers and combinations providing a rich aspectual system. The markers include tone (high and low tones), *ti...-di*, and *na...-na, ma(ka)...ko, ne* and *deη...vowel lengthening*. Finally, the results of the study show that the operation of verb markers in the Sɔgɔkiré dialect is highly dependent on the context, which suggests that speakers adapt their language based on the specific situation or sentence type. This flexibility in usage, especially in terms of amalgamation with definite articles, emphasizes the dialect adaptability. The results have implications for our understanding of

the unique characteristics of this dialect. The results of the study imply that the dialect has a complex system for organizing verb groups based on specific linguistic features. They also imply a rich aspectual system within the dialect. These findings enhance our understanding of the Sogokiré dialect's linguistic features and its divergence from established linguistic frameworks. Further research is needed to explore additional aspects of this dialect, especially in complex sentences.

References

- BOONE Cornelia J. L., 2016, *Tone in the Bobo Madare North Noun System* [Master's thesis, Leiden University].
- BOONE Cornelia J. L., 2021, « Proposition d'Orthographe pour la Langue Konabere », SIL International
- CREISSELS, Denis, 1979, *Unités et catégories grammaticales. Réflexion sur les fondements d'une théorie générale des descriptions grammaticales*, Grenoble, Université des langues et Lettres, 209 p.
- CREISSELS Denis, 1991, *Description des langues négro-africaines et théorie syntaxique*, Grenoble, Ellug, 466 p.
- CREISSELS Denis, 2006, *Syntaxe Générale, une introduction typologique, 1 : catégories et constructions*. Paris: Lavoisier, 412 p.
- CREISSELS Denis, 2017, « Typologie linguistique et description des langues en danger ». *Histoire Epistémologie Langage*, 39(1), pp. 25-35.
- DUBOIS Jean, GIACOMO Mathée, GUESPIN Louis, MARCELLESI Christiane, MARCELLESI Jean-Baptiste, MEVEL Jean-Pierre, 2002, *Dictionnaire de Linguistique*. Larousse-Bordas/VUEF 2002
- HOUIS Maurice, 1974, *La description des langues négro-africaines : 1. La description d'une langue*, Afrique et Langage N° 1, pp. 12 – 20.
- KATE Sherwood, 2020, *The Prosodic System of Southern Bobo Madaré*. PhD Dissertation. University of Michigan

- LEWIS M. Paul, GARY F. Simons, and FENNIG D. Charles, 2016, *Ethnologue: Languages of the World, (19th ed.)* Dallas, Texas: SIL International. <http://www.ethnologue.com>.
<http://www.ethnologue.com/language/bwq>, consulté 29-08-2022, 7 :10 a.m.
<http://www.ethnologue.com/language/bbo>, consulté 29-08-2022, 7 :10 a.m.
- MILLOGO Louis, 1976, *Esquisse phonologique du bobo: dialecte de Lena*. Mémoire de maîtrise, Université d'Abidjan, pp. 1-162.
- MILLOGO Youssouf, 1984, *Approche phonologique du bobo, dialecte de Léna*. Mémoire de DEA. Paris: Paris III.
- MILLOGO-SANON Marie Louise, 1997, *Analyse Phonologique et Morpho-syntaxique du bobo de Tounouma*. Thèse pour le Doctorat du 3e cycle. University of Ouagadougou.
- PALMER Frank Robert, 1988, *The English Verb* (2nd ed.). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315841472>
- PROST André, 1983, « Essai de description grammaticale du dialecte bobo de Tansila, Haute-Volta ». *Mandenkan* 5, 3-101.
- SANOU Jean François Dafrassi, 1978, *La langue bobo de Tongodosso (BoboDioulasso, Haute-Volta) : Phonologie, morphologie, syntagmatique*. Thèse de doctorat de 3è cycle. Paris : Université Paris V (René Descartes), UER de Linguistique Générale et Appliquée.
- TIENDRÉBÉOGO Beatrice, 1998, *Rapport Sociolinguistique sur la Langue Bobo Madaré* (révision de la publication de 1995). Ouagadougou: SIL/ANTBA
- VARGA László, 2010, *Introduction to English Linguistics. A Companion to the Seminar* (Revised and Abridged). Eötvös Loránd University. Budapest.

FROM SELF ERASURE TO REBIRTH : A READING OF EFUA SUTHERLAND'S FORIWA

Alexandre NUBUKPO

Faculté des Lettres, Langues et Arts,

Université de Lomé, Togo

alexandre25nubukpo@gmail.com

Abstract

Something that is commonly taken for granted is that a foreigner is never seen as a native of a locality of residence. The foreigner is someone whose parents are from another locality another state or another country. The foreigner may be constructed as such because of the color of his skin. Labaran is a foreigner in Efua Sutherland's play Foriwa. How can one be a foreigner in what they consider to be their own country? Because they don't belong to the right tribe. Labaran desires to migrate outside his community of birth. He migrated within the limits set by a country of birth. Migration here is a quest! Migration made to mean something postcolonial as well as chauvinistic. No love story in theory could have been considered possible when Labaran first met the queen's daughter. Nevertheless, their will to walk hand in hand as friends made light possible again.

Keywords: Kingdom, Sleepiness, Colonization, Rebirth

Résumé

Partons du principe que la figure de l'étranger est d'abord une figure locale. L'étranger est celui qui n'est pas né dans la localité originaire de résidence ou celui qui bien que né dans la localité a des parents qui viennent d'ailleurs. A partir de là on peut aboutir à l'immigré qui est quelqu'un qui vient d'ailleurs. La figure de l'étranger peut être aussi celle d'une couleur de peau noire par opposition, par exemple, à la blanche. La singularité de Labaran est à la source de son désir de migration. Le mouvement migratoire de Labaran à partir de son lieu de naissance vers Kyerefaso est ici vécu comme quête d'une forme d'absolu aux relents quelque peu postcoloniaux et patriotiques. La possibilité d'une relation entre Labaran et Foriwa, une relation quelque peu ambiguë mais une relation pudique et amicale qui peut toutefois déboucher sur une histoire d'amour, semble donner à voir un tunnel qui s'illumine et conduit à des sorties possibles de l'endormissement de Kyerefaso.

Mots Clés : Royaume, Endormissement, Colonisation, Renaissance

Introduction

Foriwa is a play set at Kyerefaso, a local community in Ghana where two young persons, Labaran and Foriwa met and started working together for the rebirth of their community. In fact, Labaran is from another tribe which makes him a foreigner integrated in the community. Foriwa is the local queen's daughter. She came back for her vacations. She is a teacher in the capital city, Accra. Foriwa and Labaran were introduced to each other in the context of a local library building. Now and then, they met to discuss. They became so close that Foriwa convinced her mother that she has met the person thanks to whom the local community could be developed. She even decided to quit her teaching job in order to stay and give a helping hand to Labaran. They decided to walk hand in hand until they reach the end of the road, no matter what the local people say.

It is not easy for someone who is not familiar with a certain colonial fact in West Africa, to understand hope sustained by the building of something common which they didn't receive from the colonizer. So, as the colonizer left, what was expected from those who embodied the hopes of millions of Africans was to build something in which they could recognize themselves and be proud of. The end result was total failure. The former colonizer came back in the role of technical advisors to the leaders who forgot what was primarily expected from them. To a certain extent tribalism took priority. That is the reason why building the character Labaran combines tribalism as well as the role of advisor. But in Efua Sutherland's play *Foriwa*, the end result is not known at the end of the play. Tribalism is not uprooted for certain and Labaran did not become so good an advisor for the former colonizer to feel disqualified as a possible adviser for the ruler. In *Foriwa*, Foriwa is a princess supposed to succeed the Queen mother. And Labaran, the foreigner from within is the best advisor that there could have been and that there was for princess Foriwa's Kyerefaso short term future. In this study I intend to show in a first section what appears to be the politics of sleepiness

in Kyerefaso and in a second section, a promise of rebirth of the community. Some aspects of post colonialist theory will help me sustain my discourse.

One can hardly consider studying Efua Sutherland's *Forima* without thinking about her family background, thinking about her Ghanaian roots. Efua Theodora Parker is a woman who got married to an African American man named Sutherland. The play under study could have been *Edufa*, and it would have given us the opportunity to read and hear sounds echoing Euripides *Aceltis*! It is *Forima* instead, the play that forces us to question the symbol of light! How does one free oneself from the feeling of abandonment? A feeling that gives birth to sleepiness! The play derives from a short story. Against the background of a newly independent third world country in the twentieth century, a community living in an underdeveloped setting, a city as well as a former kingdom. Two educated persons, an almost rural royalty and a migrant coming from a tribe different from that of the inhabitants of Kyerefaso, came together! Labaran was a migrant who, though integrated, was still seen and lived with as a foreigner by the local people of Kyerefaso. In that he resembles the French philosopher Jacques Derrida who says that though it is the only language he can speak, French fails to assert all that he is as a foreigner. He thus posits:

— Imagine-le, figure-toi quelqu'un qui cultiverait le français. Ce qui s'appelle le français. Et que le français cultiverait. Et qui, citoyen français de surcroît, serait donc un sujet, comme on dit, de culture française. Or un jour ce sujet de culture française viendrait te dire, par exemple, en bon français: « Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne. » Et encore, ou encore: « Je suis monolingue. Mon monolinguisme demeure, et je l'appelle ma demeure, et je le ressens comme tel, j'y reste et je l'habite. Il m'habite. Le monolinguisme dans lequel je respire, même, *c'est* pour moi l'élément. Non pas un élément naturel, non pas la transparence de l'éther mais un milieu absolu. Indépassable, *incontestable*: je ne peux le récuser qu'en attestant son omniprésence en moi. Il m'aura de tout temps précédé. C'est moi. Ce monolinguisme, pour moi, c'est moi. Cela ne veut pas dire, surtout pas, ne va pas le croire, que je sois une figure allégorique de cet animal ou de cette vérité, le monolinguisme. Mais

hors de lui je ne serais pas moi-même. Il me constitue, il me dicte jusqu'à l'ipséité de tout, il me prescrit, aussi, une solitude monacale, comme si des vœux m'avaient lié avant même que j'apprenne à parler. Ce solipsisme intarissable, c'est moi avant moi. À demeure. Or jamais cette langue, la seule que je sois ainsi voué à parler, tant que parler me sera possible, à la vie à la mort, cette seule langue, vois tu, jamais ce ne sera la mienne. Jamais elle ne le fut en vérité. Tu perçois du coup l'origine de mes souffrances, puisque cette langue les traverse de part en part, et le lieu de mes passions, de mes désirs, de mes prières, la vocation de mes espérances. Mais j'ai tort, j'ai tort à parler de traversée et de lieu. Car c'est *au bord* du français, uniquement, ni en lui ni hors de lui, sur la ligne introuvable de sa côte que, depuis toujours, à demeure, je me demande si on peut aimer, jouir, prier, crever de douleur ou crever tout court dans une autre langue ou sans rien en dire à personne, sans parler même. Mais avant tout et de surcroît, voici le double tranchant d'une lame aigüe que je voulais te confier presque sans mot dire, je souffre et je jouis de ceci que je te dis dans notre langue dite commune: « *Oui, je n'ai qu'une langue, or ce n'est pas la mienne.* »¹

Imagine someone who says he is monolingual. He has a language in which all his joys and pains reside. He has only one language and it is not his own. It is like saying you have one country and the country is not yours. It is feeling like a foreigner in the only country you have. Your citizenship fails to say who you are. Labaran probably feels that way as a foreigner in Kyerefaso. In *Foriwa*, these two people, Labaran and Foriwa, felt attracted to one another and developed a friendship that transcended tribal limits or frontiers. Migration in itself has its own inner contradictions and always remains a difficult issue. Womanhood and leadership in a patriarchal world are subjected to customs, beliefs and tradition. A world in which, suspicion is real and could be intoxicating when the relevance of a woman and her position are being questioned day in and day out.

¹ Jacques Derrida, *Le Monolinguisme de L'Autre*, Editions Galilée, pp. 13 -15.

Labaran, as an integrated foreigner, is going to be the key figure of a promise of rebirth. The light is weak but true. The symbol of sleepiness is nothing but the incorporation into the picture of an almost everlasting status quo that the community made peace with or had to convince itself of having to make peace with though fed up with it. Moreover it is the construction of peace that seems to create the night, the lack of light, the sleepiness. To project any awakening is simply not on the agenda. And the putting in place of a tradition of sleepiness becomes a fulfilled promise.

The playwright Efua Sutherland is seen as one of the pioneers of Ghanaian drama. She definitely is the woman who is considered to have invented the “Anansegoro”, a trickster tale with the spider “Ananse” as the protagonist. Her play *Edufa* is generally seen as the myth of Alcestis revisited. *Alcestis* is a play by Euripides in which the protagonist chooses to die for her husband to let him live longer while the husband should have been the one who dies. When “death,” as a character that feels cheated, came to claim its due, Alcestis sacrificed herself to save the life of her husband. Out of love, Alcestis traded her life for that of her husband. *Edufa* was published in 1967. Five years earlier, she published *Foriwa!* That play itself could easily be associated with a short story the author had written a decade earlier: “New life in Kyerefaso.” In the short story, the young lady’s name was Foruwa and Foruwa in the short story felt attracted to a foreigner who took up the responsibility to awaken Kyerefaso.

There was already in the short story a queen mother, mother to Foruwa. That unnamed foreigner in the short story became, ten years later, Labaran in the play *Foriwa*. In the short story, the foreigner was a weaver of baskets and of fabrics. Weaving as a fictional component of the Kyerefaso narrative, makes sense in the short story, it does not appear in the play *Foriwa*. It would have been useful if one knew beforehand that the author was an orphan who was educated by her grandmother, a woman whose main activity is believed to have been weaving. The playwright Harriet Efua Maria Parker is said to have been born of a royal lineage on her mother’s side and specifically the Gomua Brofo and the Anomabu families. She got married to an African

American man. That man's name is Sutherland. That is where the Efua Sutherland came from. It has to be said that weaving baskets or weaving fabrics generally called *Kente* was and still is nothing uncommon in the coastal line when you are from West Africa or specifically from a neighboring country of Ghana. It is not something specifically Ghanaian.

It is easy to suspect in the play under consideration a desire to write about oneself and one's family. It can be a desire to write about one's royal origin when you consider *Foriwa*, a play with a queen mother as a character and with the other main character being a princess by the name of Foriwa. Foriwa embodies a woman who, among other things, was humble. She used to teach in the capital city of her country. It was certainly not Kyerefaso, where Foriwa only is from and not Labaran. Kyerefaso is where Foriwa is a princess. It has to be said that these authors of the 1960s did portray a certain Africa, a certain idea of what the promises of newly independent countries were then, and what these countries made of themselves sixty years or more after having obtained their independence from a colonizer that overlooked local people's rights. Some playwrights did write in their native languages then.

N'gugi Wa Thiong'o for example. Writing in one's own vernacular language meant that language being a piece of evidence of a surrender of one's freedom could no longer make sense. Politically, it was no longer true. Sticking to writing in English meant a lot, and even more so when one chooses to use European myths like *Alcestis* in a play like *Edufa*. The play's title should have been *Ampoma*. *Ampoma* is the lady who owed her death to the evil spiritual practices of her husband *Edufa*, so that *Edufa* who should have died might continue to live. *Ampoma*, as a character, is a kind of *Alcestis* revisited. That wouldn't have been a problem not to compare the play *Edufa*, with the play *Alcestis*, the play, if the African playwright had never gotten in touch with western literature and if the play *Edufa* had been written in an African language :

"This is the day when Edufa should have died. Another has died for him. His wife is Ampoma. She loved him and she has died to save his life [...] Coward! Coward! Coward! he is a cursed man. Go tell the town about the man who let his wife die for him." Sutherland, 1987 : 57.

Of course, in Euripides's *Alceste*, there was a fight in the realm of the dead to bring Alceste back to the living, back to her husband. In the African context, a context in which people seek recognition intellectually, it is far more difficult to confront the very fact of writing about the dead, having the dead fight one another, and bring back people from death. The playwright would have been addressed as a sorceress and would have paid for the consequences of what would have been read as sorcery. The level of primitivism that could be rightly associated, indirectly or directly, with Christianity itself in Africa can be and at times is quite high. People are irresponsible in the name of Jesus Christ and without being able to bring any evidence of sorcery, half-educated people, and a large majority of them denies any intellectual ties with the African intellectual himself that is not borrowed or copied from the western world.

Therefore, part of who one is, is necessarily defined by people's fear and people's suspicions. And these are your contemporary fellow men and women. They will not be honest enough to accept their limits generally due to the fact of being insufficiently educated. In such a context, even the playwright could not have had a character more sophisticated than Ampoma was, if we were to stick to Efuwa Sutherland's *Edufa*. This, simply because the playwright would not have wanted her name and her reputation tarnished by her own community. So she could have had the intellectual means but not be brave enough to confront her readership, in other words, part of her society. This leads people to diminish the intensity of what they produce intellectually. They think about the aftermaths.

The symbol of light is written using the lack of light as ample evidence of being sleepy. The desire to show a kind of gratitude to a society that welcomed and have you included is a legitimate desire within a migrant. And Labaran, though a character in a play, is a migrant. Can one be a migrant in one's own country of birth? Should people sharing the same citizenship feel foreigners among themselves ? It was not as if anyone had ever abandoned the city state of Kyerefaso. Nevertheless, there was a feeling so strong that the reality of being abandoned could no longer be contradicted. The feeling of abandonment nourishes the powerlessness in the face of the needed ability to give birth to oneself again!

Conclusion

Things in Africa may be said to evolve with time. Foriwa, a character in the play, did not want to indulge in anything that would mean forsaking one's future or the light in one's eyes. But towards the end of the play, it is Foriwa that reassures Labaran that there was nothing to be afraid of whether people gossip or try to see in him a foreigner. As for her, she will walk hand in hand with Labaran till the end of the road. And Labaran so won the trust of Foriwa that he did not even know when he sent two young men from Kyerefaso on some special training so as to make something of their lives. Two young men, who came back trained and ready to work for Kyerefaso. Labaran was still a commoner that just helped without expecting anything in return. And Labaran never forgot that he did not belong at Kyerefaso. And he is told he is no more a foreigner at Kyerefaso.

Such an attitude could be understood as signs of acceptance and integration. He was not looking for power. He just did what he thought was the right thing to do. He just kept a positive mindset. That won him the affection of Foriwa, who did resign from her job in the capital city in order to come and stay at Kyerefaso. There is work to do at Kyerefaso. And with Labaran, she thinks it can be done. The enthusiasm of Labaran brings in light. The discouragement of the two young men who, without Labaran's insistence,

would not have gotten a specific training and come back appears to have stressed the symbols of some commitment to walk out a rampant sleepiness.

Bibliography

Primary sources

- Sutherland, Efua, "New Life in Kyerefaso," in *An African Treasury*, ed. Langston Hughes, Crown, New York, 1960, pp. 111-117.
- Sutherland, Efua, *Forima*, Ghana Publishing Corporation, Tema, Ghana, 1967, 1971.
- Sutherland, Efua, *Edufa*, Longman Group, UK. Limited. 1967, 1987.

Secondary sources

- Conradie, P.J., "The Myth of Alcestis and its treatment by Efua Sutherland in her play *Edufa*," *Akroterion* 42 (1997), University of Stellenbosch, pp.75-84.
- Derrida, Jacques, *Le Monolinguisme de L'Autre*, Editions Galilée, Paris, 1996.
- Euripides, *Ten Plays by Euripides*, translated by Moses Hadas, John Mc Lean, Bantam Classic Edition, 1936, 1981.
- Gibbs, James, *Nkyin-Kyin, Essays on the Ghanaian Theatre*, Editions Rodopi, Amsterdam, New York, 2009.
- Say, Shelter, "Theatre and Cultural Development; A focus on Efua T. Sutherland's *Edufa* and Zulu Sofola's *Wedlock of the Gods*," Theatre Arts Department, University of Ghana, Legon, July 2014.

REVITALISING AND PERPETUATING AFRICAN
TRADITIONS : A READING OF FEARLESS
BY IFEOMA CHIWUNBA

BI TAH PHILIPPS BOLI

Université Jean-Lorougnon Guédé de DALOA en Côte d'Ivoire

Email: philippsbolibi@gmail.com

Abstract

This study is part of the Nigerian woman author's vision to bear witness to the relevance of African habits and customs. It addresses the question of the role of ancestral traditions and practices in social organization in Africa. For Ifeoma Chiwunba, ancestral practices are a major lever for social development in Africa. They help ensure a better education for the younger generations, and enable complex situations to be resolved through sacred powers. This paper examines the positive dimensions of African cultural past. Fearless details strong convictions against the blanket rejection of indigenous cultural practices and unveils their positive dimensions. From a sociocritical reading perspective of the novel, this study is focused on the analysis of structures and modes of expressions showing ancestral powers as potent means of socialization and promotion of African values worldwide.

Keywords: Africa ; Culture ; Revitalisation ; Tradition ; Civilisation

Résumé

Cette étude s'inscrit dans la vision de l'auteur de témoigner de la pertinence des us et coutumes africains. Elle aborde la question du rôle des traditions et pratiques ancestrales dans l'organisation sociale en Afrique. Pour Ifeoma Chiwunba, les pratiques ancestrales sont un levier majeur du développement social en Afrique. Elles permettent d'assurer une meilleure éducation aux jeunes générations et de résoudre des situations complexes par le biais des pouvoirs sacrés. L'ouvrage fourmille d'éléments qui militent contre le rejet systématique des pratiques culturelles ancestrales. L'auteur fait montre de la dimension positive de ces pratiques qui doivent servir de cadre de référence pour l'Afrique en termes de civilisation. Dans une perspective sociocritique, nous étudierons Fearless à travers une analyse des structures et modes d'expression qui mettent en exergue les pouvoirs ancestraux comme un puissant moyen de socialisation et de promotion des valeurs africaines.

Mots-clés : Afrique; Culture; Redynamisation; Tradition ; Civilisation

Introduction

Ifeoma Chinwuba starts from the evidence that she is first and foremost an African citizen who fully shares the values of the continent. Through the artistic dimension of fiction, she endeavours to demonstrate the moral and instructive functions of African cultures. This attempt to revitalize African cultural aims to teach younger generations while inviting them to return to their roots. Africa is unique in its philosophy, religion, and history. People in Africa are extremely sensitive to sacred powers. In *Fearless*, these powers are held by deceased ancestors, sorcerers, fetishists and traditional healers. Can African societies survive without referring to their indigenous practices? Could social troubles in Africa be settled under the auspice of traditional practices? These issues may have their answers in the exploration of *Fearless*. The author highlights the relationship between the community and esoteric forces, which she presents as essential to social stability. From a sociocritical perspective, we will look at how social problems and group interests are articulated under the spell of traditional practices at the narrative and semantic levels (ZIMA, 1985, p.9).

1. Ancestral practices and values as a revolutionary ferment

Facing the process of depersonalization of African citizens through foreign civilizations against the backdrop of modern revolution, Ifeoma's writing sets as an appeal for Africans to return to their roots. In such a context, African communities need to claim their history in order to give hope to future generations. Initiatory practices are potent sources of full development and social protection in Africa. One depicts from *Fearless* that Africans must be actors and subjects of their own history. The influence of African culture throughout the world remains impossible as long as it is not

taken into account by public authorities in the day-to-day management of state affairs. It is imperative to resort to traditional practices to promote African culture in all its diversity. By drawing on traditional practices, considered from the angle of ancestral powers through initiation rites, Ifeoma Chinwuba gives the reader an idea of Africa's capacity to face up any challenge that may come its way. Inevitably, every culture has some admirable values. To that standpoint, *Fearless* is indicative of a certain vision of cultural revitalisation. Unfortunately, many white people have a wrong perception of civilization in Africa. So they believe they are center of the world. The text reads:

Matt had spent the next few weeks arranging for the journey. First Missionary to the Unknown, he called it. Go to Africa, to primitive tribes and re-establish the old principles taught them by earlier missionaries. In short, he was to reconvert them, to bring back to the good news, to civilise them. (Ifeoma, 2004:14)

The denial and negative representation of African habits and customs have contributed to the occurrence of prejudices and stereotypes about Africa. Even today, these perceptions have a profound effect on attitudes and mentalities. People should not be defined as a fixed entity. They are dynamic with specific characteristics to them having their own perceptions. In her story, the Nigerian writer points out that Matt Wilson's mission is to teach Africans the principles of the Christian religion. They are afraid that Africans return to their traditions: “Church attendance is dwindling, the natives are going to the worship of traditional gods and idols, polygamous marriages are on the increase.” (Ifeoma, 2004:14)

Ifeoma Chinwuba's novel aims to deconstruct these wrong representations. To read a literary work means to stay in touch with the society that inspired it. Ifeoma Chinwuba's *Fearless* can be approached as a contextualized segment with an impact worldwide. It is an inscription of a quest, aiming firstly to bear witness to the relevance of African habits and customs, and secondly to the harmonious cohabitation of Western and African cultures. The author's quest is materialized in the plot by illustrating the dream of an African society which jealously cares of its traditional values.

Fearless relates the story of a young white British man named Ralph. The fragile health of the young man and that of his mother, whose case is hopeless, migrate to Africa with his father. Mr Wilson, his father had to take up a position as general supervisor of a missionary school in the village of Umudo. On the advice of the physician, the tropical African climate and environment would be very beneficial to the physical well-being of young Ralph. But the boy received a discreet mandate from his mother, interned in London hospital to seek the miracle cure for the pernicious disease which is inexorably killing her. She believed that traditional plants from Africa have the healing power to deal with any disease.

Africans must be deeply rooted in their African identity. They must also remain open to people from other continents' culture. As well as isolationism can impoverish, exchange can also be a source of development. Africa claims for mutual respect and equal rights and duties. The inhabitants of Umudo willingly refuse to convert to the whites' religion because it ignores the aspirations and values of their ancestors. *Fearless'* narrative instances present an African community deeply rooted in tradition and determined to uphold all the heritage of their ancestors. These people demonstrate social cohesion getting together around the values of solidarity. They reinforce these relations by a shared taste for hospitality and love of neighbor. In *Fearless*, when Ralph visits his friend Udego's family, he is struck by the Africans' strong sense of solidarity:

I must go home, he said regretfully to his new friends. It is getting dark. How?" wondered Amandi. «The full moon is shining and you say it is getting dark. Food must be ready. We shall all eat, then you may leave. We know you have homework to do. Wait. (...) the boys wash their hands again and began to eat. (Ifeoma, 2004:53)

African sociability is defined as the willingness to share food in a convivial atmosphere. No one has the right to isolate himself to eat his meal. Anthropological and ethnological studies show that ethnocentrism is a characteristic of human thought. People have a comfortable view of themselves. They believe in their cultural practices and value their languages

and religions. There lies people of Umudo's reluctance to convert to Christianity. They rather remain attached to their own religious practices.

There are many points of conflict between African traditional practices and religions from White missionaries. For instance, polygamy which is a common practice in traditional African societies is totally banished by Christianity. In *Fearless*, the author puts it into glaring light that polygamy is beneficial to Africans. Polygamy is a cultural and historical heritage of a social order based on values intrinsic to African people: "these plates are from Ogbuagu's other wives. He has five wives in all. Amandi keeps the conugal timetable for his father. So the women want to be in good books." (Ifeoma, 2004:53)

African people from village are devoted to polygamy. The text goes as saying:

He was pleased to note that the school had maintained very high standards indeed, thanks to the tenacity of the Head-teacher. However in the matter of the Christian religion planted in the midst, they lagged behind. The most glaring aspect being the continuous practice of polygamy and cohabitation. (Ifeoma, 2004:90)

For Africans, polygamy helps to strengthen family ties among members of the community. This proverb comes to exemplify it: « When many people piss together in one pot, the urine will foam » (Ifeoma, 2004:53)

Polygamy in Africa is a reality with beneficial value. In Africa, when a woman is sterile, her beauty has no value. Fertility therefore remains paramount. This symbolizes the possible disappearance of the tribe. Polygamy fills this gap. Polygamy has many advantages in the African way of thinking. Women help their husbands with many tasks of domestic and rural work. They are a bulwark for their families in the event of external confrontations. Ralph tries to prove for no avail the inadequacies of polygamy:

“Now that your mother is indisposed, your father can at least marry another to cook and look after the home. Do you have brothers?
No

Sisters?

None. Only me, Ralph replied.

Incredible! The Africans exclaimed. One wife, one child. Your tribe will soon disappear. When your father has a quarrel with his neighbour, who will be on his side? They asked.” (Ifeoma, 2004)

Ralph’s attempt to deconstruct this old custom highlights Western-type societies’ vision to impose their culture on Africans. But African are strong enough to fight back. The inhabitants of Umudo have a way of living which gives meaning to solidarity. Mutual aid as a form of collective life, fraternity experienced not as an ideal to be strived for, but as a condition for overcoming problems common to the community. This helps them to escape isolation and solitude. Villagers work together, undertaking community projects for the development of all, without discrimination. The relationship between society and history makes Ifeoma's fiction a weapon in the fight for an ideal in society. Her work gives credence to Roland Barthes’ statement that writing is: "The relationship between creation and society."(R. Barthes: 1953)

As a mode of novel creation, the authore plays on the multiplicity of genres. Many traces of orality pervade in the novel. Ifeoma uses proverbs to reveal African language codes capable of reflecting endogenous sensibilities. Such is the case of the Umudo tribe in *Fearless*. Westerners constantly criticize Africans for not connecting with the written word. This is far from the case, as Africa finds its place at the meeting point of giving and receiving through a form of writing that is specific to it: orality. Proverbs have a symbolic dimension. The manifestations of these genres are traditional and cultural in Africa. Orality is a powerful means of socialization with a view to creating a harmonious society. Thus, the place of the orality in African society is inevitable as it brings them together.

African peoples possess their own means of expression. Thus, orality, as a means of transmitting knowledge, remains the foundation of all forms of writing. The old men in the village of Umudo use it without moderation as they are custodians of their ancestors' tradition. They take it upon themselves

to pass on human values to future generations through tales, myths and proverbs, in order to ensure a harmonious society. *Fearless* bears the mark of a soul intent on providing readers with an analysis that draws on a plurality of possibilities. The author gives pride of place to tales and songs which emanate from the cultural values of African tradition. The interchangeability between literature and reality no longer needs to be demonstrated through the analysis of *Fearless*. Jean Sévry rightly acknowledges this when he states that: “If literature can be defined as a system of representations of reality, fiction ends up echoing very concrete social realities. As a result, writing is often crushed and flattened by realism. Jean Sévry”. (1989, p.114)

This is Ifeoma’s discursive strategy to express her vision of African society which must consider traditional practices as a stronghold.

2. The ancestral powers as a lever to foster inter-racial relations in Africa

The reader is struck by the cultural opportunities which prevail in the novel. There is no doubt the African traditional societies were indeed strengthened by their ancestral powers. Because of their influence and presence, it was easy to observe a new life and vitality among peoples. Putting the highest priority on the sacredness of life, the feeling of discrimination was certainly not shared by Africans. Therefore, the society was able to encourage inter-racial contacts and encourage traditional education for all citizens. Culturally, Africa as a continent is in some ways impressive to visitors unprepared for cultural life there. Not surprisingly, on the day of their arrival in the village, Wilson Matt and his son Ralph did receive a special welcome:

The whole village was in a festive mood. (...) the women had scrubbed the school walls until they shone. The men had cut the overgrown elephant grass and had filled up the pot holes and jagged paths in the village. (...) the musicians had come early...and were beating the whole village to a frenzy. (Ifeoma, 2004)

The first element of support for visitors is the warm welcome they receive from the locals. African people are quick to welcome strangers

without difficulty. Any good integration policy must begin with the welcome extended to the migrants. Joy can be seen in the visitors' verbal and physical expression: "you are welcome Sirs, the Headteacher was saying, a big smile on his lips. (Ifeoma, 2004:9). Africans are fundamentally attached to the sacred. The notion of "sacred" generally refers to an absolute, a transcendence. A sociological approach to storytelling in Nigerian society requires an analysis of both the esoteric and the sacred. On the subject of beliefs, *Fearless'* narrative instances present an African community which is rooted in tradition and determined to resort to the sacred through ancestral rites to face any difficulty. Many people take refuge in Africa in search of better living opportunities. In *Fearless*, Matt and his son came to Africa not only for missionary reasons but also in the hope of finding a suitable climate for the son:

Matt had spent the next few weeks arranging for the journey. First Missionary to the Unknown, he called it. Go to Africa, to primitive tribes and re-establish the old principles taught them by earlier missionaries. In short, he was to reconvert them, to bring back to the good news, to civilise them. (Ifeoma, 2004:14)

In this extract, we see the White man's perception of the Black man through the stereotypical image the latter imposes on him. The migration of Wilson Matt and his son Ralph is somewhat forced because the tropical climate in Africa would bring more comfort to the son's physical health. On the other hand, Ralph received a secret mandate from his mother to find the miracle cure for the pernicious disease that has been eating away at her for several years in London. It's a trip with expectations to fulfil both religious and exploratory mission.

Ancestor worship is fundamental to African culture. The ancients believe in the existence of a single God capable of doing anything at will. The dead live underground and have the ability to interact with the living. The inhabitants of Umudo village have preserved the beliefs of their ancestors. Sacred powers are alternative for solving problems in the community. Thus, there is an ontological unity between the ancestors and the living. The village's ancestors have forged ties with the snake, which provides them with security. This explains the presence of the large python in the home of the new

migrants. This unusual animal in the human environment carries out a mission of recognition and protection for the new occupants, reassuring them of its protection: “if sacred python, we cannot do anything. It is your visitor. If it is tired of your house, it goes. But if ordinary snake, we call snake charmer to bring it out. (Ifeoma, 2004:24) ”

The sacred python plays a protective role within the community. Its presence in the homes of the foreigners is intended to reassure them of the ancestors' determination to make them integral members of the community. Further on, the complete or integral integration of migrants can be achieved through some initiation rites. This is the case of Ralph, the son of missionary Matt Willson. The first condition of Ralph's socialization is to be introduced to the sacred grove for initiation. This declaration is made in the following terms:

The customs says that all male in the clan between ten and twelve, should be initiated. To accommodate the new era, the elders decided that it should be done in primary six. So you will be initiated, Ralph. There is no doubt about it. (Ifeoma, 2004:52)

The initiation of the young people of the village is an imperative at the risk of being excluded from the clan: « He has no choice unless you leave the clan. » (Ifeoma, 2004:53)

The initiation ceremony dedicated to the young people in the village is imperative. Whoever dares to refuse is at the risk of being excommunicated from the tribe: "He has no choice unless you leave the clan. (Ifeoma, 2004). This provision of Umudo's habits and customs denotes the infallible nature of traditional laws. No one has the right to break them. So natives and foreigners are on the same footing when it comes to respecting the law. The principle of equality and fairness is a virtue in Umudo. The story strives to show that when people of different races live together outside society, they can love each other, live as equals and be happy. They can transcend divisions and stereotypes that stand in the way of a normal relationship. These characters have turned the initiation rite into a weapon for the equality of peoples. The initiation of Ralph in the novel plays a highly social role. Its aim is to make

him a man capable of facing adversity. « You are afraid of so many things, of snakes, of climbing trees, crocodiles, even of ordinary pepper. Why? (..) try and get used to our ways. Look you are soon to be a man: »: (Ifeoma, 2004:53)

For the community of Umudo, the social integration of all people is a value that can only be acquired through initiation rites. Despite the reluctance of his father, Ralph could not escape this ceremony:

Mr Wilson listened in fear but was determined not to let his son go. (..) Then the leader answered Matt thus: if you were in London that we came and told you to send your son for the initiation in Umudo, we would be mad. If I am in white man's country tomorrow and find that people are walking with their hands, I will join them and walk with my hands, not so? He asked of his companions. It is so, they concurred. (Ifeoma, 2004)

These populations have a deep respect for the customs and traditions of their villages. Migrants are obliged to conform to the practices of their host countries. The initiation of young Ralph is a powerful model of socialization in the quest for a harmonious society. The initiation of young people consists in transferring supernatural powers to them by putting them in touch with cosmic forces. The old men of the Umudo village are invested with the power of the ancestors, and to disobey them is to be guilty before their deities.

Determination is tantamount to wanting to act with the utmost insistence. The acculturation of the young white man is a highly risky responsibility because it has an esoteric dimension. Respect for the traditions and civilizations of the host countries must be rigorously observed to guarantee the safety of people and property. Socio-cultural principles must be respected. In this way, migrants will know that the society in which they live has principles and laws that cannot be trampled underfoot. One of the difficulties encountered by migrants is their lack of understanding of the traditional principles of the host country. This leads to problems of togetherness in society, and can be a source of troubles of all kinds. On this subject, Ifeoma is blunt.

“I want to cast my mind farther back, when Izundu defied the sacred law of Umudo and refused to undergo the initiation ceremony. Some of you still running around naked. That was the year of multiple disasters. All the domestic fowls and animals in our land perished. Yes. We woke up one morning, and found hens and ducks, goat, sheep and cows dead pii. Even dogs were not spared. Just because one man, one man, dared to challenge our custom. You all know that when one finger is dipped in palm oil, it soils the others.” (Ifeoma, 2004)

No one has the right to despise the customs of others. In *Fearless*, young Matt's initiatory expedition is a paradigmatic case that can and must become the norm in African societies. Migrants living in Africa should undergo initiation rites such as age-group festivals, puberty festival, to name but a few as the list is by no means complete. Africa has a duty to impose itself on the rest of the world through its culture. African civilization attaches importance to feelings and the inner development of the human being. Driven by great courage, vibrant with the will to find the secret of the miraculous remedies of African healers, Matt will not give in or abandon the mission he has set himself: “He remembered the piece of paper on which he had written her ailment. He was to find the remedy here.” (Ifeoma, 2004)

No wonder the little white boy has acquired enormous skills through his initiation. After attending the usual school for ordinary academic subjects, he was directed to spiritual and ethical values of life. He became absolutely a “new creature”. This experience made a great impact on Ralph. He acquired a sense of purpose, determination and identity needful in his long life. The cultural isolation he experienced never took its toll on the young white man. He did not become depressed and downhearted. Ralph did enjoy Africa and returned to England more “sophisticated through African traditional powers” and surer of who he could become.

3. The ideological significance of ancestral practices in Ifeoma's novel

Ifeoma's focus on traditions and ancestral practices is meaningful. All literary investigation is the emanation of intentionality. According to Roland Barthes, it's easier to oblige to say than to prevent from saying. We distinguish

two aspects of the author's scriptural approach: the valorisation of the sacred among Africans in view of its power of social integration, and the interest of the sacred in terms of Africa's influence on the international scene. The writer believes it's time to explore Africa's spiritual powers as a means of anchoring Africans and no -Africans in society. This richness is an asset for Africa's cultural and even political influence on the world stage. Through the style in which these subjects are represented in her novel, Ifeoma elevates the discourse about Africa as not being sufficiently rooted in its traditions and culture. Through the novel, the writer pinpoints openness to all cultures.

Whether linguistically, thematically or in terms of narrative forms, the novel by Ifeoma reflects a blend of cultures, notably African and Western. Ralph is at the junction of several cultures in order to encounter heterogeneous realities and perceptions of life. That transcultural perspective of writing is a means of demolishing all barriers between their races, but even more so between peoples. We can describe this aesthetic as innovative.

As Ifeoma writes from a postcolonial perspective, her aim is to bring people closer together, since the value system presented by the colonizer is about to engulf the Black man in cultural lethargy, as his traditional values are stifled and put to rest. The essential thing is not to turn one's back on reality. Our traditions are not obsolete. There are positive elements capable of improving modern living conditions. The example of traditional African medicine is very instructive in this regard. The act of writing is a form of commitment, the awareness of a reality and the desire to translate that reality according to one's own sensibility. The Umudo people in Nigeria represents a microcosm to testify to the relevance of African traditions and ancestral powers.

According to Paul Ricœur, only a culture is capable of overcoming identity-based divisions. Consequently, ifeoma's primary vocation is to participate in the development of a philosophy capable of fostering social well-being in African countries through indigenous values. African need to reconcile with their own customary ways of being and acting things. The quest for identity remains the inescapable path to building a strong civilization. In

other words, the Nigerian writer aims to encourage the active participation of her people in building their identity without losing their souls.

Fearless exudes a strong dose of socialist humanism, as it strives for maximum initiative, fraternity and solidarity. In short, the best civilization is one that brings together humanisms conducive to openness and sharing. Villagers from Umudo sow seeds in Ralph which are going to develop and be promoted later. One has to believe that there is much in Africa's past that can be useful for the whole humankind. To that stand, it becomes a challenge and a duty for the writer to pave the way for cultural interchange to build bridges between ethnic communities from all areas.

Ifeoma emphasizes on the need to create a collective consciousness within Africans' minds. In other words, her novel is endowed with a powerful intellectual capacity for social reorganization in Africa. This social reorganization in Africa must take into account the continent specificities in relation to the diversity of its cultural values.

Conclusion

A literary text is a means of communication. In her fictional writing approach, Ifeoma Chiwunba has opted for what Schulte Nordholt states as "testimony through fiction". The author highlights the relationship between African societies and esoteric forces, which she presents as essential to the stability of the continent. Faced to the process of depersonalization of young Africans through western civilizations against the backdrop of technological revolution, the sacred, seen from the angle of ancestral powers, becomes a potent lever of socialization. It can also help as a means of integrating migrants in Africa. *Fearless* is a calling for African dignity and the rehabilitation of African culture. Likewise the inhabitants of Umudo, Africans should be aware that their salvation will come from their deep attachment to the continent.

Bibliography

Corpus:

IFEOMA Chinwuba, *Fearless*, The book Guild Ltd, Heinemann, 2004.

Theoretical books:

ADORNO Theodore, *The Culture Industry*, London, Routledge, 1991.

BRINK André, *A Chain of Voices*, London, Flamingo 1982.

DUCHET, Claude, *Sociocritique*, Paris, Nathan, 1979.

FANON, Frantz. *The Wretched of the Earth*. Trans. Constance Farrington. New York: Grove Press, 1963.

GENETTE, Gérard, "Utopie littéraire" dans *Figures*, Paris, 1966.

FURMAN, Nelly. *The Study of Women and Language*. Vol. 3. Signs: Autumn, 1978. 3 vols.

JEAN Sévry, *Afrique du Sud, ségrégation et littérature Anthologie critique*, Paris, L'Harmattan, 1989 p.114.

KRISTEVA, Julia. *Revolution in Poetic Language*. Trans. M. Waller. New York: Columbia University Press, 1984.

PIERRE, Zima, *Pour une sociologie du texte littéraire*, Paris, l'Harmattan, 2000.

POPOVIC, Pierre, « La Sociocritique : Définition, Histoire, Concepts, Voies d'avenir » *Pratiques*, Montréal, 2011

Dictionary:

PAUL Aron and al, *le dictionnaire du littéraire*, Paris, puf, 2002.

LOS ESCRITORES EXILIADOS Y SUS TEMÁTICOS EN LA NOVELA ESPAÑOLA DE LA POSGUERRA

AMA KOUASSI

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d'Ivoire)

Enseignante-Chercheure

margueritek.25@gmail.com

Resumen

El presente trabajo pone de realce los problemas a los que se enfrentaron los exiliados, sobre todo los hombres de letras. Siendo los portavoces de la sociedad, hemos analizado su actitud y su forma de escribir durante el exilio. Para ello, elegimos a tres escritores al analizar sus temáticas en relación con su historia, sus preocupaciones y desembocar en el malestar eterno que sufrieron por formar parte de dos mundos y dos culturas.

Palabras claves: exilio, escritor, novela, posguerra, añoranza, identidad

Résumé

Cet article met en évidence les problèmes auxquels ont été confrontés les exilés, plus particulièrement les hommes de lettres. Étant les porte-paroles de la société, nous avons analysé leurs attitudes et leurs manières d'écrire durant l'exil. Pour cela, nous avons choisi trois auteurs pour pouvoir analyser leurs thématiques en relation avec leur histoire, leurs préoccupations et terminer sur le malaise perpétuel dont ils sont victimes pour le simple fait qu'ils vivent entre deux mondes et deux cultures.

Mots clés : exil, écrivain, roman. postguerre, mal du pays, identité

Introduction

El exilio es una experiencia cotidiana en la historia de la humanidad. Si en la Edad Media estaba motivada por la religión, en nuestros tiempos viene causado por disidentes políticos, originando conflictos y de allí la salida voluntaria o forzada.

Se define según la DRAE¹ como la separación de una persona de la tierra en que vive, también es una expatriación, generalmente por motivos políticos. Comúnmente, el exilio es el hecho de salir de su país para escapar de una amenaza o una represión por razones diversas; raza, nacionalidad o ideas políticas.

En España, después de la Guerra Civil, muchos españoles (entre ellos hombres de letras) tuvieron que abandonar su pueblo, su trabajo y a veces a familiares para escapar del hambre, de la cárcel o de la muerte². Esta contienda que opuso a dos bandos, fue más bien ideológica, por oponer a republicanos y nacionalistas. Los escritores que abrazaron la ideología liberal tuvieron que huir, abandonándolo todo para empezar de nuevo. De allí, la denominación de literatura del exilio como lo reconoce Esteban Salazar: “Hay una literatura de destierro, no ya sólo porque esta literatura esté escrita fuera, sino porque lleva en sí algo que sólo el destierro puede dar: un desdoblamiento de la visión del escritor producido por el mismo tajo que ha sufrido su vida, un continuo zigzag mental y sentimental de cabeza y de corazón entre su ayer y su hoy” (E. C. Salazar, 1956, p. 19). En este caso, los novelistas exiliados durante la España del franquismo no solo son aquellos que huyeron del régimen político, sino también aquellos que, estando en el país, escribían en contra del régimen. De todas formas, estar fuera o dentro del país, denunciar es denunciar; que se

¹ <https://dle.rae.es>. <exilio Consultado el 10/08/2023

² Terminada la guerra, el 1 de abril de 1939, se instauró la dictadura personal del general Franco, que permaneció hasta su muerte en 1975 (...) la desbandada de los vencidos huyendo hacia el extranjero fue masiva y caótica (J. L. S. Sánchez-Lafuente) <https://dialnet.uniroja.es> Consultado el 25/08/2023)

haga implícita como explícitamente. Sin embargo, en el presente trabajo, solo nos enfocamos en los que escribieron sobre la posguerra desde fuera. Al escribir, estos escritores exiliados abordaban unos temas específicos, relacionados con su situación de desterrados. ¿Por qué la elección de estos temas? ¿Qué pretendían con esta forma de proceder?

Como hipótesis, los escritores eligieron estos temas porque se relacionaban con sus propias historias. Intentaban justificar el motivo de su presencia en los países de acogida. Es una forma de no olvidar el país de origen.

Hemos elegido tres temáticos como recurrentes en las producciones de los escritores exiliados: la violencia como tema de los primeros momentos del exilio, la añoranza y la nostalgia en la segunda etapa y la búsqueda de identidad en el último. Justificaremos estas elecciones analizando algunas producciones narrativas de estos tres escritores exiliados españoles es decir Arturo Barea, Ramón José Sender y Juan Goytisolo. Con la elección de este corpus, veremos si el exilio tanto forzado como el voluntario producen los mismos efectos.

1- El recuerdo de la guerra

En las novelas del exilio, los primeros escritos están compuestos por el relato de la contienda bélica. Los supuestos escritores exiliados dan a conocer lo sucedido y los motivos de su destierro o exilio. Es en este sentido que Ana Vásquez¹ habla de “traumatismo de la salida no voluntaria”. Los escritores quieren materializar e inmortalizar lo vivido, algo que va más allá del mero hecho de contar una historia.

¹ La investigadora junto con un equipo de investigadores del CNRS de París en un estudio sobre los exiliados en Francia y en Europa han establecido tres etapas. 1) La primera es la llegada y se caracteriza por el traumatismo de la salida no voluntaria. 2) la segunda es la transculturación, que es el proceso de pasar de una cultura a otra. 3) la tercera es la sacudida de los mitos. Aquí se cuestionan los mitos formados por la comunidad de los exiliados y de allí el cuestionamiento de su propia trayectoria de vida (A. Fernández, 2013, p. 208)

En eso, encontramos a Ramón José Sender cuando habla del problema agrario y de las consecuencias que nacen de estas nuevas medidas tomadas por la República en *Réquiem por un campesino español*. (1953). Paco el del Molino es ejecutado junto con otras personas por los señoritos por haberse enfrentado al cacique del pueblo. Ramón Sender escribe la novela, una vez fuera de España cuando se encontraba en Méjico. El problema agrario¹ fue uno de los motivos² de enfrentamiento entre los liberales (la república) y los conservadores (los nacionalistas). Y a través de esta historia se ve claramente la posición del escritor que pone en evidencia la injusticia sufrida por Paco por la lucha emprendida para mejorar la condición de vida de su gente. Esta novela como se ve, conmueve.

En *La llama* (1946) Arturo Barea relata los primeros momentos de la Segunda República, la lucha sindical y la Guerra Civil que le llevará fuera de España. “Con el estallido de la Guerra Civil Barea se comprometió con la defensa de la República, pero eso no le hizo cerrar los ojos a los crímenes, los atropellos, los calamitosos enfrentamientos internos que tanto debilitaron y desprestigiaron internacionalmente al bando leal” (la vocación de Arturo

¹ El problema agrario nació del acaparamiento de la tierra, elemento de producción por una minoría que no puede en su propio ser trabajarla para hacerla producir, y necesita de las masas a las que tiene que dominar, para participar en el beneficio del trabajo que ellas producen, creando el primero y más fundamental problema de justicia social (A. Vázquez, 2007, AREAS, Revista Internacional de ciencias sociales, p.118) <https://digitum.um.es<xmliui.bitstreampdf> Consultado el 11/09/2023

² “Con el advenimiento de la Segunda República, se intentó resolver el problema del latifundio. Además la Constitución de 1931 sacó un artículo llamado 47 donde se había redactado lo siguiente: “La República protegerá al campesino y a este fin, legislará entre otra materias sobre el patrimonio familiar inembargable y exento de toda clase de impuestos, crédito agrícola, indemnización por pérdida de cosechas, cooperativas de producción y consumo, cajas de prevención, escuelas prácticas de agricultura y granjas de experimentación agropecuarias, obras para riego, y vías rurales de comunicación”. También no hay que olvidar la redistribución de las tierras y el asentamiento en ellas de los campesinos”. (Ramón Tamames el agora diario “La mirada del agua: la reforma agraria de la Segunda República” <https://www.elagoradiario.com>

Barea, Antonio Muñoz Molina)¹. Esta novela es el último de una trilogía² *La forja* (1941), (infancia), *La ruta* (1943), (juventud) y *La llama* (1946). Hubo muchos escritores. Pero, bajo el nuevo régimen dictatorial, no se podía poner en conocimiento de todo lo que estaba sucediendo. Por eso, esta nueva libertad recobrada en el exilio empuja a hablar sin tapujos de lo que sucedió en aquel país víctima de represión. Arturo Barea describe en la novela, el ambiente de alborotado que reina en Madrid desde la resistencia de los republicanos hasta la entrada de los milicianos, las ejecuciones, las alegrías de otros. A este efecto, cuenta la entrevista que tuvo con un español a propósito de la realidad que transcribe en su obra:

“Cuando estaba más deprimido, un español a quien no conocía me visitó. Había leído el manuscrito de *La forja*, como lector de la editorial francesa a quien lo había sometido, y quería discutirlo conmigo. [...] No le gustaba mucho mi manera de escribir, porque, como él decía, le asustaba mi brutalidad: pero había recomendado la publicación del libro porque encontraba que contenía fuerza de liberar cosas que él y otros como él, mantenían cuidadosamente enterradas dentro de ellos. Vi su excitación, el alivio que mi libertad de lenguaje le había proporcionado, y vi con asombro que me envidiaba”³

Esta observación está confirmada por estos críticos de la visión de Barea sobre la guerra, cuando Barroso menciona que las producciones de este, son las que más denuncian claramente la compresión o la represión de su tiempo:

Barea nos da aquí una visión personal de la guerra civil española, de la que fue excepcional testigo como censor de prensa y radio del gobierno de la República (...) de todas las novelas que sobre la guerra civil española se han escrito, fuera y dentro de España, la de Barea es una de las que más

¹ Antonio Muñoz Molina “La vocación de Arturo Barea” <https://cvc.cervantes.es/barea/muñozmolina> consultado el 20/10/2023

² Arturo Barea (1941-1946), *La forja de un rebelde*, esta obra se escribe entre estos años. Pero la primera traducción al español se hará en 1951 en Buenos Aires

³Del pergamino a la web. Blog sobre la lectura y los libros *La Forja de un rebelde* de Arturo Barea, Townson, Nigel, Introducción de *La forja*, 2019, Barcelona, Debolsillo. <https://delpergaminoalaweb.wordpress.com/la-llama> Consultado el 26/09/2023

directamente llega al lector, porque el autor ha sabido darnos en ella un retazo de realidad, una inconfundible atmósfera de algo vivo, palpitante, sincero, expresado en un vigoroso estilo ajeno casi por completo a los artificios literarios. (A. Barroso, 1985, p. 222)

También, hablando de lo que ocurre en este país del que se ha huido, los escritores justifican su presencia en aquella tierra ajena, buscando la comprensión y compasión del país de acogida. Cada escritor exiliado quiere contar su historia a su manera, este trauma de la salida no voluntaria, obligado a vivir fuera de su espacio natural arrancado de su tiempo, un espacio extraño y diferente de su país natal. Estos recuerdos de los enfrentamientos bélicos se pueden justificar por la defensa de la ideología, el porqué de su exiliado. Aparece como una forma o un proyecto vital para apoyar a los compañeros caídos o los que se han quedado en el país. En una palabra, la lucha contra el régimen dictatorial sigue desde el país de acogida. Al actuar de esta forma, el escritor siente un alivio y su importancia para con este bando reprimido allá. Las vidas de los desterrados parecen concebidas para ser contadas, no solo por la posibilidad de mostrar a través de la propia experiencia, la versión histórica que se considera verdadera y de comprometerse con una cosmovisión identificada con un tiempo pasado al que se vuelve a través de la memoria, sino también por la necesidad de descubrir la verdadera esencia del sujeto creador. Es lo que explica Antonio Muñoz Molina en este estudio:

“Los escritores exiliados se empeñan obsesivamente en rememorar el pasado, en reconstruirlo, en dar testimonio de lo que vivieron (...) la mejor literatura del exilio es un gran empeño de recapitulación, una tentativa de comprensión del desastre, y en ella con frecuencia la memoria histórica personal desemboca en los sobresaltos del tiempo histórico, de modo que lo privado y lo público se confunden en un solo relato” (A. Muñoz Molina, 2000, p. 9)

Los exiliados escriben para sus compatriotas que, estando en el país, no pueden atreverse a denunciarlo. Presentan su tierra en su faceta más negra; quebrantada por una anarquía y un retroceso sociopolítico y económico. Esta obsesión de escribir lo ocurrido es un deseo de dar otra versión de la historia diferente de la que cuenta el gobierno legitimado.

Una vez superado esta primera etapa, aparece otra relacionada con el ser interior del exiliado, es decir, el deseo del país natal y lejano.

2- El papel de la añoranza y la nostalgia

Puede ser o es el segundo tema que se aborda en los escritos de los exiliados. Ana Vásquez habla de “transculturación”. Pasar de una cultura a otra no es evidente. La asimilación a veces es difícil y traumático y eso transporta al escritor a su mundo en el pasado, hecho de paz y tranquilidad. En efecto, las primeras ilusiones de un mundo liberal y mejor (refiriéndonos al país de acogida) del exiliado se ven reemplazadas por las duras realidades. La soledad, la difícil adaptación, el idioma en países no hispanohablantes recuerdan a la memoria de los exiliados el pasado. Es lo que afirma Ceferino Puebla¹:

“Álvaro cuenta también con mucha ironía el cambio que se produce en los exiliados españoles en París. Al principio ellos hablaban muy bien de Francia, su cultura, sus mujeres etc., y trataban de aprender la lengua y adaptarse a las costumbres del país. Luego iban añorando más a España y su vida familiar y simultáneamente comenzaban a criticar a Francia, sus valores socio-culturales, su sistema laboral etc. Finalmente, abrumados por la nostalgia, se sienten expatriados viviendo en un lugar al que no pertenecían”. (C. Puebla, 2000, p. 85).

De allí, la nostalgia de una vida que se echa de menos. En efecto, no pueden denunciar estos problemas a los que se enfrentan. Los recuerdos históricos y autobiográficos se integran en los textos transformados en metáforas e imágenes que se rescatan del olvido y se aderezan con la realidad de la experiencia migratoria. El recuerdo del país abandonado intenta convertirse así en el mejor antídoto contra el desarraigo. La única manera de sobrevivir es recrear este mundo, en su mayoría, de la infancia donde todo era despreocupación con unas estampas muy acogedoras. A este efecto, José Ramón Marra-López señala:

¹ Ceferino Puebla Pedrosa (2000) “Señas de identidad: Desarraigo alienante y revisión cultural” <https://www.researchgate.net/publication/285845844> Consultado el 05/09/2023

El tiempo de mayor inocencia e ilusión, de alegre esperanza humana, estremecida ante el fabuloso descubrimiento del mundo, el tiempo que más se presta a la lírica idealización del narrador es su infancia. En ella está contenida la mayor parte de los recuerdos más puros y entrañables imágenes que no se olvidan y que permanecen grabadas en nuestra alma o que resurgen, inexorables y dolorosas, ante la apasionada nostalgia, ante el obstinado y obsesionante recuerdo del desterrado. Es el idealismo total y absoluto, lleno de encanto maravilloso, en donde el escritor vuelca su corazón sonriendo, en medio de tanta tristeza agobiante, olvidándose de todo (J.M. Marra-López, 1963, p. 9)

La nostalgia y la vuelta al pasado del autor desterrado se cristalizan en el tratamiento literario de una serie de temas, entre los que el recuerdo de la niñez ocupa un lugar destacado. Estos escritores evocan su vida anterior a la Guerra Civil, un mundo de tranquilidad y de paz. Se valen de la ficción con una parte de autobiografía. Inician el relato desde la edad juvenil (infancia, juventud) para criticar o denunciar al responsable de su situación, es decir, al régimen franquista. En eso, tenemos a *La Forja*, *La ruta* de Arturo Barea y *Señas de Identidad* de Juan Goytisolo. La obra de Goytisolo es el ejemplo palpable porque si su salida fue voluntaria, no quita estos sentimientos de desilusión. Se marcha libremente de Barcelona con la esperanza de ejercer su trabajo de escritor. Es lo que ocurre con el personaje principal Álvaro Mendiola al marcharse a Francia (París). Cuenta la desilusión de los españoles en París, como ya lo hemos dicho, que pasan de la admiración de la vida de los franceses en los primeros momentos a la queja de este sistema que a primera vista parece perfecto. Según Javier Sánchez Zapatero¹, los exiliados recurren a las historias e imágenes de la infancia para llenar este vacío que sienten:

Durante la niñez, cuando aún no se han interiorizado los valores simbólicos, se producen los primeros descubrimientos perceptivos, con lo que ciertos elementos cobran una dimensión unívoca que hace que con el tiempo se conviertan en mitos personales a los que recurrir en el futuro. Por eso, para estos desterrados, es fácil indagar en aquel universo tan lejano y a la

¹ Javier Sánchez Zapatero (2008) “Memoria y literatura: escribir desde el exilio.” <https://dialnet.uniroja.es> p.440. Consultado el 25/08/2023

vez cercano ya que sirve de lazo entre aquellas tierras es decir la tierra de la que se ha salido y la en la que se está viviendo (J. Sánchez, 2008, p. 440).

En *La forja*, Barea cuenta su vida, en este Madrid de principios de siglo, recién huérfano de padre, con su madre y sus cuatro hermanos. Recuerda los agradables momentos de sus vacaciones en los pueblos pequeños alrededor de Madrid. Son estampas de la evolución de aquella Madrid luchando por los ideales del pueblo a través de las ideologías liberales. También en *La ruta*, es otra experiencia que trae de vuelta en aquella guerra de Marruecos, injusta para su gusto, donde había muchos abusos.

Volver a la infancia no solo supone regresar literariamente a la patria que tanto se ansía, sino también dar un paso más hacia la reconstitución de la identidad del sujeto, bruscamente dañada tras el trauma del exilio. La nostalgia se convierte en un alivio de dolor. Tiene un efecto catártico para el escritor exiliado. El constante recuerdo del país abandonado provoca la mitificación de éste, porque en estas circunstancias, la patria es la imagen de todos los bienes, una especie de paraíso terrenal. José Ramón Marra-López sigue describiendo lo que ocurre en la mente del escritor exiliado:

...el tiempo va pasando. Mientras, su mirada ha permanecido fija en la tierra perdida, cada vez con mayor intensidad y añoranza, produciéndose el fenómeno obsesionante y natural del recuerdo del tiempo pasado (...) Nos encontramos así con una de los constantes de la literatura española emigrada: la referencia al pasado, al tiempo que pasa sobre sus espaldas y sobre su corazón de manera constante y decisiva. El tiempo pasado es el de mayor significación para el narrador, el único que verdadera y realmente, no de una manera ideal está unido a la patria (M. C. Milán, 2011, p. 189)

El escritor exiliado siente la necesidad de recuperar la sociedad a la que pertenecía antes, no solo porque en su situación echa de menos la adherencia a un proyecto colectivo, sino porque, la memoria es la única forma que tiene de seguir vinculado a ella. Este recuerdo del pasado viene también de la comparación de las dos sociedades de origen y de destino y del miedo al olvido es decir el miedo a no recordar o a no ser recordado. Además, escriben sin saber si llegará a esta tierra prohibida. Pero al mismo tiempo disfrutan de un apoyo o una solidaridad internacional. El resto del mundo se interesa a la historia. A pesar de ello, lo que importa al escritor es el contacto con su patria, saber si la obra ha podido llegar allí.

Frente a estos sentimientos, el exiliado cuestiona su propia existencia

dentro de estos dos mundos, el país abandonado y el de acogida. De allí, nace la crisis de identidad.

3- La búsqueda de identidad

En este tercer punto, hablamos de la búsqueda de identidad o sacudida según Ana Vázquez¹. El escritor cuestiona su vida y todo lo que ha construido hasta ahora:

Finalment, celle (étape) de l'ébranlement des mythes constitutifs du groupes d'exilés, c'est-à-dire la remise en question des mythes constitutifs de la communauté exilée, ce qui entraîne à son tour et ceci quel que soit l'âge de l'exilé, une remise en question de la propre trajectoire de vie comme l'écroulement de certains mythes entraînait nécessairement un bilan de soi?² (A. Fernández, 2013, p. 209).

Así es cómo, nace esta búsqueda. Ya que lo que se creía normal o verdadero no es. El reencuentro con el pasado produce un choque entre los recuerdos exaltados en el exilio y la verdadera imagen del país que trae el desencanto y la frustración. En *La raíz rota* (1951) de Arturo Barea, como lo dice el título, todo se ha venido abajo. El protagonista Antolín Moreno regresa de Inglaterra con un pasaporte inglés con la ilusión de encontrar su patria y su gente tal como lo tiene en la mente. Pero, al llegar, ve que la realidad es otra, de allí la desubicación y el extrañamiento que sufre en medio de esta gente, incapaz de aceptar que la patria que anhelaba desde el exilio no es más que una estampa. Retomando las palabras de Javier Sánchez, podemos decir que la obsesión por la vuelta se convierte en motor de la vida del exiliado, quien vincula todas sus esperanzas vitales a la posibilidad de volver a pisar el suelo del país que un día se vio obligado a abandonar. A pesar de que el regreso es el objetivo de toda vida en exilio, la huella de éste en todo aquel

¹ Áurea Fernández (2013) «L'exil dans la création romanesque de Jacques Folch-Ribas» <https://cedille.webs.ull.es> Consultado el 15/08/2023

² Al final, la (etapa), de la quiebra de los mitos constitutivos del grupo de los exiliados es decir el cuestionamiento de los mitos constitutivos de la comunidad exiliada, lo que provoca a su vez y eso a pesar de la edad del exiliado, un cuestionamiento de la propia trayectoria de vida, así como si el derrumbe de ciertos mitos provoca necesariamente un balance de uno mismo (Nuestra traducción)

que sufre, provoca la imposibilidad de renunciar a él. La salida del país implica un punto crucial en la vida de cualquier persona, de forma que es imposible retomar aquello que se dejó en el momento de marchar. El exiliado, así como el que se ha quedado, cambia, evoluciona para ser otras identidades. Es lo que afirma Adolfo Sánchez Vázquez en el estudio de Pedro Carvajal y Julio Martín: “El exiliado descubre con estupor primero, con dolor después, con cierta ironía más tarde, en el momento mismo en que objetivamente ha terminado su exilio, que el tiempo no ha pasado impunemente, y que tanto si vuelve como si no vuelve, jamás dejará de ser un exiliado” (P. Carvajal y J. Martín, 2002, p. 20)

En su mayoría, en las novelas, se trata de personajes que han nacido de padres inmigrantes. Aquí haremos una pequeña incursión para ir un poco más allá este último tema, ya que el autor no es un exiliado, pero presenta este problema de identidad a través de su novela con un personaje exilado también del franquismo y cuya historia se refleja en la vida de su descendiente. Hablamos de Antonio Muñoz Molina con su novela *El jinete polaco* (1991) quien plantea otra forma de desarraigo. Nunca ha pisado esta tierra tan anhelada (Nadia). La búsqueda empieza en general por una persona encontrada. Nadia encuentra a Manuel en Nueva York en *El jinete polaco* o también se inicia el viaje atrás por un retrato, una imagen, una foto. Es lo que ocurre a Álvaro Mendiola en *Señas de identidad*. A partir de estos retratos, se construye el relato o la historia de estos personajes desarraigados. Si la historia se fundamenta en los recuerdos juveniles de Manuel y Álvaro Mendiola quienes han nacido y vivido en España antes de salir, el relato se vale de muchas imaginaciones y ficciones para poder transportar el relato hacia donde se quiere.

Pero, la búsqueda de identidad en estas dos novelas es diferente. La búsqueda de identidad a la que se refiere Juan Goytisolo en *Señas de identidad* a través de su personaje principal, Álvaro Mendiola va hacia una pérdida, una desilusión. Nuestro personaje no se halla cómodo en ninguna parte, ni en París donde no ha podido integrarse realmente porque la mirada estaba echada hacia atrás, hacia la tierra natal, ni en España, ya que esta España que

conocía ya no existe. Está consciente de su realidad de exiliado. “lentamente, conforme, se rompían las raíces que lo ligaban a la infancia y a la tierra, Álvaro había sentido formarse sobre su piel un duro caparazón de escamas: la conciencia de la inutilidad del exilio y, de modo simultáneo, la imposibilidad del retorno” (J. Goytisolo, 1966, p. 214). El protagonista se da cuenta de que está en una situación difícil, que no se puede calificar. No se puede ubicar en ninguna parte como ya lo hemos dicho.

España ha cambiado a raíz de muchos acontecimientos, entre otros su relación con EEUU¹, su apertura hacia el mundo exterior, la llegada de los turistas, la carrera hacia el dinero lo que hace que se está perdiendo todos los valores y tradiciones y la cultura al precio de la modernidad, la desaparición de mucha gente, profesores, amigos y familiares. Es esta realidad a la que se enfrenta. Aquí tampoco, el protagonista se puede identificar con algo o alguien para lo que anhela. Es una persona sin raíces. Lo que fue a buscar no le convence y lo que dejó ya no existe. Es la realidad de los exiliados, emigrantes que están entre dos países, dos mundos, dos culturas. Al final no viven.

Nadia, en *El jinete polaco*, en realidad busca su identidad, ya que ha nacido fuera de España y que su padre nunca ha querido contarle el motivo de su salida forzada o exilio y el hecho de vivir escondido en esta ciudad de Nueva York. Aquí, podemos hablar de un traumatismo de la guerra, de las represiones vividas antes de huir el país. Estando en otro país donde el

¹ El 26 de septiembre de 1953, Jame Clement Dunn, Embajador de los EEUU en España y, Alberto Martín Artajo, Ministro de Asuntos Exteriores, firmaron en el Palacio de Santa Cruz de Madrid tres convenios: uno sobre ayuda económica bastante extenso; otro breve, de carácter defensivo y un último sobre ayuda para mutua defensa (M.^a D. R. Piñeiro 2006, p.175). con la firma de este convenio a nivel internacional hay un cambio de actitud hacia España. El régimen de Franco ya no es considerado como el monstruo que se ha descrito fuera del país. (M.^a del Rocío Piñeiro, 2006) <https://dialnet.uniroja.es/<descarga<articulo.pdf> Consultado el 25/09/2023

régimen de Franco no tiene alcance, el padre de Nadia sigue actuando como si estuviera en España con las ejecuciones, las delaciones y los ajustes de cuentas. Entonces a través de las fotos y de los retratos encontrados en un baúl después de la muerte de su padre, y sobre todo con la ayuda de Manuel, un joven español que ha nacido y vivido en España, van a intentar reconstruir la identidad de esta chica. Las fotos y los retratos constituyen el telón de fondo de la historia. Se darán cuenta de que el padre de Nadia viene del mismo pueblo que Manuel, ya que ha sacado fotos de gente y lugares que Manuel reconoce.

Fuera de su país, los exiliados se sienten incómodos y tienen esta esperanza de regresar a la tierra natal que representa un paraíso para ellos. Al sufrir la nostalgia y la añoranza, creen que el contacto con este mundo sublimado puede curar este mal. Muchas novelas han tratado este tema de regreso que siempre termina con la desilusión. Álvaro Mendiola no reconoce a su España. La idea de que España vivía en autarquía no es verdad, cuando regresa a Barcelona. Se da cuenta de que hay muchos extranjeros y que la gente está disfrutando de la vida, copiando las modas venidas de fuera. La decepción es tan grande que se considera como una persona sin tierra, una apátrida, de allí el recurso a muchos idiomas (francés, inglés, italiano...) y muchas formas de escritura (Prosa, poemas...), eso para significar que no es de ninguna parte, pero a la vez de cualquier lugar y que puede usar todos los medios que dispone para expresarse. Al final se va porque no ha encontrado lo que busca. Esta identidad que la iba a unir a esta tierra querida en el pasado “Habías amado aquella tierra con el espasmo lento, ardoroso del volcán” ya no existe y así es como Álvaro termina su relación con su patria amada, con este lenguaje poético:

“Tierra pobre aún, y profanada; exhausta y compartida; vieja de siglos, y todavía huérfana. Mírala, contéplala. Graba su imagen en tu retina. El amor que os unió sencillamente ha sido. ¿Culpa de ella o de ti? Las fotografías te bastan, y el recuerdo. Sol, montañas, mar, lagartos, piedra. ¿Nada más? Nada. Corrosivo dolor, Adiós para siempre, adiós. Tu desvío te lleva por nuevos caminos. Lo sabes ya. Jamás hollarás su suelo” (J. Goytisolo, 1966, p. 340)

La vuelta siempre termina con un fracaso, una desilusión. Eso le permite al

escritor exiliado darse cuenta de la realidad y retomar un nuevo rumbo. Por eso, se despide de la tierra o sea de España.

Conclusión

Nuestro estudio sobre las producciones literarias de los escritores exiliados nos ha llevado a comprobar que este fenómeno social ha dejado huellas en ellos. Para ello, la forma de conjurar este hechizo es tratar sobre el mismo tema según ellos. A la vez que dan a conocer lo que ocurre en el país abandonado por fuerza, siguen con la lucha desde aquel lugar. Los primeros momentos de euforia se irán transformándose en nostalgia hasta llegar a una realidad asombrosa, la de la sin patria, sin identidad por el mero hecho de estar en dos mundos, dos culturas y porque no pueden elegir uno. Entonces, el exilio se presenta en ellos como una enfermedad que no se puede curar porque forma parte de la esencia del exiliado, la violencia vivida, la añoranza y la identidad perdida. Al final, tanto el exiliado forzado como el voluntario viven la misma experiencia. Juan Goytisolo, igual como Arturo Barea o Ramón Sender no terminarán de hallarse bien. Si Arturo Barea muere en Inglaterra atormentado por este destierro, los demás al intentar regresar no conseguirán esta estampa sublimada en el exilio. Todo se mueve y cambia. El mundo no es estático. Es lo que pasará con estos hombres de letras que esperaban la caída del franquismo mientras que este régimen había buscado una puerta de salida. Si escriben sobre el país de origen es una forma de estar en contacto con esta raíz y también la esperanza de poder volver algún día, aunque no se sabe cómo la encontrarán. La obsesión por la tierra natal es pues un sustento vital.

Bibliografía

Corpus

BAREA Arturo, 1941, *La forja*, España, Editora Regional de Extremadura

BAREA Arturo, 1943, *La ruta*, España, Editora Regional de Extremadura

BAREA Arturo, 1946, *La llama*, España, Editora Regional de Extremadura

GOYTISOLO Juan, 1966, *Señas de identidad*, México, Joaquín Mortiz

MUÑOZ Molina Antonio, 1991, *El jinete polaco*, Barcelona Seix Barral

SENDER Ramón José, 2010, *Réquiem por un campesino español*, Madrid, Destino

Otras obras

BARROSO Asunción, 1985, *Introducción a la literatura española a través de los textos: El siglo XX desde la generación del 27*, Madrid, Ediciones ISTMO

CARVAJAL Urquijo Pedro y MARTÍN Casas Julio, 2002, *El exilio español (1936-1978)*, Barcelona, Planeta

FERNÁNDEZ, Rodríguez Áurea, 2013, “L'exil dans la création romanesque de Jacques Folch-Ribas». <https://cedille.webs.ull.es> consultado el 15/08/2023

MARRA-LÓPEZ, José Ramón, 1963, *Narrativa española fuera de España*, Madrid, Guadarrama

MILÁN Jiménez María Clementa, 2011, *Textos literarios contemporáneos: Literatura española de los siglos XX y XXI*, Madrid, Editorial universitaria Ramón Aceres

MUÑOZ Molina, Antonio, 2000, “Nubes atravesados por aviones: la novela fantasma de Paulino Masip” en P. Masip, *El diario de Hamlet García*, Madrid, Visor Libros-comunidad de Madrid

MUÑOZ Molina Antonio, “La vocación de Arturo Barea” <https://cvc.cervantes.es<barea<muñozmolina> Consultado el 20/10/2023

PIÑEIRO Álvarez M.^a del Rocío, 2006, “Los convenios Hispano-norteamericanos de 1953” <https://dialnet.uniroja.es<descarga<articulo.pdf> 25/09/2023

PUEBLA Pedrosa Ceferino, 2000, “Señas de identidad: Desarraigo alienante y revisión cultural” <https://www.researchgate.net<publication<285845844> consultado el 05/09/2023

SALAZAR Chapela Esteban, 1956, “Homenaje a José Moreno Villa”, Caracola s/n, p. 19

SÁNCHEZ Zapatero Javier, 2008, “Memoria y literatura: escribir desde el exilio <https://dialnet.uniroja.es> Consultado el 25/08/2023

- TAMAMES Ramón, “La mirada del agua: la reforma agraria de la Segunda República”, el agora diario <https://www.elagoradiario.com>
- VÁSQUEZ Bronfman Ana, 1991 “La malédiction d’Ulysse” Revista Hermés n° 10
https://www.researchgate.net/publication/2761027_la_malediction_d%2ulyse Consultado el 11/09/2023
- VÁZQUEZ Humasqué Adolfo, 2007, “El problema agrario español”, ÁREAS n.º 26, Revista Internacional de Ciencias Sociales
<https://digitum.um.es<xmlui.bitstreampdf> Consultado el 11/09/2023
- DEL PERGAMINO A LA WEB, 2020, Blog sobre la lectura y los libros “La llama” de Arturo Barea
<https://delpergaminoalaweb.wordpress.com<la-llama> Consultado el 26/09/2023
- DEL PERGAMINO A LA WEB 2020, Blog sobre la lectura y los libros “La forja” de Arturo Barea
<https://delpergaminoalaweb.wordpress.com<la-forja> Consultado el 26/09/2023
- DRAE, <https://dle.rae.es.<exilio> Consultado el 10/08/2023

MIGRACIONES Y ESTEREOTIPOS EN ESPAÑA : DECONSTRUIR LOS PREJUICIOS

M'VE Gaelle

Université Omar Bongo, CERILA

gaillemve@gmail.com

Resumen

El fenómeno de la inmigración en España plantea problemas de integración de estas poblaciones en la sociedad española. Los estereotipos que prevalecen sobre los inmigrantes: son portadores de enfermedades, quitan trabajo a los autóctonos, aprovechan de las ayudas sociales etc., dificultan la inclusión social. Los prejuicios hacia los inmigrantes ocasionan discriminaciones en los ámbitos laboral, educativo y en el acceso a la vivienda. Este análisis pretende examinar los estereotipos y prejuicios hacia la población inmigrante, aumentar el conocimiento y la comprensión acerca del fenómeno de la migración. Además, este estudio proyecta desmontar las ideas preconcebidas sobre los inmigrantes y la migración a través de datos empíricos disponibles realizados por diferentes fuentes especializadas sobre el tema.

Palabras claves : inmigración, estereotipos, prejuicios, discriminaciones, exclusión.

Résumé

Le phénomène de l'immigration en Espagne pose des problèmes d'intégration de ces populations étrangères dans la société espagnole. Les stéréotypes qui perdurent sur les migrants : porteurs de maladies, arrachant les emplois aux autochtones, profitant des aides sociales etc., ces idées reçues entravent l'inclusion sociale de ces derniers. Les préjugés envers les migrants ont pour conséquences, des discriminations sur l'emploi, l'éducation des jeunes et l'accès au logement etc. Cette analyse prétend examiner les stéréotypes et les préjugés envers les migrants puis comprendre le phénomène de l'immigration. En outre, cette étude préconise éclairer les stéréotypes et les préjugés sur les migrants et l'immigration à travers des données empiriques disponibles, réalisés par des sources spécialisées sur la question.

Mots clés : immigration, stéréotypes, préjugés, discriminations, exclusion.

Abstract

Immigrants in Spain encounter difficulties to integrate the society. This is due to persistent stereotypes on immigrants said to carry diseases, to favor the unemployment of Spanish people, to benefit from social assistance, etc. These

received ideas hinder their social inclusion. Prejudices on immigrants cause discrimination at work, in the education of young people, access to housing, etc. This paper analyzes stereotypes and prejudices on immigrants. It is an attempt at understanding immigration. In other words, based on available empirical data collected by specialized sources, this work sheds light on stereotypes and prejudices on immigrants.

Keywords : immigration, stereotypes, prejudice, discrimination, exclusion.

Introduction

Desde los años 1990, España conoce una fuerte migración procediendo del continente africano. Estas poblaciones dejan sus países de origen, en busca de mejores condiciones de vida, eligiendo así España como país de destino (G. M'Ve, 2011). La instalación en España de una población extranjera plantea varias problemáticas. La integración de los recientes llegados constituye un desafío por las autoridades españolas. Pero los estereotipos y prejuicios que prevalecen sobre la población inmigrante parecen constituir un obstáculo por la convivencia de los pueblos y la inclusión social.

En efecto, un estereotipo “consiste en un conjunto de creencias, compartidas, cerca de los atributos personales que poseen los miembros de un grupo” (M. Moya; S. Puertas, 2008, p. 7).

Según los mismos autores, el prejuicio es un conjunto de pensamientos, conductos o afectos negativos hacia ciertos grupos y sus integrantes.

Con respecto al estereotipo el prejuicio no solo incluye a las creencias o pensamientos que se tienen sobre los inmigrantes sino también a los efectos y conductas hacia ellos. Así que el prejuicio abarca un conjunto de acciones y repercusiones sobre el grupo. (M. Moya; S. Puertas, 2008).

Así el fenómeno de la inmigración genera controversias y contradicciones en las esferas política, económica y social. Los estereotipos y prejuicios que son generalmente negativas fomentan discriminaciones laborales, sociales, económicas, que padecen los inmigrantes en España.

Los políticos y la prensa española alimentan los estereotipos y prejuicios con un análisis superficial del fenómeno de la inmigración, eso afianzan las actitudes negativas de la población autóctona hacia los inmigrantes.

Este estudio pretende examinar los estereotipos y prejuicios vigentes en España hacia los inmigrantes y el fenómeno de la inmigración, contrastándolos con infamaciones objetivas. Se tratará de analizar unos estereotipos aclarándolos por medio de datos existentes (porcentajes, cifras, encuestas), procedentes de unos recursos y fuentes especializados sobre el tema.

Los estereotipos y prejuicios que son ideas generalmente negativas tienen como consecuencias discriminaciones hacia los inmigrantes en diversos ámbitos: laboral y social que dificultan la inclusión de estas poblaciones en la sociedad española. Por lo tanto, las actitudes de los autóctonos varían entre miedo y rechazo hacia los inmigrantes.

Aclarar los estereotipos y prejuicios que se mantienen en España puede contribuir a un cambio de actitudes de los autóctonos hacia los inmigrantes. Examinar las actitudes y discriminaciones derivadas permite de llamar la atención del pueblo y de las instituciones competentes. Mejorar los conocimientos sobre el fenómeno sería comprender más los desafíos y los aportes de las migraciones tanto en el ámbito económico como social.

Por deconstruir los prejuicios se necesita exponer la realidad apoyándonos sobre datos relevantes. Eso puede suscitar la empatía de los españoles hacia los inmigrantes. El miedo, el rechazo que expresan acerca de esta población esconde quizás un desconocimiento del fenómeno de la inmigración. Esto puede favorecer la inclusión o integración de estas poblaciones.

A partir de una fuente especializada en el fenómeno de las migraciones en España, revistas científicas y sitios web, intentaremos extraer datos necesarios para el logro de los objetivos propuestos. Los datos analizados pretenden rechazar y deconstruir los estereotipos y prejuicios.

1. Estereotipos y realidad en España

Existen en España muchas ideas preconcebidas respecto a las poblaciones inmigrantes. Son estereotipos vinculados de manera general por los medios de comunicación, los políticos o unos grupos. Esta imagen del migrante tiene muchas repercusiones a la hora de su inclusión o exclusión en esta sociedad. Así, sería importante analizar los diferentes estereotipos que persisten.

1.1. Inmigrantes: portadores de enfermedades

Con la mediatización del fenómeno de la inmigración clandestina de los africanos en España, casi se ha olvidado que hay unos que llegan de manera legal en este país. Así, hablaremos de la inmigración subsahariana en España, examinando el aspecto ilegal del fenómeno.

Los migrantes subsaharianos vienen de países en vía de desarrollo tales como Senegal, Malí, Guinea Ecuatorial, Gambia, Cabo Verde, Nigeria etc., en estos países el sistema de salud no toma en cuenta los desfavorecidos. Pero, tomar la decisión de migrar supone trabajar en el país de destino. Por eso, de manera general los migrantes gozan de buena salud, pues esperan trabajar. Pero, el largo viaje que empieza el migrante desde el país de origen hasta el país de destino puede contener algunas sorpresas. Pueden transcurrir varios meses y hasta 2 y 3 años (C. Bel Adell, J. Gómez Fayrén, 2011). Según la OMS es en este periodo de viaje, de inestabilidad social, que los migrantes pueden contratar unas enfermedades.

Por muchos inmigrantes subsaharianos, el viaje se desarrolla por etapas. Marruecos constituye a menudo, la última etapa antes de acceder al continente europeo a causa de su cercanía con España. Atraviesan desiertos, mares en camiones o en barcos, en malas condiciones. El hambre, la falta de agua, las persecuciones policiales pueden engendrar enfermedades. ¿Son enfermedades contagiosas? ¿Con el riesgo de transmisión a la población de acogida?

La OMS¹ (2019) elaboró un informe titulado “Los inmigrantes y refugiados no traen a Europa enfermedades exóticas”. En éste los médicos enumeran las enfermedades repetidas durante las consultas efectuadas sobre los inmigrantes y refugiados. Este informe nos ofrece elementos de respuesta para aclarar esta idea popular que persiste en España: los inmigrantes traen a Europa enfermedades.

El déficit alimentario es una de las anomalías más recurrente entre los migrantes según Médicos sin fronteras. Tanto en el punto cualitativo como cuantitativo los alimentos ingeridos por los migrantes no participan a su bienestar. Su alimentación no respeta las proporciones de cada uno de los grupos alimenticios y la cualidad de estos alimentos no está preservada en el camino de la migración. Comer queda lo más importante para estas poblaciones, cualquier sea la cualidad de los alimentos. Enflaquecidos, débiles, cansados, es el estado en el que estas organizaciones encuentran a los migrantes y refugiados.

Las malas condiciones de viaje y de vida en los países de tránsito conducen los migrantes a un estado de depresión y ansiedad. En este informe, los médicos afirman que “son personas con una situación de gran vulnerabilidad, que en muchos casos no cuentan con apoyos sociales ni familiares y que ven con frustración que su proyecto no se ha realizado, que las expectativas que tenían no se han cumplido” (OMS, 2019).

Las Organizaciones no gubernamentales (ONG) piden programas de atención psicológica para ayudar a las personas migrantes. En efecto, durante su viaje viven una experiencia traumatizante. Perseguidos por los guardias marroquíes y españoles, una estancia en los países de tránsito sin comida necesaria ni agua y una multitud de actos de racismo. La prensa española habla de “Una verdadera caza a los negros en Marruecos” (L. Morán, L. Riera, 2022), “El racismo se viste de negro en Marruecos” (A. Adib, 2019) o “Yo no me llamo negro” (L. De Vega, 2014) que fue el lema de una campaña de apoyo a los migrantes en Marruecos. Se trata de inmigrantes y refugiados que

¹ Organización Mundial de la Salud.

esperaban llegar a un refugio al emprender este viaje, pero se encuentran en una situación inhumana. Esta experiencia aumenta los problemas de salud mental de la población inmigrada según las Organizaciones no gubernamentales.

Se puede notar que tanto el déficit alimentario como la depresión, no constituyen enfermedades contagiosas que pueden presentar un riesgo por la población de acogida.

Los inmigrantes en España sufren a menudo de unas infecciones respiratorias. La inadecuación de las viviendas de los inmigrantes durante su viaje, la falta de abrigo, de vestimentas, el hacinamiento en lugares reducidos y la escasez de medidas de higiene provocan estas infecciones (OMS, 2019). En efecto, puede constituir un riesgo por los países de destino pero como lo atesta la OMS “Los quince casos de MERS¹ registrados hasta la fecha de 2012 fueron importados por viajes o turistas, no refugiados o inmigrantes” (OMS, 2019).

Así que los turistas representan más riesgo de importación de infecciones que los inmigrantes. La diferencia entre las dos categorías es que los turistas gozan de una imagen positiva, pero es el contrario por los pueblos africanos.

Al final, no hay una correlación entre migración e importación de enfermedades infecciosas.

Además, la mejor manera de proteger la salud de las personas migrantes como la de la población de acogida, es proporcionar con cobertura sanitaria para todos, sin aislar a los recientes llegados.

El acceso al sistema sanitario puede tranquilizar tanto a la población inmigrante como a los autóctonos. El control sistemático de algunas enfermedades con potencial epidémico, el diagnóstico de enfermedades infecciosas por los profesionales sanitarios españoles, debe participar a la

¹ Síndrome respiratorio de oriente próximo.

erradicación de esta falsa imagen de los inmigrantes subsaharianos. El miedo y el desconocimiento de la realidad son efectos que alimentan los estereotipos.

1.1.2. Son numerosos los migrantes: Es una invasión

Desde los años 2000, España se ha convertido en un país receptor de ciudadanos que proceden de baja renta que son los países africanos. ¿Este fenómeno merece la denominación de “invasión”?

Según la Organización Internacional para las Migraciones OIM (2018), llegaron a las costas mediterráneas europeas 59.271 personas, en el mismo periodo de 2017 fueron 117.102. Es importante aclarar que no es un solo país que recibe todas estas personas. Estas cifras se reparten principalmente entre cinco países mediterráneos: España, Italia, Grecia, Chipre y Malta.

En cuanto a España en 2018, Ayuda en Acción¹ (2018) declara que: “23.741 personas han llegado a nuestro país (vía mediterránea) en los primeros siete meses del año. ¿Qué es recibir 23.741 personas en 7 meses? La población actual de España es de 46.659.302 personas (...) si hacemos una regla de tres simple, los 23.741 migrantes en cuestión representan porcentaje del 0,05% de la población de España”. Así que hablar de invasión es equivocarse respecto a las cifras reales del fenómeno.

Respecto a la población extranjera residente en España, según el Instituto Nacional de Estadística, “en España hay actualmente 4.572.055 personas extranjeras. (...) El porcentaje de población extranjera en España es de 9,79%. De hecho, desde 2013 hasta la actualidad, el número de extranjeros residentes en España ha descendido en 500.625 personas”. Con este porcentaje, la población extranjera no es demasiada como vinculada en la prensa española.

Además, el Instituto Nacional de Estadística realizó una clasificación

¹ Es una organización internacional que apoya a las personas más vulnerables desde la infancia y la juventud facilitando el acceso a la educación y al empleo.

de los 15 primeros países de que proceden ese 9,79% de extranjeros. Los 7 primeros son los países de la Unión Europea (Italia, Rumanía, Alemania etc.), 4 de América Latina (Colombia, Ecuador etc.), es en los 4 restantes que figura el primer país africano Marruecos que tiene una muestra representativa de la población del 1,46% del total de la población española (INE, 2018). Entonces no se puede hablar de “invasión” o “avalancha” en cuanto a los inmigrantes africanos en España.

Es de notar que los emigrados africanos han cambiado sus países de destino desde los años 1997 eligiendo España o Italia (G. M’ve, 2011). Pero su número no representa una “invasión” y no puede ser considerado como un peligro por el país de acogida.

Estas poblaciones que están en la búsqueda de mejores condiciones de vida, sufren un aislamiento patente porque persisten en España estereotipos y prejuicios.

1.1.3. Aumentan la criminalidad

La instalación de nuevas poblaciones en un territorio genera una serie de preocupaciones. La inclusión o exclusión de estas poblaciones dependen a menudo de la opinión general que tiene la sociedad de acogida.

La relación entre la delincuencia y la inmigración ilegal se ha vuelto un tema recurrente en España. En efecto, según una encuesta internacional el 50,3% de los españoles piensan que los inmigrantes aumentan el índice de criminalidad (E. García España, 2018). Esto significa que ¿cometen los extranjeros más delitos? ¿El aumento de la criminalidad en España es fruto de la inmigración?

Lo que nos importa es analizar los índices de criminalidad, los datos oficiales de los delitos de los españoles en comparación a la población inmigrada, esto puede constituir un indicador de la realidad social.

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística INE (2017), “el 77% del total de delitos lo cometieron españoles, seguido de un 7,7%

perpetrado por otros miembros de la Unión Europea, un 6,6% de originarios de América y una cifra similar de africanos. En cifras absolutas, esto supone 25.000 delitos de inmigrantes frente a los 303.000 que cometieron los españoles”.

Se nota un porcentaje elevado de delitos cometidos por españoles respecto a lo de los extranjeros. Sin embargo, había en España 46,5 millones de los cuales el 90% eran españoles, y el 10% representaba a los extranjeros. Si sumamos todas las nacionalidades, con respecto al número total de habitantes, los extranjeros comenten más delitos que los españoles, en torno al 23%.

En cuanto a los robos y hurtos tenemos el 73% cometido por españoles, el 10% por otros miembros de la Unión Europea y el 8% de por africanos. Los condenados por tráfico de drogas: un 67,5% de españoles frente a los 12% de africanos y un 9,4% de americanos (INE, 2017).

Cualquier sean las categorías de delitos la tasa de españoles queda elevada, esto quizás al número global de habitantes que representa. El porcentaje de la delincuencia atribuida a los extranjeros es significativo cuando sabemos que representa sólo el 10% de la población española. Esto quizás porque la población extranjera es más joven, suele estar en el rango de edad que comete delitos en comparación a la población española constituida por personas mayores.

Pero no se puede establecer la relación entre criminalidad e inmigración. Según un estudio de M. Zuñil (2019) cuyo título es “Tres gráficos para entender si es verdad que los extranjeros comenten más delitos sexuales” dice:

A pesar del importante flujo migratorio que vivió España con el boom del ladrillo¹, las cifras generales de criminalidad no aumentaron en este tiempo. Mientras que entre 2005 y 2011 la tasa de inmigrantes pasó del 8,5 al 12,2%, cuando llegó a su máximo apogeo, en el mismo periodo la criminalidad bajó de 50,6% delitos por cada 1.000 habitantes a 48,4. De hecho, España, es el tercer país con menos delincuencia.

¹ Es una expresión metafórica para designar las épocas de bonanzas del sector de la construcción.

No es evidente demostrar que la criminalidad es una resultante de la inmigración. Cada grupo en una sociedad tiene buenas y malas personas. Pero el aislamiento, la exclusión, el estado de indocumentación pueden aumentar el mal estar de una población joven que llegó con mucho esperanza para integrarse en un país que considera como un ejemplo de éxito social.

Cada vez que se produce algún delito ejecutado por un extranjero, hay repercusiones en la prensa española con una mediatización de los hechos. Surge el mismo debate derecha-izquierda entre los políticos.

Los partidos conservadores tal como el Partido Popular expresa su opinión de aceptar una inmigración legal y ordenada con el mercado de trabajo español. Y en cuanto al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) insiste sobre la integración de los inmigrantes en las escuelas, los barrios, las empresas para evitar la exclusión social (A. López Álvarez, 2014, p. 210).

La politización de la inmigración y de los problemas sociales que plantea es siempre un debate durante las campañas electorales. Defender o criticar las dificultades que trae el fenómeno, es la estrategia de cada partido, para obtener los votos del pueblo que tiene una imagen negativa y peligrosa de este fenómeno, a través de los medios de comunicación.

1.1.4. Su aportación es inexistente y Reciben más ayudas

El objetivo principal por muchos inmigrantes es cambiar el modo de vida con un buen trabajo al llegar en los países desarrollados. Este argumento está sacado en varios discursos para vincular o convencer a la población que los inmigrantes les quitan puestos de trabajo y reciben más ayudas que los españoles. ¿Qué pasa realmente?

Según los datos oficiales en 2019 los extranjeros representaban un 10% de la población española (M. Hernández Solana, 2020). Esta cifra incluye tanto a los inmigrantes con permiso de residencia como a los que se encuentran en situación ilegal. La primera contribución de los inmigrantes a la economía española es el consumo de productos de todo tipo.

En efecto, como todos los hogares, los extranjeros compran productos necesarios por el bienestar de cada uno. De manera indirecta, pagan impuestos a través de la IVA¹ aplicada a la compra de todo producto. Según el sindicato UGT², en 2018 los hogares de nacionalidad extranjera aportaron un 8% al total del consumo (M. Hernández Solana, 2020). Así, la inmigración incrementa el consumo de las viviendas del país de acogida. La consecuencia inmediata es el aumento de la productividad tanto por los bienes como por los servicios.

De forma indirecta, la inmigración tiene un impacto económico en España. Pero su aportación es menos evidente.

El encadenamiento productivo observado en unos sectores resulta de esta contribución. En efecto, con el aumento del sector de la construcción que emplea el 16,92 %³ de extranjeros, se ha desarrollado empleos cualificados en el sector técnico audiovisual o el diseño de interior. El desarrollo del sector de la construcción que emplea inmigrantes (algunos sin documentos de trabajo), genera empleos cualificados, ocupados por españoles en su mayoría (R. García Rubio, 2013, p. 27).

En cuanto a las prestaciones sociales, la Ley de Extranjería, la ley orgánica 4/2000 (artículo: 14) estipula que: “los extranjeros residentes tengan derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles” (BOE⁴.es). La legislación española atribuye los mismos derechos a los extranjeros que permanecen de forma legal en el país.

La condición de extranjero en ningún caso supone ventaja o incremento a acceder a los servicios públicos. Asimismo, no existe en España un tipo de ayuda dirigido a personas extranjeras o sólo reservado a los nacionales.

¹ TVA en francés.

² Es una confederación sindical (Unión General de Trabajadores/as)

³ Informe del Mercado de Trabajo de los Extranjeros, (datos 2020).

⁴ Es la abreviación en español de Boletín Oficial del Estado. Esta agencia publica textos oficiales del gobierno español.

Cada una de las ayudas sociales tiene unos requisitos que examina la administración a la hora de la atribución. Esto depende de la situación socioeconómica personal o familiar. En 2015, solo el 15,17% (índice AROPE¹) de los usuarios de los servicios sociales fueron extranjeros y sólo el 9,5% de los beneficiarios de prestaciones por desempleo eran extranjeros en 2019. Con estas cifras, no se puede afirmar que los extranjeros acaparen las prestaciones sociales.

Los inmigrantes irregulares tienen derecho a unos servicios sociales básicos, dirigidos a todos sin distinción de nacionalidad. Se trata de ayudas propuestas por los ayuntamientos o comunidades autónomas para una emergencia social de los desfavorecidos.

Estos servicios incluyen la atención domiciliaria, la solicitud de comedor o el acceso a centros para menores de menos de 18 años. Son generalmente las asociaciones y organizaciones presentes en cada localidad que atienden a estas personas en situación de vulnerabilidad. Empadronados en los ayuntamientos los inmigrantes pueden ser expulsados por la policía de extranjería.

Pero es la única solución para que se tengan en cuenta. Los inmigrantes en España reciben ayudas sociales pero son insignificantes respecto a las dificultades que encuentran. Esta asistencia no puede constituir un efecto de llamamiento de los inmigrantes africanos en España, ni justificar la antipatía de la población autóctona.

1.1.5. Toman empleos de los españoles

A pesar de los discursos de odio vinculados por unos políticos y los medios de comunicación, unos españoles elogian la llegada de los extranjeros. Así según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre “la actitud hacia la inmigración”, un 24% de los encuestados piensan que los

¹ Siglas en inglés (At Risk of Poverty and/or Exclusion). En español: (En riesgo de pobreza y/o exclusión social), Es un indicador creado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Es un instrumento para medir la pobreza en Europa.

inmigrantes desempeñan trabajos que los españoles no quieren ejercer (Defensor del Pueblo, 2019, p. 44).

En efecto, la migración de tipo laboral en España ocupa el sector de los servicios. En el servicio doméstico un 60% está ocupado por empleados extranjeros. Se trata de las mujeres en general que son amas de llaves, criadas. La hostelería en su mayoría femenina representa el 20% de las contribuciones sociales de todos los asalariados extranjeros en España (Defensor del Pueblo, 2019).

Con un índice de 51,7%, España es el tercer país de la Unión Europea con más extranjeros que ejercen trabajos por debajo de sus cualificaciones (Eurostat, 2021). Con el deseo de trabajar de los migrantes no eligen un sector de actividad. Ocupan los sectores dejados por los españoles que son la construcción, la agricultura y los servicios como lo confirma este estudio del Observatorio Demográfico (2023, p. 12), “Globalmente, los inmigrantes que desempeñaron en 2022 el 16,7% de todos los empleos, ocuparon un 26,4% de los puestos en el sector agrícola, 11,6% en industria, 24,8% en la construcción y 16,7% en servicios”. Los extranjeros tienen mucha presencia en la agricultura, una actividad que no necesita una formación particular. Son representativos en la construcción, una actividad que exige una fuerza física importante. Como ya lo hemos señalado, generalmente los migrantes son jóvenes de este modo pueden ejercer empleos que necesitan fuerza física.

Además, tenemos el sector de los servicios que abarca la hostelería, la restauración, el comercio y el servicio doméstico. Este sector permite a los inmigrantes trabajar por cuenta suya y son bastante menos en la industria.

No se puede decir que la mano de obra extranjera es muy cualificada en estos sectores con respecto a la de los autóctonos. Pero, en este sector prevalece la precariedad de los empleos, la inestabilidad de la demanda, y bajas remuneraciones. En suma, es un mercado vulnerable, que no interesa a los españoles. La necesidad de trabajar para sobrevivir y la situación ilegal de unos inmigrantes les obligan a aceptar estos empleos. En algunos años, quizá la mano de obra extranjera podía compensar el impacto negativo del

envejecimiento de la población española.

Pero, como en varios países de inmigración, los políticos y la prensa presentan una imagen incompleta de los inmigrantes. Atribuyen los desengaños (paro, inseguridad) que padecen la población española a la instalación en su país de una población inmigrada. Estos discursos alimentan la animosidad entre los autóctonos y los extranjeros.

2. Prejuicios y efectos en la sociedad española

Los prejuicios que permanecen sobre los inmigrantes en España influyen en las relaciones entre los españoles y la población inmigrada. Los juicios sobre una comunidad pueden determinar su inclusión o exclusión en el país de destino.

2.1. Actitudes hacia la inmigración

Las actitudes de la población española ante la inmigración y los inmigrantes constituyen indicadores a la hora de examinar la inclusión o la exclusión de la población inmigrada en la sociedad española. Es evaluar cómo los españoles se muestran frente a la inmigración y ¿cómo perciben el fenómeno de la inmigración y los inmigrantes?

Una encuesta efectuada en 2011 reveló que el 67% de los españoles pensaban que hay demasiados inmigrantes en el país (C. Kumar, D. Faures, 2021). Esto, quizás porque desde los años 1997, la inmigración volvió a ser uno de los tres temas más tratados en la prensa española (G. M'Ve, 2011). Esta información relata las distintas llegadas de pateras¹ en las costas españolas (Las islas Canarias, Ceuta y Melilla), las intercepciones de barcos con inmigrantes indocumentados o el rescate en el mar de los inmigrantes africanos por la

¹ Es una embarcación pequeña de madera. Con el fondo plano y sin cubierta, unos inmigrantes ilegales (africanos) utilizan estas embarcaciones para cruzar las costas españolas.

Guardia Civil¹ española. La abundancia de artículos sobre el tema puede traducir la ilusión de que los inmigrantes son demasiados.

En 2006, el 60% de los españoles percibía la inmigración como uno de los 3 problemas más importantes que afronta el país (C. Kumar, D. Faures, 2021). Considerar la inmigración como un problema no puede facilitar el acoge de estas poblaciones en busca de seguridad y libertad. Este miedo hacia los extranjeros puede crear un sentimiento de rechazo.

Según la misma encuesta en tiempo de crisis los españoles consideran la inmigración como una amenaza por sus puestos de trabajo. En efecto, las inquietudes de temas como el paro, la situación económica de España, la subida de los precios y del coste de vida aumentan el odio contra los inmigrantes considerados como elementos que influyen y agravan la situación de precariedad de los españoles. Los estereotipos y prejuicios sobre los inmigrantes y la inmigración provocan un miedo infundado.

2.2. Las discriminaciones

Las condiciones de vida de la población extranjera pueden constituir un indicador para examinar el grado de integración o discriminación de esta población en España. Los estereotipos y los prejuicios pueden influir de manera negativa en las relaciones entre grupos y de hecho, dificultar su inclusión en el país de acogida.

2.2.1. En el ámbito laboral

En el ámbito laboral, se nota un estado de vulnerabilidad del colectivo inmigrante. Primero, la mitad de los trabajadores inmigrantes tienen contratos temporales. Se trata de contratos entre un empresario y un trabajador por un tiempo concreto. Los sectores de la agricultura, la restauración o la construcción tienen este género de contratos.

¹Instituto armado español, es uno de las dos fuerzas de seguridad de ámbito nacional.

Luego, “el 43% de las personas inmigrantes empleadas en el Estado español trabaja en empleos por debajo de su cualificación profesional” (E. Bazzaco, 2008, p. 80).

Por otro lado, los trabajadores extranjeros cobran entre “un 7,2% y un 16% menos que los españoles por el mismo empleo, una diferencia que podía alcanzar el 30% en los empleos de economía sumergida” (E. Bazzaco, 2008, p. 80). La prevalencia de los salarios bajos entre los extranjeros responde a la elevada concentración de estas personas en ramas de actividad y ocupaciones que presentan niveles salariales claramente por debajo de la media. Es esta situación de explotación laboral que deben aceptar las personas extranjeras en situación irregular en España.

Así es como la inmigración pasa a ser vista exclusivamente como una mano de obra barata por el desarrollo de la economía española. Las tareas agrícolas llevan años manteniéndose con la precaria situación de los extranjeros que trabajan como temporeros. Los empleadores no respetan los derechos de las personas inmigradas.

Las discriminaciones laborales en la población extranjera la mantienen en un estado de vulnerabilidad: ausencia de cotizaciones sociales, horas de trabajo mal pagadas y aprovechamiento de su situación administrativa.

La prevalencia de los salarios bajos entre los extranjeros responde a la elevada concentración de estas personas en ramas de actividad y ocupaciones que presentan niveles salariales claramente por debajo de la media. La segregación ocupacional (construcción, agricultura etc.) justifica los bajos salarios de los inmigrantes. Todo eso, tiene repercusiones sociales en el proceso de inclusión de la población inmigrada en España.

2.2.2. Educación

La integración del alumno extranjero representa sin duda un desafío del sistema educativo español. Durante el curso 2007/2008 las escuelas públicas acogían el 69% del alumnado de origen extranjero frente al 31% que se escolarizaban en centros privados (E. Bazzaco, 2008). Es de notar que la

mayoría del alumnado extranjero está escolarizado en centros públicos. Los porcentajes van evolucionando, según un estudio titulado “Integración de los estudiantes extranjeros en el sistema educativo español” realizado en 2022 por el Ministerio español de Inclusión Seguridad Social y Migraciones (2022), los extranjeros escolarizados en centros públicos representan un 78% contra un 66% por los españoles.

El aumento del alumnado extranjero en centros públicos condujo muchas familias nativas con recursos a matricular a sus hijos en centros privados. Esto afecta la calidad del sistema público de educación, ya que implica un menor interés social y político por financiarlo (El Observatorio Social¹, 2020). Unas familias cambian el lugar de residencia para poder acceder a escuelas con menor concentración de inmigrantes, pues por unos españoles los alumnos extranjeros bajan el nivel educativo. Así, la segregación escolar público-privado entre los españoles y la población extranjera contribuye a su exclusión. En el mismo sentido,

El Consejo Económico y Social (CES) advirtió que la mayor presencia de alumnado extranjero en centros públicos concretos requiere el diseño de medidas específicas para evitar procesos de marginalización, y recomendó la implementación de políticas y prácticas que favorezcan la integración de los estudiantes de origen inmigrante en los centros escolares. La existencia de dichos procesos de marginalización en el sistema escolar incrementa el riesgo de exclusión social de los hijos e hijas de familias inmigradas, así como de los y las jóvenes que han llegado al Estado a través de reagrupaciones familiares, alimentado el racismo a partir de la desigualdad de oportunidades (E. Bazzaco, 2008, p. 81).

2.2.3. El acceso a la vivienda

La vivienda juega un papel fundamental en la integración social de los inmigrantes en la sociedad de acogida. El modelo residencial de los inmigrantes depende de su situación socioeconómica y de su actividad.

¹ El Observatorio Social de la Fundación “La Caixa”, es un espacio de análisis, debate y reflexión que genera conocimiento de base científica sobre temas sociales, a través de unas publicaciones.

A pesar de los factores socioeconómicos y el proyecto migratorio, se ve una mayor exclusión residencial de los extranjeros en España, alimentado por el miedo de tener como vecino a un inmigrante, como subrayado en este estudio:

el 80% de las inmobiliarias de Bilbao se negaban sistemáticamente a alquilar pisos a personas extranjeras, debido a que las agencias obedecían a las exigencias de los propietarios, que no querían tener por inquilinos familias extranjeras. En general, la tendencia de la población inmigrada a concentrarse en determinados barrios, por ser los que ofrecen mayores posibilidades de viviendas accesibles, baratas o en alquiler, está alimentando el peligro de que la etnización de la exclusión social que se vive en algunos barrios se haga cada vez más patente (E. Bazzaco, 2008, p. 81).

Con estas políticas residenciales, se destaca un incremento de inmigrantes residentes en asentamientos, es decir, aquellos espacios que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, que están al margen de la ley: viviendas abandonadas, ocupadas, chabolismo, bajo plásticos, hacinamiento en piso, viviendas en ruinas). En determinados enclaves, tanto urbanos como rurales, se producen concentraciones de población extranjera que tienen un impacto en todas las dinámicas económicas, sociales y culturales. Pero, la persistencia de enclaves segregados y la exclusión residencial pueden aumentar los conflictos sociales entre los nacionales y los extranjeros y sobre todo contribuyen a la exclusión social de estas poblaciones.

Conclusión:

Los estereotipos y los prejuicios hacia los extranjeros son presentes en casi todos los países. El desconocimiento de una comunidad engendra la inquietud y el miedo. Los políticos y la prensa en España juegan un papel importante en cuanto a la percepción que tiene la población española del fenómeno de la inmigración y de los inmigrantes.

El fenómeno de la inmigración se ha convertido desde los años 2000 en un problema en España. Así que durante las elecciones generales cada partido propone soluciones para resolver el problema de la inmigración.

Presentan entonces a la inmigración como un peligro del equilibrio social, una amenaza por el bienestar de los autóctonos, son estereotipos y prejuicios que perduran y tienen repercusiones en la inclusión o exclusión de la población inmigrada.

Los estereotipos y prejuicios motivan actitudes negativas sobre estas poblaciones, las discriminaciones observadas en el ámbito laboral, en la educación de los niños y en la atribución de las viviendas, revelan las actitudes de rechazo, de miedo y de inquietud de los autóctonos.

Los falsos conceptos sobre los inmigrantes influyen tanto la población como las instituciones de acogida de los inmigrantes, pues atribuir viviendas a la población inmigrante en un barrio determinado es contribuir a su aislamiento y exclusión.

Desmontar los prejuicios e informar debe suscitar la empatía de los españoles hacia los inmigrantes. Las instituciones deben también combatir las discriminaciones en sus decisiones. El logro de la inclusión social de los inmigrantes pasa con un cambio de actitudes.

Bibliografía:

- ADIB Amina, “El racismo se viste de negro en Marruecos”, 16/06/2019, www.atalayar.com, consulté le 17/11/2023.
- ARPE (Comisión europea de Personas en riesgo de pobreza o exclusión social), www.europa.eu.
- Ayuda en Acción, www.ayudaenaccion.org.
- BAZZACO Edoardo, 2008, “La inmigración en España: racismo institucional, racismo social,” *Papeles*, n°103, pp. 75-84.
- BEL ADELL Carmen, GÓMEZ FAREN Josefa, 2011, “Nueva inmigración en España: inmigrantes subsaharianos”, *Revista Mugak*, n°13, www.mugak.eu, consulté le 17/11/2023.
- CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), www.cis.es.
- DE VEGA Luis, “Yo no me llamo negro”, 20/03/2014, www.ABC.es, consulté le 17/11/2023.

Defensor del Pueblo, www.defensordelpueblo.es.

Eurostat, www.ec.europa.eu.

GARCIA ESPAÑA Elisa, “La delincuencia y la inmigración: dos fenómenos sin relación”, 05/02/2018, www.eldiario.es, consulté le 19/11/2023.

GARCÍA RUBIO Rafael, 2013, “La influencia de la inmigración en la economía española”, www.uvadoc.uva.es, consulté le 16/11/2023.

HERNANDEZ SOLANA María, “¿Cuánto aportan los inmigrantes a la economía española y cuánto gasto supone realmente?”, 02/04/2020, www.theobjective.com, consulté le 17/11/2023.

INE (Instituto Nacional de Estadística), www.ine.es.

KUMAR Claire, FAURES Diego, 2021, “Actitudes y discursos públicos hacia los refugiados y otros inmigrantes”, www.odi.org, consulté le 22/11/2023.

LÓPEZ ÁLVAREZ Antonio, 2014, « La inmigración y los partidos políticos en España », *Revista Castellana-Manchega de ciencias sociales*, n°17, pp. 203-213.

MVE Gaelle, 2011, *Migrations des Africains Subsahariens vers l'Espagne (1985-2008)*, Munich, Lincom Europa.

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, www.inclusion.gob.es.

MORAN L., RIERA L., “Caza a los negros en Marruecos”, 01/07/2022, www.cadenaser.com, consulté le 17/11/2023.

MOYA Miguel, PUERTAS Susana, 2008, “Estereotipos, inmigración y trabajo”, *Papeles de psicólogo*, n°29, pp. 6-15.

Observatorio Demográfico, www.uspceu.com.

Observatorio Social, www.elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org.

OIM (Organización Internacional para las Migraciones), www.iom.int.

OMS, “Los inmigrantes y refugiados no traen a Europa enfermedades exóticas”, 22/01/2019, www.elmundo.es, consulté le 16/11/2023.

ZUIL María, “Tres gráficos para entender si es verdad que los extranjeros cometen mas delitos sexuales”, 19/08/2019, www.elconfidencial.com, consulté le 20/11/2023.

3- ÉTUDES LITTÉRAIRES

L'ILLISIBILITE POETIQUE DANS *ÊTES-VOUS FOUS ?* DE RENE CREVEL

Serge Simplece NSANA

Université Marien Ngouabi, Congo

sergesimplicensana@gmail.com

Tél : (+242) 06 907 87 43

Vincent NAINDOUBA

École Normale Supérieure d'Abéché, Tchad

vnaindouba@yahoo.fr

Tél : (+235) 68 47 84 53

Résumé

L'objectif de cet article est de montrer que les procédés combinatoires des unités lexicales du discours poétique surréaliste de René Crevel sont capables d'établir des contenus sémantiques nouveaux à partir des différentes lectures mettant en œuvre une logique textuelle nouvelle. Cette étude interroge ainsi, les proses poétiques surréalistes de René Crevel qui accusent des formes hermétiques et donc illisibles de la situation d'énonciation. L'usage de ces formes n'offre pas toujours de lecture directement consommable. Le texte poétique surréaliste construit ici une dynamique relationnelle entre plusieurs unités linguistiques sans lien entre elles, déstabilisant ainsi la complétude sémantique. Le poète érige des structures poétiques avec des traits sémantiques obscurs du corps, des limites poétiques du langage et de description des réalités métaphysiques. Ce qui engendre un système paradoxal de déstructuration et de restructuration, et donc d'un discours poétique illisible et non référentiel. La psychanalyse littéraire, la linguistique du texte et la sémiotique constituent des approches théoriques susceptibles de conduire ce travail vers une lecture scientifique et objective du corpus retenu.

Mots clés : Illisibilité poétique, Limite du langage, Métaphysique du discours, Poésie surréaliste, Sémantique obscure.

The poetic illegibility in Are you crazy ? of Rene Crevel

Abstract

The objective of this article is to show that the combinatorial processes of the lexical units of the surrealist poetic discourse of René Crevel are capable of establishing new semantic contents from the different readings implementing a new textual logic. This study thus questions the surrealist poetic proses of René Crevel which show hermetic

and therefore illegible forms of the situation of enunciation. The use of these forms does not always offer directly consumable reading. The surrealist poetic text here constructs a relational dynamic between several unrelated linguistic units, thus destabilizing semantic completeness. The poet erects poetic structures with obscure semantic features of the body, poetic limits of language and description of metaphysical realities. This generates a paradoxical system of destructuring and restructuring, and therefore of an illegible and non-referential poetic discourse. Literary psychoanalysis, text linguistics and semiotics are theoretical approaches likely to lead this work towards a scientific and objective reading of the chosen corpus.

Keywords: Poetic illegibility, Limit of language, Metaphysics of discourse, Surrealist poetry, Obscure semantics.

Introduction

Si la poésie est création et langage par excellence, l'illisibilité et l'absurdité poétiques deviennent « le chemin inéluctable par lequel doit passer le poète, s'il veut faire dire au langage ce que ce langage ne dit jamais naturellement ». (J. Cohen, 1966, p. 126). L'illisibilité poétique correspond donc à la fois à une déstructuration et une restructuration qui rejoignent toutes les approches sémantiques mises en œuvre par le lecteur. Omer Massoumou pense que « l'illisibilité de l'écriture poétique ressemble en effet à celle du monde puisque nous pouvons en fixer un sens par différentes approches de lecture. Le poème n'est pas définitivement fermé ». (O. Massoumou, 2013, p.143). Le choix de cette étude intitulée : *L'illisibilité poétique dans Êtes-vous fous ? de René Crevel* se justifie dans la dynamique d'une analyse de certaines données poétiques surréalistes où les différentes unités de langue accusent une limite du langage à travers des combinaisons obscures et illisibles. En abordant ces quelques aspects de l'écriture poétique crevelienne, l'objectif poursuivi ici est de montrer que les procédés combinatoires des unités lexicales du discours poétique surréaliste de René Crevel sont capables d'établir des contenus sémantiques nouveaux à partir des différentes lectures mettant en œuvre logique textuelle nouvelle. Notre problématique est construite autour d'une question essentielle qui se résume de la manière suivante : Quels sont les procédés poétiques mis en œuvre par René Crevel et qui engendre l'illisibilité de son discours ? À cette question principale se greffent des questions secondaires : la sémantique obscure du corps peut-elle contenir un référent poétique immédiatement consommable ? Quelles sont les limites du langage poétique dans le cadre de la réception du

message ? La description des réalités métaphysiques peut-elle créer un discours poétique illisible ? Les hypothèses que nous formulons relativement à cette problématique consistent à dire que la poésie surréaliste de René Crevel, telle qu'elle se présente à travers ce corpus d'étude, se situe dans la perspective des pratiques d'écriture mises en exergue par la révolution du langage poétique au XXe siècle. Le poète érige des structures poétiques avec des traits sémantiques obscurs du corps difficilement consommables, des limites poétiques du langage et de description des réalités métaphysiques. Ce qui engendre un système paradoxal de déstructuration et de restructuration, et donc d'un discours poétique illisible et non référentiel. En portant une lecture axée sur l'illisibilité du discours dans un texte poétique, Omer Massoumou souligne :

L'illisibilité de la poésie répond à une nécessité historique. L'écriture illisible découle d'une pratique ancienne du langage, une pratique qui s'est raffermie au fil des années. Le recours à l'image, à la figuration reste des procédés poétiques productifs coïncidant avec un horizon d'attente d'une société nouvelle. Les procédés poétiques de glissement ou de substitution sémantiques, de figuration [...] ont fini par porter atteinte au langage poétique lequel cesse alors d'être transparent sémantiquement pour le lecteur. (O. Massoumou, 2013, p.141)

La psychanalyse littéraire, la linguistique du texte et la sémiotique constituent des approches théoriques susceptibles de conduire ce travail vers une lecture scientifique et objective du corpus retenu. Après la présentation du corpus d'analyse, de la revue de la littérature et des outils théoriques choisis, il sera question d'aborder l'écriture poétique de René Crevel en corrélation avec la sémantique obscure du corps, la limite du langage poétique et la métaphysique du discours poétique dans leur propension à créer un discours illisible.

1. Revue de littérature, corpus et outils théoriques

L'œuvre littéraire de René Crevel, de façon globale, n'a pas fait l'objet de plusieurs travaux critiques. Cette posture peut être interprétée par la faible audience du poète dans l'espace français et francophone. Selon Jean-François Guéraud, l'œuvre poétique crevelienne était placée dans les oubliettes pendant plusieurs années : « La reconnaissance de son talent semble avoir disparu avec lui pour ne réapparaître que depuis peu, et nous croyons intéressant de nous

interroger sur les raisons de cet oubli dont René Crevel a été victime pendant un demi-siècle. » (J. F. Guéraud, 2001, p. 76). Parmi les quelques travaux sur l'auteur, nous pouvons citer : *Êtes-vous fous ? par René Crevel* (1929) de B. Fay, *L'esprit des livres : René Crevel* (1935) de E. Jaloux, *René Crevel* (1963) de Philippe Soupault, *La mysticité charnelle de René Crevel* (1978) d'Eddy Batache, *René Crevel, le pays des miroirs absolus* (1978) de Myrna Bell Rochester, *René Crevel* (1989) de Michel Carassou, *Crevel* (1991) de François Buot, *René Crevel et le roman* (1993) de Jean-Michel Devésa, *L'Âge du suicide, dans R. Crevel, Lettres de désir et de souffrance* (1996) de J. Green, *René Crevel (1900-1935) : Le surréaliste oublié* (2001) de Jean-François Guéraud, *René Crevel et Jacques-Émile Blanche : une amitié intermittente* (2002) de G. P. Collet, *Cet étrange abus de la littérature : René Crevel et le Nouveau Mal du Siècle* (2018) d'Annalisa Lombardi. Ces différents travaux, pour la plupart, s'articulent autour des nombreuses notions comme l'expression de la relation avec l'autre, l'expression de liberté à tout sentiment de culpabilité, l'expression des fantasmes érotiques, l'expression des angoisses et des espoirs, l'expression de l'obsession à la mort, l'expression de l'engagement enthousiaste au parti communiste. Dans sa thèse : *René Crevel et le roman* (1993), Jean-Michel Devésa expose l'ambiguïté des textes prosaïques de l'écriture crevelienne.

Il situe en effet les proses de René Crevel dans l'optique d'une écriture plutôt romanesque que lyrique (cela en opposition aux principes établis par André Breton). Devésa traduit en outre le fonctionnement de l'écriture monologue et l'interprétation psychanalytique des fantasmes dans l'écriture crevelienne. Les travaux de Jean-François Guéraud et d'Annalisa Lombardi placent le poète parmi les plus grands du mouvement surréaliste d'André Breton. Jean-François Guéraud souligne que « pourtant, si l'on étudie la genèse du mouvement surréaliste et les documents de cette époque, on s'aperçoit que Crevel a occupé une place essentielle au sein du groupe, jouant parfois le rôle d'initiateur, par exemple lors des expériences sur le sommeil hypnotique effectuées par les surréalistes » (J. F. Guéraud, 2001, p. 76). Toutefois, dans nos recherches, nous avons constaté qu'aucun critique n'a réalisé des travaux sur les questions de l'illisibilité dans l'œuvre du poète, avec la prise en compte des procédés de sémantique obscure du corps, de limite du langage poétique et de métaphysique du discours poétique. Pour mener cette

analyse, ce travail portera essentiellement sur l'ouvrage *Êtes-vous fous ?*¹ Les questions de sémantique obscure du corps, de limite du langage poétique et de métaphysique du discours poétique peuvent s'analyser à travers plusieurs outils théoriques. On a fait le choix de le faire à partir de la psychanalyse littéraire, de la linguistique du texte et de la sémiotique littéraire. En effet, en abordant la question de l'illisibilité dans l'œuvre poétique crevelienne, on veut analyser la relation entre certains outils linguistiques et leur propension à rendre la poésie illisible.

L'approche textanalytique ou psychanalyse du texte se fonde sur l'examen des mots, des non-dits et des non sus pour dégager l'inconscient du texte. Gérard Denis Farcy souligne dans son *Lexique de la critique*, ce qui suit :

Textanalyse, le terme opportunément proposé par Jean Bellemin-Noël pour désigner moins une méthode qu'une approche adéquate à son objet : l'inconscient du texte...En s'attachant à la manière dont cet inconscient informe une forme signifiante et travaille une écriture et en utilisant pour se faire les moyens les plus fins, la textanalyse affirme son originalité, sa nécessité et sa modernité. (G. Denis Farcy, 1991, pp.96-97)

Il est donc difficile d'appréhender l'inconscient du texte à la manière d'un objet achevé et traitable comme un discours sur un sujet ou comme une grille préétablie. L'inconscient est en effet un élément qui travaille non seulement le comportement, mais aussi le texte, l'écriture. Ce qui a permis à plusieurs critiques d'approfondir la tradition d'application de la psychanalyse dans les textes littéraires. L'instigateur de cette approche, Jean Bellemin-Noël soutient l'idée selon laquelle tout texte littéraire a un inconscient qui le travaille. Et cet inconscient peut s'analyser indépendamment de l'écrivain. Aussi, Jean Bellemin-Noël reconnaît-il l'existence de l'inconscient à tous les niveaux et dans tous les phénomènes de la vie. C'est ainsi qu'il ajoute :

Un rêve, un rite, un jouet, une association secrète, un mythe, une légende, une fable, une épopée, un roman, une plaisanterie, la magie d'un poème ne forment des objets d'étude distincts que par les spécialistes qui croyait

¹ Nous avons travaillé avec le texte du domaine public, une édition libre. ISBN : 978-2-8247-1591-9. Bibebok. www.Bibebok.com. Achevé d'imprimer en France le 5 novembre 2016.

travailler sur des matériaux hétérogènes. À partir du moment où ces phénomènes humains sont considérés à quelque degré comme les réalisations d'un inconscient. (J. Bellermim-Noël, 1995, p.13)

Pour l'approche linguistique du texte, Roman Jakobson établit un lien entre poésie et linguistique. C'est en parlant de la fonction poétique qu'il donne des indications théoriques intéressantes. Il indique que la fonction poétique est une fonction dominante. Roman Jakobson s'intéresse à l'ambiguïté en poésie en tant que discours véhiculant deux ou plusieurs sens. Du point de vue de la forme, il étudie le rapport de la forme et du sens et évoque la sélection et la combinaison comme deux modes fondamentaux d'arrangement du langage. Dans ses *Essais de linguistique générale* (1963), au chapitre « Linguistique et poétique », Roman Jakobson (1963, p.248) définit ainsi la poésie : « La poésie ne consiste pas à ajouter au discours des ornements rhétoriques : elle implique une réévaluation totale du discours et de toutes les composantes quelles qu'elles soient ».

Pour la sémiotique, Guy Laflèche (1978) estime qu'elle construit un lien privilégié avec la poétique dans l'optique de la lecture des données littéraires. Il soutient en effet que la sémiotique littéraire n'étudie pas la fin du texte littéraire, sa valeur poétique, celle que communique la critique thématique dans toute sa rigueur, mais elle met en lumière la transformation de la langue en langage ; c'est-à-dire qu'elle essaie de clarifier comment ou dans quelle mesure la langue devient un langage poétique. Il note ce qui suit :

La sémiotique qui est également pratiquée sous le nom de « sémiologie » et parfois sous son nom- [...] est l'étude scientifique de la signification des systèmes de communication : ou bien l'étude du traitement de la signification par les différents systèmes de signes, ou bien encore l'étude de la signification de ces systèmes de signes eux-mêmes. (G. Laflèche, 1978, p. 54)

Le texte du corpus de cette étude procède effectivement d'une véritable mise en œuvre communicationnelle entre les différents systèmes de signes linguistiques n'exprimant pas toujours un lien logique traditionnel entre eux, et qui, de ce fait, occasionnent une illisibilité poétique manifeste. La psychanalyse littéraire, la linguistique du texte et la sémiotique littéraire, comme il est clair, peuvent aider à analyser les phénomènes linguistiques

exprimés dans le recueil de cette étude. Avec ces différentes approches théoriques, il sera donc question de lire les formes illisibles dans l'œuvre poétique crevelienne en se situant dans cette double approche théorique du contenu et de la forme. Après cette présentation de la revue de la littérature, du corpus d'analyse et des outils théoriques choisis, il sied à présent à aborder la question de formes poétiques illisibles dans un premier temps à travers l'illisibilité en rapport avec la sémantique obscure du corps, dans un deuxième temps à travers l'illisibilité et la limite du langage poétique, et dans un troisième temps à partir de l'illisibilité dans sa relation avec la métaphysique du discours poétique.

2. Illisibilité et sémantique obscure du corps

La poésie de René Crevel regorge plusieurs structures poétiques illisibles. Ces structures qui s'articulent autour des thématiques comme le corps, construit un contenu sémantique obscur. À cet effet, Omer Massoumou note ce qui suit :

La question de la poésie illisible est indissociable de celle de la particularité de l'expérience transcrite. Elle correspond à une expérience qui pose la difficulté d'accomplir l'acte de lecture parce qu'on se perd dans le labyrinthe de la structure phrastique, du sens ou du non-sens. La poésie illisible résulte a priori d'une opération de transcription qui s'écarterait des usages codiques ainsi que de l'horizon d'attente du lecteur. Elle se produit chaque fois qu'une faille plus ou moins considérable surgit entre le texte et son horizon d'attente. Elle permet de parler de l'illisible en poésie qui répond à une herméneutique du sujet, à une mondialisation singulière du monde. L'illisible touche aux modes de représentation, aux questions d'investigation du sens (de la vie) et pose de nouveau et historiquement les rôles et fonctions de la poésie dans la société contemporaine. (O. Massoumou, 2013, p.135)

Dans la poésie surréaliste crevelienne, l'illisible correspond à l'évocation des données linguistiques relatives au corps humain. Ce qui est lisible à partir de l'extrait ci-après :

Afin de mieux narguer les gerbes chétives que ces bohémiennes essaient de vendre, à l'orée des métros, se tord le zinc agressif d'une végétation nymphomaniacale, et les gitanes n'osent plus remuer un cil, alors qu'elles ont toujours passé, fort justement, du reste, pour connaître dans ses moindres subtilités l'art de faire de l'œil et aussi bien avec les narines que la bouche ou

les anneaux qui leur servent de pendants d'oreilles. Dans leurs paniers, toute une végétation s'anémie, se liquéfie, mare à la noyade des fleurs, et les tabliers n'ont pas trop de mille plis pour cacher deux fois cinq doigts parfumés au cuivre des gros sous. C'est la saison des mains dans les poches des pardessus. Nul passant ne sauvera de la débâcle le plus petit bouquet, et les altières nomades, la veille encore claquant les talons de leurs socques et de l'insolence sur le macadam, rougissent d'une crasse pourtant bien docile à ganter leur fin métal de peau. Hier, elles allaient jeteuses de mauvais sorts, les lèvres passées au minium, pour bien signifier aux grands frisés des faubourgs, toujours prêts à jouer du couteau, qu'elles n'avaient pas peur du rouge, mais aujourd'hui, parce que du ballon feuillu des marronniers ne demeurent que squelettes inutilement compliqués, parce que c'est la naissance de la mort, créatures aux épaules soudain peureuses, elles supplient le froid, cet avorton, de ne pas les poignarder entre les omoplates. (R. Crevel, p. 5)

Dans le cadre de la lecture de ce texte poétique surréaliste en prose, on constate que l'élan de l'illisibilité n'est imputable qu'à l'association libre de certaines unités lexicales qui ne peuvent normalement aller ensemble. Le verbe « narguer » ne peut logiquement s'appliquer aux « gerbes chétives » qui ne sont que des bottes de céréales ou de fleurs coupées avec de longues tiges. De même, le « zinc » qui relève du domaine métallique ne peut être « agressif » envers une « végétation », qui elle-même ne peut être « nymphomane ». La structure imageante de ces énoncés insinue une représentation des différentes parties du corps humain, puisque la nymphomanie s'applique aux femmes atteintes de besoins sexuels exagérés. Les images automatiques ou surréalistes de cette écriture crevelienne produisent des traits sémantiques difficilement lisibles et non dépendants du sens communément admissible. À cet effet, Gérard Durozoi et Bernard Lecherbonnier notent ce qui suit :

La révélation de l'écriture automatique a en effet montré que le langage peut être utilisé d'une tout autre façon que selon l'usage habituel, sans être soumis à la double contrainte de la logique et de la communication immédiate. Dès lors, il apparaît que le mot en lui-même bénéficie d'une certaine indépendance par rapport au sens qu'on lui reconnaît d'ordinaire. (G. Durozoi & B. Lecherbonnier, 1972, p. 90)

Les structures syntaxiques comme « faire de l'œil », « avec les narines que la bouche » valident cette dynamique imageante lisible à partir des parties constitutives du corps humain. Les images florales comme « végétation », « fleurs », « bouquet » prennent les attributions du corps de l'homme. Les

unités lexicales comme « s'anémie », « doigts parfumés » se rapportent au corps sinon à l'organisme humain. Dans son article intitulé : René Crevel. Nuit blanche (2000), Simon Harel relève le sens du corps dans l'œuvre surréaliste de René Crevel dans l'optique de l'énonciation psychanalytique : « Il me semble que notre postmodernité se meut encore dans ce monde où le corps ne peut être réduit à une simple nomination ascétique. Le corps fait sens parce qu'il est aussi symptôme, voilà un énoncé psychanalytique. L'écriture fait sens parce que le corps manque et que l'affect est émoussé ». (S. Harel, 2000, p. 24). La mention des expressions comme : « altières nomades », « talons de leurs socques », et « l'insolence sur le macadam » précisent la manifestation des marques humaines à cette situation d'énonciation. L'usage des autres parties du corps humain n'offre pas de lecture directement consommable. L'expression comme « les lèvres passées au minimum » construit un discours peu lisible. Les lèvres étant des parties charnues de la bouche qui couvrent les dents ne peuvent être passées au minimum. En outre, des structures poétiques comme « squelettes inutilement compliqués », « la naissance de la mort », « créatures aux épaules », « cet avorton » et les « omoplates » instaurent une imprécision référentielle qui engendre un caractère non pertinent aux différents éléments sémiques, créant ainsi un contenu sémantique obscur des différentes parties du corps humain. Aussi, à travers l'extrait suivant, on peut lire :

Mes joues, mes lèvres, tout mon visage, mon cou, mes bras sont blancs, blancs, blancs ; et blanche toute ma personne, plus que blanche, incolore, exsangue, sous le maquillage et la robe dont je les ai revêtus. De couleur authentique il n'y a que le gris pierre des yeux. Ma peau est lisse comme celle des plantes. Et sans chaleur aussi. Vous voulez vous rendre compte ? Touchez des doigts, des lèvres. On vous permet tous les contacts. Approchez. Viens, mon chéri. Profite de l'occasion. (R. Crevel, p. 24)

Ce texte poétique en prose construit une dynamique relationnelle entre plusieurs unités linguistiques sans lien entre elles, déstabilisant ainsi la complétude sémantique. L'emploi itératif des différentes parties du corps humain instaure une sémantique obscure qui confère un caractère illisible du discours poétique. La structure syntaxique comme : « Mes joues, mes lèvres, tout mon visage, mon cou, mes bras sont blancs, blancs, blancs ; ... » produit un discours obscur et fermé dont l'élan d'illisibilité participe à l'imprécision sémantique. En effet, les parties latérales du visage tout comme les parties

charnues de la bouche forment tout le visage, toute la tête du corps. Examinant la relation entre la thématique du corps humain et la structuration lexicale des codes du langage dans l'œuvre poétique surréaliste de René Crevel, Simon Harel (2000) note que « dans *Êtes-vous fous ?, Babylone, Mon corps et moi*, le lecteur note un intéressant parallèle entre la destruction de la représentation du corps propre et la dislocation des codes langagiers » (S. Harel, 2000, p. 24). La mention du « cou » qui joint la tête aux épaules, et donc aux « bras » connote une image dont la mission essentielle est l'obscurcissement discursif par le jeu de la lecture. La tête et les bras symbolisent la vie, le mouvement. L'adjectif « blanc » employé de façon répétée et qualifiant ces différentes parties du corps émerge une image poétique symbolique dont la lecture devient incapable à produire un sens universellement acceptable. L'expression suivante : « et blanche toute ma personne, plus que blanche » traduit la vitalité et la pureté du corps. Cependant, l'inscription des mots comme « incolore, exsangue » vient tout remettre en cause. Le mystère du corps humain construit une sorte d'hermétisation poétique dans la mesure où un corps ne peut vivre et survivre quand il perd de la couleur et du sang. La comparaison de la « peau » du corps humain à celle des « plantes » apparaît sémantiquement obscure car, la peau des plantes est difficilement « lisse ».

Cette comparaison classique faite avec l'adverbe de comparaison « comme » fonde la mise en parallèle entre le corps ou la peau humaine et la peau des arbres ou des plantes grâce à leurs sémèmes qui portent un certain nombre de traits sémantiques identiques. Les deux éléments (le comparé et le comparant) interfèrent au niveau des liquides (sang et sève) qui circulent dans leurs parties du corps et dont la vie en dépend. Les expressions comme « touchez des doigts, des lèvres » et « on vous permet tous les contacts » attestent le caractère obscur de l'interprétation du texte. Cette dimension obscure du sens n'est pas absolu, puisque le « toucher » et / ou le « contact » constituent l'un des cinq sens à partir duquel on reconnaît l'existence, la forme et l'état extérieurs des corps. L'illisibilité poétique à travers la sémantique obscure du corps demeure relative dans le texte de cette analyse.

3. Illisibilité et limite du langage poétique

La poésie, de par son rôle premier constitue un style de langage par excellence, qui laisse la liberté d'exprimer ce que la prose ou le langage ordinaire serait incapable. Selon Jean Cohen, « *Ineffable* signifie seulement pour nous qu'il est impossible de faire exprimer en rigueur par la prose, c'est-à-dire sans figure, ce que seule la poésie, par figure, a le pouvoir d'exprimer ». (J. Cohen, 1966, p.153). Le langage poétique pourrait donc tout exprimer, tout dire. Malheureusement, le texte de René Crevel expose des structures illisibles qui traduisent les limites de la parole poétique. À ces propos, Omer Massoumou note ce qui suit :

L'illisible correspond finalement à l'impensé. Le langage de l'impensé étant ce langage qui relève d'une exploration de l'inconnu dans le sens rimbaldien et se manifeste par une hermétisation subséquente. Les formes hermétiques de la poésie française contemporaine ont inévitablement quelque chose à avoir avec l'illisible. Elles présentent une écriture illisible dans le sens d'une poésie qu'on ne saurait lire. Toute lecture de ces formes reste une possibilité parmi tant d'autres d'interpréter le poème dont la plurivocité participe de l'essence poétique. (O. Massoumou, 2013, pp. 139-140)

En abordant la question de l'illisibilité et de la libération du langage dans le cadre de la poésie surréaliste, Carole Reynaud Paligot¹ s'inscrit dans la dynamique du non-respect des principes de création poétique traditionnelle en faveur d'une remise en cause des possibilités du langage dans le cadre de la communication. Il définit sa théorie en ces termes :

La révolution surréaliste est, dans un premier temps, littéraire. L'un des premiers objectifs des surréalistes vise la libération du langage : il s'agit d'une remise en cause de sa fonction de communication, de sa fonction d'échanges. Le langage traditionnel, qui s'appuie sur la logique et sur le rationalisme, leur paraît entraver tout développement intellectuel. (C. R. Paligot, 2007, p. 27)

Le langage poétique de René Crevel fonctionne donc en violation de la loi essentielle qui conditionne les accrochages des différentes unités

¹ Cette théorie est publiée dans « Ambitions et désillusions politiques du surréalisme en France (1919-1969), in *Surréalisme et politique-Politique du surréalisme* (2007) d'Asholt, Wolfgang & Siepe, Hans T. et Alic, (voir Références bibliographiques).

lexicales dans un énoncé. Ces structures sont clairement lisibles à travers l'extrait suivant :

Dis donc, la femme au fakir, tu sèmes des syllabes pour récolter des étoiles, mais nul bouquet d'astres ne s'épanouit au-dessus de nos têtes. Par contre, une flaque de faux mystère abreuve l'ersatz de pelouse et de laine, sous nos pieds. Soit dit en passant, ma chère, noblesse oblige, et, si tu avais bien fait les choses, tu aurais installé, au moins, une prairie en chambre pour le taureau d'appartement. Or, je ne vois pas une seule promesse végétale parmi le vain orient de ta carpe. Et puis le temps des germinations est passé. N'espère donc point que jaillisse un de ces miracles d'iris noir, à quoi, tout à l'heure, tu t'es vantée d'avoir été si souvent comparée... (R. Crevel, pp. 44-45)

Ce texte surréaliste de René Crevel accuse une certaine déstructuration comparativement à la vision poétique traditionnelle. L'emploi des unités lexicales dans une structure singulière touche les enjeux du langage. Le langage poétique devient ici incapable d'exprimer les choses telles qu'elles se présentent réellement. C'est dans cette perspective que peut se lire le texte de cette analyse. Les structures poétiques comme : « tu sèmes des syllabes pour récolter des étoiles » évoquent la limite du langage poétique à pouvoir créer un équilibre entre le signifié et le signifiant, entre les mots et les choses. En effet, les « syllabes » constituent l'ensemble ou le groupe de lettres qui fondent le langage poétique. L'expression « semer les syllabes » peut donc renvoyer au tressage et à la mise en œuvre de l'écriture poétique.

L'écriture poétique s'assimile à un langage qui ne peut rien formuler, qui ne peut rien exprimer. Dès lors, le langage poétique devient une simple transcription des graphèmes dépourvus d'intérêt référentiel, puisque, comme le pense René Crevel, la *semence* ou le tressage de l'écriture ne conduit qu'à des résultats illisibles, inaudibles et donc imaginaires. La structure poétique : « récolter des étoiles » peut illustrer explicitement nos propos. Il s'agit dans cette perspective d'une récolte ou d'une suite peu référentielle de la *semence* ou du tressage des *syllabes*, de l'écriture. Jean Cohen souligne la question de l'impertinence de la structure du langage poétique par le non-respect des lois syntagmatiques qui régissent le fonctionnement de la langue :

Si la poésie pratique systématiquement l'impertinence, si d'une manière générale elle ne peut se construire que par violation systématique des règles

du langage, c'est parce que, on l'a dit, le chemin direct qui va de S_1 à S_2 est barré. Entre eux se dresse toujours S_1 , le signifié premier. C'est là un fait qui découle de la structure même du langage, et c'est pourquoi, cette structure, il faut d'abord la disloquer. (J. Cohen, 1966, p.126).

La mention du lexème : « les étoiles » atteste la manifestation d'une structure poétique non référentielle et non ordinaire ou non réelle, validant ainsi les limites du langage. La mention des corps célestes (étoiles, astres, ...) permet de corroborer la lecture de cette analyse. La structure syntaxique suivante : « si tu avais bien fait les choses, tu aurais installé, au moins, une prairie en chambre pour le taureau d'appartement » instaure un procédé poétique illisible qui produit une imprécision sémantique. En effet, le poète dénote ici, à travers un discours imagé et peu lisible, les mauvaises manières de faire les choses, notamment la *semence* ou le tressage des mots et des *syllabes*, qui malheureusement ne peut apporter des bons résultats que le poète appelle ici par la « prairie » (référence faite à la formation végétale, résultante de la semence). Jean-François Guéraud rappelle la puissance évocatrice des images poétiques dans l'œuvre crevelien. Il souligne la chose suivante :

L'écriture est la préoccupation majeure de l'écrivain, et il semble essentiel de rappeler que Crevel a mis en œuvre de nombreuses techniques permettant de rendre l'écriture plus dynamique, non seulement en retrouvant la puissance évocatrice originelle des mots, mais en faisant jaillir des images nées de rapprochements de sons ou de jeux verbaux. Le jeu de mots ou jeu sur les mots permet à l'auteur de se dégager de l'utilisation conventionnelle du langage, et de traduire avec plus de force son univers mental. (J-F. Guéraud, 2001, p. 77)

La structure poétique suivante : « or je ne vois pas une seule promesse végétale parmi le vain orient de la carapette » permet de confirmer cette lecture. Il peut s'agir ici de cette *semence* des lettres et du langage poétique qui ne garantit ni de formation ou de *promesse végétale*, ni de formation animale (celle des carapettes). La semence des lettres, des mots et des syllabes accuse de ce fait la limite du langage poétique. À travers l'extrait poétique suivant : « Et puis le temps des germinations est passé » atteste la rétroactivité des résultats de la *semence* des *syllabes* et des mots : la semence des syllabes et des mots ne peut plus *germer* pour construire un langage lisible. L'expression : « N'espère donc point que jaillisse un de ces miracles d'iris noir » précise l'orientation sémantique de la *semence* des lettres et des mots qui ne peut par aucun cas, par

aucun miracle, produire de la plante du langage poétique que le poète appelle ici par « iris noir » (par référence à la plante type de la famille des iridacées). Aussi, dans l'extrait suivant, Crevel écrit :

Condamnées, exécutées, finies, la rhétorique, ses grimaces en prose et en vers, les architectures dans le vide et cette harmonie formelle, sans raison, puisqu'elle n'a pas encore trouvé son écho dans le silence du cœur. Mais déjà les bouches tremblent, et, mieux qu'un savant discours, leur bégaiement passionné affirme que la vérité n'est pas plus dans le vin que dans le juste milieu. Donc, toi, mer du milieu, ô Méditerranée, tes vignes, tes fleurs, tes complaisances parfumées, le maquillage de tes roches rouges, de ton soleil, tes bords de sensualité, de ruse, métal dont les trop habiles ciselures servent de rivages au miroir des narcissismes civilisés, comment se laisser prendre à tant de frauduleuses promesses, puisqu'il n'est pas, sur la terre, de paix pour les hommes, même et surtout de bonne volonté. (R. Crevel, p. 97)

Ce texte poétique expose les contorsions du langage de la poésie surréaliste en « vers » ou en « prose » dans le cadre de la réception. Tous les procédés d'expression de la pensée ne peuvent plus décrire les différentes réalités du monde. À partir de ce texte du corpus, il est lisible que le langage dans son ensemble connaît des limites d'expression. La structure lexicale comme : « condamnées, exécutées, finies, la rhétorique, ses grimaces en prose et en vers » souligne la condamnation, l'exécution, la finitude et donc la mise à mort de tous les procédés d'écriture, d'expression, de *rhétorique*, et donc du langage verbal. Le poète compare-t-il les artisans de l'écriture aux artisans architecturaux qui conçoivent et façonnent des structures langagières dans « le vide », sans « harmonie formelle » et sans « raison ».

René Crevel parle de l'« écho dans le silence » dans la mesure où le langage poétique devient muet, silencieux, incapable à exprimer les réalités du monde rationnel. Abordant la question des incompatibilités lexicales dans les structures syntaxiques poétiques, Jean Cohen note la chose que « le poème n'est pas ici l'expression fidèle d'un univers anormal, mais l'expression anormale d'un univers ordinaire. Le poème est bien cette « alchimie du verbe » dont parlait Rimbaud, par laquelle s'assemblent dans la phrase des termes incompatibles selon les normes usuelles du langage ». (J. Cohen, 1966, p. 111). Les structures syntaxiques comme : « les bouches tremblent », « mieux qu'un savant discours » et « leur bégaiement passionné » traduisent la difficulté ou l'embarras de pouvoir développer le langage ou la parole de façon audible. *La bouche*, selon René Crevel, ne peut plus, avec la poésie surréaliste bâtir des

structures phrastiques pertinentes. Aussi, l'évocation des éléments de la nature comme : « Méditerranée, vignes, fleurs, roches, soleil, métal, ... » produit-elle un discours poétique peu lisible des choses.

4. Illisibilité et métaphysique du discours poétique

Dans la poésie crevelienne, on note également des structures illisibles marquée par la description des questions relatives à la surréalité, et donc à la métaphysique. Cette relation entre structures illisibles et énoncés métaphysiques est comprise par Omer Massoumou en ces termes : « La poésie illisible érige des obstacles dans la perspective de sa lecture. Elle s'entoure d'un halo de mystère au point où le lecteur ne parvient pas à construire un sens conséquent ou satisfaisant du poème ». (O. Massoumou, 2013, p.136). René Crevel construit visiblement des énoncés métaphysiques avec un halo de mystère élevé, occasionnant ainsi des structures poétiques illisibles. Ce qu'on peut lire à travers l'extrait suivant :

Mais halte là ! s'il fallait soustraire et diviser, non additionner, ni multiplier ? Gare aux chiffres. Traîtres comme les revolvers. On a enlevé le chargeur. On vise pour rire. Il était resté une balle dans le canon. Balle diabolique, cabalistique, métaphysique. Bien des adjectifs s'offrent à qualifier ce projectile meurtrier. Une gentille petite femme n'en a pas moins tué son gentil petit mari. Ou vice-versa. Vous parlez d'un malheur ! Un ménage modèle et qui mettait de côté. Dire que la pauvre aura ses vingt et un ans juste le jour de Noël. Déjà veuve. Si jeune. Et enceinte. Foi de bistrote, voilà une histoire qui mérite bien qu'on la répète, toute une année, à l'heure de la sauce mayonnaise. La Ville, elle, aura de quoi pleurer, de quoi rêver, tout son saoul. Bonne occasion de se métamorphoser, de flotter, île sur l'océan des larmes. (R. Crevel, p. 6)

Ce texte surréaliste place le poète dans une relation avec le monde surréel et métaphysique. La poésie de René Crevel ne décrit donc pas les choses, mais leur relation avec le spirituel. Le poète, grâce à son imagination surréaliste construit un lien entre le réel et l'absolu. Le langage poétique permet ici de saisir les objets du monde dans leur essence. Dans la structure poétique suivante : « Mais halte la ! S'il fallait soustraire et diviser, non additionner, ni multiplier ? Gare aux chiffres », le poète lance une mise en garde contre toutes les considérations surnuméraires au profit d'un petit nombre, puisque la vraie réalité des choses se compte non dans le réel, mais

plutôt dans le surréel. Aussi, le poète compare-t-il les *chiffres* à des *traîtres* susceptibles à occasionner la mort à la manière d'une *balle* : « Traîtres comme les revolvers. On a enlevé le chargeur. On vise pour rire. Il était resté une balle dans le canon ».

Cette structure lexicale construit une sorte de passerelle entre le réel et le surréel, entre le monde physique et le monde métaphysique. Abordant la question relationnelle entre le physique et le spirituel dans l'œuvre poétique de René Crevel, Jean-François Guéraud souligne que « Crevel considère que la relation avec l'autre permet à l'homme de dépasser sa condition, dans l'union physique et spirituelle, avec la femme idéalisée, considérée comme une médiatrice. Elle possède pourtant dans l'œuvre de Crevel un double visage, et peut aussi effrayer l'homme en même temps qu'elle l'attire » (J. F. Guéraud, 2001, p. 76). Les armes à feu sont donc non fidèles selon le poète, puisqu'elles peuvent *envoyer* les hommes *ad patres*, c'est-à-dire de la vie à la mort, de la vie physique à la vie métaphysique. L'énoncé poétique suivant : « Balle diabolique, cabalistique, métaphysique. Bien des adjectifs s'offrent à qualifier ce projectile meurtrier » permet de valider le caractère surréel, métaphysique et meurtrier de la *balle* dans le *canon*. Les adjectifs qualificatifs comme « diabolique » et « cabalistique » témoignent le degré mystérieux et mystique de ce *projectile* meurtrier.

La structure lexicale suivante : « Une gentille petite femme n'en a pas moins tué son gentil petit mari. Ou vice-versa. Vous parlez d'un malheur ! » permet d'attester qu'une balle peut bien occasionner le malheur, la mort de l'un des partenaires et le conduire dans le monde non physique. L'évocation des termes comme : « Déjà veuve. Si jeune. Et enceinte » peut soutenir cette lecture. Il s'agit ici, d'endeuiller toute la sphère vitale et visible au profit du monde des allongés, du monde métaphysique. Les structures poétiques comme : « La ville, elle, aura de quoi pleurer, de quoi rêver » et « Bonne occasion de se métamorphoser, de flotter, île sur l'océan des larmes » viennent ici certifier cette lecture portée sur l'aspect meurtrier des armes à feu. Aussi, dans l'extrait suivant, René Crevel écrit la chose suivante :

Ce soleil, il est l'œuf dont naîtra l'oiseau esprit. Mais que ne tente jamais de l'appivoiser la ruse des oiseleurs. C'en est assez de la navrante fable de Psyché qui perdit l'amour pour l'avoir voulu connaître. D'ailleurs, Vagualame, tu n'as qu'à regarder tes doigts. Bien trop grossiers pour que tu oses les offrir en perchoir à la colombe immatérielle. Qu'importe, au reste, que l'oiseau soit colombe immatérielle, rossignol à barbe, triangle à musique,

pourvu de plumes aussi habilement travaillées que celles dont s'orne le mythologique chapeau de Mercure, et quand bien même serait-il aigle éléphantin, oie verte ou vulgaire vautour pelé, il mérite un nom, au moins égal en beauté à celui du guépard. Mais, surtout, Vagualame, ne l'appelle jamais ni Dieu ni diable, car ses ailes déployées seraient à l'étroit dans le ciel des hommes et nul ne saurait imaginer un enfer assez vaste pour les flammes qui le couronnent. (R. Crevel, p. 59)

La poésie de René Crevel devient un langage qui s'écarte du langage directement lisible en faveur d'un langage qui sonde les mystères par l'exploration de l'univers surréel, avec des obligations singulières sur l'accrochage des différentes unités lexicales. La structure poétique suivante : « Ce soleil, il est l'œuf dont naîtra l'oiseau esprit. Mais que ne tente jamais de l'appriivoiser la ruse des oiseleurs » instaure des formules paradoxales de liaison entre les mots. Le *soleil* qui est l'astre lumineux ne peut devenir un « œuf » pour donner naissance à un « oiseau ». L'adjonction du mot « esprit » à cet oiseau né de la métamorphose du *soleil* atteste la volonté manifeste de René Crevel de produire des textes poétiques avec un langage illisible et qui va au-delà de la réalité sensible du monde. L'énoncé suivant : « C'en est assez de la navrante fable de psyché qui perdit l'amour pour l'avoir voulu connaître » témoigne la volition du poète à décrire les réalités supérieures, celles du monde idéal, psychique, psychédélique et métaphysique.

Etablissant les principes de création de la poésie surréaliste, André Breton note la part de l'inconscient, de l'alchimie et donc des faits métaphysiques : « Je demande qu'on veuille bien observer que les recherches surréalistes présentent, avec les recherches alchimiques, une remarquable analogie de but ». (A. Breton, 1963, p. 135). René Crevel, dans sa fonction de poète surréaliste cherche donc à atteindre immédiatement l'Absolu avec l'usage des structures sémantiquement illisibles de la poésie. La formule énonciative suivante peut aider à illustrer cette lecture : « Bien trop grossiers pour que tu oses les offrir en perchoir à la colombe immatérielle ». Il ne s'agit pas ici, comme le précise le poète d'un oiseau physique et matériel qu'on peut loger au niveau du *perchoir*, mais d'une *colombe immatérielle*, c'est-à-dire un oiseau invisiblement visible qu'avec le troisième œil, l'œil psychanalytique réservé aux seuls initiés. Le texte surréaliste crevélien devient une description du monde métaphysique et inexplicable et que le poète veut ramener à l'expression poétique. Dans *Le surréalisme : théories, thèmes, techniques* (1972), Gérard Durozoi

et Bernard Lecherbonnier mettent un accent sur la recherche intuitive du surréalisme, une quête de la situation originelle de l'homme, à travers l'exploration du monde métaphysique et ésotérique :

Les surréalistes ne cesseront d'explorer dans toutes les directions, ce qui donne un aspect ésotérique et gnostique à leur approche du monde. Dans la mesure où ils tendent vers un savoir absolu permettant de déchiffrer les mystérieux rapports de l'homme et de l'univers, dans la mesure où ils placent la connaissance intuitive bien au-delà du raisonnement discursif et où ils recherchent dans une sorte d'illumination une *voyance* dans l'autre monde, c'est-à-dire le désir de dépasser ce monde actuel, médiocre et limité, pour apercevoir dans cette voyance l'état originel de l'homme, les surréalistes seront des « gnostiques », d'autant plus qu'ils feront appel également aux symboles, aux mythes, aux analogies, à la connaissance subjective et à l'expérience vécue. (G. Durozoi & B. Lecherbonnier, 1972, pp. 13-14).

Les expressions comme « mythologique chapeau de Mercure », « aigle éléphantin », « oie verte ou vulgaire vautour pelé » et « guépard » certifient l'irréparable liaison psychanalytique entre le visible et l'invisible. En précisant que cet oiseau n'est « ni Dieu ni diable, car ses ailes déployées seraient à l'étroit dans le ciel des hommes et nul ne saurait imaginer un enfer assez vaste pour les flammes qui le couronnent », le poète formule une revendication urgente à l'accession aux secrets et mystères fondamentaux qui régissent le fonctionnement de l'univers visible et invisible. Avec les mots comme « Dieu, diable, ciel, enfer », René Crevel cherche à démêler les considérations éternelles et obscures qui gouvernent l'univers à travers le moindre détail des isotopies de la colombe, de l'oiseau de la mythologie.

Conclusion

Cette étude a porté sur l'ouvrage intitulé : *Êtes-vous fous ?* de René Crevel. Il s'est donc agi d'analyser les structures syntaxiques du discours de René Crevel dans l'optique d'un obscurcissement sémantique du dire poétique. L'analyse s'est faite à partir de trois axes principaux à savoir : l'illisibilité dans sa relation avec la sémantique obscure du corps, l'illisibilité dans son rapport avec la limite du langage poétique et l'illisibilité en corrélation avec la métaphysique du discours poétique. En ce qui concerne la question d'illisibilité et de sémantique obscur du corps, il a été question de lire la poésie crevelienne dans l'optique d'une évocation des données textuelles

relatives au corps humain. La lecture de ce texte poétique surréaliste en prose a montré que l'élan de l'illisibilité du discours n'est imputable qu'à l'association libre de certaines unités lexicales qui ne peuvent normalement aller ensemble. Il se crée donc ici un certain nombre de structures imageantes qui insinuent la représentation des différentes parties du corps humain. Ces images automatiques ou surréalistes produisent des traits sémantiques difficilement lisibles et non dépendants du sens unanimement acceptable. En ce qui concerne la question d'illisibilité et de limite du langage poétique, il faut dire que le texte poétique surréaliste étudié expose des structures illisibles qui traduisent les limites de la parole poétique.

Ce texte de René Crevel accuse une certaine déstructuration comparativement à la vision poétique classique. L'emploi des unités lexicales dans une structure singulière touche les enjeux du langage. Le langage poétique devient ici incapable d'exprimer les choses telles qu'elles se présentent réellement. La combinaison de certaines structures poétiques évoque la limite du langage poétique à pouvoir créer un équilibre entre le signifié et le signifiant, entre les mots et les choses. Ce manque d'équilibre expose les contorsions du langage de la poésie surréaliste en « vers » ou en « prose » dans le cadre de la réception. De ce fait, tous les procédés d'expression de la pensée ne peuvent plus décrire les différentes réalités du monde. À partir de ce texte du corpus, il est lisible que le langage dans son ensemble connaît des limites d'expression. En ce qui concerne la question d'illisibilité et de métaphysique du discours poétique, il convient de dire que la poésie crevelienne comporte des structures illisibles marquées par la description des questions relatives à la surréalité, et donc à la métaphysique. La poésie de René Crevel ne décrit donc pas les choses, mais leur relation avec le spirituel. Le poète, grâce à son imagination surréaliste construit un lien entre le réel et l'absolu. Le langage poétique permet ici de saisir les objets du monde dans leur essence.

La poésie de René Crevel devient un langage qui s'écarte du langage directement lisible en faveur d'un langage qui sonde les mystères par l'exploration de l'univers surréel avec des obligations singulières sur l'accrochage des différentes unités lexicales. Dans cette perspective, les proses surréalistes de René Crevel étudiées orientent une certaine manifestation des marques hermétiques et donc illisibles de la situation d'énonciation poétique. L'usage de ces marques n'offre pas toujours de lecture directement

consommable. Le texte poétique surréaliste de René Crevel construit une dynamique relationnelle entre plusieurs unités linguistiques sans lien entre elles, déstabilisant ainsi la complétude sémantique. Cette déstabilisation sémantique reste toutefois relative et il convient cependant d'ouvrir d'autres recherches sur les proses lyriques du poète.

Références bibliographiques

- ASHOLT Wolfgang & SIEPE Hans T. et Alic, 2007, *Surréalisme et politique-Politique du surréalisme*, Amsterdam-New York, Editions Klaus Beekan.
- BRETON André, 1937, *L'Amour fou*, Paris, Editions Gallimard.
- BRETON André, 1963, *Manifeste du surréalisme*, Paris, Gallimard.
- BRETON André, 1967, *La clef des champs*, Hollande, JJ. Pauvert.
- BATACHE Eddy, 1978, *La mysticité charnelle de René Crevel*, Paris, Ed. Jean-Michel Place.
- BUOT François, 1991, *Crevel*, Paris, Grasset.
- CARASSOU Michel, 1989, *René Crevel*, Paris, Fayard
- COHEN Jean, 1966, *Structure du langage poétique*, Paris, Flammarion.
- CREVEL René, 1929, *Êtes-vous fous ?*, Paris, Bibebook. Texte du domaine public, une édition libre. ISBN : 978-2-8247-1591-9. Bibebook.www. Bibebook.com. Achevé d'imprimer en France le 5 novembre 2016.
- DEVESA Jean-Michel, 1993, *René Crevel et le roman*, Amsterdam / Atlanta, Rodopi.
- DUROZOI Gérard & Lecherbonnier Bernard, 1972, *Le surréalisme, théories, thèmes, techniques*, Paris, Librairie Larousse.
- GREEN J., « L'Ange du suicide », dans R. Crevel, *Lettres de désir et de souffrance*, Paris, Fayard, 1996, p. 7-16, p. 7.
- COLLET G.-P., 2002, « René Crevel et Jacques-Émile Blanche : une amitié intermittente », dans J.-M. Devésa (dir.), *René Crevel ou l'esprit contre la raison*, Lausanne, L'Âge d'homme, 2002, p. 193-211, p. 193.
- FAÏ B., 1929, « Êtes-vous fous ? par René Crevel », dans *La Revue européenne*, 1 septembre 1929, p. 300-301, p. 301.
- GUERAUD Jean-François, 2001, *René Crevel (1900-1935) : Le surréaliste*

- oublié*. Québec français, (121), 76-78.
- JALOUX, E., 1935, « L'esprit des livres : René Crevel », dans *Les Nouvelles littéraires*, 29 juin 1935,
- LAFLECHE G, 1978, Sémiotique et poétique « chats » d'Emile Nelligan. *Voix et images*, 4(1), 50-76. <https://doi.org/10.7202/200136ar>.
- LOMBARDI Annalisa, 2018, « Cet étrange abus de la littérature » : René Crevel et le Nouveau Mal du Siècle », *Revue italienne d'études françaises* [En ligne], 8 | 2018, mis en ligne le 15 novembre 2018, consulté le 11 juillet 2022. URL : <http://journals.openedition.org/rief/1737> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/rief.1737>
- Massoumou Omer, 2013, *Les formes hermétiques dans la poésie française contemporaine*, Paris, Harmattan.
- ROCHESTER Myrna Bell, 1978, *René Crevel, le pays des miroirs absolus*, Saratoga (Cal.), Ed. Anma Libri.
- SOUPAULT Philippe, 1963, « René Crevel », dans *Profils perdus*, Paris, Mercure de France, 1963, p. 24-36, p. 27.

PATHOS ET CRIME PASSIONNEL DANS LA NOUVELLE
SILENCE DANS MA VIE DE WILLIAM ARISTIDE
 NASSIDIA COMBARY

Hénoç LANKOANDÉ

Laboratoire langues, discours et pratiques artistiques

Doctorant à l'Université Joseph KI-Zerbo

enolank5@gmail.com

(+226) 70 63 38 60 / 77 92 13 00

Résumé

Cet article se charge de faire l'analyse du crime passionnel qui prend des proportions inquiétantes au vu de ses manifestations tragiques. Il prend ses sources dans la passion amoureuse dont l'articulation amène l'un des concernés (l'homme principalement) à refuser toute idée de trahison ou de rupture. Dans la nouvelle *Silence dans ma vie*, de l'écrivain William Aristide Nassidia Combary, le sujet Fabrice a posé un acte similaire en tuant son meilleur ami Isaac qui était en situation affective avec sa femme, Alice. Le comble, celle qu'il aimait intensément, sa femme, perd aussi la vie, par inadvertance. Il ressort donc de cette étude que la passion pousse à agir (et souvent dans le mauvais sens). Nous verrons alors comment le parcours tensif du sujet Fabrice contribue à asseoir les bases de sa vie affective avec Alice et surtout la série de meurtre qui s'ensuit, le tout partant du pathos.

Mots clés : Sujet – passion – tension – crime passionnel.

Pathos and crime of passion in the short story Silence dans ma vie by William Aristide Nassidia Combary

Abstract

This article is the analysis of the crime of passion, which is taking on disturbing proportions in view of its tragic manifestations. It has its roots in the passion of love, the articulation of which leads one of the parties concerned (mainly the man) to refuse any idea of betrayal or rupture. In the short story *Silence dans ma vie*, by the writer William Aristide Nassidia Combary, the subject Fabrice committed a similar act by killing his best friend Isaac who was in an emotional situation with his wife, Alice. To top it all off, the one he loved intensely, his wife, also inadvertently lost her life. The results of this study show that passion drives people to act (and often in the wrong way). We will then see how the tensive journey of the subject Fabrice contributes to establishing the foundations of his emotional life with Alice and especially the series of murders that follow, all starting from pathos.

Keywords : Subject – passion – pity – crime of passion – passionate scheme.

Introduction

Il est (re)connu que la passion amoureuse est un terme cher au commun des mortels. Dans les productions artistiques, elle s’y trouve ancrée, intensément et passionnément, donnant une coloration romantique à ceux qui la vivent. Sous ce rapport, les bienfaits de la passion amoureuse sont légion en ce sens qu’elle permet de consolider les acquis affectifs des uns et des autres (les couples et amoureux de tous bords notamment). Cependant, la passion amoureuse peut également conduire à des actes regrettables, notamment le crime passionnel, comme c’est le cas dans la nouvelle *Silence dans ma vie* de William Aristide Nassidia Combarry. Pour cette étude, nous faisons donc recours à la sémiotique des passions mise en place par Algirdas Julien Greimas. Dès lors, quels sont les mobiles qui ont permis la mise en place du crime passionnel dans la nouvelle ? Comme hypothèse, le crime passionnel a vu le jour par l’intermédiaire de la violation du pacte affectif dans l’œuvre. L’objectif sera donc de cerner les facteurs qui ont contribué à l’enracinement du crime passionnel dans la nouvelle. Ainsi, nous partirons de l’exploration du concept de pathos, ayant pour ramifications la passion amoureuse et le crime passionnel. De ce fait, nous ferons l’analyse passionnelle de la nouvelle, à travers l’analyse tensive et le schéma passionnel. Pour finir, nous mettrons en place des stratégies de gestion susceptibles d’apporter des réponses à la problématique dudit crime dans la société.

1. Du pathos

Le pathos est un terme clé de la rhétorique classique (avec l’éthos et le logos). Prenant sa source dans la Grèce antique, il désigne l’ensemble des états d’âme visés lors d’un discours. Il peut renvoyer de ce fait à la souffrance, à la passion, à l’affect, à la douleur, etc., bref à l’ensemble des sentiments. Le mot pathos permettait dans le temps de déchaîner des émotions intenses chez les spectateurs et auditeurs (comme dans le cas du théâtre classique). Dans le domaine du langage axé sur l’affect, le pathos désigne les effets de sens passionnels et émotionnels qui sont produits par un discours sur un auditoire. Le pathos peut englober trois aspects importants. D’abord, il fait référence à une dimension sociale et discursive dont la passion est le partage de plusieurs

personnes. Ensuite, il peut concerner une dimension interactive. Dans ce cas, l'émotion est articulée par la volonté et le but des acteurs et récepteurs du discours. Enfin, l'émotion peut être dynamique. C'est dire que l'émotion en question est mise en place par l'intermédiaire d'un langage. Ainsi, pour cette étude, nous retiendrons la conception du pathos l'alliant à la question passionnelle.

1.1. La passion amoureuse

La passion amoureuse est un sous-composant du pathos. C'est la passion la plus fréquente, la plus représentée dans les arts (littérature, peinture, dessin, cinéma, musique, etc.) et la plus idéalisée. Sous ce rapport, nous pouvons dire que « la passion amoureuse est marquée par une sensorialité paroxystique » (M.-F. Castarède, 2002, p. 159.). Pour ainsi dire que « lorsqu'on parle de "passion" dans la vie courante, on pense aussitôt à "passion amoureuse", comme si elle était LA passion par excellence » (Rallo D. E., 2005, p. 153). Elle a traversé des siècles entiers (sinon des millénaires) et constitue la pièce maîtresse des relations affectives et conjugales. Dès lors, « pour les modernes, la passion amoureuse est l'une des expériences les plus hautes, les plus fortes, parce que nous vivons avec l'idée que l'intensité est une valeur » (Rallo D. E., 2005, p. 153). La passion amoureuse, sous cet angle, est rattachée à la vie affective, hautement intense. Cette sorte d'amour est vécue et ressentie dans un corps qui se contrôle difficilement. Sa fin n'est donc pas envisageable, en aucune manière. D'ailleurs, « les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas (...) » (Cantique des cantiques, chapitre 8, verset 7).

Il est reconnu que la femme, globalement, a des prédispositions affectives : « C'est la femme qui mène la danse de la *passion* amoureuse : le *féminin* prend le pouvoir » (M.-F. Castarède, 2002, p. 155). Globalement, la passion amoureuse, dans la conception des sociétés (surtout en Afrique), est vécue par des personnes de sexe opposé, d'où l'idée d'hétérosexualité. C'est ce que pense Thérèse Djilane Diob (2006, p. 26) qui estime que lorsqu'on « parle de l'amour, on le rattache spontanément aux rapports homme/femme, mâle/femelle (...) ». La passion amoureuse permet donc d'aboutir à la communion des corps. Cet amour, par contre, mal articulé, peut malheureusement et incommensurablement conduire au crime passionnel.

1.2. Le crime passionnel

Le crime passionnel peut être considéré comme étant un produit de la passion amoureuse. En effet, le crime passionnel dérive (principalement) de l'amour intense que l'on porte pour l'être aimé. Il est mis en place par une personne possédant les mêmes caractéristiques que les autres de la société. De ce fait, il peut être défini comme étant l'articulation et la manifestation d'une colère suffisamment forte due à la jalousie amoureuse. En guise de définition,

si on retient le terme de crime *passionnel*, il semble qu'il fasse autant référence à un amour qu'à une haine passionnelle. L'être aimé représente alors cet autre ou cet *objet* dont on a besoin, sans lequel on pense ne pas pouvoir vivre, ou que l'on estime tout simplement être sien (H. Touré, 2007, p. 45).

D'une manière globale, le crime passionnel est commis à chaud, c'est-à-dire d'une manière immédiate (même si nous pouvons distinguer aussi celui commis à froid, qui ne nous intéresse pas dans cette étude). Pour ce qui est du crime commis à chaud,

l'évènement originaire est facilement identifiable. L'exemple type est le meurtre en cas de flagrant délit d'adultère, car l'idée criminelle surgit immédiatement, pratiquement en même temps que la constatation de l'évènement. Il paraît ne pas y avoir, pour ce type de crime, de préparation, de réflexion qui ait précédé l'acte criminel. L'action semble être spontanée, et sujette aux circonstances en présence » (H. Touré, 2007, p. 137).

Le crime passionnel est donc l'expression d'une violence exercée à l'encontre d'une tierce personne que l'on considère comme étant l'obstacle à notre vie affective. Ce qui suscite de facto les dérivés passionnels comme la colère, la tristesse, le désespoir, la haine, etc. Pour ainsi dire que « le crime passionnel constitue généralement le point culminant de la rupture amoureuse dans certains couples en crise. Nous avons pu constater que si l'initiative de la rupture est souvent féminine, celle du crime est masculine » (H. Touré, 2007, p. 166). Dans cette optique, « une donnée balaie tout souci d'équilibre : la colère. Et cela est particulièrement vrai lors d'une crise passionnelle amoureuse. Toute la rage vindicative peut alors se déchaîner et donner lieu à une issue mortelle » (H. Touré, 2007, p. 48).

2. Le crime passionnel dans l'œuvre

Ayant donné un éclairage sur les concepts de base faisant allégeance au pathos, notamment la passion amoureuse et le crime passionnel, nous tâcherons de procéder à l'analyse passionnelle de l'œuvre. Il s'agira pour nous de faire appel à la sémiotique des passions, cette sémiotique qui « examine la dimension affective des sémiotiques-objets (...) » (D. Ablali et D. Ducard, 2009, p. 55). Pour ainsi dire que « la sémiotique des passions rend compte du parcours passionné en partant des préconditions épistémologiques jusqu'aux manifestations discursives » (D. Ablali et D. Ducard, 2009, p. 56). Pour une analyse réussie, nous ferons cas de la tension présente dans l'œuvre, par l'intermédiaire du parcours pathémique des sujets en présence ainsi que le schéma passionnel.

2.1. La tension dans la nouvelle

La tension fait allégeance à la sémiotique tensive. Cette analyse (tensive) consistera à relever la dimension passionnelle des sujets qui « associe la dimension sensible (intensité, extensité, tempo, etc.) et la dimension intelligible (modalité) (Fontanille J. et Zilberberg C., 1998, p. 237). Cette approche concerne donc le décryptage affectif des états d'âme des sujets sensibles en partant des deux polarisations du schéma tensif que sont l'intensité et l'extensité. En effet, « les descriptions syntagmatiques des passions font (...) apparaître des fluctuations conjuguées de l'intensité et de la quantité (...) » (D. Ablali et D. Ducard, 2009, p. 58). Ainsi, « il s'agit (...) pour nous d'aborder le "sensible" non pas en tant qu'il est traduisible en "intelligible", mais de le saisir dans la tension qui le lie à l'intelligible ». (Fontanille J. et Zilberberg C., 1998, p. 124). Il s'agira donc pour nous de lier la passion amoureuse avec son effet secondaire ou immédiat ayant produit le crime passionnel dans l'œuvre. En effet, « c'est un crime de destruction qui résulte d'un conflit directement sexuel ou en rapport avec l'amour sexuel » (H. Touré, 2007, p. 46).

La nouvelle *Silence dans ma vie* est un récit (épistolaire) faisant la narration de Fabrice, épris d'amour intense pour Alice, jeune fille à la « beauté racée, (...) d'un teint clair limpide, (...) au regard d'enfant marqué par la candeur puérile des nouveau-nés » (Combarry, 2009, p. 42). Fabrice exerce le

métier des armes, contrairement à son ami et frère Isaac (alias Samir), qui décide de faire sa carrière dans l'administration. Ils sont tous deux des confidents, dans l'univers d'une entente cordiale, fraternellement et amicalement, telle des frères siamois. Comme le veut la "charte" de la passion amoureuse, les deux tourtereaux vivent dans les règles d'une compréhension mutuelle ponctuée d'une affection (intense), dans la réciprocité : « Alice savait ce dont j'avais besoin : de tendresse, d'amour, d'attention ; elle, elle avait besoin d'assurance, de protection, de confident et de bienveillance et j'étais là pour répondre de tout cela en l'aimant » (Combarry 2009 : 43). Dans le même temps, Fabrice reçoit une note qui l'envoyait « dans un contingent militaire pour le maintien de la paix dans un pays au cœur du continent » (Combarry, 2009, p. 44). Ayant connaissance du départ certain dans un proche délai de son mari, Alice ne peut s'empêcher d'extérioriser ses états d'âme :

(...) mon air grave et serein la ramena en pleurs vers moi. (...) Elle y versa encore un flot de larmes (...). Dans une étreinte brusque et possessive, Alice fondit sur moi ; mon cœur battait comme au premier jour de notre rencontre. Je respirais par saccade, ma poitrine s'emplissait plus qu'elle ne se vidait d'air et je finis par suffoquer. L'émotion me vint aux yeux et faillit en sortir (Combarry 2009 : 45).

Fabrice est donc obligé de répondre à l'appel de la hiérarchie et du pays et ce malgré l'amour passionnel qui l'unit à sa femme. Fort heureusement, au bout de neuf longs mois, il regagne le pays. Samir (alias Isaac) a son domicile tout près de l'aéroport, au quartier Trois mille logements. Fabrice décide donc de lui faire une surprise. Le hic, il se rend compte de la présence d'une femme, qui n'est en réalité que sa femme, Alice, chez son ami Isaac. Ayant réalisé cet état de fait,

Mon cœur se mit à battre sans contrôle en même temps que la peur me gagnait. (...) Ce fut la confusion totale dans mon esprit. Trop d'interrogations et d'hypothèses à la fois et je sentis mes pieds se dérober sous moi. Isaac caressait avec des mots qui en d'autres situations auraient été romantiques ; Alice, mon Alice à moi, répondait par des gémissements et des murmures (Combarry 2009 : 47).

C'est une situation qui occasionna la mise en place du crime passionnel. En conséquence, « la manifestation de la rage destructrice, meurtrière est censée être proportionnelle au niveau de tromperie, de trahison supposée ou réelle que l'individu subit » (Sam Sam, 2011, p. 9). Fabrice, sans préméditation, opéra donc le crime : « Ma main partit d'elle-même de mon couteau à la poitrine de celui qui était sur ma femme » (Combarry, 2009, pp.

47, 48). Ce n'était guère un fait nouveau puisque « le criminel *passionnel* utilise également les armes blanches, comme le couteau, pour mettre fin à la vie (...) » (H. Touré, 2007, p. 131) de celui qui est considéré comme anti-sujet.

Alice, voyant ce qui est arrivé et « prise de panique, courut vers la porte. (...) Elle roula sur les marches de l'escalier sous mon regard impuissant et alla choir au salon ; elle ne bougea plus. (...) Elle mourut dans mes bras. Silence dans la maison, silence dans ma tête, silence dans ma vie ! » (Combary, 2009, 48). Fabrice se rend compte du double meurtre de son ami (et frère) Isaac de même que sa femme, Alice. Il décide dans ces conditions, de mettre fin à sa propre vie : « Aujourd'hui je pense à mes actes et je ne peux penser tous ces crimes que par ma mort, d'autant plus que ma raison de vivre et mon meilleur ami sont morts par ma faute. Ce n'est point de la lâcheté... » (Combary 2009 : 48).

Le parcours tensif de la vie passionnelle de Fabrice se caractérise donc par des valeurs croissantes en intensité et en extensité, suivant la corrélation converse, pour donner naissance à un schéma tensif amplifiant. Avant sa mission à l'étranger, il était proche de sa femme et tous les deux vivaient l'amour passionnel. Cependant, quand parut la note administrative l'envoyant loin de son pays, et donc de sa femme, il se passa beaucoup de choses, car, comme on le dit couramment, l'ennemi de la passion amoureuse est la distance. Il revient plus tard et se rend à l'évidence que sa femme était en situation affective avec son ami et frère Isaac. Ce qui provoque une mésentente de très haut niveau, dans ses états d'âme, si bien qu'il opéra un acte irréparable. Le parcours passionnel de Fabrice est donc un schéma tensif amplifiant représenté comme suit :

Figure : Schéma amplifiant de Fabrice

2.2. Le schéma passionnel

Après l'analyse tensive, nous faisons recours au schéma passionnel canonique afin de nous rendre à l'évidence de la signification véhiculée par l'intermédiaire de la vie affective du sujet Fabrice.

▪ L'éveil affectif

Le parcours passionnel de Fabrice débute dans l'œuvre par une transformation positive. En effet, il mène une vie affective intense, au cœur de la passion amoureuse avec la femme pour qui il éprouvait un amour vrai et sincère. La séparation qui se produit, l'amenant loin de sa femme, contribue à opérer un changement dans le parcours passionnel du sujet. Ce fut surtout à son retour que ces changements se rendront observables.

▪ La disposition

Revenu au pays, Fabrice est témoin d'une scène insolite chez Isaac, son ami et frère de longue date. En décidant de rendre visite à son compagnon inséparable, il était animé d'un vouloir-être fraternel et amical de la part de celui qu'il considère comme faisait partie de sa vie. Il n'entend aucunement être séparé de celui-ci, d'où la modalité du ne pas vouloir-être éloigné de lui, malgré le temps qui s'était écoulé depuis son départ du pays. C'est alors la formulation d'un devoir-être qu'il se devait de respecter absolument. La vie amoureuse étant une vie de non-partage, Fabrice est guidé, par-dessus tout par le vouloir ne pas être cocufié dans sa vie conjugale, d'où la manifestation du crime passionnel. Enfin, ne voyant plus l'importance de sa vie, il choisit de se suicider, dirigé par le ne pas pouvoir être.

▪ Le pivot passionnel

La pathémisation du sujet Fabrice atteint un niveau important quand il réalise que son frère et ami Isaac est en compagnie de sa femme. Cette situation bouleverse sa vie dans toutes les extrémités. Ses états d'âme se mettent donc en ébullition. Partagé entre l'amour passionnel qu'il a pour Alice et l'attachement fraternel envers Isaac, Fabrice était dans l'impasse. Ceci l'amène à rester immobile, pour un moment, avant de décider à agir.

▪ L'émotion

Chez Isaac, Fabrice entendit « des paroles fuser de la chambre et des éclats de rire (Combarry, 2009, p. 47). Ceci contribua à monter sa tension d'un cran. Ainsi, Fabrice lui-même fit le récit de ce qu'il vit, la source de ses tensions affectives et cognitives :

Une voix de femme et celle de mon ami me parvenaient. (...) Je perçus une part de moi dans la voix féminine. Mon cœur se mit à battre sans contrôle en même temps que la peur me gagnait. (...) Quand j'entendis la voix suspecte, mon cœur battit encore plus fort. Cette voix sirupeuse, dont les mots dégoulinèrent sur Isaac, me faisait comme l'effet d'un glaive rougi qui transperçait mon cœur (Combarry, 2009, p. 47).

Le voile du doute de Fabrice venait donc d'être levé, lui qui, au départ, n'en croyait pas ce spectacle. De ce fait, « ce fut la confusion totale dans mon esprit. Trop d'interrogations et d'hypothèses à la fois et je sentis mes pieds se dérober sous moi. (...) Alice, mon Alice à moi, répondait par des gémissements et des murmures. (...) Il était à califourchon sur ma femme. J'avais entendu, je vis et je réalisai » (Ibid. : 47). Cet état de fait changea radicalement l'émotion du sujet Fabrice : « Je ne respirais plus, je suffoquais. Chaque gémissement d'Alice m'étouffait encore plus » (Ibid.). Cette émotion, dysphorique, fut même la cause du meurtre (passionnel) que posera le sujet Fabrice : « Ma main partit d'elle-même de mon couteau à la poitrine de celui qui était sur ma femme » (Ibid.). Alice, par instinct de survie, « courut vers la porte (...) mais perdit l'équilibre. Elle roula sur les marches de l'escalier sous mon regard impuissant et alla choir au salon ; elle ne bougea plus. (...) Elle mourut dans mes bras » (Ibid. : 48).

▪ La moralisation

Après le meurtre, Fabrice réalise sa culpabilité envers sa femme et son meilleur ami. Il était alors envahi par des remords importants, qui iront en crescendo, si bien qu'il fit l'option du suicide, ne voyant plus le sens de sa vie : « Aujourd'hui je pense à mes actes et je ne peux penser tous ces crimes que par ma mort, d'autant plus que ma raison de vivre et mon meilleur ami sont

morts par ma faute. (...) Quand tu finiras de lire cette note, je serai allé rejoindre celle que j'ai toujours aimée pour qu'on s'explique un peu » (Ibid.).

La transformation passionnelle dont il est question procède donc d'une évaluation qualitative et quantitative. Comme évaluation qualitative, le sujet passionnel (Fabrice) est libéré de tout affect. Pour ce qui est de l'évaluation quantitative, nous avons la suppression des instigateurs de ces tensions affectives, tels Isaac et Alice, de même que Fabrice lui-même, par suicide. Dès lors, « le crime *passionnel* doit ainsi être rapproché, voire assimilé à celui, d'un crime de destruction, destruction de la victime qui a mérité son sort. Mais cette destruction peut concerner le criminel lui-même, qui voudra se suicider (...) » (H. Touré 2007, p. 147). La mort, dans ce sens, met un terme à la tension entre sujets d'action et de passion.

3. Gestion du crime passionnel

Etant donné le caractère dangereux du crime passionnel, il sied de trouver des stratégies de gestion pour limiter sa propension. Ainsi, il est convenable de se pencher sur la sensibilisation et la répression.

3.1. La sensibilisation

La sensibilisation des actes liés au crime passionnel concerne principalement la prévention. Il est donc nécessaire de prendre au sérieux les premiers signes de discordance et des menaces provenant du conjoint. Dans la majeure partie des cas, le crime passionnel s'enracine dans un climat de jalousie amoureuse poussée à l'extrême. En effet, la passion amoureuse et la jalousie amoureuse présupposent chacune pour sa part l'autre, et tout de même sont antinomiques. De ce fait,

il est donc plus que prépondérant que soient menées des actions de sensibilisation insistant sur la notion de respect de l'autre, sur le principe d'égalité entre les hommes et les femmes, et en incitant, dès le plus jeune âge, les enfants à recourir à une résolution pacifique des conflits. En effet, ce n'est pas avec la formation du couple que la violence prend naissance, c'est souvent bien avant, eu égard aux représentations culturelles tronquées de ce que doivent être les rapports entre un homme et une femme (H. Touré, 2007, p. 283).

Dans cette optique, Fabrice devrait recourir à la dimension rationnelle de son être, sans nullement obéir instinctivement aux ordres passionnels. Le comble est que la sensibilisation, dans ces cas de figure, porte rarement des fruits comme le pense Frédéric Rognon (2019, p. 9) : « Il est aisé de constater qu'on parvient rarement, si ce n'est au prix de sérieux efforts, à "raisonner" un passionné, à lui faire "entendre raison" ». L'autre fait marquant est que l'auteur du crime passionnel est dans une dynamique souvent imprévisible de son acte, comme c'est le cas de Fabrice. Dans ces conditions, il est difficile (voire impossible) de le prévenir, car provenant d'une action spontanée, immédiate, face à une offense affective. C'est pourquoi

(...) l'amour de l'individu se révèle plus déraisonnable, moins soucieux des conséquences, et plus aveugle dans l'appréciation de l'être aimé. L'individu est donc dans une quête, une demande d'amour que rien ni personne ne viendra combler, mais à laquelle il veut croire. La complémentarité de l'autre est ainsi une illusion suprême, à laquelle l'individu veut croire, mais qui demeure une rencontre impossible, et qui peut malheureusement conduire au crime (H. Touré, 2007, p. 46).

3.2. La répression

La répression dont il est question consiste à traquer l'auteur du crime passionnel devant les juridictions compétentes pour qu'il réponde de ses actes. Il s'agit notamment de mettre en place un système judiciaire, susceptible de constituer un cadre serein de jugement des divers auteurs, qui se sont rendus coupables, de quelque acte que ce soit, d'ordre passionnel, en terme d'infraction. Cependant, nous réalisons la présence de nombreuses difficultés, pivotant autour de ce phénomène, datant de l'âge de la pierre taillée : « Nous verrons ainsi que la répression du criminel passionnel ne se fait pas sans nombre de difficultés » (H. Touré, 2007, pp. 11-12). En outre, « le crime commis sous l'empire de la passion, en raison de ses particularités, semble présenter une réelle difficulté » (H. Touré, 2007, p. 337) pour les tribunaux et la justice. C'est sans doute pour échapper à cette juridiction, que le sujet Fabrice, dans l'œuvre, a opté de mettre un terme à sa vie.

Conclusion

Au terme de notre analyse, nous retenons que le crime passionnel prend ses sources (meurtrières) dans la passion amoureuse pour l'être aimé. Il a donc été question pour nous de toucher du doigt les réalités affectives qui sous-tendent l'action du criminel, guidé par la passion. Dans la nouvelle *Silence dans ma vie*, le sujet Fabrice a posé un acte similaire qui a eu des répercussions désastreuses sur toute la ligne. Nous avons donc appliqué à la nouvelle le schéma tensif afin de nous rendre à l'évidence des vibrations passionnelles amplifiantes du sujet (Fabrice). De même, nous avons procédé au découpage affectif (à travers le schéma passionnel canonique). En dernier ressort, nous avons émis des stratégies de gestion du crime passionnel, lesquelles tournent autour de la sensibilisation et de la répression.

Références bibliographiques

- ABLALI Driss et DUCARD Dominique, 2009, *Vocabulaire des études sémiotiques et sémiologiques*, Paris, Presses universitaires de Franche-Comté.
- CASTARÈDE Marie-France, 2002/2, « La passion amoureuse à l'opéra », in *Cahiers de psychologie clinique*, (n° 19), Éditions De Boeck Supérieur, pages 153 à 164
- DIOB Thérèse Djilane, 2006, *L'expression de l'amour dans **Chants d'Ombre** de Léopold Sédar Senghor*, mémoire de maîtrise, sous la direction de M. Mwamba Cabakulu, Université Gaston Berger de Saint-Louis
- FONTANILLE Jacques et ZILBERBERG Claude, 1998, *Tension et Signification*, Sprimont-Belgique, Mardaga.
- MATHIEU-CASTELLANI Gisèle, 2000, *La rhétorique des passions*, Paris, PUF.
- RALLO DITCHE Elisabeth, FONTANILLE Jacques, LOMBARDO Patrizia, 2005, *Dictionnaire des passions littéraires*, Paris, Éditions Belin.
- TANGUY Jean-François, 2009, « Un crime passionnel dans la bourgeoisie provinciale à la Belle Époque : l'affaire Berthe Leclair », 116-1, *Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest*, Presses universitaires de Rennes, pp. 101-113
- SAM-SAM Sam Yoni Mashiyat, 2011, *Le passage à l'acte du crime passionnel*, mémoire de maîtrise, Université D'antananarivo
- TOURÉ (Habiba), 2007, *Le crime passionnel. Étude du processus de passage à l'acte et de sa répression*, Thèse de doctorat, dirigée par M. Franck ARPIN-GONNET, Université Paris VIII.
- ROGNON Frédéric, 2019, *Les Passions*, Paris, Hatier.

LA DIALECTIQUE DE LA SÉRENDIPITÉ ET SES AVATARS DRAMATIQUES DANS L'ÎLE DES ESCLAVES

KOUASSI Kouakou Jean-Michel

Enseignant-chercheur

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo

jeanmichelkouassi75@yahoo.fr

Résumé

Dans cet article, nous abordons la question de la dialectique de la sérendipité sous l'angle théâtral. Il paraît original du fait qu'il traite d'une question de la philosophie et des sciences dites exactes. L'objectif de cette réflexion est de montrer à travers une analyse basée sur la sociocritique et la dialectique matérialiste que dans *L'île des esclaves* de Marivaux, la sérendipité est une notion motrice de plusieurs avatars dramatiques. En effet, dans cette œuvre théâtrale, la sérendipité apparaît comme la configuration fondatrice du pathétique, du travestissement et de l'utopie sociale. À travers la matérialisation de ces thèmes, le dramaturge français du XVIII^{ème} siècle aborde en profondeur les problèmes moraux et psychologiques qui mettent en scène l'inégalité des classes sociales et les contradictions qu'elle génère. Dans cette perspective, Marivaux entrevoit une société humaine plus juste malgré ses contradictions.

Mots-clés : Dialectique, Sérendipité, Avatars dramatiques, Contradictions, *L'Île des esclaves*.

Abstract

This article takes a theatrical approach to the dialectic of serendipity. It appears original in that it deals with a question of philosophy and the so-called exact sciences. The aim of this paper is to show, through an analysis based on sociocriticism and materialist dialectics, that in Marivaux's *L'île des esclaves*, serendipity is a notion that drives several dramatic avatars. Indeed, in this theatrical work, serendipity appears as the founding configuration of pathos, transvestism and social utopia. Through the materialisation of these themes, the eighteenth-century French playwright tackles in depth the moral and psychological problems that highlight the inequality of social classes and the contradictions it generates. From this perspective, Marivaux envisions a fairer human society despite its contradictions.

Key words : Dialectic, Serendipity, Dramatic avatars, Contradictions, *Slave Island*.

Introduction

Parmi les grandes notions de l'écriture théâtrale marivaudienne, la sérendipité n'est certainement pas la plus connue. Cet honneur revient à la notion de l'amour qui selon le théoricien français A. Blanc (1998, p.28) a quelque chose de mystique : on peut le rapprocher de celui des héros de l'Astrée. Pourtant, même si elle demeure un lexème peu utilisé, en pratique comme en théorie, la sérendipité constitue l'un des concepts les plus subtils dans la création dramaturgique du philosophe et dramaturge français Marivaux. Dans *L'Île des esclaves* écrite en 1725, la sérendipité qui se présente comme la capacité à faire des découvertes inattendues se révèle être le sédiment d'un incident imprévu qui, traduit en action, change subitement l'état des personnages. Ce récit comique écrit en un acte de 11 scènes et en prose transporte le lecteur-spectateur sur une île étrange et utopique au large d'Athènes. La particularité de cette île est qu'elle est la propriété d'esclaves affranchis et perçue comme un lieu de travestissement des valeurs sociétales. En effet, dans cet univers dramatique, les maîtres sont les esclaves des esclaves et les esclaves sont les maîtres. La pièce se termine toutefois sur une reprise du pouvoir par les maîtres et le retour au statut d'esclave des esclaves. Cette conciliation des contraires qui se lit sous le prisme construction-déconstruction-réconciliation est prégnante dans la fable théâtrale de Marivaux et motive le sujet : « La dialectique de la sérendipité et ses avatars dramatiques dans *l'Îles des esclaves* ».

Cette étude vise à montrer que dans l'œuvre dramatique de Marivaux, la sérendipité est le fait de découvrir par hasard ce qu'on ne cherchait pas, et ce coup de chance est à l'origine des incidences telles que le pathétique, le travestissement et l'utopie sociale. Pour y arriver, les interrogations suivantes méritent d'être posées : En quoi la sérendipité est-elle source de construction, de déconstruction et de réconciliation ? Comment la sérendipité se matérialise-t-elle dans le schéma marivaudien ? L'hypothèse qui en découle est que la sérendipité n'est pas toujours synonyme d'une découverte hasardeuse heureuse, mais elle peut être aussi un facteur de déconstruction et d'asservissement de celui qui en fait la découverte. C'est ce qui justifie son caractère ambivalent et dialectique. La dialectique selon P. Foulquié (1949,

p.31) est le « processus d'une pensée qui prend conscience d'elle-même et s'exprime par des affirmations antithétiques qu'une synthèse englobante tâche de réduire ». Elle enseigne que les choses changent, et non pas seulement d'un changement calme et paisible mais en opposition et rupture. L'élaboration de ce travail s'appuiera sur la sociocritique de l'école duchetienne. La sociocritique se veut « une poétique de la société, inséparable d'une lecture de l'idéologique dans ses possibilités textuelles » (C. Duchet, 1976, p.4). En plus de la sociocritique, l'analyse aura recours à la dialectique matérialiste car dans toute étude dialectique, il existe une constance que l'on ne peut contourner ; c'est la loi de la contradiction. La contradiction est au cœur de tout être, de tout phénomène. C'est la raison pour laquelle écrit F. Hegel (1971, p.67) : « La contradiction est la racine de toute manifestation vitale ». Quant à B. Brecht (1967, p.927), il affirme que « Tout ce qui a rapport au conflit, à la collision, au combat ne peut absolument pas être traité sans la dialectique matérialiste ».

L'étude s'organisera autour de trois axes. La première orientation mettra en exergue la conceptualisation de la notion de la sérendipité. Ensuite, l'analyse s'attachera à montrer les avatars dramatiques qui l'entourent pour enfin mettre en évidence la signification profonde que revêt la dialectique de la sérendipité chez le dramaturge français.

1. Approche de la notion de sérendipité

La notion de « sérendipité » connaît une longue et foisonnante histoire étymo - logique et culturelle depuis l'apparition autour du XIVème siècle du conte persan sur les pérégrinations des trois fils du roi de Serendip et ses traductions successives. Comme il s'agit d'une notion complexe, le travail s'attellera d'abord à mettre en relief une approche définitionnelle et historique de cette notion. Aussi ce chapitre se donne-t-il les moyens de définir la sérendipité et de faire une plongée dans sa genèse.

1.1 Qu'est-ce que la sérendipité ?

Le terme « Sérendipité » est un lexème assez récent dans la langue française, et plutôt méconnu. Il a été emprunté à l'anglais *serendipity*, qui dérive lui-même d'un des anciens noms de l'île de Sri Lanka, *Serendippo* « don de faire par hasard des découvertes fructueuses ».

C'est un concept qui désigne la capacité de l'être humain à faire des trouvailles heureuses, sans en avoir planifié la découverte. En d'autres termes, c'est trouver ce qu'on ne cherchait pas. Dans leur ouvrage *De la sérendipité*, V. A. Pek et D. Bourcier (2013, p.9) en donnent la définition suivante : « [elle] est la capacité de découvrir, d'inventer, de créer ou d'imaginer quelque chose de nouveau sans l'avoir cherché, à l'occasion d'une observation surprenante qui a été expliquée correctement ». Pour S. Catellin (2012, pp 74-84), la sérendipité est « la faculté ou la chance de trouver la preuve de ses idées de manière inattendue, ou bien de découvrir avec surprise de nouveaux objets ou relations sans les avoir cherchés ».

La sérendipité peut relever de l'erreur, de la chance, de la maladresse ou de circonstances inattendues mais, dans tous les cas, il faut un esprit curieux et préparé pour faire une interprétation réussie de choses qu'il ne recherche pas. Elle se caractérise par la capacité de saisir des opportunités et d'apprécier les rencontres inopinées. La sérendipité est une forme de sagacité qui permet de trouver quelque chose de précieux sans le chercher activement. Il s'agit d'une disposition d'esprit, d'une ouverture aux coïncidences et aux signes du destin. Elle se manifeste par des associations d'idées, des rencontres fortuites, et des croisements qui mènent à des découvertes significatives.

1.2. La Sérendipité, origine du terme et son fondement dans la pièce

Selon S. Catellin (2014 : 21), le mot sérendipité « est la traduction de l'anglais *serendipity*, néologisme créé par l'écrivain H. Walpole le 28 janvier 1974, dans une lettre à son ami et lointain cousin Horace Mann, diplomate à la cour de Florence ». Il désigne selon son créateur, la faculté de « découvrir, par hasard et sagacité, des choses que l'on ne cherchait pas ». Le mot provient du conte oriental *Voyages et aventures des trois princes de Serendip*, où ceux-ci, ayant d'abord été formés avec soin, dans toutes les sciences, se tiraient toujours d'affaire grâce à leur talent exceptionnel pour remarquer, observer, déduire, à toute occasion (G. Durup et Alii, 1968, p.396). Le conte fut écrit par Cristoforo Armeno en 1557 et traduit en français par Louis de Mailly en 1719. H. Walpole (1891, pp 364-366) situe son cadre conceptuel en ces termes :

Cette découverte est presque de l'espèce que j'appelle *serendipity*, un mot très expressif que je vais m'efforcer, faute d'avoir mieux à vous narrer, de vous expliquer : vous le comprendrez mieux par l'origine que par la

définition. J'ai lu autrefois un conte de fées saugrenu, intitulé *Les Trois Princes de Serendip* : tandis que leurs altesses voyageaient, elles faisaient toute sorte de découvertes, par accident et sagacité, de choses qu'elles ne cherchaient pas du tout : par exemple, l'un des princes découvre qu'un chameau borgne de l'œil droit vient de parcourir cette route, parce que l'herbe n'a été broutée que sur le côté gauche, où elle est moins belle qu'à droite - maintenant saisissez-vous le sens de *serendipity* ? L'un des exemples les plus remarquables de cette *sagacité accidentelle* (car il vous faut observer qu'en aucun cas la découverte d'une chose que vous cherchez ne tombe sous cette description) revient à Lord Shaftesbury qui, lors d'un dîner chez le Grand Chancelier Clarendon, a découvert le mariage du duc d'York avec Mrs Hyde en voyant le respect que la mère témoignait à table à sa fille.

L'intelligence de ces trois princes, conjuguée au hasard, les conduit à toujours trouver une issue heureuse à leurs aventures. En effet, partis en quête de connaissance, ils ont fini par trouver des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas mais dont ils ont tout de même tiré un grand profit. Ils obtiennent ainsi des récompenses pour leurs découvertes qu'ils n'avaient pas recherchées. Walpole a décrit ces découvertes comme étant le résultat d'une certaine sagacité – la vue panoramique des choses qui permet à un homme d'en connaître un autre au premier coup d'œil. Depuis lors, le terme sérendipité a été vulgarisé, à la fois comme idée et comme concept.

Au XVIII^e siècle, le mot « serendipity » vient désigner des découvertes inattendues « *dans la poursuite de quelque chose d'autre* ». L'exemple le plus célèbre de sérendipité dans l'Histoire, c'est sans doute Christophe Colomb découvrant l'Amérique. En effet, L'amiral Christophe Colomb est mandaté par les rois espagnols pour atteindre les Indes orientales par la mer mais ignore qu'un continent se trouve sur la route. Il fait alors la découverte du continent américain. Le projet initial, c'est rejoindre Cipango¹ par l'Ouest pour ouvrir une nouvelle route vers les Indes permettant de s'affranchir des intermédiaires orientaux. Projet fou, car il est fort probable que si le continent américain n'avait pas existé, l'expédition se serait conclue dramatiquement. Les savants de l'époque s'en étaient d'ailleurs inquiétés. C'est bien la persévérance dans l'erreur de Colomb qui sauva son entreprise.

¹ Cipango est le nom chinois du Japon rapporté par Marco Polo dans *Le Livre des merveilles*.

Colomb ignore d'ailleurs l'ampleur de sa découverte, croyant simplement avoir rejoint des îles encore inconnues de l'Est asiatique¹.

Selon D. Bourcier et V. A. Pek (2011), l'histoire de la sérendipité s'est construite autour de ces deux termes — accidents et sagacité — auxquels se sont ajoutées les idées d'imprévu, de hasard et d'imagination dans le processus de découverte. D'abord littéraire, la sérendipité a tenu une place essentielle dans la construction d'un nombre croissant d'œuvres de fiction, comme moteur de l'intrigue des romans policiers ou de science-fiction.

Dans la pièce de Marivaux, la sérendipité ou la découverte inattendue est motivée par le naufrage des maîtres et de leurs valets sur une île où règnent des esclaves libres depuis cent ans. Cette île expose d'emblée au cœur de la pièce la dialectique du maître et de l'esclave et se donne pour décor un espace qui s'annonce comme un monde à l'envers. Cette situation dialectique conduit à s'interroger sur les incidences dramatiques de la sérendipité dans la pièce.

2. La sérendipité et ses avatars dramatiques marivaudiens

La sérendipité telle que présentée dans *L'Île des esclaves* revêt un triple caractère qui se décline en pathétique, en travestissement et utopie sociale.

2.1. La sérendipité, un marqueur dramatique du pathétique

Le pathétique, en tant que registre littéraire et artistique, incarne une profonde expression émotionnelle qui vise à susciter la compassion et l'émotion chez le public. Cette dans cette perspective que A. Ubersfeld (1996, p.74) affirme : « On entend par pathétique les sentiments éprouvés par le spectateur devant les tribulations des personnages ». Le pathétique cherche à émouvoir, à susciter la compassion en évoquant une situation douloureuse. Son origine remonte à l'Antiquité, où il était lié aux arts de la rhétorique et de la tragédie. Dans *L'Île des esclaves*, le pathétique se révèle être l'une des résultantes de la sérendipité.

Au début de la pièce, Iphicrate se révèle à travers son discours, désespéré.

¹ C'est Amerigo Vespucci qui, le premier, affirma avoir découvert un Nouveau Monde, un continent entier.

Il vit une véritable crise psychologique et se pose des questions : « Que deviendrons-nous dans cette île ? » Nous sommes seuls échappés du naufrage ; tous nos camarades ont péri, et j'envie maintenant leur sort. » (Scène 1, p. 45). Il craint qu'on ne le prive de la liberté et peut-être de la vie. La lecture du pathétique est aussi perceptible dans la gestuelle d'Iphicrate.

Les didascalies indiquent qu'Iphicrate « s'avance tristement » ; ce qui accentue la noblesse tragique du personnage. C'est comme s'il vivait dans un monde où les limites et les repères liés à l'existence étaient confondus, où rien ne serait fondamentalement défini. Il fait une fixation sur la découverte, et reste paralysé devant le spectacle de la lutte humaine pour la vie, qui de toute évidence est la fonction première de l'homme. Tout cela pourrait expliquer ce « quelque chose » d'insupportable qu'Iphicrate vit sans pouvoir le définir. En effet, ce dont il est sûr, c'est qu'il a profondément mal, à tel point que vivre lui est difficile, comme s'il n'avait pas sa place dans ce monde. Il se trouve donc placé dans une situation doublement périlleuse : mourir de faim ou devenir la victime des esclaves révoltés qui gouvernent l'île. Dans l'un et l'autre cas, le maître Iphicrate est promis à un avenir funeste. Le pathétique de la situation que vit ce personnage obéit à la définition que Hegel cité par Lukács (1965, p.153), donne ; c'est-à-dire « une force dans l'âme qui se justifie en soi, un contenu essentiel de la raison »

Iphicrate, fragilisé par les circonstances inattendues, se trouve dépendant de son esclave. À travers cette mise en exergue de la dépendance, Marivaux touche là, à ce que développera, en 1807, Hegel dans *La Phénoménologie de l'esprit*, une des étapes que pose le philosophe dans sa dialectique du maître et de l'esclave, la dépendance du maître par rapport à son serviteur ; le fait que ce sont ses serviteurs qui le font exister en tant que maître. Le Maître craint de perdre l'esclave qu'il tient pour objet, bien personnel, la possibilité de jouissance directe ou différée de la richesse : sans l'activité des esclaves, le maître est moins puissant. Il redoute de perdre quelque chose qui fait partie de lui (ou du moins le croit-il). Il craint la perte même de l'estime dont il jouit en tant que maître, de la reconnaissance de ceux dont le regard le porte haut pour qu'obéissance lui soit due. Le maître a besoin de l'esclave pour retrouver d'éventuels compagnons d'infortune et pour retrouver d'éventuels compagnons et pour faire face aux périls qu'il encourt.

À la scène 2, Iphicrate, exaspéré par l'attitude révolutionnaire de son esclave entend le punir par l'épée. Malheureusement, il est contraint par Trivelin, le gouverneur de l'île de sursoir à son projet macabre. Le maître, jadis tout puissant, n'est plus qu'une marionnette que l'intervention de Trivelin réduira au silence. Dans cette randonnée d'humiliation, deux épreuves sont successivement imposées à Iphicrate et à Euphrosine. La première consiste à placer les maîtres sous le regard critique de leurs esclaves. Iphicrate et Euphrosine se voient contraints d'écouter la description qui est faite de leur « ridicule ». Ils subissent ainsi l'épreuve de l'humiliation. Trivelin pousse plus en avant l'expérience en engageant les maîtres à reconnaître la justesse des portraits faits par Cléanthis et Arlequins. Cléanthis et Arlequins, longtemps humiliés, injuriés ou battus, trouvent dans ces portraits l'occasion d'exprimer leur ressentiment. Révéler aux maîtres la force des sentiments vécus, c'est également les rendre sensibles à ceux d'autrui ; or, les maîtres ignoraient avant leur venue sur l'île qu'un esclave puisse seulement éprouver des sentiments.

Pour Iphicrate et Euphrosine, le combat est perdu d'avance, car ils ne semblent plus être maîtres de leur destin. Ils vivent dans l'angoisse et avec le sentiment qu'ils n'ont pas leur place dans cette société nouvelle, où les valeurs classiques et traditionnelles ont laissé la place à d'autres valeurs qui les privent de leur statut. Le registre pathétique naît de l'évocation de souffrances poignantes des protagonistes confrontés à l'insubordination, à la révolte et à l'humiliation que leur font subir leurs anciens esclaves. Euphrosine et Iphicrate ne sont pas humiliés sans raison. L'épreuve qui leur est imposée constitue, selon Trivelin, une cure destinée à les guérir de leur orgueil et de leur inhumanité. Toutes ces conditions orchestrées par la sérendipité se trouvent réunies pour que la hiérarchie sociale puisse être inversée.

2.2 La sérendipité, un ressort dramatique du travestissement social

Tirant son origine du verbe « travestir », qui signifie dans un premier sens « se déguiser en prenant d'autres habits », parfois ceux « d'une autre condition » la notion de « travestissement » est selon P. Pavis (2013, p. 84) une convention dramatique idéale pour qui souhaite saisir l'identité et l'évolution des protagonistes. Il renvoie selon G. Forestier (2008) à celle du mot « déguisement », défini comme suit :

« un changement d'identité d'un personnage (étymologiquement, sortir de sa « guise », c'est-à-dire de sa manière d'être), qui peut s'accompagner d'un changement de costume et/ou d'un masque, et, par-là, d'un changement de sexe ou de condition sociale. Le terme de « travestissement », longtemps employé de façon concurrente, a de plus en plus tendance aujourd'hui à être réservé au changement de sexe ».

Telle qu'appréhendé par Forestier Georges, le travestissement et par extension le déguisement, désigne donc un procédé visant à brouiller, travailler, modifier l'identité d'un personnage, au moyen du vêtement, du masque ou d'accessoires, sur les scènes. Dans la même perspective, écrit P. Pavis (Op.cit. p.83), « le déguisement est une technique fréquemment employée, en particulier dans la comédie, pour produire toutes sortes de situations dramatiquement intéressantes : méprise, quiproquo, coup de théâtre, théâtre dans le théâtre, voyeurisme. Révélateur et raccourci, l'idée de travestissement est souvent associée au genre mais il arrive parfois que ce changement d'identité prenne une dimension sociale, comme lorsqu'un valet endosse le costume de son maître.

Les naufragés mis en scène dans *L'île des esclaves* n'échappent pas à cette règle du travestissement, du dédoublement. La fable dramatique débute par un bouleversement de situation. Dès les premières répliques de la scène d'exposition, le lecteur-spectateur apprend que les personnages se trouvent placés dans un contexte inattendu suite au naufrage d'un navire. Sur l'île des esclaves de Marivaux, les serviteurs prennent le pouvoir et se retrouvent à la place de leurs maîtres. Dans cet espace dramatique gouverné par l'insulaire Trivelin, la règle veut que maîtres et esclaves échangent leur identité et leur statut social. Par ce jeu de changement de masque, Arlequin l'esclave, hérite de l'épée (marque de noblesse) d'Iphicrate le maître, avant de lui prendre le nom comme en témoigne la réplique de Trivelin : « Souvenez-vous en prenant son nom, mon cher ami, qu'on vous le donne bien moins pour réjouir votre vanité que pour corriger son orgueil » (Scène 2, p.51). Par conséquent, Iphicrate devient Arlequin et vice-versa, Euphrosine devient Cléanthis et inversement.

Par cette brusque mutation de nom, Iphicrate, l'ancien maître d'Arlequin devient l'esclave de ce dernier ; c'est-à-dire l'esclave de l'esclave. Tout comme

Iphicrate, Euphrosine, l'ancienne maîtresse arbore contre son gré le statut de son esclave Cléanthis. Elle devient du coup l'esclave de son esclave. L'échange des vêtements porte atteinte aux relations qui unissent, depuis longtemps, Arlequin et Iphicrate, Cléanthis et Euphrosine. Un équilibre quasi consensuel est rompu ; des valeurs séculaires s'effritent ; deux couples se désagrègent. Les maîtres d'esclave sont dépourvus de leur autorité. Le vêtement devient comme le souligne M-C. Hubert (1988, p.115), un moyen de saisir le personnage, et surtout sa « condition ». La relation de dépendance et d'obéissance qui lie d'ordinaire un valet à son maître cède ici la place à une relation de jugement à égalité. Ainsi, Iphicrate, que la fonction place pourtant au sommet de l'échelle sociale, se trouve sur une île d'esclaves dans un habit qui ne peut manquer de scandaliser le lecteur-spectateur. Les opprimés d'autrefois avant la sérendipité exercent une forme de vengeance sur leur oppresseur. Ils passent du statut de dominé à celui de dominant, s'arrogent les pouvoirs de leurs maîtres et les dépouillent de leurs fonctions, de leurs privilèges, noms et langage. Mais chez Marivaux, leur rôle va plus loin, puisque l'inversion des rôles leur permet de priver leur maître de la parole, et de dévoiler la vérité de ces derniers.

La pièce s'achève par un second renversement de situation puisqu'Arlequin reprend ses vêtements de serviteur (scène.9) et que Cléanthis rend la liberté à Euphrosine (scène.10). Au terme de l'épreuve imposée par le raisonneur ¹Trivelin, maîtres et valets retrouvent leurs noms et la fonction qu'ils occupaient avant la sérendipité. Chaque protagoniste réintègre sa place dans la hiérarchie sociale ; tout rentre dans l'ordre établi.

Cette comédie des apparences permet aussi au dramaturge de souligner l'inauthenticité de la vie sociale et la fausseté de certains comportements. Porter le masque est le seul moyen pour l'individu de tenter d'entrer en *résistance* contre les normes de la société. Dans *L'Île des Esclaves*, le renversement de l'ordre établi est thématiqué et radicalisé par une transposition dans un apologue philosophique, une utopie.

¹ Le raisonneur selon Pavis est un personnage représentant la morale ou le raisonnement juste, chargé de faire connaître par son commentaire une vue « objective » ou « auctoriale » de la situation. Il n'est jamais un des protagonistes de la pièce, mais une figure marginale et neutre, donnant son avis autorisé, tentant une synthèse ou une réconciliation des points de vue.

2.3 La sérendipité, un moteur dramatique de construction de l'utopie sociale

Terme inventé par Thomas More en 1516, le mot utopie est né d'un jeu de mot sur le néologisme gréco-latin : *ou* (« ne pas ») et *eu* (« doux ») utilisés comme préfixe devant *topos* (« lieu ») et que l'on peut traduire par « lieu imaginaire ». C'est aussi la représentation d'une réalité idéale et sans défaut, cela se traduit dans les écrits par un régime politique idéal, une société parfaite ou encore une communauté d'individus vivant heureux et en harmonie. Selon P. Ricœur cité par R. Mordacci (2021, pp.7-22), l'utopie constitue avec l'idéologie, l'un des deux pôles de l'imaginaire social. En effet,

le sens à donner à l'utopie est donc avant tout critique de la société actuelle et de ses injustices, mais il est en même temps propositionnel : il vise à encourager un exercice d'imagination qui préfigure une société bien ordonnée et heureuse, afin de retracer les raisons pour lesquelles elle ne se réalise pas dans les conditions actuelles.

Cette projection dans l'avenir oriente le théâtre de Marivaux vers une ère utopique où le théâtre va, à l'inverse du récit utopique qui s'adresse à l'imaginaire du lecteur-spectateur, fait appel à la perception sensorielle et interprétative du spectateur pour forger un nouveau monde utopique. (I. Laïth, 2013, p.42). La pièce dramatique met en scène les décalages entre la vie rêvée et la vie vécue. L'utopie dans la fable théâtrale de Marivaux se lit par le canal de plusieurs ressorts dramatiques tels que les lieux, l'espace, le temps et la construction d'une société idéale. L'île mise en scène par Marivaux n'a pas de véritable nom. Elle n'est l'objet d'aucun ancrage géographique, d'aucune description. Ni les indications scéniques, ni les répliques des protagonistes ne permettent au lecteur-spectateur de se forger une idée de la localisation de l'île. Elle est, comme le suggère le sens étymologique du terme « utopie » définie *supra*, un lieu que l'on ne trouve en aucun lieu, un « endroit qui n'existe nulle part ». L'île représente un lieu clos, à l'écart de la société policée où tout projet nouveau est possible au moins par l'imagination. La didascalie initiale de la page 45 : « Le théâtre représente une mer et des rochers d'un côté, et de l'autre quelques arbres et des maisons » confirme que l'on est face à un décor symbolique, presque abstrait comme le soulignent souvent les apologues ou les fables. Outre le lieu qui sert d'humus à la matérialisation de l'utopie dans

L'œuvre dramatique, l'espace dramatique est aussi un levier structurant de cette utopie. Marivaux transporte le lecteur-spectateur dans un espace dramatique censé être la Grèce antique, mais de nombreux anachronismes sont présents dans la scène 3 où Cléanthis dresse le portrait d'Euphrosine. Il s'agit plus là d'un miroir des salons et, de la société du XVIIIème siècle plus que de la société antique.

L'utopie est aussi la construction d'une société idéale. Les protagonistes victimes d'un naufrage découvrent une société régie par des lois différentes de celles du monde où ils vivent. Ils apprennent la fondation et l'histoire de cette société par le gouverneur de l'île Trivelin. L'île participe à la tendance égalitaire de l'utopie. En effet, on y a supprimé l'esclavage et tous les habitants bénéficient d'une « occupation convenable » dans le sens où elle se conforme à l'aptitude au changement de chacun. Euphrosine, jadis arrogante et vaniteuse, sait désormais faire preuve d'humilité. Au maître abusif et violent qu'était autrefois Iphicrate, succède également un être sensible, capable de tendresse et d'altruisme. Le même éveil du cœur est perceptible chez Arlequin et Cléanthis qui ont triomphé de leur ressentiment et découvert les vertus du pardon. Cette société idéale que projette Marivaux à la suite de la sérendipité, a pour objectif de pousser le lecteur-spectateur à tirer des conclusions. Les protagonistes comprennent rapidement leurs défauts. Les maîtres se repentent et les esclaves chassent le ressentiment, leur victoire se fait dans le pardon. L'on peut inférer que le séjour sur l'île sert de « thérapie ». L'utopie a aussi une visée formatrice : il s'agit de faire découvrir à chacun le statut de l'autre et ses contraintes. En particulier, les anciens esclaves qui ont fondé cette micro société souhaitent que les maîtres déchus explorent les vertus du travail et les souffrances liées à la servitude. C'est un monde où les faibles seraient puissants et inversement.

La combinaison du pathétique, du travestissement et de l'utopie dans la pièce crée une profondeur émotionnelle et suscite des réactions complexes chez le lecteur-spectateur. Cette association permet à Marivaux d'explorer un large éventail d'émotions et de sentiments humains, rendant ainsi son œuvre plus riche et mémorable.

3. Le sémantisme d'une dramaturgie de la sérendipité : du sens au non-sens

L'Île des esclaves, par la critique sociale qu'elle suggère explicitement, a permis à Marivaux d'extérioriser sa vision idéologique ou politique. La sérendipité et ses incidences dramatiques lui servent de levier de dénonciation de l'abus du pouvoir des maîtres et par ricochet, un cadre idéal pour la promotion d'une société égalitaire.

3.1 Une analyse dramatique de la condition humaine : La violence des maîtres

L'Île des esclaves écrite au début du XVIIIème siècle a une portée beaucoup plus philosophique. La réforme des esclaves est explicitement énoncée par un Marivaux qui se fait peintre de la condition servile. Il rappelle ainsi à plusieurs reprises la violence des maîtres, les injures, le port de la livrée. Cette contestation est la base de la pièce, le sort des esclaves étant à l'origine de la création de l'île comme le rappelle Trivelin à la scène 2, p.53 : « Quand nos pères, irrités de la cruauté de leurs maîtres quittèrent la Grèce et vinrent s'établir ici, dans le ressentiment des outrages qu'ils avaient reçu de leurs patrons [...] ».

Marivaux s'interroge sur la brutalité, l'esclavage, la torture, la violence des rapports de domination, les aspirations sociales des domestiques, mais aussi sur leur volonté d'accéder aux mêmes droits que leurs maîtres. Il se livre à une véritable analyse de la condition d'esclave, à faire entendre la voix des serviteurs au XVIIIème siècle. Il met en scène leur ressenti, leur sentiment d'aliénation. Il dénonce comme le souligne S. Bonnevie (2007, p.62), « à la fois la violence plongeant l'Homme dans l'inhumanité – que ce soit l'esclave, réduit à l'animalité et le maître en proie à l'irrationalité - et la manipulation du langage par ceux qui détiennent le pouvoir ».

Marivaux montre par le biais de la fable dramatique que la violence physique ou verbale permet aux maîtres d'asseoir leur autorité. Les premières scènes révèlent clairement la façon dont les maîtres s'adressaient à leurs esclaves lorsqu'ils vivaient à Athènes. Iphicrate et Euphrosine dévalorisaient leurs esclaves en les affublant de sobriquets et de noms grotesques. Arlequin s'appelait « quelquefois Arlequin, Hé. » (Scène 2, p.51). Cléanthis était

désignée par les adjectifs à connotation péjorative comme « sotté, ridicule, bête, butorde, imbécile » (Scène 3, p.56). Les personnages ainsi nommés selon la formule de J-P Ryngaert et J. Sermon (2006, pp.70-71) s'apparentent en effet à des sortes d'instantanés dramatiques ; ils sont saisis sur le vif et fixés dans une image définitive qui ne laisse place, du coup, à aucune extrapolation psychologique. Ces différentes dénominations des esclaves développent le champ lexical de la dépersonnification et de la servitude. L'esclave n'avait aux yeux du maître, aucune identité propre, et la disparition de son nom était la négation de son humanité. Sous l'effet de cette transposition, Arlequin et Cléanthis deviennent les représentants d'une catégorie subalterne au sein d'une société hiérarchisée, ce qui indique d'emblée l'orientation philosophique de la fable. Cette visée démonstrative est illustrée dans les répliques des esclaves qui font entendre des accents proprement révolutionnaires.

Arlequin- (...) Dans le pays d'Athènes, j'étais ton esclave, tu me traitais comme un pauvre animal, et tu disais que cela était juste, parce que tu étais le plus fort : eh bien, Iphicrate, tu vas trouver ici plus fort que toi ; on va te faire esclave à ton tour ; on te dira aussi que cela est juste, et nous verrons ce que tu penseras de cette justice-là, tu m'en diras ton sentiment, j'attends là (...) Adieu, mon ami, je vais trouver mes camarades et tes maîtres. (*Il s'éloigne.*) (Scène 1, p.49)

Cette tirade d'Arlequin témoigne de la prise de conscience de ce dernier du pouvoir que lui offre la législation de l'île et il s'insurge contre l'autorité de son maître comme l'atteste cette réplique à la page 50 : « Je ne t'obéis plus, prends-y garde ». Pour Martin Esslin (1992, p.186), « Prendre conscience de ce qui est atroce et en rire ; c'est devenir maître de ce qui est atroce » Dans cette excursion subversive, Cléanthis rentre aussi en rébellion contre sa maîtresse Euphrosine en témoigne cette réplique :

Cléanthis- *en entrant avec Euphrosine qui pleure*
Laissez-moi, je n'ai que faire de vous entendre gémir. (Scène 10, p87).

Les ressentiments des esclaves témoignent de l'aversion qu'ils ont envers la violence de leurs maîtres dont Iphicrate est l'archétype. Étymologiquement, son nom est composé de deux termes grecs « *Iphi* » et « *Kratein* » qui signifie puissance et commander. Il signifie précisément « celui qui règne par la force ». Ce personnage incarne donc le pouvoir, ce que traduisent les verbes à

l'impératif dans le texte : « Dis-moi », « Ne perdons point de temps », « suis-moi », « Ne négligeons rien », « Parle donc » (Scène 1). Le choix de cette désignation par Marivaux est motivé et idéologiquement chargé. La désignation constitue un lieu sémantique intéressant, participant à la production de la signification de l'action dramatique, comme le suggère R. Barthes (1974) lorsqu'il écrit à propos du nom « Un nom propre doit toujours être interrogé soigneusement, car le nom propre est, si l'on peut dire, le prince des signifiants ; ses connotations sont riches, sociales et symboliques ».

Le dramaturge français établit une relation de cause à effet et semble lier tous les actes d'Iphicrate à son nom. Son nom désigne à lui seul ce qui doit reformer dans son action : une autorité abusive, fondée sur un préjugé de supériorité qui fait violence à la dignité de ses subordonnés. La scène 1 donne au lecteur-spectateur un aperçu de cette nature violente du maître, dans sa façon de donner des ordres à Arlequin et d'entendre l'obéissance et le respect comme des obligations : « Méconnais-tu ton maître et n'es-tu plus mon esclave ? » (Scène 1, p.49). Par cette réplique, il impose un état social qui lui semble aller de soi. Les protestations d'affection ou les appels à la pitié ne sont que des considérations annexes qui dépendent de ce lien premier. Son discours présente une configuration énonciative conflictuelle qui détermine la position idéologique des maîtres et montre l'image des esclaves que ces maîtres se construisent. Dans cette randonnée idéologique, la mention du sociogramme « gourdin » dans la pièce est capitale.

Du point de vue psychologique, sa symbolique est également double. Symbole de la violence sauvage animale écrasante, elle est aussi symbole de la perversité écrasée (J. Chevalier, A. Gheerbrant, 1982, pp 618-619). Le gourdin, symbole de l'autorité du maître, se trouve dans la chaloupe, symbole de l'ancien monde. On voit bien que le rapport de domination est inscrit de manière symbolique dans l'espace théâtral. Il faut savoir que pendant l'ancien Régime, un serviteur pouvait être battu, il n'avait aucun recours légal à sa disposition. Cet objet symbolique assure le pouvoir du maître sur le valet tout comme l'épée. L'épée qu'utilise Iphicrate à la fin de la scène est d'ailleurs le symbole du pouvoir de vie et de mort sur son esclave. Les phrases nominales exclamatives « Esclave insolent ! » « Misérable ! » (Scène 1, p.50) relèvent aussi de cette syntaxe du pouvoir. Ce faisant, Marivaux s'élève contre les lois

iniques de l'ancien Régime. Qu'un maître comme Iphicrate ait le droit d'injurier ou de frapper son esclave, qu'il puisse en toute impunité le châtier par l'épée ou le gourdin est intolérable. Marivaux condamne les excès qu'entraînent les relations de domination. Selon lui comme le souligne B. Doucet (1999, p.64), « la violence est un abus, une honte indigne d'être civilisé. L'honnête homme se doit d'être modéré ». C'est la raison pour laquelle Marivaux milite pour une société égalitaire et charitable.

3.2 La promotion par le théâtre d'une société égalitaire et charitable

Cette courte comédie de 1725 écrite à l'époque de la Régence est pour Marivaux un prétexte pour aborder, sous le couvert du monde inversé, des questions philosophiques, celle en particulier de l'injustice des rapports sociaux de son époque, où les rangs sont définis par la naissance et, où la liberté des uns n'est possible que par la servitude des autres. Sans exalter une société égalitaire, le dramaturge français s'interroge sur le poids des inégalités et dénonce les abus dont les maîtres sont coutumiers dans la société française marquée par les inégalités sociales et politiques, la vanité, l'hypocrisie, l'orgueil, l'abus du pouvoir et par une mauvaise appréhension de la Raison.

En fait, grâce à son génie littéraire, Marivaux traite de ces problèmes sociaux en proposant un monde meilleur et égalitaire qui s'oppose au monde réel. Par la mise en scène de cette pièce, comme le précise I. Laïth (op cit, p.53), Marivaux dévoile la vraie image de la société française en proposant indirectement une nouvelle vision d'une société égalitaire et libertaire ; cette société paraît une utopie, une sorte d'« échappatoire, mais elle[est] aussi l'arme de la critique » (P. Ricoeur,1997, p.394). En invitant les protagonistes de la pièce à échanger leurs rôles par le biais de son personnage Trivelin, Marivaux entend démontrer que l'inégalité n'est pas une fatalité.

De ce fait, les choses peuvent évoluer, se transformer, suivre un autre cours. La vie sociale est semblable au destin des hommes. Elle est sujette aux caprices et au hasard. Du coup, rien n'y est définitivement acquis. La situation mise en place par Marivaux dans l'exposition de la pièce ébranle les fondements sur lesquels repose la distinction entre maîtres et esclaves. Iphicrate et Euphrosine ne possèdent pas le pouvoir parce que Dieu les a choisis. Ils ne sont pas les maîtres parce qu'ils sont les plus forts, les plus

cultivés, les plus intelligents. Le hasard leur a simplement permis de posséder, à la naissance, « de l'or, de l'argent et des dignités » (Scène 10, p.88). Arlequin et Cléanthis n'ont, en revanche, pas eu cette chance. Ils ne restent pas moins des êtres humains comme les autres. Maîtres et esclaves ne jouissent pas du même statut social, des mêmes privilèges, mais ils sont fondamentalement de la même nature. L'objectif pour Marivaux est de faire réfléchir le spectateur/lecteur quant à cette situation : pourquoi y a-t-il des inégalités sociales et sur quoi se fondent-elles ? Est-ce que les valets peuvent aimer leur maître et réciproquement ? Pour répondre à la première question, l'ordre social se fonde en grande partie sur la naissance, et donc sur le hasard. Cette idée est esquissée par Cléanthis dans la scène 6, p.77 : « N'est-ce pas le hasard qui fait tout ? ».

On sent que Marivaux par la voix du protagoniste féminin Cléanthis, prend à partie ses contemporains (scène 10, p.88) : « Entendez-vous, Messieurs les honnêtes gens du monde ? Voilà avec quoi l'on donne les beaux exemples que vous demandez et qui vous passent ». Si Marivaux ne réclame ni un bouleversement des institutions ni l'instauration d'une société sans classes, bref si son enjeu n'est pas politique, il est moral. Il admet l'inégalité comme un aléa de l'existence humaine, avec lequel il faut savoir composer.

À la fin de la pièce, chacun découvre en l'autre un prochain. Les rapports respectifs des maîtres et des serviteurs seront établis dans un esprit et un plaisir nouveau. La domination de l'un, la sujétion de l'autre, s'accompagnent d'une estime mutuelle. Le sujet est celui qui est assujéti à un maître, mais les valeurs peuvent s'inverser. Cette relation dialectique qui favorise la conquête de la liberté est clairement soulignée par T.T. Mao (1966, p.248) dans *Le petit livre rouge* :

L'histoire de l'humanité est un mouvement constant de la nécessité vers le règne de la liberté ; dans une société où subsistent des classes, la lutte de classes ne saurait avoir de fin. Et la lutte entre l'ancien et le nouveau, entre le vrai et le faux dans la société sans classes se poursuivra indéfiniment.

Le prétexte de l'île permet à l'auteur de traiter habilement des rapports sociaux du XVIIIème siècle ; loin de les fustiger de manière manichéenne, Marivaux en dresse au contraire un constat balancé. En ce début de siècle, il prône non une révolution sociale, mais une réformation des

comportements sociaux en fonction d'une nouvelle morale plus encline à la vertu.

Conclusion

Il a été question au cours de cette réflexion, d'apprécier les incidences dramatiques tels qu'ils se matérialisent dans l'œuvre théâtrale de Marivaux. Le dramaturge français démontre que la sérendipité ou la découverte inattendue motivée par un naufrage sur une île d'esclaves affranchis comprend des contrariétés. Elle met sur les feux de la rampe la question de la dialectique du maître et de l'esclave et l'impensé de la sérendipité. Avec Marivaux, la sérendipité devient source du pathétique, du travestissement et de l'utopie sociale.

L'Île des esclaves soulève la question des luttes des classes. Par le biais de la sérendipité et de ses avatars, Marivaux, observateur attentif de la société de son temps, s'attache à rendre compte des injustices ; des vices et des ridicules qu'il y constate. Ainsi, les réflexions satiriques ou morales qui sous-tendent l'action de l'œuvre se retrouvent exprimées de manière plus directe. L'idée de Marivaux n'est pas tant de remettre en cause les différences sociales, que de dénoncer la façon dont elles sont assumées par les grands. Quelle que soit la condition des uns et des autres, on a toujours affaire à des hommes, avec une dignité, des sentiments, des qualités morales égales. Ce qui contribuera à la paix sociale. La paix sociale selon Marivaux comme le souligne P. Gazagne (1997, p.146) peut être assurée, les inégalités de condition peuvent être rendues supportables si le riche manifeste une fraternité agissante envers le pauvre, et si les humbles, se satisfaisant d'une vie modeste, surmontent en eux-mêmes l'envie de goûter aux plaisirs de l'opulence... Dans cette perspective, *L'Île des esclaves* est un cours d'humanité, destiné à apprendre aux riches qu'ils ont un devoir de ménager les inférieurs. (P. Gazagne, idem, p15)

Références Bibliographiques

- ANDRÉ Blanc, 1998, *Le théâtre français du XVIIIe siècle*, Paris, Ellipses, Édition marketing.
- BARTHES, Roland, 1974, « *Analyse d'un conte d'Edgar Poe, Sémiotique narrative et textuelle* », Paris, Larousse,

- BERTOLT Brecht, 1967, *Écrits sur le théâtre*, Paris, l'Arche, vol. 16
- BONNEVIE Serge, 2007, *Le sujet dans le théâtre contemporain*, Paris, L'Harmattan.
- BOURCIER Danièle, PEK Andel Van, 2011, *La Sérendipité, Le Hasard Heureux*, Hermann Éditeurs.
- CATELLIN Sylvie, 2012, « *Sérendipité et réflexivité* », *Alliage*, n° 70, Paris, Seuil.
- CATELLIN Sylvie, 2014, *Sérendipité : Du conte au concept*, Paris, éditions du Seuil.
- CHEVALIER Jean, GHEERBRANT Alain, 1982, *Dictionnaire des symboles*, Robert Laffont.
- DOUCET Bruno, 1999, *L'Île des esclaves de Marivaux, Profil d'une œuvre*, Paris, Hatier.
- DUCHET Claude, « *Introduction to sociocritique* », 1976, Paris, Gaillard, Sunstance, n° 15.
- DURUP Gustave et PAGÈS Robert, 1968, « Sérendipité », dans *Vocabulaire de la psychologie*, Paris, PUF.
- GAZAGNE Paul, 1997, *Marivaux*, Paris, Editions du Seuil.
- FOULGUIÉ Paul, 1949 *La dialectique*, Paris, Que sais-je ? PUF,
- FORESTIER Georges, 2008, « *Déguisement* », in *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*, (sous la direction de CORVIN Michel), Paris, Editions Bordas.
- HEGEL, *Science de la logique*, Aubier, Tome III, 1971.
- ESSELIN Martin, 1992, *Théâtre de l'absurde*, Paris, Éditions Buchet/Chastel.
- HUBERT Marie-Claude, 1988, *Le théâtre*, Paris, Armand Colins éditeurs.
- LAÏTH Ibrahim, 2013, *Utopie et théâtre, D'une idée évasive à la concrétisation effective dans L'île des esclaves, L'Île de la raison, La colonie de Marivaux*, Editions Universitaires Européennes.
- LUKÀCS Georges, 1965, *Le roman historique*, Paris, Payot.
- MAO Tsé TOUNG, 1966, *Le petit livre rouge*, Pékin, éditions les langues étrangères.
- MARIVAUX, 1999, *L'Île des esclaves*, Paris, éditions Flammarion.
- MORDACCI Roberto, 2021, *Essence et méthode de l'utopie*, in *Diogène*, n° 273-274), Éditions PUF.
- PAVIS Patrice, 2013, *Dictionnaire du théâtre*, Paris, Armand Colin.
- PEK Van Andel et Danièle BOURCIER, 2013, *De la Sérendipité dans la science, la technique, l'art et le droit*, Paris, Hermann, Print.

RICOEUR Paul, 1997, *L'idéologie et l'Utopie*, Paris, Editions du Seuil, vol 20.5.

RYNGAERT Pierre et SERMON Julie, 2006, *Le personnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition*, France, Éditions Théâtrales.

UBERSFELD Anne, 1996, *Les termes clés de l'analyse du théâtre*, Paris, éditions du seuil.

WALPOLE Horace, 1891, *The Letters of Horace Walpole, Fourth Earl of Orford*, éd. Peter Cunningham, Londres, Richard Bentley and Son, vol II.

LECTURE MYTHOLOGIQUE DU GÉNOCIDE DES TUTSI
DU RWANDA DANS *L'AÎNÉ DES ORPHELINS*
DE TIERNO MONÉNEMBO

Yao TCHENDO

Université de Kara

yaotchendo@gmail.com

&

Mawaya TAKAO

Université de Kara

takawaya@gmail.com

Résumé

Au-delà de toutes les considérations inhérentes à sa nature et à ses fonctions, l'œuvre littéraire révèle, par le biais de la mythocritique, des contenus mythologiques ou des mythes qu'il importe d'étudier. Ainsi, en s'appuyant sur les outils de cette approche littéraire, nous avons mis en évidence la résurgence des mythes chrétiens et ceux relevant des croyances ancestrales dans *L'Aîné des orphelins* de Tierno Monénembo. Ce roman qui replonge le lecteur dans le ressenti du génocide des Tutsi du Rwanda, se donne à lire comme un chevauchement d'avatars mythologiques dont certains tentent de donner une logique étiologique au fléau pendant que d'autres en illustrent les conséquences. Au travers de ces pans de récits génocidaires, les superstitions inhérentes à la croyance ancestrale et au christianisme se défient dans un pari qui a mis en évidence la démythification des valeurs qui sous-tendent le vivre-ensemble. En substance, il résulte de cette analyse littéraire que seuls les arguments mythologiques pourraient expliquer cette hécatombe qui a mis à nu la fragilité et la bassesse des croyants dans un monde qui se déshumanise face aux considérations sociopolitiques.

Mots clés : superstitions, croyances ancestrales, christianisme, mythe, démythification, mythocritique.

Abstract

Beyond all considerations inherent to its nature and functions, the literary work reveals, through mythocriticism, mythological contents or myths that are important to study. Thus, relying on the tools of this literary approach, we have highlighted the resurgence of Christian myths and those relating to ancestral beliefs in *The Eldest of the Orphans* by Tierno Monénembo. This novel, which immerses the reader in the feelings of the genocide of the Tutsi in Rwanda, can be read as an overlap of mythological avatars, some of which attempt to give an etiological logic to the

scourge while others illustrate its consequences. Through these sections of genocidal stories, the superstitions inherent in ancestral belief and Christianity challenge each other in a challenge which has highlighted the demystification of the values which underlie living together. In essence, it results from this literary analysis that only mythological arguments could explain this massacre which exposed the fragility and baseness of believers in a world which is becoming dehumanized in the face of socio-political considerations.

Keywords: superstitions, ancestral beliefs, Christianity, myth, demystification, mythocriticism.

Introduction

Construction imaginaire aux relents religieux ou fabuleux, le mythe tente d'expliquer ou d'interpréter les phénomènes de la vie qui échappent à l'entendement humain. Repris souvent sous forme allégorique dans les œuvres littéraires, il incombe au lecteur d'identifier un mythe dans un texte dont l'auteur ignore parfois y avoir fait l'allusion. Tramée autour des douloureux événements génocidaires des Tutsi du Rwanda, l'intrigue de *L'Ainé des orphelins* se présente en épisodes anachroniques qui impliquent des mythes relatifs aux croyances ancestrales rwandaises mais aussi à la tradition biblique. C'est justement dans les mythèmes qui parsèment ce texte que réside l'intérêt et la pertinence de notre analyse qui se propose d'élucider les rapports mythologiques dans les causes et les conséquences du génocide.

Ainsi, l'approche mythocritique des textes littéraires est convoquée dans cette étude. Et pour cause, elle nous paraît mieux indiquée pour la compréhension des prétextes et des conséquences de cette hécatombe que rien ne saurait justifier. En s'appuyant sur la théorie mythocritique de Gérard Durand et la mythanalyse de Denis de Rougemont, commentée par Pierre Brunel dans *Mythocritique : théorie et parcours*, nous entendons d'abord, expliquer la filiation entre le roman et le mythe avant d'envisager la mise en évidence de la palingénésie de certains mythèmes ancestraux et bibliques dans notre corpus, notamment ceux qui sont en lien avec la survenue du génocide. Pour clore l'étude, il s'avère logique de relever certaines croyances et valeurs que la survenue du génocide a démythifiées, pour ainsi rendre compte du caractère irrationnel, simpliste et relatif du mythe.

1. La palingénésie des mythes dans le récit romanesque

Le mythe n'est pas une donnée évidente dans un texte littéraire. Il est plutôt un récit ou une image accessibles uniquement aux esprits cultivés. Il incombe donc au lecteur de construire ou reconstituer la résurgence des mythes en vue d'une interprétation judicieuse du texte littéraire, comme l'atteste A. Gaillard (2002, p6) :

Fruits d'une pure imagination ou élaborés à partir des données d'expérience, voire parfois d'une certaine matière historique, ils traduisent sous une forme concrète et avec un certain souci pédagogique des intuitions et des idées... Ils traduisent une recherche de sens et proposent une explication conforme aux données de l'époque... Ils sont la manifestation d'une vie intellectuelle intense.

1.1. La mythocritique et l'œuvre littéraire :

Sous sa forme littéraire, le mythe est l'hypotexte des créations artistiques, notamment du récit romanesque. Le roman dissout le mythe dans le profane, le vulgarise pour être très accessible. Il le ressuscite à travers un développement qui est naturellement dilué. Le contenu mythique n'est pas, le plus souvent, une donnée patente dans le texte romanesque, et par conséquent, il appartient au lecteur de le reconstituer grâce à sa culture mythologique et sa maîtrise de la mythocritique qui tente d'établir des significations entre des textes littéraires et les mythes. L'approche sémiologique faite par Roland Barthes sur les mythes, originellement sacrés, permet au lecteur de faire l'interprétation judicieuse des mythèmes à travers ce texte : « En fait, ce qui permet au lecteur de consommer le mythe innocemment, c'est qu'il ne voit pas en lui un système sémiologique, mais un système inductif...le consommateur du mythe prend la signification pour un système de faits» (R. Barthes, p. 238). Ainsi, grâce à la mythocritique, les mythes et mythèmes sont mis en évidence au travers des textes littéraires. Consciemment ou non, la reconstitution du mythe est l'œuvre du lecteur/critique, selon Pierre Brunel :

La structure que tente de faire apparaître le critique est moins constituée de résurgences mythiques que de thèmes ou d'archétypes. Les éléments mythiques qui se trouvent retenus prennent valeur d'emblèmes. Ils peuvent être présents ici et là chez l'écrivain, sans constituer pour autant des

constantes. Et il arrive même qu'ils se trouvent surajoutés par le commentateur (P. Brunel 1992, p.53).

Pour sa part Camille Deslauriers, considère la mythocritique comme une quête des traces des constructions mythiques dans les textes littéraires :

Celui qui veut lire des textes littéraires à la lumière de la mythocritique devra donc chercher dans le corpus étudié des références mythiques ou plus précisément ce qu'on appelle des mythèmes. Ces références peuvent être explicites ou implicites, directes ou indirectes, voilées ou dévoilées (C. Deslauriers, 2012,42).

La résurgence des mythèmes dans les œuvres littéraires, notamment dans le roman, dénote une paternité logique et patente entre ces deux arts, tant ils relèvent tous deux de la narration.

1.2. Une filiation générique logique et évidente

Du grec *muthos* qui signifie fable, ce terme a évolué au fil du temps et selon les dictionnaires. Pour Mircea Eliade (1965,86), le mythe est avant tout un récit fondateur d'une religion : « Le mythe révèle la sacralité absolue, parce qu'il raconte l'activité créatrice des dieux, dévoile la sacralité de leur œuvre. En d'autres termes, le mythe décrit les diverses et parfois dramatiques irruptions du sacré dans le monde. » En somme, le mythe est une histoire sacrée, histoire concernant les actes et les êtres surnaturels considérés comme vrais par la communauté des croyants. Le terme a fini par être profane pour désigner un récit, une idée inhérente à l'existence d'une communauté, d'un comportement individuel ou collectif ou encore une conception du monde. Le mythe est un concept polysémique dont toutes les définitions possibles se recourent sur l'abstraction et l'allégorie, à l'image du roman. Qu'il soit religieux ou profane, le mythe donne lieu à des interprétations, d'où son altération ou son enrichissement dans le temps et dans l'espace.

Le roman quant à lui, désigne en littérature un récit fictif qui met en scène plusieurs événements et plusieurs personnages dans un cadre fictif. Ils sont similaires à bien des égards dont les plus patents sont la narration et la dynamique actancielle de la diégèse. Toutefois, bien que tous deux soient des récits imaginaires, le mythe se distingue du roman par sa nature

authentiquement orale et son contenu fondamentalement sacré. Le roman est le genre littéraire idéal pour illustrer et expliquer le mythe dont la compréhension est hermétique dans sa forme originelle. En ces temps modernes, c'est dans les œuvres littéraires que le mythe s'exprime mieux. A ce sujet, Pierre Brunel (1992), commentant la mythanalyse de Denis de Rougemont, voit dans la littérature, le prolongement ou la dénaturation du mythe quand il perd sa fonction sacrée : « Denis de Rougemont est bien de ceux qui rêvent d'un paradis perdu du mythe. La littérature n'en est que le miroir déformant, l'image confuse. » (199...41). Dans le même sillage et analysant les théories mythocritique et psychocritique que Gilbert Durand et Charles Mauron appliquées respectivement aux romans, Brunel (p.47) conclut que les deux théoriciens considèrent la littérature et spécialement le récit romanesque comme un département du mythe. Néanmoins, à travers les arts du spectacle, le mythe peut aussi s'exprimer, selon Mircea Eliade : « Tout un ouvrage serait à écrire sur les mythes de l'homme moderne, sur les mythologies camouflées dans les spectacles qu'il chérit, dans les livres qu'il lit. Le cinéma, cette usine de rêves, reprend et utilise d'innombrables motifs mythiques » (Eliade, 1965, 174). Ainsi, l'application de ces théories à *L'Aîné des orphelins*, met en évidence la résurgence de plusieurs mythes païens mais aussi bibliques qu'il est pertinent et intéressant de reconstituer puis de décrypter dans cette étude qui tente d'expliquer mythologiquement le fléau qu'est le génocide des Tutsi. Pour ce faire, en se basant sur les constantes de la lecture mythocritique des textes, notamment le surnaturel, l'allusion, l'allégorie, la métaphore, la comparaison et la personnification, nous illustrons la palingénésie de quelques mythes sous la plume de Tierno Monénembo.

L'irruption du surnaturel dans la diégèse de notre corpus est évoquée dans l'épisode de la divination dont Funga, l'oracle du village, détient la clé. Ce médium a toujours alerté sur la nécessité d'expié le Rwanda par des sacrifices : Selon le sorcier Funga, en quittant la terre, l'âme du président Habyarimana aurait maudit le Rwanda. » (T. Monénembo, 15)

Par l'allusion, on peut établir un rapprochement entre la Passion du Christ, notamment son procès devant le Sanhédrin (Jean...) et le jugement de Faustin, accusé de meurtre sur le violeur de sa sœur. (T. Monénembo, 115, 116 et 117) Ce même procédé permet de lire le mythe de Salomé (Mathieu 14,

3 à 12)¹ sous les traits de Claudine. Belle et charmante comme Salomé², qui a obtenu la tête de Jean-Baptiste auprès de l'empereur Hérode. Ce dernier, lors de son anniversaire, lui a promis satisfaire à tous ses desiderata, pour la posséder après sa danse voluptueuse. De même, la charmante Claudine, la marraine de Faustin, était sur le point de réaliser cet exploit n'eût été l'effronterie de Faustin dont la culpabilité de meurtre était pourtant évidente.

Quant au mythe du paradis d'enfance, il est récurrent dans la diégèse, notamment dans les jeux et la naïveté de Faustin, même pendant les moments fatidiques au cours desquels il a vu massacrer ses parents (154, 155) : son père, pour son amour indéfectible à sa femme tutsie et cette dernière, pour avoir eu le malheur de naître tutsie. Malgré cette ambiance apocalyptique, rien n'entamait le paradis d'enfance de Faustin qui serrait son jouet dans ses mains : « _ On se tait, me dit Nyumuworo, en m'arrachant le cerf-volant des mains. Regardez-le, ce petit, il a apporté son cerf-volant... Tu crois qu'on est venus ici pour jouer ? »

Le foisonnement de mythes qui induit l'approche mythologique de ce roman, promet une interprétation intéressante à l'aune de ses contenus mythiques qui pourraient expliquer, du moins, en partie, les tenants et les aboutissants des événements génocidaires demeurés non intelligibles à la raison humaine.

2. Lecture mythologique du génocide des Tutsis du Rwanda

Après avoir illustré la résurgence des mythes dans notre corpus, il s'agit, à ce niveau, de le lire sous l'angle mythologique, en vue de comprendre la survenue et les conséquences du génocide des Tutsis que les analystes politiques, les historiens, les ethnologues, entre autres, peinent à expliquer rationnellement. Par le biais des procédés et artifices littéraires, la reconstitution des mythes et leur rapprochement à la survenue du carnage,

¹ La Bible de Jérusalem, Cerf, P. 1464

² La fille d'Hérodiade, épouse de Philippe qui est le frère de Jean-Baptiste. Ce dernier s'était opposé au mariage de Philippe et Hérodiade qui lui en voulait d'où cette vengeance par l'intermédiaire de Salomé. Cf Mathieu 14, 3 à 12 ; Marc 6, 17 à 29.' La Bible de Jérusalem, Cerf, P. 1464)

s'appuient sur l'environnement socioculturel du Rwanda d'une part et sur la mythologie chrétienne d'autre part.

2.1. Les mythes de la tradition rwandaise

L'une des acceptions du mythe renvoie aux phénomènes surnaturels ou paranormaux. Ces faits qui relèvent de la croyance et des superstitions sont évoqués dans le corpus. L'évocation de leur lien avec le génocide semble pertinente pour comprendre l'explication des garants des us et coutumes de la société rwandaise.

2.1.1. La malédiction de la terre rwandaise : le déplacement du rocher de Kagera

Dans l'imaginaire des peuples rwandais, comme dans celui de toutes les sociétés traditionnelles, la croyance aux divinités et ancêtres, intermédiaires de Dieu suprême, est prégnante. Dans ces croyances animistes, tous les problèmes ont pour cause l'inobservance des préceptes des divinités et des ancêtres tutélaires. Les adeptes croient en la toute-puissance de ces entités dans l'éradication de tous les malheurs, qu'ils soient physiques ou spirituels. Selon les adeptes de cette croyance, la conversion massive des Rwandais au christianisme a suscité l'ire des dieux qui se vengent à travers les carnages intermittents. Pour l'un de ces adeptes, qui plus est un médium, la religion chrétienne est à l'origine du déchirement du tissu social rwandais.

« Nous avons négligé les dieux ces derniers temps. Nous avons servi celui des autres. Nous le paierons. » (T. Monénembo, 147), martèle Funga, l'un des derniers dépositaires des croyances ancestrales hutues. Il croit que la domination étrangère est tributaire d'une offense aux dieux, commise à dessein par le Blanc qui savait que son sacrilège allait compromettre l'avenir des rwandais. Il s'agit du déplacement d'une pierre dans un sanctuaire tutélaire du peuple : « Personne ne doit déplacer le rocher sacré de Kagera... Les Blancs qui savaient cela l'ont fait bouger exprès. Voilà pourquoi ils nous ont vaincus et voilà pourquoi les cataclysmes. » (p.19)

2.1.2. Les présages

Le présage est par définition un synonyme de mythe en ce sens qu'il partage l'abstraction, l'aspect religieux ou paranormal du mythe. Les croyants

aux religions ancestrales se fient aux présages qui sont des signes précurseurs des événements futurs. Les oracles et médiums se sont investis des pouvoirs pour les interpréter au commun des mortels. Ces signes, selon eux, sont la manifestation des intentions ou des volontés des dieux ou des ancêtres tutélaires des clans. Par des expiations sacrificielles ou rituelles, les initiés conjurent, sans grand-peine, le sort ou le dysfonctionnement pour que l'ordre revienne au double plan matériel et spirituel.

Hélas, Funga, le médium et oracle de la communauté a alerté sur le danger que court la communauté en annonçant plusieurs présages dont se sont moqués les habitants de Nyamata. Il a dans un premier temps lu, à travers des maladies aux causes inexplicables, une alerte des dieux, furieux de leur abandon au profit du Dieu des chrétiens. Faustin (p.15), le confirme en ces termes : « Il avait acquis beaucoup de notoriété dans le village pour avoir guéri Gatoto de la folie et le cordonnier de l'impuissance. Malgré cela, je ne l'aimais pas beaucoup. On m'avait exhorté à adorer le Christ et me méfier des sorciers. A l'église c'est moi qui servais la messe.», avoue Faustin dont la mère Axelle, quoique catholique, sollicitait parfois, les services de ce devin : « Sa case se trouvait à l'autre bout du village, au milieu des fougères et des acacias. Ma mère m'y envoyait parfois avec un bol de bananes cuites ou des œufs de pintade pour qu'il lui lise l'avenir (T. Monénembo,16).

Ensuite, Funga a prévenu le village de sa ruine imminente, mais personne n'y avait cru. C'est ce qu'il rappelle à Faustin, tous deux des fugitifs en quête d'un havre de paix : « _ Faustin, crois-moi, y aura plus rien ici à part la cendre des volcans et les méfaits des hypocrites. Je l'avais dit devant le village tout entier : ce pays court à sa perte, c'est qu'ont voulu les dieux. Tout le monde m'avait rigolé au nez. Eh bien, qu'ils rigolent encore, s'ils le peuvent. » (p. 17). Dommage, la foi chrétienne à laquelle se réclament la majorité des membres de sa communauté a rendu inaudible sa prophétie. Funga, avait maintes fois prévenu d'une calamité. Comme il fallait s'y attendre, dans une communauté majoritairement convertie au christianisme, les alertes de Funga ne furent jamais prises au sérieux. Elles sont plutôt raillées puisque considérées comme des cauchemars dystopiques, en somme, des mythes.

2.2. Les mythes chrétiens

Dans une certaine acception, le mythe se rapporte à une confiance inconditionnelle au divin, une croyance inébranlable au à un postulat supposé absolu. Cette assurance béate est un mythe dans le cadre religieux dont le fondement doctrinal est à juste titre mythique car, c'est un discours fabuleux qui sous-tend l'émergence de toute religion, selon R. Barthes (211, 212), qui relève la spécificité de la parole mythique : « Naturellement, ce n'est pas n'importe quelle parole : il faut au langage des conditions particulières pour devenir mythe... Cette parole est un message. Elle peut être bien autre chose qu'oral. » A l'instar des mythes gréco romains rendus célèbres par les Humanistes, les mythes bibliques, du fait de l'expansion mondiale du christianisme, ont investi l'imaginaire spirituel des fidèles de tous les horizons. Si dans les textes littéraires, la résurgence des mythes de l'antiquité gréco-latine est tributaire de la connaissance des mythologies grecque et romaine, ceux du christianisme ont investi sont connus grâce à l'évangélisation. Ainsi, au travers des interstices de *L'Ainé des orphelins*, on peut corréliser certains passages de la diégèse à certains mythes chrétiens que nous apprend la Bible : la renaissance dans le baptême, la résurrection, le paradis, l'enfer ... sont autant de constructions mythiques qui fondent et entretiennent la foi dans les religions du livre, notamment dans le christianisme.

2.2.1. Du mythe de la providence à celui de la résurrection

Le mythe de la providence consiste en une confiance inébranlable dans la bonté de Dieu qui est censé protéger les hommes. Majoritairement chrétiens, les Rwandais ne croyaient pas que Dieu puisse permettre un massacre à l'échelle nationale. Pour eux, les prières doivent éloigner ces velléités, en témoigne l'attitude optimiste de Théoneste et la Mère Supérieure qui se complaisaient dans leur politique d'autruche devant l'imminence du génocide : « _Voilà ce que j'aime en vous, Mère supérieure : vous êtes aussi inébranlable que moi. Songez qu'il y en a dans le village qui ne prennent même plus la peine de cueillir leur café sous prétexte que demain ils ne seront plus là pour en profiter.» (p. 148)

De fil en aiguille, en péril de mort, la foi de Théoneste ne frémit pas, tant il est rassuré par le mythe de la résurrection qui passe pour être le ciment du crédo chrétien. En effet, ce chrétien pieux, pénétré de ce mythe, minimise la mort du corps et opte pour sa mise à mort aux côtés de sa chère épouse et les autres tutsis, dans l'espérance de la résurrection : « _ Tu peux partir. Toi tu es un Hutu ou non ? _ Oui, mais je ne partirai pas sans ma femme et mon enfant. » (p.154). Vu cette attitude fatale de certains habitants de Nyamata, à l'image de Théoneste et de la Mère supérieure, attitude qui aurait été celle de bon nombre de Rwandais, la survenue du génocide peut s'expliquer dans une certaine limite, par l'imprudence, sinon la confiance aveugle aux discours politiques relayés avant les massacres

2.2.2. Le mythe de Caïn

Les massacres interethniques qui ont commencé au lendemain de la mort du président hutu, Juvénal Habyarimana, s'est transformée en une guerre qui a opposé l'armée régulière soutenue par les milices hutues (Interhamwe) à la rébellion armée formée majoritairement de Tutsis rwandais et leurs frères rentrés d'exil pour cette cause. Au bout de deux mois, l'armée régulière et ses supplétifs hutus qui avaient le vent en poupe au début, ont commencé par perdre du terrain. Face à ce constat d'échec, les Hutus, dans leur majorité, prirent la clé des champs, en quête d'un havre de paix dans les pays voisins.

Une lecture mythologique de cet épisode rappelle la résurgence du mythe de Caïn. En effet, suite à la déroute des Hutus, commence pour eux une vie d'errance, une traversée du désert qui rappelle la vie misérable de Caïn après le meurtre de son frère Abel. Cette discussion de Faustin et Funga, deux Hutus en fuite vers le Zaïre lève un coin du voile sur les malheurs des Hutus dans leur fuite. Ce mythe chrétien qu'on peut reconstituer au travers du passage d'exil, offre beaucoup d'allusions et de métaphores avec la vie infernale des Hutus frappés, on eut dit, par la vengeance de Dieu. Tel Caïn errant après le meurtre de son frère Abel, les Hutus, par vagues et en colonne, prirent la poudre d'escampette pour fuir les représailles de leurs frères ennemis :

Le plus difficile c'est d'imaginer encore Funga là-dedans. Peut-être parce que je l'avais reconnu parmi les réfugiés qui tentaient d'atteindre le Zaïre. Je ne me souviens plus où c'était : Muhazi, Tutongo, Kayonza, ou quelques

faubourgs de Kigali. Quand on s'est terré autant que je venais de faire, impossible de se souvenir. (p.16)

A travers ce mythe biblique du meurtre d'Abel qui marqua l'irruption du conflit sanglant dans le monde, conflit qu'aucune cérémonie propitiatoire ne saurait conjurer ou absoudre, le génocide des Tutsi du Rwanda a marqué à jamais l'Afrique entière, voire toute l'humanité. Cet épisode sombre des discordes interethniques reste gravé dans la mémoire collective et révèle la cruauté et l'égoïsme du genre humain que les décennies de confession au christianisme n'ont pu éradiquer de l'âme humaine foncièrement encline à l'ethnicité.

Certes l'approche mythologique de ce roman a révélé la présence ou la résurgence des mythes ancestraux et bibliques. Par cette même approche, on peut constater la démythification des croyances et valeurs considérées à tort comme absolues.

3. La démythification des superstitions et des valeurs supposées absolues

La démythification consiste à briser les superstitions ou préjugés entretenus à propos d'un phénomène ou de l'attitude curieuse d'une personne. C'est le processus qui révèle la vérité de ce qui était considéré comme irrationnel ou vrai, a priori. Elle est la voie royale de la découverte de la vérité restée inaccessible grâce aux manœuvres, aux subterfuges et parfois le hasard, comme on le voit à travers les tristes événements du génocide qui ont mis à nu les préjugés des croyances ancestrales mais aussi l'imposture des chrétiens.

3.1. Mise en doute des pratiques magiques et du sens du vivre-ensemble des Africains

Les croyances traditionnelles, à l'image de toutes les religions, ont pour fondement des croyances et des rituels dont l'observance confère la foi. Dans les croyances ancestrales, le mythe de la toute-puissance des dieux sous-tend la foi que les adeptes leur témoignent. Curieusement le génocide a brisé ce mythe et par ricochet, a montré les limites des pratiques magiques.

3.1.1. L'inefficacité des pratiques magiques

L'avènement des religions du livre a réduit tous les narratifs et pratiques traditionnels d'ordre spirituel au rang de mythes et identifié les consacrés aux menteurs ou imposteurs. Par conséquent, aucune crédibilité n'est accordée à ces pratiques cataloguées comme pratiques diaboliques, inopérantes et nuisibles. La survenue du génocide à Nyamata dont les habitants sont majoritairement chrétiens, révèle la fin de la croyance à cette spiritualité. En effet, parmi tous les personnages du roman, Funga le devin seul n'est pas chrétien. Il est moqué et ses alertes ne sont pas prises en considération bien qu'avec le recul, le peuple lui ait donné raison. Hélas, c'était tard.

L'abdication de Funga et sa fuite vers le Zaïre sont l'expression de la fin de la crédibilité aux pratiques traditionnelles : « Ce turbulent matin du 15 où l'avenir semblait si sombre que vers six heures, Funga avait jeté dans les marais ses grimoires et ses philtres. » (p. 75). Effacées par le christianisme et la science du Blanc, ces pratiques ancestrales essentiellement mythiques ou magiques sont inopérantes dans un monde plus scientifique. C'est ce que Faustin, dans leur exil, insinue à Funga qui malgré ses pouvoirs redoute la puissance des armes à feu : « _ Ici, tout le monde connaît tes gris-gris et ta barbe. Mais là-bas... ». Plus tard, Funga lui-même a exprimé à Théoneste son désespoir malgré ses pouvoirs magiques : « _ Je vais jeter mes gris-gris. Je ne crois plus en l'avenir. » (p.145)

3.1.2. Le vivre-ensemble et la solidarité légendaire des Africains

L'épisode du génocide a révélé à la face du monde que la légendaire solidarité, le vivre-ensemble dont les Africains se vantent, sont une vue de l'esprit, ou du moins, que ces vertus ont caractérisé les Africains d'une certaine époque. En effet, malgré des millénaires de coexistence pacifique des Hutus et des Tutsis, deux peuples dont l'identité ethnique est tirée par les cheveux (puisqu'ils parlent la même langue le kinyarwanda), ils se sont à un moment donné de leur histoire, regardés en chiens de faïence puis se sont massacrés sous des prétextes politiques. De surcroît, la conversion massive des Rwandais au christianisme qu'ils confessaient, d'ailleurs avec ferveur et

ostentation, aurait pu être un élément de dissuasion de la survenue du conflit. Mais hélas, le génocide a démythifié ces valeurs qui sont devenues rarissimes dans les sociétés africaines modernes. L'épisode de l'épuration ethnique de Nyamata, et partant de toutes les villes rwandaises, met en doute cet amour entre différents peuples. Ainsi, à l'arrivée de Interhamwe sur l'entrée de l'église catholique de Nyamata, ils ont clairement manifesté leur volonté d'exterminer les Tutsi : « Le haut-parleur grésilla une nouvelle fois : _ Est-ce qu'il y a des Hutus parmi vous ? Les Hutus sont priés de sortir. Je répète : les Hutus sont priés de sortir avec leur pièces d'identité » (p.154).

3.2. La fragilisation de la foi chrétienne

Le génocide des Tutsi du Rwanda a sérieusement entamé la foi chrétienne à maints égards. Cette confession qui se targue de promouvoir, outre la spiritualité, les vertus telles que l'humanisme, la charité, le pardon ; en somme l'Amour, s'est illustrée dans le platonisme et l'imposture, se mettant ainsi en déphasage avec ses postulats ou son crédo. Le génocide a mis à nu l'hypocrisie des chrétiens, qu'ils soient Hutus ou Tutsis, ecclésiastiques ou fidèles lambda. En somme, les mythes conçus et entretenus sur cette foi millénaire et ses fidèles ont montré leur limite.

3.2.1. De L'ethnicité à l'ethnisme

L'identité constitue la problématique au cœur de tous les rapports humains. Elle demeure le terreau sur lequel poussent et prospèrent nombre de tensions ou conflits que le monde connaît depuis la nuit des temps jusqu'à ces temps modernes. Pour saisir ses enjeux, l'on doit se référer à un certain nombre de critères dont le dénominateur est le penchant pour l'appartenance à une communauté : l'identité. Selon Amin Maalouf (1998, p. 1), l'identité est : « l'appartenance à une tradition ; à une nationalité, parfois les deux ; à un groupe ethnique ou linguistique ; à une famille plus ou moins élargie ; à une profession ; à une institution ; à un certain milieu social. » Ainsi, *le casus belli* du déclenchement des hostilités dans *L'Ainé des orphelins* est l'ethnie dont les définitions possibles se recoupent dans celle qu'en donne D. Schnapper (1993,159) :

Sous des définitions apparemment différentes, on désigne une même réalité, des groupes d'hommes qui ont deux caractéristiques : 1. Ils partagent une culture commune (langue et/ ou religion, mode de vie et système de valeurs). 2. Ils ont conscience d'avoir un passé commun et souhaitent le prolonger dans l'avenir. L'ethnie désigne une communauté historique qui la science d'être unique et la volonté de le rester.

Cette définition a le mérite de spécifier la complexité du concept d'ethnie au Rwanda. En effet les deux ethnies belligérantes partagent la même langue, donc ont en commun certains éléments culturels : « les trois composantes, Tutsi, Hutu et Twa qui parlent pourtant la même langue, le Kinyarwanda et partagent le même territoire, la même histoire... », écrit Nimon-Toki (2015, p.9). Au Rwanda, l'ethnicité est basée sur d'autres référents culturels ou historiques, notamment l'origine historique, voire les traits physiques. Ceci est la preuve que la différenciation entre les trois composantes n'est pas aisée, comme le souligne Théoneste qui n'a jamais cru que Hutus et Tutsis pouvaient un jour s'entretuer à cause de leur identité identique selon lui : « ...Ca veut pas dire grand-chose, Hutu et Tutsi c'est comme si tu perdais ton temps à comparer l'eau à l'eau » (p.139).

L'ethnicisme quant à lui, renvoie à une doctrine qui systématiser les complexes d'une ethnie que les membres défendent à tout prix. C'est en somme, un sentiment d'ethnocentrisme, une radicalisation qui débouche sur le mépris et la haine des autres ethnies, comme les Hutus, en réaction contre le mépris que l'élite politico économique tutsie avait pour eux. Les grandes confessions religieuses auxquelles les Africains ont adhéré massivement, notamment le christianisme sont censées étouffer, grâce à leurs doctrines humanistes, les penchants ethniques, mais ceux-ci s'avèrent intacts en dépit des décennies de pratiques religieuses. En effet, la fidélité aux préceptes chrétiens consolide la charité et développe la spiritualité chez les croyants mais, en dépit des siècles de conversion au christianisme, il subsiste dans les replis de l'âme humaine, fût-elle chrétienne, une discrimination basée sur l'identité ethnique dans un pays chrétien : « Je compris le sens des croix rouges sur les murs : c'étaient des maisons des Tutsis. Maintenant, certaines d'entre elles brulaient, d'autres étaient encerclées » (p.151).

La cruauté de cet acharnement sur leurs semblables et leurs frères en Christ suscite la question de savoir à quoi a servi l'adhésion massive des

Rwandais au christianisme. Pour rappel, le Rwanda est l'un des Etats les plus christianisés de l'Afrique, selon J.D. Bizima (2001, p. 280). Et pourtant cette société ostentatoirement (en témoignent les prénoms des personnages principaux dont un seul, Funga, est authentique) chrétienne a cultivé et entretenu la haine ethnique depuis des décennies.

3.2.2. La désacralisation des symboles

Le génocide a démythifié beaucoup de préjugés dans la société rwandaise : son unité autour de la foi chrétienne et de la langue n'était que de façade. Concernant la religion chrétienne, elle sort très entamée de cette crise qui révéla la conversion de façade des fidèles dont la foi est ostensiblement mise en avant, comme l'illustre leur goût à prendre des prénoms chrétiens. A part Funga le médium, tous les personnages principaux sont chrétiens, à en juger par leurs prénoms chrétiens. Qu'à cela ne tienne, ils n'ont pas été capables d'observer le pardon et la charité qu'enseigne la Bible. De plus, malgré des décennies de conversion, ils n'ont aucune crainte, aucune vénération pour les symboles sanctifiés de l'Eglise.

A travers les interstices de notre texte, les profanations de lieux saints, notamment l'église de Nyamata, sont légion : « Le 13 à l'aube, pour la première fois les jeep et les camions-bennes remplis de miliciens Interhamwe drogués et souls franchirent le pont de Nyabarongo...Après quoi, ils se ruèrent vers l'église, se soulagèrent sur la tombe de l'Italienne puis menacèrent de brûler l'édifice » (p.144). A la deuxième expédition, cette fois la plus infernale, c'est aussi le symbole du christianisme, en l'occurrence, cette même église qui a servi de cadre de rassemblement et u théâtre de massacre des Tutsis et les Hutus modérés : « Dehors, les soldats sautaient effectivement des camions et des jeep pour se positionner le long de la clôture entourant les étables autour de l'église.» (p.153). La légendaire vénération pour les symboles sacrés et les consacrés dont font montre ostensiblement les fidèles chrétiens en temps de paix, a été foulée au pied pendant le carnage, dépouillant ainsi au passage l'Eglise de sa noblesse, de sa dignité, en somme, de ses mythes qui la caractérisent et inspirent la foi.

Conclusion

Le génocide des Tutsis du Rwanda qui a servi de toile de fond à *L'Ainé des orphelins* de Tierno Monèmbo, offre plusieurs angles d'approche pour la critique littéraire. L'approche mythocritique de cette fiction romanesque a mis en évidence les considérations religieuses fondées sur les mythologies. Ainsi, la lecture mythologique de ces croyances, a remis au goût du jour les superstitions, mieux, les mythes dont certains essaient d'expliquer la survenue de cette calamité humaine pendant que d'autres en renvoient, toujours par allusions mythologiques à ses conséquences. Le rapprochement de ces mythes à la fin fâcheuse des meurtriers, illustre la quintessence de la mythocritique qui s'attèle à établir des liens sémantiques ou sémiologiques entre l'imaginaire et le réel. Quant aux mythes étiologiques, ils confirment la foi de l'Africain dans le surnaturel ou le spirituel où tous les problèmes prennent leur source et s'y résolvent aussi. Enfin cette lecture mythologique vient briser le mythe de la coexistence pacifique et la solidarité dont se targuent les Africains, en dépit des décennies de profession chrétienne. Malheureusement, le crédo chrétien qui se résume à l'Amour, la valeur la plus humaine, est devenu un mythe dans cette foi. Enfin, par la profanation des symboles sacrés du christianisme, les acteurs du génocide ont démythifié cette foi qui se caractérise, par la vénération du sacré, le foyer de toute religion.

Références bibliographiques

- BARTHES Roland, 1957, *Mythologies*, Paris, Paris.
- BIZIMA Jean Damascène, 2001, *L'Église et le génocide au Rwanda. Les Pères blancs et le négationnisme*, Paris, L'Harmattan.
- BRUNEL Pierre, 2016, *Mythocritique : théorie et parcours*. UGA Editions.
Disponible sur internet <http://books.openedition.org/ugaedition>.
ISBN : 9782377471164.
- DESLAURIERS Camille, 2012, « Vers une lecture mythocritique des textes littéraires », Québec, Les Publications Québec français, (42 à 46).
- DURAND Gilbert, 1979, *Figures mythiques et visages de l'œuvre*, Berg International
- ELIADE Mircea, 1990, *Dictionnaire des religions*, Paris, Plon.
- GAILLARD André, 2002, *Les mythes du christianisme*, Publibook.

MAALOUF Amin, 1998, *Les Identités meurtrières*, Paris, Grasset et Fasquelle.

MONENEMBO Tierno, 2000, *L'Ainé des orphelins*, Paris, Seuil.

NIMON-TOKI Essohana, 2015, *Traumatisme et résilience dans la littérature africaine : cas des œuvres inspirées par le génocide rwandais de 1994*, Université de Lomé. (Thèse de doctorat nouveau régime).

SCHNAPPER Dominique, 1993, « Ethnies et nations », Cahiers de recherche sociologique, numéro 20, (p.157-167).

ENTRE CONFIGURATIONS SPATIALES ET SUBJECTIVITÉS : L'ESPACE DANS *VILLE CRUELLE* DE EZA BOTO

Abiba DIARRASSOUBA

Université Alassane Ouattara - Côte d'Ivoire

Département de Lettres Modernes

diarras_abiba@yahoo.fr

Résumé

Une corrélation s'établit à l'intérieur du texte d'Eza Boto entre d'une part deux prédicats perceptifs modalisés et d'autre part entre deux variétés différentes de la spatialité construite, reposant sur deux hémisphères sud versus nord. Lesquels hémisphères font apparaître, ici, une axiologisation de figures spatiales. C'est insister sur une corrélation, en envisageant séparément le mode perceptif de la construction spatiale et la variété distinctive de l'espace qui en résulte. L'objectif, ici, est que par la description de Ville cruelle l'on peut obtenir une reconstituable spatiale fondée sur la signification. Le cadre théorique englobe une relation entre spatialité et instances d'énonciation. Comme résultat, ces figures de l'espace prennent en charge l'univers sensoriel dont l'actant sujet les investit. Comment le sens émerge-t-il de deux représentations distinctes? De par cette axiologisation, l'espace devient évident, où chaque évocation topographique métaphorisée semble avoir pour fonction une aspectualisation spatiale. En transcendant le mode de référentialisation appelé isotopisation, une perception spatiale a pu créer "une illusion de rationalité", à partir d'une production de spatialités garantissant l'efficacité de la signification du récit.

Mots-clés : Axiologisation - Configurations spatiales – Hémisphères - Perception spatiale - Subjectivités

Subject : Between spatial configurations and subjectivities: space in Cruel City by Eza Boto.

Abstract

A correlation is established within Eza Boto's text between two modalized perceptual predicates on the one hand and between two different varieties of constructed spatiality, based on two southern versus northern hemispheres, on the other hand. Which hemispheres reveal, here, an axiologization of spatial figures. It is to insist on a correlation, by considering separately the perceptual mode of spatial construction and

the distinctive variety of space that results from it. The objective here is that through the description of Cruel City we can obtain a spatial reconstruction based on meaning. The theoretical framework encompasses a relationship between spatiality and instances of enunciation. As a result, these spatial figures take charge of the sensory universe in which the acting subject invests them. How does meaning emerge from two distinct representations? Through this axiologization, space becomes evident, where each metaphorized topographical evocation seems to have the function of a spatial aspectualization. By transcending the mode of referentialization called isotopization, a spatial perception was able to create "an illusion of rationality", from a production of spatialities guaranteeing the effectiveness of the meaning of the story.

Keywords : Axiologization - Spatial configurations - Hemispheres - - Spatial perception – Subjectivities.

Introduction

La sémiotique narrative s'est désintéressée de la spatialité romanesque, pour des raisons à examiner : la nature non discrète de l'espace, ou du moins le caractère non naturel d'une organisation des lieux et de leurs attributs spatiaux. Il est vrai que l'espace de *Ville cruelle*, dans sa manifestation textuelle, résultat de l'actualisation d'un système descriptif qui est tout entier contenu dans le vocabulaire de *Tanga* pourra se préciser par l'étude du descriptif qui n'épuise pas le repérage et l'interprétation de l'espace de ce récit. C'est à partir de cette perspective propre à la sémiotique narrative que nous engageons la réflexion autour : « Entre configurations spatiales et subjectivités : l'espace dans *Ville cruelle* de Eza Boto ». Sous cet angle, cette sémiotique consiste à repérer, décrire et analyser toutes sortes de faits langagiers qui rendent compte d'une analyse spatio-narrative.

On pourrait faire une approche qui rejoint le modèle des travaux élaborés par A. J. Greimas (1976), Philippe Hamon (1973), Michel Riffaterre (1979) et D. Bertrand (1985), à partir desquels, une théorie de la relation entre spatialité et instances d'énonciation est construite autour d'une topologie romanesque liée au *devenir* actantiel. Ainsi, comment peut-on penser la question de l'espace à travers la signification discursive ? De quelle manière l'analyse sémiotique s'appuie sur la phénoménologie de la perception pour dégager les qualités spécifiques d'un espace romanesque qui est un espace sensible ? Par conséquent, ne peut-on pas poser l'hypothèse d'une

sémiotique qui concerne les phénomènes discursifs de la spatialité dans le récit ?

L'objectif consiste, dès lors, à saisir des figures spatiales qui constituent, dans ce roman, un vecteur essentiel de production de « réel », non seulement parce qu'elles mentionnent des lieux, mais parce qu'elles recouvrent aussi des enjeux, d'ordre cognitif, figuratif et/ou d'iconicité spatiale. Nous voulons montrer qu'à travers l'inventivité narrative, le dispositif spatial de *Ville cruelle* opposant deux univers symétriques, crée un nouvel ordre de spatialité, par un processus de transformateur. En fait, saisir la signification discursive que renferme la spatialisation permet de faire recours à une donnée définie par la sémiotique, celle du « thymique », l'aide à représenter les vecteurs sensoriels et affects de la spatialisation (organes de sens, impressions d'euphorie ou dysphorie), et par là-même le mode d'investissement de l'espace par l'actant sujet. Cette démarche analytique sera présentée dans une construction d'un champ conceptuel avant de s'appuyer sur l'aspect de la perception topographique comme subjectivité sur laquelle se fonde un univers phorique et, pouvant contribuer, dans une dynamique collégiale, à l'interprétation de l'instance discursive de l'actant sujet telle qu'une configuration spatiale.

1. De la référentialisation à la construction de champ conceptuel

L'approche sémiotique du discours concerne plutôt le déploiement syntagmatique des univers figuratifs-déploiement par lequel se construit précisément une valeur référentielle. Cependant, la référentialisation renvoie à l'ensemble des procédures internes au tissu discursif. Cette distinction va nous permettre de donner une assise plus stable aux deux notions différentes de référentialisation et d'isotopisation. Nous posons, il s'agit là de la « référentialisation minimale commune à tout discours qui se veut suivi : pour être saisi, lequel discours s'identifie par une redondance d'une unité figurative sélectionnée dans un texte dit "figuratif" » (D. Bertrand, 1985, p.34). Cela tient au fait que les traits figuratifs de ces sémèmes se trouvent référentialisés dans le discours : c'est la saisie par *isotopisation*. Les traits figuratifs ne sauraient être interprétés comme une image qui renvoie à une « réalité », comme si le langage discursif (à l'intérieur du récit) consisterait à représenter le réel. Par la

méthode de la présentation du réel, deux modes allant du plus général au plus spécifique sont saisis et explicités. Dans la suite de notre approche, l'on tentera de dégager une explication des modes de référentialisation d'abord, par débrayage interne et ensuite, par anaphorisation. Dès à présent, procédons par l'analyse de débrayages internes.

1.1. Des débrayages internes au discours

Les sémioticiens préféreront postuler que cette réalité au moment où elle est perçue, est elle-même construite, informée de sens, érigée en figures signifiantes qui entretiennent ensemble des relations descriptibles, et saisie d'emblée sous la forme de ces relations et de ces figures. Comme construction cognitive, c'est-à-dire comme représentation, le monde auquel nous référons en discorant est déjà lui-même un discours. Dans ce cadre, les figures du langage sont des substituts détachés de figures, c'est-à-dire d'un « réel » sémiotisé. Toute mise en discours doit donc être comprise comme un renvoi de figures appartenant à deux ordres distincts de la signification. On comprend alors que l'effet dit « référentiel » soit interprété comme une construction sémiotique effectuée à travers les débrayages internes à l'intérieur du texte.

Il faut dire que "l'effet de réalité" est alors un effet du discours lui-même qui s'appuie ici sous deux modes allant du plus général au plus spécifique. Lesquels modes renvoient à une même opération fondamentale qui concourt ensemble à produire un seul résultat: celui de la description de figures de la spatialité et/ou des opérations de spatialisation dans le discours. Cela tient au fait que les résultats d'une telle description expose des espaces qui laissent entrevoir un lieu où tout « s'y observe », « s'y dispose » et « y prend place » (D. Bertrand, *Idem*, p.34), jamais cependant n'y émerge la moindre trace concrète d'un lieu saisi par un regard.

Par ailleurs, toute redondance sémantique de cet ordre impose la première occurrence de l'unité figurative en question. Cet effet de récurrence garantit la densité sémique et augmente même, au fil des spécifications qu'il apporte et des nouvelles isotopies qu'il déclenche. On peut constater que le mode de débrayage interne se trouve assuré par le passage d'une unité

discursive à une autre. Il faut dire que l'analyse littéraire connaît ces unités (description, dialogue, discours indirect, monologue, récit...) qu'elle manipule. Mais elle s'intéresse par leur mode de dire, en d'autres termes, par tout un jeu de distances établies entre l'énonciateur, et le discours qu'il produit. Nous précisons, ici, que ces distances sont analysables en sémiotique à partir des procédures de débrayage et d'embrayages; un débrayage spatial qui permet repéré des expressions dans le récit afin de saisir l'approche de la "description".

Cela dit, la reconnaissance des énonciateurs installés dans le discours permet de comprendre le fonctionnement des *débrayages internes* fréquents dans les discours de caractère littéraire : à partir d'une structure de dialogue, un des interlocuteurs peut facilement débrayer ... En fait, on voit que « la procédure de débrayage, utilisée par un énonciateur apparaît comme une composante de sa stratégie permettant de rendre compte de l'articulation du discours figuratif en unités discursifs, telles que le dialogue, le récit » (A.J. Greimas & J. Courtés, 1993, p.80). On notera ici que chaque débrayage interne produit un effet de référentialisation : un discours de second degré, installé à l'intérieur du récit, donne l'impression que ce récit constitue la "situation réelle" du dialogue.

Tout comme le débrayage temporel, le débrayage spatial se présente comme une procédure qui a pour effet d'expulser lors de l'instance de l'énonciation le terme *non-ici* de la catégorie spatiale et de fonder en même temps un "espace objectif". Ainsi, compte tenu du fait que l'instance de l'énonciation peut être installée dans l'énoncé sous forme de simulacre, alors l'espace d'ici, est susceptible d'être débrayé et s'inscrire dans le discours comme espace énonciatif rapporté. En fait, le débrayage a donc pour fonction, le passage de l'instance de l'énonciation à celle de l'énoncé. Dans *Précis de Sémiotique littéraire*, Denis Bertrand (2000, p. 57) atteste que :

par le débrayage, le sujet énonçant crée des objets de sens distincts de ce qu'il est hors langage. Il projette dans l'énoncé un non-je (débrayage actantiel), un non-ici (débrayage spatial) et un non-maintenant (débrayage temporel), séparés du /je-ici-maintenant/ qui fondent son inhérence à lui-même.

En effet, le débrayage amène à observer l'univers du « il » pour la *personne*, l'univers de l'« ailleurs » pour *l'espace* et enfin celui de l'« alors » pour le *temps*. Il faut aussi préciser que les travaux de Jacques Fontanille ont permis d'explicitier le plus clairement possible, la notion de débrayage. C'est la raison pour laquelle, nous nous permettons de le citer longuement. Selon J. Fontanille (1999, p. 99) :

le débrayage est d'orientation disjonctive. Grâce à lui, le monde du discours se détache du simple "vécu" de la présence. Le discours y perd en intensité, certes, mais y gagne en étendue, de nouveaux espaces, de nouveaux moments peuvent être explorés et d'autres actants être mis en scène. Le débrayage est donc par définition pluralisant, et se présente comme un déploiement en extension ; il pluralise l'instance du discours : le nouvel univers de discours qui est ainsi ouvert comporte, au moins virtuellement, une infinité d'espaces, de moments et d'acteurs ».

Traitant du champ positionnel, J. Fontanille soutient que le premier mode de l'instance d'énonciation est celui de la présence pure et étendue, visée ou saisie. Il s'agit, ici, de la fonction de *présentation* ou de *présentification*. Or, lorsque l'on a affaire au débrayage interne, on fait référence à la fonction de représentation d'un monde *autre* dans un discours, donnant lieu à des interprétations significatives. C'est en cela, qu'une autre relation d'identité dans le discours apparaît comme un catalyseur dans la procédure de référentialisation : c'est l'anaphorisation.

1.2. De l'Anaphorisation

L'autre mode de référentialisation à un caractère plus linguistique qui est défini, selon Henri Portine (1979, p.7) comme « la reprise d'un élément du contexte par un autre élément qui ne serait pas équivalent au premier hors contexte ». Cela dit, l'anaphorisation permet de mettre en valeur le mot ou les mots répétés grâce à un effet d'insistance. Selon le contexte, cette figure de rhétorique peut être utilisée pour insister sur certaine sonorisation (en poésie), ou pour renforcer un propos dans le but de convaincre (discours politique par exemple). Au sens strict, l'anaphorisation est un élément qui n'a pas, par lui-même, de référence : seul un contexte, explicite ou non, lui permet d'en actualiser une.

Il faut préciser que l'identité mise en œuvre par la reconnaissance ou l'identification est une relation anaphorique entre deux termes dont l'un est présent et l'autre absent. En fait, c'est la reprise d'une partie, d'un segment de discours par le biais d'un mot, comme dans la suite de phrases suivante : "tous les êtres humains sont mortels. Cela est évident". Autrement dit, l'anaphore est une figure de style qui consiste en la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots au début de phrases successives pour produire un *effet de symétrie* ou de renforcement. La reprise anaphorique consiste à référentialiser, à l'aide d'un terme condensé, un élément de discours qui répond, lui, à une opération de référenciation.

Aussi, il y a anaphore quand « un terme condensé reprend une expansion syntagmatique antérieure. Là, on pourra distinguer l'anaphorisé de l'anaphorisant qui le reprend sous forme condensé » (A.J. Greimas & J. Courtés, *Ibid.*, p.15). Entre anaphore et anaphorisation, ce n'est qu'un jeu de mot, l'essentiel de cette procédure est qu'il permet à l'énonciation d'établir et de maintenir l'isotopie discursive. Comme un jeu de construction du sens, l'anaphorisation transmet les mots à l'âme par les sens. Hormis, la construction du sens par le jeu de cette figure de style, il est certain qu'une perception de l'espace pourrait aussi véhiculer le sens. Nous préférons toutefois, ne pas dépasser les limites de notre propos, en tenant à l'analyse des processus discursifs eux-mêmes. Aussi, pour mettre en évidence, les concepts que nous avons analysé, nous allons saisir quelques extraits dans *Ville cruelle* susceptibles de rendre manifeste les modes de référentialisations. Cette analyse pourrait mettre en évidence une perception spatiale dans le corpus.

2. La perception spatiale, une subjectivité

L'ensemble des analyses qui précèdent relève du niveau « discursif » de l'approche sémiotique. L'étude des fonctions de la spatialité au niveau des structures sémio-narratives est donc prévisible, et justifierait à elle seule d'amples développements : elle consisterait à examiner de près les relations entre les lieux et les diverses phases du développement narratif ; ou plus exactement, à décrire la manière dont la spatialisation s'intègre aux parcours narratifs des sujets et dégage de cette intégration sa fonctionnalité propre.

Une telle étude révélerait le déploiement tensif de l'être de l'actant, à travers sa subjectivité - dont le langage évoquerait un paysage reconstitutif. En outre, dans une motricité émotionnelle, la perception spatiale pourrait être décrite comme dimension phorique du sujet percevant. Dès à présent, saisissons l'univers sensoriel de l'actant, à partir de la spatialité construite objectivement.

2.1. De la perception à la reconstruction spatiale

Dans la reconstruction de l'espace dans *Ville cruelle*, le fonctionnement de l'activité quotidien est signifiant, à travers deux prédicats perceptifs modalisés, correspondant à deux ordres distincts dans l'univers sensoriel: *voir* et *sentir* comme une opération "cognitive". Elaboration qui se fonde sur une fonction sémiotique du corps posée au centre du dispositif de l'énonciation en acte - grâce au privilège accordé à la dimension sensible dévoilant des lieux.

Dans l'acte de la saisie, l'actant-observateur adopte un point de vue subjectif. C'est dire que l'interprétation du texte repose sur des représentations subjectives qui permettent à l'actant-observateur de ré-accentuer le texte, afin d'assurer sa lisibilité. Laquelle ré-accentuation met en évidence ici le « "dehors" du texte dans un "espace négatif" » où se dessine, selon Philippe Daros (2002, p.194), des « figures d'exclusions ». En ce cas, c'est une comparaison qui constitue le concept-clé, comme le fait remarquer Philippe Hamon (1997, p.11): « toute production de sens est exclusion, sélection, opposition, différente, toute marque [apparaît comme un] démarquage ». Ce processus d'exclusion se constitue à partir d'un manque évalué et interprété tel qu'un acte d'intentionnalité, une pensée ayant un contenu significatif, sinon sensible.

La saisie de l'espace ici s'appuie sur un fait perceptif qui favorise une reconstruction spatiale reconstituée par la vue de l'actant observateur. Cette perception visuelle montre un espace habitable: « la circulation, abondante à Tanga [...] il y en avait du monde » (Eza Boto, 1971, p.20). À partir de cette spatialité on distinguera un plan topographique perceptif ou un *continuum* spatial : « au milieu d'une clairière [...] se situaient les deux tanga ».

Brièvement on peut dire ici, qu'il s'agit d'un espace mettant en scène deux espaces, où l'on considère des relations entre deux catégories spatiales: le « versant sud » (E.B. *Ibid.*, p.17) et le versant nord » (E.B., *Ibid.*, p.20). Cette manière de fixer les significations sous-tend la manifestation les pratiques les plus ordinaires, nous conduisant spontanément à objectiver le monde. Ce processus d'homogénéisation par le corps, à travers ses conséquences thymiques n'épargne en aucune forme de spatialité, quel que soit son mode de manifestation.

Dans l'analyse de ce caractère sensible, il apparaît une figure dont la répétition de mots rappelle un espace (les comptoirs de vente de cacao), à travers lequel l'exaspération de l'observateur prend forme : C'est le cas de cette anaphorisation: « Va-t'en "au bout de la queue". Ça t'apprendra à être pressé. Quand on arrive, on "se met à la dernière place", "à la fin de la queue" » (E. B, *Ibid.*, p.32). Ici, la signification est produite par l'observateur objectif, à partir de l'expression: "se mettre à la file". À ce niveau, la visée intentionnelle de l'observateur constitue l'essentiel du surgissement d'un sentiment, par l'acte répétitif qui symbolise et explique une vive aversion du prétendu souvenir. En fait, la saisie de cette figure que l'espace virtuel envisage apparaît comme un espace reflétant des oppressions renvoyant à des faits de colonisation.

Ici aussi, des marqueurs spatiaux correspondant dans les terminologies sémantiques aux expressions porteurs du sème spatialité et constituant de fait l'isotopie topographique. D'un côté, on relève des mots qui identifient le versant Sud, espace où vit le colonisateur : « "Tanga des autres", "Tanga étranger", "commerciale", "bâtiments administratifs trop blancs flamboyaient au soleil", "usines et la civilisation", "des enseignes grec", "boutiques avec véranda", les "comptoirs des clercs", les "patrons grec", "Tanga de l'argent et du travail lucratif" ». De l'autre côté, on relève des sèmes reliés intrinsèquement à une agglomération caractérisé par des hameaux concentrés: « Le "Tanga sans spécialité", "Tanga indigènes", le "Tanga des cases", "les Noirs", "manœuvres", "petits commerçants", "cuisiniers", "boys", "marmitons", "prostituées", "subalternes", "rabatteurs", "escrocs", "oisifs", "main-d'œuvre pénale", "paysans de la forêt" ».

Par la perception visuelle de l'actant Banda, on pourrait constater qu'une étude par isotopie renvoie à un espace occupée par des indigènes africains. L'intérêt dans cette étude de l'espace serait de pouvoir envisager la question de la signification spatiale en perspective des interrogations liées au contexte socio-historique de l'Afrique coloniale des années cinquante (50), de pouvoir mesurer en quelques sortes les relations intrinsèques entre espaces et univers sociaux culturels. *Ville cruelle* est parue au moment où l'Afrique tentait de prendre son indépendance. Il convient de clarifier un certain nombre de paramètres à priori pertinents, à partir des propos de Louri Lotman (1073). Selon L. Lotman, on peut en effet reconnaître les relations entre des *actants sujets* et un continuum spatial considéré comme une totalité d'espaces-objets référentiels, et distinguer à ce titre des *sujets actifs* ou *passifs* et des *espaces pratiqués* ou *visés*. De ce fait, il est possible de mettre en évidence un certain dispositif topographique ou s'animant des formes anthropomorphes, citons ce passage significatif dans *Ville cruelle* :

Le jour, [...] Tanga du versant sud, Tanga du travail lucratif, vidait l'autre tanga de sa substance humaine. Les Noirs remplissaient le Tanga des autres, où ils s'acquittaient de leurs fonctions de subalternes [...] La nuit, la vie changeait de quartier général. Le Tanga du versant nord récupérait les siens et s'animait... Il faisait fête chaque nuit.» (E.B. *Ibid.*, p.20-21).

On décèle en occurrence, dans le cycle de cette vie, une production de sens, par des sèmes opposés qui introduise une vision discriminatoire qui structure l'espace figural: «de jour/la nuit»; «deux versants opposés sud/nord»; «ville/extra-village»; «Noirs indigènes/Colons Français». On peut ajouter par ailleurs la présence respective des sèmes génériques antagonistes. En outre, les relations sémiques antagonistes correspondant au plan du contenu peuvent donc être déclinées de la sorte: /fermé/ vs /ouvert/; /délimité/ vs /étendu/. À partir de ce constat, «il apparaît une figure d'exclusion entre domaine/dimension/univers», comme le précise F. Rastier (2001, p.19). En fait, ces sèmes prennent une connotation coloniale évidente, puisqu'il désigne une période de la colonisation en Afrique noire.

En outre, l'utilisation de l'espace dépasse la simple indication d'un lieu. Elle fait système à l'intérieur du texte alors même qu'elle se donne avant tout, fréquemment, pour le reflet fidèle d'un hors-texte qu'elle représente. Sous l'angle perceptif, le sujet Banda se présente comme un pur sujet cognitif "rationnel" dont l'acte réflexif conduit à une signification, dès la perception de deux espaces: «deux Tanga...deux mondes...deux destins!» (E.B. *Ibid.*, p.20). On peut constater, qu'un signe linguistique «!», par le point d'exclamation, clarifie le message, à travers une charge émotionnelle manifestée. En outre, la répétition de l'adjectif numérale cardinale «deux» dissimule à l'écrit un message que l'on doit pouvoir interpréter. On note ainsi l'omniprésence du sèmes /fatalité/ qui renvoie à une /évaluation négative/.

À ces remarques vient s'ajouter une catégorie «espaces opposés» qui peut se définir comme une zone de tensions: «le Tanga du le versant nord - leur amour pour la bagarre et le sang croissait au fil des jours. Quand ils en avaient assez de se colleter [...], ils s'en prenaient aux commerçants étrangers (du versant sud) en nombre pléthorique» (E.B. *Ibid.*, p.21). Ici, une subjectivité se trouve expliquée: celle d'une relation conflictuelle bien que l'espace soit d'un seul et même plan topologique. Autrement dit, on peut avancer l'idée selon laquelle deux sphères évoluent finalement l'une l'autre, mais comportant néanmoins une zone d'antagonisme. Les tensions accumulées dans la zone commune, générées par les univers sociaux incompatibles et antagonistes, engendrant la possibilité d'un espace capable de révéler des affects présents dans cette écriture romanesque. A ce niveau, on s'appuiera sur des instances énonciatives impliquant des manifestations sensibles, à travers le discours de l'actant sujet.

2.2. Dimension phorique du sujet, un univers perceptif

Si l'on considère la sémiotique du sensible comme un issu de la sémiotique de l'action (acte énonciatifs), alors l'identité passionnelle de l'actant sujet, Banda, peut apparaître comme un état de ressentiment profond. On peut alors constater que la manifestation de l'émotion va découler de l'interprétation d'un espace percevant. Comme pour justifier nos propos A. J. Greimas et J. Fontanille (1991, p.12) le diront clairement dans *Sémiotique des passions*, que c'est par «la médiation du corps percevant que le monde se

transforme en sens - en langue [et] que les figures extéroceptives s'intériorisent » devenant intéroceptives. En fait, la sémiotique fondée sur la phénoménologie a d'abord, franchi la narrativité, en découvrant la possibilité d'une sémiotique des passions - à condition de saisir chez l'actant sujet les propriétés d'un corps dynamique, substrat de ses actions, de ses états psychologiques et pour aboutir à la construction du sens.

Sans détour, le discours énonciatif rencontre une phase de "sensibilité" thymique. C'est le cas de Banda illustrée dans *Ville cruelle* (E.B. *Ibid.*, p.20): « [entre les deux Tanga], leur vue laissait, (...) un irréductible sentiment de désolation ». Dans la présence d'une observation de l'observateur, la perception d'un espace fait apparaître un signal émotionnel. À partir de l'acuité visuelle, "l'être" du sujet a été modifié tout en créant un espace confluent où se manifeste un sentiment d'abattement, de désolation. En outre, la question qui se pose est celle du corps passionné de l'actant: « Tanga-Sud s'étalait devant Banda, scintillant, blanc, rouge, vert, et le fascinait » (E.B. *Ibid.*, p.39). L'aspect multicolore et scintillant des drapeaux symbolise la déferlante des peuples Européens sur le continent Africain. Cette présence massive des colons crée en Banda, un bouleversement psychologique et assure une visée intentionnelle. De ce fait, les motions intimes « fasciner », telles que "joie intense ou extase" de la chair concoure à la manifestation d'une polarisation thymique de cet univers perçu. Cependant, la perception d'un autre espace fait découvrir une motion contraire à la précédente : « [...] les quartiers noirs de là-bas ? Ils n'étaient certainement pas aussi laids que Tanga-Nord ». À ce niveau, la conscience tend à juger la situation sociale entre les deux Tanga. Une sensation de tristesse se laisse saisir par une profonde aversion qui s'empare de Banda.

On pourrait confirmer que l'impression ressentie de l'actant résulte d'une affectivité évoquée par un dégoût absolu renvoyant à l'aliénation de sa communauté (Tanga Nord) marginalisée. Attentive, à la lecture du discours énonciatif, l'on pourrait imaginer l'intensité d'une douleur une réflexion introspective, véhiculant une dysphorie. Cette sensation de consternation se laisse saisir par une profonde aversion qui s'est emparée de Banda. L'on pourrait confirmer que l'impression ressentie de l'actant résulte d'une affectivité évoquée par un dégoût absolu, dès la comparaison des deux

Tanga. Mais, au-delà de la vue des deux Tanga, l'acte de l'intentionnalité de Banda saisit plutôt la médiocrité de l'existence. On notera qu'à travers des sensations pénibles que le corps fait découvrir à l'âme, un ressenti déplorable qui se confirme: « [Banda] il était dégoûté par la laideur et la misère de tout ce Tanga-Nord, avec ses cases ratatinées, insignifiantes, mal construites, percées de grands trous par lesquels on pouvait voir l'intérieur » (E.B. *Ibid.*, p.91). Ces propos laissent entrevoir des émotions, à savoir celles de l'irritation, du dégoût, du désespoir, enfin d'affects exprimés de façon pénible, annonçant une affliction profonde.

Dans ce type de champ, l'effort visuel accompli en épouvante des sensations. Autrement dit, l'univers perceptif montre que cet univers est significatif et semble engager l'histoire passionnelle de l'actant Banda. En fait, il faut entendre par dimension phorique du sujet Banda, un univers perceptif à travers lequel une dimension affective captive un principe de l'*attention* qui se lie au *vécu de la présence*, entre champ visuel et champ sensoriel. Entre ces champs réside une configuration spatiale qui va mettre en évidence, la suite de cette analyse.

2. L'instance discursive du sujet, une configuration spatiale

Dans l'instance des configurations spatiales, il est question du sujet d'énonciation. On considère alors que l'instance d'énonciation, construction théorique stipule par la mise en discours, n'est qu'une instance présumée par le débrayage énonciatif initial. En effet, par l'ordre et l'importance que le sujet d'énonciation donne à la forme de ses figures (ici celles de la spatialité) et par les enjeux sémantico-discursifs dont il les investit, le discours manifesté ne se contente pas de "renvoyer" à une instance d'énonciation; il fait bien davantage que d'en désigner seulement la place. Par l'importance de ses formes certains contours sont dessiner, à partir des sélections opérées et des traces manifestes de leur agencement pourrait être appelé: disposition cognitive. Pour « tenter de tracer ce profil, le sujet pragmatique de l'énonciation devient, dès lors "configurable" selon les ouvertures et les contraintes d'un certain ordre du savoir » (E. Landowski, 1983, p.70). Autrement exprimé, l'on voudrait saisir ce processus de configuration, à

propos de *Ville cruelle*, tout en essayant de dégager ce que la schématisation spatiale révèle de l'actant sujet qui la promeut en l'énonçant.

3.1. De l'isotopie à la configuration de l'espace topologique

Dans cette analyse, nous montrerons la portée essentielle des configurations de la spatialité qui impose un modèle général d'intelligibilité. Il montre notamment comment, dans le texte étudié, l'usage de cette nouvelle isotopie figurative, d'ordre « idiolectal », est posée. Ici, observons que *Ville cruelle* laisse échapper en abondance une « compétence réceptive », sans que le lecteur, par repérage de l'isotopie dans le discours, ne fasse des efforts pour l'appréhender (D. Bertrand, 1985, p.179). En fait, la saisie isotopique du discours s'applique sans peine à celles des idiolectales, tant au niveau des métaphores chargées d'imageries qu'à celui des rôles thématiques, des motifs, où du canevas narratif d'ensemble renvoyant à des causes principales de la colonisation en Afrique. Lesquelles causes sont rendues possible à travers un processus de configuration de l'espace topologique.

On peut, dès à présent, définir une configuration de l'espace topologique à l'aide de marqueurs constituant une isotopie topographique qui relèvent d'une cause économique. La pratique coloniale est vue à travers une ville appelée « Tanga » scindée en deux : l'espace des indigènes (les Noirs) et celui des colons (les occidentaux). Le choix politique et économique est que Tanga sud est une "ville administrative et commerciale", alors que Tanga nord n'est qu'une ville située en plein milieu de "la forêt". La ville de Tanga est représentée par un espace géographique : « séparés par un pont de ciment armé » (E.B. *Ibid.*, p.17). L'enjeu économique est due au faite que Tanga sud est une Ville coloniale, marquée par la présence de l'administration coloniale, des forces de l'ordre, les centres commerciaux et des usines, alors que Tanga nord, n'a que des rues étroites, abrupt, de la forêt, des eaux noires et profondes. Le lieu occidental est apprécié par les expositions de comptoirs de « [Tanga sud], le long des rues, les enseignes sonnaient grec ».

Cependant, un autre lieu est affiché avec insignifiance et médiocrité: « Derrière le comptoir, des clerks [...] s'installaient des tailleurs indigènes avec leurs apprentis » (E.B. *Ibid.*, p.18) En fait, la description de l'espace, ici, est

une représentation des comptoirs d'achats de produits agricoles - caractéristique de pratiques coloniales: « le cacao » pour la métropole et ses colonies qui se donnent pour missions d'acheter et de revendre tout en tirant profit. La description réaliste de la scène au comptoir de ventes : « des deux cents kilos de cacao, on le mettait au feu [...] c'est-à-dire impossible à exporter » montre que l'économie coloniale démoralise, voire décourage, l'industrialisation, la transformation des matières premières dans le but de l'exploiter pour la Métropole. À partir de l'analyse des isotopies, une autre configuration spatiale est possible. Les expressions telles que « clergés », « clerc », « messe », « évêque », « les églises catholiques », « mission catholique », « chrétiens catholiques », « catéchisme », « baptême » « Ma mère se confessait et communiait à Pâques » et « un groupe de gens, [...] revenaient généralement de Tanga sud où ils avaient assisté à la messe » renvoient à un lieu précis, à « Tanga sud ». Lequel lieu se réunissait les fidèles pour célébrer le culte de la religion chrétienne. Une fois de plus cela montre que dans les sociétés coloniales racialement discriminatoires fait adopter la religion chrétienne pour se rapprocher du "blanc". Entrer dans le clergé permettait de s'élever socialement, bien que les postes d'autorité soient fermés aux indigènes. C'est une manière d'assouvir les peuples Africains pour mieux les exploiter. Dans le cadre socio-politique, une étude de l'isotopie pourra faciliter la mise en place d'une configuration de l'espace politique, à travers ces expressions (E.B. *Ibid.*, p.42):

Le regard du jeune homme se posa plus loin sur un terrain vague que tapissaient pêle-mêle des pagnes multicolores, des nattes, jonchées de fèves de cacao. Ici et là, un enfant, une femme, plus rarement un homme, surveillant son bien avec résignation, était accroupi, le menton appuyé au genou, insensible au soleil qu'il bénissait, implorant seulement le ciel que ne vint pas l'orage. Pourtant, il viendrait, l'orage. Alors, ils raviraient aussi rapidement que possible leur « produit » - comme ils disaient - à l'action funeste de l'eau de pluie, sans être pour autant dispensé de se tenir à la disposition du fonctionnaire du Contrôle, qui jouissait d'un pouvoir discrétionnaire quant à les relâcher. Discrétionnaire... parfaitement.

Par l'analyse de l'isotopie des expressions renvoient à un étendu, à un espacement: « ici et là », « un terrain vague », « soleil » et « ciel » qui n'échappent pas à la description spatiale. Dans l'optique de la critique morale et la politique, ces lieux renvoient à des souvenirs troublants et traumatisants.

Les peuples d'Afriques ont vécu une terrible maltraitance du fait colonial avec des expropriations, des privations de liberté et surtout une négation profonde de la dignité humaine par domination politique, économique et culturelles. C'est ainsi que *Ville cruelle* peut, à l'extrême, se laisser lire comme une chronique qui dévoile les méfaits de la colonisation. On peut le remarquer, les abus de l'administration coloniale sont représentés dans un espace d'où règne l'inégalité sociale, politique et économique. Cette aliénation hante l'espace de *Ville cruelle* et se construit sur un espace africain, à partir d'illusions rationnelles.

3.2. L'illusion de la rationalité

La dimension discursive est une forme de rationalité dans le récit. L'enseignement qui s'y dispense, y est presque de l'ordre du secret tant il se propose comme une évidence. Le sujet énonciateur est un partisan du mouvement issu de la dénonciation de la traite du colonialisme qui, pour l'instant encore, cache son jeu. Mais, à ce niveau, le folklore est reconnu à travers des figures comme us et coutumes de la tradition africaine: « la scène chez ce sorcier, nu devant son miroir, [...] avec ses simagrées, ses incantations, et tout son rite » (E.B.*Ibid.*, p.129). Les expressions telles que: « sorcier », « miroir » et « incantations » contribuent à l'enseignement ésotériques qui foisonnent le récit, et y jouant le jeu d'un discours double. Eza Boto y pratique une *sémiosis*, c'est-à-dire, une reformulation du savoir qui vise à rendre la culture africaine intelligible, tout en valorisant un savoir socioculturel. En fait, la composante qui gouverne le sens dans l'enseignement ésotérique est de l'ordre de la modalité du /*savoir-faire*/ de l'africain, à travers nos réalités socioculturelles africaines. Cette illustration le montre (E.B.*Ibid.*, p.171) :

[...] une nuit, dans son sommeil, elle reçut la visite de sa belle-mère et de son mari, tous deux morts. Ils lui indiquèrent comme médecine pour soigner l'enfant, une herbe qui croissait non loin de la case de la famille. Au lever du jour, la mère soûle d'espoir, découvrit effectivement l'herbe qui lui avait été minutieusement décrite en songe. Le petit garçon fut ainsi arraché à une mort à peu près certaine.

Ici, l'objectif d'E. Boto n'est pas tant de faire connaître quelque chose sur le monde mystique Africain que le monde connaît déjà, que d'ordonner ces savoir et de les finaliser; en d'autres termes d'exploiter ces savoirs à des fins cognitives. Aussi, on peut le constater l'auteur de *Ville cruelle* dévoile une évidence qu'il juge négative lorsqu'il expose les méfaits d'une religion importée par les colons français nommé « église catholique ». Au-delà du sens qu'il voile, l'illusion est développée sous couvert d'un discours rationnel porteur de signification. À ce niveau, l'auteur prône des vertus comme caractères moraux des valeurs individuelles et collectives de la société africaine qu'il dévoile de façon positive. Il est question, ici, d'amour filiale : « la mère de Banda l'aimait beaucoup et elle s'est battue pour lui » (E.B., *Ibid.*, p.9). Aussi, de solidarité, les cinq femmes noires ont aidés Banda à porter son cacao jusqu' en ville et venaient rendre chaque fois visite à sa mère (E.B., *Ibid.*, p. 47). En fait, il y a chez E. Boto une prétention tyrannique et exclusive à la vérité, au rationalisme, qu'on peut lire un peu partout dans son récit. Laquelle "vérité" se condense dans la formule déjà citée (E.B., *Ibid.*, p.154) :

Mais le catéchisme, la messe, le chapelet, la confesse, les prières du matin et du soir, et les autres lubies, à quoi diantre cela rimait-il ? Sa sœur se comportait comme si la religion avait été une chose nouvelle... Et leurs ancêtres, ceux qui vivaient dans un pays où il n'y avait pas encore de Blancs, ni de missionnaires, ni de Bonnes Sœurs, ni d'églises, ni de cloches ; leurs ancêtres, avant l'arrivée des Blancs, est-ce qu'ils ne croyaient pas en Dieu, eux ?... Qu'était-il besoin d'aller se mouiller la tête d'un peu d'eau, d'aller s'agenouiller aux pieds d'un prêtre, d'aller avaler une miette de pain sans la mâcher, pour croire en Dieu, eux ?

L'auteur ne se prononce pas, mais il prononce. Et son discours se donne sous l'apparence véridictoire la plus efficace qui soit, parce qu'elle se veut transparence du réel, dénonçant une situation historique en Afrique, dès les années 50. Plus profondément pourtant, la vérité évoquée à ce seul niveau recouvre, comme on l'a vu, une explication. En fait, l'effet de vérité qui émerge dans ce récit est fondé sur l'adéquation du système politique coloniale comme dans tous les discours historiques sur la colonisation en Afrique Noire : il la transcende et la théorise. On a pu constater que la configuration de la spatialité constituait, pour une part au moins, l'instrument de cette adéquation. Fonctionnant aussi bien pour dire les espaces, les drames (actions) que pour exprimer les sens et la finalité, cette configuration topologique établit un lien entre l'œuvre romanesque des faits et les gestes

socio-politiques et la pensée qui simultanément les interprète et les authentifie.

L'approche de l'espace a été utilisée comme un discours qui permet de tenir les deux mondes « Tanga nord / Tanga sud » en les homologuant parfaitement. Dès lors, le « monde » figuratif n'est pas pour l'abstraction une métaphore dont elle pourrait se passer pour se dire; il en est la substance même. L'analyse discursive permet de trouver, dans les configurations spatiales de *Ville cruelle*, une illustration aussi abondante que frappante, à travers « la mort de Koumé », « l'arrestation et bastonnades de Banda » (E.B. *Ibid.*, p.44-47), « une ville caractérisée par la violence sur les Noirs », « les blancs exploitaient les Noirs dans la vente de cacao », « les employeurs blancs ne payaient pas leur manœuvres Noirs », « pour accéder à la ville, il fallait rançonner les commis indigènes ou être du côté des bancs » (E.B. *Ibid.*, p.57) et « les blancs avaient plus de privilège que les Noirs [...] le cacao de Banda fut mis au feu » (E.B. *Ibid.*, p.44). L'espace dans ce récit, expose les drames, l'exploitation, la corruption, l'injustice, les atrocités des pratiques des blancs en Afrique.

Conclusion

Par l'analyse d'une sémiotique de lecture, nous avons pu déceler dans un parcours de la spatialité dans *Ville cruelle*, les figures de l'espace qui établissent un lien avec une imagerie de la rationalité. Elles constituent un élément porteur de sens dans le discours (le récit). C'est en fait le cas du sujet intitulé: « Entre configurations spatiales et subjectivités : l'espace dans *Ville cruelle* de Eza Boto ». Telle que posé, il s'est agit de cerner une description du point de vue d'approche sémiotique du discours, mais basée sur la configuration topographique. L'analyse fait apparaître des résultats comme une mise en évidence du traitement théorique, afin de rendre compte d'une analyse spatio-narrative. Une théorie de la relation entre spatialité et instances d'énonciation autour d'une topologie romanesque liée autour du concept de référentialisation et d'anaphorisation. L'on a saisi cette théorie de la schématisation spatiale qui a pu appréhender en assurant le passage entre

l'analyse textuelle elle-même et les schémas socio-culturels que la formation du discours énonciative actualise.

L'ambition de cette sémiotique de la lecture a pu décrire la manière dont la spatialisation s'intègre aux parcours narratifs, tout en déployant la tensivité de l'actant, à travers sa subjectivité. Ainsi, l'opération de la reconstruction spatiale a pu se réaliser grâce à l'univers perceptif qui fait de la surface « Tanga, ville » un espace d'hostilités, de confrontations renvoyant à des crimes et des bastonnades. Ainsi, l'on a pu déceler deux univers spatiaux que D. Bertrand (1985, p.162) qualifie de « pôle asymétrie » qui actualise l'ensemble des figures de l'espace: Tanga sud/ Tanga nord ; l'espace où les stigmates de la colonisation font rage.

On peut le constater, la portée essentielle des configurations de la spatialité a pu mettre en évidence une intelligibilité. Laquelle rationalité exhibe notamment comment, l'usage de figures topographiques, d'ordre "idiolectal", vise à valoriser des vertus individuelles et collectives de la société africaine. Observons aussi qu'à travers ce même discours rationnel, l'auteur laisse échapper sa hargne, par des propos relatant les fatalités de la domination coloniale. Une situation coloniale qui, en tant de lieux, dans ce monde, est toujours actuelle. La tentation de la clarté, l'espoir de formuler une "vérité" avec toute l'assurance de l'objectivité E. Boto dans *Ville cruelle* offre un appel aux africains à propos de l'oppression coloniale sur une Afrique dominée, jusqu'à nos jours.

Bibliographie

BERTRAND Denis, (1985), *L'espace et le sens. Germinal d'Emile Zola*, Paris-Amsterdam, Edition Hadès-Benjamins.

BERTRAND Denis, (2000), *Précis de sémiotique littéraire*, Paris, Nathan.

EZA Boto, *Ville cruelle*, (1971), Paris, Editions Présence Africaine.

FONTANILLE Jacques, (1999) « Sémiotique du discours », in *Nouveaux Actes de Sémiotiques*, Limoges, Pulim.

GREIMAS Algirdas Julien & FONTANILLE Jacques, (1991), *Sémiotique des passions. Des états de choses aux états d'âmes*, Paris, Seuil.

- GREIMAS Algirdas Julien & FONTANILLE Jacques, (1991), *Sémiotique des passions. Des états de choses aux états d'âmes*, Paris, Seuil.
- GREIMAS Algirdas Julien, (1976), « Maupassant ». *La sémiotique du texte. Exercices pratiques*, Paris, Seuil.
- HAMON Philippe, (1977) « Qu'est-ce qu'une description », in *Poétique du récit n°12*, p. 465-485, Paris, Seuil, Coll., "Points".
- HAMON Philippe, (1997), *Texte et idéologie*, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Quadrige ».
- HAMON Philippe, (1973), « Discours réaliste », in *Poétique*, n°16, Paris, Seuil.
- LANDOWSKI Eric, (1983), « Simulacre en construction », in *Langages*, n°70, p.73-81 (Dir.,) PARRET Herman,.
- LOTMAN Louri, (1973), *La structure du texte artistique*, (Dir.,) MESCHONNIC Henri et alii, 1970, Paris, Gallimard.
- RASTIER François, (2001), *Sens et textualité*, Paris, Hachette.
- RIFFATERRE Michel, (1979), *La production du texte*, Paris, Seuil.

LES PRATIQUES EXUBÉRANTES D'ALAIN MABANCKOU
DANS *VERRE CASSÉ* : UN ALLÉGORISME
DES HUMANITÉS DÉVIANTES

Jean-Jacques Koffi KASSI

Littérature africaine et civilisation

jjkasskoff@gmail.com

&

Vincent Yayo DANHO

Littérature africaine et civilisation

danhoyayovincen@gmail.com

Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

Résumé

Le présent article analyse, dans *Verre cassé*, les subversions qu'opèrent les pratiques exubérantes pour créer un monde imaginaire déliquescant, au contact des habitudes dépravantes. L'étude met en scène la question d'une écriture excessive, désordonnée, fuyante, non finalisée qui impacte le langage vif et ordurier dont le motif est de parodier la nature fragmentaire et chaotique des vies ratées dans les sociétés modernes. Cet axe métaphorique qui déploie des personnages épaves et pervers permet d'examiner les travers des humains et de la société, d'égratigner les merdiers sociopolitiques du monde factuel. Le discours dissolvant d'Alain Mabanckou met à profit une lecture herméneutique qui donne à découvrir jusqu'où la trace du fragmentaire et l'exaltation langagière sont des signes indubitables des tribulations des gens et des confusions sociales de l'Afrique contemporaine.

Mots clés : pratiques exubérantes, habitudes dépravantes, fragmentaire, axe métaphorique, herméneutique, Afrique contemporaine.

Abstract

This article analyzes, in *Broken glass*, the subversions that exuberant practices operate to create a decaying imaginary world, in contact with depraving habits. The study highlights the question of excessive, disordered, elusive, unfinalized writing which impacts the lively and filthy language whose motive is to parody the fragmentary and chaotic nature of failed lives modern society. This metaphorical axis which deploys wrecked and perverse characters makes it possible to examine the failing of humans and society, to scratch the sociological mess of the factual World. Alain Mabanckou's dissolving speech takes advantage of a hermeneutic reading which reveals the extent

to which the trace of the fragmentary and the exaltation of language are unmistakable signs of the tribulations of people and the social confusion of contemporary Africa.

Key words: exuberant practices, depraving habits, fragmentary, metaphorical axis, hermeneutic, contemporary Africa

Introduction

Dans *Le plaisir du texte*, Roland Barthes (1973) montre comment l'acte d'écrire peut procurer à l'écrivain une délectation esthétique capable de conduire diverses formes d'exubérances. Pour lui, en effet, l'écriture est le lieu où se déploie l'expérience profonde de la liberté. Dans cet élan de déconstruction et de décloisonnement générique, l'œuvre littéraire met en mouvement un mécanisme de représentation, une scénographie du tangible qui simule scripturairement les écarts et les déconvenues sociopolitiques, pour ainsi créer une intertextualité plus ou moins évidente entre le réel et le fictionnel. Une isotopie de fait s'installe alors, en insufflant une posture déconcertante des trajectoires littéraires à partir desquelles l'architecture du texte peut « ouvrir à la fatalité du monde » (A. Roy, 2003, p. 32).

Verre cassé d'Alain Mabanckou offre bien des lieux d'expression et d'analyse de l'hétérogénéité, la discontinuité constitutive du texte dans lequel font irruption des fragments autres. Les confusions diégétiques, les effets de transgressions, la polyphonie narrative, la poétique de la surenchère, etc. sont autant de stratégies ourdies par l'auteur pour subvertir la forme du roman et l'accrocher à des paramètres excentriques. La démarche rappelle la « forme même du vouloir-écrire » qui est, selon (R. Barthes, 1981, p. 17), la parfaite définition du roman, car elle permet de suivre le monde comme objet littéraire. Le texte romanesque est frappé par un savoir-faire dans un système sémiotique très riche. Le social s'exprime ainsi par les rapports entre l'image allégorique et son correspondant suggéré, par la mise en œuvre de cette image et par une sémantique lexicale élaborée qui manifeste déjà un goût pour l'analyse de la poétique romanesque.

Le questionnement des questions formelles révèle un champ d'investigation multiforme. Quelles sont les modalités scripturaires et linguistiques par lesquelles les personnages dans *Verre cassé* peuvent-ils être des

médiateurs d'interprétation ? Par ailleurs, comment, à la lumière des correspondances métaphoriques ou allégoriques, ce récit est lu comme un roman dont les pratiques exubérantes, l'informe et les subversions s'entremêlent aux différents fantasmes qui remuent la conscience dans un monde d'éclatement, d'utopie et de chaos ?

Comme moyens d'analyse des rapports entre écriture et société, en tant que réceptacle de l'utopie des humanités, l'étude tire bon parti de la narratologie, la sociolinguistique et la sémiotique. Dès lors, nous partirons du jeu entre l'élan de déconstruction, de décroisement générique des pratiques scripturale et linguistique pour interpréter l'écriture dans ses paradigmes sociétaux. L'objectif de cette approche intertextuelle est d'élucider l'œuvre « considérée dans sa structure d'ensemble » G. Genette (1982, p. 9), dans ses différentes formes d'interférences et d'intégrations sociales. L'analyse attendue s'articule autour d'une problématique centrale : les modalités figuratives du dévergondage scripturaire, du goût baroque et des excès, leurs correspondants métaphoriques et leurs enjeux sociopolitiques.

1. L'exaltation langagière au confluent d'une écriture dissolvante

La sociolinguistique prend en compte la dimension sociétale de l'activité de langage. Dès lors, la représentation est un concept essentiel qui porte sur l'étendue du champ d'application de cette réflexion et se manifeste à travers certaines composantes linguistiques du récit. Alain Mabanckou révèle l'un des principes esthétiques fondamentaux de la création romanesque. Afin de faire correspondre le contenu et la forme de son texte, il fait usage de techniques caricaturales de l'être social. Son projet d'écriture dissolvante s'informe d'un langage qui définit l'individu dans ses paradigmes onomastiques. C'est le lieu de relayer M. Erman (2006, p. 43) qui pense que « Le surnom possède une valeur caractérisante plus forte qu'un simple nom [...]. Le surnom joue donc le rôle d'un commentaire métalinguistique qui explique le personnage tout en le singularisant ».

L'onomastique qui s'affirme dans le rapport dialogique entre le nom et le destin de l'actant principal, Verre Cassé, par exemple, s'inscrit dans un code herméneutique où s'exprime une idéologie. L'histoire de ce personnage est entièrement engloutie dans la nébuleuse de l'alcool. Ce surnom, Verre Cassé,

est conçu de manière à mettre en exergue une identité éclatée ou bouleversée. Tel un décompresseur, il symbolise d'abord un type d'individu qui boit sans arrêt et qui est constamment ivre. En outre, il préfigure la déchéance, la dilatation intérieure et l'être brisé dans ses fondamentaux sociétaux. Ancien instituteur déchu par manque d'effectif au sein de l'éducation nationale de son pays, Verre Cassé ploie sous une déception ou du moins une trahison amoureuse. Les pertes de son emploi et de son infernale femme surnommée « La Diabolique » font de lui un client assidu du bar « Le crédit a voyagé ». L'ivrognerie, les déboires conjugaux et le chômage chronique témoignent que le signe linguistique de l'acte dénomiatif convient au personnage qu'il désigne et assume un point de vue apparent.

L'allusion intertextuelle liée au titre, *Verre cassé*, s'inscrit, par ailleurs, dans un système de signes cohérents. Outre sa fonction programmatique, « le titre qui propose le nom d'un héros comme point central propose par là en même temps une interprétation idéologique du monde » (L. Hoek 1981, p. 284). Il articule, dans la fiction, le jeu de l'ambivalence qui l'associe aux noms du personnage principal et des principaux clients du bar. Le titre entre ainsi dans un réseau de significations et participe du tournoiement, voire de la perte de ces loques humaines qui vont et viennent dans l'unique bar crasseux. On décèle, dans cet allégorisme du nom et du titre, un travestissement de la langue

Emergeant les uns après les autres, au fil du déroulement de l'intrigue, les personnages, dans *Verre cassé*, à travers leurs caractérolgies nominales, dévoilent subrepticement un monde dans lequel les hommes sont hantés par la déliquescence morale et l'écroulement des valeurs sociales. Dans le bar, « *Le crédit a voyagé* », le comble de l'ironie des destins se traduit par des symboles de pseudonymes annonciateurs des plus sombres moments de l'histoire des personnages. Le système de représentation se tisse en toile de fond à partir des noms ou surnoms caractéristiques : "l'Homme aux couches Pampers" dont le « derrière est bombé par quatre couches épaisses de Pampers » (A. Mabanckou, 2005, p. 59) pour avoir été assidument sodomisé au cours de son incarcération ; "Robinette" dont les prouesses urinaires se mesurent à une échelle étonnante et « boit comme des tonneaux d'Adélaïde » (A. Mabanckou, 2005, p. 103) ; la femme de Verre Cassé est surnommée "La Diabolique", car

la délation et l'ignominie dont elle fait preuve à l'égard de son mari rappellent les attributs moraux du diable.

Ces paradigmes terminologiques ne sont pas restrictifs à l'onomastique. Ils sont significatifs d'une écriture baroque au rythme enivrant (absence total de point), caractéristique du roman postmoderne qui introduit, dans le corps du texte, le langage du bas, la scatologie, en un mot, l'ordurier. Le recours à des alcooliques, dans l'intrigue, pousse plus loin l'entassement des termes licencieux, par un jeu de dévergondage de la rhétorique narrative. D'emblée, l'approche lexématique apparaît fortement dissolvante avec des termes vulgaires tels que « con, cul, péter, bander, culbuter, baver, chier, merde, cacas... ».

Ce flux d'expressions dévergondées se déverse, tout au long de la fiction, dans un mouvement syntaxique qui privilégie l'ivresse langagière. Le discours romanesque épouse alors l'idiosyncrasie ou le jet de pensées, par le truchement d'un torrent de paroles qui se fait l'écho de tous ces intempérants qui prennent tour à tour la parole pour raconter leurs "saletés". Des propos qui font écho au langage du bas tels que « je vais te baiser » (p. 103), « pas de partie de jambes en l'air » (p. 170), « je vais bien te sauter après, j'aime les gros derrières et les gros nichons, moi » (p. 95), « le con de votre maman » (p. 37), aux allusions faites à la scatologie, à l'instar de « ne pas vomir à l'intérieur du bar mais plutôt dans la rue des cacas » (p. 35), « cet endroit crasseux qui puait la pisse de chat sauvage et la bouse de vache folle » (p. 98), le lecteur est confronté à la charge ordurière de l'écriture qui estompe toute moralité et annule la notion de bienséance. *Verre cassé* se donne à lire comme une recherche d'effet moral et sexuel scandaleuse devant conduire le lecteur à une rhétorique impudique, l'intention de l'auteur étant de décrire la déliquescence de tous ces ivrognes du bar « Le crédit a voyagé ».

Le texte d'Alain Mabanckou subit diverses formes de travestissements, dès lors que les protagonistes soulardés (*Verre cassé*, l'Homme aux couches Pampers et l'imprimeur) s'approprient la parole et l'associent à leur déchéance qui déroutent le lecteur. La distribution de celle-ci obéit à une logique non chronologique. L'histoire construite sur des morceaux de témoignages d'alcooliques, retranscrits par l'écriture gauche d'un ivrogne,

écrivain d'occasion qui parle à bâton rompu (texte dont la virgule est le seul signe de ponctuation), ne peut que produire un langage dissolvant. Dans ce roman, l'analyse du discours est marqué par une empreinte familière, voire infecte : « parce qu'ils sont cons » (p. 178) et, surtout, par l'expression onomatopéique « hein » à la fin des propos relayés. Celle-ci est véhiculée plus abondamment que les éléments constitutifs de l'énonciation courante et normative. L'exaltation langagière des personnages apparaît alors comme la justification de leur permanente ivresse.

Mieux, les recours à un bar comme espace romanesque et à des témoignages de personnages en état d'ébriété convoque tous les procédés comiques et pervers qui relèvent des perturbations nerveuses produites par l'alcool : l'hyperbole (un individu qui porte à la fois quatre couches Pampers) ; l'exagération : « Casimir et Robinette qui rivalisent en jets urinaires pendant plus de dix minutes » (p.105) ; des comparaisons insolites : « que mon fils ainé labourait ma femme, qu'il fréquentait le même pays bas que moi, que j'ai surpris ma femme et mon fils nus, nus comme des vers de terre, l'un sur l'autre, dans la position du pauvre Christ de Bomba » (p. 85). Tout un dispositif qui surdétermine le langage pour atteindre le burlesque, en permettant de traiter des sujets graves à relent subversif, comme le rappelle Locha Mateso (1986, p. 31) : « Toute œuvre, pour autant qu'elle est porteuse de réflexion sociale, est inévitablement chargée de critique ».

Il s'impose alors une lecture herméneutique dont l'objectif est de décrypter les effets de surcodages, de surcharges et d'épaves scripturaires produits par les différentes formes de fragmentations du discours. L'analyse des lignes suivantes donne à découvrir jusqu'où la trace du fragmentaire est le signe indubitable des confusions sociales que l'auteur scrute dans son projet romanesque.

2. Le fragmentaire narratif, une métaphore des socialités Chaotiques

Dans *Verre cassé*, le récit se dissémine en plusieurs hypo-textes entretenant des rapports plus ou moins discontinus entre eux, insufflant à la progression narrative une impression de collage. En effet, de même que l'œuvre ne pousse pas sur le terreau de la tradition, une métaphore employée par Julien Gracq, dans « Pourquoi la littérature respire mal » (1960), elle ne se

développe pas de manière continue, à l'instar de la vie de ces personnages engluée dans la morosité. Le texte de Mabanckou, ainsi conçu, s'oppose radicalement au modèle traditionnel du livre. Roland Barthes, que cite Nathalie Piégay-Gros (1998, p.170), écrit à propos :

Les métaphores bénéfiques du Livre sont l'étoffe que l'on tisse, l'eau qui coule, la farine que l'on moule, le chemin que l'on suit, le rideau qui dévoile, etc. ; les métaphores antipathiques sont toutes celles d'un objet que l'on fabrique, c'est-à-dire que l'on bricole à partir de matériaux discontinus : ici, le « filé » des substances vivantes, organiques, l'imprévision charmantes des enchaînements spontanés [...]. Car ce qui se cache derrière cette condamnation du discontinu, c'est évidemment le mythe de la Vie même : le Livre doit *couler* [...].

Tout livre se nourrit, comme on le sait, non seulement des matériaux que lui fournit la vie, mais, surtout, de l'épais terreau de la littérature qui l'a précédé. Tout livre pousse sur d'autres livres, et peut-être que le génie n'est pas autre chose qu'un apport de bactéries¹ particulières, une chimie individuelle délicate, au moyen de laquelle un esprit neuf absorbe, transforme et finalement restitue, sous une forme inédite, le monde brut et, surtout, les énormes matières littéraires et sociales qui préexistent à lui.

Le Livre d'Alain Mabanckou est constitué par un montage de fragments de textes provenant de la littérature africaine, européenne, colombienne, américaine², de notes de voyage, de bribes de conversation des habitués du bar, des extraits de presse, etc. Il peut ainsi apparaître comme un emblème de l'écriture intertextuelle, portée à un point paroxystique et poussée jusqu'à ses plus extrêmes conséquences de l'éclatement social. Dans le roman, l'intertextualité entraîne non seulement la désintégration du massif narratif, mais aussi celle du discours. Le récit s'évanouit, la syntaxe explose, le signifiant lui-même se fissure, dès que le montage des textes n'est plus régi par un désir de sauvegarder à tout prix un sens monologique et une unité esthétique. C'est ce qui se produit dans les textes postmodernes. Mabanckou procède, en forgeant du signifiant polysémique (mots-valises), en multipliant les allusions interdiscursives, en remodelant, selon sa fantaisie, les catégories syntaxiques, en maintenant, ça et là, des signaux narratifs éparés, comme les

¹- Elles possèdent l'ensemble des mécanismes nécessaires à leur propre reproduction. (Nous soulignons).

²- *Verre cassé* est nourrie de références littéraires consacrées. (Nous soulignons).

mots du ministre de l'agriculture, Albert Zou Loukia, que cite, de mémoire, Verre Cassé :

Mesdames et Messieurs du Conseil, **j'accuse**, je ne veux pas être le complice d'un climat social aussi moribond que le nôtre, je ne veux pas cautionner cette chasse à l'homme par mon appartenance à ce gouvernement, **j'accuse** les mesquineries qui s'abattent sur une personne qui n'a fait qu'imprimer un itinéraire à son existence[...] je vous avouerais que le tort de l'Escargot entêté a été d'avoir montré aux autres compatriotes que chacun, à sa manière, pouvait contribuer à la transformation de la nature humaine ainsi que nous l'enseigne le grand Saint-Exupéry dans *Terre des hommes*, c'est pour cela que **j'accuse**, et **j'accuserai** toujours. (A. Mabanckou, 2005, pp. 18- 19).

Ainsi, peuvent se mêler texte de fiction et "courant de conscience" ou encore discours sociaux confus, le texte premier tenant lieu de support exploratoire. La formule très populaire de « j'accuse » du ministre Zou Loukia a valeur exemplaire, en ce qu'il semble participer de toutes ces techniques du fragmentaire. *Verre cassé* rompt avec la littérature canonique. L'œuvre se structure à travers les tensions sociales qui la rendent possible, son énonciation n'en a jamais fini de légitimer ce qui la porte et qu'elle porte : les vies et demie de tous ces personnages victimes des soubresauts sociaux.

L'exercice du discours littéraire n'est pas l'entrée dans un monde où les œuvres se répondraient dans un dialogue irénique : Mabanckou ne peut se tailler une place que par effraction et en modifiant des hiérarchies. La création vit de ces gestes par lesquels on rompt un fil, on sort du territoire attendu, on déplace, on subvertit ou détourne, on exclut, on ignore, on réévalue. La norme et l'esprit cartésien sont renvoyés aux calendes grecques. Mabanckou, empruntant la voix de son personnage-narrateur et éponyme, Verre Cassé, semble révéler, de manière solennelle, l'idée de son projet romanesque qu'il appelle l'odyssée littéraire :

[...] j'écrirais des choses qui ressembleraient à la vie, mais je les dirais avec des mots à moi, des mots tordus, des mots décousus, des mots sans queue ni tête, j'écrirais comme les mots me viendraient, je commencerais maladroitement et je finirais maladroitement comme j'avais commencé, je m'en foutrais de la raison pure, de la méthode, de la phonétique, de la prose, et dans ma langue de merde ce qui se concevrait bien ne s'annoncerait pas

clairement, et les mots pour le dire ne viendraient pas aisément [...] je voudrais surtout qu'en me lisant on se dise "c'est quoi ce bazar, ce souk [...] ça commence d'ailleurs par où, ça finit par où, bordel", et je répondrais avec malice "ce bazar c'est la vie,..." (A. Mabanckou, 2005, p. 198).

L'auteur congolais construit son texte en combinant des éléments hétérogènes qu'il fait jouer entre eux. Il ne tente jamais, comme l'écrit Roland Barthes, de compenser la discontinuité essentielle à toute communication. Il contredit le continu rhétorique qui développe, amplifie et n'admet de répéter qu'en transformant : tout récit n'est-il pas produit par une mobilisation d'unités récurrentes de séries autonomes, diraient les musiciens, dont les déplacements, infiniment possibles, assurent à l'œuvre la responsabilité de son choix, c'est-à-dire sa singularité, voire son sens ? *Verre cassé* est donc un exercice combinatoire, un puzzle, un collage, un bricolage. À ce titre, il est proche de la pensée structuraliste. Il renoue également avec les formes ludiques de composition qu'ont expérimentées la musique et la peinture contemporaines, comme le souligne le narrateur :

C'est en essayant entre eux des fragments d'événements, que le sens naît, c'est en transformant inlassablement ces événements en fonctions que la structure s'édifie : comme le bricoleur, l'écrivain (poète, romancier ou chroniqueur) ne voit le sens des unités inertes qu'il a devant lui qu'en les rapportant : l'œuvre a donc ce caractère à la fois ludique et sérieux qui marque toute grande question : c'est un puzzle magistral, le puzzle du meilleur possible. (R. Barthes, 1964, p. 42).

À y voir de près, le puzzle s'impose comme une figure adéquate de l'écriture qui procède par récupération et recyclage d'éléments préexistants, montés et assemblés selon un ordre qui fait la valeur du récit. Il dénote une image parfaite de la pensée mythique. Or, le propre de la pensée mythique est de s'exprimer à l'aide d'un répertoire dont la composition est hétéroclite. Ainsi, dans *Verre cassé*, l'inscription d'éléments inhomogènes est réglée d'avance par un « cahier des charges » qu'a constitué le patron du bar, *Le Crédit a voyagé* : « disons que le patron du bar *Le Crédit a voyagé* m'a remis un cahier [des charges] que je dois remplir, [y stocker des fragments], et croit dur comme fer que moi, Verre Cassé, je peux pondre un livre ». (A. Mabanckou, 2005, p. 11).

Le texte de l'inscripteur affiche l'hétérogénéité et utilise des fragments en lien avec sa formation culturelle et existentielle. Sur ce point, il renvoie, à

un grand nombre de textes modernes, l'image de leur fonctionnement singulier, car les fragments intertextuels sont puisés dans les écrits d'Emile Zola (p.17), de Léopold Sédar Senghor (p. 25), de Karl Max (p. 28), de Blaise Pascal (p. 29), de Pierre Corneille (p. 221). La présence des guillemets ainsi que l'usage des italiques permettent de parler, dans ces passages, d'une citation, comme emprunt littéral explicite, bien que souvent, dans la trame narrative, les auteurs des textes d'origine soient signalés par allusion périphrastique. On peut ainsi qualifier *Verre cassé* de Mabanckou de "marqueterie mal jointe" et son texte romanesque qui multiplie les citations est comparé à un patchwork, ou encore à un tableau dans lequel le peintre colle des coupures de presse ou des fragments de papier peint.

S'adjoigne aux allusions et aux citations, une division classique en chapitres avec sa galerie de portraits faits par le narrateur, l'histoire de chacun des personnages-clients du *Crédit a voyagé*. Elle fait l'objet d'un chapitre. La simplicité architecturale est en contraste avec la complexité du discours, perçu comme un assemblage fragmenté, une mosaïque. Les fragments d'histoires interpolés, les analepses, ces fréquents retours en arrière sur le passé de Verre Cassé, entrent dans un circuit de va et vient avec les prolepses comme celle déjà nommée par anticipation, du *Cahier d'un retour au pays natal* d'Aimé Césaire. Dans le roman, la narration des événements n'est ni rectiligne ni chronologique. L'histoire est construite sur des bribes autonomes, retranscrits par un écrivain de fortune. S. Rabau (2002, p. 31) explique cette narration par juxtaposition de fragments comme « un geste moderne qui se traduit dans la représentation du réel et dans l'écriture elle-même ».

La socialité qui semble donc opérer en sourdine, dans ce texte, se lit à travers la décomposition du roman en fragments d'histoires inédites. Chaque figure de l'œuvre entremêle le récit de sa vie d'une étonnante déconvenue sociale. Les textes convoqués sont parodiés dans leur portée initiale en vue de peindre une situation tragique vécue par le personnage.

En somme, l'auteur congolais s'inspire des systèmes chaotiques. Son travail consiste à brouiller les règles de composition, en ajoutant des contraintes pour parasiter la perception mécaniciste, éviter le simplisme et

s'approcher d'une forme de représentation de la complexité, ce dont la sémiologie de l'informe, dans le roman, témoigne le plus explicitement.

3. La sémiotisation de l'histoire individuelle des personnages à l'histoire nationale : l'Afrique évoquée dans son bazar sociopolitique

La problématique de l'appropriation et l'insertion du matériau historique, dans *Verre cassé*, obéissent à une démarche de réécriture historique. Celle-ci aboutit ainsi à l'effondrement des frontières entre la réalité et la fiction. Il se manifeste, notamment, par l'entrelacement de l'histoire personnelle des personnages et l'histoire africaine, non sans évoquer l'histoire nationale.

L'histoire des acteurs romanesques se réfère, en effet, à un personnage principal, Verre Cassé, autour de qui se déroulent aussi une dizaine de vies ratées et retranscrites dans l'œuvre, celles des personnages secondaires. Leurs vies font partie de destins croisés de personnes rescapées, c'est-à-dire des gens désespérés pour qui, aucune solution n'est préconisée pour améliorer leur quotidien. Ils sont, pour la plupart, victimes de la déchéance humaine, chacun ou chacune avec son histoire tragique et burlesque, dont le métadiscours fait écho. Ancien instituteur autodidacte, Verre Cassé est investi d'une mission par l'Escargot Entêté d'écrire dans un cahier la vie chaotique, la vie de merde des clients fidèles du bar *Le Crédita a voyagé*.

La vie de Verre Cassé rime avec l'échec. Il est renvoyé de son poste d'instituteur, car ce dernier est incapable d'assurer convenablement ses cours en raison de son ivrognerie. Il a échoué comme un mari, perdu tout sens de raisonnement. Sa femme Angélique dont il surnommait Diabolique lui mène la vie dure. Ainsi, il croit qu'elle n'a rien qui puisse permettre de la qualifier d'ange, car elle déteste sa prédilection pour l'alcool. Il déclarait : « [...], je l'appelle Diabolique, et tout au long de mon cahier je vais l'appeler Diabolique, oui je l'appellerai comme ça, elle n'a rien d'un ange, elle est tout le contraire ». (A. Mabanckou, 2005, p. 155).

De cette façon, Angélique, sa femme, est devenue une diablesse à ses yeux. Son choix est caractérisé par un dilemme entre le sentiment et le devoir. Vendu à l'alcool, il l'a choisi contre sa vie de couple. Il le signifie explicitement : « [...], et donc les choses étaient claires, je devais faire mon choix une bonne fois pour toutes, je devais choisir entre elle ou l'alcool, c'était un choix très cornélien, alors j'ai dit oui à l'alcool, [...] ». (A. Mabanckou, p.157). Verre Cassé trouve refuge dans l'alcool afin de pouvoir échapper aux souffrances de la vie. Alain Mabanckou, en utilisant le personnage Verre Cassé, fait une satire de la vie contemporaine de la plupart des gens en Afrique. Ces gens, au lieu de surpasser leurs problèmes, sombrent dans la résignation et l'ivrognerie. Ils noient leurs problèmes dans l'alcool. La vie du personnage Verre Cassé est une définition de la misère totale ; le seul moyen de s'en sortir consiste à travailler avec acharnement pour s'assumer pleinement.

La déchéance humaine s'observe également chez Robinette, un autre personnage secondaire. Elle est une prostituée et une ivrogne. Elle est aussi une autre vie ratée qui fréquente *Le Crédit a voyagé*. On lui donne le nom Robinette, parce que tous les souldards qui essaient de la concurrencer en matière de pisse ont été vaincus et ridiculisés, sauf un autre ivrogne raté, Casimir qui mène la grande vie. Lorsqu'elle pisse, elle ne cessera qu'après plus de dix minutes, car elle est toujours ivre. Elle est un vrai exemple de la déchéance féminine. Prostituée, elle a perdu le sens de la raison ; elle n'a pas du tout honte. Verre Cassé a su qualifier la perfidie et la bassesse morale de Robinette :

[...], et puis on a vu son sexe lorsqu'elle a écarté les tours jumelles qui lui servent de fesses, tout le monde a applaudi, et curieusement j'ai même bandé à mort comme les autres témoins, faut être honnête et ne pas cacher la vérité, oui j'ai bandé parce qu'un derrière de femme c'est toujours un derrière de femme, [...]. (A. Mabanckou, 2005, pp. 99-100).

La plupart du temps, quand elle est ivre, au lieu d'aller aux toilettes pour se soulager, elle urine en plein air, derrière le bar, au vu et au su de beaucoup de clients bar. Alain Mabanckou emploie ce personnage satirique, spécifiquement, pour démontrer l'extrémité de la déchéance et la misère en Afrique, mais dans ce cas, de la femme africaine dépravée.

De l'histoire individuelle des personnages reconstituée et perpétuée, dans une perspective plutôt critique, on aboutit à l'histoire nationale. Elle est en lien avec l'orchestre Tout Puissant OK Jazz, un groupe musical de Kinshasa, dont l'auteur-compositeur s'appelait Simon Lutumba Ndomanueno, surnommé Lutumba Simaro Masiya. La chanson « *momeli ya massanga andimaka kuiti té mama* » (A. Mabanckou, 2005, p. 204) fut un grand succès des années 1959 aux années 1980, particulièrement dans les capitales des deux Congo : Brazzaville et Kinshasa. Elle évoque une vie amoureuse brisée, célèbre le surgissement du souvenir réparateur.

La mélodie de Simaro Masiya est une poésie où l'auteur mélange, avec bonheur, la beauté du style et le mystique de l'environnement du pays, et qu'il évoque à travers des phénomènes d'apparente banalité, mais à qui ses mots donnent une gravité mystique. En cela, la chanson de Lutumba et le roman de Mabanckou se rapprochent intimement. L'emprunt métaphorique du verre se veut, ici, un symbole éloquent pour attirer plus d'attention sur la fragilité de la vie, entendue comme existence en société. Un « verre cassé » ne serait-il pas une vie ratée, une vie brisée qui se lit dans le quotidien des personnages susmentionnés ?

Verre cassé représente une chaîne d'artifices expressifs perceptibles à travers l'historisation du discours romanesque. Eric Bordas (2002, journals.openedition.org/rh19/420) assigne à l'historisation une intelligibilité discursive en lien avec un référencement factuel dont l'assise s'exprime dans la chronogénicité ou la diachronicité :

Historisation, selon lui, ne sera pas pris dans son sens de philosophie politique de l'histoire, mais comme phénomène énonciatif qui inscrit le discours à l'intérieur d'une scénographie de référence extra-textuelle (ou contexte d'énonciation), appelée "histoire" par les théoriciens de l'événementiel chronographique [...]. Par historisation, on entend dans la perspective poéticienne privilégiée, énonciation de l'histoire dans le discours narratif par la prise en charge configurative de la fiction construite.

Les élucidations d'Eric Bordas sont nécessaires, vu que dans ses potentialités de l'imaginaire, le roman est incontestablement le genre littéraire le plus adapté aux hybridations. D'où le fait que l'on retrouve, dans *Verre cassé*,

l'une des tragédies de l'Histoire africaine, le génocide rwandais. Elle est effleurée par Mabanckou lorsque le patron du *Crédit a voyage* se voyait malmené de tous côtés, par ceux-là même qui en voulaient à son projet. Il put, cependant, tenir tête aux assaillants de tout genre et de tout bord, y compris des groupes de casseurs qui sont venus armés, notamment « [...] des coupe-coupe hérités d'une saison de machettes au Rwanda, [...] ». (A. Mabanckou, 2005, p.15). Plus loin, L'Imprimeur relate ses déboires avec sa compagne: « [...], et alors y a un gars qui lui dit carrément qu'il aurait dû épouser une Africaine en France au lieu d'épouser une Blanche, les choses auraient été moins compliquées et se seraient arrangées à coups de machette rwandaise ici au pays [...] » (A. Mabanckou, 2005, p.139).

Les anaphores de fin de phrase attirent très discrètement le lecteur dans l'univers du génocide, de la guerre et des massacres qui, d'avril à juillet 1994, endeuillent le Pays des Mille Collines, où plusieurs milliers de Tutsi et d'Hutu opposés au régime extrémiste succombent sous les coups de machettes de leurs bourreaux.

Conclusion

Alain Mabanckou a inventé un roman selon des contraintes telles qu'elles favorisent une production du chaos, c'est-à-dire un agencement *apparemment* désordonné, mais qui est, en réalité, déterminé par des règles multiples de l'esthétique littéraire : des exubérances faites d'agrammaticalités, de brouillages, de bricolages, de superpositions, etc. Tout un cortège de pratiques informelles alimentées par un langage infect dont la scatologie, l'ordurier et le bas constituent la charnière. Le lecteur ne voit pas en cette entreprise narrative le bouleversement gratuit d'un ordre convenu. Le travail de sàpe de l'auteur congolais s'inscrit plutôt dans le droit fil du renversement des valeurs et du détournement normatif visant à bâtir un univers romanesque *autre*. Cette forme de la narration implique la modification de la réalité.

En somme, plus qu'une simple fantaisie, l'écriture désarticulée prouve que *Verre cassé* est sous-tendu par un examen systématique des sociétés

africaines. La frénésie des personnages pour le laid, l'infamie, la dépravation et la beuverie s'inscrit dans le discours officiel qui articule la dégringolade des valeurs morales. Alain Mabanckou se sert ainsi de l'informe pour critiquer certains travers et ridicules des sociétés contemporaines. Ainsi, à travers les errements, les échecs, les désillusions, mais surtout, les résignations du personnage éponyme et des personnages secondaires dont le quotidien est désormais confiné dans l'alcool, l'auteur tient à mettre en cause le déraisonnement des hommes actuels.

La désarticulation générique fait de *Verre cassé* une métaphore idéologique, un examen de conscience collective qui véhicule la déliquescence morale et le misérabilisme des générations contemporaines face aux bouleversements, aux tragédies et aux déconvenues politiques qui agitent les pays africains.

Références bibliographiques

- BARTHES Roland, 1981, *Préface aux Essais critiques* [1964], Paris, Seuil coll. « points ».
- BARTHES Roland, 1973, *Le plaisir du texte*, Paris, Seuil, coll. « Tel Quel ».
- BARTHES Roland, « Rhétorique de l'image », *Communication*, 4, pp. 40-51.
- BORDAS Eric, 2002, « De l'historicisation des discours romanesques », *Revue d'histoire du XIX^e siècle* [En ligne], URL : [http : //journals.openedition.org/rh19/420](http://journals.openedition.org/rh19/420), consulté le lundi 18 septembre 2023.
- ERMAN Michel, 2006, *Poétique du personnage du roman*, Paris, Ellipses.
- GBANOU Sélom, 2004, « Le fragmentaire dans le roman francophone africain », *Tangence*, n° 75, 83-105.
- GENETTE Gérard, 1982, *Palimpsestes, la littérature au second degré*, Paris, seuil.
- HOEK Léo, 1981, *La Marque du titre. Dispositifs sémiotique d'une pratique textuelle*, La Haye, Mouton.
- MABANCKOU Alain, 2005, *Verre cassé*, Abidjan, Vallesse Éditions.
- MATESO Locha, 1986, *La Littérature africaine et sa critique*, Paris, A.C.C.T et Khartala.

PIEGAY-GROS Nathalie, 1996, *Introduction à l'intertextualité*, Paris, Dunod.

ROY Alain, 2003, « L'art n'est pas une subversion », *L'atelier du roman*, Paris, n° 33 pp.

RABAU Sophie, 2002, « Entre bris et relique : pour une poétique de la mise en fragment du texte continu ou de la fragmentation selon Marguerite Yourcenar », Ricard Ripoll, *L'écriture fragmentaire, Théorie et pratique*, Presse Universitaire de Perpignan.

PIEGAY-GROS Nathalie 1998, *Introduction à l'intertextualité*, Paris, Dunod.

POETIQUE DES NOMS PROPRES ET CONSTRUCTION
DES IDENTITES DANS L'ŒUVRE ROMANESQUE
D'HENRI LOPES

ANTSUE Jean Bruno

Université Marien Ngouabi, Brazzaville, République du Congo

Parcours-type : Littératures et civilisations africaines

ajeanbruno@gmail.com

Résumé

Cet article est un regard onomastique, toponymique et anthroponymique, sur la narration de H. Lopes. Le concours de plusieurs approches est dû à l'étendue du champ analysé, car l'onomastique lie des rapports sémantiques, linguistiques et sociaux avec d'autres structurations. La réitération ou la récurrence des noms propres dans les œuvres romanesques de Lopes est une influence des sphères spatiotemporelles, socioculturelles ou ethnolinguistiques et une détermination cognitive de l'auteur réel. La création littéraire de Lopes dépend également de l'onomastique, cette dernière définit le contexte et le réalisme de l'œuvre par le truchement des toponymes réels, des noms « téké » et « lingala ». Elle est également les hantises de la structure prégnante de la lignée matrilineaire de l'auteur réel sur la création littéraire. Le choix des noms des personnages en langue vernaculaire est corrélational aux personnages, à leurs rôles dans l'œuvre et à l'intrigue diégétique. Autrement dit, les noms des personnages sont révélateurs de leurs actions et de leur identité. Ils construisent leurs êtres et leur place dans la société. En réalité, comprendre l'onomastique utilisée par H. Lopes, c'est saisir son œuvre romanesque ou sa littérature tout court.

Mots-clés : Onomastique, anthroponyme, poétique, sémantique, identité.

Abstract

This article is an onomastic, toponymic and anthroponymic look at the narration of H. Lopes. The competition of several approaches is due to the extent of the field analyzed, because onomastics links semantic, linguistic and social relationships with other structures. The reiteration or recurrence of proper names in Lopes' novelistic works is an influence of the spatiotemporal, sociocultural or ethnolinguistic spheres and a cognitive determination of the real author. Lopes' literary creation also depends on onomastics, the latter defines the context and realism of the work through real toponyms, Téké and Lingala names. It is also the hauntings of the significant structure of the matrilineal lineage of the real author on literary creation. The choice of character names in the vernacular is correlational to the characters, their roles in the work and the diegetic plot. In other words, the names of the characters are

indicative of their actions and their identities. They construct their beings and their place in society. In reality, understanding the onomastics used by H. Lopes is to understand his fictional work or his literature quite simply.

Keywords: Onomastics, anthroponym, poetics, semantics, identity.

Introduction

L'onomastique occupe une place importante dans le champ littéraire africain en général et subsaharien en particulier. Elle est ainsi une pertinence en littérature. L'onomastique narrative constitue une notion capitale en pragmatique et en sémiotique. Elle comprend le nom propre comme l'effet d'une convention qui fait franchir à l'appellatif « seuil du nom propre », à partir duquel le sens devient second et la désignation référentielle devient première. Ainsi, à partir d'une étude sémantique du nom propre, celui-ci sera perçu comme un marqueur de l'identité socioculturelle ou ethnolinguistique. L'une des singularités du roman congolais moderne c'est l'omniprésence du phénomène onomastique. La dimension onomastique « concerne l'étude des anthroponymes propres de personnages et des noms propres de lieux dans leur qualité de signifiant. Il s'agit, dans cette perspective, de faire participer à la dynamique de signification de l'œuvre les noms propres des personnages et des lieux. » (A-Patient.Bokiba, 2006, p.11).

Le corpus lopésien s'organise autour de quelques personnages dont la dénomination constitue un véritable programme et un condensé de l'action telle que distribuée entre différents protagonistes. Dans cette perspective, le principe de la motivation indique qu'un nom est porteur du sens. Henri Lopes choisit les noms de ses personnages pour faire passer un code au lecteur ou pour construire une identité actantielle. À cet effet, l'onomastique joue un rôle essentiel dans le champ littéraire : celui d'étudier la récurrence, le sens des noms propres, leurs fonctions et leurs significations dans la diégèse. Le paradigme appellatif est récurrent chez le romancier congolais c'est-à-dire qu'il y a chez Henri Lopes la prépondérance des noms congolais, une philosophie sociale du nom, une poésie et une répétition du même. Le corpus lopésien s'organise autour de quelques personnages dont la dénomination constitue un véritable programme et un condensé de l'action telle que distribuée entre différents protagonistes. Dans cette perspective, le principe de la motivation

indique qu'un nom est porteur du sens. Ce sens marque le destin de celui qui le porte et le situe dans un espace culturel. Le nom s'inscrit dans le nécessaire continuum. Il n'y a pas d'arbitraire dans l'attribution du nom. L'intérêt dramatique du nom réside dans la capacité des personnages à assumer le poids et le programme de leur nom. Aussi, le nom est-il un référent identitaire qui oriente le destin des personnages. Henri Lopes choisit les noms de ses personnages pour faire passer un code au lecteur ou pour construire une identité. À cet effet, l'onomastique joue un rôle essentiel dans le champ littéraire : celui d'étudier les significations des noms propres, leurs fonctions et leurs significations à travers différentes langues, et, particulièrement les langues vernaculaires dans notre corpus.

Dans cette analyse onomastique, notre but essentiel est de porter un regard scientifique sur la réitération des noms propres et leur signification, leur connotation ou leur valeur dans quelques œuvres romanesques de Henri Lopes.

Le choix de notre axe d'étude se justifie par l'appellation onomastique et son apport sociolinguistique, ethnolinguistique et diégétique à la postérité intellectuelle africaine, car comprendre l'onomastique africaine c'est saisir le monde noir. Quant à l'auteur, son agencement des noms propres, son onomastique actantielle et sa description anthroponymique ou toponymique au plus près de la réalité nègre ou subsaharienne sont des affectivités majeures pour notre dévouement. Pour arriver à bon terme de notre décèlement du matériau onomastique des actants, nous convoquons à juste titre les démarches onomastique, sémiologique, anthropologique, ethnolinguistique et psychosociale. Cet éclectisme méthodique nous permettra d'analyser avec pieds et mesure les valeurs onomastiques et d'aboutir à une conclusion systématique et convaincante.

Notre analyse s'articule autour de la question principale ci-après : Qu'en est-il exactement de la poétique des noms propres et de la construction des identités dans les narrations de Henri Lopes ? Cette idée-force est succédée par les questions secondaires suivantes : quelles sont les significations onomastiques dans les œuvres narratives de Henri Lopes ? Quel est le sens des noms propres dans la construction actantielle de Henri Lopes ? Dans les articulations de la rédaction, nous allons également argumenter les hypothèses suivantes :

Il est important de déceler le matériau onomastique dans la structuration diégétique. Dans la narration de Henri Lopes, le nom est d'une importance capitale dans les sociétés diégétiques. Le nom est porteur de sens ou d'une identité.

La sémantique des noms propres exprime le milieu naturel, les fonctions ou l'identité du personnage. Le nom propre est également un référent ethnolinguistique ou socioculturel.

Enfin, la pragmatique des noms propres engendre la valeur ou la visée diégétique du personnage. Elle lui confère une identité socioculturelle et un symbolisme anthroponymique.

Ainsi, la mise en page de notre article se compose en quatre axes : le premier porte sur la mise en place méthodique, le deuxième sur la question de l'onomastique, le troisième est consacré à l'analyse sémantique des noms propres et la pragmatique des onomastiques pour le quatrième.

1. Mise en place méthodologique et théorique

Dans la littérature Moderne et Postmoderne, le concept poétique est une structuration méthodique, créatrice, artistique et cognitive. Il s'écarte davantage du champ poétique pour le champ littéraire sans faire abstraction de genre, de style ou de stéréotypes littéraires. Pour G. Genette,

La poétique est un langage dans le langage, et toute étude des grandes formes narratives (...) devrait au moins tenir compte de cette donnée, comme toute étude des grandes créations poétiques devrait commencer par considérer ce que l'on a appelé récemment la structure du langage poétique (G. Genette, 1969, p.15).

Pour ce critique littéraire, toutes les grandes formes de la narration doivent considérer la poétique comme un langage dans le langage, voire un surlangage. Pour dire que le langage littéraire admet avec entrain que la poétique soit supérieure à lui, car cet objet, à la fois stylistique et méthodique, est transculturel dans sa pragmatique et il permet aux critiques ou aux lecteur avertis de lire systématiquement les œuvres littéraires. La poétique devient, dans toutes les circonstances littéraires, une compétence de lecture ou une performance cognitive pour les critiques littéraires ou les lecteurs avertis. Plus tard, G. Genette reconnaît que

Le projet structuraliste lui-même pouvait fort bien n'introduire finalement dans ce tableau qu'une nuance, du moins en tant qu'il consistait à étudier « la structure » (ou les structures) d'une œuvre, comme un « objet » clos, achevé, absolu (...), un grand nombre de données transcendantales à elle, qui relèvent de la linguistique, de la stylistique, de la sémiologie, de l'analyse des discours, de la logique narrative (...). Il lui faut donc bien admettre la nécessité, de plein exercice, d'une discipline assumant ces formes d'études non liées à la singularité de telle ou telle œuvre, et qui ne peut être qu'une théorie générale des formes littéraires-disons une poétique (G. Genette, 1972, p.10).

Il découle de cette séquence analytique, l'idée selon laquelle la poétique est transculturelle, transtéréotypes, transgenres, translinguistique et transdisciplinaire. Elle se déploie dans tous les domaines littéraires et linguistiques. En effet, cet outil théorique est performant pour l'analyse de plusieurs discours, en l'occurrence, linguistique, stylistique, sémiologique, sémantique, discursif, onomastique, narratologique, C'est dans cette dynamique que la poétique est un outil nécessaire dans notre analyse onomastique, toponymique ou anthroponymique. Ainsi, dans la littérature moderne ou postmoderne, la poétique s'intéresse à la cognition auctoriale, mais également aux structures prégnantes, à la réincarnation des formes littéraires ou à la réitération du discours narratif. Il est question de dire que dans un texte littéraire, le matériau répétitif est porteur d'une signification latente.

Quant à l'onomastique, c'est un champ qui attire plusieurs chercheurs, en l'occurrence, les anthropologues, les philosophes, les linguistes, les sémiologues, les sémanticiens, les sociologues, les psychologues, les ethnologues, les historiens et tous les analystes onomastiques. En effet, l'onomastique est d'une dynamique diégétique, elle confère aux textes littéraires une existence au plus près de la réalité. L'onomastique est également une caractéristique de la littérature réaliste, des valeurs ancestrales et de l'authenticité de la démiurgie du moi social ou du moi créateur. Pour notre regard, plusieurs travaux qui analysent l'onomastique nous ont permis de structurer ou d'authentifier notre article, justement, les travaux de C. Benninger (2014) sur la classification des noms des choses, la réflexion de D. Paquette-Bélanger (2016) sur la problématique et la référentialité des noms propres fictionnels, la pensée de J-J Koffi Kassi (2011) sur les valeurs dynamiques et les motivations de l'onomastique, l'article scientifique de J-L

Vaxelaire sur les critères linguistiques des noms propres, la conception de A. Elongo (2015) sur la signification métaphorique et socio-stylistique des noms propres, l'analyse de O. Oyebola Alaye (2021) sur la représentation pragmatique du nom africain, le regard systématique de J. Zidi (2022) sur l'onomastiques des marchés, il propose de restituer le choix des lieux, la nomination, la dénomination et le symbolisme des noms des marchés. D'après le regard analytique du rédacteur, l'onomastique est sans doute la thématique ou la problématique des chercheurs en général et des africains en particulier. Eugène Nicole¹ a fait une mise au point sur les travaux relatifs au nom propre du personnage. Après l'ancrage théorique, nous étudions le fonctionnement, les rapports diégétiques, les relations actantielles, la dynamique et la pragmatique de l'onomastique dans les œuvres romanesques de Henri Lopes.

2. L'onomastique

L'onomastique est une étude scientifique des noms propres, leurs relations socioculturelle, identitaire et ethno-linguistique, elle est en prise directe avec la toponymie et l'anthroponymie. L'onomastique narrative constitue une notion capitale en pragmatique et en sémiotique. Elle comprend le nom propre comme l'effet d'une convention qui fait franchir à l'appellatif « seuil du nom propre », à partir duquel le sens devient second et la désignation référentielle devient première. Ainsi, à partir d'une étude sémantique du nom propre, celui-ci sera perçu comme un marqueur de l'identité culturelle. Ainsi, le nom propre dans la fictionnalité est une construction identitaire et une valorisation culturelle. Dans la littérature africaine en général et dans la littérature africaine de langue française, l'onomastique est une démiurgie ou une égérie littéraire, c'est-à-dire que l'onomastique dynamise et structure la création littéraire. En effet, on reconnaît avec Jean-Jacques Koffi Kassi que l'onomastique est un canon structurel dans l'art d'encodage de l'inspiration littéraire. Elle systématise l'être et le reflet de l'être. Elle indique le phénomène et l'aperçu du phénomène, dans l'ordre d'une schématisation du signe linguistique. Les terminologies anthroponymiques et toponymiques dans les

¹ Eugène Nicole, « L'onomastique littéraire », *Poétique*, n°54, avril 1983, pp.233-253.

intrigues romanesques s’offrent comme des démarches énonciatives qui, de par leurs conglomérats de sèmes et d’images métaphoriques qui proviennent d’emprunts linguistiques et de structures syntagmatiques. Dans les œuvres romanesques de Henri Lopes, l’onomastique relève du dynamisme, de la motivation et du pragmatisme des toponymies et des anthroponymies. Ces derniers dynamisent l’intrigue et la visée diégétique.

2.1. La toponymie

La toponymie est une science des noms de lieux d’une région, d’une langue ou d’une nation. C’est également l’étude des noms de lieux, de leur étymologie ou de leur signification socioculturelle, philosophique ou ethnolinguistique. Dans la littérature subsaharienne de langue française, la toponymie relève des relations socioculturelles, ésotériques, profanes et ethnolinguistiques. C’est justement la concomitance entre le contexte diégétique, la création littéraire, les lieux et le moi social ou le moi créateur. Dans la démiurgie de Henri Lopes, la toponymie est le soubassement ou l’égérie de la création littéraire, elle accompagne les péripéties, les actions, les phases diégétiques ou l’intrigue de l’œuvre. L’intrigue de l’œuvre est conçue en fonction des toponymes. Dans la séquence suivante, Brazzaville, Léopoldville et leurs sèmes constituent l’existence de l’œuvre et de l’intrigue :

Nous n'avions pu nous placer en face de l'orchestre. La soirée, animée par Les Bantous de la Capitale, l'orchestre d'Essous et de Nino Malapet, avait attiré un public inhabituel. Aux ambianceurs de Bacongo, s'étaient ajoutés ceux de PotoPoto et de Matongué, le quartier chaud de Léopoldville, sur l'autre rive. A l'époque les échanges entre Brazza et ce qui est devenu, ou redevenu, Kinshasa étaient réguliers. Il y avait le Congo français, le Congo belge et, dans la population de chacun des pays, des citoyens des deux (H. Lopes, 2012, p. 17-18).

Dans la séquence narrative analysée, les toponymes « Brazzaville » et « Léopoldville » sont des toponymes essentiels dans la structuration de l’œuvre. En effet, plusieurs villes d’Afrique noire ont été fondées par les explorateurs occidentaux pendant la période coloniale, en l’occurrence, « Brazzaville » et « Léopoldville ». Brazzaville, la capitale de la République du Congo, est créée le 3 octobre 1880 par l’expansionniste Pierre Savorgnon de Brazza, c’est ainsi que le suffixe ville s’accommode à Brazza pour former le

toponyme « Brazzaville ». Le réalisme du toponyme « Brazzaville » est motivé par les sèmes tels que « Bacongo », « poto-poto » et « Congo français ». Le sémème « Léopoldville » ou « Kinshasa » et les sèmes « Matongué » ou « Congo belge » déterminent le contexte narratif, l'harmonie actantielle entre les deux Congo et l'intrigue de l'œuvre.

Si le toponyme « Léopoldville » est lié à l'anthroponyme de « Léopold II », le tyran roi des Belges, « Kinshasa » est un calque linguistique de la langue « Téké » « Ishasa » translittéré en Français par « kinshasa ». Les deux toponymes fonctionnent comme des calques dans la structuration linguistique et comme les toponymes en puissance dans la structuration diégétique. Dans l'œuvre romanesque de H. Lopes, les toponymes sont également des lieux de rencontre, d'amitié et de la cohésion sociale :

Mbâ, Elo et Mbouloukoué étaient nés tous trois au village Ossio. Ensemble tous les matins, ils avaient traversé le Nkény et fait des kilomètres à pied pour aller à l'école de Ngamboma. Ils avaient passé le certificat d'études la même année. Puis ils étaient venus à Brazzaville. C'est surtout là que leur amitié s'était fortifiée. Ensemble ils se retrouvaient pour échanger leurs impressions de cours (H. Lopes, 2011, p. 9).

Il est nécessaire de reconnaître que les toponymes réels, notamment « Ossio », « Nkény », « Ngamboma », situés dans le département des plateaux au Congo, et « Brazzaville » situés en République du Congo sont des lieux de rencontre, de familiarité et de partage entre les personnages de « Mbâ », « Elo » et celui de « Mbouloukoué ». À cet effet, les toponymes cités dans ce passage sont rondement liés à l'existence actantielle. Ils définissent également l'évolution ascendante des personnages, justement du village jusqu'à la fonction en passant par l'école primaire et le collège. Ainsi, les toponymes analysés dans cet extrait justifient l'évolution, les phases diégétiques, les actions de l'œuvre et orientent les lecteurs sur l'intrigue de l'œuvre. Cependant la structuration narrative de H. Lopes est également marquée par la récurrence de l'anthroponymie.

2.2. L'anthroponymie

L'anthroponymie est une branche de l'onomastique, elle a pour spécificité ou objet d'étude les noms propres des êtres humains. En Afrique noire, l'anthroponymie, comme le souligne P. Nzeté (1986) est un système d'appellation des personnages lié à la tradition ancestrale et à l'évolution de la société. Le nom est une expression majeure, il est attribué en fonction des liens familiaux, du pouvoir, de la spiritualité, des circonstances de la naissance, du mariage et en fonction de son rôle dans la société. Le nom bantou est un dynamisme existentiel et une expression des valeurs traditionnelles ou sociétales. Au Congo par exemple, « Moussounda » dans le dialecte « Lari » ou « kamba », « Bouya » dans l'ethnie « Mbochi » signifie venir au monde par les pieds, « Nganga » dans plusieurs ethnies et sur-ethnies congolaises signifie guérisseur ou fétichiste, mais « Malonga », « Okemba » et « Itoua » sont des anthroponymes exclusivement agnatiques ou des patronymes.

Cette structuration anthroponymique a fortement influencé la création narrative de H. Lopes et son monde littéraire. En fonction de genre, selon l'anthroponymie « Téké », Mbâ, Elo et Mbouloukoué (H. Lopes, 2012, p.9) sont également des toponymes agnatiques. Pour dire que les anthroponymes que nous avons cités sont essentiellement portés par les hommes. Si les toponymes précités dynamisent le contexte socioculturel ou ethnolinguistique subsaharien, « Raymond Cherdieu » (1992), « Malraux », « Franceschini » (2012), « Rudyard Kipling (1976) et « Leclerc » (1990) expriment le contexte anthroponymique français ou européen dans la littérature de H. Lopes. Ainsi, dans la narration de ce romancier, nous avons constaté également le métissage anthroponymique, les personnages africains portent les noms liés à la culture noire et les Européens se définissent par les toponymes européens. Mais ce qui est dissident par la suite, c'est le réalisme onomastique.

2.3. Le réalisme onomastique

Les romanciers subsahariens de langue française en général et H. Lopes en particulier sont influencés par le contexte sociohistorique, ésotérique et ethno-linguistique du monde noir. Pour dire que H. Lopes restitue et transpose l'Afrique noire dans son univers romanesque. Dans cette séquence, il ne s'agit pas de la problématique du sens et de la référence des noms propres fictionnels comme chez David Paquette-Belanger (2023), mais du réalisme onomastique ou des noms au plus près de la société bantoue. C'est dans cette outrecuidance existentielle que le réalisme onomastique est pertinent dans la création narrative de H. Lopes. Dans les extraits choisis et placés ci-après, les anthroponymes et les toponymes définissent une onomastique réaliste ou au plus près de la réalité ambiante.

À la une, la photo d'une foule en liesse. L'épreuve est de mauvaise qualité. En bas, dans le coin gauche, quelqu'un lève deux doigts. C'est Pélagie. A sa gauche, c'est moi, **Kimia**. (...) (p.9). M. Franceschini. Le maître de cérémonie réussit à se faire entendre : « Son Excellence Monsieur le Ministre Andélé **Malraux**, représentant du **général de Gaulle** empêché. » Quelqu'un hurle : « **Papa de Gaulle**, oyé ! - Oyé ! ». La foule surexcitée replit trois fois ce maudit cri de victoire. Un Blanc s'est avancé vers le micro. Un profil d'aigle, le regard sévère, le visage torturé et le front barré d'une mèche à la Hitler. Pélagie n'a pas goûté l'image. (H. Lopes, 2012, p14).

L'**Afrique** a été découverte au XIXe siècle par l'Europe. L'**Afrique** s'est redécouverte deux fois au XXe siècle. Une première fois à la veille des Indépendances, en prenant conscience de son passé, de son histoire, en assumant sa négritude et ses identités. Une seconde fois avec les guerres civiles du siècle finissant. (...) La seconde redécouverte impose à la fois une méditation et une action immédiate. Car le **Rwanda** ne fut que la réédition de ce qui s'était déjà passé au **Burundi**, au **Liberia**, au **Katanga**, au **Soudan**, l'exemple poussé à l'extrême de ce qui est arrivé au **Congo**, de ce qui a menacé le processus de normalisation en **Afrique du Sud**, (H. Lopes, 2003, p. 40).

Il découle de ces extraits ci-dessus la conception d'un réalisme onomastique. En effet, l'auteur utilise les anthroponymes et les toponymes liés au contexte diégétique, notamment des noms propres européens et les noms propres africains. Dans le premier extrait analysé, le romancier congolais dénomme les personnages par les anthroponymes significatifs.

L'anthroponyme « Kimia » est porteur d'un sens dans le contexte de l'œuvre. À cet effet, le terme « Kimia » est tiré d'une langue locale, en l'occurrence, la langue nationale congolaise « Lingala ». C'est un collage linguistique, c'est-à-dire une adhérence d'un mot Lingala dans la langue française accompagné de son sens de la langue originelle. Il signifie en français : calme, tranquillité, paisible, paix.... Si la diégèse se rapporte au contexte des indépendances des pays africains, le nom propre « kimia » trouve son sens dans l'asphère spatiotemporelle postindépendances. Ainsi, l'anthroponyme « Kimia » est porté par la narratrice du roman, ce qui contribue fortement à une invite à la tranquillité, « kimia » elle-même affirme qu'après avoir quitté le quartier européen, je me suis engagée dans l'avenue de Paris, jusqu'au coin de la rue Mbaka.

Dans les bars grouillait une foule en liesse. On trinquait au cri de « Dipanda ». Les haut-parleurs de la terrasse braillaient Indépendance cha-cha! Un succès de l'orchestre African Jazz, composé pour célébrer, un mois et demi plus tôt, l'indépendance du Congo belge. Un air entraînant aux paroles mièvres. Une série de litanies qui enfilait les noms de dirigeants politiques et de leurs partis (p. 15-16). Sur cet anthroponyme, s'ajoute les noms des français de cette époque postindépendance, pour dire « le général de Gaulle » selon les français et « Papa de Gaulle » pour les Africains des colonies. L'anthroponyme « Malraux » définit également le contexte des indépendances des anciennes colonies françaises d'Afrique noire.

Dans le second extrait, le dynamisme onomastique se traduit par les toponymes africains. De ce fait, le romancier utilise des toponymes réels qui situent la diégèse dans un cadre spatial authentique. Le toponyme « Afrique » bénéficie d'un double sémantisme, il exprime à la fois l'un des cinq terres du monde et par métonymie ou par circonlocution, le peuple africain. Dans la diégèse, l'Afrique connote les vicissitudes ou les étapes douloureuses connues par son peuple. Les sèmes « Burundi », « Rwanda », « Liberia », « Katanga », « Congo », « Afrique du Sud » et « Soudan » caractérisent les conflits militaires, les crises sociopolitiques ou interethniques en Afrique. Ainsi, le toponyme « Afrique » dans cette narration est un effet de réel. Il exprime en toute évidence les réalités africaines depuis sa découverte jusqu'aux conflits militaires qui ont secoué le continent. L'onomastique structure l'existence des

personnages et le contexte anthroponymique ou toponymique. Chez H. Lopes, le sémantisme des noms propres est également approprié, car les structures ethnoлингuistiques et dénominatives influencent la création littéraire.

3. Sémantique et pragmatique des noms propres

Dans les textes littéraires d'auteurs africains, les noms propres ou simplement les anthroponymes sont d'une importance majeure. L'aspect, la forme et le sens des noms propres deviennent dans ces circonstances des structures prégnantes dans la création littéraire. Dans la cognition de A. C. Ndinga Mbo (2004), la signification des onomastiques est tributaire de l'histoire de la société. Dans la littérature de H. Lopes, les noms propres sont significatifs, ils définissent les rapports entre la création littéraire, la diégèse et le contexte de l'œuvre, c'est-à-dire le hors -texte. Dans sa narration, les noms propres des personnages sont des références sociolingüistiques, ethniques ou communautaires.

3.1. Nom propre, référent socioculturel ou ethnoлингuistique

En Afrique noire, le nom propre est un système de référentialité sociohistorique et ethnoлингuistique. L'onomastique, notamment le nom propre est un « marqueur identitaire » socioculturelle, historique, ethnoлингuistique et politique (H. Guillo, 2012). C'est justement cette accointance entre l'anthroponyme et celui qui le porte qui agrémente la création littéraire des Noirs en général et celle de H. Lopes en particulier. Dans les œuvres romanesques de cet auteur, les noms congolais liés à l'ethnie « Téké » structurent la courbe diégétique. Le nom « Gatsé » est un anthroponyme, sur le plan linguistique, il est systématisé comme nom propre dans la sous-ethnie « Téké », le « gangoulou ». Sur le plan sémantique, l'anthroponyme « Ngatsé » signifie « *propriétaire de la terre, chef de la contrée, gouverneur du terroir* ». En rapport ou de mèche avec la structuration diégétique, « Ngatsé » maîtrise le monde auquel il est le propriétaire :

Il ne faut pas dire « c'est la nature humaine ! », quand un homme manque à sa parole, quand se tait aujourd'hui pour l'argent et les honneurs, quand un mari « enguele » la mère de ses enfants devant les étrangers, quand un homme de commandement traite ses subordonnés avec la grossièreté qu'il ne pardonne ni à ses supérieurs ni à ses pairs,

quand une société accepte un tyran sanguinaire, la torture, le racisme, et d'autres en justices sans s'émouvoir. Quel qu'en soit le coût : « c'est inadmissible (H. Lopes, 1976 p.58).

Dans cet extrait, découle la conception d'un jugement désagréable sur les attitudes des peuples habitant la terre de « Ngatsé ». En tant que propriétaire de la contrée et référent ethnique « gangoulou », « Ngatsé » souhaite le meilleur ou la société idéale, celle où règnent la vertu, la justice, le respect, l'égalité et la liberté. Dans cette circonstance, le personnage de « Ngatsé » est naturellement un héraut du peuple, un personnage embrayeur ou un porte-parole des intrusions du moi social ou du moi réel. Si l'anthroponyme « Ngatsé » est porteur d'une signification référentielle rattachée à l'ethnie « Téké », notamment un nom caractérisant le pouvoir, la grandeur et la noblesse, le nom-titre « Ngambou » n'en demeure pas moins. Quand le romancier l'utilise comme anthroponyme, c'est à juste valeur. Dans le passage ci-dessous, l'auteur nomme le personnage de « Ngambou » pour désigner les jumelles :

Mes parents n'en firent même pas cas ; ils préféraient m'appeler par mon nom traditionnel, Ngambou, c'est-à-dire la seconde des jumelles. Découvrant ma tricherie, ils eurent un sourire de bienveillance. Quelle importance ? Les noms des Blancs...Marie-Ève est venu bien plus tard. Marie pour revenir à la source de mon être, Ève en souvenir de ma jumelle. La fièvre typhoïde nous l'a arrachée quelques jours après notre arrivée à Brazzaville. (H. Lopes, 1992, p. 36-37).

Dans la tradition africaine, les jumeaux redoutent d'un pouvoir sibyllin, abscons et surnaturel. Si en Lingala, langue nationale, on les nomme « Koumou et Péa », en Lari, dialecte congolais, on les nomme « Batsimba et Bazouzi », en « gangoulou », sous-ethnie « Téké », les jumeaux sont dénommés « Ngambou », pour le premier et « Ngapika » pour le second. Dans ce passage, le personnage-parlant bouleverse l'anthroponymie, il reconnaît ce bouleversement quand il dit que « Découvrant ma tricherie, ils eurent un sourire de bienveillance ».

C'est-à-dire le fait de confirmer que « Ngambou » est le second des jumeaux. Si à l'époque moderne, les parents-jumeaux attribuent à leurs enfants leurs noms-titres, c'est-à-dire leurs noms des jumeaux, à l'époque traditionnelle, les titres des jumeaux étaient strictement respectés, en

l'occurrence, « Ngambou » dans les régions ou dans les contrées tékés. Ainsi chez H. Lopes, la langue gangoulou est un sur-énoncé, son prolongement littéraire le souligne : « J'ai songé avec amusement à Ngantsiala et à Ngalaha. L'un et l'autre n'ont jamais réussi à prononcer César. Ils disent Suzann Mais il faut être habitué aux phonèmes gangoulûs pour comprendre ce glissement » (H.Lopes, 1990, p.14). Un autre personnage rajoute que « Pour ma part, j'appartiens peu à la famille bagangoulou » (2003, p.43). Dans le jeu littéraire de H. Lopes, le sémantisme des noms en langues vernaculaire est un fait majeur.

3.2. Sémantisme de quelques noms en langues vernaculaires ou congolaises

Dans la création romanesque de H. Lopes, les langues nigéro-congolaises sont des structures prégnantes du discours du roman et des dénominations des personnages. C'est pratiquement l'influence des anthroponymes congolais dans la cognition du moi créateur. Cela revient à dire que la littérature de H. Lopes est une transplantation anthroponymique dans le monde utopique. Il est question ici et maintenant de décrire le sémantisme, pour dire la signification des noms en langues vernaculaires dans les œuvres romanesques de notre auteur en étude.

-« **Kimia** », c'est le personnage principal du roman *Une Enfant de Poto-poto* (H.Lopes, 2012), c'est une lycéenne, elle est le personnage-parlé et le personnage-parlant, la narratrice du roman. Son nom « Kimia » est un calque de la langue lingala, en langue française « Kimia » a plusieurs synonymes : tranquillité, calme, la paix, le silence, quiétude, placidité...

-**Sukali et Elengui** (H. Lopes, 1982) sont également deux calques empruntés à la langue lingala, langue nationale congolaise. Ces deux noms ont des significations proches, en langue française, on peut les traduire par sucrerie, goût, plaisir, succulence, saveur, sapidité, jouissance, orgasme...

-**Ndoumba** (H. Lopes, 2011) : Le terme « Ndoumba » est tiré de la langue lingala, c'est un adjectif qualificatif. Dans le texte, il est également inséré dans le discours du roman comme un calque. Il peut être traduit en

français par prostituée, péripatéticienne, fille de joie, fille légère, j'en passe et j'en oublie.

Ainsi, chez H. Lopes, les anthroponymes attribués aux personnages sont des emprunts, des collages et des calques des langues congolaises, ils renferment un sémantisme réel dans le discours du roman et dans la courbe narrative. Cependant, il faut noter que chez H. Lopes, les noms propres des personnages correspondent également au rôle du personnage, aux péripéties de l'action et à l'intrigue diégétique. C'est justement la pragmatique des noms propres.

3.3. Pragmatique des noms propres

Dans la création littéraire de H. Lopes, l'égérie anthroponymique lie un rapport étroit entre le nom du personnage et le contexte réel ou la visée diégétique. Pour dire que les onomastiques sont au plus près de la réalité ambiante. C'est dans cette circonstance que les noms propres des personnages correspondent aux actions entreprises par eux.

3.4.. Noms propres : expression attitudinale et visée diégétique

Le système appellatif (P. Nzété, 1986) dans le corpus lopésien est très riche. Les noms des personnages éclairent leur vie actantielle et la visée narrative. Les onomastiques ou les noms des personnages dans la littérature de H. Lopes sont le reflet de leurs actions ou de leurs attitudes dans le déroulement de la scène narrative. En d'autres termes, les personnages sont nommés par rapport à leurs faits ou actions diégétiques. Ils accomplissent en réalité leur nom. Les anthroponymes ci-après définissent le dynamisme entre le nom, le personnage et l'action ou les péripéties de l'intrigue.

Tout d'abord, Bwakkamabé (1982) est une expression empruntée à la langue lingala. Elle signifie en français jeter un mauvais sort, jeter une imprécation, jeter un anathème, jeter une sentence...En effet, le choix du nom « Bwakamabé » par le romancier est d'intérêt diégétique, car il structure l'intrigue de l'œuvre. C'est ainsi que dans l'écoulement des actions et de l'intrigue de l'œuvre, le personnage de « Bwakamabé » est un sanguinaire, un despote, un assassin ou une imprécation jetée contre le peuple de ce pays. Evidemment son nom correspond aux actions entreprises par lui. Ces propos

justifient son caractère : « Avec moi sera pas comme avant. Avec moi plus de bla bla bla. De l'action et toujours de l'action. Tout le monde va marcher. An, di, an, di, an, di an...C'est l'action qui Comptera » (H. Lopes, 1982, p.81).

Ensuite, le nom « Sukali » dans la narration fonctionne comme un calque dans le discours du roman, en langue congolaise, « Sukali » signifie sucrerie, gout... Le nom « Sukali » est attribué à une femme dans le roman *Le Pleurer-Rire*. À cet effet, le réalisme et le dynamisme du nom se conforment aux actions érotiques du personnage, car dans l'action du roman, « Sukali » incarne l'infidélité conjugale et l'orgasme. Son amant le Maître d'Hôtel le confirme quand il déclare : « Elle (Soukali) tendait son museau d'antilope jusqu'à hauteur de mes lèvres et j'aimais sentir son corps enroulé sans sous vêtement dans un simple pagne en cylindre. » (H. Lopes, 1982. p.22).

Par ailleurs, le nom « Elengui », est également un terme lingala, en langue française, il peut être traduit par plaisir, saveur, orgasme...C'est un collage qui se prononce sans glissement acoustique dans le discours des personnages. Ce qui est pertinent avec le nom « Elengui » dans la diégèse, c'est le fait de la concordance entre le sémantisme du nom, le personnage portant ce nom et ses actions dans la portée de l'intrigue. Effectivement, dans le déroulement des péripéties et des actions du roman, « Elengui » est une femme aux capacités sexuelles débridées, elle incarne l'orgasme et le plaisir érotique. Le Maître d'Hôtel, son époux, le reconnaît dans ses monologues intérieurs, celui-ci en est un :

Ah! Elengui! Quand je pense à elle aujourd'hui, c'est toujours en sentant mon cœur se mouiller. Sa manière de faire la chose-là [...] j'en oubliais son mauvais caractère. Plus possessive qu'une armée de femmes instruites, elle avait cessé, depuis le début de notre cohabitation, de fréquenter ses amies pour leur ôter le prétexte de venir chez nous. Elle interdisait la maison même à ses jeunes cousines et sœurs (H. Lopes, 1982, p.19).

Dans ce passage, l'expression hyperbolique « plus possessive qu'une armée de femmes instruites » détermine le caractère sexuel ou orgasmique du personnage. Le Maître d'Hôtel, son époux, reconnaît en toute évidence le

caractère sexuel de son épouse « Elengui », car cette dernière s'attache rondement au plaisir sexuel ou à l'orgasme.

En outre, le nom « Ndoumba » est réellement un emprunt de la langue lingala. Dans le discours des personnages il fonctionne sans glissement linguistique ni déformation acoustique. Comme nous avons souligné plus haut, le nom « Ndoumba » signifie prostituée, fille de joie, péripatéticienne. En effet, le choix de ce nom relève de la cognition linguistique et sémantique du moi créateur, car dans l'écoulement de la diégèse, le personnage de « Ndoumba » est une prostituée. Pour s'en convaincre, le discours de « Mba » est une allocution légitime :

Mbâ était préoccupée par le sort de la femme. Elle voulait y consacrer ses forces (...). Quant aux grandes *militantes*, c'était au fond de sympathiques *ndumba*¹* de luxe sachant lire et écrire et qui n'iraient pas se battre pour qu'on supprime la polygamie. Elles se moquaient plutôt de ces femmes mariées qui s'imaginaient pouvoir garder un mari pour elles seules (H. Lopes, 2011, p.9).

Dans ce passage analysé, le nom « Ndoumba » s'identifie au personnage de « Ndoumba » et ce dernier correspond à ses actions dans le cœur du roman. En effet, « Mba » s'intéresse à la situation des femmes. Cependant, « Ndoumba » se trouve aisée dans ses activités de prostitution. Pour les femmes « Ndoumba », la polygamie est une valeur existentielle. L'expression « Elles se moquaient plutôt de ces femmes mariées qui s'imaginaient pouvoir garder un mari pour elles seules » (H. Lopes, 2011, p.9) témoigne de l'outrecuidance des femmes prostituées. Cette idée des femmes « Ndoumba » forme un intertexte interne avec la pensée ci-après : « Les femmes modernes ne sont plus les femmes. Elles combattent la coutume alors que nos mamans transmettaient la tradition, enseignant bien qu'une épouse qui veut garder un homme pour soi seule est une égoïste (H. Lopes, 1982, p.23). Ainsi, les femmes traditionnelles acceptaient volontiers la polygamie et non le « Ndoumba », car les mœurs rigoristes de ces temps bannissaient la prostitution.

¹ Courtisane et hétaïre.

Enfin, le nom « Kimia » (2012), est également un emprunt des langues congolaises, il signifie tranquillité, paisible, calme, paix j'en passe et les meilleurs. C'est elle la narratrice du roman. Le nom « Kimia » reflète le personnage et son action dans la progression du récit. Il incarne à la fois le contexte de l'œuvre, notamment les indépendances et la psychologie du personnage, car c'est une fille de bonne moralité, de bienséance et de savoir-vivre absolu. Dans la diégèse, cet aspect est légitimé par l'extrait suivant : « C'est Pélagie qui m'avait entraînée sur la place de la Mairie. Lorsqu'elle avait plaidé mon cas, Papa avait d'abord rechigné. Maman était venue à la rescousse. C'était le jour de l'indépendance, non ! Une occasion unique. J'obtins la permission de minuit » (H. Lopes, 2012, p.10). Dans cet extrait analysé et dans le reste du roman, « Kimia » incarne la bienséance et le savoir-vivre. Contrairement à « Pélagie », « Kimia » est le symbolisme et l'image d'une jeunesse calme et de bon ton. C'est dans cette perspective que le nom « Kimia » se conforme au personnage de « kimia » dans l'écoulement du récit.

Conclusion

Au terme de cette réflexion scientifique portant sur la poétique des noms propres et construction des identités dans l'œuvre romanesque d'Henri Lopes sous les compétences onomastique, anthroponymique, poétique, toponymique, ethno-linguistique sémiologique et psychosociale, nous avons analysé les relations onomastiques. La mise en place méthodique et théorique définit la poétique comme l'égérie de Lopes. L'éclectisme méthodique détermine l'onomastique comme la structure prégnante dans la création littéraire de H. Lopes. En effet, dans les œuvres narratives de Lopes, les toponymes et les anthroponymes africains concourent à la compréhension de l'œuvre, car l'horizon d'attente imaginé constate un dynamisme ou une causalité entre l'onomastique subjective et l'onomastique objective. Ce qui crée un réalisme absolu et au plus près de la réalité ambiante.

Dans la cosmogonie bantoue, la richesse sémantique du nom est un fait remarquable. Le nom n'est pas innocent. Il tisse un rapport étroit avec le vécu quotidien. Il est symbolique parce qu'il révèle les traits psychologiques des personnages : l'affabilité, l'inhumanité, le sadisme ou la générosité. Chez H. Lopes, les noms propres sont des référents socioculturels,

ethnolinguistiques et sociolinguistiques. La récurrence des noms téké témoigne de l'influence matrilinéaire de l'auteur réel dans son œuvre. L'écriture de H. Lopes est une transplantation des anthroponymes téké « gangoulou » dans le monde utopique. Les noms propres en langue lingala définissent la structuration spatiotemporelle ou le contexte de l'œuvre et l'appartenance sociolinguistique du romancier. La pragmatique des noms propres est marquée par la concordance entre le nom, le personnage qui le porte et ses agissements, ses attitudes, sa psychologie, ses faits ou les péripéties de l'action du roman. Les anthroponymes du corpus lopesien sont un fac-similé des personnages, c'est un choix pré littéraire et conçu par le moi social et mis en scène par le moi créateur. Ainsi, la poétique des onomastiques, notamment les toponymes et les anthroponymes est une particularité littéraire chez Lopes, ils contribuent à la modernité de l'écriture romanesque et à la valorisation de la négrofication. C'est également une écriture d'enracinement, d'affirmation et d'authenticité. Chez H. Lopes, l'onomastique définit le cadre normatif du nouveau roman africain qui encadre l'Africain et sa culture dans le monde fictionnel.

Références bibliographiques

- BELANGER David Paquette (2023), « La sémantique des noms propres transfictionnels », Itinéraires, (En ligne), mis en ligne le 11 mai 2017, consulté le 15 septembre 2023 : URL : <http://!>
- BENNINGER Céline, (2014), « La question de la définition sémantique du nom atypique chose », in Travaux de linguistique, Paris, De Boeck Supérieur, pp, 35-55.
- BARTHES Roland, C.P. Bremond, et alii, (1974), *Sémiotique narrative et textuelle*, Paris, Larousse.
- BOKIBA André-Patient, (1998) *Écriture et identité dans la littérature africaine*, Paris, L'Harmattan.
- ELONGO Arsène, (2015), « Expressivité stylistique des noms propres métaphoriques congolais traduit en langue française », Revue des sciences du langage et de la communication, pp 63-79.
- FOUCAULT Michel, (1966), *Les mots et les Choses*, Paris, Gallimard.
- GENETTE Gérard, (1972), *Figures III*, Paris, Seuil.

GRIVEL, Cité par Eugène Nicole, (1983), *L'onomastique littéraire*, in Poétique N° 54, 239.

HERVE Guillo, (2012), « Onomastique, marqueur identitaire et plurilinguisme. Les enjeux politiques de la toponymie et de l'anthroponymie », *Onomastique, droit et politique*, revue internationale interdisciplinaire, n°2. <http://www.signification-prenom.com/prenom/prenom-MICHAEL>.

JOUVE Vincent, (1982), *L'Effet-personnage dans le roman*, Paris, PUF.

JOUVE Vincent, (2007), *Poétique du roman*, Paris, Armand colin.

MICHAEL Bakhtine cité par Vaxelaire, (2005), *Les noms propres, une analyse lexicographique et historique*, Honoré Champion,.

NDINGA MBO Abraham Constant, (2004), *Onomastique et histoire au Congo-Brazzaville*, Paris, L'Harmattan,.

NICOLE Eugène, (1983), *L'onomastique littéraire*, in Poétique N° 54, pp.233-253.

NZETE Paul, (1986), « Système d'appellation des personnages au Congo : tradition et évolution », *Revue des sciences sociales*.

OYEBOLA Alage Olubunmi, (2021), « La représentation pragmatique du nom africain dans Un nègre a violé une blonde à Dallas de Ramonu Sanusi, (dir) Servanne Woodward, Volume 6, Issue-numéro 2.

PAVEL Thomas, (1988), *Univers de la fiction*, Paris, Seuil, « Poétique ».

VAXELAIRE Jean-Louis, (2016), « De la définition linguistique du nom propre », in *Langue française*, Paris, Armand Colin.

YOUNES & NEFISSA Geoffroy, (2000), *Le Livre des Prénoms arabes*, Al Bouraq, Beyrouth.

ZIDI Joseph, (2022), « Onomastique des marchés de Pointe-Noire (1960-2018) », *Revue des langues, Lettres et Sciences de l'Homme et de la Société*, n°014, Décembre.

L'HUMOUR ET LA LITTÉRATURE

Yamba Prosper NIKIEMA

Laboratoire des langues, Discours et Pratiques Artistiques

ladipaujkz@gmail.com / yapronik2003@yahoo.fr / yapronik@gmail.com

Résumé

Mode d'expression littéraire, l'humour est une pratique sociale et sociétale construite autour d'une forme d'esprit consistant à dégager les aspects plaisants et insolites tirés de la réalité vécue. C'est une ruse sociale polémique basée sur l'exploitation du langage verbal et non verbal, des habilités comiques pour détendre l'atmosphère et créer la joie de vivre dans la communauté humaine bénéficiaire. Tantôt rejetée, tantôt réclamée, elle contribue à assurer l'harmonie et la cohésion sociale, socle de paix et de développement durable. C'est pourquoi, cette ruse sociale est convoquée dans la littérature pour conjuguer une synergie d'actions entre l'utile, l'utilitaire, l'instructif, le ludique et le didactique au profit du destinataire virtuel. Cela permettra d'ériger les sciences humaines en particulier et la littérature en générale au statut de sciences pragmatiques utiles et utilitaires au même titre que les sciences exactes et appliquées. Ainsi, ces acquis permettront de réécrire le roman de l'humanité et de mettre fin au conflit éternel existant entre littérature et science source et origine de dissensions, de tensions, de divisions entre littéraires et scientifiques. Ce qui permettra à la littérature de quantifier sa contribution à l'édification d'un monde meilleur au service de l'humanité toute entière.

Mots-clés : l'humour, ruse sociale, synergie d'actions, l'humanité.

Abstract

A mode of literary expression, humor is a social and societal practice built around a form of spirit consisting of bringing out pleasant and unusual aspects drawn from lived reality. It is a controversial social ruse based on the exploitation of verbal and non-verbal language, comic skills to relax the atmosphere and create joy of living in the beneficiary human community. Sometimes rejected, sometimes demanded, it contributes to ensuring harmony and social cohesion, the basis of peace and sustainable development. This is why this social ruse is invoked in literature to combine a synergy of actions between the useful, the utilitarian, the informative, the playful and the didactic for the benefit of the virtual recipient. This will make it possible to elevate the human sciences in particular and literature in general to the

status of useful and utilitarian pragmatic sciences in the same way as the exact and applied sciences. Thus, these achievements will make it possible to rewrite the novel of humanity and put an end to the eternal conflict existing between literature and science, source and origin of dissensions, tensions, divisions between literary and scientific people. This will allow literature to quantify its contribution to building a better world in the service of all humanity.

Keywords: humor, social cunning, synergy of actions, humanity.

Introduction

Les œuvres littéraires portent la marque des préoccupations esthétiques, des connaissances, des expériences et surtout des soucis communs aux différents auteurs victimes de l'absence de la liberté d'opinion et d'expression. Ainsi, nous verrons comment les six romanciers burkinabè de notre corpus transposent leurs angoisses quotidiennes vécues dans le régime de la fiction. En effet, dans leurs œuvres romanesques, ils emploient des tournures de phrases idoines pour communiquer leurs cris de cœur au destinataire virtuel sans être censurés. Ainsi, de la caricature, au travestissement, de l'ironie à l'humour traditionnel, et bien sûr à l'humour noir, tout est mis en œuvre pour garantir et réussir la communication et la communion littéraire. Selon les sociologues, l'humour remplit des fonctions sociales destinées, à dédramatiser des situations conflictuelles, à faire passer et accepter des messages vexants ou blessants donc à garantir la cohésion sociale etc. Notre réflexion contribue à une meilleure connaissance de l'humour et du fonctionnement des interactions sociologiques qu'il engendre dans le schéma de la communication littéraire. Ainsi, nous ferons une présentation synthétique du cadre théorique et méthodologique de l'humour pour dégager ses caractéristiques avant de l'examiner à partir d'un corpus de six romans.

1. Définition de l'humour

Mode d'expression littéraire, l'humour permet de présenter, de dévoiler, de critiquer ou de condamner un fait dans la plaisanterie, dans une comédie ou forme d'esprit qui consiste à dégager les aspects insolites, ridicules et plaisants de la réalité avec un certain détachement, une certaine distanciation pour mieux les critiquer.

1.2 Cadre théorique et méthodologique

Le rire constitue un élément fondamental de l'humour. Plusieurs théories du rire notamment celle de Bergson dévoilent ses différentes conceptions et perceptions qui mettent toutes en lumière une caractéristique particulière du rire et des différents procédés ludiques. Ces conceptions parfois contradictoires, ont été conjointement évoquées par certains auteurs théoriciens pour mettre en lumière la complexité du rire et les différentes facettes des phénomènes ludiques et humoristiques. A dominance philosophique, ces différentes conceptions sont également sociologiques, psychologiques, psychanalytiques et médicales. Elles dévoilent les motivations des chercheurs sans rassurer sur la nature et la source de leurs approches personnelles et de leurs analyses "scientifiques". Ce qui nous permet d'identifier deux grandes typologies de constats sur lesquels tous ont bâti leur théorie.

Le premier concerne le ridicule d'une personne, qu'il soit volontaire ou non, la distinction est rarement faite. En effet, certains philosophes et sociologues l'ont étudié et ils ont identifié deux tendances. La plupart des chercheurs notent que le ridicule n'entraîne que quolibets et rires moqueurs alors que le comique n'est alors ici jamais valorisant et le rire qu'il déclenche naît d'une comparaison entre l'autre et soi-même. Dans de telles conditions, le rire est issu d'un sentiment de supériorité et devient donc condamnable. D'autres observent au contraire ce ridicule d'un œil empreint de sympathie. Ils ne le jugent pas mais s'en amusent. Les derniers enfin refusent de trancher entre ces deux positions extrêmes et considèrent qu'il y a dans un tel rire, certainement un peu des deux.

Le deuxième constat porte sur les "plaisanteries" avec des approches qui sont très nuancées dans la mesure où, si de nombreux auteurs considèrent que de tels procédés peuvent être très utiles, ils comportent également des éléments néfastes. Tel est le cas de Freud qui reconnaît une tendance hostile aux mots d'esprit, laquelle est en soi négative, mais en même temps nécessaire à l'individu. C'est notamment le cas d'Aristote, de Cicéron et de Quintilien qui différencient et opposent les "bonnes" et les "mauvaises" plaisanteries, les deux derniers auteurs en proposant la notion du "bon usage". Précisons que les constats ne sont pas simples à délimiter, d'autant plus que la terminologie à

ce sujet n'est pas claire avec des termes aussi différents que "comédie", "travestissement", "plaisanterie", "humour", "ironie", "mot d'esprit", "jeux de mots", etc.

1.3 Les théories de la supériorité

C'est sûrement les théories les plus anciennes, car, elles comportent les premières traces de l'Antiquité grecque. Par ailleurs, elles sont appelées "théories de la dégradation" et caractérisent l'attitude du rieur sur les sentiments qui provoquent son rire. Ainsi, les émotions associées au rire sont le dédain et l'orgueil, toutes deux dues au fait que le rieur se sent supérieur à sa victime. L'idée de laideur est également très présente, qu'il s'agisse de la laideur physique de celui qui s'abaisse à effectuer un rictus disgracieux, ou de la laideur morale parce que ce rire ne peut être provoqué que par de la méchanceté. Le rire est ici lié à l'idée d'imperfection morale, c'est pourquoi les partisans d'une telle théorie visent à le condamner. Le phénomène qui est étudié ici pourrait être rapproché de ce que l'on nomme aujourd'hui la moquerie.

1.4 La perception du contraste

La théorie du contraste demeure la plus représentée parmi les anciennes théories et la plus prisée par celles contemporaines de l'humour. Car, ses partisans considèrent que le rire est provoqué par la perception d'un écart, d'une contradiction, d'un contraste entre une attente et la réalité, entre ce qui est logiquement prévu et ce qui apparaît, puis entre l'être et le paraître. Cet espoir déçu présente plusieurs causes des événements imprévus qui surgissent. C'est aussi l'illustration d'un énoncé (cas d'une allusion) dans lequel le locuteur introduit un double sens inattendu dans son discours dont il faut impérativement en tenir compte. C'est donc à partir de cette théorie de l'incongruité que l'approche cognitive de l'humour se focalise incarnée par son pionnier Aristote. Il fut le premier à montrer que la source du rire réside dans cette attente déçue d'une chose inattendue et qui est, du coup, incongrue. Il conclue qu'il faut forcément résoudre cette incongruité afin que cette dernière soit risible.

1.5 L'effet de surprise

Toute surprise demeure inhérente à la perception d'un contraste. Car, tout énoncé produit par un locuteur et porteur d'un sens imprévu, surprend inévitablement son interlocuteur. Par conséquent, le rire de l'interlocuteur se justifie par l'effet de surprise. Donc, dans ce contexte, le rire devient alors, la conséquence de deux phénomènes indissociables. Si le premier relève de l'ordre cognitif, car il s'agit de la perception d'un écart, le deuxième est davantage d'ordre émotionnel avec l'effet de surprise.

1.6 Les théories ludiques

A leur apparition au début de notre siècle, elles demeurent les plus récentes. Les auteurs qui s'en réclament mettent l'accent sur l'aspect ludique du comique, de l'humour et sur l'importance du jeu. Certes, rire de l'autre, c'est peut-être le dénigrer, et dans ce contexte, on passe du statut bienveillant à celui malveillant alors que rire est avant tout un acte joyeux et un plaisir manifeste. Si certains théoriciens focalisent leurs recherches sur le jeu, d'autres associent ce dernier à un sentiment de sympathie et d'amour.

2 L'humour noir

Pour paraphraser Marlene Dolitsky (Priegovalverde, 1999) l'humour noir provoque toujours une réaction ambiguë de l'interlocuteur où se mêlent des émotions contradictoires telles que l'horreur ressentie face à ce qu'ils entendent ou voient avec l'envie d'en rire. Ainsi, pour se hisser au statut d'humour "noir", plusieurs conditions doivent être réunies. Il s'agit entre autres de la mise en évidence des aspects les plus noirs, les plus négatifs d'une existence malheureuse et sans aucune perspective d'apport de solution. Ensuite, la situation dépeinte doit toujours provenir du point de vue de la victime ou de l'opprimé. Enfin, l'humour noir suscite une réaction ambiguë de la part de l'interlocuteur dans laquelle se mêlent des émotions contradictoires comme l'horreur ressentie face à ce qu'ils perçoivent mêlée à l'envie d'en rire. Cet aspect constitue la principale caractéristique de l'humour noir et permet sa distinction de l'humour traditionnel.

Si l'humour traditionnel permet souvent d'échapper aux tristes et difficiles réalités de la vie, l'humour noir lui, oblige les locuteurs à les regarder en face. Selon Marlene Dolitsky, l'humour noir demeure plus qu'une simple plaisanterie : « l'humour noir concerne les aspects négatifs de la condition humaine » (1986 : 69), tels que la maladie, les infirmités diverses et bien sûr la mort. Selon Grojnowski, « l'humour noir associe le comique à des thèmes funèbres » (1990 : 459). En somme, tout comme l'humour traditionnel, l'humour noir permet de libérer son locuteur de l'angoisse qu'il éprouve au cours de son existence, et face aux souffrances qu'elle peut provoquer, face à l'irréparable.

3 Examen de l'humour dans six romans burkinabè

L'humour et ses synonymes sont convoqués dans l'examen des liens qui existent entre ce concept et la littérature notamment dans un corpus de six œuvres romanesques. Sa présence dans les trames romanesques illustre les préoccupations communes des auteurs transposées dans la fiction pour éviter la censure puis instruire et éduquer le destinataire virtuel.

3.1 La caricature

Procédé linguistique, la caricature renvoie à une représentation grotesque, à un portrait qui prend en charge une valeur ou une lacune du personnage sous l'angle humoristique à l'image des extraits tirés des romans du corpus.

Crépuscule des temps anciens

Le personnage de l'Ancêtre Gnassan est présenté sous les traits d'un être divin partenaire de Gni'nlé le dieu de la nature et sous les traits d'un gouvernant vertueux, patriote, responsable de la gouvernance vertueuse. C'est un personnage vénérable, honorable, conservateur du patrimoine foncier, culturel, matériel et immatériel du Bwamu comme le confirment ces deux extraits : « Quelqu'un toussa, on le morigéna vertement. Ecoutez l'Ancêtre Gnassan, le chef de Terre, le maître de la brousse, de la forêt et des eaux, partenaire incontesté de Gni'nlé, le dieu de la Nature. » (C.T.A.p.42)

Précisons que cette peinture pittoresque positive des personnages principaux et secondaires du roman répond aux incriminations faites par le

colonisateur à l'encontre du bwawa qui demeurent les principaux motifs de l'avènement de la colonisation du Bwamu.

Quant à Térhé, le héros il est présenté sous les traits d'un être humain parfait, compétent, performant, stoïque, héroïque, civique, patriote, valeureux, vertueux, responsable, autosuffisant comme le montre cet extrait : « Grâce à son indiscutable valeur intrinsèque servie par un heureux concours de circonstances, Térhé devint rapidement l'homme du jour, l'exemple vivant de la vertu et de la bravoure... Il n'y avait de noble que ce qui venait de lui. » (C.T.A.p.205)

Le personnage du Blanc appelé Nansarawa par les bwawa est présenté tantôt sous les traits d'un être divin en mission, tantôt sous les traits d'un être humain égal au bwawa, tantôt sous les caractères d'un phénomène naturel comme le tonnerre, la foudre ou sous les traits d'un être surnaturel, satanique, diabolique, un génie ou lutin selon le message de l'extrait suivant : « Comme les Kanni-nipoa, il a, semble-t-il, des yeux couleur à part, mais ce n'est pas un génie des cavernes...En outre, il est coiffé d'une très jolie écuelle. » (C.T.A.pp.215-216)

Les traits pernicious, maléfiques, malveillants du Blanc colonisateur sont découverts et confirmés lors de la guerre sanglante de conquête coloniale du Bwamu dont il en est le principal responsable destructeur attesté par l'extrait suivant.

Répéré comme village intraitable, Bwan, déjà réduit à sa simple expression par les fléaux fut "cassé" mais non soumis, par une colonne de tirailleurs, commandée par un guerrier Blanc et guidée par Frowa, les peulhs. Entre temps s'était déclenchée entre les Bwawa de Massala et les Nansarawa une sanglante bataille qui se termina par la victoire du conquérant, mais dont l'histoire parlera longtemps. » (C.T.A.p.221)

Le Parachutage

Le président Gouama est doublement peint sous les traits d'un tyran sanguinaire, capitaliste et sous les traits du père fondateur de Watimbo. Ainsi, c'est un personnage à double carapace tantôt, c'est un "dieu" qu'il faut vénérer, tantôt c'est un bon samaritain, le guide éclairé responsable du

bonheur de Watimbo tantôt, c'est un corrompu, un corrupteur ou une icône de la mal gouvernance qui incarne l'inverse de ce qu'il prône officiellement comme l'affirme cet extrait.

Faites bien attention toi et l'Ambassadeur, si votre pays a la main sur le mien, c'est parce que je suis là. Si je bouge, personne d'autre ne pourra contenir la horde de communistes. Ils nationaliseront vos sociétés. Vos compatriotes bourgeois qui font le gros dos ici seront purement et simplement expropriés... Ça ne sait pas pousser une brouette et ça se dit technicien. (L.P.p.28)

Les vertiges du trône

Le président Benoit Wédraogo est décrit sous les traits d'un dictateur sanguinaire qui réprime l'insurrection populaire provoquée par sa mal gouvernance de Bogya dans une mare de sang comme l'illustre cet extrait.

Des flaques de sang maculent les trottoirs. Dans la Rue des Malheurs, une vieille femme, une grand-mère sans doute, se dresse sur ses ergots pour affronter un jeune militaire. Elle s'écroule, une balle logée dans l'estomac... Avant de quitter le camion, les soldats font feu à bout portant. Ne pouvant fuir, les habitants croulent sous la grêle des balles. » (L.V.T.p.128)

On a gijlé la montagne

Soungalo-Mensah est caricaturé sous les traits d'un candidat puis d'un président superstitieux, avide, obsédé par la quête du pouvoir moderne. Alors, il exploite le pouvoir mystique comme son programme d'usage pour conquérir et gérer le pouvoir politique d'El Kalham au prix de sacrifices suprêmes notamment ceux de ses parents biologiques, de son adversaire politique Kélétigui et de son peuple envoûté sans moralité, sans honte ni vergogne. En effet, en tant qu'un virtuose de l'occultisme, il a commis des crimes ignobles, immoraux, inconcevables, inacceptables et prémédités pour assouvir ses ambitions et intérêts politiques dans une impunité totale comme le laisse voir cet extrait.

Rapide mais précis, Soungalo fondit sur Kélétiogui, le sabre nu. Sans tremblement, le regard mauvais, il frappa et frappa encore sa victime sous l'aisselle et à la naissance du cou... Déjà, le temps et l'éternité s'apprétaient à fermer la dernière demeure de Kélétiogui avec un vaste linceul d'ombre et de silence. (O.G.M.p.41)

Pouvoir de plume

Le président Samou Abata Etienne Touré est dépeint sous les traits d'un gouvernant impitoyable à l'image de son prédécesseur le colonisateur tous, préoccupés par leurs intérêts multiples et multiformes contre la "misérialisation" du peuple opprimé, martyrisé comme le réitère cet extrait :

Et puis trente années d'indépendance n'avaient provoqué, chez les Aridéens, que la clameur ineffable d'une mosaïque de peuples pétris de misère... Ceux-ci, faisant parfois les frais de la démission des autorités, avaient souvent assisté dans la résignation, à la mort de bon nombre de malades, faute d'un minimum de soins médicaux. (P.D.P.p.174)

Quant au héros Goama alias Gilbert Torro, il est vu sous les traits d'un citoyen épris de justice, de civisme, de patriotisme, de probité morale et intellectuelle, victime de la mal gouvernance qu'il combat au risque de perdre sa vie comme le montre cet extrait :

Dans ce merdier de Gorée seuls les dirigeants ont des droits. Nous autres gouvernés, nous n'avons que des devoirs... Mais, moi, je suis navré de vous apprendre que je ne m'y soumettrais point... la sueur mensuelle de mon front. Autrement dit de ma peine ! » (P.D.P.p.88)

Le détenu politique

Ce roman présente un tableau sombre d'un président anonyme de l'Afrique et de son petit frère Hamidou tous, des despotes sanguinaires qui construisent leur monde, leur présent et avenir dans une mare de sang et dans une vallée de larmes versés par un peuple victime d'une animalisation, d'une chosification et d'une marchandisation sans fin ni limite comme nous rappelle cet extrait d'une barbarie inhumaine :

Deux bourreaux arrivèrent avec une scie électrique. On coucha le condamné sur une longue planche de bois. On posa une seconde planche sur lui et on approcha la scie... Quand j'ouvris les yeux, je vis des boyaux pendre d'un côté... Il y eut l'opération du bouchon qui consiste à verser de l'huile bouillante dans les oreilles du condamné à mort. » (L.D.P.p.276)

3.2 Le travestissement

Le travestissement est un moyen linguistique de déformation de l'information, de la vérité pour éviter de transgresser les principes et les règles de la censure, de déguiser un personnage en le revêtant d'un aspect valorisant ou dévalorisant, vrai ou faux, mensonger ou véridique qui le défigure ou le dénature dans une ambiance humoristique.

Crépuscule des temps anciens

En rappel, les gouvernants du pouvoir traditionnel et leurs gouvernés reflètent les valeurs et vertus cardinales civiques, culturelles, religieuses, patriotiques et intègres source de leur gouvernance vertueuse. Par conséquent, ils présentent un travestissement positif, celui de se mettre dans la peau des divinités, ce qui les honore, les divinisent et les sacralisent comme le précise ce passage : « Quelqu'un toussa, on le morigéna vertement. Ecoutez l'Ancêtre Gnassan, le chef de Terre, le maître de la brousse, de la forêt et des eaux, partenaire incontesté de Gni'nlé, le dieu de la Nature. » (C.T.A.p.42) Par contre, le colonisateur et ses adjouvants, ses valets locaux justifient officiellement leur conquête coloniale pour des raisons de modernisation et de développement du Bwamu alors qu'ils sont les pilliers des richesses du Bwamu déguisés en bienfaiteurs, en civilisateurs démasqués comme l'indique cet extrait : « Il a bu à la gourde des fous ! Ses sentiers, nous n'en avons pas besoin. Nous préférons utiliser nos pistes ou même franchir les fourrés sans sentiers. Nous ne sommes pas aussi douilletts que lui. » (CTA.p.216)

Le Parachutage

Ici, les gouvernants sont des médiocres coalisés, des corrompus, des corrupteurs qui se déguisent en gouvernants vertueux, exemplaires. Mais leurs aveux, leurs faits et gestes qui fondent la mal gouvernance finissent par les trahir puis à les détrôner en dépit de leurs pratiques, de leurs ancrages et

enracinements mystiques. Ces pratiques les ramènent à celles de la période antique avec ses habitants occultes, ignorants, maléfiqes et malveillants. Les deux extraits emblématiques suivants dévoilent la distorsion politique, l'origine de la mal gouvernance de Watimbo et les fondements du système politique impérialiste qui institue une gouvernance africaine assurée par les ambassadeurs des grandes puissances et téléguidés par leurs présidents. Ces caricatures du faux et mauvais gouvernant moderne déguisé en Président fondateur guide éclairé constituent de sérieuses révélations importantes. Elles confirment le statut et le rôle de scénaristes, de dramaturges et de metteurs en scènes du colonisateur avec ses valets locaux, tous des marionnettes de l'impérialisme, du colonialisme et du néocolonialisme dans les pays concernés comme le dévoile cet extrait : « Et puis, les républiques des ambassadeurs que vous aviez créées après les indépendances en Afrique doivent disparaître. » (L.P.p.29)

Les vertiges du trône

Le président dictateur sanguinaire déguisé en metteur en scène d'une représentation théâtrale sans pièce a provoqué la colère et la vengeance du peuple abusé, dupé, exploité, désillusionné qui a sanctionné ses pratiques liberticides basées sur les cas de torture. En effet, sur la place d'arme, la vindicte populaire s'est manifestée par des actions de détronement, d'humiliation, de condamnation du despote déchu comme le montre cet extrait. « Certes, il sent que le pays tout entier aspire au rétablissement de l'ordre et de la confiance, mais ces deux mots n'ont pas la même signification pour lui et ses compatriotes... Il compte, au reste intéresser le peuple aux affaires publiques en le divertissant sans pièce. » (L.V.T.p.78)

On a giflé la montagne

Le candidat et président Soungalo Mensah s'est déguisé en citoyen moderne habile à exploiter le pouvoir mystique et maléfiqes des génies du Mont Hoggar, pour profaner le sacré, l'interdit source de mal gouvernance qui finissent par entraîner son détronement bouffon et sa mort comme l'indique cet extrait.

A la Tour Magloire, les hommes du P.I.R.E. avaient sorti leurs mouchoirs pour pleurer le dromadaire présidentiel qui venait de mourir. Soungalo, lui continuait à regarder El Kalham, mais son regard interrogateur ricochait contre l'horizon qui se resserrait, se rétrécissait, se bouchait. Il eut envie voyant l'inconnu venir, de retourner, une fois la nuit tombée, dans la caverne de Bachirou. (O.G.M.p.133)

Pouvoir de plume

La mal gouvernance a atteint son paroxysme avec la transformation du camp Alpha Sikasso, lieu de sécurité par excellence en un abattoir humain ou mouvoir comme le prouve cet extrait suivant.

Un véritable mouvoir, le camp Alpha Sikasso. Quand un gardien venait ouvrir votre cellule et vous invitait à sortir au motif que vous étiez libre, vous ne le croyiez pas outre mesure. En effet, plusieurs prisonniers à qui l'on faisait miroiter la liberté, se retrouvaient les minutes ou les heures suivantes dans la vallée de la mort, devant le peloton d'exécution. (P.D.P.p.147)

Le détenu politique

Dans ce roman, les gouvernants de l'Afrique portent des masques pour éviter de montrer leur image hideuse aux gouvernés comme l'atteste cet extrait suivant.

Ne soyez pas ridicules ! Vous savez parfaitement qu'il ne s'agit pas de ça. Vous avez tout simplement peur de la vérité. Vous dirigez ce pays comme un gang de malfaiteurs avec des cagoules pour qu'on ne voit pas votre vrai visage qui est laid. Avec ce masque, vous mystifiez à longueur d'année un peuple ignorant, désabusé, exploité à travers un système abâtardi que vous appelez démocratie. (L.D.P.p.72)

3.3 L'ironie

Procédé linguistique dans un style risible, ridicule, il permet de se moquer de quelqu'un ou de quelque chose en disant le contraire de ce qu'on veut exprimer.

Crépuscule des temps anciens

Dans ce roman, l'ironie porte sur l'appréciation du personnage du Blanc perçu comme un être intrigant par rapport au Bwawa, aux esprits de la nature et à ses nombreuses divinités qui peuplent l'espace du Bwamu comme le montre cet extrait. « Cependant, la preuve était faite que le Blanc craignait la mort et qu'il n'était à tout casser qu'une divinité déchu par "Dieu le Grand" [...] On se hâterait d'achever la récolte du mil, après quoi, on verrait ce que l'on verrait ! » (C.T.A.p.227)

Le Parachutage

La divinisation de Gouama, une icône des défauts de caractères humains et de la mal gouvernance permet de tourner en ridicule le personnage gouvernant, son mode de choix ou d'imposition, ses défauts de caractères inestimables. Aussi, les extraits suivants mettent l'accent sur sa divinisation perçue comme la fondation de la mal gouvernance. « C'était de ce temple que le président-dieu Gouama gérait le destin de plusieurs millions d'hommes habitant la République Démocratique de Watimbow. » (L.P.p.11) ; « Silence, le dieu travaille ! » (L.P.p.11)

Les vertiges du trône

L'insensibilité, l'impitoyabilité et l'inhumanisme de Benoît Wédraogo est raillé par le narrateur qui le présente comme le producteur de fous, le responsable de la misère du peuple, des suicides et des martyrs créés dans l'application du principe de clochardisation du gouverné et du diviser pour mieux régner comme le confesse cet extrait.

Le président avait bien ri à la lecture du portrait. Il s'était empressé d'avancer une explication à l'utilité des Gom Naba à Titao : ils distraient les mécontents de la vie et ceux qui sont hargneux contre le régime. Il les empêche d'aller se pendre dans les forêts sombres, ou de se noyer dans les fleuves tièdes ou se précipiter sous les roues des locomotives. Donc, l'existence des Gom Naba n'est pas seulement acceptée, elle est encouragée. (L.V.T,pp40-41)

On a gijlé la montagne

Le narrateur ironise sur les lacunes du futur président qui a perdu son humanité lors de son initiation rituelle, incompatible avec ses attributs et fonctions régaliens de gouvernant. Cette déshumanisation du gouvernant constitue la source et l'origine de la mal gouvernance d'El Kalham. Par ailleurs, il se moque des collaborateurs indéliçats du président comme le précise cet extrait.

Ironie du sort : tous ces quatre ministres possèdent d'immenses troupeaux de dromadaires, et Dieu seul sait combien ils en prennent soin. Si jamais je donnais l'ordre d'opérer la bosse de ces bêtes, il se trouverait quelqu'un pour se faire inciser le dos à la place de ses dromadaires. Certains organiseraient des veillées de protestations et c'en serait fait du P.I.R.E. J'en ai la certitude. (O.G.M.p.111)

Pouvoir de plume

Le narrateur se moque de la tyrannie liberticide du président Samou Abata Etienne Touré qui a transformé son pays en un pays de merde dans lequel les gouvernants n'ont que des droits sans devoir quelconque alors que les gouvernés n'ont que des devoirs sans aucun droit y compris ceux les plus élémentaires. Leur ancrage et enracinement dans le pouvoir mystique est dénoncé puis ridiculisé comme cet extrait le confirme.

Cette fois encore, son Excellence s'attachait les services du grand manitou pour ramener au camp Alpha Sikasso, les deux prisonniers en évasion... il fut suivi de près par le "fantôme" en sueurs de monsieur Samou Touré, ce qui provoqua un sauve-qui-peut général au sein des militaires chargés de surveiller les prisonniers. (P.D.P.p.151)

Le détenu politique

Ici, encore, le narrateur se moque de la tyrannie liberticide, meurtrière qui gouverne l'Afrique. Son président anonyme demeure l'un des plus grands sanguinaires le plus cruel de son époque comme l'incrimine cet extrait : « On aurait pu m'arrêter le jour de mon intervention... Ce camp de détention devrait être spécial. « Beau séjour » Quelle ironie... La porte s'ouvrit et je reçus la lumière du jour comme une bénédiction.» (L.D.P.pp45-46)

3.4 L'humour traditionnel

Il se focalise sur la divinisation du gouvernant traditionnel et moderne qui fonde la mal gouvernance.

Crépuscule des temps anciens

« Tâmarika ! Vociféra le « porte-couteau ». Celui qui prend l'habitude de raisonner avec Mb'Woa Gnassan, crèvera un jour les mâchoires crispées et les yeux exorbités, car, les Mânes n'acceptent pas une telle irrévérence. » (C.T.A.p.43)

Le Parachutage

La divinisation du gouvernant contribue à la mythification du pouvoir et de son gouvernant exempt de critique ou de désapprobation éventuelle de son autorité, de son pouvoir à vie comme le montre l'extrait : « Silence le dieu travaille ! » (L.P.p.11)

Les vertiges du trône

La divinisation, la mythification du gouvernant et de son pouvoir ont été rejetés par les gouvernés obligés de recourir à une insurrection populaire pour imposer une gouvernance vertueuse au dictateur comme l'indique cet extrait.

De partout surgissent de jeunes intellectuels idéalistes, rouges comme Benoît Wédraogo les déteste, prônant la disparition des classes sociales : toutes les strates sociales doivent se fondre au sein d'un même groupe. Il nomme par ailleurs des inspecteurs de la République chargés de détecter et de dénoncer la corruption. Ils suppriment les différentes sources de revenus iniques de l'Etat qui constituaient en fait la fortune d'une certaine oligarchie. Celle-ci provoquait par ailleurs, la désorganisation de l'administration nationale au service du peuple. » (L.V.T.p.118)

L'image du fleuve qui détruit tout exprime l'indignation, la colère, la révolte puis l'insurrection populaire qui a conduit à la chute du régime dictatorial, sanguinaire et impopulaire à partir de l'extrait suivant. « Gom Naba, tu es fou à lier au pied de tes montagnes imaginaires et à jeter ensuite dans le cours tortueux de tes fleuves et ruisseaux qui coulent sans cesse. » (L.V.T.p.111)

On a gîflé la montagne

L'image de la sinistre boisson magique et maudite consommée, constitue la source des du pouvoir mystique de Soungalo-Mensah. Elle dévoile les avantages, les intérêts, les fruits de la récompense du détenteur dudit pouvoir. Par conséquent, elle explique et justifie l'obsession morbide de Soungalo-Mensah prêt à tout sacrifier en faisant recours au parricide, au matricide notamment de ses parents biologiques et à l'assassinat de son adversaire politique pour y accéder. En somme, ces programmes d'usage exploités constituent la clé du pouvoir moderne comme le précise l'extrait suivant. « Meneurs d'hommes, ajouta-t-il, tu viens de boire toutes les soifs de la terre : celle du pouvoir, des honneurs, de l'argent, des plaisirs, pour ne citer que ces exemples. » (O.G.M.p.22)

Pouvoir de plume

Certains guerriers de l'Aride militent dans une confession religieuse mystique aux antipodes de la rationalité pour résoudre les différentes équations de leur vie. C'est pourquoi, le succès de la vengeance mystique de Yandé sur le chantier valorise le pouvoir mystique réservé aux seuls initiés de Bongo comme le confirme cet extrait.

Après avoir ainsi demandé protection, grand-père Yandé se rendit cette nuit même sur le chantier du rail et par des procédés dont nul ne put jamais rendre fidèlement compte, égorga tous les gardes qui campaient à la sortie du village. Le lendemain, c'est avec stupeur que les habitants de Bongo découvrirent les nombreux cadavres qui jonchaient le chemin de fer. (P.D.P. p. 20)

Le détenu politique

La cruauté des dirigeants africains est sans commune mesure au point de les assimiler à des ogres et des monstres. Ces lacunes, ces vices et défauts de caractères fondent l'âme et le corps de la mal gouvernance en Afrique comme le réitère cet extrait.

Ne soyez pas ridicules ! Vous savez parfaitement qu'il ne s'agit pas de ça. Vous avez tout simplement peur de la vérité. Vous dirigez ce pays comme un gang de malfaiteurs avec des cagoules pour qu'on ne voit pas votre vrai visage qui est laid. Avec ce masque, vous mystifiez à longueur d'année un peuple ignorant, désabusé, exploité à travers un système abâtardi que vous appelez démocratie. (L.D.P.p.72)

3.5 L'humour noir

La violence, la cruauté, l'hypocrisie, le cannibalisme des actants gouvernants n'ont plus de seuil de limitation et de catégorisation au vu de la perte des valeurs humaines, patriotiques, civiques et morales dans le corpus. Ainsi, les abus d'autorité, les abus de droits humains, de confiance, du bien public, les emprisonnements, les tortures, les assassinats, les vols et détournements de biens publics sont légions dans les trames des récits romanesques. En effet, dans ce corpus, l'humour noir qui consiste à dépeindre les situations graves, dramatiques, tragiques et macabres domine pour mettre en exergue la farce, la bouffonnerie, la cupidité, l'avidité et l'idiotie des actants politiques concernés dans l'extrait suivant.

Ça ne servira à rien, Excellence, conteste Tïga. C'est inutile. Ces étudiants peuvent encore nous être utiles. L'autre jour, un sorcier m'a recommandé un sacrifice dont l'une des composantes étaient un foie d'homme.. Comme il se faisait tard, j'ai envoyé prendre un étudiant dans la cellule. (L.P.p.51).

L'assimilation des gouvernés aux bêtes de somme au point d'en créer des parcs humains incarne et illustre l'humour noir : « Tu as raison, Tïga. Si on des parcs de moutons, pourquoi ne pas en avoir un d'hommes. Surtout que nous avons des communistes. Très bien Tïga, faites comme vous voulez. » (L.P.p.51).

Conclusion

Ces procédés et modes d'expression linguistique et littéraire nous ont permis de dévoiler les fondements exacts des pouvoirs et gouvernants traditionnels et modernes convoqués dans nos présentes investigations. Ils confirment que l'humour dans la littérature demeure un puissant moyen ludique, instructif, éducatif, didactique, de communication, de socialisation et d'humanisation du destinataire virtuel.

Bibliographie

1 Les œuvres romanesques

BONI Nazi, 1962, *Le Crépuscule des temps anciens*, Chroniques du Bwamu, Paris, Présence Africaine, 256 p.

ILBOUDO Patrick G., 1990, *Les vertiges du trône*, Editions la Mante, 180 p.

OUEDRAOGO Yamba Elie, 1991, *On a gîllé la montagne*, Editions

l'Harmattan, 139 p.

SISSO Dominique Boureima, [S. D.], *Le détenu politique*, Editions Les Presses Africaines, 344p.

ROUAMBA Fidèle Pawindbé, 2003, *Pouvoir de plume*, Editions l'Harmattan, 193 p.

ZONGO Norbert, 1988, *Le Parachutage*, Editions ABC, 161 p.

2 Les ouvrages sémiotiques

ADAM Jean Michel, 1994, *Le texte narratif. Traité d'analyse pragmatique et textuelle*, Editions Nathan, 288p.

GREIMAS Julien Algirdas et Joseph COURTES, 1979, *Introduction à la sémiotique narrative et discursive. méthodologie appliquée*, Presses Universitaires de Lyon, 201p.

FONTANILLE Jacques, 1983, *Sémiotique du discours*, Presses Universitaires de Limoges, 1998 p.

FONTANILLE Jacques, 1999, *Sémiotique et Littérature Essais de méthode*, Paris, P.U.F. 294 p.

3 Les ouvrages humoristiques

ALVAREZ G. (1982), « Les mécanismes linguistiques de l'humour », in *Québec français*, n°46 : 24-27.

ANDRE-LAROCHEBOUVY Danielle, (1985), « Les plaisanteries dans la conversation », in *Contrastes, Hors-série, A5* : 47-61.

BARLAUD Françoise, (1983), *La genèse de l'humour chez l'enfant*, Paris, PUF, 219p.

BANGE Pierre, (1976), « L'ironie. Essai d'analyse pragmatique », in *Travaux du Centre de Recherches linguistiques et sémiologiques*

AUBOUIN Elie, (1948), *Les genres du risible. Ridicule, Comique, Esprit, Humour*, Thèse de Doctorat, Université de Rennes, 141 p.

JAUBERT Anna, 2015, « Humour et désacralisation à travers les genres les enjeux d'un ethos discursif libertaire » in *Humour et identités dans l'espace public : Nouveaux sentiers*, Université de Gafsa Iseah Gafsa, 77-90.

Béatrice PRIEGOVALVERDE, Thèse : L'humour dans les interactions conversationnelles : jeux et enjeux, Tome 1, Université Aix-Marseille, Université de Provence, 1999.

LA PROBLÉMATIQUE DE LA DISTANCIATION
ET DE L'ENCODAGE DANS LE THÉÂTRE DE MAURICE
BANDAMAN: CAS DE *LA REINE ET LA MONTAGNE*
ET DE *AU NOM DE LA TERRE*

SIDIBÉ Moussa

Université Alassane Ouattara
sidibmoussa@hotmail.fr

Moussa KÉITA

Université Félix Houphouët-Boigny
moussakeitaci@yahoo.fr

Résumé

La problématique de la distanciation et de l'encodage dans le théâtre de Maurice Bandaman nous a permis d'explicitier les deux notions *A priori*, la distanciation serait un procédé de mutation et de transformation artistique qui vise le dépaysement, l'étrange. Cet effet produira chez le lecteur-spectateur un sentiment de remise en question de la réalité afin de lui faire prendre conscience de sa condition sociale. En sus, l'encodage, en tant que processus de codification du langage, repose sur divers procédés repérés dans le corpus. *In fine*, Maurice Bandaman au travers de *La reine et la montagne* et de *Au nom de la terre* met en lumière une esthétique de l'écriture assez particulière dont les aboutissants laissent entrevoir une volonté de surpasser l'illusion dramatique afin de fustiger les tares de son temps.

Mots clés : Distanciation ; Encodage ; Théâtre ; Écriture ; Conscience.

Abstract :

The problem of distancing and encoding in the theater of Maurice Bandaman allowed us to explain the two notions. Before, distancing would be a process of mutation and artistic transformation which aims for a change of scenery, the strange. This effect which will produce in the viewer a feeling of questioning reality in order to make them aware of their social condition. In

addition, encoding, as a process of codifying language, is based on various processes identified in the corpus. Ultimately, Maurice Bandaman, through *The Land That Weeps* and *In the Name of the Earth*, highlights a rather particular aesthetic of writing whose outcomes suggest a desire to surpass the dramatic illusion in order to castigate defects and evils of society in Africa in general and Ivory Coast in this case.

Keywords: Distancing; Encoding; Theater; Writing; Awareness

Introduction

En tant que genre littéraire, le théâtre concilie écriture et représentation. L'esthétique du genre trouve son fondement théorique chez Aristote. Dans son œuvre majeure *La Poétique*, Aristote, avec pour principes fondamentaux la mimésis et la catharsis, pose les jalons esthétiques du genre. Pour lui, tous les arts sont des imitations de la réalité. Il poursuit en ajoutant que le théâtre doit avoir un rôle purificateur. Le spectateur par identification aux personnages voit l'exaltation de ses sentiments. Cependant, à la moitié du XXe, ce principe théâtral reposant essentiellement sur la notion d'identification est remis en cause par Bertolt Brecht dans ses écrits sur le théâtre. Il développe le concept de *Verfremdungseffekt* traduit par les termes « effet d'étrangeté » qui deviendra plus tard « distanciation ». Pour Brecht, le théâtre classique (aristotélicien) ne saurait rendre compte, de façon efficace et objective, des exigences sociales contemporaines. Selon lui, la scène doit devenir un espace de démonstration d'un ailleurs social qui brise tout effet miroir ou d'illusionnisme. C'est ce concept de distanciation par le prisme de l'encodage du discours que nous proposons d'étudier à travers les œuvres de Maurice Bandaman *Au Nom de la Terre* et *La Reine et La Montagne*.

La production théâtrale bandamanienne pose-t-elle la problématique de la distanciation et de l'encodage? À cela s'ajoute les questions subsidiaires qui orientent l'étude: Qu'est-ce que la distanciation et l'encodage? Comment fonctionnent-ils dans les pièces? Quels sont les effets de sens de la distanciation et de l'encodage?

Pour mener à bien notre réflexion, la sociocritique est la méthode appropriée pour une étude bien approfondie. Une méthode d'analyse qui relie

la création littéraire à la société. Elle considère que dans chaque œuvre, il y a du social car, le texte lui-même est une émanation de la vie sociale. Elle interroge la vie de l'auteur et fouille la société dans laquelle il se trouve pour comprendre sa production artistique. Le texte dit donc ses référents et son contexte de production. Selon Lucien Goldmann, l'écrivain transpose dans son œuvre, après l'avoir intériorisée sous un mode particulier et transcrite en fonction de l'idée singulière qu'il tient de la vie, sa pensée historiquement et politiquement motivée. Pour le sociocriticien :

L'écrivain ne développe pas des idées abstraites, mais crée une réalité imaginaire et (...) les possibilités de cette création ne dépendent pas en premier lieu de ses intuitions mais de la réalité sociale au sein de laquelle il vit et des cadres mentaux qu'elle a contribué à élaborer. (L. Goldmann, 1964, p. 239)

Le texte littéraire est perçu comme un ensemble de confluences historiques, culturelles et idéologiques observées dans la vie quotidienne d'un auteur mais matérialisées dans l'espace textuel. Tout écrivain se ressource dans les faits avérés que refoule son inconscient. Le texte littéraire devient le lieu où se manifestent les idées sommeillantes dans l'inconscient.

Pour mener notre analyse sur le sujet qui fait objet d'étude dans le cadre de nos recherches, nous adopterons un plan ternaire. La première partie mettra en évidence la théorie de la distanciation à la notion de l'encodage. La deuxième partie consistera à décrypter la distanciation et l'encodage dans toute sa quintessence. Dans la dernière partie, nous examinerons les effets de sens de ces deux notions.

1. De la théorie de la distanciation à la notion d'encodage

Notre travail porte sur la notion de la distanciation et de l'encodage. Il semble judicieux de lever les équivoques sur ces différents procédés pour une bonne compréhension.

1.1. De l'aventure de la notion de distanciation

Selon Anne Ubersfeld, la distanciation est un « procédé de mise à distance de la réalité représentée: celle-ci apparaît alors sous une perspective nouvelle qui en révèle le côté caché ou devenu trop familier » (A. Ubersfeld, 1996, p. 31). En d'autres termes la distanciation serait un procédé de mutation

et de transformation artistique qui vise le dépaysement, l'étrange. Effet qui produira chez le spectateur un sentiment de remise en question de la réalité afin de lui faire prendre conscience de sa condition sociale.

Les premiers signes de ce qu'on aurait pu appeler distanciation se retrouvent dans les écrits du penseur et philosophe grec Aristote. Il met en lumière un concept de distanciation qui prend en compte essentiellement le discours qu'il définit par le terme *exalátein*. Pour lui, la beauté du langage réside dans l'étrangeté. À la suite, Friedrich Schiller dans *Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme* (1992, p. 56) vise une distanciation libératrice individuelle des citoyens. Tout comme ces derniers, les formalistes russes avec à leur tête Viktor Chklovski dans *L'art comme un procédé* considère que « l'art est le procédé de singularisation des objets (...) qui consiste à créer une particularité de l'objet, de créer sa vision et non sa reconnaissance » (1997, p. 32).

Cette approche est en adéquation avec la théorie de distanciation de Brecht. Définit par le terme *Verfremdungseffekt* ou « effet d'étrangeté », la distanciation est pour Brecht un moyen de modifier la perception du spectateur et d'activer son sens critique.

La pensée poétique et théâtrale de Brecht fut particulièrement marquée par le mouvement expressionniste. Pour eux, tout est une question de vision et de perception à partir d'un prisme qui est autre que celui du réel. À certains égards, cette pensée expressionniste se rapproche quelque peu de la fonction que Chklovski confère à l'art qui consiste à rendre insolite un objet afin d'intensifier et de rendre plus longue sa perception. Outre l'influence expressionniste, la pensée de Brecht sur le théâtre s'accroîtra sur la relation de l'homme avec son semblable d'un point de vue historique. En effet, Brecht participe à la création de drame historicisé débouchant au théâtre épique. En plus du caractère épique de son théâtre, il confère au théâtre la fonction de divertissement. L'ensemble de son œuvre à la fois théorique et pratique est marqué du sceau de la dialectique.

1.2. Perspectives d'approche de l'encodage

L'encodage en fonction des disciplines prend différentes acceptions. Nous proposons un essai de définition dans différents domaines scientifiques

L'encodage, en tant que processus analytique, sert à traduire et à interpréter des connaissances scientifiques, culturelles et artistiques dans un

langage donné. La fonction de l'encodage est de synthétiser l'information en ouvrant de nouvelles perspectives d'interprétation et d'analyse afin d'approfondir les concepts et notions élémentaires à la base des systèmes de connaissance.

Selon le Grand Robert de la langue française, le terme informatique désigne une « Science et ensemble des techniques de la collecte, du tri, de la mise en mémoire, de la transmission et de l'utilisation des informations traitées automatiquement à l'aide de programmes (logiciels) mis en œuvre sur ordinateurs » (2005, p. 60). Les traitements des données informatiques s'effectuent à travers des langages spécifiques tels que PYTHON, XML, HTML, JAVA etc. Ainsi pour transcrire un texte écrit en texte informatique on a recours au processus d'encodage. L'encodage en informatique peut se concevoir comme la retranscription d'un langage informatique à un autre.

L'encodage peut être utilisé à des fins pédagogiques. Dans le cadre de l'apprentissage des élèves de maternelle à l'écriture, l'encodage est une technique qui permet et facilite l'assimilation. C'est une activité au cours de laquelle les élèves sont mis en situation d'essayer d'écrire des mots qu'ils ne connaissent pas. Chemin faisant, ils seront amenés à avoir un questionnement qui révélera où ils en sont dans leur conception du rapport de l'oral à l'écrit.

Dans les études psychologiques plus précisément dans les neurosciences, l'encodage intervient dans le cadre de la perception sensorielle. Dans ce contexte, l'encodage correspond à la transformation, réalisée au moyen d'un code, de l'information qui arrive à l'entrée d'un canal. L'information qui se présente à l'entrée des récepteurs sensoriels (le nez, l'œil, les oreilles, la langue, la peau) est de nature physique ou chimique. Elle est transformée par ces récepteurs en information neuronale, puis, par divers processus, notamment centraux, en information perceptive, sémantique, symbolique, etc....La mise en mémoire comporte également des phénomènes d'encodage.

Dans une situation de communication, un échange verbal que nous concevons comme le discours est enclin aux processus d'encodage. D'abord, l'énonciateur pour se faire comprendre par le destinataire, sélectionnent les mots de son vocabulaire, donc sur l'axe paradigmatique, et les transposent sur l'axe syntagmatique pour énoncer des phrases. Ce passage de l'axe paradigmatique à l'axe syntagmatique est le résultat de l'encodage. D'un point purement esthétique, l'encodage résulte de la manipulation sémantique du

signe linguistique aboutissant à un langage empreint de nouvelles significations. Autrement dit, il s'agit de la mutation du mot de son sens d'origine vers un nouveau sens que veut lui conférer l'énonciateur. Celui-ci apparaît alors comme contextualisé. Cependant, affublé d'un contexte connotatif, le signe linguistique en plus de son sens courant, se voit attribuer de nouvelles valeurs sémantiques. Le passage du mot de son sens courant à celui connoté est un processus d'encodage.

2. Manifestation et fonctionnement de la distanciation et de l'encodage dans le corpus

Les manifestations et le fonctionnement de la distanciation au moyen de l'encodage est perceptible au niveau des instances dramatiques et du discours théâtral.

2.1. Analyse de l'encodage des instances dramatiques dans *La Reine et La montagne et Au Nom de la terre*

La mise en œuvre de la distanciation au moyen de l'encodage dans le corpus passe par l'onomastique des personnages, la méta théâtralité comme marqueur de la distanciation, la fragmentation de la fable et le dédoublement du personnage.

Dans la création littéraire, au-delà de son aspect linguistique, le nom est porteur de significations et de symboliques. Cette symbolique onomastique dans l'œuvre de Bandaman permet de rompre le processus d'identification avec les personnages mais aussi d'ouvrir une lucarne de réflexions pour le lecteur-spectateur. Nous en voulons pour preuve les noms des personnages de notre corpus qui regroupent sobriquets et noms communs.

D'abord dans *Au nom de la terre*, à l'exception du *Tribun*, *La foule* et le *Candidat*, tous les autres les personnages portent tous des sobriquets à caractère abstrait. Ces noms spécifiques sont issus de la sphère ethnolinguistique baoulé. Ils déterminent et prédestinent le sort des personnages. Michel Grimbaud nous conforte dans cette position quand il affirme que d'un point de vu anthropologique dans les sociétés traditionnelles, le nom joue un rôle de classificateur sociale (1990, p. 104). Comme illustration

nous pouvons citer N'DAKPA qui signifie littéralement « le bon jumeau » de « N'da = jumeau et Kpa = Bon ». Comme son nom l'indique ce personnage se caractérise par la sagesse et la bonne volonté, en somme tous les caractères qui peuvent être considérés comme bienveillant. S'opposant à lui son frère N'DATÈ qui signifie littéralement « mauvais jumeau » de « N'DA=jumeau et TÈ= mauvais ». Il est caractérisé par la fourberie, la jalousie, la malveillance. La symbolique derrière ces nominatifs traduit la dualité entre le bien et le mal.

Par définition, un nom commun est un mot qui sert à désigner un être inanimé ou une chose. Mais dans certains cas, il sert à désigner des personnes notamment, quand il s'agit de leur statut social. Dans *La Reine et la montagne* tous les personnages sont nommés à partir de leur titre monarchique. On y découvre et rencontre Le roi, La reine, La sœur du roi, La mère de la reine, Le commandant, un officier, ou encore la foule. « Le Roi » de son sens désigne le chef suprême d'un royaume. Pouvoir auquel il accède par voie héréditaire. Toute personne issue d'une lignée royale peut devenir et être appelé « Roi ». Il en est de même pour « La Reine ». Cependant ce titre revient aussi à la femme d'un roi. « Le commandant » est une personne chargée du commandement d'un détachement militaire. Dans ce drame, il est incarné par le frère aîné du Roi. Nous constatons dans cette pièce une dichotomie entre les actions des personnages et les noms qu'ils portent. Dans *Au Nom de la terre*, les actions des personnages sont dictées par l'onomatopée. Ce qui n'est pas le cas de *La Reine et la montagne* où, les personnages vont à l'encontre des dispositions que leur confère leurs noms. Bandaman joue sur l'effet d'in vraisemblance pour faire prévaloir une prise de distance réflexive.

Selon A. Veinstein, la mise en scène désigne l'ensemble des moyens d'interprétation scénique et l'activité qui consiste dans l'agencement, en un certain temps et en un certain espace de jeu, des différents éléments d'interprétation scénique (1955, p. 23). Concrètement la mise en scène consiste à la transposition de l'écriture dramatique du texte en une écriture scénique. L'encodage de cette instance dramatique se manifeste à travers l'esthétique du théâtre dans le théâtre. Selon l'écrivain lithuanien Tadeuz Kowznan,

Le terme théâtre dans le théâtre s'applique aux ouvrages dramatiques ou aux spectacles qui contiennent une pièce ou le fragment de pièce à l'intérieur de la pièce principale, autrement dit une intra-pièce dans la pièce cadre. (2006, p. 65).

Par cette explication, on comprend que le vocable de métathéâtre prend en compte l'insertion dans la mise en scène de l'action dramatique principale, des situations d'interactions entre personnages qui s'apparentent à un jeu dramatique. La scène de fin de *La reine et la montagne* en est un exemple palpable :

La reine : Peuple mien, qui a rêvé avec moi. Peuple qui a nourri cette montagne de mes rêves. Peuple, je la vois d'ici, cette montagne, je la vois à travers l'air qui passe, le vent qui souffle, cette montagne, c'est bien elle qui vit dans mes entrailles. [...] Peuple, jeunes et femmes, nous sommes des montagnes à déraciner, à transporter. (2018, pp.81-82)

L'adresse de La Reine est destinée à un destinataire qui est autre que le lecteur spectateur. En effet, il est question d'un discours à l'endroit de son peuple. La répétition du syntagme nominal « Peuple » caractérise le destinataire de cette tirade. La voix de La reine ne peut être associée à celle de l'auteur. Il prend ces distances et ne pourrait être tenu responsable de ces propos.

À l'instar des pièces classiques qui se déroulent de manière linéaire, les pièces contemporaines mélangent différentes temporalités de façon décousue. Ce qui empêche le spectateur de s'identifier à ce qui se passe sur scène. Il ne peut qu'observer l'action dramatique que d'un point de vue extérieur. En effet, un personnage va pouvoir parler depuis le passé ou le présent ou à travers ses rêves. Ce fait s'observe dans *La Reine et la montagne* au Tableau VIII. La didascalie introductive de ce tableau est plus qu'explicite : « Le roi dans un rocking chair somnole. Il est emporté par un songe. Son frère défunt apparaît » (2018, p.77). Dès cet instant, la suite de l'action se déroule dans un monde parallèle qui est le songe. Le roi endormi aura un dialogue avec un personnage appartenant au passé et décédé. Le Roi : Toi, ici ? Le revenant : oui, moi ici ! je suis venu exiger la libération de ma femme, ma reine ! Le roi : Ta femme ? Ta reine ? Ne l'as-tu pas rencontrée en chemin, en partance pour le silencieux royaume d'où tu viens ? ! (2018, pp77-78).

Le dramaturge ouvre une brèche temporelle dans laquelle il intercale ce dialogue. Cette brèche temporelle se referme avec la didascalie à valeur kinésique « il tente de se lever du rockingchair. L'officier entre en courant, le roi s'éveille » (2018, p.78). Ce jeu temporel octroie une grande liberté au

dramaturge qui peut, à sa guise ouvrir ou fermer l'éventail temporel. C'est ainsi que dans *Au nom de la terre*, on constate de multiples vides narratifs créés par plusieurs ellipses. Du premier fragment qui débute par l'indication temporelle « un jour » (2018, p.13), ce « jour » est imprécis. On ne saurait le situer sur l'échelle du temps. Bandaman joue et tire sur la corde de la temporalité. L'épiciation du théâtre au moyen de l'encodage permet donc au dramaturge de s'écarter d'une unidimensionnalité temporelle et permet une ouverture à une infinité de combinaisons temporelles.

Dans le théâtre contemporain épique, le comédien dans la représentation tient une double identité. D'abord son identité propre et ensuite l'identité de son personnage.

Le comédien ne fait que prêter son visage au personnage. Ce dédoublement s'effectue soit par substitution ou par analogie

2.2. Le dédoublement par substitution

Dans *La Reine et la montagne*, le dédoublement du personnage ne prend pas la forme d'un comédien qui joue deux personnages mais plutôt d'un comédien avec sa double identité, qui s'accapare le personnage d'un autre comédien. En effet, Le Roi de départ, est le frère cadet du Commandant. Il règne en souverain incontesté sur le royaume. Cependant, prétextant la mauvaise gouvernance, Le Commandant assassine le Roi et devient roi à son tour. En plus du titre, l'ancien commandant porte le nom de Roi. Dans un cadre purement linguistique, on pourrait affirmer qu'il y a eu un transfert de sens. Le signifiant « Le Roi » avec toutes ses caractéristiques a perdu son sens d'origine. Le signifié de Commandant a désormais pour signifiant Le Roi. Autrement dit, le personnage Le commandant s'est accaparé le rôle du personnage Le Roi, délaissant son premier personnage qui est Le commandant.

Le terme « analogie » pourrait se définir comme la « Ressemblance établie par l'imagination (souvent consacrée dans le langage par les diverses acceptions d'un même mot) entre deux ou plusieurs objets de pensée essentiellement différents » (2005, p. 32). L'analogie implique donc le fait de lier deux réalités par un rapport de contiguïté. C'est ainsi que le dédoublement s'opère dans *Au Nom de la terre*. La confrérie des sorciers décide de tuer N'Dakpa en passant par son frère N'Daté. Pour eux, vu le lien gémellaire qui

les unis, faire du mal à l'un aura un impact sur l'autre. C'est dans ce contexte que N'Datè fut sacrifié. Ici, il y a une substitution des personnages par analogie. Sans qu'il y ait un transfert quelconque de personnalité. En définitive le dédoublement du personnage s'avère être un dispositif de l'encodage car il résulte d'un processus de transfert et de transmutation

L'encodage, en tant que processus de codification du langage, repose sur divers procédés repérés dans le corpus. On peut souligner l'usage des ressources de l'oralité notamment le proverbe. Aussi, nous notons, l'emploi intensif des interjections qui apparaît comme une manifestation de l'encodage.

Le proverbe est un genre oral court dont l'esthétique se caractérise essentiellement par l'image, la norme, la valeur générale et le rythme. L'image qui est défini par *Le Petit Robert* comme une « représentation mentale d'une perception ou impression antérieure, en l'absence de l'objet qui lui avait donné naissance » (2005, p. 87). En ce qui concerne la norme, d'un point de vue sociologique, elle serait « une règle ou un critère régissant notre conduite en société (...) mais un modèle culturel de conduite auquel nous sommes censés nous conformer » (1985, p.124). Le rythme quant à lui, d'après Jean Suberville, est « le retour périodique des mêmes combinaisons de durée qui se reproduisent plus ou moins systématiquement » (1977, p.27). Du fait de ces différentes caractéristiques, le proverbe plus qu'une marque de l'oralité devient une modalité de l'encodage du discours. Le corpus analysé laisse transparaître plusieurs proverbes. Les répliques suivantes admettent toutes un proverbe en leur sein : Le tribun :: « L'eau qui sort de la bouche du poisson est la plus fraîche ». (2000, p.16) Le candidat : Quand un bouc se décide à chevaucher sa mère, il prétend ne plus la connaître. (2000, p.19)

Le premier proverbe s'inscrit dans un contexte précis: celui du meeting politique. Le tribun a pour mission de galvaniser la foule en attendant l'entrée en scène du candidat. Voyant le candidat arrivé, le tribun clôt ses propos par ce proverbe afin d'introduire ce dernier. Le deuxième proverbe de ce repérage s'élabore à partir de l'image du bouc. Et met en cause une relation incestueuse entre le bouc et sa mère. Ce proverbe est composé de deux segments syntaxiques « Quand un bouc se décide à chevaucher sa mère » « il prétend ne plus la connaître ». Par l'usage de cette parémie, Le candidat pointe du doigt ses confrères qui ne veulent pas voter pour lui. Il appelle à la reconnaissance des liens de fraternité et de parenté. En somme par un rapport de contiguïté, le procédé proverbial participe à l'encodage du discours.

3. Emploi intensif des interjections comme signe de l'encodage dans le discours

L'interjection est une sorte de « cri qu'on jette dans le discours pour exprimer un mouvement de l'âme, un état de pensée, un ordre, un avertissement, un appel. Ordinairement, elle est, dans l'écrit, suivie d'un point d'exclamation. » (2005, p. 1270). Les interjections apparaissent presque sur chaque page du corpus, ce qui traduit une sorte de manifestation du discours oral dans la mesure où elles traduisent de vives émotions, difficiles à transcrire.

3.1. Les interjections formées de simples cris ou des onomatopées

Les interjections qualifiées de simples cris « sont formées, soit d'une ou de plusieurs voyelles combinées ou non avec une aspiration, soit de voyelles combinées avec une consonne soit encore de simples consonnes » (*Idem*). Celles qualifiées d'onomatopée sont « des mots imitatifs dont les phénomènes reproduisent de manière approximative certains sons ou certains bruits: cris d'animaux, sons d'instruments de musique, bruits des machines, etc. » (2005, p. 1270). Ces deux types d'interjection se rencontrent dans le corpus : Blatè : Allons prend moi ! elle s'enveloppe autour de woblé. Elle murmure. L'homme s'anime, l'enlace, la serre. Scène d'accouplement. Blatè râle et hurle. Oui ! oui oui et tue le ! tue-le ! Tuuuue-le ! elle crie. Haaaan ! (2000, p.45). Les interjections qui apparaissent dans la première réplique en plus d'être des cris, peuvent être considérées comme des onomatopées. Le « Tuuuue le » peut être assimilé au sifflement d'une arme à feu. Mais vu le contexte, on comprend qu'il s'agit d'un cri de plaisir. Le « Haaann » d'un rapport sexuel. L'insistance phonique à l'intérieur de ces interjections traduisent un effet d'intense jouissance qui empêche Blatè de prononcer correctement les mots.

Selon Maurice RAT, « on emploie aussi, comme interjections, des noms, des adjectifs, des verbes, etc., dont le sens est assez clair par lui-même » (1980, p. 331). Ces mots, employés seuls ou accompagnés d'une épithète ou d'un déterminatif ou encore dépendant d'une préposition deviennent des interjections selon leur contexte d'emploi comme dans les cas suivants : La

reine : Un enfant ? Non ! Ma montagne ! Ma mon-ta-gne ! (2018, p.30) Dans cet exemple, les interjections sont formées d'un nom accompagné d'un déterminatif. Ce sont respectivement : « Ma montagne ! » et « Ma mon-ta-gne ! ». « Ma montagne ! » est une interjection qui a une valeur d'appartenance, elle marque une sorte d'assurance exprimée par le sujet parlant dans ses propos. « Ma mon-ta-gne ! » est une interjection qui traduit une insistance, qui a pour objectif de faire comprendre l'énoncé définitivement par le récepteur et de créer un lien d'appartenance entre la reine et la montagne.

Certains adverbes et certaines locutions adverbiales peuvent être employés comme des interjections dans certains emplois. L'emploi des adverbes et des locutions adverbiales dans ces répliques en témoigne : La reine : Précisément ! Je veux une œuvre singulière, une action unique, au monde, sur terre et dans l'histoire [...] (2018, p.18) Wo-oklé : Oui ! oui ! oui ! Ton aide ne nous a jamais fait défaut. (2000, p.32)

Dans le premier énoncé, « précisément » est un adverbe à forme simple employé comme une interjections. Il marque une idée de précision. Mais dans ce contexte d'emploi il prend le sens de « exactement » qui traduit une adéquation avec une idée formulée antérieurement. Dans la dernière réplique, l'interjection est marquée par l'adverbe d'affirmation « oui ! » dupliqué. Ce qui marque l'idée d'accord et d'adéquation.

Bandaman emploie certaines formes verbales comme des interjections dans la masse dialogique. Ces interjections à forme verbale sont conjuguées à l'impératif présent. N'Dahou : Arrêtez donc de haïr et acceptez d'aimer, accepter d'aimer la vie, la beauté, l'amour, la vérité, la liberté et... arrêtez ! (*Au Nom de la terre*, p.42). Les interjections de ces phrases sont des verbes conjugués, comme on le constate, à l'impératif présent. L'interjection « arrêtez ! », dans le premier exemple, marque une supplication, N'Dahou tente de raisonner la confrérie des sorciers. Dans le second exemple, l'interjection traduit un ordre.

3.2. Les interjections en forme de phrases entières

Dans certaines situations de communication, certaines phrases peuvent être considérées comme de véritables interjections. Le corpus enregistre ce type d'interjections. Voici une réplique à titre illustratif : La reine : je la veux ! (2018, p.24). Dans cet exemple, l'interjection est formée d'un

sujet « je », d'un complément d'objet « la » et du verbe « veux ». Cette interjection exprime la volonté et le désir. Le point d'exclamation vient porter une accentuation sur l'intensité de ce désir. Au total, nous notons que les deux œuvres qui constituent le corpus étudié, présentent toutes sortes d'interjection allant des interjections à forme simple aux interjections à forme phrastique ou complexe. Ces différentes formes d'interjection participent aussi de la vivacité du récit. Mais celles-ci apparaissent comme des effets de la langue parlée, signe de l'encodage du discours.

Les implications idéologiques liées à la notion d'encodage Maurice Bandaman dans sa conception dramaturgique, traite de faits inhérents à la société moderne contemporaine. Comme les écrivains de sa génération, la dénonciation et la critique des tares sociétales demeurent des moteurs d'écriture. Ce qui est en adéquation avec le rôle engagé de l'écrivain. Ainsi, son théâtre s'inscrivant dans la perspective du théâtre épique, se veut être un social et socialisant.

En Afrique de façon générale, la politique est devenue un sujet presque tabou pour les non-initiés. Ce continent a derrière lui des décennies de chaos et de déstabilisation en rapport avec la politique. Entre dictature, mauvaise gouvernance et démesure des acteurs politiques, la société africaine peine à éclore. Maurice Bandaman tente à partir de ces écrits d'apporter une contribution pour le changement de mentalité et prôner pour une politique beaucoup plus inclusive et en faveur du peuple. Pour ce faire, il procède par une critique et exhorte au vivre ensemble.

Pour Abraham Lincoln, la démocratie est : « le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple » (2000, p.13). C'est en cela que Benoît Lévesque renchérit en affirmant que : « la démocratie est définie comme régime où tout le pouvoir-direction s'enracine dans les citoyens » (2004, p.3) . La citoyenneté est le fait pour un individu, pour une famille ou un groupe, d'être reconnu officiellement comme citoyen d'un état. La citoyenneté permet à l'individu de jouir de ses droits civiques comme participer à la vie publique et politique. Dans Au nom de la terre. Cette notion perd tout son sens. En effet, N'Dakpa en tant que citoyen du village est privé de ses droits civiques, de son droit de vote. Ses compars tente d'influencer son choix avec le fallacieux prétexte de l'identité. Nous en voulons pour preuve la réplique suivante : « Wooklè : Bien puisque tu ne penses pas comme nous, tu vas être

chassé de ce village (2000, p.28). Les paroles de wo-oklè sont en violation totale à la notion de citoyenneté.

Par ailleurs, parler de démocratie c'est aussi faire allusion aux élections. Dans un état démocratique, les élections demeurent le moyen privilégié de l'expression de la souveraineté du peuple. Cependant ce processus doit se tenir dans le strict respect des droits civiques. Dans *Au nom de la terre*, la situation électorale est tout autre. Cette idée s'illustre dans le texte à travers la tirade du candidat (2000, p. 18) : Le candidat : « voilà l'homme ! Oui voilà l'homme pour qui on vous demande de voter ! [...], un faux type, un va-nu-pieds qui n'a jamais mis les pieds à l'université [...] Je suis votre frère, nous parlons la même langue, pratiquons la même religion, adorons les mêmes fétiches » (2018, p.18) Les propos injurieux proférés par Le candidat sont en totale contradiction avec l'événement : la campagne électorale. En lieu et place d'un discours programme, Le candidat croit bon d'attiser chez ses concitoyens la fibre ethnique et de lancer des insanités sur le candidat en face. À travers ces phrases verbales, le dramaturge critique les discours tribalistes des hommes politiques africains lors des campagnes

L'état de droit est un concept juridique et politique qui implique la prééminence du droit sur le pouvoir politique dans un état, mais aussi qui veille à l'obéissance de tous à la loi. C'est ce que nous signifie Montesquieu en ces termes : « Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que le pouvoir, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir » (1748, p. 7). En outre, l'état de droit implique que toutes les lois soient fixées et connues de tous ainsi que l'égalité de tous les citoyens face à la loi. Cependant dans *Au nom de la terre*, la notion d'état de droit est remise en cause par différents facteurs comme l'arbitraire. Est dit arbitraire, tout ce « qui dépend de la seule volonté, sans s'en référer aux règles » ou encore « qui dépend du bon vouloir d'un homme sans soucis de justice et d'équité » (2002, p. 17). Ainsi, se basant que sur leur ressenti la confrérie des sorciers accuse N'Dakpa de trahison. Les répliques suivantes établissent les chefs d'accusation retenus contre lui : Blaté : Donc, tu as osé trahir le village, trahir ton sang, ta terre ! Tu as voté pour l'adversaire, pour l'étranger, pour l'esclave ! Woblé : [...] qu'il s'explique, qu'il nous explique pourquoi il a commis ce crime de lèse-autochtone ! *Au Nom de la terre*, cette scène donne l'impression de se trouver au tribunal pour un procès. La trahison dont il est accusé, est d'avoir voté pour le candidat qui n'est pas issu de son village et d'avoir trahi sa terre. Dès lors on se

demanderait comment la terre a-t-elle manifesté son offense, ou encore quel texte de justice interdit à un individu de voter pour un autre individu qu'il soit issu du même village au non. On comprend donc que toute cette parodie judiciaire repose sur l'arbitraire.

3.3. Maurice Bandaman, un écrivain postmoderne

Le postmodernisme est loin d'être un courant ou mouvement de pensée littéraire. Il s'apparente plus à une théorie qui regroupe un ensemble de pratiques et techniques littéraires qui s'ouvrent vers un remodelage de l'écriture et de l'esthétique littéraire

La carnavalesque de l'écriture, inspirée du carnaval, se conçoit comme un processus dans lequel les procédés formels et motifs carnavalesques sont introduit dans le tissu littéraire. Cette période se caractérise par les manifestations et d'actes subversifs. On assiste alors à un désordre social. Cela se perçoit dans le corpus à travers l'inversion des situations sociales et un théâtre de la dérision.

Pendant les festivités du carnaval, il y a une totale transgression des normes sociales. En effet, toutes les distinctions hiérarchiques, tous les insignes des titres, grades et état de services étaient abolis. [...] (1970, p. 33). À partir des propos de Bakhtine, on découvre tous les traits distinctifs du carnaval liés à l'inversion social. Dans le corpus, la théorie de l'inversion est plus que manifeste. Dans *La Reine et la montagne*, l'inversion social se constate dans la défection puis la réintronisations de la reine. Ce qui est vérifié par la réplique de l'officier : L'officier : Majesté, le peuple est dans la rue, du sud au nord, d'est à l'ouest, partout le peuple crie, hurle, aboie et réclame la reine sur le trône. Elle est proclamée sauveur du peuple pour avoir fait une des découvertes les plus fabuleuses du siècle, plus importante que la découverte de l'Amérique [...]. (2018, pp.78-79) En effet, du fait de la découverte de trésors dans la montagne à polémique, ce même peuple revient sur sa décision et réclame à nouveau la reine à la tête du royaume. Ainsi, La reine déchue par le nouveau roi assassin est réinstallée sur le trône royal. Par cet enchaînement, Bandaman met en crise l'intrigue dramatique qui prend la forme d'un éternel recommencement. L'inversion de situations est aussi transcrite dans *Au Nom de la terre*. Il repose sur le revirement de position de Woblé. Il décide de sauver la vie de N'Dahou en signe de repentance du mal qu'il a commis. Cet acte le

transfère du côté du mal vers le bien. Woblé : [...] Nous mourrons tous les deux. Mais je ne rejoindrai pas sans avoir guéri N'Dahou. Oui, il faut que je lui administre l'antidote du poison que tu lui as filé dans les entrailles ! (2000, p. 47) Après lui avoir administré l'antidote, Woblé professe sa foi affirmant que « La vérité doit » (2000, p. 48) on comprend qu'en réalité, ce personnage a toujours été un fervent adepte de la vérité, mais il s'est laissé emporter par son fanatisme et son nationalisme. L'écriture de l'inversion est représentative de la vie sociale qui est en perpétuel changement et évolution. On dira de Bandaman qu'il n'écrit sur la société mais il écrit la société.

Pour Bertolt Brecht en plus de conscientiser, le théâtre doit être divertissant. La fonction ludique du genre théâtral passe par la dérision. Pour emprunter les mots de Michel Pruner : « l'humour est davantage qu'un simple moyen pour voiler l'horreur d'un constat désespérant. Il crée la distance indispensable pour déconcerter le spectateur et faire surgir la réflexion critique » (2003, p.8). Ainsi, le rire dans l'œuvre de Bandaman se transmet à partir situations comiques.

Dans La Reine et la montagne le comique est mis en évidence par la duperie de L'officier. Après avoir fait arrêter La reine, Le nouveau roi demande à l'officier de lui ôter la vie afin qu'elle ne puisse donner naissance à un potentiel héritier qui lui ravirait le trône. Grande fut son incompréhension quand L'officier lui annonce qu'elle est toujours en vie : L'officier : De la reine ! Elle est vivante et bien vivante ! je ne l'ai pas assassinée. Ce corps que vous avez vu sortir des broussailles sur mes épaules c'était en réalité un tronc de bananier. On constate que L'officier comme un acteur, il simulait, l'assassinat de la reine. La didascalie expressive (L'officier se tord de rire) témoigne du risible de l'entourloupe et du sentiment de ridicule qui assaillit le roi. Dans *Au nom de la terre*, la dérision prend un tout autre sens, car résultante d'une action tragique. La confrérie des sorciers décide de sacrifier N'Daté car selon eux les jumeaux partageraient la même âme. Ironie du sort, la mort de N'Daté n'a aucune incidence sur la vie de N'Dakpa. « Ainsi donc N'Daté est mort pour rien ! Son frère est toujours en vie et en bonne santé ! Quel sacré sorcier ! » (2000, p. 35)

L'écriture théâtrale négro-africaine prend une nouvelle direction et s'oriente vers « une dramaturgie de l'audace aussi bien linguistique que structurelle, une dramaturgie qui ose brouiller les repères et déconstruire les référents, qui ose l'exubérance et la fantaisie » (2001, p. 17). Ainsi, pour

atteindre cette écriture novatrice, le tissu théâtral devient le lieu de brassage des genres écrits et oraux. Dans le corpus, le décloisonnement générique et l'hybridité sont mis évidence par une écriture de l'oralité, le concept d'intermédialité et aussi par l'intertextualité

L'oralité se définit comme le caractère oral d'une chose. L'écriture de l'oralité consiste à insérer à l'intérieur du texte dramatique, des formes issues de la tradition orale. Les ressources de l'oralité sont omniprésentes dans l'œuvre Bandaman. Ces ressources orales se manifestent majoritairement sous la forme de proverbe. La forme du proverbe permet une insertion aisée dans le tissu dialogique. Ce genre oral court à de multiples fonctionnalités dans le texte dramatique. Il traduit en quelques mots, une idée ou une allusion qui expliciter ne cadrerait pas avec la masse dialogique. La portée du recours du proverbe dans le texte théâtral repose sur son fonctionnement par analogie

L'intermédialité « s'intéresse aux multiples échanges/dialogues qui, dans le cas d'une même œuvre, puissent renvoyer d'un art ou d'un media/medium à l'autre » (2018, p. 40). L'étude de l'intermédialité en littérature consiste à « observer les processus intermédiaiques à l'intérieur du texte » (*Idem*). La convocation des autres arts ou médias dans les textes se fait à partir d'allusions. L'allusion à la danse est effective à travers les didascalies expressives (*La reine est seule. Elle chante et danse*) (2018, p. 29). Cette allusions mettent en évidence la passion de la reine pour la danse et le chant. L'allusion au chant et à la danse est renforcée par l'énonciation du nom de Josephine Baker (2018, p.38) qui est une chanteuse et danseuse afro-américaine des années 70. Dans *Au Nom de la terre*, les médias convoqués sont d'ordre informatif à savoir la presse journalistique « mon petit-fils m'a lu les journaux » (2000, p. 26) et la radio « La radio dit que chaque citoyen est libre de voter... » (2000, p. .26). Ces différents médias jouent le rôle de régulateur social dans la mesure où il diffuse des informations d'ordre social et national.

D'après Julia Kristeva, l'intertextualité serait une « interaction textuelle » qui permet de « considérer les différentes séquences d'une structure textuelle précise comme autant de transforms de séquences prise à d'autres textes » (1968, p. 87). Pour être plus explicite, le texte littéraire apparaît comme la somme de transformations et de combinaison de différents textes antérieurs compris comme des codes utilisés par l'auteur. Dans *Au nom de la terre*, l'attitude de N'Dakpa enseigne le triomphe du bien sur le mal, la vérité sur le mensonge, la démocratie sur l'ethnocratie. En tant que citoyen, il agit

selon ses propres convictions, il n'est pas un conformiste aveugle. Cela traduit aussi la vision idéologique et politique de Maurice Bandaman. N'Dakpa présente quelques traits de Bérenger de Rhinocéros d'Eugène Ionesco. Aussi, le recours aux pratiques fétichistes par le candidat en vue d'accéder au pouvoir, rappelle Nahoubou 1er devant le sorcier Bacoulou dans *Les voix dans le vent* de Bernard Binlin Dadié.

Conclusion

Maurice Bandaman dans ses pièces *La reine et la montagne* et *Au nom de la terre*, qui constituent notre corpus d'étude, mettent en œuvre une esthétique de l'écriture assez particulière dont les aboutissants laissent entrevoir une volonté de surpasser l'illusion dramatique afin de mettre à nu les tares sociétales que rencontrent l'Afrique de façon générale et la Côte d'Ivoire en particulier. Bandaman est un homme politique. Évidemment, son théâtre est marqué par ce thème qui fait l'actualité sur le continent Africain. Dans *La Reine et la montagne*, l'auteur fustige la démesure de l'homme politique et son impact sur la vie en société. Il jette un regard aussi sur l'influence que la femme peut avoir dans la gestion d'un pouvoir. Cette œuvre est une critique qui découle a priori d'expériences personnelles vécues dans la sphère politique. *Au Nom de la terre*, porte une critique sur les questions de démocratie, de liberté et d'identité. Le monde qu'il souhaiterait construire, le peuple et les hommes qu'il voudrait voir agir, transparait dans son œuvre. Pour atteindre cet objectif et son projet de société, on pourrait se demander si la distanciation par l'entremise de l'encodage était le seul moyen d'y parvenir. Car le théâtre negro africain est en constante évolution.

Bibliographie

- BANDAMAN KOUAKOU Maurice, 2018, *La reine et la montagne*, Abidjan, Éditions Éburnie.
- BANDAMAN KOUAKOU Maurice, 2000, *Au nom de la terre*, Abidjan, PUCI.
- BAKHTINE Mikhaïl., 1970, *L'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance*, Paris, Gallimard.
- CHALAYE Sylvie, 2001, *Afrique noire et son théâtre au tournant du XXe siècle*, Rennes, PUR.

- CHKLOVSKI Viktor, 1997, *L'art comme un procédé*, Paris, L'Arche.
- Encyclopaedia Universalis*, corpus 13. Paris : Encyclopaedia Universalis , 1985,P.124
- GOLDMANN Lucien, 1964, *Pour une Sociologie du roman*. Paris, Éditions Gallimard.
- GREVISSE Maurice, 2005, *Le Bon Usage*, 13ème éd., Bruxelles, De Boeck / Duculot.
- GRIMAUD Michel, 1990, « Les onomastiques. Champs, méthodes et perspectives » in *Nouvelle revue d'onomastique*, N°15-16.
- KOWZAN Tadeusz ,2006, *Théâtre miroir métathéâtre de l'antiquité au XXIème siècle*, Paris, L'harmattan.
- KRISTEVA Julia , « Analyse du Jehan de Saintré » in *Théorie d'ensemble*, Paris, Seuil, 1968
- LEVESQUE Benoît , 2004, *Les enjeux de la démocratie et du développement dans les sociétés du nord*, Université du Québec en Outaouais, Canada.
- MONTESQUIEU, 1748, *De l'esprit des lois.*, Paris, Flammarion.
- PRUNER Michel , *Les Théâtres de l'absurde*, Paris, Editions Nathan, 2003, P.81
- RAT Maurice, 1980, *Grammaire Française pour tous*, Paris, Editions Garnier Frères.
- UBERSFELD Anne, 1996, *Les termes clés de l'analyse du théâtre*, Paris, Seuil.
- ZADI Bernard . 1977, « Notes brèves sur les rythmes négro-africains » in *Revue de littérature et d'esthétique négro-africaines*, N°1, Abidjan.

TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE.....	09
1- SCIENCES DU LANGAGE ET COMMUNICATION	11
1 Le discours carcéral : entre déconstruction du discours de l'Autre et (re)construction d'une image de soi. Analyse pragma-rhétorique de quelques écrits de prison au Cameroun.....	13
Martine Fandio Ndawouo <i>GRIAD, Université de Buea</i> & Nathalie Fikack <i>Université de Buea</i>	
2 Les lexies complexes en terminologie : construction endocentrique et métaphorisation conceptuelle.....	35
Koama Clément <i>Université Nazi Boni (Burkina Faso)</i>	
3 Valeurs en déliquescence ou génération exigeante : les prolégomènes d'une sémiotique du comportement au Burkina Faso.....	55
Alphonse BAYALA <i>Doctorant, Université Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso), Université de Limoges (France)</i>	
4 Le système allocutif en jeu dans le choix des noms propres en ncàm : une approche syntaxique.....	71
Gbandi ADOUNA <i>Université de Kara</i>	
5 Interactions français-bamanankan.....	93
DIALLO Cheick Omar <i>Doctorant, Université de Limoges (France), Faculté des Lettres et Sciences Humaines.</i>	

- 6 La problématique de la recherche au Gabon, étude du cas de la linguistique hispanique au deila : entre quête de visibilité, lisibilité et consensus..... 115
Lucie Eliane DISSOUVA
& Gaël Samson BISSIELO
Université Omar BONGO, CERILA/CRAHI, Libreville
- 7 Rapport subalterne entre les langues : cas du français et de l'espagnol à Libreville..... 133
Christian MAGANGA
Université Omar Bongo, Libreville (Gabon)
- 2- ÉTUDES DE LANGUES & TRADUCTOLOGIE** 151
- 8 Mythopoetic Flames of Reminiscence in The Postcolonial Perspective of A Dance of The Forests..... 153
Ndollane DIONE
Traducteur Freelance, Chercheur en Littérature africaine et en études diplomatiques et stratégiques
- 9 Outlining Trauma and Mental Disorder in Beloved (1987) by Toni Morrison: In the Skirts of Slavery and Feminine Psychoanalysis..... 165
Mariame WANE LY
Associate Professor in American Literature, Department of Anglophone Studies, University Cheikh Anta Diop, Dakar (Sénégal)
& Mame Séno NDIAYE
Phd Student, Laboratory of American and Caribbean Studies, Department of Anglophone Studies, University Cheikh Anta Diop, Dakar (Sénégal)
- 10 An Analysis of Sogokiré Verb System: Focus on its Verb Group..... 185
Féridjou Emilie Geogette SANON/OUATTARA
& Gérard MILLOGO
Département d'Etudes Anglophones, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou (Burkina Faso)
- 11 From self erasure to rebirth: A reading of Efua Sutherland's Foriwa..... 205
Alexandre NUBUKPO
Faculté des Lettres, Langues et Arts, Université de Lomé (Togo)

- 12 Revitalising and perpetuating African traditions: A reading of Fearless by Ifeoma Chiwunba..... 215

BI TAH PHILIPPS BOLI

Université Jean-Lorougnon Guédé de DALOA (Côte d'Ivoire)

- 13 Los escritores exiliados y sus temáticos en la novela española de la posguerra..... 229

Ama KOUASSI

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d'Ivoire)

- 14 Migraciones y estereotipos en España: Deconstruir los prejuicios..... 245

M'VE Gaelle

Université Omar Bongo, CERILA

3- ÉTUDES LITTÉRAIRES

- 15 L'illisibilité poétique dans *Êtes-vous fous ?* de René Crevel..... 267

Serge Simplicie NSANA

Université Marien Ngouabi, Congo

& Vincent NAINDOUBA

École Normale Supérieure d'Abéché, Tchad

- 16 Pathos et crime passionnel dans la nouvelle Silence dans ma vie de William Aristide Nassidia Combarry..... 289

Hénoc LANKOANDÉ

Laboratoire langues, discours et pratiques artistiques, Doctorant - Université Joseph KI-Zerbo

- 17 La dialectique de la sérendipité et ses avatars dramatiques dans l'Île des esclaves..... 301

KOUASSI Kouakou Jean-Michel

Enseignant-chercheur, Université Peleforo GON COULIBALY, Korbogo

- 18 Lecture mythologique du génocide des Tutsi du Rwanda dans *L'Ainé des orphelins* de Tierno Monènembo..... 321

Yao TCHENDO

& Mawaya TAKAO

Université de Kara (Togo)

- 19 Entre configurations spatiales et subjectivités : l'espace dans *Ville cruelle* de Eza Boto..... 339
Abiba DIARRASSOUBA
Université Alassane Ouattara, Lettres Modernes, (Côte d'Ivoire)
- 20 Les pratiques exubérantes d'Alain Mabanckou dans *verre cassé* : un allégorisme des humanités déviantes..... 359
Jean-Jacques Koffi KASSI & Vincent Yayo DANHO
Littérature africaine et civilisation Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)
- 21 Poétique des noms propres et construction des identités dans l'œuvre romanesque d'Henri Lopes..... 375
ANTSUE Jean Bruno
Université Marien Ngouabi, Brazzaville, République du Congo) Parcours-type : Littératures et civilisations africaines
- 22 L'humour et la littérature..... 395
Yamba Prosper NIKIEMA
Laboratoire des langues, Discours et Pratiques Artistiques (LADIPA) Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso)
- 23 La problématique de la distanciation et de l'encodage dans le théâtre de Maurice Bandaman : cas de *La Reine et la montagne* et de *Au nom de la terre*..... 413
SIDIBÉ Moussa
Université Alassane Ouattara

Achévé d'imprimer en Décembre 2023
Abidjan, Dépôt légal : Université Alassane Ouattara